

Revue LiLaS

Littératures - Langues / Langages & Sciences Sociales

N° 7
Décembre
2023

Revue LiLaS

N° 7
Décembre
2023

Volume 2
Sciences Humaines
& Sociales

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue inuexée par

MIRABEL

Mir@bel

“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

CiteFactor

Academic Scientific Journals

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Dr Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Djessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire); BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire); DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun); GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire); GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France); HADDAD Raphaël, Professeur des universités; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France); KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France); MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire);

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne); GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts ; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en Garamond et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en Garamond et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (10).

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakit, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les rfrences d'informations orales et les notes explicatives sont numrotes en srie continue et prsentes en bas de page.

2.7. Les divers lments d'une rfrence bibliographique sont prsents comme suit : NOM et Prnom (s) de l'auteur, Anne de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupes par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est prsent en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mmoire ou d'une thse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est prsent en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'dition (pour un ouvrage), le Nom et le numro/volume de la revue (pour un article). Au cas o un ouvrage est une traduction et/ou une rdition, il faut prciser aprs le titre le nom du traducteur et/ou l'dition (ex : 2nde d.).

2.8. Ne sont prsentes dans les rfrences bibliographiques que les rfrences des documents cits. Les rfrences bibliographiques sont prsentes par ordre alphabtique des noms d'auteur.

Par exemple :

Rfrences bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Dfis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathrine, 2009, *Qu'est ce que le libralisme ? Ethique, politique, socit*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son ducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leons d'une rencontre », *Diogne*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et dveloppement. La question africaine du dveloppement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	10
1- PSYCHOLOGIE, PÉDAGOGIE & SCIENCES DE L'ÉDUCATION	11
2- SOCIOLOGIE & ÉCONOMIE APPLIQUÉE	197
3- HISTOIRE & ÉTUDES CULTURELLES	335
4- GÉOGRAPHIE / ANTHROPOLOGIE	412

1- PSYCHOLOGIE,
PÉDAGOGIE &
SCIENCES DE
L'ÉDUCATION

IMPACT DU SYSTEME DE CROYANCE SUR LA PERSONNALITE A PARTIR DE LA CLINIQUE DE LA POSSESSION-EXORCISME

THE IMPACT OF BELIEF SYSTEMS ON PERSONALITY: THE CLINICAL
EXPERIENCE OF POSSESSION-EXORCISM

MEHINTO Michel Mètonou

Laboratoire de Psychologie Appliquée,
Université d'Abomey-Calavi/Bénin, 10 BP 875
Tél: +229 97268923, E-mail: mipapaito01@yahoo.fr

Résumé

La clinique de la possession-exorcisme inférée à la personnalité reste peu étudiée. La présente recherche se veut une exploration de la relation entre les systèmes de croyances et la personnalité en se concentrant sur la pratique de l'exorcisme. L'objectif de cette étude est d'appréhender comment les systèmes de croyances liés au démon et à l'exorcisme influencent la personnalité en tant qu'elle procède de la singularité des perceptions, des comportements, et d'une manière unique d'être au monde des individus affectés par cette expérience. Se positionnant à la lisière du psychique et du spirituel, l'étude a mobilisé des spécialistes de la santé mentale, des prêtres exorcistes et des populations victimes directes ou par procuration de la possession et de l'exorcisme à Cotonou. Les informations ont été collectées auprès de soixante-douze acteurs à travers une grille d'entretien et un questionnaire d'enquête. Du croisement de ces informations avec les données issues de l'observation et des sources écrites, il est apparu que le phénomène de la possession est devenu plus récurrent et transversal à plusieurs entités religieuses. La possession, à travers sa manifestation, constitue un champ où le pathologique, l'anormal et le spirituel se confondent aussi bien sur le plan de la perception que sur le plan de la prise en charge. Elle module la perception et le vécu du possédé et de l'entourage. La possession et l'exorcisme avec les pratiques qui les entourent impactent la psyché individuelle et collective avec pour corolaire un bouleversement des relations interpersonnelles et de l'identité personnelle et sociale du possédé ou de l'exorcisé. Ainsi, quelle que soit l'étiologie de sa souffrance, le sujet possédé ou exorcisé a besoin

d'un accompagnement psychologique qui le restaure et le protège des méandres des conduites discriminatoires de l'entourage. Cet accompagnement est pour le sujet exorcisé, un par-excitation dans son processus de reconstruction de soi et de réinsertion sociale.

Mots clés : possession, exorcisme, personnalité, religion, Cotonou

Abstract

The clinic of possession-exorcism inferred to personality remains little studied. The present research explores the relationship between belief systems and personality, focusing on the practice of exorcism. The aim of this study is to understand how belief systems linked to the devil and exorcism influence personality insofar as it stems from the singularity of perceptions, behaviours and a specific way of being in the world of individuals affected by this experience. Positioned on the borderline between the psychic and the spiritual, the study mobilized mental health specialists, exorcist priests and people who were direct or vicarious victims of possession and exorcism in Cotonou. Information was collected from seventy-two stakeholders using an interview grid and a survey questionnaire. The cross-referencing of this information with data from observation and written sources revealed that the phenomenon of possession has become more recurrent and cross-cutting for several religious entities. Through its manifestation, possession constitutes a field where the pathological, the abnormal and the spiritual merge, both in terms of perception and treatment. It modulates the perception and experience of the possessed and those around them. Possession and exorcism, and the practices that surround them, have an impact on the individual and collective psyche, disrupting interpersonal relations and the personal and social identity of the possessed or exorcised. Whatever the etiology of their suffering, possessed or exorcised people need psychological support to restore them and protect them from the discriminatory behaviors of those around them. For the exorcised subject, this support is a par-excitement in the process of self-reconstruction and social reintegration.

Keywords : possession, exorcism, personality, religion, Cotonou

Introduction

La raison principale qui pousse les sujets à effectuer des pratiques d'exorcisme est le sentiment de vivre des changements brusques de personnalité prenant la forme de possession (G. Martinotti et al., 2018). Le clinicien est sans cesse confronté à ces sentiments des patients sous l'emprise de la souffrance biopsychosociale avec perturbation du système de croyances en lien avec l'insaisissable. La capacité d'empathie et de mentalisation du psychologue face à la question du diable est souvent une source d'angoisse

permanente se conjuguant avec un sentiment d'incapacité et d'impuissance qui contraste avec le désir de soulager le patient. Dans cette perspective, l'effort réfréné des thérapeutes pour séparer le psychologique du spirituel proviendrait du désir de s'éviter le supplice émanant de l'aveu d'impuissance face à la souffrance du patient. N'est-ce pas un aveu d'incapacité à analyser une telle demande du patient ? Elle l'est, d'autant plus qu'il n'est pas évident, à la vue du patient, d'identifier et de déparer les manifestations de la possession démoniaque des troubles psychopathologiques graves. C'est une réalité si douloureuse que Luther (M. Arnold, 2016), a estimé que celui qui a été sous l'emprise de l'esprit du mal ne peut jurer que par le diable (J. Ride, 1988).

Ainsi, Ride (1988) rapporte, à travers l'expérience douloureuse de Luther avec les assauts du diable, que ce dernier n'était ni un pur postulat théologique, ni une simple allégorie, mais un fait, et même une réalité effrayante. Ainsi, si pour certains, le diable est un oxymore, il est pour d'autres une réalité douloureuse, sources de pires cauchemars et angoisses. Les difficultés existentielles et la désespérance sociale créent un état de souffrance psychologique qui se mue systématiquement en sentiment d'être persécuté. L'attaque ne vient plus du démon, mais également des individus démoniaques. Cette sensation de persécution est, selon A. J. Seka (2008), une conséquence de l'effritement des liens de contenance et de la solidarité sociale qui favorisaient le sentiment d'appartenance et de sécurité. Celui-ci a estimé que dans les sociétés soumises à la précarité économique, la pauvreté, la désafférentation sociale avec pour corolaire l'isolement social et l'absence ou l'affaiblissement des liens à autrui, les croyances en la sorcellerie sont d'une actualité étonnante.

Dans le même ordre d'idée Plantet et al. (2004) a retenu que dans la société contemporaine, les croyances en la sorcellerie et en la magie noire sont plus répandues que jamais. Ainsi, s'intéresser aux influences des systèmes de croyances sur la structure de la personnalité du patient par la pratique de l'exorcisme paraît un projet bénéfique dans lequel le thérapeute s'invite souvent dans la dialectique du bien et du mal pour offrir apaisement au sujet souffrant et à sa communauté dans nos milieux. Certes, vouloir faire la part des choses entre le psychologique et le spirituel paraît aux yeux de certains comme vouloir séparer l'eau chaude de l'eau froide. Et, pourtant c'est une entreprise nécessaire et utile qui mérite qu'on s'y attarde pour à la fois le bien-

être du patient et du thérapeute. Notre expérience clinique auprès de patients présentant des souffrances psychologiques dont le tableau clinique est inhabituel nous y oblige. En effet, comme nous l'a fait remarquer un patient – *il est suicidaire de savoir que son corps est sous l'emprise du diable* –. Ce corps si tant aimé et investi, devient l'habitat du diable qui s'y incarne pour exercer avec témérité son œuvre de nuisance et de destruction des voisins, des parents proches ou lointains.

Ce sentiment est, à tout point de vue, lourd à porter. La cohabitation permanente avec le démon ou le diable n'est souhaitable pour personne. La conscience de l'être humain a souvent été hantée par l'existence ou la présence du diable. Face à cette souffrance des patients, nous avons d'abord pensé aux conséquences d'un système de conditionnement et de récupération surtout avec le fort intérêt des différentes entités religieuses pour cette pratique. Mais, face à l'expression et les interprétations si différentes qui mettent mal à l'aise face au diagnostic, nous avons décidé de regarder ces pathologies, non plus avec les yeux du psychologue clinicien formé à la pratique occidentale rationnelle ; mais avec les yeux d'un profane, désireux de mieux comprendre pour mieux soigner.

Dans l'explication du mal et de la souffrance, les approches théologiques identifient le démon ou le diable comme étant le premier acteur (M-T. Mourey, 2012). Ainsi, le bien-être et la paix individuelle et collective proviennent de la capacité à lutter ou à se maintenir très loin de l'esprit malin. En contexte d'attaque, l'exorcisme serait la solution adéquate pour se défaire de l'emprise du malin. L'exorcisme est cette méthode de libération du sujet possédé de l'emprise du démon fondée sur des rituels liturgiques instaurés par l'église (T. Andrucovici, 2023). Avec la tendance actuelle du monde à intégrer une lecture démoniaque à tout ce qui menace la vie humaine, l'exorcisme autrefois rare, devient de nos jours un recours répandu.

La plupart des obédiences religieuses et même les sociétés religieuses traditionnelles intègrent souvent l'exorcisme à leurs ripostes contre les situations malheureuses auxquelles sont confrontés leurs consultants. Les séances d'exorcismes et de délivrances font partie des programmes de spiritualité ordinaires. Les cérémonies ou messes de délivrances réunissent plus de personnes. Ce contexte prête une reconnaissance à l'efficacité de l'exorcisme pour la personne en souffrance. Dès lors, des manifestations

psychopathologiques ou des troubles du comportement transitoires sont considérés comme des manifestations de la possession démonique. Désormais, les populations sous le poids des malheurs et des impasses recherchent auprès des prêtres exorcistes apaisement et solutions à leurs problèmes.

En référence à l'histoire de la psychopathologie, on retient qu'il y a une inversion du temps et de la perception de la maladie mentale. En effet, jadis, la pathologie mentale se déguisait en démon, mais, à cette époque, la maladie ou la souffrance psychologique est travestie en démon. Le démon est ainsi partout et circule librement par les hommes qui doivent constamment faire l'effort de le maintenir loin. Cette constance dans l'effort est aussi épuisante et source d'inconfort et de maladie. Les prières de délivrance, les différentes formes de spiritualité, le syncrétisme, l'exorcisme, les prières en langue constituent des manifestations de cette hérésie sociale. L'ampleur de cette perception du démon dans les réalités existentielles paraît influencer même les relations sociales. Les révélations issues de l'exorcisme créent un monde de suspicion. La pratique de l'exorcisme laisse des empreintes sur la perception de soi, de l'autre et des situations de la vie. Des familles sont détruites à la suite des révélations de cette pratique, puisque le milieu familial se révèle parfois être un milieu très dangereux pour le sujet. Parfois, le concerné est lui-même rejeté par la famille comme étant un suppôt du diable. Des sujets dits possédés finissent par tomber dans l'inadaptation sociale et s'éloigner du cadre familial ou professionnel pour s'éviter la stigmatisation et la discrimination.

La capacité d'adaptation provient selon H. Kelley (1967) des forces internes qui déterminent l'agencement du monde extérieur. Ces forces internes sont cependant déterminées et organisées par le monde extérieur. Ainsi, l'équilibre psychologique est fortement déterminé par les rapports de l'individu avec son environnement, c'est-à-dire ses relations sociales. H. Kelley est partie du constat selon lequel chaque individu, à la manière d'un scientifique, décode la réalité environnementale et tente de comprendre, d'expliquer, d'anticiper et de contrôler son environnement pour mieux y vivre à travers une adaptation réussie. Cette conception montre la dépendance et la fragilité de l'individu vis-à-vis de son entourage. Cette dépendance et cette fragilité se matérialisent à travers la définition même de la personnalité. Les

influences de l'environnement de vie sur le contrôle du comportement sont clairement démontrées à travers la théorie du comportement planifié qui est une généralisation de la théorie de l'action raisonnée (Ajzen, 1971, 1991). S'apercevant des limites de la théorie de l'action raisonnée, Ajzen a inventorié les contraintes internes (habiletés, connaissances, motivation) ou externes (temps, argent, occasions), qu'un individu est susceptible de subir lorsqu'il veut s'engager dans une action spécifique. Ainsi, selon Ajzen (1991), plus ces contraintes sont présentes, moins le comportement se trouve sous le contrôle de l'individu. Ces facteurs renforcent ou affaiblissent le contrôle du comportement par l'opérateur. La perception de soi et des réalités environnementales restent les déterminants de notre personnalité.

Les systèmes de croyances liés à la pratique de l'exorcisme ne nous paraissent plus neutres par rapport aux mobiles qui fondent les caractéristiques spécifiques de l'individu. Ainsi, malgré la recherche effrénée des populations des séances de délivrance et d'exorcisme, elles ne sont pas indifférentes à l'impact de cette pratique sur leur vie et sur leurs relations sociales. Dans une perspective d'après-coup, les sujets victimes de possession et d'exorcisme souffrent plus tard de la stigmatisation et de la discrimination sociale.

1. Cadre et méthode

La Ville de Cotonou, capitale économique du Bénin, est le cadre de cette étude. Son rôle majeur dans l'économie au niveau du golf du Bénin lui confère un caractère de ville à statut particulier où s'observe un important brassage multiethnique de la population. Avec son caractère cosmopolite, la dynamique de la population est très grande en termes de pratiques religieuses. Cotonou se présente également comme un damier socioculturel à facettes multiples, idéal pour cette étude portant sur l'impact de l'exorcisme sur la personnalité.

Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive à visée analytique, déroulée du 03 mars au 05 août 2023, ayant ciblé les usagers des cercles religieux où se pratique l'exorcisme à Cotonou et les spécialistes de la santé. La cible primaire est constituée des prêtres exorcistes et des personnes qui ont suivi l'exorcisme. La cible secondaire est constituée par les psychologues, les

psychiatres, les assistances de prêtres exorcistes et les familles des personnes victimes de possession ayant suivi l'exorcisme. À travers la boule de neige, nous avons formé l'échantillon de la cible primaire qui est constituée de sept (7) prêtres exorcistes – dans les trois (3) archidiocèses de Cotonou et quatre (4) autres provenant des églises évangéliques – et dix-huit (18) personnes exorcisées. De façon opportuniste, nous avons enquêté des parents de patients exorcisés et des assistants de prêtres lors des séances de délivrance et d'exorcismes auxquels nous avons participé. Ainsi, par la technique du choix opportuniste ou accidentel, nous avons interviewé quarante-deux (42) individus.

Par convenance, nous avons identifié cinq (5) spécialistes de la santé mentale, qui ont accepté de participer à l'étude. La taille de l'échantillon est de soixante-douze (72). L'outil de collecte de données a consisté en un premier questionnaire prétesté structuré en caractéristiques sociodémographiques du sujet victime de la possession, les expressions de sa souffrance avant les séances de délivrance et d'exorcisme puis son vécu, notamment ses ressentis et ses relations sociales. Un deuxième questionnaire a permis de renseigner la pratique de l'exorcisme et son déroulement. Un troisième questionnaire a permis de renseigner la perception de l'entourage sur la possession, sur l'exorcisme et sur les personnes exorcisées. Une observation participante au moyen d'une grille d'observation nous a permis de renseigner le processus et le déroulement des séances d'exorcisme ainsi que les conduites des différents acteurs présents lors de cette pratique.

Après codification, les données qualitatives ont été saisies dans le logiciel Epi-Info, version 7. Ainsi pour le volet analytique, les paramètres de tendance centrale et de dispersion ont été calculés. L'exploitation des données qualitatives s'est faite à travers l'analyse du contenu. Les données obtenues après cette analyse ont été croisées avec les données issues de l'observation et celles obtenues à partir des sources écrites. Ce traitement et cette condensation des données des différentes sources ont permis d'extraire les motivations de la pratique de l'exorcisme et de ses implications sur la personnalité des individus en possession de l'esprit malin, leur entourage et leurs relations sociales. Les procédures de traitement des données étaient conformes aux principes éthiques contenus dans la Déclaration de l'Association médicale mondiale (U. Wiesing, R. L. Parsa-Parsi, 2018).**2.**

Résultats de l'étude

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des victimes de possession démonique

2.1.1. Répartition suivant le sexe

La possession est un phénomène qui touche aussi bien des femmes que des hommes. Le sexe n'est pas un facteur de protection. Le graphe suivant montre la distribution des sujets qui ont été victimes de possession et qui ont subi l'exorcisme ;

Figure 1 : distribution des sujets possédés exorcisés suivant le sexe

Source : données de terrain_Mai-Juin_2023

Ce graphe montre que les femmes présentent plus de vulnérabilité au phénomène de la possession que les hommes. Nous avons dénombré 72% de femmes victimes de possession pour 28% d'homme. Le sex-ratio est estimé à 2,6 en faveur des sujets de sexe féminin.

2.1.2. Répartition des sujets possédés reçus en exorcisme selon l'âge

Le graphe suivant montre la distribution des sujets possédés reçus en exorcisme en fonction de l'âge ;

Figure 2 : distribution des sujets possédés reçus en exorcisme suivant l'âge

Source : données de terrain_Mai-Juin_2023

Cette distribution montre que le phénomène de la possession touche plus les sujets adolescents et jeunes. Au sein de la population des victimes de la possession démoniaque, nous avons dénombré environ 39% de personnes ayant un âge compris entre 15 et 20 ans. Cette catégorie est suivie par les sujets dont l'âge est compris entre 20 et 25 ans. Le taux de représentation de cette catégorie de victimes est de 27,80%. Ce qui montre que la possession se remarque essentiellement chez les adolescents et jeunes. Nous avons noté par ailleurs que les sujets dont l'âge était supérieur à 30 ans sont très moins représentés. Moins de 6%. La moyenne des âges est de 19,88 ans, avec des extrêmes de 12 et 34 ans. Il convient de noter que la religion, l'ethnie et la situation matrimoniale des sujets possédés n'influencent pas le phénomène.

2.2. Déterminants de la possession démoniaque

La présence du démon dans le corps d'un individu peut provenir de plusieurs raisons. Ces raisons peuvent provenir de l'individu lui-même ou provenir de l'action d'un tiers. Les prêtres exorcistes évoquent plusieurs raisons qui peuvent expliquer la possession démoniaque. Pour les raisons exogènes, ils admettent que la possession peut émaner de l'imprudence des parents à la recherche de l'enfant ou pour la protection et la survie de la progéniture. Des parents en difficulté de concevoir établissent des pactes avec le démon pour avoir un enfant. L'enfant né suite à de tels pactes avec un esprit devient par voie de conséquence la propriété de cet esprit qui est à l'origine de sa venue au monde. Parfois cette réalité est cachée à l'enfant ou aux autres membres de la famille. Ils rapportent que chez ces sujets, l'enfance se passe généralement bien. Leurs difficultés commencent souvent à l'adolescence où l'enfant est tourné vers le monde extérieur dans une perspective exogamique.

C'est aussi le cas lorsque la famille ou l'enfant décide de pratiquer une religion qui ne valorise pas cet esprit. Ainsi, les difficultés, crises et autres qui apparaissent constituent une opposition du démon à ce nouveau dessein. On estime que le démon serait un être très jaloux qui préférerait perdre plutôt que de partager. Si confronté aux difficultés, le possédé se ravise et effectue les rituels spécifiques à cet esprit ou à ladite divinité, les crises et les autres manifestations régressent jusqu'à cessation. Il obtient désormais une paix qui

est conditionnée au respect des percepts de cette divinité. Ainsi des pratiques parfois anodines peuvent faire l'objet d'innombrables conséquences. C'est ce qui se dégage des propos d'un prêtre exorciste officiant dans une église évangélique à Cotonou ;

« [...] Il y a beaucoup de personnes qui sont des victimes des pratiques qui datent d'avant leur naissance. Le don de la vie provient de Dieu. Mais, en cas de difficulté de fécondité des couples impatients font feu de tout bois et se laissent embarquer dans des pratiques dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Finalement ils mettent aux mondes des enfants qui présentent des malformations ou des difficultés relationnelles parce qu'ils sont sous l'emprise des esprits. D'autres enfants vivent ce problème parce que la famille s'est mise sous la protection d'une divinité dont elles ne respectent plus les percepts. D'autres personnes oublient qu'elles sont dans de pareils liens et s'approchent des temples que le diable insupporte [...] ». [Extrait d'entretien avec M. D., Apôtre de Jésus Christ].

Cet extrait d'entretien montre que de l'imprudence des parents, des enfants peuvent être confrontés au phénomène de la possession démoniaque. Pour cet « apôtre de Jésus Christ », des pratiques occultes pour concevoir ou se protéger peuvent avoir des conséquences très dommageables. Dans le même ordre d'idée, un autre enquêté, assistant de prêtre exorciste explique :

« [...] la possession diabolique n'est pas une affaire d'enfant. Sérieux, quand ça commence, tout le monde a peur. Or, la peur peut vous rendre vulnérable et le diable peut vous attaquer ou s'installer en vous. Vous entendez le diable proférer des menaces estimant que cet individu lui appartient, car il lui a été consacré avant ou depuis sa naissance. Tous les démons ne sortent pas facilement. D'autres refusent de sortir du corps de la victime ou y reviennent. Nous-même, nous faisons beaucoup de rituels de purification, car ne s'attaque au diable qui le désire. On ne s'en sort pas facilement. Mais, ce qui est bon là-dedans, c'est que ça forge ta foi et te permet de savoir que les esprits existent vraiment. Il faut être prudent. Ne buvez rien que vous ne connaissez pas et n'acquiescez aucune prière dont vous ne connaissez rien. Ça vous lie et ça vous engage dans des liens qui peuvent vous nuire plus tard. Le malin existe vraiment et s'attaque au plus faible et aux innocents [...] ». [Extrait d'entretien avec T. H.].

De l'avis des exorcistes, le problème de possession provient également de l'œuvre malveillante d'une tierce personne à travers la pratique de l'attaque du double. C'est une pratique dont le but est de perturber le bien-être de l'autre

pour lui compliquer l'existence en causant des dommages à son corps éthérique. Sur le mécanisme de cette pratique de nuisance, les points de vue sont concordants. Pour que la « *machine* » marche, il faut qu'il y ait une relation conjugale ou un lien de sang entre la victime et le commanditaire. Aussi, les enquêtés rapportent qu'on peut être victime de possession démoniaque après avoir entretenu une relation sexuelle avec une personne possédée.

Pour ce qui concerne les raisons de possession démoniaque qui émanent des agissements de l'individu, un prêtre exorciste s'exprime comme ci-dessous ;

« [...] Il y a des pratiques qui nous exposent à la possession démoniaque. Le tout premier élément relève des pratiques sexuelles obscènes, irresponsables ou irrespectueuses du corps qui est le temple de l'esprit pur. Les pratiques de masturbation incessante avec éjaculation surtout pour les hommes. Le sperme est un fluide vital dont raffole l'esprit malin. Lorsque vous vous adonnez à cette pratique, ces esprits vous fréquentent et créent les situations pour que vous soyez obligés de vous masturber. On peut ainsi avoir des difficultés pour avoir une conjointe ou pour garder une conjointe. Cela va vous contraindre également à une vie de solitude. Pour les femmes, l'impropriété surtout en lien avec les menstrues est une grande porte ouverte au malheur qu'il faille à tout prix éviter. Le fait d'accumuler les couches dans les toilettes, les moustiquaires ou de les jeter sous les ponts, etc., vous crée des liens avec les démons. Il faut aussi trouver les moyens de rester propre pendant les menstrues. À cela s'ajoutent les pratiques de l'avortement. De mauvaises connexions peuvent se créer à travers ces pratiques [...] ». « [Extrait d'entretien avec V. G., prêtre exorciste]. »

De cet extrait nous retenons que la masturbation, le manque d'hygiène corporelle, l'impropriété dans la gestion des objets utilisés pour contenir le sang issu des menstrues et les interruptions volontaires de grossesses – IVG – sont des circonstances qui créent des connexions avec le démon. Celui qui s'adonne à ces pratiques peut se faire habiter ou suivi par le démon ou des esprits mauvais. Puis il s'en suit une perturbation de sa personnalité.

2.3. Manifestations de la possession démoniaque

Le phénomène de la possession est un trouble très fréquent et potentiellement sévère qui entraîne une grande perturbation de la vie sociale et professionnelle de la victime et de son entourage. À mesure qu'elle évolue, la possession devient un fardeau pour la famille. Phénomène généralement d'allure singulière, la possession présente des manifestations qui touchent toutes les fonctions de l'organisme de la victime. Contrairement au trouble obsessionnel et compulsif où le patient admet que la symptomatologie est une manifestation de son esprit, dans la possession, le sujet considère ces manifestations comme émanant du démon qui l'habite. Il devient de ce fait un être sans volonté et qui est simplement sous l'emprise du démon. Les victimes de possession et les familles rapportent de nombreuses manifestations de la possession présentées dans le graphe ci-dessous ;

Figure 3 : Inventaire des manifestations de la possession démoniaque

Source : données de terrain_Mai-Juin_2023

Ce graphe montre que la possession peut se manifester par des pensées intrusives et des injonctions. De nombreuses victimes ont rapporté qu'ils étaient contraints de réaliser des actes dont ils recevaient les instructions du démon qui les habite. Ce qui s'assimilerait à un syndrome d'influence voire un automatisme mental à condition de le regarder dans sa triple dimension : verbale, motrice et affective (J. M. Faucher, (2017). Des familles ont rapporté également que la victime avait tenu des propos injurieux, désobligeants et discourtois, mais cette dernière ne se souvenait pas avoir tenu de tels propos. Pour d'autres victimes, la présence de silhouette noire ou de l'ombre d'un animal est indicateur du début de la présence démoniaque. La vue des

sacramentaux durant l'exorcisme déclenche chez les sujets possédés des manifestations de type de perte de connaissance, de mouvement ondulatoire avec des convulsions et contorsions.

Ces mouvements peuvent s'accompagner de cris de violence, de l'auto ou de l'hétéro agression. Chez certains patients, la possession se manifeste par une raideur ou des chutes. Ces manifestations sont à rapprocher sensiblement des crises non épileptiques psychogènes, médicalement inexplicables ou des manifestations paroxystiques des personnalités histrioniques (J. Rachwalska Von Rejchwald, (2019) ; M. Thomas, (2020)). Les troubles obsessionnels compulsifs auxquels elles pourraient correspondre regroupent une catégorie de pathologies caractérisées par la présence d'idées obsédantes et de comportements compulsifs récurrents, ayant un impact négatif et parfois dévastateur sur le fonctionnement familial, social et professionnel de la personne affectée. Dans tous les deux cas, les victimes sont très souvent anxieuses. Cette situation engendre une grande détresse chez les victimes qui essaient infructueusement de les réprimer.

2.4. Outils et pièces maîtresses de la séance d'exorcisme

La réalisation d'un exorcisme mobilise beaucoup d'attention aussi bien du prêtre, de ses assistants que des participants. Cette attention porte à la fois sur le matériel qui ici est constitué essentiellement des sacramentaux que sur le possédé. Il convient de rappeler que la séance peut être grand public et s'apparenter à une démonstration de force entre l'officiant-exorciste, le sujet possédé et l'esprit démoniaque. Il est difficile de faire une observation technique et scientifique en ces lieux où la démonstration se situe plus à la mise en évidence de la puissance spirituelle du prêtre ou du pasteur. Qu'elle soit publique ou privée, une séance d'exorcisme nécessite la présence de l'eau – eau bénite –, de l'huile d'onction et des sacramentaux. Au nombre des sacramentaux on peut citer : un crucifix rapidement saisissable ; une grosse médaille de Saint Benoît, une statuette de l'Ange St Michel ; une image de Jésus-Christ flagellé ; une image de la Vierge Marie qui a écrasé la tête du serpent (Satan) ; une image de St Padre Pio, etc.

Chacun de ces sacramentaux joue un rôle précis en fonction de la tournure des événements et du démon qui habite et anime le corps de la

victime. Ces sacramentaux et autres objets bénis sont souvent très insupportables aux personnes possédées souvent en transe lors de l'exorcisme. Il est admis que ces personnes ont généralement tendance à fuir ces objets lors des séances d'exorcisme. Ces objets dans la main du prêtre détiendraient une force qui les consumerait. Lors de l'exorcisme, le crucifix et les statues des Saints jouent un rôle de délivrance. Aux paroles exorcistes ayant pour effet de chasser l'esprit impur démoniaque hors du sujet possédé, sont associées des paroles adorcistes qui consistent en une entreprise pour barrer le chemin à l'esprit maléfique et inviter l'esprit pur – Esprit saint – à prendre place.

2.5. Déroulement de la séance d'exorcisme selon le modèle chrétien

La séance commence par la récitation du rosaire avec le chemin de croix, la prière à notre Dame de Fatima avec chants et louanges. Au fur et à mesure que la séance évolue, le prêtre réalise des impositions au sujet possédé, l'aspersion d'eau bénite et le signe avec l'huile de l'onction. Dans bien des cas, la présence du démon se manifeste par le changement de la posture et du rythme respiratoire de la personne possédée. Elle cherche d'abord à se défaire des mains du prêtre qui maintient imposée sa main sur sa tête qu'il tient avec fermeté. Elle présente ensuite, une accélération du rythme cardiaque. Cette tachycardie s'accompagne d'un essoufflement, un gémissement ou des cris. La personne peut chercher à fuir. Dans ce cas, elle est retenue par les assistants du prêtre-exorciste. Elle peut aussi être projetée au sol et entrer en transe. Les assistants veillent et anticipent les mouvements brusques et dangereux du consultant susceptible de s'opposer à ce qui se passe ou chercher à aggraver le prêtre exorciste.

Elle peut se mettre à faire des révélations comme quoi :

"l'esprit" raconte que la nuit dernière, il a tout fait pour l'amener à la maison – dans la mer –, mais qu'il était si lourd qu'il a été obligé de l'abandonner. – L'esprit qui agitait la victime serait un esprit des eaux –. Il lui demandait ce qu'elle faisait encore sur la paroisse, car il lui aurait proféré des menaces et lui aurait intimé l'ordre de partir de ce lieu. Aussi cet esprit peut intimer l'ordre à l'exorciste d'arrêter rapidement son projet et de le laisser en paix. Selon cet "esprit", la victime n'aurait pas d'existence. C'est lui « Admetta » qui s'est incarné dans cette enveloppe charnelle. Lui, prêtre n'a donc aucun droit sur lui et de ce fait ne peut lui demander de quitter son corps.

Après cette déclaration, le sujet possédé pris de lassitude peut tomber d'inanition. Le prêtre demande à ses assistants de la recouvrir d'un drap qu'il asperge d'eau bénite. L'esprit serait parti d'elle. Les questions récurrentes étaient : comment expliquer ce passage d'un état d'agressivité et de violence inouïe à un état d'inhibition proche du coma ? Comment traduire ces observations en langage psychopathologique ?

2.6. Vécu du sujet possédé après l'exorcisme

L'exorcisme, si elle est une pratique qui délivre la victime de l'esprit malin dont il subit les diktats, il ne manque pas d'impacter psychologiquement et socialement la vie de la personne qui l'a subi. En effet, une fois qu'il est établi qu'une personne a été sous l'emprise du démon, les autres membres de l'entourage limitent leurs relations avec cette personne. La délivrance dont il a bénéficié est très vite oubliée et les gens ne s'en souviennent plus. Ce comportement de l'entourage provient de la peur d'un retour éventuel du démon. De plus, les gens n'ont aucune possibilité de vérifier la présence ou l'absence de démon qui peut encore revenir à tout moment où on s'y attend le moins. Personne ne veut avoir pour amie ou conjointe quelqu'une qui a connu les assauts du diable. De jeunes aspirants au mariage sont très souvent invités par leurs parents à vérifier cet aspect de la vie de leur prétendante. Des femmes qui ont connu ces déboires ont fini par prendre pour époux des guérisseurs traditionnels qui sont supposés avoir des compétences pour dompter les esprits malins ou des génies. Au sujet des difficultés des personnes qui ont subi l'exorcisme, un enquêté confesse ce qui suit ;

« [...] J'ai payé le prix cher pour ma naïveté. J'étais dans le groupe des lecteurs. Je lisais bien et j'étais très apprécié du groupe. J'avais connu des difficultés avec l'esprit de mami¹. J'en avais souffert réellement. Mais, avec l'aide du père exorciste, je m'en suis débarrassée. Quand j'ai commis l'imprudence d'en parler à des membres du groupe, c'était fini. En fait, on devrait aller à une récollection. De peur que ça subvienne la nuit surtout que j'étais en période des menstrues, j'avais informé les responsables du groupe. Rapidement l'information a fait le tour et c'était le père curé qui m'a notifié la décision des autres membres du groupe d'arrêter ma participation aux activités du groupe. Je n'y croyais pas. Mais, c'était la triste réalité. Je faisais

¹ Mami est considérée comme l'esprit des sirènes des eaux. Dans le panthéon vodoun au Bénin, elle est une divinité considérée comme la reine des eaux surtout de l'océan. Elle a pour spécificité de posséder des personnes de tous genres.

pendant cette période, l'objet de tous les débats. J'ai perdu des amis, dont mon petit ami qui avait peur qu'on m'aperçoive avec lui. Il n'était plus disponible à m'admettre comme amie. Il a informé sa mère de la situation et cette dernière m'a interdit de poser les pieds chez eux et d'appeler son fils. Même après mes séances d'exorcisme, rien n'a changé. J'ai été obligée de déménager et de changer de paroisse [...] ». [Extrait d'entretien avec A. H. 28 ans].

Cet extrait montre que les personnes qui ont été victimes de la possession démoniaque sont également victimes de discrimination au sein de leur communauté. L'histoire de cette jeune fille révèle que l'appartenance à une communauté religieuse n'est pas un facteur de protection. Cette jeune fille a été rejetée par ses amis, son prétendant et même sa communauté qui ne l'avaient pas soutenue dans cette difficulté. Elle demeure célibataire malgré son désir ardent de fonder un foyer, avoir un niveau d'instruction et un statut socioprofessionnel. À l'instar de cette fille, beaucoup de personnes vivent ce rejet social même après l'exorcisme.

Cette pratique nécessite donc beaucoup de discrétion. À propos de cette obligation de discrétion pour le bien de la victime possédée, un pasteur relate :

« [...] Nous sommes obligés de faire preuve de beaucoup de discrétion pour éviter d'exposer la personne. La peur du diable est très prononcée chez les fidèles. C'est légitime. Mais, ce n'est pas une raison pour maintenir à l'écart des personnes qui ont connu cette difficulté. C'est d'abord contre les principes religieux. De plus, ce sont nos parents. Cependant, la réalité est évidente. Les gens ne veulent pas avoir à faire avec eux. C'est pareil pour des gens qui avaient la sorcellerie et qui ont la chance de connaître le Christ. Après les louanges communautaires pour la gloire de Dieu, aucun des fidèles ne veut entrer en relation avec ces personnes. En fait, ces personnes suscitent la peur chez les autres qui déjà s'estiment vulnérables [...] ». [Extrait d'entretien avec un pasteur d'une église évangélique à Cotonou].

De cet entretien, on peut observer que les personnes qui tombent sous l'effet des prières, qui font des déclarations lors des séances de prières de délivrance ne sont jamais connues. Elles disparaissent rapidement et généralement avant la fin de la prière.

3. Discussion

Les résultats issus de cette étude présentent le sujet de sexe féminin comme une cible privilégiée de la possession démoniaque. Les représentations sociales en lien avec la possession démoniaque indiquent que la femme est plus vulnérable aux phénomènes de la possession. Dans les représentations socioculturelles, cette vulnérabilité serait liée à la menstruation avec l'écoulement de sang qu'elle implique. C'est d'ailleurs ce que rapporte L. D. Leite, (2020) ; après une analyse approfondie des écrits du Père Gabriele Amorth – exorciste de Rome –, il a rapporté que les démons s'attaquent d'abord aux faibles, et principalement aux femmes dont la sexualité, au sens large, attire ces êtres insatisfaits et concupiscent. Selon G. Martinotti et al. (2018), la raison principale qui poussait les sujets à effectuer des pratiques d'exorcisme était le sentiment de vivre des changements brusques de personnalité prenant la forme de possession ; possession, en tant que manifestation de désirs frustrés dans le cadre clinique des personnalités (B. Chitussi, 2016).

Ce constat qui s'accorde avec la conception de la plupart des théoriciens, dont A. Dagenais (2017) sur la possession démoniaque paraît donc un fait ordinaire. Mais, cette façon simpliste de voir la réalité de la possession implique une annulation de la souffrance des victimes qui s'inscrit dans une perspective théologique expliquant les formes de souffrances psychologiques inexplicables et admises comme étant des manifestations de la possession démoniaque. Les pathologies psychiques techniquement et scientifiquement inexplicables nous invitent à repenser les approches théoriques en matière de prise en charge de la souffrance psychologique, quelle que soit son origine. La proportion de femmes victimes de ce phénomène devient très inquiétante. Beaucoup de femmes présentent des manifestations psychopathologiques atypiques difficilement classables dans les systèmes diagnostiques de référence tels que le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et la classification internationale des maladies (CIM). Le DSM-5 rapproche les manifestations psychologiques assimilées à la possession démoniaque au trouble dissociatif de l'identité (APA, 2013) et qualifie ces manifestations psychopathologiques de troubles dissociatifs de l'identité à forme de possession. Dans les troubles de l'identité à forme de possession démoniaque, le comportement du sujet semble être sous l'emprise d'un « esprit », d'un être

surnaturel ou d'une personne extérieure qui aurait pris le contrôle du sujet, de telle façon qu'il se met à parler ou à agir d'une manière différente. Toutefois, cette institution invite les spécialistes à prendre cette différenciation avec pincette au regard du fait que la majorité des états de possession que l'on peut observer en clinique ne sont pas pathologiques. Ils s'intègrent dans une pratique spirituelle et ne répondent pas aux critères du trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité à forme de possession peut être distingué des états de possession culturellement admis par le fait que le premier est involontaire, pénible, incontrôlable et souvent récurrent ou prolongé. Les troubles dissociatifs de l'identité à forme de possession résulteraient d'un conflit entre l'individu et son environnement, son milieu familial, social ou professionnel ; et il se manifeste à des moments et dans des lieux qui transgressent les normes de la culture ou de la religion (D. Spiegel et al., 2011).

La souffrance des populations victimes de ces manifestations psychopathologiques ou de la possession diabolique paraît évidente. Nos résultats montrent que la possession démonique implique un vécu douloureux et dévastateur pour le patient et son entourage. Cette souffrance impacte tous les pans de la vie du sujet. G. Armaganian-Le (2005) avait rapporté que la perturbation liée à la possession diabolique se traduit par une altération du sens de soi et de l'autre et des rapports avec l'entourage. Aussi, l'affect, le comportement, la conscience, la mémoire, la perception, la cognition, etc. À cet ensemble de signes s'ajoutent une discontinuité de la conscience et une amnésie sélective. La fréquence des crises et la perception alarmiste de l'entourage induisent chez la victime un sentiment de honte, d'incomplétude et de gêne. Ce qui module son comportement et ses interactions avec son environnement social.

Confrontée à cette hostilité de l'entourage, la victime rétrécit ses liens sociaux qu'elle limite au strict minimum. Cet isolement social l'enlise dans la douleur avec pour corolaire le sentiment de persécution et de discrimination. Au demeurant, les personnes victimes de possession démonique sont perturbées psychologiquement et socialement. Le contrôle sur le comportement devient dès lors très limité. Ces conduites des victimes et des gens de l'entourage se comprennent lorsqu'on s'inscrit dans la logique de la théorie de l'attribution causale de H. Kelley (1967) remodelée par A.-S. Lamine (2010). Kelley a estimé que l'environnement détermine les réactions

de l'individu à travers les signaux qu'il lui renvoie. À cela s'ajoute selon Lamine la nature conflictuelle des relations entre la victime et l'entourage. Les individus n'ont pas un contrôle sur leur comportement face à la situation de possession démonique. Or, quand l'individu peut choisir librement son mode d'action, sa personnalité se révèle sans entrave. Par contre, dans un contexte de moindres contraintes extérieures, l'expression de la personnalité se trouve entravée et perd de sa force et de sa distinction compte tenu des répercussions internes engendrées.

Si les pressions et les circonstances nous obligent à agir de manière identique avec ceux qui sont autour de nous, notre personnalité s'exprimera moins par nos actions elles-mêmes que par le style qu'elle parviendra à leur conférer. Ainsi, tel que le postule la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991), ce comportement des acteurs n'est qu'un ajustement à la réalité événementielle. Les possibilités de contrôle interne s'effritent lorsque les contraintes environnementales augmentent. Il est donc clair que l'isolement des victimes à travers le déménagement, l'abandon des groupes d'appartenance ou de militantisme ou la limitation de la participation aux activités communautaires s'impose aux victimes de possession malgré l'exorcisme. Ainsi, la possession et l'exorcisme créent des difficultés individuelles et sociales à la victime.

Face aux problèmes sociaux découlant de l'exorcisme public, les acteurs préconisent la discrétion ou la dissimulation. Ce stratagème utilisé par les acteurs ne résout pas le problème. C'est ce qui justifie d'ailleurs la récupération et tout le théâtre qui s'organise autour de cette pratique dans la majorité des congrégations religieuses à Cotonou. Nous pensons qu'une collaboration entre les spécialistes de la santé mentale et les exorcistes dans une perspective de pratiques encadrées selon une approche intégrée faciliteraient la réinsertion sociale des sujets victimes de possession démonique ou de troubles psychopathologiques à manifestations similaires à la possession. C'est en cela que l'analyse de A. J. Seka (2008) paraît pertinente. Il ne s'agit pas en effet d'identifier les ressemblances ou les dissemblances entre la pratique de l'exorcisme et l'accompagnement clinique de ces désordres psychopathologiques ou de l'esprit. L'idéal serait de mettre en place une prise en charge personnalisée qui répondrait aux caractéristiques du sujet

en tenant compte de sa culture, de ses aspirations et de la réalité de son environnement.

Conclusion

La possession et l'exorcisme qui lui sont inférés sont des phénomènes qui connaissent actuellement une forte expansion qui touche majoritairement les femmes. Ils accroissent l'intérêt des prêtres et autres spiritualistes-exorcistes qui les récupèrent dans une logique de propagande, de trahison et de spoliation des populations. Ces dernières sont généralement victimes de souffrance psychologique, de la dépression, en relation avec leurs traumatismes lointains ou récents qui trouvent leur irruption dans la possession démonique. Ce contexte est rendu favorable par l'absence des spécialistes de la santé mentale, qui évitent ce champ pour des recherches approfondies, pourtant les communautés en souffrent cruellement. La possession et l'exorcisme ont des conséquences sur la structure de la personnalité des victimes, leurs relations professionnelles et sociales, ainsi que sur celle de leurs familles.

Il nous paraît utile de faire remarquer que toute catégorisation absconse des troubles des patients dits possédés dans des entités diagnostiques proposées par le DSM ou la CIM en absence d'un contexte et de signes cliniques objectifs devra être repensée. Dans un encodage signifiant-signifié, l'expression de la souffrance clinique du patient ne répondra presque jamais typiquement aux attentes du thérapeute en matière de diagnostic (R. Tevissen, 2005). De plus, la manifestation des troubles psychologique s'inscrit toujours dans un registre culturel ou cultuel et qui emballe les structures des personnalités en présence.

Références bibliographiques

- AJZEN Icek, 1971, « Attitudinal vs. Normative Messages : An Investigation of the Differential Effects of Persuasive Communications on Behavior », *Sociometry*, 34(2), p. 263-280.
- AJZEN Icek, 1991, « The theory of planned behavior », *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), p. 179-211.
- American Psychiatric Association (APA), 2013, Manuel diagnostique et

- Statistique des Troubles Mentaux-5 (DSM-5), Elsevier Masson SAS, 62, 1275.p
- ANDRUCOVICI Tamara, 2023, *Exorcisme et démonologie à Byzance*, Thèse de doctorat de l'Université de Paris-Sorbonne.
- ARNOLD Matthieu, 2016, « Les oraisons funèbres de Martin Luther pour les Électeurs de Saxe (1525, 1532) et son Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519) », *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses*, 96(2), p. 127-142.
- CHITUSSI Barbara, 2016, « Hystéro-démonopathie et personnalité multiple. Le cas de Verzegnis », *European Yearbook of the History of Psychology*, 2, p. 111-130.
- DAGENAIS Alexandra, 2017, *Le féminin et le diable : possessions et exorcismes comme manifestation de la répression sexuelle féminine*, Mémoire de maîtrise, Département d'histoire de l'art et des études cinématographiques, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal.
- FAUCHER Jean-Marc, 2017, « Seconde topique et automatisme mental », *Journal français de psychiatrie*, (1), p. 115-123.
- ARMAGANIAN-LE VU Gayaneh, 2005, « La femme démoniaque dans la littérature de l'émigration russe : Modernité, anachronisme ou fusion des modernismes ? », *Modernités russes*, N° 6, p. 153-166.
- KELLEY Harold H., 1967, « Attribution theory on social psychology », in *Nebraska Symposium on Motivations* (ed. D. Levine), University of Nebraska Press, Lincoln, p. 192–238.
- LAMINE Anne-Sophie, 2010, « Les croyances religieuses : entre raison, symbolisation et expérience », *L'année sociologique*, vol 1, N°60, p.93-114.
- LEITE Leonardo Delatorre, 2020, « Démonologie analysée du point de vue des écrits du Père Gabriele Amorth », *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, vol.5, N° 8 p. 119-145.
- MARTINOTTI Giovanni, DI LEONE Flavio, LAGHI Donatella, LORIEDO Camillo, PETRINI Piero, SALA Loretta, CAMART Nathalie, JANIRI Luigi, 2018, « Expériences de possession et symptômes dissociatifs chez un échantillon de

- sujets pratiquant l'exorcisme », *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, Vol. 176, N° 6, p. 553-558.
- MOUREY Marie-Thérèse, 2012, « Le corps et le Diable- le Diable au corps ? De la transe à la danse, entre croyances, légendes et représentations (XVIe-XVIIIe siècles) », *Cahiers d'Études Germaniques*, vol 1, N° 62, p. 95-117.
- PLANTET Joel, MORO Marie Rose, FERMI Patrick, BENSLAMA Fethi, BENLOULOU Guy, ROUFF Katia, 2004, « Que peut apporter l'ethnopsychiatrie au travail social ? », *Lien Social*, N° 696, p. 4-9.
- RACHWALSKA Von Rejchwald, J., 2019, « Le geste signifiant. La rhétorique du corps paroxystique dans *La Conquête de Plassans* d'Émile Zola », *Cahiers ERTA*, (18), p. 125-140.
- RIDÉ Jacques, 1988, « Diable et diableries dans les 'Propos de Table' de Martin Luther », in : *Diable, diables et diableries au temps de la Renaissance*, dir. Marie-Thérèse Jones-DAVIES, Paris, Jean Touzot, p. 113-124.
- SEKA Aman Justin, 2008, « La sorcellerie comme catégorie culturelle permanente des civilisations : cas des sociétés ivoiriennes », *Culture et Société*, n° 6.
- SPIEGEL David, LOEWENSTEIN Richard, LEWIS-FERNANDEZ Roberto, SAR Védát, SIMEON Delphine, VERMETTEN Eric et al., 2011, « Dissociative disorders in DSM-5 », *Depress Anxiety*, vol 28, N° 9, p.824-852.
- TEVISSSEN Rémy, 2005, « Une lecture, avec Georges Lantéri-Laura, de quelques postulats de la pathologie du langage dans la psychiatrie du XXe siècle », *L'Évolution psychiatrique*, 70(2), p. 271-281
- THOMAS Michel, 2020, « Des « symptômes médicalement inexplicables » aux « maladies d'une époque ». Les difficultés de la prise en charge des patients : Commentaire », *Sciences sociales et santé*, vol. 38, N° 1, p. 31 à 38.
- WIESING Urban et PARSA-PARSI Ramin L., 2018, « Association médicale mondiale a révisé la Déclaration de Genève », *Bull Med Suisses*, 99(08) : 06391.

L'IMPACT DE LA CYBERGRAPHIE DANS LA PRODUCTION DES APPRENANTS AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE AU COMPLEXE PRIVÉ LAÏC "ALL-SCHOOL"

Mimboabe BAKPA

mimboabe@yahoo.fr

&

Yendouyamin PONTI

yendouyamin@gmail.com

Université de Kara

Résumé

Le présent travail s'inscrit dans le domaine de la linguistique appliquée. Il apporte une part de contribution au problème d'enseignement/apprentissage du français dans le système scolaire au Togo. En effet, il est constaté, chez les apprenants du premier et du second cycle du secondaire, une chute considérable de la maîtrise de l'orthographe des mots et de grammaire du français, langue d'enseignement dans les établissements scolaires au Togo. Cette défaillance qui se constate chez les apprenants, émane sans doute de l'usage excessif du cyberlangage dans leur clavardage. L'objectif de cette étude est de décrire l'impact de la cybergraphie des apprenants sur leurs productions scolaires. L'analyse s'appuie sur les données issues des diverses productions des apprenants du Complexe Privé Laïc ALL-SCHOOL de Kara. L'étude s'inspire de l'approche théorique de J-P. Cuq (2014) qui pense que l'apprentissage d'une langue étrangère requiert la considération de trois paramètres fondamentaux : le temps, l'espace et les connaissances en milieu acquisitionnel. L'étude parvient aux résultats selon lesquels l'utilisation excessive de la cyber écriture laisse des séquelles liées au défaut d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire sur les copies des apprenants, avec des conséquences désavantageuses. La présente étude propose ainsi quelques approches de solutions pour pallier ce fléau.

Mots-clés : Cyberlangage, cyberécriture, didactique des langues, orthographe, grammaire

Abstract

The present paper aims to contribute to the problem of French teaching/learning in secondary school in Togo. Indeed, it is noted, among students of the first and second cycle of secondary school, a considerable fall in the mastery of the spelling of words and grammar of French, language of instruction in schools in Togo. This failure is evident among learners, probably due to the excessive use of cyberlanguage in their chat. The objective of this study is to describe the impact of cybergraphy on learners' productions at school. The analysis is based on data from various productions of learners from Complexe Privé Laïc ALL-SCHOOL in Kara. The study is inspired by the theoretical approach of J-P Cuq (2014) who believes that learning a foreign

language requires the consideration of three fundamental parameters: time, space and knowledge in an acquisitional environment. The study finds that the excessive use of cyber writing leaves scars related to poor spelling, grammar and vocabulary on learners' copies, with disadvantageous consequences. The present study thus proposes some approaches of solutions to overcome this scourge.

Keywords : Cyberlanguage, cyberwriting, language didactics, spelling, grammar

Introduction

De nos jours, le cyberlangage prend une ampleur considérable sur les réseaux sociaux¹, à l'instar de WhatsApp. Ce phénomène qui est devenu une « mode linguistique » pratiquée dans la plupart des cas par les populations jeunes, tend à s'installer dans le système éducatif, avec la déformation de l'orthographe que l'on constate graduellement chez les apprenants en situation d'apprentissage. Ceci dit, le cyberlangage exerce une grande influence (surtout négatif) sur la production des apprenants. Certains auteurs à l'instar de A. Minne (2014, p.25) estime que « le niveau orthographique semble avoir été stable sur la fin du XIXème siècle et la grande majorité du XXème siècle. Cependant, depuis la fin du XXème siècle, on assiste à une baisse très importante du niveau scolaire en orthographe ». De façon précise, il s'agit d'un constat que les acteurs de l'éducation font dans le système éducatif togolais. C'est une défaillance qui a sans doute un impact négatif sur l'enseignement/apprentissage du français ou de toute autre discipline scolaire qui requiert l'usage de la langue française.

Le cas d'étude choisi est le Complexe scolaire privé All School dans la ville de Kara (Togo). L'on constate donc l'utilisation massive des

¹ Il convient de distinguer les réseaux sociaux traditionnels et réseaux sociaux numériques. Les premiers sont, selon Gnéré B. D. (2018), « de type hiérarchique et rassemblent physiquement des individus partageant des valeurs et des objectifs communs » alors que les seconds, numériques, constituent « une organisation égalitaire, non hiérarchisée qui réunit plutôt des individualités et établit essentiellement des liens faibles ».

abréviations et d'écritures phonétiques qui caractérisent le cyberlangage sur la plupart des devoirs ou copies des apprenants enquêtés. Au regard des notes que les apprenants reçoivent à l'issue des évaluations, on se rend à l'évidence que cette écriture a un impact négatif sur l'apprentissage et l'usage de la langue française normée. Il convient donc de poser les questions suivantes : quels sont les divers aspects de cette cybergraphie ? Qu'est-ce qui conduit les apprenants à l'usage de la cybergraphie sur les devoirs ? Quel en est l'impact sur la production des apprenants ? Quelles sont les approches de solutions pour y remédier, dans une situation d'apprentissage ? L'objectif est de décrire le phénomène de la cybergraphie en milieu scolaire et de faire des propositions en vue de réduire son impact sur la production des apprenants. L'étude s'appuie sur la théorie d'acquisition des langues telle que développées par J-P. Cuq (2014), ainsi que celles de l'action conjointe en didactique développées par G. Brousseau (1998), Y. Chevallard et A. Mercier (1987) puis A. Mercier et G. Sensevy (2007). Les données ayant servi à l'analyse ont été collectées sur le terrain. Le travail est organisé en trois sections fondamentales. La première section traite des ancrages théorique et méthodologique. La deuxième tente donc de relever les causes de ce phénomène, leurs conséquences ou impacts sur l'apprentissage des apprenants en situation d'apprentissage. Quant à la troisième section, elle propose quelques approches de solutions en vue de remédier au phénomène en situation d'apprentissage.

1. Approche théorique et méthodologique

Dans cette section, il est question de présenter les approches théoriques et méthodologiques qui sous-tendent la présente analyse.

1.1 Approche théorique

Le présent travail s'inscrit dans le cadre de la linguistique appliquée à l'enseignement/apprentissage des langues, avec un accent sur la

didactique des langues. En effet, D. TOFFOLI & S. TIGHILET (2023, p.1) considèrent la linguistique appliquée comme

la branche de la linguistique qui vise à étudier les langues et leurs usages dans des contextes pratiques tels que l'enseignement, la traduction, des milieux professionnels spécialisés (qui font appel à des terminologies et pragmatiques de spécialité), ou encore l'apprentissage de ces langues. Les chercheurs en linguistique appliquée se servent d'une grande variété d'outils et de méthodes d'analyse. Le choix, la mise en œuvre et la coordination des résultats de ces outils constituent une problématique à part entière. En effet, les chercheurs doivent s'interroger sur la manière de réaliser les observations, de collecter, enregistrer, stocker, annoter, analyser et comprendre les données (linguistiques, mais parfois aussi éducatives, sociologiques ou psychologiques) ainsi que de partager et diffuser leurs recherches.

Ainsi, l'étude prend fondamentalement appui sur les travaux en didactiques des langues réalisées par J-P. Cuq (2014) qui pense que l'apprentissage d'une langue étrangère requiert la considération de trois paramètres fondamentaux : le temps, l'espace et les connaissances en milieu acquisitionnel. Ainsi, selon l'auteur, le temps et l'espace sont deux notions dont l'une ne peut être appréhendée sans l'autre aussi bien chez les physiciens que les didacticiens. En didactique plus précisément, il faut noter la prise en compte d'une troisième variable appelée connaissance. A cet effet, les théoriciens de l'action conjointe en didactique G. Brousseau (1998), Chevallard et Mercier (1987) puis Mercier et Sensevy (2007) soulignent le fait que ces notions ne peuvent être appréhendées de manière déconnectées les unes des autres de même que les différentes actions des apprenants et de l'enseignant ne peuvent être saisies autrement qu'en interaction (action conjointe).

L'accent est donc mis sur l'environnement acquisitionnel de l'apprenant que l'auteur décrit comme un espace non borné et totalement ouvert, c'est-à-dire multi-canalisé à savoir : dans la rue,

dans la ville, au contact des médias comme des jeux sonores, des livres ou la télévision et au minimum auprès des adultes. J-P. Cuq (2014) précise alors que cet espace est empli de sons et d'images qu'il apprend peu à peu à canaliser, à classer et à utiliser au mieux de ses objectifs communicatifs.

De plus, l'enfant est aussi exposé à une diversité foisonnante et quasi-totale des contenus informatifs dont il se fait des représentations plus ou moins correctes qui forment elles-mêmes ses connaissances. En ce moment, tous les aspects de sa vie sont peu à peu langagièrement explorés et analysés, même si on admet que le guidage parental retarde parfois, voire censure certains aspects éventuellement jugés hors de propos éducatif à cette époque de la vie. Cependant, ce qu'il faut retenir est que les contenus informatifs arrivent généralement à l'enfant sans planification particulière, au hasard des circonstances, même pour ceux dont la vie est plus ou moins ritualisée par le projet éducatif parental. Temps, espace et contenus informatifs sont donc ouverts, soumis à une réglementation minimale et très largement aléatoire, (J-P. Cuq, 2014, p.8).

1.2 Méthodologie

Les données qui ont nourri notre corpus d'analyse sont fondamentalement des données brutes issues d'un travail de terrain. Elles ont été organisées de manière à conduire aisément l'analyse. En effet, nous avons eu recours aux copies ou aux travaux des apprenants lors des différentes évaluations et devoirs de maison. Pour ainsi dire, la banque de données comporte nécessairement les copies des élèves ainsi que des discussions WhatsApp des apprenants. Notre terrain de recherche est une école privée dénommée ALL-SCHOOL dans la région de la Kara, plus précisément dans la Commune de Kozah 1 (TOGO). Il s'agit d'un jeune complexe scolaire créé par agrément de l'arrêté N°333/MEPSFP/CAB/SG/CCAEP/LC du 04/12/2017 et du NIF 1001595901 du 07/11/2019. Il compte trente-trois (33) enseignants, à savoir, vingt et un (21) au secondaire et douze (12) au

primaire. Le total des apprenants lors de nos recherches était à huit cent cinquante-neuf (859), soit quatre cent neuf (409) au primaire et quatre cent cinquante (450) au secondaire. Les classes concernées par les enquêtes sont celles de 2^{nde}, 1^{ère} et Terminale. Trente (30) copies produites par trente (30) apprenants différents, issus de ces classes de ont été analysées, sur un effectif total de 99 élèves (soit 31 filles et 68 garçons) pour l'ensemble des trois classes citées. La fourchette d'âge se situe entre 14 et 20 ans. Les disciplines concernées sont le Français, l'Histoire-Géographie, la Philosophie, les Mathématiques, la Physique-chimie.

Par ailleurs, avec le consentement des élèves, nous avons eu accès à leurs discussions sur WhatsApp : ce qui a permis de nous rendre à l'évidence de la cyberécriture des apprenants en dehors de l'école. Aussi, le personnel administratif et les enseignants sont-ils considérés comme notre source d'accès aux informations. Mis à part l'accès aux copies des apprenants et aux messages WhatsApp, nous avons eu des entretiens aussi bien avec le personnel administratif, le personnel enseignant qu'avec les apprenants.

2. Résultats de la recherche

Les résultats qui meublent la présente analyse sont axés sur trois points fondamentaux, à savoir les raisons probables de la cybergraphie chez les apprenants, l'impact de ce phénomène sur leurs productions et quelques approches de solution pour pallier le phénomène.

2.1 Les aspects de la cybergraphie

La cybergraphie ou cyber écriture est le résultat d'un langage qui s'inscrit dans un type de communication dite de « réseau numérique ». Les supports de ce type de communication sont le chat, le sms (communément appelé texto), et autres types de messageries instantanées dont l'émission se fait de façon rapide et économique. Selon Bouillaud et al (2007), le cyberlangage présente des

caractéristiques très spéciales caractérisée par « l'absence de majuscules en début de phrase, une ponctuation très réduite malgré sa fonction essentiellement expressive, avec les nombreuses utilisations de signes de ponctuation pour traduire les ressentis des personnages ou encore l'utilisation de logogramme, l'absence de syntaxe et le recodage des mots selon des critères uniquement phonologiques ». Comme le constate L. Ackermann (2013, p.12), dans ce type d'écrit, il y a une surabondance des abréviations (« bjr » = « bonjour », ajd, oj, auj, ojd = aujourd'hui, alp = à la prochaine, a+ = à plus tard, cc, couc = coucou, chui, j ss = je suis, cki = c'est qui ?, cpg = c'est pas grave, ctb = c'était bien, ctup = c'est toujours un plaisir (de te parler), mdl = mort de lol, mdp = mot de passe, mdr = mort de rire, pcq, psk, pck = parce que, etc.) et la disparition des apostrophes et traits d'union pour une orthographe toujours plus phonétique. La réduction des mots est massive.

En somme, il s'agit d'une écriture qui crée un écart par rapport à la norme ; i.e., une écriture qui s'oppose à celle conventionnelle. C'est elle qui se constate avec récurrence dans les productions des jeunes apprenants de collège et lycée, plus particulièrement ceux qui font l'objet de la présente étude. Cette attitude est due à plusieurs raisons.

2.2 Identification les facteurs qui favorisent l'usage de la cyberlangue et la cybergraphie chez les apprenants

Plusieurs facteurs contribuent à accentuer la cybergraphie chez les apprenants.

➤ L'économie linguistique

Tout d'abord, nous mettons l'accent sur la principale raison qui est l'économie linguistique, qui consiste, selon Dubois et al (2002 : 463) à « avoir recours à un minimum de traits pertinents, en réduisant le nombre des articulations utilisées à des fins distinctives : chacune

étant plus fréquente dans la parole, sera plus facilement reproduite à l'émission et perçue à l'audition ». Ainsi, pour aller très vite et gagner en temps, l'on fait appel à la cyberlangue qui est le moyen le plus courant et répandu.

➤ **L'usage quotidien de la cybergraphie**

La pratique de la cyberlangue est devenue une habitude quotidienne chez les jeunes qui ne cessent de clavarder du matin au soir. Dans ce contexte, le *Courrier du Vietnam* (2019) révèle qu'une étude réalisée auprès des collégiens de Hanoï fait montrer que 85% d'entre eux envoient en moyenne 127 "textos" par jour, dont certains d'entre eux se composent au moins d'un "émoticône" et d'un mot d'abréviation. En effet, selon ce *Courrier*, le cyberlangage est un langage employé par les utilisateurs de téléphone mobile, de messageries instantanées ou de réseaux sociaux numériques dont les caractéristiques orthographiques et grammaticales sont modifiées pour une rédaction et une lecture plus rapide.

➤ **Le codage langagier et création d'un cadre social restreint**

La plupart des jeunes attestent dans leur témoignage que le but est de coder le message afin que les parents ne puissent en décoder aisément le sens. Certains parents très exigeants contrôlent permanemment les faits et gestes de leurs enfants qui possèdent un smartphone ; ce qui rend ces derniers très mal à l'aise. L'unique recours pour embrouiller le parent qui contrôle incessamment ces échanges est la cyberlangue. Par exemple, pour signifier à son ami qu'il ne pourra pas le rejoindre, il dira : *peu op come* « je ne peux pas venir » qui est un langage franglais avec peu = peux, op = pas, come (de l'anglais) = venir. Le pronom personnel « je » faisant objet d'abstraction et donc d'économie linguistique. La jeunesse crée ainsi

leur langage qui est considéré comme un facteur d'identification ou d'appartenance à un groupe social donné. Selon Z. M. Ben Aziza (2010, p.110) « Il en ressort une sorte de jeu du chat et de la souris, dans lequel les jeunes créent de nouvelles expressions au fur et à mesure que les plus anciennes se disséminent au point d'être utilisées par les médias ». Ce dernier précise que ce langage ne s'inscrit pas dans l'écrit « standard », c'est-à-dire celui de l'école et que ses principes de formation sont à première vue simples à savoir :

- le principe d'économie de la langue écrite : réduction de la longueur de la langue ;
- le principe d'analogies sonores : écriture phonétique ;
- et le principe d'idéographie : smiley, rébus typographique.

Ci-dessous, l'exemple de captures d'écran de discussion qui illustre bien ce fait :

Image 1 : Discussion WhatsApp 1

Source : données de terrain

Décryptage : Discussion WhatsApp 1

Interlocuteur 1 : (slt poto)

Salut mon pote

Interlocuteur 2 : Slt mani. Cmt uv ?

Salut man (homme en

anglais). Comment tu vas ?

Interlocuteur 1 : *Op ml. Kw d 9 ?*

Interlocuteur 2 : RAS e che tw

Interlocuteur 1 : *Naz, Cervo alrs ?*

Interlocuteur 2 : Euh u es où actu ?
actuellement ?

Interlocuteur 1 : *Zon*

Interlocuteur 2 : Oki jrv

Interlocuteur 1 : *Dacc*

Interlocuteur 2 : A+

Interlocuteur 1: (croisement de deux poings fermés)

O ! pas mal. Quoi de neuf ?

Rien à signaler et chez toi ?

*Nul (qui ne vaut rien,
aucun intérêt). C'est quoi le
plan alors ?*

Euh, tu es où

À la maison

Ok ! J'arrive.

D'accord.

À plus

Big up (respect)

Image 2: Discussion WhatsApp 2

Source : données de terrain

Décryptage : Image 2

Interlocuteur 1 : Bro, exuz mv pr l glance. J'ètai o maket avk la daron. Fnalma l gar la efuz tjrs. Il di k xê 20 kl ou r1.

« Mon frère, excuse-moi pour le silence. J'étais au marché avec la daronne. Finalement le gars-là refuse toujours. Il dit que c'est 20.000f ou rien. »

Interlocuteur 2 : Mh l8 oxi. Mn djè natin op la. Fo l8 d m le xa a 15k las las.

« Hm lui aussi, mon argent n'atteint pas là. Il faut le supplier de me laisser ça à 15.000f dernier prix. »

Interlocuteur 1 : J te promè r1 bro. J vè essayé mvr. D'ici la swaré j t fê l cr.

« Je ne te promets rien mon frère. Je vais essayer voir. D'ici la soirée, je te fais le compte rendu. »

Interlocuteur 2 : Okii snn jrdn la j dwa porter xa

« Sinon, Jordan là, je dois porter ça »

Interlocuteur 1 : (rire) Cmprs bro. Fo prié.

« J'ai compris mon frère, il faut prier »

Interlocuteur 2 : xa t fê rir ou b1 (rire). Xérieru j kiff tro la choz.

« Ça te fait rire ou bien ? Franchement, j'aime trop la chose. »

Interlocuteur 1 : D'acc j ferai mn mieu (correct)

« D'accord, je ferai de mon mieux. »

Interlocuteur 2 : cool. « Parfait »

Pour les vrais initiés comme les jeunes apprenants, ils n'éprouveront aucune difficulté à décoder le message de ces deux échanges. Cependant, un adulte aura probablement des difficultés à décoder ces messages puisqu'il se retrouve dans un nouveau monde. Le cadre étant ainsi restreint et propre à un groupe social donné : les jeunes.

L'échange communicationnel entre ces interlocuteurs est donc limitatif. C'est la transposition de cette réalité du clavardage¹ du réseau social WhatsApp sur les copies qui constitue un danger pour le processus d'apprentissage chez les élèves. Ainsi, à la question de

¹ Le clavardage est un mot valise qui est né de la fusion entre « bavardage » et « clavier ». Littéralement, ce mot signifie « bavardage à partir d'un clavier ». C'est le fait de dialoguer entre internautes.

savoir si l'usage de ce cyberlangage influe sur le niveau de langue et d'orthographe des jeunes, un enseignant interviewé répond à l'affirmative en ces termes : « il est évident que la réponse soit « oui », du moment où ce langage circule depuis des années et ne cesse de marquer des changements sur la langue française, surtout chez les jeunes. Je n'ai jamais fini un tas de copies sans rencontrer d'abréviations. C'est justement l'effet de l'écriture WhatsApp qui apparaît. C'est dommage ».

Selon M.-Ben A. Zouhour (2010), ce langage serait apparu dans le but de créer une identité communautaire pour les jeunes avec un dialecte que seuls les membres du groupe peuvent comprendre, à l'instar du langage des banlieues.

➤ **La fuite de la lecture**

Nous vivons dans un monde purement technologique où les apprenants disposent des téléphones portables, des ordinateurs, tablettes, etc. qui ont plus la propension vers la distraction que l'apprentissage pris sous un angle rigoureux. L'usage de ces appareils occasionne progressivement l'abandon du livre qui est un outil de lecture par excellence.

➤ **Les contraintes de l'Approche par Compétence (APC)**

La prise en compte de la compétence lors de la grille de correction encourage les apprenants à continuer dans ce sens du moment où l'enseignant est obligé de corriger le son sans se soucier de la vraie orthographe du mot. À ce niveau, il est difficile de distinguer la faute et l'erreur, surtout en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue. C'est dire alors que l'élève peut mal porter un mot ou l'abréger sans être sanctionné.

2.2 Conséquences de l'usage du cyberlangage sur la production des élèves

Au regard de la situation ci-dessus évoquée, il est évident que les productions des apprenants présentent les traces écrites du cyberlangage. Ce dernier se traduit par la cybergraphie dont les manifestations se font voir sur les productions des apprenants comme l'on peut le constater les copies ci-dessous :

Image 3 : Devoir 1

Image3, page 1

Image3, page 2

poème: « Les aveugles ». Les aveugles sont des personnes qui ont perdu leurs sens de vu, cette même idée est corroborée par les vers 1 et 2 « Contemple-les, mon âme, sont vraiment affreux »; « Pareils aux mannequins, vaguement ridicules », ici l'auteur montre comment les aveugles sont comparables aux mannequins car ils ne voient pas. Ces mêmes vers sont soutenus par les vers 5 et 6 « leurs yeux d'où la divine étincelle, est partie » Comme ils regardaient au loin, restent levés » Charles ne mtr. emt ils st devenu aveugles en perdant la divine étincelle, il ne mtr le noir ou l'obscurité illimité pendant le jour comme la nuit et demeure tjr dans le silence et ne sait où se trouve des objets. Ô cité. Cette idée est soutenue par les vers 9 et 10 « ils traversent ainsi le noir illimité » « ce frère du silence éternel. Ô cité ! ».

Tout en montrant le portrait des aveugles, nous pouvons aussi montrer les sentiments qui l'animent.

La manière dont le poète évoque les

Image3, page 3

Image3, page 4

Image 4 : Devoir 2

Image 4, page 1

Image 4, page 2

Image 4, page 3

Image 4, page 4

Source : données de terrain

Dans les figures ci-dessus, les modifications ou abréviations s'opèrent généralement avec les pronoms « nous » (ns), « vous » (vs) ; les prépositions « pour » (pr), dans (ds) ; les adjectifs « beaucoup » (bcp) ; les verbes « montre » (mtr), « sont » (st) ; les adverbes « comment » (cmt), « toujours » (tjrs) ; les articles « les » (ls), etc. pour ne citer que ceux-ci. Ce qui constitue en réalité une écriture atypique puisqu'elle contourne les normes orthographiques.

On constate alors que les règles de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire et de d'orthographe sont bâclées. Cet état de fait ne peut pas demeurer sans affecter le niveau de langage et le processus d'acquisition des apprenants. Cela pourrait être en partie une des causes la baisse de niveau qui se constate dans le système scolaire au Togo.

Le clavardage perpétuel et journalier entraîne l'oubli de la vraie orthographe des mots et crée de nouveaux calques orthographiques dans l'esprit des apprenants. Ces calques font ainsi leur apparition sur les copies des apprenants, aussi bien dans la prise de notes que lors des évaluations (interrogations, devoirs et compositions). Si nous nous référons aux illustrations précédentes, les termes : *tradition, également, l'homme, s'explique* par exemple, ont respectivement subi des modifications à savoir : **tradi^o, égalem̄, l'h̄, s'expliq**. Le Courrier du Vietnam (2019) évoque également ce phénomène au niveau du supérieur à travers le témoignage d'une enseignante en linguistique : « C'est vrai que le niveau d'orthographe des jeunes d'aujourd'hui est plus faible que celui de leurs aînés. (...), mais parfois les étudiants ont l'habitude d'écrire des abréviations même dans les tests ». Ce qui signifie que les apprenants évoluent en classe supérieur en traînant ce mode d'écriture.

Il convient donc de souligner que ces modes récents de communication ont un impact sur l'acquisition du langage écrit chez les jeunes adolescents et apprenants de nos jours. Un enseignant que nous avons interviewé pense que « si rien n'est fait pour arrêter ce

phénomène dans les années qui suivent, la cyberécriture risque de devenir la norme, car l'APC ne nous aide pas à agir sur ces cas dans nos évaluations. » À la question de savoir ce qu'il fait à son niveau pour y remédier, il répond : « Je suis impuissant face à cette situation. J'ai même parfois tendance à écrire comme eux. Il m'arrive d'abréger quand j'écris au tableau, avant de me rendre compte que cela n'est pas bon pour l'apprentissage ».

3. Discussion : quelques approches de solutions

À l'heure actuelle, rares sont ces personnes qui ne disposent ou qui ne sont pas équipées soit d'un smartphone ou téléphone portable, encore moins d'un ordinateur. L'éclosion de ces nouveaux moyens de communication suscite de nouvelles habitudes dans les pratiques de l'écriture, notamment avec les jeunes qui sont sans nul doute les mieux équipés. Cette écriture se distingue de celle traditionnellement normée en ce sens qu'elle fait appel à de nombreux procédés dont l'objectif est de permettre de communiquer rapidement grâce à un texte, le plus rapidement, et le plus facilement possible. Parmi ces procédés, les plus courants sont les abréviations et l'écriture phonétique (A. Minne, 2014, p.117). Il y a également la troncation, la siglaison, l'ellipse, la soudure, le recours aux anglicismes, l'extension graphique. Le seul procédé qui n'a pas été identifié pas sur les copies des apprenants est l'usage des émoticônes. Malgré le pessimisme qui se traduit dans les propos des enseignants à ce sujet, nous pensons que des approches de solutions peuvent être apportées à la résolution du problème qui prévaut :

- la complicité enseignants-parents d'élèves

Les principaux acteurs de l'éducation devraient développer des stratégies pour mieux recadrer les apprenants. L'évocation du temps selon J-P. Cuq (2014) est un facteur fondamental pour cerner ce fléau. Par exemple, selon l'auteur, pour ce qui concerne le temps, et en

comparaison avec le mode acquisitionnel, la relation d'enseignement et d'apprentissage est concentrée sur une période beaucoup plus courte et généralement discontinue. Les élèves sont plus en contact et passent beaucoup plus de temps dans les réseaux sociaux numériques qu'avec les enseignants. Il serait judicieux d'occuper l'apprenant que de le laisser s'occuper soi-même. Cela nécessite l'implication des parents dans la gestion de l'apprenant en termes de temps ;

- le renforcement de l'enseignement de l'orthographe

L'enjeu majeur est de renforcer l'enseignement de l'orthographe pour la réussite des élèves, quand on sait que sa maîtrise a un impact significatif sur celle de la langue française dans toutes ses dimensions, notamment la compréhension des cours dispensés aux apprenants, des écrits, l'identification des mots, etc. Consolider son orthographe nécessite de porter une attention particulière au lexique, à la grammaire, à la conjugaison et l'homophonie, etc. Il importe donc de jouer sur la régularité et la multiplication des exercices en rédaction qui peuvent aider les apprenants à respecter les normes linguistiques en général.

Il faudrait une sensibilisation de prise de conscience des jeunes, face à leur baisse de niveau en orthographe et à l'utilisation excessive de cet instrument électronique qui, loin de les orienter, les aliène plutôt. Ils doivent apprendre à se plier aux exigences de la norme orthographique de la langue française qui est leur langue d'apprentissage. En outre, il est indispensable d'inciter ces derniers à la lecture, considérée comme un moyen par excellence d'acquisition des connaissances, de la consolidation du vocabulaire et de l'orthographe. Un auteur contemporain souligne à ce propos qu'« il y a plus de richesse dans un seul livre que 40 ans dans la télé ». Pour cela, les apprenants ont le devoir de s'intéresser à la lecture des textes d'études au programme, des romans, des contes, des devinettes, bref, à la lecture sous toutes ses formes, grâce à la création par exemple des clubs littéraires dans les établissements scolaires. L'apprenant doit être

amené à découvrir au quotidien deux à trois mots ou règles d'orthographe. Il doit participer aux activités culturelles comme les groupes de lectures, de théâtres, de contes, de concurrents, pour ne citer que ceux-ci ; ceci leur permettra sans nul doute d'améliorer et d'enrichir leur vocabulaire, leur expression écrite et orale. A. Minne (2014, pp. 117) est du même avis dans ce sens lorsqu'elle affirme : « acquérir l'orthographe nécessite de rencontrer de manière répétée des formes orthographiques correctes afin qu'elles soient mémorisées : c'est le principe qui constitue la voie d'adressage ». L'usage du correcteur d'orthographe lors de la saisie n'est pas à exclure.

Il faut également instaurer la dictée comme une discipline obligatoire à tous les niveaux sans exception aucune avec une évaluation régulière des apprenants, encourager l'usage des applications de correction d'orthographe et d'amélioration du lexique. Il faudrait également les sensibiliser, et comme le souligne C. J. Atchadé (2023, p. 18-19), en leur faisant comprendre que cette façon d'écrire est identique à la sténographie qui est l'art d'écrire par des abréviations et des signes conventionnels, d'une manière rapide. Selon l'auteur, il faut leur rappeler que cette façon d'écrire peut être normale pour ceux qui prennent des notes pendant les réunions pour produire des textes normaux par la suite, mais dans l'enseignement, c'est l'orthographe normale qui est utilisée, parce que les codes de la sténographie ne peuvent être lus que par les spécialistes qui les ont étudiés. Toutefois, il pense qu'il faut créer aussi une séquence d'enseignement sur l'initiation à la sténographie, afin que les apprenants sachent que cette façon d'écrire existe tout en leur faisant savoir que ce n'est pas accepté dans la rédaction conventionnelle.

Conclusion

L'exposition permanente au cyberlangage génère de nouveaux automatismes chez les apprenants et se répercute sur leurs diverses productions (écrites et orales), ainsi que sur leur apprentissage. La présente étude révèle que l'usage quotidien du cyberlangage dans les

réseaux sociaux numériques favorise l'utilisation de la cybergraphie qui éloigne les apprenants, en situation d'apprentissage et d'usage du français, de l'écriture normée. Ce qui est une défaillance dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues et de l'usage de la langue d'enseignement.

Des observations faites sur l'usage du cyberlangage dans le clavardage des jeunes, il ressort que l'intention de ces derniers est de créer un environnement propre à eux ; l'économie restant un élément clé. Cependant, l'emploi accru de ce langage perturbe l'acquisition de l'orthographe sur le plan scolaire, du fait que ces apprenants côtoient des formes orthographiques déviantes à longueur de journée. Ce déséquilibre dans l'apprentissage entraîne une crise d'orthographe, du vocabulaire, de la conjugaison, etc. Au regard des considérations évoquées plus haut, il faut noter que l'emploi ou l'usage des termes de déviance orthographique présente des formes variées ou diverses, écartant ainsi les apprenants de la vraie orthographe, l'orthographe conventionnelle. Pour ce faire, afin de former des apprenants capables de se perfectionner dans l'usage de la langue d'apprentissage, avec aisance et de façon rigoureuse, il convient d'éradiquer ce phénomène de transposition du clavardage sur les copies des apprenants. La sensibilisation, la réduction des heures en contact avec le smartphone, l'incitation à la lecture, la création des compétitions d'orthographe, etc. sont autant de moyens à mettre en œuvre afin de pallier ce phénomène.

Références bibliographiques

ACKERMANN Laure, 2013, *Le cyberlangage et l'influence sur l'écriture conventionnelle*, Mémoire de Master 2, Ecole Interne IUFM Midi-Pyrénées/UT2.

ATCHADE Chambi Julien, 2023, *Les réseaux sociaux ou asociaux le narco.net, la nouvelle drogue qui fait ravage*, Generis Publishing.

BOUILLAUD Celine, CHANQUOY Lucie & GOMBERT Jean-

Emile, 2007, « Cyberlangage et orthographe : quels effets sur le niveau d'orthographe des élèves de CM2, 5è et 3è ? ». *Bulletin de psychologie*, (N°492), Éditions Groupe d'études de psychologie, 553-565.

BROUSSEAU Guy., 1998, *Théorie des situations didactiques*. Grenoble : La pensée sauvage.

CHEVALLARD Yves. et MERCIER Alain., 1987, *Sur la formation historique du temps didactique*. IREM : Marseille.

CUQ Jean-Pierre, 2014, « Temps, espace et savoirs en didactique du FLE », *Intercâmbio*, 2^a série, vol. 7, pp. 6-20.

DUBOIS Jean et al. 2002, *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.

MERCIER Alain & SENSEVY Gérard (dir.), 2007, *Agir ensemble, l'action didactique conjointe du professeur et des élèves*. Rennes : PUR.

MINNE Aude, 2014, *L'impact de l'utilisation du langage SMS sur l'orthographe*, Mémoire de Capacité d'orthophoniste, Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté de Médecine.

Références webographiques

Gnéré Blama Dagnogo, « Du réseau social traditionnel au réseau social numérique : pistes de réflexion pour une éducation aux médias sociaux numériques en Côte d'Ivoire », *Revue française des sciences de l'information et de la communication* [En ligne], 12 | 2018, mis en ligne le 05 février 2018, consulté le 25 octobre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/rfsic/3495> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rfsic.3495>.

Le Courrier du Vietnam, 2019, *Le langage SMS : pour ou contre ?* <https://lecourrier.vn/le-langage-sms-pour-ou-contre/634908.html>, consulté le 27 janvier 2023 à 12h46'.

TOFFOLI **Denyze** et TIGHILET **Samih**, « Outils et nouvelles explorations de la linguistique appliquée », *Recherches en didactique des langues et des cultures* [En ligne], 21-2 | 2023, mis en ligne le 15 juin 2023, consulté le 14 octobre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/rdlc/12431> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rdlc.12431>

ZOUHOUR Messili-Ben Aziza, 2010, Le langage sms : sous-produit de l'oral et de l'écrit ou véritable langage écrit ? Université Tunis El Manar Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis zouhourbenaziza@yahoo.fr, <http://www.eses.pt/interaccoes>, no 16, pp 110-121.

Annexe : lexique des termes les plus utilisés dans le clavardage des apprenants

	Cyberlangage	Orthographe conventionnelle	Langue
1	+sieurs	Plusieurs	Français
2	≠t(e)s	Différent(e)s	Français
3	2p8	Depuis	Français
4	avt	Avant	Français
5	bcq	Beaucoup	Français
6	bjr / bsr	Bonjour / bonsoir	Français
7	bn8	Bonne nuit	Français
8	bro	Brother	Anglais
9	cad	C'est-à-dire	Français
10	chak/chaq	Chaque	Français
11	chr	Cher(e)	Français
12	chui	Je suis	Français
13	crw	Croit (croire)	Français
14	dab	D'abord	Français
15	dak	D'accord	Français
16	dc	Donc	Français
17	dla	De la	Français
18	dmn / 2m1	Demain	Français
19	ds	Dans	Français
20	dsl	Désolé	Français
21	ens	Ensemble	Français
22	esseu	Est-ce que	Français
23	gmt	Changement	Français
24	j'rv	J'arrive	Français
25	kelk'1	Quelqu'un	Français
27	ki	Qui	Français
28	kkk	OK	Français
29	l8	Lui	Français
30	ltb	Laisse tomber	Français
33	m6	Merci	Français
34	mw o6	Moi aussi	Français
35	ns	Nous	Français

36	num	Numéro	Français
37	odq	On dit quoi ?	Français
38	oklm	Au calme	Français
39	op	Pas	Français
40	pac	Parce que	Français
41	pb / blem	Problème	Français
42	pln	Plan	Français
43	pml	Pas mal	Français
44	pr	Pour	Français
45	prs	Personne	Français
46	puij	Puis-je	Français
47	r1 / b1	Rien / Bien	Français
48	st	Sont	Français
49	surtt	Surtout	Français
50	tjrs	Toujours	Français
51	tps	Temps	Français
52	trkil	Tranquille	Français
53	tt / tte	Tout / toute	Français
54	ufk	Tu fais quoi ?	Français
55	vrmt	Vraiment	Français
56	vs	Vous	Français
57	wi	Oui	Français
58	xè / xa	C'est / ça	Français
59	xervo	Cerveau	Français
60	xlt	Salut	Français
61	z	Chez	Français
62	zer / zon	Maison	Français

STATUT FAMILIAL DE L'ÉLÈVE ET REDOUBLEMENT SCOLAIRE

Zakari MAHAMADOU

Université Djibo HAMANI de Tahoua (Niger)

zakmohd4@yahoo.fr

Résumé

Dans beaucoup des travaux empiriques existants, les enfants confiés apparaissent moins éduqués en moyenne, suggérant par-là que le confiage est néfaste à l'investissement de l'éducation des enfants. Cet article tente d'analyser l'effet du statut familial des élèves de 6^e du collège d'enseignement général de Founkoye (Niger) sur leur redoublement scolaire. Une enquête a été réalisée, par questionnaire, auprès d'un échantillon de 130 élèves. Pour éclairer la thématique abordée, nous avons eu recours à la théorie de l'attachement de J. Bowlby (1969). Les résultats obtenus, au moyen d'un test de khi-deux, montrent que le redoublement scolaire est déterminant du statut familial de l'enfant. Autrement dit, les élèves confiés à une autre famille redoublent plus comparativement à leurs camarades vivant avec leurs parents biologiques. Des suggestions sont par ailleurs faites à l'endroit de la famille d'accueil qui doit exercer une partie importante des fonctions parentales à la fois éducatives et affectives. Ainsi, la place et les fonctions de la famille d'accueil participent à un processus d'élaboration de lien affectif de proximité émanant d'une position parentale sans en avoir le statut.

Mots clés : statut familial, confiage des enfants, redoublement scolaire, élèves, attachement.

Family status of the pupil and repetition of schooling

Abstract

In many of the existing empirical work, children in care appear to be less educated on average, suggesting that care is detrimental to investment in children's education. This article attempts to analyze the effect of the family status of sixth-graders of the General School of Founkoye (Niger) on their repetition in school. A questionnaire survey was conducted among a sample of 130 students. In order to shed light on the subject, we have used the attachment theory of J. Bowlby (1969). The results obtained, using a chi-square test, show that repeated schooling determines the child's family status. In other words, students who are in the care of another family are more likely to redouble compared to their peers who live with their biological parents. Suggestions are also made for the foster family, which must perform a significant part of the parental functions, both educational and emotional. Thus, the place and

functions of the host family participate in a process of developing emotional bonds of proximity emanating from a parental position without having the status.

Key words: family status, entrusting children, school repetition, students, attachment.

Introduction

La question de redoublement fait aujourd'hui l'objet d'un intense débat attisé par les objectifs d'éducation pour tous, particulièrement celui de la scolarisation primaire universelle. Les uns accusent le redoublement de restreindre l'accès à l'école ; les autres s'insurgent contre le sacrifice de la qualité de l'éducation qu'impliquerait, selon eux, une diminution sensible du redoublement.

A travers les résultats des études effectuées par le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), le redoublement apparaît alors comme un sujet de vive discussion et, pour nombre de pays, comme un levier incontournable de politique éducative. Ses partisans prétendent qu'il améliore la qualité de l'éducation et ses détracteurs doivent relever ses effets négatifs sur la scolarisation (J. M. Bernard *et al.*, 2005).

Le redoublement est le signe le plus visible de l'échec scolaire. La question de l'efficacité du redoublement est, depuis peu, redébatue au sein de la communauté scientifique. Les recherches sur les effets du redoublement montrent qu'au mieux, celui-ci est inefficace, au pire, c'est de la maltraitance. Non seulement, il ne permet pas à un élève de « repartir du bon pied », mais il a l'effet inverse : un redoublement décourage, démotive et induit le « sentiment d'incompétence acquis » qui va bloquer le jeune, non seulement tout au long de ses études, l'empêchant d'apprendre, mais sans doute aussi le bloquer psychologiquement tout au long de sa vie professionnelle (J.-P. Coenen, 2020).

D. Hugues (2019) estimant que les résultats des recherches sur les effets du redoublement sur les performances des élèves ne sont, pour l'heure, pas pleinement probants. B. Galand *et al.* (2019) estimant, quant à eux, qu'à une exception près, tous ces résultats concluent soit à une absence de bénéfice du redoublement sur les acquis scolaires des élèves à moyen terme, soit à des effets négatifs.

Considéré comme un indicatif de mesure de l'efficacité interne du système éducatif, le redoublement scolaire est un phénomène massif et largement décrié au Niger. Il a fait l'objet d'une prise de conscience. Le redoublement scolaire est au centre de la problématique de la qualité de la scolarisation des enfants. Pour assurer une école performante, il importe de rechercher les solutions idoines à la question du redoublement scolaire. Plusieurs travaux scientifiques continuent de donner l'alarme (A. B. Diallo, 2021 ; IPE-UNESCO, 2020 ; Statistiques de l'Education de Base, 2021). Les taux de redoublement restent proches de 20 % à l'école primaire comme au collège (A. B. Diallo, 2021). En effet, les divers gouvernements qui se sont succédé à la tête de l'État, au Niger ont toujours eu la volonté de réduire l'incidence des problèmes sociaux des élèves de l'enseignement primaire et secondaire sur leur rendement scolaire, et par ricochet, sur leur taux de redoublement. En dépit de tous ces efforts, de nombreux défis restent encore à relever dans le système éducatif nigérien. On assiste, dans ce pays depuis une décennie à une montée fulgurante du phénomène de redoublement. Par exemple, en 2016-2017, 4 % des élèves du primaire ont redoublé et environ 17 % des élèves de CM2 sont des redoublants. Le secondaire enregistre aussi des taux de redoublements importants avec toutefois une amélioration au lycée là où on a noté un recul de 4 points de pourcentage dans le redoublement entre 2015-2016 et 2016-2017 (L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), 2022).

Malgré les progrès importants réalisés, à travers ces données chiffrées, la situation reste dramatique. Les statistiques en termes de redoublement montrent que les États ont de nombreux défis à relever.

Les parents font partie des premiers acteurs de l'éducation. Malheureusement, certains enfants ne vivent pas sur le même toit que leurs parents biologiques. La famille d'origine ne peut pas toujours être considérée comme le lieu idéal pour éduquer un enfant. En effet, le développement de l'enfant peut être gravement remis en cause s'il grandit dans un milieu inapproprié.

Le confiage suit la logique de faire partager des opportunités à l'enfant, dans un contexte où ses parents directs sont absents ou incapables (momentanément, définitivement) de lui assurer la protection, l'encadrement et la prise en charge nécessaires (Z. Herman Pingwende *et al.*, 2017).

En Europe, la plupart des enfants grandissent au sein de leur famille biologique. De plus en plus souvent, il arrive aux parents de se séparer et les enfants sont alors amenés à vivre soit avec leur mère) et un beau-père éventuel (soit avec leur père) et une belle-mère éventuelle (soit en alternance entre les foyers de leurs deux parents. Mais quel que soit leur lieu de vie, ces enfants grandissent avec au moins un membre de leur famille biologique (J. Halifax, 2005).

En Afrique, les enfants qui ne sont pas des descendants directs de première génération d'un chef de ménage et/ou de son (ses) épouse(s) sont des « enfants confiés ». Le confiage, phénomène ancien à travers le monde, est encore particulièrement présent en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest où 18 % d'enfants sont confiés, pour le Mali et le Burkina Faso ; entre 19 % et 22 % des enfants, pour la Mauritanie, le Niger, le Bénin, le Togo ; entre 23 % et 30 % en Côte d'Ivoire ; entre 30 % et 35 % en Guinée Conakry. Ces taux atteignent des proportions de 35 % et plus pour le Sénégal (E. Mouhamadou et F. Di Ba, 2021).

En Afrique de l'Ouest, traditionnellement l'enfant n'est pas la propriété de ses parents, il appartient à toute la famille, à toute la communauté. Chez ses géniteurs ou ailleurs, dans un autre cercle familial, il doit pouvoir se sentir à la « maison ». Chaque parent doit non seulement pouvoir élever, garder et éduquer ses enfants mais aussi en recevoir d'autres. Ainsi, les parents remettent volontiers les enfants aux soins de proches. On soutient souvent l'idée qu'il faut laisser l'éducation de l'enfant à d'autres parents car loin des parents géniteurs, il sera plus docile et plus réceptif aux bonnes méthodes éducatives (P. Fagnon et N. Kpadonou, 1997). Les ménages d'accueil sont entièrement responsables pendant les années de garde sans que pour autant les parents donateurs se soustraient à leurs devoirs ou perdent leurs droits.

Le Niger n'échappe pas à cette réalité car 68 % des enfants de moins de 15 ans vivent avec leurs deux parents biologiques. Cette proportion diminue régulièrement avec l'âge de l'enfant, passant d'un maximum de 78 % à 0-1 an à 66 % à 5-9 ans et à un minimum de 64 % à 10-14 ans. L'écart selon le sexe de l'enfant est minime ; 70 % des garçons de moins de 15 ans vivent avec les deux parents alors que la proportion est de 67 % chez les filles. De même, selon le milieu de résidence, la proportion d'enfants vivant avec les deux parents est pratiquement la même en milieu rural qu'en milieu urbain (68

% et 69 %). C'est à Tahoua que la proportion d'enfants vivant avec leurs deux parents est la plus faible (59 %) ; à l'opposé, c'est à Diffa (70 %), à Niamey (71 %) et à Agadez (72 %) que ces proportions sont les plus élevées (S. Mariko et C. Ibrahim, 2006). Cette situation singulière engendrée par le manque d'emploi rémunéré, pour certains parents, le salaire insuffisant et non disponible régulièrement pour d'autres, renforcé par les coûts de scolarisation et d'apprentissage très élevés, devrait pousser certains parents à envoyer leurs enfants au village où le coût de la vie en général et les frais de scolarité en particulier sont moins élevés. Dans ce pays, nombre de familles rurales envoient leurs enfants en milieu urbain car ils ne disposent pas d'un établissement secondaire.

De ce qui précède, la question générale que nous nous posons est la suivante : quels sont les facteurs susceptibles d'influencer le redoublement scolaire des élèves de 6è ?

Dans la littérature, la question de l'impact du confiage sur la scolarisation des enfants a fait l'objet de nombreuses investigations dont les résultats sont contrastés. Depuis quelques années, la question du confiage des enfants fait l'objet d'une attention grandissante (K. Marazyan, 2009 ; A. Kielland, 2009). Une étude réalisée à Ouagadougou (Burkina Faso) révèle que les enfants du chef de ménage travaillent moins que ceux des autres parents et cette situation est accentuée chez les filles, surtout lorsqu'elles vivent dans des ménages de monogames (M. Pilon, 2005). Un autre cas assez fréquent est celui des « jeunes villageois confiés aux familles citadines dans le but d'être scolarisé ou d'accéder à l'apprentissage, qui sont malheureusement confrontés à l'exploitation pour des travaux gratuitement » (D. Jonckers, 1997).

A partir de données longitudinales collectées à la fois auprès de ménages d'origine et de ménages d'accueil, R. Akresh (2004) compare la participation scolaire des enfants confiés avant et après le confiage avec celle des enfants du ménage d'accueil d'une part, et avec celle de leurs frères et sœurs restés avec les parents biologiques d'autre part. Dans l'ensemble, les résultats montrent que le confiage a un impact positif sur la scolarisation des enfants confiés. Cependant, les résultats sont un peu différents lorsque la raison du confiage est prise en compte. Ainsi, A. Kielland (1999) a montré que les enfants confiés avaient une probabilité plus grande de travailler que d'aller à l'école. M. Pilon (2003) a aussi mis en évidence la relation fondamentalement ambivalente entre confiage et scolarisation. J. S. Coleman

(1961) et C. Jencks (1972) affirmaient que la famille est un facteur essentiel de réussite scolaire. Les enfants confiés à des familles d'accueil ont la spécificité de vivre entre deux familles, souvent très différentes l'une de l'autre. La plupart du temps, de multiples difficultés d'ordre affectif, social et financier qui fragilisent le contexte de vie de l'enfant et n'en fait donc pas un contexte propice aux apprentissages scolaires, il serait illusoire de croire que la famille d'accueil est une famille parfaite au sein de laquelle tous les problèmes de l'enfant, et notamment ceux liés à sa scolarité, vont trouver des solutions. Ainsi, l'enfant confié à une famille d'accueil peut, en plus des problèmes inhérents à sa famille d'origine, être confronté à des facteurs de risques internes à la famille d'accueil qui augmentent alors les risques de décrochage scolaire.

Il ressort de cette revue de littérature que les caractéristiques personnelles et familiales des jeunes confiés à une famille d'accueil peuvent représenter d'importants facteurs de risques de décrochage scolaire.

Pour expliquer la thématique abordée, nous avons eu recours à la théorie de l'attachement dont le principal instigateur est J. Bowlby. Selon cette théorie de l'attachement de J. Bowlby (1969), durant l'enfance, les individus manifestent des « comportements d'attachement » jusqu'à l'adolescence, phase durant laquelle les besoins de proximité sont satisfaits et amènent donc les adolescents à se distancier de la figure qui les sécurise pour explorer ce qu'ils ne connaissent pas encore. Le lien entre l'enfant et son parent se poursuit jusqu'à l'âge adulte et a des impacts importants sur le comportement futur de l'individu (J. Bowlby, 1969). Les interactions entre la mère et son enfant, et de même entre le père et son enfant, sont fondamentales pour assurer à l'enfant un développement sain et positif, une capacité à devenir un individu à part entière et à entrer en relation avec le monde extérieur de manière durable.

L'objectif général de cette étude est donc de contribuer à l'amélioration des connaissances des facteurs qui concourent à la scolarisation des enfants confiés dans le contexte nigérien.

De manière spécifique, il s'agit de :

- déterminer l'impact du confiage sur le redoublement scolaire des enfants confiés ;
- analyser les conséquences psychoaffectives chez ces enfants confiés.

A partir de ces objectifs, émettons l'hypothèse générale suivante : le

statut familial des élèves de 6^e influence leur redoublement scolaire.

De cette hypothèse générale découlent deux hypothèses opérationnelles :

- Hypothèse opérationnelle 1 : les enfants du chef de ménage redoublent moins en classe de 6^e
- Hypothèse opérationnelle 2 : les élèves confiés redoublent plus en classe de 6^e

1. Méthodologie

Les investigations sur le terrain pour le recueil des informations nécessaires à la vérification de nos hypothèses de recherche comportent plusieurs opérations. Celles-ci vont de la présentation des variables de la recherche à la collecte et au traitement des données en passant par l'élaboration de l'échantillon d'étude et de l'outil de collecte des données.

Les hypothèses de travail émises précédemment mettent en relation une variable indépendante et une variable dépendante. Il s'agit, dans le premier cas, du statut familial de l'enfant et, dans le second cas, du redoublement scolaire.

La variable indépendante est intitulée « statut familial de l'enfant ». L'expression « statut » désigne, selon R. Boudon et F. Bourricaud (1983), la position qu'un individu occupe dans un groupe, ou qu'un groupe occupe dans une société. Le terme « statut familial » se mesure, dans les enquêtes auprès des ménages ou les recensements de la population, à travers le lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage. Il est mesuré par les catégories suivantes : (i) enfant du chef de ménage, (ii) enfant apparenté et (iii) enfant sans lien de parenté ». Selon A. Guillaume *et al.* (1997), tous les enfants qui ne sont pas des descendants directs de première génération du chef de ménage et/ou de son (ses) épouse(s) sont des « enfants confiés ».

Dans le cadre de notre étude, cette variable comporte deux modalités suivantes :

- les enfants issus des familles biologiques ou naturelles, c'est-à-dire ceux qui vivent avec leurs parents ;
- les enfants issus des familles d'accueil, c'est-à-dire ceux qui sont confiés.

La variable dépendante « redoublement scolaire » est le fait, pour un élève, de ne pas intégrer le niveau de classe supérieur à l'issue de l'année scolaire, mais d'accomplir une seconde année d'études dans le même niveau de classe. Il désigne la reprise d'une année scolaire par un élève parce que ses résultats sont insuffisants. Elle est de nature quantitative puisqu'elle s'exprime en taux moyen de redoublement pour chaque sujet. Cette variable comporte deux modalités : ceux qui redoublent et ceux qui ne redoublent pas.

- Les élèves qui redoublent sont ceux qui ont une moyenne annuelle inférieure à 10/20
- Les élèves qui ne redoublent pas sont ceux qui ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10/20

L'objectif principal de notre étude est de déterminer l'impact du statut familial des élèves de 6^e sur leur redoublement scolaire. Nous avons opté pour la méthode quantitative afin de mesurer les opinions des élèves. Cette méthode permet de décrire les caractéristiques d'une population ayant une opinion ou un comportement particulier. En plus de cela, la méthode quantitative. Cette méthode vise à tester des hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de corrélations entre variables.

Pour mener à bien cette étude, nous avons eu recours à l'échantillonnage aléatoire simple. Cette méthode consiste à extraire au hasard, dans la population, un nombre d'éléments fixés comme effectif de l'échantillon. Du point de vue théorique, le tirage aléatoire simple est la meilleure méthode d'échantillonnage car elle garantit à chaque élément de la population une même chance d'être sélectionné.

Pour éviter que les différences de résultats scolaires ne soient dues aux enseignants qui ne sont pas les mêmes dans toutes les matières pour les quatre niveaux du collège (6^e, 5^e, 4^e et 3^e), il importe de sélectionner les élèves d'un même niveau. Ainsi, à la suite d'un tirage au hasard, le niveau 6^e a été sélectionné. L'échantillon ainsi obtenu est composé de 130 élèves de 6^e du Collège d'enseignement général de Founkoye. Ceux-ci se répartissent en deux groupes équivalents deux à deux par rapport statut familial. Plus précisément, chaque groupe comprend 65 sujets : les enfants issus des parents biologiques et les enfants confiés.

Afin d'atteindre les objectifs fixés, un questionnaire a été utilisé. C'est un outil spécifique aux enquêtes quantitatives. Il est composé de questions auxquelles les élèves doivent répondre. Le questionnaire permet d'apporter une réponse notre question de recherche émise précédemment. Il nous permet de recueillir des informations standardisées et quantifiables sur les élèves. Les questions posées dans notre questionnaire visent à obtenir des informations en relation avec nos objectifs de l'étude ou pour vérifier les hypothèses émises.

Cet outil nous a permis de collecter des informations sur les caractéristiques sociodémographiques des élèves (l'âge, le sexe, le lien de parenté) et sur leur scolarisation (classe/ résultats scolaires).

Dans l'optique de déceler les insuffisances sur notre outil de collecte des données, nous avons effectué un pré-test. Cette technique consiste à vérifier si les questions posées sont valides, compréhensibles et répondent également au niveau des élèves.

En effet, nous avons choisi dix élèves de l'établissement, ne faisant pas partie de l'échantillon proprement dit, et leur avons attribué les exemplaires du questionnaire qu'ils ont remplis individuellement. Après ce remplissage, nous avons récupéré le questionnaire et après dépouillement, nous avons constaté qu'ils ont répondu minutieusement aux questions posées et par conséquent, nous n'enregistrons pas de modifications à faire car le questionnaire n'a pas présenté de lacunes pour les sujets enquêtés. Nous avons donc maintenu cette forme pour l'administrer à tous les sujets de notre échantillon.

Aussi, afin de mener à bien la collecte des données, nous avons procédé de manière suivante : prise de rendez-vous avec les enquêtés, information aux répondants par rapport au projet de recherche, assurance du respect de la confidentialité, assurance de l'anonymat et autorisation de les interroger. Ensuite nous avons procédé à l'administration des questionnaires aux répondants.

Pour analyser les données statistiques, nous avons utilisé le logiciel SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Les résultats sont exprimés en chiffres et en pourcentages sous forme de tableaux grâce à ce logiciel. Nous avons eu recours au test de Khi-carré pour analyser les données collectées.

2. Résultats

Nous allons, dans cette partie, présenter et analyser les résultats auxquels nous sommes parvenus. La présentation des résultats se fera suivant les hypothèses. L'analyse quantitative consiste à se prononcer sur la confirmation ou non des hypothèses opérationnelles.

2.1. Genre des élèves

Figure 1 : Répartition des élèves selon le genre

Source : Résultats de l'enquête

À la lecture la figure ci-dessus, nous remarquons une disproportionnalité au niveau des données relatives au genre des élèves. Il ressort de cette figure que sur les 130 élèves de 6^e, 77 sont des garçons. Ils occupent la majorité des sujets de notre échantillon (59,23%). Les filles sont au nombre de 53 et représentent 40,77% de l'effectif de nos répondants. Nos données montrent que les garçons sont plus nombreux que les filles avec une différence de 18,46% en faveur du genre masculin. La répartition des jeunes scolarisés est également inégalitaire lorsque l'on considère le genre. Cette situation pourrait se justifier par le poids des us et coutumes qui stipulent que la place de la femme se trouve dans le foyer. Il ancré dans la mentalité de plusieurs personnes, surtout dans les milieux ruraux, que l'éducation n'est réservée qu'aux seuls garçons, les filles ne pouvant rester à la maison en train de cultiver les champs, préparer à manger en attendant leur tour de se marier.

2.2. Statut familial

Le statut familial a été appréhendé de deux manières : d'une part, les enfants qui vivent avec leurs parents et d'autre part, les enfants qui vivent avec la famille d'accueil.

Figure 2 : Répartition des élèves selon le statut familial

Source : Résultats de l'enquête

La figure 2 nous renseigne que les élèves biologiques représentent 75,38% (soit 98 sujets de l'effectif total) contre 24,62% des enfants confiés (soit 32 sujets).

2.3. Redoublement scolaire des élèves selon leur statut familial

Tableau 1 : Relation entre le statut familial des élèves et le redoublement scolaire

Statut familial \ Redoublement scolaire	Enfants confiés	Enfants biologiques	%Moyen	χ^2	Signification
Ceux qui redoublent plus (moyenne < 10)	25,0	66,6	36,4	48,1	***
Ceux qui redoublent moins (moyenne \geq 10)	75,0	33,3	63,6	26,2	***

Source : Résultats de l'enquête

Il ressort des résultats du tableau ci-dessus qu'il y a une différence hautement significative entre le statut familial des élèves et leur redoublement scolaire. Autrement dit, les enfants confiés redoublent plus en classe de 6^e ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 48,1$). Les résultats ont montré également que les enfants biologiques redoublent moins en classe de 6^e ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 26,2$). De ce qui précède, ces résultats nous montrent que le redoublement scolaire des élèves de la classe de 6^e dépend de leur statut familial.

3. Discussion

Cette recherche a pour but d'élucider l'influence du statut familial sur le redoublement des élèves du collège de Founkoye. Les résultats issus de l'enquête confirment notre hypothèse générale selon laquelle la structure familiale influence le redoublement scolaire des élèves.

La première hypothèse opérationnelle qui stipule que les élèves confiés redoublent plus à l'école a été confirmée par les données de nos enquêtes. Nos résultats vont dans le même sens que ceux trouvés par plusieurs chercheurs ayant travaillé dans le domaine. Une étude conduite par A.S. Fall et R. Cissé (2017) aboutit aux résultats selon lesquels, le redoublement est plus fréquent chez les enfants confiés. En effet, parmi les apprenants non confiés la proportion d'enfants n'ayant jamais redoublé atteint 64,3 % alors qu'elle est de 55,4 % chez les enfants confiés.

En termes de nombre de redoublement, il apparaît que 31,4 % des enfants confiés ont redoublé une fois tandis que ce pourcentage n'est que de 26,4 % chez les enfants non confiés. De même, si 11,1 % des enfants confiés ont redoublé 2 fois et 2,2 % ont redoublé 3 fois, ce sont 7,4 % et 1,8 % des enfants non confiés qui ont respectivement redoublé 2 fois et 3 fois.

Les enfants confiés connaissent plus souvent que leurs pairs en population générale des retards scolaires et des redoublements. D'après les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), en 2017, 40 % des enfants de 11 ans accueillis en

établissement au titre de la protection de l'enfance étaient toujours scolarisés à l'école primaire alors qu'ils étaient en âge d'intégrer le collège, contre 10 % en population générale (E. Abassi, 2020). D'après les données de l'Étude longitudinale sur l'autonomisation des jeunes après un placement (ELAP) en France, « 59 % des enfants accueillis ont redoublé au moins une fois et 39 % ont redoublé avant l'entrée au collège contre 17 % en population générale » (I. Frechon *et al.*, 2020, p. 17). Une autre étude, conduite par le Pacte pour l'enfance (2022), a montré que 60 % des enfants confiés ont redoublé au moins une fois et 39 % d'entre eux dès l'école primaire. Nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l'école à la fin de la scolarité obligatoire : à 16 ans 15, 8 % des enfants confiés ne sont plus scolarisés contre 5,8 % en population générale.

La deuxième hypothèse qui postule que les élèves vivant avec des parents biologiques redoublent moins à l'école a également été confirmée par les résultats de l'enquête auprès des élèves. Nos résultats corroborent ceux trouvés par plusieurs chercheurs. L'importance de la pratique du confiage des enfants a suscité un intérêt croissant pour l'étude de la relation entre statut familial de l'élève et son redoublement scolaire.

Une étude réalisée au Burkina Faso par J. Poirier, B. Baya et C.M. Zoungrana (1996) montre que la participation des enfants au travail varie selon le lien de parenté avec le chef de ménage, montrent que la participation des enfants au travail varie selon le lien de parenté avec le chef de ménage. Les enfants du chef de ménage travaillent moins et ont une scolarisation prolongée.

Pour M. Millet et D. Thin (2003), l'enfant qui souffre d'isolement affectif va donc se renfermer dans sa bulle pour éviter l'angoisse de toute nouvelle expérience, ce qui va parasiter son développement cognitif et par conséquent, augmenter le risque de voir apparaître d'importantes difficultés scolaires. Les jeunes confiés à des familles d'accueils, peuvent avoir, en raison de leur situation, un parcours scolaire chaotique parsemé d'échecs et de redoublements. Selon T. Mainaud (2013), 60 % des enfants confiés ont redoublé au moins une fois au cours de leur scolarité. Pour une grande partie d'entre eux (39%), ce redoublement est intervenu avant l'entrée au collège.

Par ailleurs, le placement favorise ces redoublements puisque, pour un tiers des enfants confiés, ils s'accumulent au moment du placement, et pour un autre tiers au cours du placement (H. Join-Lambert *et al.*, 2019). Ainsi, si le redoublement est généralement préexistant au placement, la mesure de placement accentue le risque d'un autre redoublement, ce qui peut conduire l'élève à décrocher scolairement en raison de l'accumulation du sentiment d'échec scolaire. Au Burkina Faso, Les travaux de A. Guizon (1996) établissent une corrélation positive entre le risque d'abandon scolaire chez les filles confiées à des tuteurs et le lien de parenté de celles-ci avec le chef de famille du ménage. L'auteur soutient également qu'un enfant confié enregistre un rendement scolaire moins élevé que celui d'un autre vivant avec ses parents biologiques. Les travaux de A. Case *et al.* (2004) montrent l'effet discriminant du type de famille d'origine et en particulier de la famille d'accueil. Cette situation affecte négativement le rendement scolaire des filles confiées.

Bon nombre d'élèves filles abandonnent les classes sous le poids des activités domestiques. Une analyse de la situation des élèves sous tutorat laisse voir que, plus l'implication financière de la famille d'origine de l'enfant est faible, l'enfant confié aura un risque de traitement défavorable. On attendra de l'enfant qu'il effectue un certain nombre de tâches domestiques (lavage de vaisselle et vêtements, transport d'eau, garde des enfants et malades, courses diverses, ...), ou même contribuer à certaines activités productives ou commerciales du ménage (M. Pilon, 2003).

Sous prétexte que ces enfants reçoivent une éducation voire une socialisation, ces traitements ne peuvent qu'avoir une influence négative sur leurs performances scolaires (C. Vandermeesh, 2002). Leur risque de redoubler, d'échouer et d'abandonner s'avère plus élevé lorsque les charges domestiques deviennent plus importantes. Le lien de parenté avec le chef de ménage discrimine significativement les enfants par rapport à leur statut d'activité. Par rapport aux autres enfants du ménage, les enfants du chef de ménage courent 0,06 fois moins le risque de travailler (Institut National de la Statistique du Niger (2011).

Conclusion

Cet article propose d'analyser l'impact du confiage sur le redoublement scolaire des élèves de 6^e du Collège d'enseignement général de Founkoye. En raison des difficultés inhérentes à leur parcours de vie, les jeunes confiés à une famille d'accueil encourent de multiples risques de redoublement scolaire. Nous avons vu que des facteurs personnels que les élèves peuvent développer dans un contexte de vie carencé peuvent favoriser une situation de redoublement scolaire. Le parcours scolaire chaotique de ces jeunes, semé de difficultés qui se caractérisent par des périodes de redoublements.

Le fait significatif révélé par ce travail nous semble avoir une implication pratique indéniable. Il s'agit du résultat selon lequel le redoublement chez les élèves est plus fréquent lorsque ces derniers sont confiés que quand ils vivent avec leurs parents biologiques. Cet enseignement conduit à quelques réflexions critiques sur la politique de scolarisation au Niger concernant les élèves qui ne vivent pas avec leurs propres parents.

Nous avons tenté de mener cette recherche avec le plus d'objectivité possible. D'abord, nous sommes partis d'une recension exhaustive des écrits sur le confiage dans le monde et en Afrique subsaharienne pour poser des questions de recherche. Le questionnaire, qui relève du quantitatif, nous révèle l'interaction entre les dimensions objective et subjective du sujet inscrit dans des pratiques sociales.

Dans le cadre de cette étude, nous avons décelé deux limites d'ordre méthodologique :

- La première limite porte sur le questionnaire. Cet outil de collecte d'informations ne peut pas nous fournir toutes les informations.

Cependant, un guide d'entretien pourra, plus qu'un questionnaire apporter des informations sur la scolarisation des enfants en situation de confiage.

- La deuxième limite concerne le niveau d'étude des sujets d'étude. Notre échantillon a porté essentiellement sur les élèves de 6^e. Une étude, de grande envergure, prenant en compte les autres niveaux du collège (5^e, 4^e, 3^e), nous permettra de comprendre l'ampleur du problème.

Malgré ces limites, les résultats que nous avons obtenus sont satisfaisants et donnent des informations intéressantes et nouvelles sur le redoublement scolaire : ce que les élèves disent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris, qui ils sont. Nos résultats sont robustes en comparant cette fois-ci les enfants confiés aux autres enfants biologiques. Les analyses produites à partir de ces données confirment l'importance du phénomène. Les enfants confiés redoublent plus comparativement à leurs camarades vivant avec leurs parents biologiques.

Au demeurant, la présente étude ne prétend pas cerner la totalité des facteurs qui concourent au redoublement scolaire. Elle met en perspective certains facteurs qui ont un impact certain, une influence certaine sur cet indicateur d'inefficacité scolaire. À la lumière de ce qui précède, de nouveaux projets de recherche visant à contribuer à réduire le redoublement scolaire seraient opportuns. Ils pourraient porter sur :

- Le redoublement scolaire des élèves selon le genre.
- L'influence du niveau de vie des parents sur le redoublement scolaire des élèves.

Bibliographique

ABASSI Élisabeth, 2020, 61 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs hébergés fin 2017 dans les établissements de l'Aide sociale à l'enfance, *Dossiers de la DREES*, 55.

- AKRESH Richard, 2004, “*Adjusting household structure: school enrolment impacts of child fostering in Burkina Faso*”, Discussion Paper no. 897, Economic Growth Center, Yale University.
- BERNARD Jean-Marc, SIMON Odile & VIANOU Katia, 2005, *Le redoublement : mirage de l'école africaine ?* CONFEMEN, Dakar.
- BERNARD Jean-Marc, SIMON Odile & VIANOU Katia, 2005, *Le redoublement : mirage de l'école africaine ?* Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), PASEC.
- BOMMIER Antoine & SHAPIRO David, 2001, « Introduction à l'approche économique de la demande d'éducation » in M. Pilon et Y., (ed.), *La demande en d'éducation en Afrique. Etat des connaissances et perspectives de recherche*, UEPA, Paris, 49-62.
- BOUDON Raymond & BOURRICAUD François, 1983, Dictionnaire critique de la sociologie, *Population*, 38(2), 422-423.
- BOWLBY John, 1969/1982, *Attachment and loss: Attachment*, (1er et 2e édition respectivement), Basic Books, London.
- CASE Anne, PAXSON Christina & ABLEIDINGER Joseph, 2004, “Orphans in Africa: parental death, poverty, and school enrolment”, *Demography*, 41(3), 483-508.
- COENEN Jean-Pierre, 2020, *Le redoublement*, Ligue des Droits de l'Enfant, Bruxelles, France.
- COLEMAN James S., 1961, *The adolescent society: The social life of the teenager and its impact on education*, Free Press of Glencoe, New York.
- DIALLO **Abdoulaye Boubakar**, 2021, « À propos du système éducatif nigérien », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 88, 32-37.
- FAGNON Paul & KPADONOU Norbert, 1997, *Phénomène des enfants confiés (Vidomegon) au Bénin, ampleur, conséquences, interventions, perspectives*, Université du Bénin, Institut national d'économie, centre de formation et de recherche en matière de population, Cotonou.
- FALL Abdou Salam & CISSÉ Rokhaya, 2017, Jàngandoo, baromètre de la qualité des apprentissages au Sénégal, *Série Études Nationales*, 1(2), 117.

- FRECHON Isabelle, BREUGNOT Pascale & MARQUET Lucy, 2020, Les conditions de sortie du dispositif de protection de l'enfance au regard du contrat jeune majeur. In *Travailler en MECS*, Maisons d'enfants à caractère social, 2^e éd.
- GUILLAUME Agnès, VIMARD Patrice, FASSASSI Raïmi & N'GUESSAN Koffi, 1997, "La circulation des enfants en Côte-d'Ivoire : solidarité familiale, scolarisation et redistribution de la main d'œuvre" dans Contamin B. et Memel-Fôte H., *Le modèle ivoirien en question : crises, ajustements, recompositions*, Karthala, 802 p.
- GUIZON Anne, 1996, Redoublement : Le cas du CM2 de Bouaké, *Diagonale revue de la Francophonie linguistique culturelle et éducative*, 36, 18-19.
- HALIFAX Juliette, 2005, Grandir hors de sa famille biologique. Cadre de vie des pupilles de l'état et des enfants adoptés, *Recherches familiales*, 1(2), 47-67.
- HERMAN PINGWENDE Zoungrana, BAYE Diakité & ATTA HARBER Mahamane, 2017, Les pratiques endogènes de protection des enfants concernés par la mobilité dans le contexte d'urgence à Gao et Tombouctou au Mali, *IIED Rapport*, IIED, London.
- HUGUES Draelants, 2019, Le redoublement n'est pas un médicament – Réponses et pistes pour une approche modérée et réflexive de son usage, *Les Cahiers de recherche du Girsef*, 115
- IIPE-UNESCO, 2020, *Analyse du secteur de l'éducation du Niger, Éléments pour de nouvelles orientations dans le cadre de la 2^e phase du PSEF*, IIPE-UNESCO, Dakar.
- Institut National de la Statistique du Niger, 2011, *Rapport de l'enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009*. Organisation internationale du Travail (OIT), Niamey, Niger.
- JENCKS Christopher, 1972, *Inequality: A reassessment of the effects of family and schooling in America*, New York, Basic Books.
- JOIN-LAMBERT Hélène, DENECHÉAU Benjamin & ROBIN Pierrine, 2019, « La scolarité des enfants placés : quels leviers pour la suppléance familiale ? », *Éducation et sociétés*, 2(44), 165-179.

- JONCKERS Danielle, 1997, “Les enfants confiés. Dans *Ménages et Familles en Afrique. Approches des Dynamiques Contemporaines*.” Rédigé par M. Pilon, T. Locoh, E. Vignikin et P. Vimard, 193-208, Paris, CEPED.
- KIELLAND Anne, 2009, “Children’s work in Benin: estimating the magnitude of exploitative child placement”, *Manuscript*, World Bank, Social Protection Sector.
- MAINAUD Thierry, 2013, Échec et retard scolaire des enfants hébergés par l’aide sociale à l’enfance, DREES, *Études et Résultats*, (845).
- MARAZYAN Karine, 2009, ‘*Assessing the Effect of Foster-Children Supply on biological children education demand: some evidence from Cameroon*’, Centre d’Economie de la Sorbonne, University of Paris 1 Sorbonne.
- MARIKO Soumaïla & IBRAHIM Chaibou, 2006, « Situation des enfants », in Niger – *Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples*, 465 p., disponible en ligne sur www.measuredhs.com/publications/publication-FR193-DHS-Final-Reports.cfm (dernier accès le 19 novembre 2023).
- MILLET Mathias & THIN Daniel, 2003, « Ruptures scolaires » et « Déscolarisation » des Collégiens de milieux populaires : parcours et configurations, *Rapport de recherche CNRS*, Lyon, France : grs-Université Lyon 2.
- MOUHAMADOU El Hadji & DI BA Fadilou, 2021, Le confiage : une culture et/ou un système de protection de l’enfance ? *Dans Parentalité(s) et après*. 360p. Sous la direction de VINCENT Meyer & SALVATORE Stella, 313-336.
- Pacte pour l’enfance, 2022, *Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 : Garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits*, Paris, France.
- PILON Mark, 2003, « confiage et scolarisation en Afrique de l’ouest : un état des connaissances », *préparation of the 2003 EFA monitoring report of Unesco*.
- PILON Mark, 2005, Confiage et scolarisation en Afrique de l’ouest : Éclairages à partir des sources de données démographiques. Séance n°751, « Scolarisation et changements démographiques », *Congrès de l’UIESP*, IRD-ISSP.

POIRIER Jean, BANZA Baya & COMPAORE ZOUNGRANA Cécile Marie, 1996, *Travail des enfants et division des tâches au sein de des ménages*, UERD, n° 2, Ouagadougou, Burkina Faso, 24 p.

Statistiques de l'Education de Base, 2021, *Annuaire 2020-2021*, Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique, Niamey, Niger.

THÉRY Irène & LEROYER Anne-Marie, 2014, *Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle*, *Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité*, Paris, France.

USAID, 2022, *Évaluation rapide des risques liés à l'éducation (RERA) au Niger*, LERSEA

VANDERMEERSCH Céline, 2002, « Les enfants confiés âgés de moins de 6 ans au Sénégal en 1992-1993 », *Population*, 57(4 & 5), 661-688.

REPRÉSENTATION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉTUDIANTES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LE CAS DU TOGO ENTRE 2013 ET 2019

YABOURI Namiyate

Institut national des sciences de l'éducation (INSE)

Université de Lomé, Togo

nyabouri@univ-lome.tg

Résumé

De l'évolution de la représentation et de la représentativité des dames étudiantes dans les établissements de l'enseignement supérieur dans le cas du Togo, entre 2013 et 2020, il ressort que le taux global de la représentation féminine dans l'enseignement supérieur s'améliore d'une année à une autre en prenant l'exemple sur la période de référence de l'étude, 2013-2019. Mais, cette amélioration semble concerner plus le premier cycle, et en termes qualitatif, par rapport à la progression ou au maintien des effectifs féminins d'un cycle à un autre, leur représentativité demeure moindre comparativement aux effectifs masculins. Pour tenter de comprendre la situation ainsi révélée, nous avons envisagé l'hypothèse que certains effets résiduels du phénomène genre agissent comme des entraves à la scolarité pour les dames étudiantes, particulièrement aux 2^e et 3^e cycles de l'enseignement supérieur. Parmi les éventuels effets résiduels, ceux relatifs à la condition féminine, notamment la maternité, les exigences de la vie conjugales, etc. sont entrevues. Aussi, la perspective qui s'ouvre au bout de cette étude est-elle d'entreprendre une étude d'approche qualitative sur les éventuels effets résiduels du genre chez les dames étudiantes à l'entrée ou en cours du 2^e et du 3^e cycles de l'enseignement supérieur ici au Togo ou ailleurs.

Mots clés : Représentations sociales, représentativité des étudiantes, scolarisation féminine, inégalités liées aux genres, condition féminine

Abstract

From the evolution of the representation and representativeness of female students in higher education establishments in the case of Togo, between 2013 and 2020, it appears that the overall rate of female representation in higher education is increasing. improves from one year to another taking the example of the reference period of the study, 2013-2019. But, this improvement seems to concern more the first cycle, and in qualitative terms, in relation to the progression or maintenance of female numbers

from one cycle to another, their representativeness remains less compared to male numbers. To try to understand the situation thus revealed, we considered the hypothesis that certain residual effects of the gender phenomenon act as obstacles to schooling for female students, particularly in the 2nd and 3rd cycles of higher education. Among the possible residual effects, those relating to the status of women, in particular motherhood, the demands of married life, etc. are interviewed. Also, the perspective that opens up at the end of this study is to undertake a qualitative approach study on the possible residual effects of gender among female students at the entrance or during the 2nd and 3rd cycles of higher education here in Togo or elsewhere.

Keywords: Social representations, representativeness of female students, female education, gender inequalities, status of women

Introduction

En lien avec les inégalités sociales, la question des inégalités liées aux genres en milieu scolaire est très présente en éducation, même dans les pays développés à un certain niveau. Il existe de nombreuses publications sur ce sujet précis et sur des sujets connexes dans divers contextes à travers le monde (K. Lê Thành, 1971, F.F. D. Gbikpi-Benissan et C. Dravie, 1991, F. et C. Lelièvre, 1991, Banque mondiale, 1993, M.-F. Lange, 1998, M. Duru-Bellat, 2004, etc.). Quoique l'on a tendance à l'oublier souvent, le phénomène des inégalités inhérentes aux genres dans une société est d'abord une inégalité sociale, même s'il se spécifie d'une certaine manière. Ainsi, la prégnance du phénomène des inégalités liées aux genres en milieu scolaire apparaît plutôt logique dès lors que l'on se rend compte que l'école est d'abord une institution sociale de la société qui l'a engendrée. De ce point de vue, l'école, quelle qu'elle soit ne pourrait dissembler aux autres institutions de la société qui l'abrite. En générale, une institution sociale prise au hasard est souvent le reflet de la société qui l'a engendrée. L'institution scolaire ne peut faire exception. Sans doute, est-ce l'une des raisons pour lesquelles l'école tend souvent à reproduire les inégalités existant dans la société, en particulier celles relatives aux genres masculin et féminin.

Les inégalités en milieu scolaire sont observées sur diverses dimensions et à différents niveaux dans la plupart des sociétés à travers le monde, les coutumes patriarcales apparaissant comme un facteur catalyseur. Dans le cas de la Chine, D. Zhang (2017, p. 96) écrit :

Aujourd'hui, même à Shanghai, métropole commerciale internationale, prédomine largement l'idée que c'est aux hommes de soutenir toute leur famille, peut-être pas économiquement, mais en jouant un rôle de pilier et de soutien moral des parents. [...] S'agissant des exigences différentes envers les filles et les garçons, il n'y a pas un très grand écart entre les écoles de centre-ville et les écoles rurales : pour obéir à la culture des classes sociales urbaines, les écoles citadines tendent à façonner des filles comme de futures dames élégantes, tandis qu'en milieu rural, la socialisation scolaire tend à fabriquer des petites filles timides et silencieuses.

Spécifiquement, les inégalités entre les genres masculin et féminin en matière d'éducation formelle peuvent être repérées à trois niveaux :

- les inégalités d'accès (ou face) à l'école entre les garçons et les filles, au détriment des filles, en particulier des filles issues des couches sociales démunies culturellement ou économiquement face à l'école ;
- les inégalités de fréquentation scolaire au quotidien et de réussite entre garçons et filles, également au détriment des filles, en particulier celles issues des couches sociales démunies culturellement ou économiquement face à l'école ;
- les inégalités de réussite d'un cursus scolaire à un autre, entre garçons et filles, au détriment des filles, cette fois-ci, même si elles ne sont pas forcément issues des couches sociales démunies.

Des trois formes d'inégalités scolaires liées aux genres citées ci-dessus, les deux premières sont largement étudiées dans travers le monde comme le témoigne l'abondante littérature sur la scolarisation ou les comportements scolaires des filles, notamment les publications de l'Unesco. À titre d'exemple, tirant toutes les conséquences néfastes du phénomène d'inégalités entre les genres masculin et féminin face à l'école, puis prenant le compte les enjeux éducatifs et scolaires au 21^e siècle, UNESCO-IBE and International School of Geneva (2014, p. 21) soulignent que :

L'apprentissage des STEM¹ doit se faire en priorité dans une approche interdisciplinaire.[...] Les écoles doivent porter une attention particulière à l'équilibre entre les genres dans l'apprentissage des STEM et encourager les filles à s'épanouir dans ces disciplines tout autant que les garçons.

¹Science, technology, engineering, and mathematics. Ils sont identifiés comme des champs de compétences cruciales pour le 21^e siècle. D'où les recommandations de l'UNESCO pour son adoption dans les curricula scolaires depuis le primaire.

Dans le contexte spécifique de l’Afrique, le Togo en particulier, F. F. D. Gbikpi-Benissan (2007) récapitule les facteurs qui entravent l’accès à l’école et la fréquentation quotidienne de l’école chez les filles en deux types de facteurs : les facteurs d’ordre économique et socio-culturel. Ainsi, il écrit :

Les facteurs d'ordre socioéconomique se résument à ces faits: le coût direct de la scolarité n'est pas supportable par la famille ; le coût d'opportunité, non plus : la fille n'est pas scolarisée car elle aide la mère pour le petit commerce, les travaux ménagers, la garde des frères et sœurs en bas âge; la rentabilité de la scolarisation féminine n'est pas évidente pour la famille : soit, la fille finit par abandonner l'école et il n'était pas nécessaire de l'y mettre, soit, elle ne l'abandonne pas et tout le bénéfice est pour la famille qu'elle fondera avec son futur mari, non pour sa famille d'appartenance (F. F. D. Gbikpi-Benissan, 2007, p. 135).

Quant aux facteurs d’ordre socioculturel, le même auteur ci-dessus cité rappelle qu’ils s’organisent autour des conceptions et des attitudes liées au statut et au rôle traditionnels de la femme, épouse et mère, dont la fille n’est que la préfiguration ; la femme serait inférieure à l’homme, au plan physique, intellectuel et mental ; ces conceptions sont intériorisées par les membres de la famille, y compris la fille elle-même (2007, p. 135).

La présente étude explore la 3^e forme du phénomène des inégalités entre les genres masculin et féminin en milieu scolaire. Il s’agit des inégalités scolaires liées au phénomène genre qui subsistent ou persistent tout au long de la scolarité, d’un cursus scolaire à un autre, quand bien même les effets néfastes des facteurs socio-économiques et socioculturels sus évoqués tendraient à s’estomper ou s’inverser au fil des niveaux et des filières suivant les effets de la sélection socio-scolaire globale : plus l’on avance vers les niveaux supérieurs de l’école ou de l’université, plus ceux et celles des étudiant(e)s qui s’y retrouvent sont mieux adaptés ou résilients.

Ainsi, dans les niveaux supérieurs de l’école, chez les filles en particulier, l’on peut penser que ce sont les effets cumulés de l’allègement des entraves à la scolarisation qui contribuent à améliorer, au fil des années, la scolarité et les performances des filles comparativement aux garçons dans certains milieux, en particulier dans les pays à revenu élevé. Dans le cas de la France, G. Felouzis (1993, p. 199), cite C. Baudelot et R. Establet (1990).

La compétition scolaire est aujourd’hui favorable aux filles. Ce phénomène relativement récent demande au sociologue de l’école, habitué à constater les

permanences d'une institution reproductrice des inégalités sociales, de renouveler ses modèles interprétatifs. On voit en effet apparaître le changement là où on l'attendait le moins. [...] La comparaison, selon le sexe, de la scolarité des élèves dans la même période montre que les filles surpassent les garçons sur le plan de la réussite scolaire, et ceci quel que soit le niveau de scolarisation considéré.

Dans le même ordre d'idées, D. et S. Voyer (2014, p. 1191) analysent le sujet en ces termes :

Le résultat le plus important observé ici est que notre analyse de 502 tailles d'effet tirées de 369 échantillons a révélé un avantage constant des femmes dans les notes scolaires pour tous les domaines de contenu des cours. [...] Ce contraste dans les résultats montre clairement que la nature généralisée de l'avantage des femmes dans les notes scolaires contredit les stéréotypes populaires selon lesquels les femmes excellent en langue alors que les hommes excellent en mathématiques et en sciences.

En Afrique, au Togo en particulier, la compétition scolaire en termes d'accès, de fréquentation et de réussite reste encore globalement défavorable aux filles concernant la représentation en effectif par rapport aux garçons. Mais, des progrès sont signalés non seulement par rapport à l'accès au primaire, mais aussi en termes de réussite, notamment dans le cas des filles issues des milieux sociaux dans lesquels la culture scolaire est fortement intégrée. C'est le cas, par exemple, des familles vivant dans les grandes villes, ou encore des filles fréquentant des écoles privées, souvent dans les grandes villes dans les pays du Sud. A. Amouzou-Glikpa et al. (2022, p. 186) ont relevé que :

La hausse de la fréquentation scolaire des filles par rapport à celle des garçons dans le secondaire 1 et 2 est continue entre 2000 et 2020. Pour expliquer cette hausse de la scolarisation féminine, le Rapport d'État sur le système éducatif national note le rôle des actions de la société civile qui explique en partie cette progression de la scolarisation des filles.

La présente étude se démarque un tout petit peu de la comparaison habituelle entre les garçons et les filles autour de la représentation en termes d'effectifs. Au-delà de la comparaison habituelle, l'étude s'est donnée pour objectif d'étudier l'évolution, sur 7 années environ, de la représentativité (collective) des dames étudiantes entre elles-mêmes d'une année à une autre dans les établissements de l'enseignement supérieur du Togo. Le concept de représentativité est pris au sens de « qualité de réussite ou de progression » d'une année d'étude à une autre au sein des effectifs féminins, donc au point

de vue collectif, non individuel. Précisément, l'étude montre qu'il persiste toujours en milieu scolaire ou académique, même de façon résiduelle, certains effets relatifs au genre plus ou moins indépendamment des entraves socio-économiques de base. Le postulat sous-tendant cet objectif de connaissance est que les filles ou les dames qui survivent à la sélection scolaire, en dépit des effets néfastes du phénomène genre, jusqu'au supérieur sont issues de familles non défavorisées, deviennent suffisamment résilientes au point de pouvoir performer autant que les masculins dans les résultats.

1. Méthodologie

La démarche méthodologique adoptée pour l'étude est mixte. Elle utilise la description statistique et l'analyse thématique. L'approche statistique descriptive se base sur des informations disponibles et collectées dans les annuaires statistiques officiels, sur une série de 7 années académiques consécutives. C'est ainsi qu'il est fait une description statistique des effectifs d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur au Togo. Les données sont issues des annuaires des statistiques académiques produits par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR). De fait, la série statistique est constituée à partir des annuaires disponibles et accessibles. Il s'agit des annuaires produits pour les années académiques allant de 2012-2013 à 2018-2019. Nous aurions voulu avoir une série statistique deux fois plus longue, mais la confection de tels annuaires est récente au MESR. Par ailleurs, les annuaires de 2019-2020, 2020-2021, 2021-22, puis 2022-2023 ne sont pas encore disponibles.

1.1 Justification du choix de la cible de d'étude

La cible de l'étude est constituée des effectifs d'étudiants de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du Togo sur 7 années, soit de 2012-2013 à 2018-2019. Toutefois, la cible spécifique est constituée des effectifs féminins des trois cycles de l'enseignement supérieur sur la même période. Les effectifs masculins ne servant qu'à titre de comparaison. Les effectifs féminins recensés pour les trois cycles du supérieurs pour la période considérée sont à 183 013 dames étudiantes, soit une proportion de 31,13% de l'ensemble des effectifs d'étudiants sur 7 années pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

1.2 Données et grille d'analyse

Comme signalé ci-dessus, les données proviennent d'une source secondaire, les annuaires statistiques élaborés et édités par le service officiel qui en a la charge. C'est une source suffisamment fiable. De manière particulière, ce sont les statistiques relatives aux effectifs féminins qui sont privilégiées en vue d'explorer la représentativité des dames étudiantes, entre elles-mêmes, d'un cycle à un autre.

La grille d'analyse est une grille d'appréciation du niveau proportionnel de représentation des effectifs féminins par rapport aux effectifs masculins, puis, et surtout, de la représentativité des dames étudiantes entre elles d'un cycle à un autre, d'une année académique à une autre. Au total, cinq indicateurs statistiques sont calculés, illustrés, puis interprétés. Sur la période de référence, il s'agit de :

- évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 1 ;
- évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 2 ;
- évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 3 ;
- évolution de la représentativité des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 2 ;
- évolution de la représentativité des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 3.

2. Résultats et discussion

Les résultats de l'étude, puis la discussion dont ils font l'objet sont présentées ci-dessous en suivant les indicateurs ci-dessus calculés.

2.1 Résultats

A l'issue de la collecte, puis le traitement des informations statistiques, les résultats obtenus sont présentés ci-dessous sous forme de tableaux et de graphiques titrés et numérotés dans l'ordre. Quand bien même, l'étude se focalise sur la représentation et la représentativité des dames étudiantes dans l'enseignement supérieur, traitement et les résultats des statistiques présentent comparativement les effectifs féminins et masculins pour chaque indicateurs.

2.1.1 Évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 1, au Togo, entre 2013 et 2019

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution de la représentation des effectifs féminins, comparativement aux effectifs masculins, dans les établissements d'enseignement supérieur, au premier cycle, au Togo, entre 2013 et 2019.

Tableau 1 : évolution de représentation des effectifs féminins et masculins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 1, au Togo, entre 2013 et 2019

Année académique	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Représentation des effectifs féminins (%)	28,63	29,85	30,31	31,33	31,90	33,44	34,62
Représentation des effectifs masculins (%)	71,37	70,15	69,69	68,67	68,10	66,56	65,38

Source : conçu à partir des données des annuaires statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), Togo, octobre 2023

Les résultats du tableau 1 montre que la représentation proportionnelle des effectifs féminins, par rapport aux effectifs masculins, a une tendance croissante dans les établissements d'enseignement supérieur au premier cycle, au Togo, entre 2013 et 2019, soit une période de 7 années : de 28,63% en 2013 à 34,62% en 2019. Cette tendance est davantage illustrée par le taux d'accroissement brut des effectifs féminins sur la même période : 66,30%, soit un effectif de 19 224 étudiantes en 2013 à un effectif de 31 969 en 2019. Ce taux d'accroissement brut est supérieur à celui des effectifs masculins : 25,97%, soit un effectif de 47 918 étudiants en 2013 à un effectif de 60 361 étudiants en 2019. Le taux global de la représentation féminine au premier cycle du supérieur sur les sept années considérées est 31,67%, contre 68,33% pour les effectifs masculins.

La tendance des effectifs féminins ainsi ressortie au premier cycle de l'enseignement supérieur apparait assez logique dans le contexte du Togo. Elle peut être l'un des effets favorables de plusieurs facteurs conjugués dans le

cadre de la promotion de l'égalité entre les genres à l'école, notamment l'accroissement des taux de scolarisation des filles au primaire et au secondaire.

2.1.2 Évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 2, au Togo, entre 2013 et 2019

Le tableau 2 ci-dessous présente l'évolution de la représentation des effectifs féminins, comparativement aux effectifs masculins, dans les établissements d'enseignement supérieur, au deuxième cycle, au Togo, entre 2013 et 2019.

Tableau 2 : évolution de représentation des effectifs féminins et masculins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 2, au Togo, entre 2013 et 2019

Année académique	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Représentation des effectifs féminins (%)	21,71	24,40	23,55	22,09	24,97	26,41	27,91
Représentation des effectifs masculins (%)	71,37	70,15	69,69	68,67	68,10	66,56	72,09

Source : conçu à partir des données des annuaires statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), Togo, octobre 2023.

Les résultats du tableau 2 montre que la représentation proportionnelle des effectifs féminins, par rapport aux effectifs masculins, a également une tendance croissante dans les établissements d'enseignement supérieur au premier cycle, au Togo, entre 2013 et 2019 : de 21,71% en 2013 à 27,91% en 2019. Le taux d'accroissement brut des effectifs féminins sur la même période : 71,37% , soit un effectif 950 en 2013 à un effectif de 1628 en 2019. Ce taux d'accroissement brut est supérieur à celui des effectifs masculins : 22, 71%. Le taux global de la représentation féminine au premier cycle du supérieur sur les sept années considérées est 24,60%, contre 75,4% pour les effectifs masculins.

La tendance ainsi ressortie au deuxième cycle concernant l'évolution des effectifs féminins est similaire à celle observée ci-dessus pour le premier cycle. Une tendance croissante qui est en phase avec les politiques et les initiatives en faveur de la promotion de l'égalité entre les genres, particulièrement en milieu scolaire.

2.1.3 Évolution de la représentation des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 3, au Togo, entre 2013 et 2019

Le tableau 3 présente l'évolution de la représentation des effectifs féminins, comparativement aux effectifs masculins, dans les établissements d'enseignement supérieur, au troisième cycle, au Togo, entre 2013 et 2019.

Tableau 3 : évolution de représentation des effectifs féminins et masculins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 3, au Togo, entre 2013 et 2019

Année académique	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Représentation des effectifs féminins (%)	15,82	17,59	17,74	16,05	16,94	20,55	20,78
Représentation des effectifs masculins (%)	84,18	82,41	82,26	83,95	83,06	79,45	79,22

Source : conçu à partir des données des annuaires statistiques du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche (MESR), Togo, octobre 2023.

Les résultats du tableau 3 montre également que la représentation proportionnelle des effectifs féminins, par rapport aux effectifs masculins, a une tendance croissante dans les établissements d'enseignement supérieur au troisième cycle, au Togo, entre 2013 et 2019 : de 18,82% en 2013 à 20,78% en 2019. Le taux d'accroissement brut des effectifs féminins sur la même période : 148,18%, soit un effectif de 137 étudiantes en 2013 à un effectif de 340 en 2019. Sur la même période les effectifs masculins ont accru, soit 77,78%. Le taux global de la représentation féminine au premier cycle du supérieur sur les sept années considérées est 18,34%, contre 81,66% pour les effectifs masculins. La lecture et l'interprétation proposées pour les tendances

similaires ressorties aux cycles 1 et 2 sont aussi valable dans le même contexte national.

En somme, de l'analyse de l'évolution comparée des effectifs féminins et masculins successivement dans les 3 cycles de l'enseignement supérieur, il ressort deux constats majeurs :

- au sein de chacun des 3 cycles, d'une année à un autre, entre 2013 et 2019, la représentation des effectifs féminins est sensiblement croissante ;
- d'un cycle à un autre, les taux globaux de représentation des effectifs féminins, comparativement aux effectifs masculins décroissent.

Le premier constat apparait assez logique dans un contexte national où les politiques et les initiatives publiques sont sensibles et favorables à l'égalité entre les deux genres. Par contre, le second constat semble indiquer que les effets des politiques et des initiatives sensibles et favorables à l'égalité entre les deux genres n'ont pas pu encore impacter favorablement la qualité de la progression des dames étudiantes entre le premier et le troisième cycles de l'enseignement supérieur, de sorte que les dames sont presque 2 fois moins représentées au 3^e qu'au premier cycle. Inversement, les étudiants masculins sont plus représentés au 3^e cycle qu'au premier comparativement aux dames. Ce constat nous a orienté vers la qualité de la représentation, la représentativité ou précisément de la progression des dames d'un cycle à un autre dans les établissements de l'enseignement supérieur au Togo sur la période considérée.

2.1.4 Évolution de la représentativité des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 2, au Togo, entre 2013 et 2019

Le graphique 1 ci-dessous indique que pour chaque année académique considérée, entre 2013 et 2019 dans les établissements du supérieur au Togo, la proportion des effectifs féminins inscrits au cycle 2 (études de Master) par rapport à l'effectif total des dames étudiantes des trois cycles pour la même année.

Graphique 1 : Proportion comparée des effectifs au 2^e cycle sur l'ensemble des trois cycles de l'enseignement supérieur au Togo entre 2013 et 2019

Source : conçu à partir des données des annuaires statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), Togo, octobre 2023.

Le graphique 1 permet d'observer au moins deux situations par rapport à la représentativité des effectifs des étudiants dès le 2^e cycle de l'enseignement supérieur :

- les effectifs des étudiants, féminins comme masculins, connaissent une chute drastique entre premier et deuxième cycle, ne représentant qu'entre 4% et 7% des effectifs totaux de chacun des deux genres pour l'ensemble des trois cycles du supérieur ;
- la représentativité des effectifs féminins est moins favorable avec un écart de deux points environ par rapport aux effectifs masculins, entre 2013 et 2019.

La situation globale des effectifs se traduisant par une chute drastique entre le premier et le deuxième cycles peut être comprise par rapport aux conditions administratives et aux facteurs sociaux qu'impliquent l'accès aux cycles supérieurs des études universitaires.

Par exemple, à l'Université de Lomé, face aux problèmes liés à l'insuffisance des infrastructures d'accueil, au manque d'équipements pédagogiques et aux ratios d'encadrement élevés au premier cycle, les effectifs de recrutement sont souvent plafonnés autour de 50 étudiant(e)s pour chaque parcours de Master. Au même moment, les frais de scolarité ont été majorés très sensiblement pour les études 2e et 3e cycles depuis 2017 à partir de l'arrêté n° 040/UL/P/SG/2017 fixant le montant des frais de formations dans les grades de Master, de Doctorat et au Diplômes d'études spécialisées (DES) à l'Université de Lomé.

Néanmoins, le quasi statu quo observé dans l'évolution des effectifs au sein du 2e cycle, en particulier chez les dames étudiantes tendent à indiquer qu'à la différence des enseignements primaire et secondaire, puis du premier cycle de l'enseignement supérieur, les politiques et initiatives publiques en faveur de l'égalité entre les deux sexes, en particulier dans le domaine de l'éducation n'ont pu encore impacter favorablement la situation des dames au 2e cycle. Les effectifs féminins sont toujours plus concernés par la chute des effectifs, même si l'écart avec les masculins à ce niveau ne paraît pas accentué. Ci-dessous, les informations ressorties au graphique 2 tendent à confirmer cette dernière analyse, à savoir que les cycles supérieurs de l'enseignement universitaire restent encore peu impactés par la dynamique de l'égalité entre les genres amorcée dans le contexte de la mise en œuvre de l'Éducation pour tous (EPT) et des Objectifs du développement durable (ODD).

2.1.5 Évolution de la représentativité des effectifs féminins dans les établissements d'enseignement supérieur au cycle 3, au Togo, entre 2013 et 2019

Le graphique 2 ci-dessous illustre le même indicateur que précédemment. Cette fois-ci, il s'agit de vérifier la représentativité des effectifs d'étudiant(e)s au 3e cycle. Spécifiquement, il s'agit de vérifier pour chaque année académique considérée, entre 2013 et 2019 dans les établissements du supérieur au Togo, la proportion des effectifs féminins inscrits au 3e cycle (études de Master) par rapport à l'effectif total des dames étudiantes des trois cycles.

Graphique 2 : Proportion comparée des effectifs au 2^e cycle sur l'ensemble des trois cycles de l'enseignement supérieur au Togo entre 2013 et 2019

Source : conçu à partir des données des annuaires statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), Togo, octobre 2023.

Le graphique 2 fait ressortir les mêmes constats que ceux ressortis au graphique 1, mais avec beaucoup plus d'accentuation. La chute des effectifs est aussi observée au 3^e cycle. Elle est même plus accentuée à ce cycle au détriment des dames. La tendance semble indiquer une baisse encore plus sensible de la représentativité des effectifs féminins au 3^e cycle dans l'enseignement supérieur du Togo entre 2013 et 2019. En 2013, l'écart d'effectifs était 0.73% au détriment du genre féminin ; en 2019, ce même écart est monté à 0,96%.

En somme, la vérification de la représentativité des effectifs des étudiant(e)s suivant le phénomène du genre aux trois cycles de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des établissements tend à indiquer que la représentativité des effectifs féminins ne s'améliore pas dans les cycles supérieurs de l'enseignement de niveau universitaire, à la différence des

enseignements primaire et secondaire, dans le contexte de la promotion de l'égalité genre en milieu scolaire. L'interprétation de ce constat se doit de tenir compte du fait qu'au-delà des entraves habituelles à la scolarisation et à une scolarité réussie chez les jeunes filles, liées aux problèmes socio-économiques, le phénomène genre comporte des dimensions intrinsèquement socio-culturelles, encore persistantes. Même si les dames étudiantes qui accèdent au 2^e cycle des études de niveau universitaire sont probablement des dames socialement non défavorisées dans la majorité des cas, c'est probablement la condition féminine qui impacte leurs capacités de se maintenir dans les 2^e et 3^e cycles autant que leurs collègues masculins. Ainsi, la représentativité des effectifs féminins a baissé sur la série de 7 années pour les cycles 2 et 3, alors que celle des masculins prend une tendance haussière.

2.2 Discussion

Au-delà de la question classique de la représentation des effectifs féminins par rapport aux effectifs masculins dans l'éducation, en particulier dans l'enseignement supérieur, il est ressorti une information majeure en guise de résultat. Il s'agit du fait que dans le contexte du Togo et sur la période de référence de l'étude, la représentativité des effectifs féminins est moins favorable dans l'enseignement supérieur, en particulier aux cycles 2 et 3. Autrement dit, même si l'on imposait, par quotas, des effectifs féminins et masculins égaux au premier cycle dans l'enseignement supérieur, dans un même environnement socio-académique dans le contexte du Togo, la transition ou progression aux cycles 2 et 3 serait nettement défavorable aux effectifs féminins. C'est la déduction qui semble ressortir des statistiques académiques de sept années, entre 2013 et 2019, concernant l'ensemble des effectifs des établissements de l'enseignement supérieur du Togo. Une telle situation n'implique pas forcément les capacités intrinsèques des dames étudiantes à réussir dans les apprentissages académiques autant que leurs collègues masculins. Elle est probablement dû à une persistance de certains effets résiduels néfastes du phénomène genre jusqu'aux cycles supérieurs de l'enseignement universitaire, notamment ceux qui sont liés à la condition féminine (mariage, maternité, attitudes inhérentes aux complexes psychosociaux défavorables aux dames étudiantes, etc.).

Dans une étude recherchant un effet genre au sein des effectifs estudiantins de l'université de Yaoundé 2 au Cameroun, E. Atala (2021, p. 171), parvint à la conclusion que « l'écart de performance dans cette faculté est sexué en faveur des dames. Ces dernières présentent un taux de sélectivité plus faible que celui des hommes; de plus, leurs chances de réussite sont plus élevées que celles des hommes à tous les niveaux d'étude ». Les résultats de cette étude sont vraisemblables, tant d'autres études ont ressorti le fait que les performances scolaires des filles sont parfois supérieures à celles des masculins en moyenne à certains niveaux scolaires ou dans certains contextes. Par exemple, à partir du lycée (secondaire deuxième), lorsqu'on est en présence des élèves filles qui ont survécu à la sélection scolaire (darwinienne) de base, fondée davantage sur les entraves socioéconomiques et socioculturelles, en partie liées fortement au phénomène genre. F.F. D. Gbikpi-Benissan (2007, p. 145) écrit :

En outre, les filles réussissent mieux que les garçons en fin de parcours scolaire secondaire: de 2000 à 2003, les taux de réussite au CEPD varient de 69% à 80% pour les filles, de 76% à 87% pour les garçons; au BEPC, de 40% à 57% pour les filles, de 54% à 70% pour les garçons; au Bac 1, de 40% à 58% pour les filles, de 40% à 54% pour les garçons ; au Bac 2, de 19% à 44% pour les filles ; de 21 % à 44% pour les garçons.

Une telle tendance se confirme davantage dans des contextes socioculturels où les effets néfastes du genre sont encore significativement réduits. Ainsi, dans le contexte de l'Union européenne, D. Lafontaine et al. (2012, p. 30) rappellent que « Toutes les études menées au niveau international montrent une meilleure réussite des filles au niveau universitaire et de meilleurs taux de diplomation, qui progressent plus vite que ceux des garçons au cours de la dernière décennie ». Ils citent Y. Shavit et al. (2007, p. 27) : « l'avantage des garçons en termes d'accomplissements éducatifs a dramatiquement diminué au cours de la seconde moitié du xxe siècle [...]. Les données montrent une augmentation moyenne de l'écart en fonction du sexe ». De même C. Hutin (2023, en ligne)¹ écrit :

¹ <https://www.lesoir.be/486720/article/2023-01-04/reussite-scolaire-pourquoi-les-filles-sont-plus-performantes-que-les-garcons>, page consultée le 18 novembre 2023.

C'est un fait, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes. [...] Que ce soit en Belgique francophone, ou plus largement dans les pays de l'OCDE, le constat est sans appel : les filles sont significativement plus nombreuses à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur que les garçons. En Belgique, 56,5 % des femmes âgées de 25 à 34 ans, contre 43 % des hommes, sont titulaires d'une licence, d'un master ou d'un doctorat, [...]. Un écart qui ne fait que se creuser puisque la proportion de femmes diplômées de l'enseignement tertiaire est de 51,5 % dans la tranche des 55-64 ans.

Les résultats des études ainsi citées ne remettent pas en cause le principal résultat de notre étude, bien au contraire. Les performances scolaires ou académiques telles considérées dans les études ci-dessus citées se différencient à un certain niveau du concept de représentativité que nous avons avancé. À travers ce concept, il est évalué les proportions des dames étudiantes qui se maintiennent ou qui progressent d'un cycle à un autre dans les établissements de l'enseignement supérieur au Togo, en particulier aux derniers cycles, sur une période de 7 années. D'un cycle d'études à un autre, la performance moyenne ou individuelle des filles peuvent bien être supérieure à celle de leurs collègues masculins, mais en effectif représentatif, elles se maintiennent nettement moins dans les parcours. Autrement dit, toute chose considérée égale par ailleurs, la déperdition académique semble affectée plus les effectifs féminins aux cycles supérieurs de l'enseignement. Ceci peut apparaître comme un paradoxe dans la mesure où à ce niveau d'étude, l'on n'est censé être en présence des filles survivantes et alors bien résilientes par rapport à une sélection scolaire darwinienne genrée sur plusieurs années. D'où l'hypothèse émise dans l'étude, à savoir la persistance de certains effets résiduels du phénomène genre, dont la condition féminine chez les étudiantes de l'enseignement supérieur.

Conclusion

De l'évolution de la représentation et de la représentativité des dames étudiantes dans les établissements de l'enseignement supérieur dans le cas du Togo, entre 2013 et 2020, il ressort que le taux global de la représentation féminine dans l'enseignement supérieur s'améliore d'une année à une autre en prenant l'exemple sur la période de référence de l'étude, 2013-2019. Mais, cette amélioration semble concerner plus le premier cycle. Ainsi, le taux brut

d'accroissement de la représentation féminine au premier cycle du supérieur, entre 2013 et 2019, est 66,30%, contre 25,97% pour les effectifs masculins. Mais, en termes qualitatifs, par rapport à la progression ou au maintien des effectifs féminins d'un cycle à un autre, leur représentativité demeure moindre comparativement aux effectifs masculins. Pour tenter de comprendre la situation ainsi révélée, nous avons envisagé l'hypothèse que certains effets résiduels du phénomène genre agissent comme des entraves à la scolarité pour les dames étudiantes, particulièrement aux 2^e et 3^e cycles de l'enseignement supérieur. Parmi les éventuels effets résiduels, ceux relatifs à la condition féminine, notamment la maternité, les exigences de la vie conjugales, etc. sont entrevues. Aussi, la perspective qui s'ouvre au bout de cette étude est-elle d'entreprendre une étude d'approche qualitative sur les éventuels effets résiduels du genre chez les dames étudiantes à l'entrée ou en cours du 2^e et du 3^e cycles de l'enseignement supérieur ici au Togo ou ailleurs.

Références bibliographiques

- AMOUZOU-GLIKPA Amévor et al., 2022, « Évolution comparée de la représentativité des filles au primaire et secondaire entre le public et le privé de 2000 à 2020 au Togo, Université de Lomé », *L'éducation en débats : analyse comparée*, vol. 12 n° 2, p. 176-188. DOI : 10.51186/journals/ed.2022.12-2.e1055
- ATALA Étienne, 2021, « Existe-t-il un effet genre dans les performances académiques des étudiants dans les facultés des sciences économiques et de gestion au Cameroun? Cas de la FSEG de l'université de Yaoundé II », *Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, Vol. 19, n° 1, p. 171-195.
- BANQUE MONDIALE, 1993, *Laissez les filles s'instruire. Des solutions prometteuses au niveau du cycle primaire et du cycle secondaire*, Washington.
- BAUDELLOT Christian et ESTABLET Roger, 1990, *Les filles et les garçons dans la compétition scolaire*, Paris, Insee, Données sociales (en 1992, Allez les filles!, Paris, Le Seuil).
- DURU-BELLAT Marie, 2004, *L'école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ?* Paris, L'Harmattan, 2^e édition.

- FELOUZIS Georges, 1993, « Interactions en classe et réussite scolaire. Une analyse des différences filles-garçons », *Revue française de sociologie*, n°34-2, p. 199-222. En ligne [https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_2_4241] Doi: 10.2307/3322488
- GBIKPI-BENISSAN François Datè Fodio, 2007, « Comportement scolaire des filles et des garçons au Togo de (1955 à 2004) », *Revue du CAMES*, Nouvelle Série B, vol. 008 N° 01, p. 135-157.
- GBIKPI-BENISSAN François Datè Fodio et DRAVIE Cayissan, 1991. *Les aspects socio-culturels de la fréquentation scolaire des filles au niveau primaire au Togo*, Paris, UNESCO.
- LAFONTAINE Dominique et al., 2012, « Le succès des "héritières" : effet conjugué du genre et du niveau d'études des parents sur la réussite à l'université », *Revue française de pédagogie*, n° 179, p. 29-48. URL: <http://journals.openedition.org/rfp/3656>. DOI: <https://doi.org/10.4000/rfp.3656>
- HUTIN Charlotte, 2023, *Réussite scolaire: pourquoi les filles sont plus performantes que les garçons. En ligne* [<https://www.lesoir.be/486720/article/2023-01-04/reussite-scolaire-pourquoi-les-filles-sont-plus-performantes-que-les-garcons>]. Page consultée le 18 nov. 2023.
- LANGÉ Marie-France, 1998. *L'école au Togo. Processus de scolarisation et institution de l'école en Afrique*, Paris, Karthala.
- LE THANH Khoï, 1971, *L'enseignement en Afrique tropicale*, Paris, PUF.
- LELIEVRE Françoise et LELIEVRE Claude, 1991. *Histoire de la scolarisation des filles*, Paris, Nathan.
- RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, MESR, 2014-2020, *Annuaire statistique de l'enseignement supérieur*, Lomé.
- SHAVIT Yossi et al., 2007, *Stratification in higher education. A comparative study*, Stanford University Press. DOI : 10.1515/9780804768146
- Shavit, Richard Arum, and Adam Gamoran.
- UNESCO-IBE and International School of Geneva (2014), *Les Principes directeurs sur l'apprentissage au 21e siècle*, Paris et Genève.
- VOYER Daniel et VOYER Susan, 2014, « Gender differences in scholastic achievement: a meta-analysis », *Psychol Bulletin*, n°140(4), p. 1174-1204.

DOI: 10.1037/a0036620.

ZHANG Dan, 2017, « Les biais de genre dans l'enseignement en Chine : la focalisation différenciée des enseignants et ses conséquences sociales dans des écoles primaires à Shanghai », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, n°276 | 2017, p. 77-96.

L'EFFET DES ACTIVITÉS DES INSPECTEURS D'ORIENTATION SUR LES CHOIX DE SÉRIES ET DE FILIÈRES DES ÉLÈVES DE TROISIÈME DU COLLEGE MODERNE DU PLATEAU

KOUADIO Pierre Adou Kouakou

pierreadou.pa@gmail.com

YOUANT Yves-Marcel

yvesyouant@gmail.com

DOUMBIA Daouda

daouddoumbia@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé

A la fin du premier du cycle de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, le ou les choix de filières d'orientation chez les élèves de 3ème, a toujours été au centre des préoccupations des principaux acteurs du système éducatif. A cet effet, l'apprenant est « tirillé » entre son choix personnel, ceux de ses parents, condisciples, enseignants et autres. Mais pour essayer d'ordonner ce choix de filières ou de séries l'autorité, à travers le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, met à disposition des spécialistes en la matière appelés communément Conseillers ou Inspecteurs d'Orientation. En effet, ces spécialistes, bien qu'ayant été formés pour aider l'apprenant à opérer le meilleur choix pour la suite de son parcours scolaire, face aux réalités du terrain, se trouvent confronter à des difficultés, au point où l'impact de leurs rôles n'est pas perçu par tous. Ces difficultés peuvent être relatives aux facteurs socio-économiques, aux effectifs pléthoriques, la pression parentale, la perturbation des années scolaires par des mouvements socio-politiques... Cet article se propose de mener une réflexion sur cet état de fait et donner quelques pistes de solutions.

Mots clés : Formation, enseignement, Inspecteurs d'Orientation, choix de filière

Abstract

At the end of the first cycle of secondary education in Côte d'Ivoire, the choice or choices of orientation courses for 3rd graders has always been at the center of the concerns of the main actors in the education system. To this end, the learner is "torn"

between his personal choice, those of his parents, classmates, teachers and others. But to try to order this choice of courses or series the authority, through the Ministry of National Education, Technical Education and Vocational Training, provides specialists in the field commonly called Advisers or Guidance Inspectors. Indeed, these specialists, although having been trained to help the learner to make the best choice for the rest of his school career, faced with the realities on the ground, find themselves confronted with difficulties, to the point where the impact of their roles is not perceived by all. These difficulties may relate to socio-economic factors, overstaffing, parental pressure, the disruption of school years by socio-political movements, etc. This article aims to reflect on this state of affairs and provide some possible solutions.

Keywords: Training, teaching, Orientation Inspectors, choice of sector

Introduction

Dans le processus d'évolution de l'Homme et du développement de la société dans laquelle il vit, l'école a toujours été au centre des préoccupations. C'est pourquoi, dans tous les états du monde entier, l'on assiste à des investissements massifs dans le secteur éducation-formation afin de disposer de ressources humaines en qualité et en nombre suffisant dans tous les domaines. Pour y parvenir, plusieurs mécanismes sont mis en place. Si l'administration, le corps enseignant, les apprenants, les infrastructures, les manuels scolaires et les parents d'élèves sont les plus perceptibles dans le processus de la formation et de l'insertion de l'élève, le conseiller et/ou l'inspecteur d'orientation demeure tout de même un maillon essentiel dans le dispositif. Cependant, l'apport des conseillers et/ou inspecteurs d'orientation n'est suffisamment pas mis en exergue dans le processus de la formation et de l'insertion de l'apprenant; car ce sont souvent les parents d'élèves, les enseignants et quelques fois les condisciples de ces élèves qui influencent ses choix d'orientation. Cette influence extérieure souvent inappropriée dans l'encadrement de l'élève pourrait être une des conséquences des échecs scolaires et une entrave à la maturation des choix de l'apprenant.

Au collège, l'élève dans son cursus scolaire est amené à opérer des choix de séries et de filières dans la poursuite des études selon ses aptitudes et ses capacités. Plus tard à continuer cette expérience au sein des systèmes de production dans la vie active. A chaque palier du processus de l'orientation beaucoup d'élèves ressentent une certaine angoisse quand ils réfléchissent à leur devenir. Les impératifs économiques, l'insuffisance des moyens humains spécialisés, tels que les Inspecteurs d'Orientation devant encadrer et

accompagner les élèves dans l'action de l'orientation scolaire et professionnelle ainsi que l'influence des parents pourraient expliquer sans doute, entre autres, les causes essentielles de l'angoisse chez les collégiens.

Ce travail de recherche se propose donc de faire un état des lieux du processus des choix de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves en prenant appui sur le cas particulier des élèves des classes de 3^{ème} du Collège Moderne du Plateau.

Au regard de ce qui précède, se pose la question principale suivante :

- Comment les élèves des classes de 3^{ème} opèrent-ils leurs choix de séries et de filières dans la formation scolaire et professionnelle ?

De cette question principale, découlent les questions secondaires suivantes :

- Quel est l'apport de l'Inspecteur et/ou du Conseiller d'orientation dans le choix des filières d'orientation des élèves des classes de 3^{ème}, notamment au Collège Moderne du Plateau d'Abidjan ?
- Le et/ou les choix des filières de ces élèves sont-ils conditionnés par la volonté des parents d'élèves ?

Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous allons définir les objectifs de cette étude avant d'émettre les hypothèses de recherche. L'objectif principal de cette étude est de montrer que les choix des filières dans l'orientation des élèves de 3^{ème} doivent se faire avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme pour garantir un meilleur avenir à ces élèves.

Comme objectifs secondaires, nous voulons :

- Expliquer l'utilité de la qualité de l'encadrement et du suivi dans la prise de décision des élèves dans le choix de séries et de filières dans leurs orientations scolaires et professionnelles
- Analyser l'organisation des activités menées par les inspecteurs d'orientation en vue d'aider les élèves des classes de 3^{ème}, notamment ceux du Collège Moderne du Plateau d'Abidjan, à opérer des choix d'orientation scolaire et professionnelle.

Pour atteindre ces objectifs, nous émettons les hypothèses suivantes :

- Comme hypothèse principale, nous estimons que les élèves des classes de 3^{ème} du Collège Moderne du Plateau ne sont pas suffisamment encadrés dans les choix des filières d'orientation scolaire et professionnelle.

De cette hypothèse principale, découlent les hypothèses secondaires suivantes :

- Plus les élèves sont mieux encadrés par les Inspecteurs d’Orientation, mieux ils opèrent des choix d’orientation éclairés ;
- En absence d’encadrement par les Inspecteurs d’Orientation, les élèves opèrent des choix d’orientation inappropriés.

Ce travail de recherche s’inscrit de façon générale dans le cadre théorique des Sciences de l’éducation. Dans un cadre plus spécifique, il abordera la question d’un point de vue de l’orientation scolaire.

Pour y parvenir, notre travail va subdiviser en trois parties. Ainsi, dans la première partie portera sur le cadre méthodologique de la recherche. La seconde partie fera la présentation, l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus de questionnaire administré aux élèves enquêtés.

Enfin, cet article se soldera, dans une troisième partie, par l’analyse et l’interprétation des données de l’enquête de terrain.

1. Cadre méthodologique

Le cadre qui a servi de lieu pour l’enquête est bien évidemment le Collège Moderne du Plateau comme c’est stipulé dans le titre du sujet objet de cette réflexion. Mais avant, la présentation du collège proprement dite, il nous semble nécessaire de procéder à la présentation de la commune du Plateau.

En effet, située en plein cœur du district autonome d’Abidjan, le Plateau est la plus petite des 13 communes qui le constituent. Réputée pour être le principal centre des affaires et l’administration ivoirienne, elle regorge de plusieurs édifices abritant les principaux sièges de l’appareil politico-administratif et financier de la Côte d’Ivoire. A l’image des centres d’affaire partout dans le monde, la commune du Plateau connaît un flux de population pendant la journée des jours ouvrables et se vide (presque) pendant la nuit. Selon le Recensement Général de la Population et de la Population de 2014, la population résidente peut être estimée à 7 488 habitants.

1.1.1. Présentation du Collège Moderne du Plateau

Le Collège Moderne du Plateau, autrefois appelé Cours Complémentaire du Plateau a été créé en 1946. C’est un établissement secondaire public, mixte.

Il abrite uniquement le premier cycle. En 1970, le Cours Complémentaire du Plateau devient le Collège d'Orientation du Plateau (COP). Depuis 1990, l'établissement va encore changer de dénomination et porter désormais le nom du Collège Moderne du Plateau (CMP). Créé pour assurer la pérennité du système colonial, en intégrant en son sein de jeunes élèves noirs capables de traduire les aspirations du colonisateur, le Collège Moderne du Plateau, à l'image de certains établissements scolaires pionniers de notre pays, a assuré incontestablement la formation des premiers intellectuels ivoiriens. Ses soixante et douze (72) ans d'histoire au niveau de son fonctionnement.

Le Collège Moderne du Plateau comprend douze (12) principaux bâtiments dont un préau, une salle de professeurs, des bureaux administratifs et des 24 salles de classes. Ne disposant pas de terrain de sport, les activités d'Éducation Physiques et Sportives (EPS) se déroule au stade FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY. Parfois, les cours sont délocalisés sur le terrain du camp GALLIÉNI des militaires sous la condition d'une contribution financière. Pour cette année scolaire 2019-2020, l'effectif est de 2621 élèves. Cet effectif est inférieur à celui de l'année dernière 2018-2019 qui était estimé à 2726. Soit une différence de 105 élèves. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce gap. Entre autres, les transferts, les réaffectations, et aussi les abandons des cas sociaux (grossesse, maladie, manque de moyens financiers...).

Tableau n° 1: Effectifs des élèves du Collège Moderne du Plateau 2019-2020

NIVEAUX	BASE	EFFECTIF 2019-2020
6 ^{ème}	12	747
5 ^{ème}	12	717
4 ^{ème}	12	644
3 ^{ème}	12	576
TOTAL	48	2684

Source: Direction du CMP

1.1.1. Echantillon de population cible enquêtée

Nous avons en plus de cet échantillon d'élèves, retenu les quatre (04) Inspecteurs d'Orientation que compte le Collège Moderne du Plateau avec lesquels nous allons nous entretenir. Notre échantillon prend en compte l'aspect quantitatif et qualitatif des personnes à interroger. Il s'est fait un choix raisonné afin de nous permettre d'interroger les personnes présentant les caractéristiques requises sur le thème. Nous avons choisi 3 classes de troisième de façon aléatoire : 3^{ème}1 ; 3^{ème} 3 ; 3^{ème} 4 et 3^{ème} 11. L'effectif de cet échantillon est estimé à 60 élèves ce qui représente 10,41% de la population des élèves des classes de troisième du Collège Moderne du Plateau.

Tableau n° 2 : Effectifs des classes de 3^{ème} de l'échantillon

CLASSES	EFFECTIF 2019-2020
3^{ème}1	15
3^{ème}3	15
3^{ème}4	15
3^{ème}11	15
TOTAL	60

Source: Enquête, 2019.

1.1. Technique de recueil des données

Pour collecter les données, nous avons eu recours à plusieurs techniques entre autre la technique documentaire, l'entretien directif qui s'est fait avec des fiches questionnaires et l'observation. Le questionnaire a permis l'interrogation des personnes ressources. Il s'est agi de recueillir leurs opinions ou leurs attitudes sur les questions posées. Nous avons eu recours à des questions de type fermé et ouvert à la fois. L'idée, ici, en procédant ainsi, c'est d'avoir le maximum d'informations. Les questionnaires ont été adressés aux élèves et aux Inspecteurs d'Orientations.

3. Présentation, analyse et interprétation des résultats obtenus de questionnaire administré aux élèves enquêtés

Cette présentation, analyse et interprétation des résultats obtenus du questionnaire administré aux élèves enquêtés concerne le profil socio-démographique des élèves et le genre. Nous les présentons ici selon les différents tableaux ci-dessous :

Tableau n° 3 : Répartition des élèves en fonction du sexe

Sexe	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	1	1,7%
Masculin	30	50,0%
Féminin	29	48,3%
TOTAL OBS.	60	100%

Le tableau présente une répartition du genre des enquêtés. 48,3% d'entre eux sont du sexe féminin et 50% sont de sexe masculin. 1,7% des enquêtés n'ont pas répondu à cette question.

3.1. La variable âge des élèves enquêtés

Tableau 4 : Répartition des élèves en fonction des âges

Age	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	4	6,7%
val = 13	1	1,7%
val = 14	16	26,7%
val = 15	13	21,7%
val = 16	18	30,0%
val = 17	4	6,7%
val = 18	4	6,7%
TOTAL OBS.	60	100%

Les enquêtés ont un âge qui varie entre 13 ans (minimum) et 18 ans (maximum). En termes de valeur, les variables dans lesquelles se situent les âges du plus grand nombre d'élèves sont celles de 14 ans (environ 27% des enquêtés), 15 ans (environ 22% des enquêtés) et 16 ans (avec 30% des enquêtés). La moyenne d'âge des enquêtés serait approximativement proche de 15 ans.

3.2. Connaissance de la présence des Inspecteurs d'Orientation dans l'établissement

Selon les résultats des enquêtes, la plupart des élèves (soit 93.3%) confirme la présence d'au moins un Inspecteur d'Orientation dans leur école. Une minorité d'élèves (soit 5%) affirme le contraire. Cette minorité permet de souligner que certains élèves ignorent encore la présence des Inspecteurs d'Orientations dans leur école.

3.3. Rencontres avec les Inspecteurs d'Orientation

Tableau 5 : Répartition des élèves en fonction de la fréquence des rencontres des IO avec les élèves.

Vous rencontrent-ils souvent ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	6	10,0%
Oui	43	71,7%
Non	11	18,3%
TOTAL OBS.	60	100%

À la question de savoir si les Inspecteurs d'Orientations les rencontrent souvent, 72% des enquêtés ont répondu par l'affirmative. 18% des élèves soulignent que les rencontrent entre eux et les Inspecteurs d'Orientations sont rares. Cette question enregistre 10% de non-réponses. Le taux de non-réponses si élevé peut s'expliquer par le fait que les élèves auraient du mal à se

remémorer les fréquences de leur rencontre avec les Inspecteurs d'Orientations, ou encore ce taux pourrait comprendre les réponses des élèves qui n'ont pas connaissance de l'existence des Inspecteurs d'Orientations dans leur école (environ 5%, Cf. question précédente).

3.4. Occasions et lieux des rencontres de l'Inspecteur d'Orientation avec les élèves

Tableau 6 : Occasion et lieux des rencontres de l'IO avec les élèves

Quand les rencontrez-vous?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	2	3,3%
Seulement en d'année	21	35,0%
Pendant les séances d'activité qu'il anime	23	38,3%
A son bureau	14	23,3%
TOTAL	60	100%

Selon la majorité des élèves, les rencontres avec les Inspecteurs d'Orientations se déroulent le plus souvent à des périodes bien déterminées ou ponctuelles au cours de l'année scolaire. En effet, ces rencontres ont lieu en début d'année (selon 35%) ou pendant les séances qu'ils animent (pour 39% des avis). Hors mis ces séances, 23% des élèves vont vers les inspecteurs à leur bureau.

3.5. Fréquence des visites au bureau de l'Inspecteur d'Orientation

Seul 1/3 des élèves, environ 32%, disent visiter régulièrement les services des inspecteurs. La majorité des enquêtés, représentant 2/3 des élèves, affirme ne pas rendre visite ou ne pas être régulier au bureau des inspecteurs d'orientation de leur établissement scolaire. Les réponses de ces enquêtés se rapprochent de celles de la question précédente.

3.5.1. Motifs des visites chez l'Inspecteur d'Orientation.**Tableau n°7 : Motifs des visites**

Motif des visites	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	31	51,7%
Demande d'aide pour améliorer le travail	18	30,0%
Simple salutation	5	8,3%
Demande d'information sur un métier	6	10,0%
TOTAL OBS.	60	100%

Les motifs de visite des Inspecteurs d'Orientation ont été également questionnés. Il ressort des différentes réponses des élèves que 30% d'entre eux vont rencontrer les IO dans le but de se faire conseiller pour améliorer leur méthode d'étude. 10% des élèves y sont allés pour s'informer sur des métiers. Contrairement à ces deux cas, les visites de 8.3% des enquêtés ne sont pas motivées par un besoin scolaire ou professionnel concret (ils y vont pour juste leur passer le bonjour).

Le nombre de non-réponses dans ce tableau attire particulièrement notre attention. Il représente plus de la moitié des réponses à cette question. Cela pourrait se justifier en rattachant cette question à la précédente. En fait, selon la réponse à cette question, environ 66 % des enquêtés avaient répondu ne pas visiter leur IO. On pourrait en déduire que le nombre de non-réponses (proche de ce pourcentage) rassemblerait les points de vue de la plupart des enquêtés qui ne visitent pas les IO.

3.5.2. Premier contact avec un Inspecteur d'Orientation

Tableau n°8 : Premier contact avec un Inspecteur d'Orientation

En quelle classe s'est fait votre premier contact avec l'Inspecteur d'Orientation ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	3	5,0%
6 ^{ème}	1	1,7%
5 ^{ème}	1	1,7%
4 ^{ème}	2	3,3%
3 ^{ème}	53	88,3%
TOTAL OBS.	60	100%

Les enquêtés ont été invités à préciser le niveau de leur cursus pendant lequel ils ont commencé à fréquenter leur IO. Ainsi à la question : « *Depuis quelle classe fréquentez-vous l'Inspecteur d'Orientation ?* », la plupart des enquêtés (soit 88, 3%) ont souligné que cela date de la classe de 3^{ème}, leur classe actuelle. Seul 12 % environ des élèves affirment consulter des IO depuis les classes antérieures. Ce pourcentage se répartit comme suit : 3, 30% des points de vue d'enquêtés depuis la classe de 4^{ème} et les classes de 6^{ème} et de 5^{ème} représentent chacune 1,7% des avis. Les non-réponses représentent 5% des réponses. Il peut s'agir de réponses d'élèves qui n'ont pas encore visité leur IO ou participer aux rencontres que ceux-ci organisent. Ces différents pourcentages permettent de déterminer en parallèle le nombre d'année depuis lequel dure la fréquentation entre les élèves et leurs IO. On relève donc qu'ils les fréquentent depuis au moins 4 ans (6^{ème}), 3 ans (5^{ème}), 2 ans (4^{ème}) et 1 ans (soit l'année en cours pour les 3^{ème}). Cette dernière catégorie représente la majorité. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la classe de 3^{ème} est une fin de cycle, et pour poursuivre le cycle suivant l'élève a besoin de conseil sur son orientation.

3.5.3. Niveau d'importance accordé au rôle joué par l'Inspecteur d'Orientation à l'école.

90% des avis relevés accordent une grande importance au rôle de l'Inspecteur d'Orientation. Néanmoins, 6,7 % leur accorde peu ou pas d'importance. 3,3 % des enquêtés n'ont pas répondu à cette question.

L'importance accrue pour le rôle des IO, évoquée par les élèves, peut se traduire par le fait que la plupart est conscient des enjeux d'une bonne orientation sur leur futur scolaire, académique ou professionnel. Cet intérêt élevé met en lumière une image réductrice du rôle de l'IO qui ne se limiterait qu'à conseiller les élèves en fin de cycle.

3.6. Choix de la filière ou série d'études futures

3.6.1. Choix de série

Tableau n° 9 : Choix de série ou de filière

Quelle série ou filière voulez-vous choisir après la classe de 3ème?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	2	3,3%
Serie A	31	51,7%
Serie C	23	38,3%
Filière Technique	2	3,3%
Filière Professionnelle	2	3,3%
TOTAL OBS.	60	100%

A la question : « Quelle série voulez-vous faire après la 3ème? », les élèves énoncent des points de vue particuliers. Environ 90% d'entre eux souhaitent être orientés dans le système d'enseignement général, avec approximativement 52% des choix pour la série littéraire A et plus de 38% pour la série scientifique C. Les choix pour les filières techniques et professionnelles représenteraient chacune 3.3% des avis. Ces choix partagent le même pourcentage avec les non-réponses. Cette large propension à souhaiter une orientation dans le système d'enseignement général au détriment de l'enseignement technique et professionnel pourrait signifier que

c'est le système qu'ils connaissent mieux. Le complexe du choix pousserait aussi certains élèves à s'orienter là où le plus grand nombre s'oriente. Ce qui conduirait ces derniers à opérer souvent des choix fantaisiste qui ne cadre pas réellement avec leurs compétences et aptitudes scolaires. Toutefois, si plusieurs élèves ont une idée des filières qu'ils souhaitent embrasser après la classe de 3^{ième}, d'autres ne savent pas encore quelles orientations faire, comme en témoigne le nombre important de non-réponses (3.3%). Cela serait dû soit à un manque d'information ou au fait que ces élèves ne se sont pas encore décidés sur leur choix.

3.6.2. Préparation pour le choix de la filière d'études.

Avez-vous été suffisamment préparé avant de faire votre choix?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	1	1,7%
Oui	34	56,7%
Pas assez	24	40,0%
Non	1	1,7%
TOTAL OBS.	60	100%

Les élèves ont été questionnés sur leur niveau de préparation pour les orientations qu'ils souhaitent faire. Plus de la moitié (environ 58%) d'entre eux a affirmé être bien préparés à cette éventualité. En revanche, 40% des avis soulignent ne pas être suffisamment prêts, quand approximativement 2% des points de vue disent ne pas être prêts. Environ 2% des enquêtés n'ont pas répondu à cette question. Le pourcentage d'élèves, qui se disent à moitié préparés ou ne pas l'être tout simplement, démontre que ceux-ci ont fait des choix d'orientations sans grandes informations sur les filières. Le taux de non-réponses pourrait aussi expliquer la position de certains élèves qui ont des difficultés à se projeter dans une filière qui valoriserait leurs acquis. Ces éléments de réponse nous emmènent à nous interroger sur les conditions et les moyens de préparation des élèves.

3.6.3. Moyens et conditions de la préparation

Tableau n° 11 : Source d'information avant le choix d'orientation

Comment s'est faite votre préparation ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	4	6,7%
A travers des activités menées par les IO	11	18,3%
A travers les enseignants	30	50,0%
A travers la télévision	2	3,3%
A travers les amis	5	8,3%
Autres	12	20,0%
TOTAL OBS.	60	

Les réponses données par les élèves sont révélatrices d'informations capitales. En fait, seul 18,3% des avis arguent que leurs choix ont été motivés par les conseils des IO. La moitié des enquêtés (50%) a souligné que leur orientation relève des conseils qu'ils ont reçu auprès de leurs enseignants. Par ailleurs, ces réponses mettent en exergue le rôle important de l'entourage de l'élève et de l'influence de plusieurs éléments de son environnement (variables « amis », « télévisions » et « autres », représentant plus de 30% des réponses). Ainsi, les amis de l'élève conditionnent son choix comme le souligne plus de 8% des réponses. Certains élèves ont mentionné l'implication de leurs parents dans leur choix. Leur réponse mentionne les parents suivants : « la mère », « le grand-frère », etc. Un rôle important est aussi joué par l'encadreur à domicile de l'élève (« le répétiteur ») qui a même été cité plusieurs fois que les parents. Hors mis ces personnes, l'orientation de l'élève relève aussi d'un choix personnel suite à son expérience, à ses aptitudes scolaires, à ses ambitions, ou encore à travers l'influence des médias (3,3% des enquêtés affirment que la télévision a influencé leur choix).

Ces réponses nous permettent d'affirmer le rôle de plusieurs personnes (partie-prenantes de l'éducation de l'élève) et facteurs dans l'orientation de l'élève. La plus grande influence sur les décisions relève des conseils des enseignants de l'élève. En effet, cela se justifie par le fait que ce sont leurs interlocuteurs les plus réguliers à l'école. L'impact des enseignants dans

L'orientation serait l'une des conséquences du choix élevés des filières de l'enseignement général par les élèves car il s'agit du cursus que la plupart de ces enseignants ont suivi, donc qu'ils maîtrisent mieux. L'influence des IO sur l'élève est en deçà de celui des autres personnes de son entourage (amis, parents et encadreurs à domicile, etc.). La majeure partie de ces élèves opérerait donc des choix d'orientation, soit par suivisme (cas des amis), par manque d'informations ou par un accès plus ou moins limitée/conditionnée à l'information (cas des enseignants, parents et encadreur à domicile)

3.7. Opinion sur le degré de satisfaction des élèves relatif aux activités menées par les IO

3.7.1. Métier envisagé

Tableau n° 12 : Métiers envisagés par les apprenants

Quel métier aimeriez-vous exercer après vos études?	Nb. cit.	Fréq.
Médecin	7	12,1%
Avocat	3	5,2%
Docteur	3	5,2%
Football	3	5,2%
Informaticien	3	5,2%
Je ne sais pas	3	5,2%
Juge	3	5,2%
Banquier	2	3,4%
Douanier	2	3,4%
Hôtesse de l'air	2	3,4%
Pilote	2	3,4%
Police	2	3,4%
Architecture	1	1,7%
Artiste	1	1,7%

Athlète	1	1,7%
Avocate	1	1,7%
Banque	1	1,7%
Comptable	1	1,7%
Electricien	1	1,7%
Enseignant d'Université	1	1,7%
Expert-comptable	1	1,7%
Gendarme	1	1,7%
Ingénieur aéronautique	1	1,7%
Ingénieur agronome	1	1,7%
Institutrice	1	1,7%
Magistrat	1	1,7%
Ministre	1	1,7%
Pharmacie	1	1,7%
Professeur d'EPS	1	1,7%
Professeur de musique	1	1,7%
Professeur de physique-chimie	1	1,7%
Sage-femme	1	1,7%
Sapeur-pompier	1	1,7%
Scientifique	1	1,7%
TOTAL OBS.	58	100,0%

Les élèves ont plus ou moins une idée de ce qu'ils souhaitent faire comme métier après leurs études, comme en témoigne le tableau ci-dessus. Cependant, certaines professions sont évoquées sans grandes précisions. Par exemple, des élèves ont affirmé vouloir être des « scientifique », « ministre », « docteur » ou encore « artiste ». Ces différentes fonctions ne semblent pas être bien comprises de la part des élèves. En effet, être « ministre » peut être une ambition, mais sa catégorisation en tant que métier pose problème car il

n'y a pas de formation précise ou académique qui débouche sur cette fonction ; il s'agit en fait d'une fonction politique. Les autres métiers évoqués tels que « docteur », « scientifique » ou « artiste » manquent d'importante précision. En voulant être « docteur », serait-ce vouloir être un docteur en médecine ou un docteur en lettres ou en science, ou encore être un infirmier ou une sage-femme comme on le dit le plus souvent dans le langage familier ? Cette interrogation se rapporte aussi au métier d'« artiste » quand on connaît les domaines si vastes auxquels l'art s'applique. En fait, ce manque de précision relèverait d'un manque d'information sur le métier visé par l'élève. D'autres élèves, quant à eux, ne savent pas encore quel métier ils voudraient faire. Cela est aussi imputable à un manque d'information sur les métiers mais aussi sur le parcours qui leur permettrait d'exercer ce métier une fois identifié.

3.7.2. Aide des séances d'activités menées dans le choix d'orientation

Tableau n° 13 : Motivation du choix d'orientation

Sur quelle base avez-vous fait ce choix ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	3	5,0%
Après les explications de l'inspecteur d'Orientation	4	6,7%
Après les conseils	12	20,0%
J'ai fait comme mes amis, en les imitant	0	0,0%
Selon mes compétences ou performances	42	70,0%
TOTAL OBS.	60	

Interrogés sur les fondements de leurs choix d'orientations, plus de 2/3 (69%) des élèves soulignent que leur choix est fait en fonction de leurs compétences et performances scolaires. 20% d'entre eux évoquent des choix opérés à la suite de conseils. L'influence des IO sur leur choix enregistre un faible taux avec 6% des avis, un pourcentage presque similaire à celui des non-réponses (5%). Ces réponses démontrent la faible implication des IO dans les choix des élèves. Les compétences et performances des élèves sont déterminées par les notes en classe et les rapports des enseignants. Ce qui

permet d'affirmer que ces compétences et performances, dont parlent les élèves, relatent en filigrane l'influence des formateurs sur leur choix. Quant aux choix sur fond de conseil, ils émaneraient des avis et conseils de leur parents ou amis.

3.7.3. Niveau de satisfaction relatif aux activités menées par les Inspecteurs d'orientation

Tableau n°14 : Niveau de satisfaction

Etes-vous satisfait des activités menées par les IO dans votre école ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	1	1,7%
Oui	43	71,7%
Pas assez	14	23,3%
Non	2	3,3%
TOTAL OBS.	60	100%

A la question : « Êtes-vous satisfait des activités menées par les IO dans votre école? », nous avons recueilli les points de vue suivants : 72% évoquent des avis de satisfaction, par contre 23% se disent peu satisfait pendant que 3% des enquêtés affirment une insatisfaction totale. En fait, la plupart des points de vue satisfait mettent en exergue que les rencontres avec les IO lors des activités ont toujours été bénéfiques pour eux même si celles-ci sont rares (Cf. réponses à la question 7). Les élèves qui ne sont très peu satisfaits, le sont peut-être à cause de la faible fréquence des activités des IO (Cf. réponses à la question 7). Hors mis ces activités, ils ne les rencontrent que très rarement contrairement à leur enseignants, leurs parents et amis avec qu'ils voient régulièrement.

3.8. Interprétation des résultats obtenus de l'entretien avec les Inspecteurs d'Orientation enquêtés

En tenant compte de nos hypothèses de recherche de départ, l'analyse et l'interprétation des points de vue des Inspecteurs d'Orientation se feront dans une approche qualitative. Cette approche trouve sa justification par le fait qu'il en existe (seulement) que quatre (4) dans l'établissement objet de cette étude. Pour rappel, le Collège moderne du Plateau, l'établissement qui a servi de cadre pour cette étude, dispose d'un effectif de 2684 élèves. Si nous tentons de faire le ratio de nombre d'élèves encadré par Inspecteur d'Orientation, cela nous donnerait le résultat suivant : 671 élèves/IO. De ce qui précède, l'hypothèse principale qui stipule que « *Les élèves de 3^{ème} du Collège Moderne du Plateau ne sont pas suffisamment encadrés dans les choix des filières d'orientation scolaire et professionnelle* » se justifierait dans la mesure où il semble quasi-impossible à un IO d'encadrer à lui tout seul 576 élèves sur toute une année scolaire sans les moyens requis ; notamment l'absence de salles d'écoute appropriées. Pour ce qui est des hypothèses opérationnelles, ce point de vue de l'IO1 répondant à la question de savoir comment ils s'y prennent pour mener leurs activités : « *Pour mener nos activités, nous négocions des heures avec l'administration* », nous interpelle à plus d'un titre :

- Indisponibilités de plages horaires dédiées à l'encadrement des élèves par les OI ;
- Impuissance des IO malgré leur bonne volonté ;
- Les activités des IO sont reléguées au second plan ;
- Les élèves sont (presque) livrés à eux-mêmes.

Pour revenir au cas spécifique des classes de troisième, selon les données dont nous disposons après l'enquête de terrain, il y a seulement un seul IO pour douze (12) classes de troisième (3^{ème}) avec un effectif de 576 élèves. Cet IO dispose seulement de six (6) séances d'activité sur toute l'année scolaire. Comme on peut le constater, point n'est besoin d'être un expert en statistique pour comprendre les difficultés auxquelles seront confrontées cet IO.

En somme, nous pouvons affirmer que les hypothèses principales et opérationnelles sont vérifiées.

4. Discussion

Les résultats de recherche montrent bien la place et le rôle prépondérants de l'Inspecteur d'Orientation dans le choix des filières d'orientation scolaire et

professionnel de l'élève dès la classe de 6^{ème} et ce, jusqu'en classe de 3^{ème}. Outre les problèmes classiques que sont l'insuffisance des IO ou encore les effectifs pléthoriques d'élèves, le manque de plages horaires dédiées essentiellement à l'encadrement des élèves dans les programmes scolaires, la problématique de la formation des IO doit se renforcer par des « innovations » qui tiennent compte de l'environnement et de l'écosystème de travail en Côte d'Ivoire.

En effet, si en plus de seulement 10% des élèves sont allés pour s'informer sur leurs futurs métiers, environ 90% d'entre eux souhaitent être orientés dans le système d'enseignement général. Les choix pour les filières techniques et professionnelles représenteraient chacune 3.3% des avis. Ces choix partagent le même pourcentage avec les non-réponses. Cette large propension à souhaiter une orientation dans le système général au détriment de l'enseignement technique et professionnel pourrait signifier que c'est le système qu'ils connaissent mieux. Le complexe du choix pousserait aussi certains élèves à s'orienter là où le plus grand nombre s'oriente. Ce qui conduirait ces derniers à opérer souvent des choix fantaisiste qui ne cadre pas réellement avec leurs compétences et aptitudes scolaires certaines professions sont évoquées sans grandes précisions. Par exemple, des élèves ont affirmé vouloir être des « scientifique », « ministre », « docteur » ou encore « artiste ». Ces différentes fonctions ne semblent pas être bien comprises de la part des élèves.

En effet, être « ministre » peut être une ambition, mais sa catégorisation en tant que métier pose problème car il n'y a pas de formation précise ou académique qui débouche sur cette fonction ; il s'agit en fait d'une fonction politique. Les autres métiers évoqués tels que « docteur », « scientifique » ou « artiste » manque d'importante précision. En voulant être « docteur », serait-ce vouloir être un docteur en médecine ou un docteur en lettre ou en science, ou encore être un infirmier ou une sage-femme comme on le dit le plus souvent dans le langage familial ? Cette interrogation se rapporte aussi au métier d'« artiste » quand on connaît les domaines si vastes auxquels l'art s'applique. En fait, ce manque de précision relèverait d'un manque d'information sur le métier visé par l'élève. D'autres élèves, quant à eux, ne savent pas encore quel métier ils voudraient faire. Cela est aussi

imputable à un manque d'information sur les métiers mais aussi sur le parcours qui leur permettrait d'exercer ce métier une fois identifier.

Aujourd'hui, du fait que la fonction publique, encore moins le secteur privé, n'arrivent pas à absorber les diplômés qui sortent fraîchement de nos écoles et universités, l'entrepreneuriat a été instauré dans les programmes scolaires et universitaires. L'Inspecteur d'Orientation devrait être suffisamment formé et armé pour mieux expliquer ce troisième compartiment¹ d'orientation et d'insertion de l'élève. En procédant ainsi, cela pourrait « décomplexer² » non seulement les élèves orientés dans les lycées professionnels et techniques, mais aussi ceux qui désirent se reconverter après leurs études dans l'enseignement général. En effet, pendant longtemps, on a fait croire à ces élèves que celui ou celle qui ne parvient pas à se faire employer dans la fonction publique ou dans le secteur privé a « raté sa vie ». Ce qui fait que ces élèves issus à la fois des écoles de formations générales, techniques et/ou professionnelles se ruent tous (ou presque) vers les concours des métiers de la fonction publique ou du secteur privé ; alors qu'ils ont aussi la possibilité de s'auto-employer par l'entrepreneuriat. Pour y parvenir, cela nécessite que l'Inspecteur d'Orientation maîtrise l'écosystème de l'emploi et de l'entrepreneuriat national en tenant compte des métiers de l'informel, des entreprises artisanales, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et bien évidemment des textes et lois qui régissent la création d'entreprise en Côte d'Ivoire.

Mieux, une franche collaboration doit s'établir entre l'Inspecteur d'Orientation et les enseignants de sorte ces derniers puissent par moment épauler les Inspecteur d'Orientation dans les activités de sensibilisation et de conseils pour un meilleur choix d'orientation de l'élève. Cela peut se décliner par la présence de l'Inspecteur d'Orientation certains cours et par des séances de travail avec les enseignants relatives aux choix d'orientation des élèves.

¹ Les 1^{er} et 2^{ème} compartiments sont respectivement la Fonction Publique et le secteur privé.

Conclusion

En nous intéressant à la question de l'effet des séances d'activités des Inspecteurs d'Orientation sur le choix d'orientation scolaire et professionnelle des élèves, nous cherchions, comme cela a été prouvé par les enquêtes, à montrer que mieux les élèves sont préparés depuis la classe de 6ème par les Inspecteurs d'Orientation, mieux ils opèrent des choix d'orientation judicieux, qui leur donne des chances d'un avenir scolaire radieux. Les résultats des enquêtes menées ont pu confirmer l'objectif principal de cette étude et les hypothèses. Dans la mesure où ce travail a permis de comprendre que, les activités menées par les Inspecteurs d'Orientation ont un effet sur la prise de décision relative au cursus scolaire de l'élève.

Aussi, l'analyse qualitative nous a permis de comprendre que, pour que les activités des Inspecteurs d'Orientation impactent positivement les choix d'orientation des élèves il est indispensable de prendre en compte de nouvelles dispositions plus adaptées aux besoins des élèves et aux nouveaux objectifs d'éducation, à savoir la maîtrise de l'écosystème de métier à cause de la professionnalisation de l'école avec l'introduction de l'éducation entrepreneuriale.

En définitive, cette étude a démontré d'une part, que l'orientation scolaire est un processus qui va au-delà de la pratique actuelle. Le rôle de l'Inspecteur d'orientation ne doit pas seulement se limiter qu'à des séances de sensibilisation et d'information dans les établissements. Tout comme un entraîneur sportif qui construit progressivement ses athlètes, depuis la catégorie poussin, pour les confirmés dans la catégorie sénior, l'Inspecteur d'Orientation, de par sa formation doit être capable de révéler à chaque individu formé par le système éducatif, sa place et son rôle dans le tissu socio-économique de l'Etat. Il se présente de ce fait, comme l'instrument régulateur des incohérences des choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et d'autre part, cette étude pose la problématique de l'efficacité de l'Inspecteur d'Orientation et la qualité des moyens didactiques, infrastructurelles mise à sa disposition. Voici là, des objets de sujets pertinents de recherches possibles.

Références bibliographiques

- Argyris, C. (2003), *Savoir pour agir, surmonter les obstacles à l'apprentissage organisationnel*, Editions Dunod.
- Chwartz, (1974), « L'éducation de demain », in *Revue française de pédagogie*, Paris, France.
- Crépin, F. (2005), « Un exemple de différenciation au premier degré de l'enseignement secondaire : comment multiplier les occasions d'aide individualisée à l'élève pendant le cours normal des activités d'apprentissage? », in *Cahiers des Sciences de l'Education*, n°23-24, Liège, France, Ed. ASPE.
- Danvers, F. (2009), *S'orienter dans la vie : une valeur suprême ? Essai d'anthropologie de la formation*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion.
- Le Boterf, G. (2003), *Développer la compétence des professionnels*, Editions d'Organisation.
- Leleu-Merviel S. (1996), *La méthodologie pour la conception de documents en media multiples suivant une approche qualité*, Thèse pour l'Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de l'Information et de la Communication, Université Paris 8.
- Léon, A. (1957), *Psychopédagogie de l'orientation professionnelle*, Paris, P.U.F, 95p.
- Liechi L. (2012), *L'influence des parents sur le processus d'orientation professionnelle: approche pluridisciplinaire*, Neuchâtel: Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP).
- Mialaret G. (1978), « Les Sciences de l'éducation », in *Revue française de pédagogie*, Paris, France.
- Miles M.B., Huberman A.M. (2003), *Analyse des données qualitatives : Recueil de nouvelles méthodes*, De Boeck Université.
- Neuenschwander, M. P. (2004), *Recherche sur le processus de choix professionnel en Suisse. Sa recherche par questionnaires s'est adressée à divers échantillons de jeunes en fonction de type d'école fréquenté*
- Piéron H. (2014), *La psychologie de l'orientation professionnelle*, repris par Michel Huteau et Serge Blanchard dans *Bulletin de psychologie* /5, (Numéro 533).

Pourtois J-Pi., Desmet H. (2004), L'éducation implicite, Paris : Presses Universitaires de France.

Rouveyrant, J.C. (2001), Le guide de la thèse, le guide du mémoire, du projet à la soutenance, Maisonneuve et Larousse, Paris, France

ANALYSE DE LA PERTINENCE DES PRATIQUES DE FORMATION CONTINUE DES MAÎTRES AU SÉNÉGAL : LE CAS DE L'INSPECTION D'ACADÉMIE DE RUFISQUE

Amadou Yoro NIANG

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Sénégal)

amadouyoro.niang@ucad.edu.sn

Résumé

Dans son Programme de Développement de l'Éducation et de la Formation (PDEF) de 2000 à 2012, le Sénégal a eu recours, à des recrutements massifs d'enseignants volontaires qui, faute de formation appropriée, ont considérablement entamé la qualité de l'éducation. Ainsi face à une baisse de la qualité des apprentissages, le Sénégal met-il sur pied pour 2012-2030, le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET) afin d'optimiser l'efficacité de l'action éducative à travers la formation des maîtres en exercice. Le présent article pose la problématique de la qualité des pratiques de formation continue dans l'inspection d'académie de Rufisque, notamment dans les trois circonscriptions éducatives qui lui sont rattachées. L'objectif de cette recherche est d'analyser le contenu des activités de formation dans ces circonscriptions en vue de mesurer leur incidence positive sur la qualité des apprentissages. La méthode utilisée fait recours à trois types de donnée: les activités de formation continue, le journal de bord de formation et des entretiens semi-structurés auprès de 30 maîtres, 9 directeurs d'établissement primaire et 12 inspecteurs de l'éducation et de la formation. Il ressort de l'étude que même si la formation continue a conduit à l'amélioration de la qualité des enseignements dans certaines circonscriptions, eu égard aux réussites scolaires des élèves, les dispositifs de formation devaient se développer sur un temps suffisant, s'inscrire dans une démarche réflexive et participative à toutes les étapes, en débutant par la nécessité d'un diagnostic approfondi fondé sur le recueil des besoins de formation des enseignants.

Mots-clés: Formation continue, professionnalisation, qualité, Sénégal, réussite scolaire

Analysis of the relevance of in-service training practices for teachers in senegal: the case of the inspection of the rufisque academy

Abstract

In its Education and Training Development Program (PDEF) from 2000 to 2012, Senegal resorted to massive recruitment of volunteer teachers who, due to lack of

appropriate training, considerably reduced the quality of education. Thus, faced with a decline in the quality of learning, Senegal is setting up the Quality, Equity and Transparency Improvement Program (PAQUET) for 2012-2030 in order to optimize efficiency of educational action through the training of practicing teachers. This article raises the issue of the quality of continuing education practices in the Rufisque academy inspection, particularly in the three educational districts attached to it. The objective of this research is to analyze the content of training activities in these districts with a view to measuring their positive impact on the quality of learning. The method used uses three types of data: continuing training activities, the training logbook and semi-structured interviews with 30 teachers, 9 primary school directors and 12 education and health inspectors. It emerges from the study that even if continuing education has led to an improvement in the quality of teaching in certain districts, taking into account the academic success of students, the training systems had to develop over a sufficient time, register in a reflective and participatory approach at all stages, starting with the need for an in-depth diagnosis based on the collection of teacher training needs.

Keywords: Continuing training, professionalization, quality, Senegal, academic success

Introduction

Après la conférence de Jomtien en 1990 et le Forum mondial sur l'éducation en 2000, la République du Sénégal (1998) met en place le Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation dont l'un des axes (Accès à l'éducation) consiste à effectuer un recrutement massif d'enseignants et à construire des écoles afin d'élever le taux de scolarisation au primaire. Ainsi au Sénégal de 2000 à 2010, la politique définie à partir du PDEF s'est-elle donc traduite par un développement exponentiel des infrastructures scolaires et un enrôlement de milliers d'enseignants appelés Volontaires de l'Éducation Nationale (VEN). Ces derniers recevaient une formation très courte ayant une incidence négative sur la qualité des enseignements-apprentissages au Sénégal. D'ailleurs, la Direction de la Planification et de la Réforme de l'Éducation (DPRE, 2008, p. 57) en est venu à se demander si l'aspect quantitatif de l'Éducation Pour Tous (EPT) ne prenait pas le dessus sur sa qualité, car « se contenter de favoriser l'accès des enfants à l'école peut ne pas répondre aux objectifs quantitatifs si les enseignants recrutés ne faisaient pas leur travail ». Si, dans les faits, les pouvoirs publics sénégalais consentent d'énormes efforts pour combler les déficits en personnel, il reste que la problématique soulevée par leur formation et leur accompagnement demeure entière. Il n'est donc pas

surprenant que dans le rapport d'évaluation du PDEF, l'État du Sénégal ait pu constater avec regret, en 2010, que: « le temps de formation initiale ayant beaucoup diminué, l'ajustement concomitant de la formation continue n'a pas suivi... Le suivi pédagogique reste préoccupant malgré l'amélioration des moyens des inspections départementales de l'Éducation nationale. » (MEN, 2010, p.24). À travers ce constat, il est facile de percevoir un système scolaire confronté à deux difficultés majeures ayant une incidence négative dans la qualité de l'éducation: l'insuffisance notoire de la formation initiale des maîtres, et l'absence d'ajustement concomitant de la formation continue.

À cet effet, certains rapports publiés par le Ministère de l'Éducation du Sénégal et quelques travaux de recherches (DPRE, 2008; A. Diop, 2011; B-D. Ndiaye, 2003; MEN, 2010), nous ont permis d'identifier des enseignants divers de par leur statut, insatisfaits de leur situation professionnelle actuelle et appréhendant l'avenir de leur métier avec pessimisme. Ces maîtres souvent mal formés, manquant de motivation, de maîtrise de la langue d'enseignement et ayant une vision technocratique de leur travail sont confrontés à des situations multiples et différentes dans l'exercice du métier. Ce sont des professionnels qui cherchent à satisfaire des ambitions politiques démesurées, voire irréalistes, et à faire face à des situations nouvelles et complexes qu'ils affrontent difficilement. Au Sénégal, des solutions sont proposées à travers un dispositif de formation continue axé sur des Cellules d'Animation Pédagogique (CAP), des visites de classes des inspecteurs de l'enseignement élémentaire, des séminaires pédagogiques et des stages de Formation Continue Diplômante (FCD).

La question est de savoir comment développer les compétences des enseignants en formation continue au-delà des acquis de base de la formation initiale. Dans le dispositif de formation continue, ne confine-t-on pas les enseignants en exercice à travers un mimétisme méthodologique qui rend statiques les savoirs plutôt que d'inciter à l'acquisition de compétences professionnelles ? Les inspecteurs-formateurs ne se focalisent-ils pas trop sur les recommandations de l'institution au point de se dérober aux fondements professionnels du métier ? Comment former les enseignants de sorte qu'ils puissent construire leurs propres pratiques et s'inscrire ainsi dans la perspective d'acquisition de compétences professionnelles ? Cette question de recherche nous conduit à émettre deux hypothèses principales.

D'une part, le dispositif de formation continue favorise l'émergence de nouvelles aptitudes pédagogiques qui permettraient aux enseignants d'augmenter et de renforcer sans cesse leurs compétences dans un contexte scolaire en perpétuelle mutation. D'autre part, ces nouvelles aptitudes pédagogiques ressaisies et finalisées dans la pratique de classe peut constituer un véritable modèle de développement alternatif de la formation continue dans le système éducatif sénégalais. Plus spécifiquement, nous cherchons, en premier lieu, à étudier les enjeux d'une formation continue fondée sur l'Approche Par les Compétences (APC), la pédagogie différenciée, la pratique réflexive, l'évaluation et la remédiation dans la pratique de classe et, en second lieu, à décrire ses effets positifs et négatifs sur l'acquisition des compétences professionnelles des enseignants.

Notre recherche se fonde sur une approche mixte avec le recueil de données quantitatives et qualitatives pour répondre à notre question de recherche. Les données recueillies portent sur 45 entretiens auprès des enseignants et des formateurs, avec un corpus de 10 bulletins d'inspection ordinaire, 5 procès-verbaux d'examens professionnels et 15 synthèses de contrôle pédagogique réalisées par les inspecteurs de l'enseignement. Il ressort de cette analyse que même si, certains aspects du dispositif posent problème, il n'en demeure pas moins que la pratique de l'APC, de la différenciation pédagogique, de la réflexivité, de l'évaluation formative et de la remédiation peut constituer un véritable levier de développement alternatif de la formation continue dans le système scolaire sénégalais. La suite de la présente étude est organisée comme suit: la section 1 aborde le cadre méthodologique de l'étude. La section 2 présente les principaux résultats. La section 3 fait état de l'interprétation critique des résultats et des recommandations éventuelles.

1. Méthodologie de la recherche

Les spécificités de cette recherche nous ont conduit à adopter une approche mixte. Les méthodes mixtes sont une conception de recherche dans laquelle nous collectons et analysons à la fois des données quantitatives et qualitatives pour répondre à notre question de recherche. Elles permettent de brosser un tableau plus complet et d'acquérir une compréhension approfondie et étendue du cadre conceptuel, tout en réduisant les faiblesses liées à l'utilisation exclusive de l'une ou l'autre approche. Dans cette section,

nous procédons à la présentation de notre modèle de recherche, de l'approche descriptive des compétences professionnelles, d'une approche comparative des districts, de la démarche d'analyse qualitative, avant de terminer par la présentation du corpus d'étude servant à la discussion des résultats.

1.1. Une approche descriptive des compétences

Notre démarche méthodologique s'appuie sur une description des compétences développées en formation continue. En nous fondant sur les travaux de X. Roegiers (2008), notre objectif est d'interroger plusieurs acteurs du système scolaire sénégalais capables de décrire les compétences professionnelles liées aux activités de formation en vue d'en tirer un cadre systémique d'une formation continue pertinente. Pour dégager ce cadre systémique, nous faisons appel à ce que P. Perrenoud (1999, p. 175) appelle « la formation continue au service de compétences professionnelles », un « savoir-mobiliser » un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, schèmes d'évaluation et d'action, outils, attitudes) pour faire face efficacement à des situations complexes et inédites.

1.2 Une approche comparative entre circonscriptions éducatives

Dans quelle mesure le profil de compétence des enseignants justifiera-t-il de la pertinence de la formation continue selon les districts scolaires ? Pour recueillir des données plus fiables, nous avons choisi de comparer les compétences des enseignants en fonction de la formation continue reçue dans les trois districts de l'inspection de l'éducation et de la formation de Rufisque (district de Rufisque-ouest, district de Rufisque-nord et district de Sangalkam). Cela nous donnera des indications sur les ressemblances et les différences dans les contenus de formation. Cette méthode de comparaison entre enseignants des différents districts est bien développée par L. Hébert (2011), L. Albarello (2011) ainsi que M. Bedard et al. (2005). Pour analyser la pertinence des pratiques de formation continue, nous avons étudié les dispositifs mis en œuvre dans chaque district pour l'appliquer aux résultats des bulletins d'inspection réalisés par les inspecteurs de l'enseignement élémentaire et attestant des aptitudes pédagogiques des enseignants. Le tableau 1 montre la répartition de la population interrogée par district. Dans chacun des districts, nous avons mené des entretiens non

directifs auprès des inspecteurs de l'enseignement primaire et des entretiens semi-directifs avec des directeurs d'école et des enseignants dans le but de constituer des descriptions des compétences issues des activités de formation continue.

Tableau 1 : Répartition des participants par district

District de Rufisque-Ouest	District de Rufisque-Est	District de Rufisque-Nord	Totaux
4 inspecteurs de l'enseignement	4 inspecteurs de l'enseignement	4 inspecteurs de l'enseignement	6 inspecteurs
10 enseignants de la 3 ^{ème} étape du primaire	10 enseignants de la 3 ^{ème} étape du primaire	10 enseignants de la 3 ^{ème} étape du primaire	30 enseignants
3 directeurs d'école	3 directeurs d'école	3 directeurs d'école	9 directeurs

Source : enquêtes de terrain mars 2022

Chaque entrevue enregistrée a duré entre trente et quarante-cinq minutes. Enfin, les observations sur le terrain et les bulletins d'inspection de maîtres obtenus ont permis de confirmer beaucoup d'informations émanant des entrevues réalisées.

1.3 La démarche d'analyse qualitative

Après avoir noté les verbatims de 45 entrevues, nous avons mis en oeuvre une catégorisation mixte (catégories prédéterminées et émergentes) des unités de sens (C. Lejeune, 2019 ; J-M Van Der Maren, 1994). Les catégories préétablies sont les quatre composantes qui devraient être développées en formation continue. Il s'agit de la pratique de l'APC, de la pédagogie différenciée, de la réflexivité, de l'évaluation et de la remédiation dans la pratique de classe. Les catégories émergentes ont été retenues à partir des mots ou expressions ayant les occurrences les plus élevées. En nous fondant sur les travaux de M. Huberman et M. Miles (1991), chacune de ces catégories émergentes a fait l'objet d'une description par saturation. Nous avons ainsi abouti au profil général des compétences acquises dans les activités de formation continue selon les districts. À partir de la méthode comparative utilisée pour les trois districts (L. Hébert, 2011 et L. Albarello,

2011), nous avons mis en parallèle les différences de profil et enlevé les similitudes pour ne conserver que les résultats spécifiques à chaque circonscription.

1.4 Corpus des études

Une fois les résultats spécifiques obtenus, nous avons passé chacun d'eux sous la loupe d'un corpus de 10 bulletins d'inspection ordinaire, 5 procès-verbaux d'examens professionnels et 15 synthèses d'animation pédagogique réalisées par les inspecteurs de l'enseignement primaire des différents districts. L'ensemble de la démarche pourrait être ainsi résumé dans le tableau 2 suivant.

Tableau 2 : Démarche globale de la comparaison entre districts.

Identification des savoirs et compétences développés dans les districts	Profil des stratégies de formation continue des maîtres	Comparaison entre les districts à partir des 3 groupes d'enquêtés respectifs	Comparaison corpus/pratique de classe
Développement des compétences en formation dans les groupes scolaires (pertinence de la formation)	Composante des dispositifs de formation continue pertinents	Repérage des stratégies suffisamment pertinentes	Validation des composantes de formation continue pertinente
Développement des savoirs en formation dans les groupes scolaires (absence de pertinence de la formation)	Composante des dispositifs de formation continue très peu pertinents		

Source : enquêtes de terrain mars 2022

2. Résultats

La présentation et l'analyse des résultats contribuent à atteindre l'objectif de la recherche qui est d'étudier les effets positifs et négatifs des nouvelles aptitudes pédagogiques sur l'acquisition des compétences

professionnelles des enseignants. L'analyse des données nous a permis de nous référer aux quatre composantes du dispositif de formation: 1-L'APC et la pédagogie de l'intégration; 2-La différenciation pédagogique; 3-Le paradigme de la réflexivité pédagogique; 4-L'évaluation et la remédiation des apprentissages. Nous aborderons ces différentes composantes selon leur lien avec le développement des compétences des enseignants en formation continue. Toutefois, même si nous avons comparé trois groupes de districts, nous présentons uniquement les résultats qui mettent en exergue les composantes du dispositif de formation continue.

2.1 Composante liée à la modalité d'appropriation de l'APC en formation continue

Au Sénégal, les circonscriptions développant une formation continue pertinente se démarquent de celles considérées comme peu pertinentes par la mise en place d'activités de formation orientées particulièrement sur le Curriculum de l'Éducation de Base (CEB) à travers l'APC:

Je mets en oeuvre les savoirs acquis lors des séminaires auxquels j'ai participé sur l'APC. Je les développe surtout en production d'écrits et en mathématiques. C'est la circonscription qui, en 2011, avait proposé cette approche. Cela a été quand même appliqué presque de façon générale dans toutes les circonscriptions du Sénégal. Toutefois, cela demande un travail supplémentaire. Il faut prévoir en plus des apprentissages ponctuels, des moments d'intégration. » (District Rufisque-Ouest, maîtresse de CM2, 14 ans d'expérience).

Les séminaires de formation organisés dans les districts à fort taux de réussite scolaire se focalisent sur l'acquisition des compétences chez les élèves notamment en lecture et en production d'écrits. En effet, ces circonscriptions développant des formations pertinentes ont observé l'urgence de mettre l'accent sur l'apprentissage de la langue fondé sur l'APC (S. Aeby Daghe et al., 2019; J-L. Chiss, 2016 ; G-P. Coly et al., 2016). Cela est confirmé dans nos entretiens, où les enseignants explicitent leur pratique de l'APC dans une perspective de maîtrise de la langue.

Dans le premier volet, je m'intéresse à la qualité de la compréhension des apprentissages ponctuels réalisés à l'aide des disciplines-outils (grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire). En cours d'apprentissage, j'aide les

élèves à discerner, parmi tout ce qui a été étudié, les éléments qui doivent être compris et mémorisés, tant au niveau des savoirs que des savoir-faire dans la pratique de la langue. Dans le second volet, j'organise des activités d'intégration pour les élèves. Ce qui leur permet de mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis dans des situations de production d'écrits. (District Rufisque-Est, Maître de CM2, 22 ans d'expérience)

Par contre, dans les districts à faible taux de réussite, les inspecteurs enquêtés signalent que les enseignants se contentent de mettre en place un processus d'apprentissage se limitant au premier volet, c'est-à-dire à la simple accumulation de savoirs et savoir-faire. La pédagogie de l'intégration permet ainsi à l'élève de mobiliser ses acquis de manière pertinente et coordonnée, pour résoudre une tâche complexe qui a du sens pour lui à l'image de ce qui se fait dans la vie courante. Comme le soutiennent G-P. Coly et al (2015, p.18):

On peut acquérir des notions de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, sans pouvoir les mobiliser pour écrire un texte dans le cadre d'une situation significative de communication. On peut également être capable d'effectuer des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, sans pour autant être en mesure de décider par soi-même, laquelle ou lesquelles parmi ces opérations doivent être utilisées dans des situations particulières de la vie courante. On peut enfin, connaître plusieurs faits historiques sans pouvoir mettre en lien ces faits pour expliquer une situation sociale ou historique particulière.

P. Meirieu (1991), P. Perrenoud (1999) et J. Tardif (2006) abondent dans le même sens que G-P. Coly et al (2015) en soulignant la nécessité de développer, chez les élèves, la capacité de mobiliser un ensemble intégré de ressources cognitives pour faire face à des situations singulières. Pour leur part, R. Bouzeriba et al. (2018) et R. Hofstetter et al (2009) insistent en formation continue autour de la conception des situations significatives d'intégration et leur administration aux élèves, révélant ainsi la nature des compétences que les enseignants doivent développer dans leurs activités quotidiennes de classe. Nos enquêtes montrent qu'au district de Rufisque-Ouest, les enseignants sont invités à développer des activités d'intégration travaillées pendant les entretiens postséances lors des visites de classe des inspecteurs-formateurs.

2.2 Composante liée à la pratique de la différenciation pédagogique en formation continue

Au Sénégal, dans les zones à taux élevé de réussite scolaire, en comparaison à celles ayant de faible taux, les activités de formation continue diffèrent par la pratique répétée de la pédagogie différenciée dans les classes à effectifs pléthoriques, la pratique des évaluations diagnostiques et formatives systématique en production d'écrits, en lecture et en mathématiques. Dans nos entretiens, des enseignants affirment:

J'agis sur des configurations de la classe, son organisation en mettant sur pied des groupes de besoin, d'apprentissage, de recherche, de production... ; je fais également travailler en binômes stables ou temporaires [...] Je cherche à créer des situations d'apprentissage différentes pour des objectifs ou compétences identiques. (Rufisque-Est, maîtresse de CM2, 7 ans d'expérience).

À travers ces propos de cette maîtresse de Rufisque-Est, on peut percevoir la mise en œuvre de la pédagogie différenciée par la variation des situations d'apprentissage en fonction d'objectifs bien déterminés ou de compétences identiques.

Dans leurs journaux de bord, un enseignant met l'accent sur les approches méthodologiques et sur l'entraide avec des travaux en dyade chez les élèves.

J'effectue des sollicitations cognitives différentes en faisant recours aux méthodes déductive, inductive, expérimentale, appel à la créativité [...] Je cherche à rendre flexibles les postures avec guidage et étayage variables d'un élève à l'autre en fonction des besoins ; [...]. Je Développe l'entraide grâce à l'instauration du tutorat et du monitorat (District de Rufisque-Nord, maître de CM1, 11 ans d'expérience).

Cet enseignant du district de Rufisque-Nord fait également appel à la pédagogie différenciée en mettant particulièrement l'accent sur la différenciation successive (A. De Peretti et F. Muller, 1984) qui consiste à systématiquement présenter plusieurs approches différentes des mêmes notions en faisant varier différents paramètres (méthodes, situations d'apprentissage, supports, démarches...) afin que chaque élève ait le maximum de chance de rencontrer des méthodes qui lui conviennent

Par ailleurs, comme le montre cet extrait d'entrevue, il y a des maîtres qui insistent sur des exercices différenciés en fonction du niveau et du style d'apprentissage des élèves.

Je propose régulièrement des devoirs à faire à la maison différents selon le niveau et le style d'apprentissage de mes élèves ; je propose des aides matérielles différenciées car tous les élèves ne disposent pas des mêmes informations pour traiter les mêmes problèmes. (District de Rufisque-Ouest, enseignante CM2, 7 ans d'expérience).

On voit dans cet extrait une pratique d'enseignement jugée efficace au district de Rufisque-Ouest et dont P. Meirieu (2015) se fait l'écho : la différenciation simultanée. D'une part, les élèves effectuent dans le même temps, des activités différentes choisies par eux sur la base de leurs intérêts, ou désignées par l'enseignant en fonction de leurs intérêts ou des besoins qu'il a identifiés. D'autre part, ils réalisent des tâches identiques mais, avec des ressources ou contraintes personnalisées. Il s'agit ici de compenser la tendance que chaque enseignant a, consciemment ou pas, de considérer que la méthode qui lui convient le mieux est la meilleure pour les élèves. C'est aussi solliciter les capacités multiples de chacun pour diversifier les points d'accrochage possibles.

Au niveau du district de Rufisque-Ouest, dans l'apprentissage du français, l'enseignant pratique les « partenaires en lecture » qui consiste à placer un élève peu habile en lecture en complémentarité avec un élève plus habile. On met ainsi les élèves en dyade avant de définir les règles du jeu. Les deux élèves peuvent lire le même texte à voix haute simultanément ou changer de lecteur à chaque partie du paragraphe, ou encore l'élève, peu habile, suit avec le doigt la lecture de l'élève habile avant de lire à son tour le même passage. Par ailleurs, avec les documents de synthèse d'animation pédagogique, on voit que, dans les trois districts, les enseignants mettent l'accent, en lecture, sur la maîtrise de la correspondance graphophonologique avec une acquisition portant sur un travail sur la conscience phonémique (les sons) suivi d'une découverte des lettres associées aux sons (les graphèmes). Après, arrivent trois autres séances portant respectivement sur la formation syllabique, la décomposition syllabique et l'association syllabique. Les maîtres procèdent ainsi par des jeux d'éveil de la conscience phonologique, avec un renforcement de la conscience graphophonologique et l'apprentissage

implicite du vocabulaire, ce qui produit de meilleurs résultats (G-P. Coly et al., 2016).

Dans les districts à fort taux de réussite scolaire comme celui de Rufisque-Ouest, ce qui fait la différence en mathématiques porte sur la formation de l'enseignant à la pratique régulière d'une activité de résolution de problèmes: appropriation du problème, analyse de la situation et formalisation. La plupart des enseignants enquêtés dans les districts à fort taux de réussite scolaire disent la pratiquer régulièrement. Quant aux séquences d'enseignement-apprentissage, elles portent sur les concepts de « problème », de « informations utiles », « informations inutiles », « informations numériques », « informations non-numériques », « questions intermédiaires », « questions finales » etc. En effet, selon G-P. Coly et al. (2016), la présentation d'un large répertoire d'exemples de concepts mathématiques permet aux apprenants de conceptualiser par association et par différenciation, et d'être à l'aise dans la résolution de problèmes.

En Initiation Scientifique et Technologique (IST), les districts de Rufisque-Nord et Rufisque-Ouest insistent sur la démarche d'investigation raisonnée. L'objectif est la compréhension progressive de la complexité des phénomènes. Les élèves font des hypothèses, conçoivent et réalisent leurs expériences. C'est un itinéraire d'exploration guidée de la complexité. Le parcours par étapes favorise un ensemble d'expériences. Les acquisitions se font par restructurations successives ; le résultat globale n'est visible qu'à la fin du parcours. Les bulletins d'inspection que nous avons analysés montrent que les enseignants qui maîtrisent cette démarche d'investigation raisonnée en arrivent à une prise en charge rapide des plus faibles et à une amélioration considérable du niveau des élèves en science et en technologie.

2.3 Composante liée à l'évaluation et à la remédiation en formation continue

Dans nos enquêtes, la différence marquée par les districts à taux élevé de réussite porte sur des activités de formation continue qui développent les connaissances relatives à la didactique des disciplines à enseigner et les connaissances psychologiques concernant les élèves. Ces activités favorisent l'acquisition d'aptitudes comme la réalisation des activités d'intégration et les

items d'évaluation et de remédiation. Ces habiletés permettent à l'enseignant de concevoir ses propres scénarios pédagogiques et de se départir de cette pléthore de manuels scolaires par la conception de nouveaux textes de lecture adaptés aux réalités locales (Killion, 2002). En effet, l'analyse des bulletins d'inspection révèle que les enseignants les plus expérimentés conçoivent leurs propres textes destinés à la lecture en y insérant des mots tirés de l'environnement immédiat et ne figurant pas dans le vocabulaire actif des élèves. Dans son journal de bord, un maître de CM1 écrit:

Dans les activités de lecture au CM1, j'élabore mes propres textes. Les mots nouveaux que j'insère dans le texte sont en lien avec le champ lexical du sujet de rédaction que les élèves devront traiter à la fin des apprentissages ponctuels. Normalement, c'est après avoir étudié un certain nombre de textes que je présente le sujet d'écriture pour aborder la fiche de critères de réussite et le référentiel. Cela permet aux élèves de produire plus facilement. (District de Rufisque-Est, maître de CM1, 24 ans d'expérience).

Selon quelques inspecteurs de notre enquête, la pratique continue de l'évaluation formative et de la remédiation (G-P. Coly et al., 2017) constituent également des activités principales sans lesquelles on ne peut obtenir des résultats probants.

Quand on forme les enseignants à l'évaluation des apprentissages, il est naturel qu'ils sachent que l'évaluation des acquis des élèves ne se réduit pas à une évaluation de savoirs et de savoir-faire, elle est plutôt une évaluation de la compétence proprement dite. J'invite le maître à évaluer si l'élève est compétent ou pas dans un domaine précis. Il doit le confronter à une situation d'évaluation différente des exercices habituels et le conduire à mobiliser un ensemble intégré de ressources pour résoudre un problème. (Rufisque Nord, inspecteur, 12 ans d'expérience)

D'après C. Roegiers (2000), la compétence se mesure en confrontant l'élève à une situation problème qui va solliciter de sa part une mobilisation de ses acquis antérieurs intégrés et intériorisés. Elle constitue le moyen d'extérioriser la compétence sous forme de performance mesurable et donc évaluable.

Les démarches de remédiation s'inscrivent dans l'ensemble des démarches visant à venir en aide à l'élève. Elles se basent sur la notion « d'erreur » que l'enseignant exploite en vue d'une remédiation relative à des lacunes précises. Dans nos entretiens, un inspecteur affirme:

Il demeure primordial pour l'enseignant d'apprendre à repérer les erreurs commises par les apprenants pour rendre efficaces les apprentissages. Mais je les amène surtout à éviter de se laisser divertir par les menus détails qui cachent les gros problèmes. (District de Rufisque-oust, inspecteur, 17 ans d'expérience).

Comme le dit J-P. Astolfi (2009, p.123), « les erreurs commises ne sont plus des fautes condamnables ni des bogues regrettables; elles deviennent les symptômes intéressants d'obstacles auxquels la pensée des élèves est confrontée. » Toutefois, dans nos entretiens, les enseignants reconnaissent que l'identification des sources d'erreurs est une opération délicate. Les sources d'erreurs sont le plus souvent à rechercher dans les structures cognitives de l'élève. Le problème est, selon eux, de pouvoir les exprimer de façon suffisamment précise afin d'y apporter une remédiation appropriée. Il s'agit surtout d'émettre des hypothèses et de les vérifier avant de procéder à la remédiation.

2.4 Composante liée à la pratique réflexive dans les activités de formation continue

Dans les zones à fort taux de réussite, les enseignants sont toujours prompts à participer à des activités relatives à l'analyse de pratiques. Il s'agit des Cellules d'Animation Pédagogique (CAP) visant la promotion des disciplines d'apprentissage et l'amélioration de la performance professionnelle des enseignants. C'est particulièrement dans les articles 4 et 5 de l'Arrêté N° 07078 du 29 septembre 1999 du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) modifiant l'Arrêté N° 050336 du 21 juillet 1999 que seront précisés les finalités et rôles de la CAP dans la formation continue des enseignants au Sénégal. Elle organise en son sein, la réflexion sur les programmes et les méthodologies et propose des remédiations en accord avec les orientations officielles. La CAP est un lieu d'expérimentation, d'élaboration, d'analyse des pratiques dans le respect de la législation en vigueur:

Nous avons une activité qu'on appelle Animation pédagogique... Tous les mois, les enseignants de notre groupe scolaire se retrouvent dans une école pour observer ensemble une leçon présentée par un des collègues du groupe. Chacun donne son point de vue sur la leçon, discute des faits, propose des solutions aux problèmes identifiés...La cellule se passe en présence d'un

inspecteur de l'enseignement qui joue le rôle d'expert... En guise de synthèse, l'inspecteur prodigue les conseils nécessaires et met fin à la séance. (District de Rufisque-Ouest, Directeur de l'école Ibra Seck, 17 ans d'expérience).

Cette analyse collective des pratiques a permis aux inspecteurs de l'enseignement primaire du district de Rufisque-Ouest de développer, lors des visites de classe, le paradigme du « praticien réflexif » qui offre aux enseignants des outils pratiques pour juger de l'efficacité de leur action et pour identifier, par la suite, les autres actions à entreprendre (D. Schön, 1994). En nous fondant sur les travaux de M. Thiébaud et Y. Vacher (2020), l'analyse des pratiques peut impulser la réflexivité pédagogique sous trois axes. D'une part, elle conceptualise la pratique réflexive autonome grâce à une maîtrise de ses dispositifs et de ses modes opératoires. D'autre part, elle permet le développement du conflit sociocognitif avec les intérêts possibles du travail collaboratif. Enfin, elle offre la possibilité au formateur de travailler sur le style réflexif de l'enseignant, sur sa capacité d'analyse, ses représentations, ses prises de risques et même ses rapports à l'expérience et à la discussion. « Dans mes visites de classe, j'amène le maître à réfléchir sur sa propre pratique, à identifier ses difficultés et à les analyser en vue de trouver lui-même les solutions ». (District de Rufisque-ouest, inspecteur, 17 ans d'expérience).

3. Discussions

Au Sénégal, la réforme du curriculum a été un peu mal engagée dans sa mise en oeuvre. Premièrement, nos enquêtes ont montré que les informations fournies par le niveau central sur la nécessité de changer les pratiques, et les explications données sur les fondements de l'APC étaient insuffisantes. Elles ne permettaient pas à tous les acteurs de comprendre les finalités de la réforme, de se les approprier, et de s'impliquer dans toutes les étapes du processus. En effet, les aspects nécessaires à tout changement de paradigme étaient inexistantes. Cela explique la faiblesse de l'impact de la réforme sur les pratiques enseignantes et les pratiques d'évaluation et de remédiation dans les trois districts de l'inspection de Rufisque. Deuxièmement, dans la formation au CEB, non seulement un manque de coordination entre la formation initiale dans les CRFPE et la formation continue au niveau des circonscriptions était constaté au début, mais les séminaires étaient souvent mal conduits à cause de l'insuffisance de la

formation des formateurs. Troisièmement, les formations en cascade s'étaient révélées peu efficaces et conduisaient à une déperdition des principes de l'APC.

Même si la formation continue sur le CEB a réussi dans le district scolaire de Rufisque-Ouest, la réforme du CEB devait se développer sur un temps suffisant, s'inscrire dans une démarche réflexive et participative à toutes les étapes, en débutant par la nécessité d'un diagnostic approfondi. Cela aurait permis de prévoir les expérimentations à réaliser, les réajustements systématiques à apporter, et les moyens appropriés à mettre en oeuvre. La réussite de la formation continue doit être conditionnée par l'existence d'écoles fonctionnelles, de matériels pédagogiques suffisants et conformes au curriculum, ainsi que d'outils de gestion. Elle doit, aussi, passer par la mise en place d'une commission de mobilisation des moyens financiers et d'optimisation des ressources internes.

Pour ce qui concerne la pédagogie différenciée développée, en formation continue, par les trois districts de notre étude, elle s'exerce d'abord au quotidien dans la pratique ordinaire de la classe, et n'est point une pratique extraordinaire ou exceptionnelle. Elle s'articule aux ressources pédagogiques disponibles chez l'enseignant. Ainsi, on peut différencier grâce aux situations problèmes, à l'approche par les compétences, à l'évaluation formative, à la pédagogie du projet, au travail de groupe, à la gestion des erreurs des élèves...ou en combinant tout simplement diverses pratiques pédagogiques dont certains sont vraiment très simples à mettre en oeuvre. P. Perrenoud (1995, p.28) fait remarquer que : « selon la nature des tâches qu'il donne, selon la confiance qu'il fait aux élèves, selon les mécanismes de régulation qu'il met en place, un enseignant peut ou peut ne pas différencier.»

La différenciation doit être réaliste. C'est dans ce sens que P. Meirieu (2015, p.126) écrit :

Nous ne connaissons jamais toutes les variables qui entrent en jeu dans un apprentissage et a fortiori, nous ne pourrions jamais les maîtriser simultanément. Il faut donc renoncer à concevoir la différenciation de la pédagogie comme la mise en place mécanique d'un système éducatif où la programmation de différentes variables conduirait à définir avec certitude, à chaque instant, la solution unique optimale.

Par conséquent, une maîtrise parfaite de la pédagogie différenciée n'est pratiquement pas possible. Elle est toujours perfectible dans le temps mais elle reste à la fois pertinente et indispensable à l'efficacité des apprentissages et à la réussite des élèves.

Au Sénégal, une dizaine d'enseignants participant à cette recherche continuent d'appliquer inlassablement le modèle du « maître instruit », qui présente tous les signes de la prolétarianisation telle que décrite par B. Stiegler (2010). En effet, ces maîtres ne sont nullement des travailleurs autonomes dans leurs pratiques quotidiennes, ils sont de dociles exécutants des nombreuses tâches clairement indiquées dans leur cahier de charges. Ils trouvent, d'ailleurs, normale cette soumission à une autorité avec laquelle ils veulent s'entendre. Si une dizaine d'enseignants interrogés se contentent d'un peu de liberté, une vingtaine de notre enquête vise l'efficacité des apprentissages en s'adonnant à l'APC, à la réflexivité, à la différenciation pédagogique, à l'évaluation formative et la remédiation.

Toutefois, chez deux des six inspecteurs interrogés, le contrôle hiérarchique semble prendre le pas sur leur mission d'accompagnement des enseignants. Ces deux membres du corps de contrôle prétendent effectuer des visites de classes afin de veiller à l'application des techniques, des procédés et des normes pédagogiques indiqués dans les textes en vigueur. Dans cette perspective, en l'absence de conformité, l'entretien personnel suivant l'inspection est source de critiques acerbes, et même de réprimandes. À l'image de l'ouvrier dans l'entreprise, l'enseignant s'adonne dans sa classe à des tâches parcellaires prévues assez tôt et à son insu. Prolétarianisé, il devient de plus en plus fragilisé dans son travail.

Même si ce dispositif de formation continue a révélé beaucoup d'aspects positifs dans l'analyse des résultats obtenus, il n'en demeure pas moins qu'il révèle de nombreuses difficultés. Premièrement, les cellules pédagogiques sont généralement caractérisées par un taux élevé d'absentéisme des maîtres. Les rares enseignants qui participent à ces rencontres s'adonnent à des discussions stériles et interminables. Deuxièmement, les visites de classe sont peu fréquentes. Une fois titulaires, les enseignants sont laissés, la plupart du temps, à eux-mêmes, et peuvent ainsi rester plusieurs années sans recevoir

la visite d'un inspecteur. Ils découvrent, alors, d'autres réalités et regrettent l'inexistence d'une formation continue satisfaisante capable de les initier à la pratique réflexive, de les préparer à faire face aux changements perpétuels du métier. Troisièmement, lors des séminaires de formation, les enseignants éprouvent beaucoup de difficultés à s'approprier les méthodes préconisées et à les mettre en oeuvre dans leurs classes. Ils dénoncent, très souvent, l'autoritarisme des formateurs pendant ces sessions de formation, l'absence totale de concertation, de suivi et d'évaluation, et sont ainsi obligés de retourner à leurs anciennes pratiques.

Conclusion

Une formation initiale n'est jamais suffisante et la formation continue demeurera toujours une condition nécessaire à l'amélioration des pratiques enseignantes. Cependant, le choix d'un dispositif de formation continue pertinent est devenu une urgence au Sénégal et devrait permettre de contribuer à une éducation de qualité. En nous référant aux résultats présentés dans cette recherche, on peut s'interroger sur un modèle alternatif pertinent en formation continue des enseignants au Sénégal. Sous l'angle de la première composante liée à la modalité d'adoption de l'APC, dans les meilleures circonscriptions, la formation continue est pertinente si elle est centrée sur des objectifs de maîtrise de la langue d'enseignement aussi bien en lecture, à l'oral qu'à l'écrit et de l'apprentissage du raisonnement mathématique.

En effet, développer des compétences dans la langue d'enseignement qu'est le français au Sénégal, c'est d'abord installer un potentiel chez l'élève; c'est ensuite mettre en place les conditions qui lui faciliteront la réalisation d'une performance dans toutes les autres disciplines sur la base de ce potentiel et l'obtention des résultats attendus. L'installation du potentiel chez l'élève demande comme préalable la maîtrise de la lecture et la mobilisation d'un ensemble intégré de ressources spécifiques et finalisées. Elle requiert la mise à profit des contenus-matières intégrés par un élève lorsqu'il est confronté à une ou des situations-problèmes. Elle constitue un indicateur de la maîtrise de la compétence visée.

En vue d'atteindre ces objectifs dans la deuxième composante, les circonscriptions ayant de bons taux de réussite scolaire mettent l'accent sur la différenciation pédagogique par toutes formes de pratiques d'enseignement: travail en groupe; sollicitations cognitives différentes: méthodes déductive, inductive, expérimentale, appel à la créativité; flexibilité des postures: guidage et étayage variables d'un élève à l'autre en fonction des besoins; étude systématique des erreurs des élèves; exigence d'une production plus courte pour les uns, plus ambitieuse pour les autres ou résolument différente; proposition de devoirs à faire à la maison différents selon les élèves; proposition d'aides matérielles différenciées: tous les élèves ne disposent pas des mêmes informations pour traiter les mêmes problèmes.

Pour ce qui concerne la troisième composante, afin de favoriser une bonne rétroaction à l'élève, l'enseignant développe une bonne maîtrise de la langue d'enseignement à l'oral et à l'écrit, s'approprie de la didactique des disciplines et des différentes formes de l'évaluation ainsi que de la remédiation différenciée. Enfin, quant aux résultats sur la quatrième composante, ils montrent que l'enseignant, dans les circonscriptions qui se distinguent, se situe, comme l'élève, dans une formation ou un apprentissage du paradigme du « praticien réflexif ». Ce dernier fait référence à l'enseignant, qui, dans sa tentative de résolution d'une situation, analyse l'effet de ses propres actions, modifie cet effet, accomplit de nouvelles actions par un jugement critique et personnel de sa propre pratique et une prise de décision responsable renforçant les actions futures. Dans ses travaux, D. Schön (1994, p. 37) introduit la notion de « praticien réflexif » permettant au maître de développer des compétences grâce à la réflexion dans l'action et au dialogue avec un tuteur menant à une réflexion réciproque et soutenue. Comme l'écrit P. Perrenoud (2001), la pratique réflexive est nécessaire à l'autonomie et à la responsabilité de l'enseignant face à la complexité de plus en plus croissante des savoirs.

Les enjeux de la formation continue que nous venons d'analyser présentent de multiples intérêts sur le plan opérationnel. D'abord, cette recherche contribue à une meilleure connaissance du dispositif institutionnel de formation continue des inspecteurs de l'enseignement dont l'action professionnelle peut avoir une forte incidence sur les enseignants du primaire au Sénégal (efficacité de l'enseignement, qualité des apprentissages,

développement professionnel des maîtres). Ensuite, cette recherche peut renforcer l'efficacité des actions des autorités responsables de la formation initiale et continue des enseignants en leur assurant une connaissance plus fine de nouveaux paradigmes de formation comme l'APC, la réflexivité pédagogique, ou encore la différenciation pédagogique, susceptibles d'améliorer considérablement les pratiques de classe. C'est aussi une étude qui rend visible les actions pouvant modifier les comportements pédagogiques considérés comme inadéquats, ou en empêcher la réalisation. Enfin, dans notre recherche, nous avons proposé une panoplie d'outils didactiques de formation pratique portant notamment sur la réflexivité pédagogique, la pédagogie différenciée, l'évaluation des apprentissages et la remédiation pouvant servir de support pour rendre plus pertinent le dispositif de formation continue des enseignants au Sénégal.

Références bibliographiques

- AEBY DAGHE Sandrine et al., 2019, *Didactique du français et construction d'une discipline scientifique. Dialogues avec Bernard Schneumly*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.
- ASTOLFI Jean Pierre, 2009, *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris, Éditions ESF.
- BOUZERIBA Radja., CELLIER Hervé et KOUADRIA Ali, 2018, *L'approche par compétences dans l'enseignement supérieur*, Paris, L'Harmattan.
- ALBARELLO Louis, 2011, *Choisir l'Étude de cas comme méthode de recherche*, Bruxelles, De Boeck.
- BEDARD Michel, DELL'ANIELLO Paul et DESBIENS Danielle, 2005, *La méthode des cas : guide orienté vers le développement des compétences* (2^e éd.), Montréal, Éditions Gaëtan Morin.
- CHISS Jean.-Louis, 2016, *De la pédagogie du français à la didactique des langues. Les disciplines, la linguistique et l'histoire*, Paris, L'Harmattan.
- COLY Gaston Pierre et al., 2016, *Guide Pédagogique de la 1^{ère} étape de l'enseignement élémentaire*, Dakar, Éditions MEN.
- DIOP Aliou, 2011, *Politique de recrutement des agents non-fonctionnaires et qualité de l'éducation de base au Sénégal : Quels enseignements vers l'éducation pour tous*, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

- DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION (DPRE), 2008, *Rapport national sur la situation de l'éducation au Sénégal*, Éditions MEN.
- HÉBERT, Louis, 2011, *D'un simple cas à un cours de cas*, Montréal, Québec.
- HOFSTETTER Rita., SCHNEUWLY Bernard. et LUSI Valérie, 2009, « Professionnalisation des enseignants et développement des sciences de l'éducation », Dans Etienne Richard, Marguerite Altet, Claude Lessard, Leopold. Paquay et Philippe Perrenoud (Dir), *L'Université peut-elle vraiment former les enseignants? Quelles tensions? Quelles modalités? Quelles conditions?* Bruxelles, De Boeck.
- HUBERMAN Michael et MILES Matthew, 1991, *Analyse des données qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes*, Bruxelles, De Boeck.
- KILLION Joellen, 2002, *What works in the elementary school?* Bruxelles, De Boeck
- LEJEUNE Christophe, 2019, *Méthodes en sciences humaine. Manuel d'analyse qualitative: Analyser sans compter ni classer*, Bruxelles, 2e Édition De Boeck.
- MEIRIEU Philippe, 2015, *L'école, mode d'emploi*, Paris, ESF.
- MEIRIEU Philippe, 1991, *Apprendre... oui mais comment ?* Paris, ESF.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2010, *Rapport d'évaluation du Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation (PDEF)*, Dakar, Éditions MEN
- NDIAYE Baye Daraw, 2003, *Étude des conceptions des enseignants du Sénégal sur le métier, en référence au modèle de l'enseignant-professionnel*, Thèse de doctorat, Université catholique de Louvain.
- PERRENOUD Philippe, 2001, *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant. Professionnalisation et raison pédagogique*. Paris, ESF.
- PERRENOUD Philippe, 1999, *Construire des compétences dès l'école*. Paris, ESF.
- PERRENOUD Philippe, 1995, *La pédagogie à l'école des différences*. Paris, ESF.
- PERETTI André De et MULLER Françoise, 1984, *Les points d'appui de l'enseignant : pour une théorie et une pratique de la pédagogie différenciée*, Paris, Institut National de Recherche Pédagogique (INRP).
- RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 1998, *Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation (PDEF)*, Dakar, Éditions MEN.
- ROEGIERS Xavier, 2000, *Une pédagogie de l'intégration. Compétences et intégration des acquis dans l'enseignement*. Bruxelles, De Boeck.
- ROEGIERS Xavier, 2008, *L'Approche Par Compétences en Afrique francophone*.

Quelques tendances, UNESCO-IBE.

SCHÖN Donald, 1994, *Le praticien réflexif: À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. (Trad. Heynemand, J. et D. Gagnon). Montréal, Éditions Logiques.

STIEGLER Bernard., 2010, « Entretien de Stiegler. Sortir du grand 'désenchantement'. Jetabilité, Prolétarianisation généralisée ». *Le Monde Magazine*. N° 63, pp. 30-34.

TARDIF Jacques, 2006, *L'évaluation des compétences: documenter le parcours de développement*. Montréal, Chenelière-éducation.

THIÉBAUD Marc et VACHER Yann, 2020, « L'analyse de pratiques professionnelles dans une perspective d'accompagnement, d'intelligence collective et de réflexivité ». *Revue de l'analyse de pratiques professionnelles*, N° 18, pp. 43-69.

VAN DER MAREN, Jean-Marie, 1994, *Méthodes de recherche en éducation: problématiques et méthodes de recherche en éducation*. Université de Montréal, MTL.

ANALYSE DE L'INADÉQUATION DE LA FORMATION À L'EMPLOI DES CONTRACTUELS DANS L'ENSEIGNEMENT AU NIGER

TANKO Laouali

Faculté des Sciences de l'Éducation,
Université André Salifou de Zinder
tankolaouali@yahoo.fr

Résumé

Le système éducatif nigérien souffre de multiples maux qui limitent sa performance ainsi que le développement socio-économique du pays. C'est un système qui présente une insuffisance de référentiels de compétences en vue de former des jeunes capables de s'adapter à leur environnement et de jouer leurs rôles. De par ce constat, et conscients des problèmes qui assaillent l'ensemble du système éducatif nigérien, les responsables de l'éducation ont convoqué les Etats Généraux de l'Éducation en 1992 à Zinder en vue d'analyser et d'évaluer ledit système. Cependant, en 1998, le Niger s'est doté d'une loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant orientation de son système éducatif qui rend la scolarisation des nigériens obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ainsi que le Ministère de l'Éducation Nationale a introduit la question du recrutement des enseignants contractuels pour pallier l'insuffisance des enseignants malgré les limites des possibilités budgétaires.

Mots-clés : Inadéquation, Formation, Emploi, Contractualisation, Enseignement

Abstract

The Nigerien education system suffers from multiple ills that limit its performance as well as the socio-economic development of the country. It is a system which presents an insufficiency of reference frames of competences in order to train young people capable of adapting to their environment and playing their roles. From this observation, and aware of the problems that beset the entire education system in Niger, those responsible for education convened the States General of Education in 1992 in Zinder with a view to analyzing and evaluating the said system. However, in 1998, Niger passed law no. 98-12 of June 1, ¹⁹⁹⁸ on the orientation of its education system, which made the schooling of Nigeriens compulsory until the age of 16. Thus the Ministry of National Education introduced the question of the recruitment of contract teachers to compensate for the shortage of teachers despite the limits of budgetary possibilities.

Key-word: inadequacy, Training, Employment, Contractual, Teaching.

Introduction

A son accession à l'indépendance en 1960, le Niger a hérité d'un système éducatif conçu pour former des auxiliaires de l'administration coloniale. L'enseignement dispensé ne répondait ni aux besoins des apprenants ni à ceux de la société nigérienne dans son ensemble. A cette école déjà inadaptée aux réalités socioculturelles du pays, s'ajoute le manque de cadres nécessaires à la conduite des affaires administratives. C'est dans le maigre effectif du personnel enseignant recruté qu'est déduit celui des administrateurs politiques. Du coup, l'école nigérienne perdait quelques-uns de ses maîtres parmi les mieux formés et les plus expérimentés. Cela occasionne un déficit qu'il faut combler par le recrutement sur le tas, par une formation accélérée des jeunes titulaires du certificat de fin d'études élémentaires et par un appel à du personnel ressortissant des pays voisins comme la Haute-Volta actuel Burkina Faso, le Dahomey actuel Bénin et le Togo. Dans le souci d'adapter l'enseignement au contexte historique, socio-économique et politique du pays, plusieurs réajustements des programmes ont été entrepris dont entre autres l'adaptation des programmes coloniaux de 1947 au contexte africain en 1963.

Ensuite, en 1966 un réaménagement des contenus du programme existant a été fait pour la circonstance. C'est ainsi, en 1979, le séminaire général sur l'éducation tenu à Zinder a recommandé l'institution à titre transitoire d'un service civique national pour tous les étudiants nigériens en fin de 2^e année universitaire pour servir un an durant dans l'enseignement. Après, s'en était suivie une campagne de sensibilisation sur la carrière enseignante en direction des élèves et des parents d'élèves pour susciter un engouement de l'enseignement. En 1988 la réactualisation des programmes qui est l'une des plus importantes réformes menées dans le système éducatif selon un processus participatif a été faite. Dans le même ordre d'actions, une étude conjointe UNESCO-UNICEF réalisée en juin 2002 a mis en évidence certaines insuffisances dont les plus saillantes sont :

- la centration sur les contenus et matières à enseigner et la faible prise en

compte des préoccupations des apprenants et de la société tout entière;

- la non pertinence et la non efficacité de ces programmes ayant pour conséquence la faiblesse des rendements internes et externes du système ;
- la non prise en compte des spécificités locales du fait de leur rigidité

Cependant, le Niger reste loin du compte dans sa politique éducative à cause de ses tentatives dérisoires et inefficaces en regard de la force des mécanismes à mettre en place et à maîtriser pour booster le système éducatif. Cette impuissance ou inefficacité n'est nullement liée aux apprenants qui sont dans le système, mais due à l'inefficacité des politiques de l'éducation mises en place et des gestionnaires du système qui vivent avec les problèmes de l'école en les déplaçant plutôt qu'en y remédiant. Dans la plupart des pays en voie de développement dont le Niger, les enseignants ne connaissent en pratique que le cours magistral. Or, dans cette situation, les recherches ont montré que les apprenants passifs et peu motivés, apprennent peu. Cependant, cette méthode d'enseignement est l'une des méthodes que la majorité des enseignants ont vu pratiquer, même si au cours de leur formation à l'école normale ils ont entendu parler d'autres méthodes en théorie. Ces enseignants n'ont pas été entraînés ni aux méthodes actives, ni aux méthodes d'enseignement pour les classes à effectif pléthorique, ni aux méthodes d'enseignement dans les classes multigrades qui sont deux cas communs dans les pays en voie de développement. Dans la partie qui suit, nous tenterons d'analyser ces quelques-uns des problèmes qui sous-tendent la problématique de l'inadéquation de la formation à l'emploi des contractuels dans l'enseignement.

Problématique

Le système éducatif nigérien souffre de multiples maux qui limitent sa performance ainsi que le développement socio-économique du pays. C'est un système qui présente une insuffisance de référentiels de compétences en vue de former des jeunes capables de jouer leurs rôles dans la société. C'est ainsi que se sont tenus en 1992 les Etats Généraux de l'Education consacrés à l'approche participative en vue d'analyser et d'évaluer ledit système. Après en 1998, le Niger s'est doté d'une loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant

orientation de son système éducatif (LOSEN) qui rend la scolarisation des jeunes nigériens obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans tout en obligeant les pouvoirs publics d'assurer l'éducation pour tous. Durant les travaux d'élaboration de cette loi, le Ministère de l'Éducation Nationale a introduit la question du recrutement des enseignants contractuels pour pallier l'insuffisance des enseignants malgré les limites des possibilités budgétaires.

Dans la même perspective, le volontariat a été adopté dès la rentrée scolaire 1998-1999 et ensuite devenue contractualisation en 2003, qui est un mode de recrutement des diplômés de toutes sortes désireux de faire carrière dans l'enseignement. C'est dans ce contexte que le recrutement annuel des enseignants est passé de 520 à 2765 enseignants selon le Ministère de l'Éducation Nationale (2005). Ce type nouveau de recrutement dans le domaine de l'enseignement est devenu « le gagne-pain » ou l'apanage de certains diplômés sans emploi ou certains anciens élèves qui justifient d'un certain niveau d'acquisitions leur permettant de partager leur savoir avec les élèves. L'État en a profité de leur situation en leur proposant un traitement dérisoire comparé à leurs homologues fonctionnaires de même niveau d'éducation. Nous conviendrons avec les économistes de l'éducation que lorsque le traitement salarial ne correspond pas au niveau d'études atteint, la prestation de service serait de mauvaise qualité. Ces contractuels de l'enseignement sont peu ou pas préparés à faire de gros efforts par manque d'encadrement en général ou de supervision. Et pourtant, il s'avère nécessaire de mieux les encadrer en vue d'avoir une éducation de qualité et leur rétention dans le système en améliorant aussi leur statut et conditions de travail.

Cependant, il n'est un secret pour personne, que depuis 2016, le taux des enseignants contractuels dans le système éducatif du Niger, au primaire est de 77,7% contre 66,7% au secondaire selon les statistiques de l'Éducation du Niger (2011). Ce nouveau type d'enseignants le sont non pas par vocation, mais juste une transition en attendant mieux dans d'autres secteurs d'activités dits les corps en « tenues » ou « habillés » qui offrent de meilleurs salaires avec possibilités d'être titularisés automatiquement. Cet état de fait dans lequel se retrouvent les contractuels de l'éducation du Niger, a des répercussions négatives sur l'ensemble du système éducatif. Non seulement, ils sont recrutés

directement et sans formation initiale, mais aussi avec un traitement salarial au rabais appelé « pécule ».

Selon les statistiques du Ministère de l'Éducation Nationale (2011), le nombre des enseignants craie en main de l'enseignement de base 1 est de 42.562 dont 37.184 contractuels soit un taux de 78,18% des effectifs. Quant aux enseignants fonctionnaires, ils ne sont que 10.294 soit un taux de 21,64%. Sur le plan qualitatif, les contractuels de l'éducation ont en majorité le niveau du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) ou BEPC avec une formation d'Instituteurs ou Instituteurs-adjoints. Cependant, peu nombreux sont ceux qui sont détenteurs d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire et très rares sont les titulaires d'une licence universitaire et plus. Au niveau de l'enseignement de base 2, 1^{er} et 2^{ème} cycles, les professeurs contractuels des collèges d'enseignement général (CEG) et des lycées sont issus de l'École Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, des Facultés des Sciences de l'Éducation de Zinder et de Tahoua et du Centre Amir Sultan de Niamey qui pour sa part forme des enseignants franco-arabe pour l'enseignement primaire et secondaire.

En effet, la qualité des prestations des contractuels de l'éducation ne répond pas aux attentes des responsables de l'éducation, parce qu'ils abandonnent à tout moment de l'année scolaire pour manque de motivation laissant ainsi les classes et les élèves à leur sort. Ce décrochage des contractuels de l'éducation est dû au fait de la massification poussée dans les systèmes d'éducation et surtout de la complexité de l'éducation et des rapports qui existent entre les contractuels et la nouvelle profession. L'enseignant contractuel au Niger a toujours à l'esprit qu'il est de passage dans le métier et tout effort d'investissement en vue d'atteindre les objectifs de l'éducation fixés, serait inutile. Cela s'observe dans les évaluations du PASEC (2016) à l'interne comme à l'externe, qui ont fait ressortir un niveau d'acquisition très faible des élèves tenus par ces enseignants contractuels. Ledit rapport nous renseigne que 92,2% des apprenants échouent en début de leur scolarité en français et 72,2% en mathématiques. La même situation prévaut en lecture où 91,5% des élèves échouent contre 92,3% en mathématiques. Devant de tels résultats, l'on comprend bien que la formation initiale voire continue des contractuels de l'éducation au Niger, est en porte-à-faux avec la tâche qui les attend où qu'ils exécutent.

Tous les efforts consentis en vue de l'amélioration du taux brut de scolarisation sont restés vains à cause de l'insuffisance de la formation de ces contractuels et de l'insuffisance notoire voire l'inexistence d'un

accompagnement pédagogique adéquat. Lorsqu'on compare le Niger aux autres pays subsahariens, il se classe en dessous de la moyenne africaine avec un tiers des enfants qui accèdent à l'enseignement primaire et ne terminent pas le cycle de base selon l'UNESCO (2015). Actuellement, sept (7) enfants seulement sur dix (10) qui entrent à l'école primaire parviennent en fin de cycle primaire à cause des enseignants non formés qui tiennent les classes selon la même source.

Le développement du système éducatif pendant ces quinze dernières années a été ponctué par les contraintes socio-économiques qui limitent les marges de manœuvre de l'Etat notamment en termes de recrutement des enseignants. Il s'en est suivi une expansion du nombre d'établissements et bien entendu du nombre d'élèves alors que le nombre d'enseignants diminue du fait des exigences des institutions financières internationales telles le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale qui contraignent les Etats africains dont le Niger, à adopter un programme d'Ajustement Structurel (PAS) qui se traduit en arrêt des recrutements en plus de la mise à la retraite anticipée des agents de l'Etat. Pour répondre ne serait-ce qu'en partie à la demande en enseignants, le gouvernement du Niger a institué le volontariat en 1998 et créé en 2003 le statut d'enseignant contractuel en vue d'améliorer la situation des enseignants non fonctionnaires. Il faut noter qu'au Niger, quelque cinq mille (5000) nouveaux diplômés sont demandeurs d'emploi et 32% de la population active est en chômage ou en sous-emploi selon une note du ministère de l'emploi (2018) rapportée par l'Agence Nigérienne de Presse (ANP). Aussi, près de 1,5 millions de jeunes âgés de 13 à 19 ans sont hors du système éducatif.

Au Niger, la formation initiale des enseignants de base 1 (enseignement primaire) est assurée dans les Ecoles Normales d'Instituteurs (ENI) qui accueillent les détenteurs du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) pour leur donner une formation d'un an de théories et de pratiques sur le terrain. Mais il faut reconnaître que ces types d'enseignants ont la possibilité d'acquérir des habiletés pédagogiques grâce à l'encadrement de proximité des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs pédagogiques. Aussi, ils ont une opportunité de formation qui est la participation à des Cellules d'Animation Pédagogique (CAPED), ou aux travaux d'Unité Pédagogique (UP) mais malheureusement qu'ils boycottent. Ces contractuels ne participent pas souvent à ces rencontres en s'absentant à

tout moment de l'année pour diverses raisons. Cet état de fait dénote le manque de vocation pour la profession enseignante.

Au niveau secondaire, les enseignants des collèges et des lycées sont généralement issus des institutions de l'enseignement supérieur telles que l'École Normale Supérieure (ENS), des Facultés des Sciences de l'Éducation, des Facultés de diverses options, des Instituts Universitaires, et de grandes Écoles délivrant des diplômes post-baccalauréat comme les DUEG, DUEL, DUES, DUT, Licence, Maîtrise, CAPES. Exception faite des diplômés de l'ENS et des Facultés des Sciences de l'Éducation, les autres diplômés enseignent dans ces établissements du secondaire sans aucune formation pédagogique appropriée. Pire, on rencontre des simples bacheliers de séries C ou D en train d'enseigner les matières scientifiques comme les mathématiques, les sciences physiques ou les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au collège à cause de l'insuffisance des enseignants qui ont le profil requis. Les mêmes observations sont faites dans les lycées où des titulaires de licence ou de maîtrise ou des ingéniorats dans toutes les disciplines enseignées à l'Université y compris le doctorat en médecine se retrouvent qui pour enseigner les disciplines littéraires, les disciplines scientifiques, l'histoire ou la géographie sans aucune concordance avec le diplôme présenté. Dans l'enseignement supérieur, aussi, nous retrouvons des enseignants technologues et des enseignants-chercheurs titulaires de doctorats disciplinaires dont beaucoup n'ont pas de formation pédagogique appropriée à l'enseignement dans le supérieur. Cependant, ils mènent des activités d'enseignement dans leur domaine d'études initiales et de compétences.

Au vu de tout ce qui précède, la présente recherche « analyse de l'inadéquation de la formation à l'emploi des contractuels dans l'enseignement au Niger » mérite d'être analysée pour appréhender les causes du manque de performance de ces nouveaux types d'enseignants dans le système éducatif. Notre question principale de recherche est la suivante : Dans quelle mesure la pratique dans les classes des enseignants contractuels ne répondent pas aux attentes des enseignés et du système éducatif ? Indépendamment de cela, la formation des contractuels de l'enseignement est-elle en adéquation avec la tâche qu'ils sont appelés à exécuter ? Les enseignants contractuels ont-ils la motivation nécessaire pour la profession enseignante ?

Les objectifs de la recherche :

Notre étude vise à analyser l'inadéquation de la formation des contractuels de l'éducation dans leur tâche d'éducation.

Spécifiquement, l'étude jette un regard rétroactif de la contractualisation à fin de ressortir les forces et les faiblesses de cette pratique pour enfin formuler des recommandations à l'endroit des gestionnaires de l'éducation pour que les insuffisances soient corrigées.

Méthodologie de la recherche :

En vue de mener à bien notre recherche, la combinaison des méthodes qualitative et quantitative nous est nécessaire pour collecter nos données à travers la revue de la littérature, de la documentation sur la formation des enseignants contractuels et la collecte des résultats de fin d'année des élèves encadrés par ces enseignants contractuels.

Quant à la collecte des données sur le terrain, nous avons privilégié trois régions à savoir Niamey, Maradi et Zinder à cause de certains indicateurs géographiques, démographiques et socioéconomiques de ces régions.

Résultats attendus :

Le recrutement des contractuels enseignants sans aucune formation a dominé le terrain, comme la pratique de la contractualisation est indexée et n'est pas approuvée par les acteurs du système qui pointent du doigt, l'insuffisance de la formation et de l'encadrement pédagogique qui sont irréguliers, le non engagement et l'abandon des classes sans préavis par les enseignants contractuels en plus de la baisse des niveaux dans la formation initiale des élèves-maîtres.

Conclusion

Lorsque nous regardons de près la formation reçue par les contractuels et la profession enseignante qu'il exécute, nous notons un grand écart dans les résultats attendus au bout du compte. Les résultats montrent qu'il y a des effets négatifs sur la performance des élèves encadrés par les

contractuels qui n'ont pas reçu de formation pédagogique suffisante. Cependant, pour de meilleure prestation de l'enseignant contractuel qui tient les classes, des formations régulières et conséquentes doivent leur être faites. Ainsi, les gestionnaires du système éducatif doivent être regardants dans le recrutement ou dans l'utilisation des contractuels de l'enseignement et sur leurs compétences dans la tenue d'une classe quand bien même les enseignants titulaires fonctionnaires ne dépassent pas de loin leurs homologues contractuels.

Bibliographie

- Aide et Action Internationale (2007). *Apprendre, Proposer, Innover, Education et Droits Humains*. Rapport 2007
- Alaluf, M. ; Vanheerswynghels, A. ; Pahaut, S. Imatouchan, N. ; Valkeneers, A. Sanvura, R. (2003). *Les filles face aux études scientifiques. Réussite scolaire et inégalités d'orientation*. Sociologie et anthropologie. 124 pages
- Albarello, L. (1999). *Apprendre à chercher*. Bruxelles De Boeck et Larvier.
- Amyotte, L. (1996). *Méthodes quantitatives. Application à la recherche en éducation*. Saint-Laurent : ERPI.
- Anderson, B. (2008). « *The Value of a Nonpartisan, Independent, Objective Analytical Unit to the Legislative Role in Budget Preparation* » (*La valeur d'une unité analytique non partisane, indépendante, objective pour le rôle législatif dans l'élaboration du budget*). Dans Staphenurst, R. P., Olson, D.M. et Von Trapp, L. (eds)
- Anderson, B. (2008). *Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective (Supervision législative et budgétisation : Une perspective mondiale)*. Washington, D. C. (eds), Banque Mondiale : 131-139.
- Anderson-Leavitt, K.; Bloch, M.; Soumaré, A. (1994). *Inside Classrooms in Guinea: Girls' Experience*. World Bank Working Paper. Washington, DC: World Bank.
- Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique (ADEA). (2004). *Objectif qualité : prochaines étapes. Janvier - Mars 2004, vol.16, N°1 et Qualité, accès, équité. Avril-Juin 2004, vol. 16, N°2*.
- Banque Mondiale (2002). *Deux études pour la scolarisation primaire universelle dans les pays du sabel en 2015, document de travail, janvier 2002*
- Banque Mondiale (2002). *Situation des filles dans quatre pays de l'Afrique francophone. Le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et la Mauritanie : le rôle de la famille, Washington : The World bank group, Findings, no 173, Janvier 2002*.

- Banque Mondiale (2004). *La dynamique des scolarisations au Niger: évaluation pour un développement durable document de travail n°40*.
- Banque Mondiale (2008d). *Indicateurs du Développement mondial, données sur la pauvreté : Un complément aux Indicateurs du Développement mondial 2008*. La Banque Mondiale, Washington, D.C.
- Banque Mondiale (2009b). *Niger à contre-courant : Comment les pays en développement font face à la crise mondiale*. Banque Mondiale : Washington, DC.
- Barreteau, D. et Daouda, A. (1998). *Systèmes éducatifs et multilinguisme au Niger : Déscolarisation et formation alternatives ORSTOM/IRD*
- Baudelot, C., Establet R. (2001). « *La scolarité des filles à l'échelle mondiale* » in Thierry Böss. (dir), *La dialectique des rapports hommes-femmes*, Paris : PUF.
- Beijing Platform for Action (1995). *Rapport 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement*, Nations Unies ; Base de données OMD de l'ONU.
- Bernard, A. K. (2001). *L'éducation pour tous et les enfants exclus*. Paris: Unesco
- Berthier (2006) Recherche et Formation pour les professionnels de l'éducation : « *De l'éthique professionnelle en formation et en recherche* » INRP 2006.
- Bouchard, Pierrette et Jean-Claude St-Amant (1996). *Garçons et filles : stéréotypes et réussite scolaire*, Québec, Les Éditions du remue-ménage.
- Bouchard, Pierrette, Jean-Claude St-Amant et Jacques Tondreau, (1997). « *Réussite, attitudes et expériences scolaires : effet de sexe et de classe sur la distance et la proximité scolaire* », dans *Femmes, éducation et transformation sociale*, Montréal, Les Éditions du remue-ménage.
- Bowman et Anderson (1980). *The participation of women in education in the third world. Comparative education review*.
- Brock, C. et Cammish, N. K. (1991). *Factors Affecting Female Participation in six Developing Countries*. London: ODA
- Browne, A. Barrett, H. (1991). *Female education in sub-sabaran Africa: The key to development? Comparative Education*.
- Centre International pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique (CIEFFA). (2004). *Actes du colloque international de Ouagadougou sur le thème : genre, éducation, développement et progrès des sociétés africaines. Ouagadougou 6-8 mars 2003*
- Cogneau, D. (2003). *Colonization, school and development in Africa. An empirical analysis. Document de travail DLAL, janvier 2003*
- Colclough, C. (1994). *Enseignement primaire en Afrique: sous scolarisation et mauvaise qualité vers une solution qui prennent en compte les inégalités entre les sexes FEA, 1994*

- Colclough, C. et Lewin, K.M. (1993). *Educating All the children: Strategies for Primary schooling in the south*. Oxford: Clarendon Press
- Colclough, Christopher; Rose, Pauline; Tembon, Mercy (1998). *Gender inequalities in primary schooling: the roles of poverty and adverse cultural practice*. - Brighton: Institute of Development Studies (IDS)..
- Commission Economique pour l'Afrique (CEA). (2001). *5 ans après Beijing: quels efforts ont été consentis pour les femmes africaines? Elaboration et utilisation généralisées de données ventilées par sexes*. Addis-Abeba: CEA.
- Coombs, P.H. (1989). *La crise mondiale de l'éducation*. Bruxelles : De Boeck Université, collection pédagogie en développement.
- Crahay, M. (2000). *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*. Bruxelles, De Boeck Université.
- Davison, J. et Kanyuka, M. (1992). *Girls' Participation in Basic Education in southern Malawi*. *Comparative Educative Review*.
- Deslandes, R., P. Bouchard et J., C., St-Amant (1998). *Family variables associated with school achievement: Gender differences in Quebec adolescents*. *Revue canadienne d'éducation*
- Diallo, B. B. (2006). *Les parcours scolaires atypiques du collège de Porédaka en Guinée (Afrique de l'Ouest) : approche comparative*. *Revista Dialogo Educacional*, Curitiba.
- Diallo, K. (2001). *L'influence des facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles de l'enseignement fondamental en milieu rural de la région de Ségou au Mali*. Thèse de doctorat, Québec, Université Laval.
- Durkheim, E. (1997), *Education et Sociologie*, 6ème édition, Quadrige, Paris.
- Foulquié, P. (1971). *Dictionnaire de la langue pédagogique*. Paris: PUF.
- Fortin, M. F. (1996). *Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation*. Québec: DÉCARIE.
- Gervasoni et Rodrigues (2002) « Sciences sociales », 3è édition Dalloz-sirey
- Legendre, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Montréal: Guérin.
- Mahaman Sabo (2011) *Impact de la gestion du temps scolaire sur la qualité des apprentissages* Mémoire d'inspection, ENS, Université Abdou Moumouni de Niamey
- Moussa Sani (2011) *Conditions d'apprentissage dans les classes sous paillote : cas du secteur Pédagogique de Mallaoua*. Mémoire d'entrée à l'ENS/UAM
- Ndoye, A. K. (2006). *Engagement des mères et réussite scolaire des filles au Sénégal*. In *Société en devenir*. Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Dakar : Université Cheikh

Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines..

Unesco (2009) « vaincre l'inégalité : l'importance de la gouvernance » *Rapport mondial de suivi sur l'EPT, 2009*

République du Niger (1998). *Loi n° 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien*. Niamey.

République du Niger (2001). *Programme Décennal de Développement de l'Education au Niger (PDDE 2003- 2013), Document n°1 : Diagnostic, Orientations, Objectifs et Stratégies*, déc. 2001, Niamey.

République du Niger (2003). *Programme Décennal de Développement de l'Education au Niger (PDDE 2003- 2013), Composante Accès*, Version d'août 2003, Niamey.

République du Niger (2011). DRESS (2011) *Direction Régionale des Enseignements Secondaire et Supérieur de Niamey*

TANKO, L. (2013) *Genre et éducation des filles et des femmes en Afrique : cas du Niger*. Thèse de Doctorat unique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE DANS QUELQUES ECOLES PRIMAIRES DANS LE CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE (CAP) DE SANGAREBOUGOU

DIAKITÉ Mahamadou Lamine

Doctorant en Sciences de l'éducation à l'Université Norbert Zongo de
Koudougou, Laboratoire Lapamé. Burkina Faso
mamadodiakite7@gmail.com

Résumé

L'apprentissage de la lecture est un élément déterminant du processus de formation dans l'enseignement fondamental. Il confère des compétences indéniables à l'apprenant qui lui permettront d'évoluer ultérieurement de façon satisfaisante. De ce fait, les formateurs ont un recours au curriculum selon les usages à des méthodes multiples de lecture telle que le curriculum. Force est de reconnaître que cette adoption n'est pas toujours efficiente voire exempt de critique. A la différence, dans les écoles privées, la méthode syllabique reste toujours de mise. Cette étude se penche sur le bicéphalisme dans le centre d'Animation Pédagogique de Sangarébougu. Partant des investigations quantitatives, l'étude a fait des Items. Un échantillon d'enseignants a été conséquemment choisi. L'entretien semi-direct a parachevé cette approche épistémologique. Cette triangulation a permis de voir la différence entre les deux méthodes usitées dans l'apprentissage de la zone d'étude.

Mots clés : curriculum, enseignement fondamental, pédagogie convergente, stratégies d'apprentissages, Sangarébougu.

*Practices of teaching reading in some primary schools in Pedagogical
Activity Center (CAP) of Sangarébougu*

Abstract

Learning to read is a determining element of the training process in basic education. It confers undeniable skills to the learner which will enable him to progress satisfactorily later. As a result, trainers have recourse to the curriculum according to the uses of multiple reading methods such as the curriculum. It must be recognized that this adoption is not always efficient or even free from criticism. Unlike in private schools, the syllabic method still remains in place. This study focuses on two methods

in the teaching center of Sangarebougou. Starting from quantitative investigations, the study made Items. A sample of teachers was therefore chosen. The semi-direct interview completed this epistemological approach. These investigations made it possible to see the difference between the two methods used in learning at the study area.

Keywords: curriculum, basic education, convergent pedagogy, learning strategies, Sangaréougou.

Introduction

Au Mali, l'enseignement de la lecture intègre largement différentes étapes allant de l'appropriation, élaboration des réponses pédagogiques, à la production d'écrits chez l'apprenant. C'est pourquoi depuis l'expérimentation de la méthode SIRA comme médium d'enseignement, l'apprentissage au premier cycle de l'enseignement fondamental est constamment régulé à la formation de l'enseignant plutôt qu'à la classe où se construit un réseau d'aide efficace et de rétroaction (J. Jolibert, al. 1984, p. 6).

L'adoption du curriculum dans le processus d'apprentissage doit être une préoccupation de l'école classique pour améliorer entièrement la réussite scolaire attendue. Ainsi, par la manière dont les enseignants se posent des questions sur l'apprentissage de la lecture n'est pas innocente (idem, 1984, p.6). Toutefois, la démarche d'apprentissage de la lecture, dans sa technique, se voit d'ailleurs difficile dès lors que l'enseignant est attiré au processuel autre que la méthode de formation initiale. Dans cet esprit d'action, la transposition didactique des textes doit fournir un affinement permettant l'intégration de l'apprenant aux procédures de base en lecture et écriture. Cette centration initiale sur les savoirs, sur les connaissances à transmettre et à acquérir trouve son origine à la fois dans notre discipline de formation et d'enseignement et aussi dans le courant de pensée, le paradigme, qui animait alors la réflexion centré sur l'enseignement (M. Lebrun, 2002, p.23). Il semblerait plus simple de faire la dissociation du type de formation de l'enseignant, qu'il soit de l'école publique, et privée à correspondre systématiquement aux techniques d'exploration du plan métalinguistique et linguistique au rendement scolaire escompté.

La classe, étant lieu de vie où s'insère dans son courant la conscience professionnelle, met à l'explication l'activité d'apprentissage. Elle apporte à distinguer, discuter, décider, réaliser et évaluer. Un travail interactif et pédagogique relevant la plupart du temps de l'enseignant et l'apprenant. On n'apprend pas à lire à un enfant (on ne lui enseigne pas) : c'est lui qui s'apprend à lire, avec notre aide (celle de ses camarades et des divers outils de la classe, mais aussi de ses parents et de tous les lecteurs qu'il croise (op.cit. 1984, p.12). L'apprentissage de la lecture ne comblerait pas progressivement les tâches qui lui sont assignées. L'autonomisation de l'enfant au processus du savoir-déchiffrer des lettres aux mots doit prélever à la cohérence de l'action pédagogique. Et cela, avec l'interférence du cadre d'une pédagogie de compensation ou de rattrapage (idem, 1984, p.12). La situation d'apprentissage abrite une part de responsabilité de manière peu porteuse au rendement d'apprentissage en classe.

Au Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Sangarébougou, dans le cercle de Kati au Mali, l'effectif des écoles privées est très considérable par rapport aux écoles publiques, lesquelles appliquent une méthode autre que celles du privé. Cette amélioration pédagogique résulte un effet-retour entre les pédagogies des écoles d'une même institution qui se trouve dans sa trajectoire de mire. L'utilisation quantitative dans les deux premières classes 1^{er} et 2^{ème} année de l'enseignement fondamental obstrue la compréhension des élèves à l'épellation des mots et la bonne prononciation en français. Nous assistons là à un problème majeur qui créera de différence entre les deux modèles d'apprentissage n'ayant pas suivi le programme dans une seule langue. Les maîtres jugent l'orthographe française d'une difficulté excessive pour la lecture de la langue et, par une pression constante, obtiennent une simplification de l'objet de leur enseignement (A. Chervel, 2008, p.26).

Notre intervention ici ne sert pas à révéler de tout nouveau les problèmes qui émaillent le processus d'enseignement-apprentissage de la lecture au premier cycle de l'enseignement fondamental au CAP de Sangarébougou. Nous partons du postulat que les méthodes d'apprentissage de l'enseignant du premier cycle peuvent faciliter la découverte de la langue écrite chez l'apprenant. Elles constituent donc l'élément résultant de l'interaction entre l'enseignant et l'élève.

L'appropriation d'une telle hypothèse, nous conduira à donner de réponse à certaines questions à savoir : Quelles sont les méthodes d'apprentissage de la lecture au 1^{er} cycle de l'enseignement fondamental. Quelles sont les activités d'acquisition de la lecture au CAP de Sangarébougou? Quels sont les supports d'enseignement de la lecture du maître au 1^{er} cycle ?

En tenant compte de notre objectif de recherche qui s'intéresse à la pratique d'enseignement de la lecture au Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Sangarébougou, dans un contexte où la langue nationale (Bamanakan) est utilisée comme médium d'enseignement dans les écoles publiques. La démarche méthodologique adoptée est de type mixte. Cette dernière assure toujours au chercheur la mise à contribution complémentaire des méthodes de collecte et d'analyse de données tant qualitatives que quantitatives (Savoie-Zajc et Karsenti, 2004) (A. Agaïssa, A. Kouawo.2014, p.11). Elle est quantitative en ce sens qu'elle permettra de déterminer à partir des données, l'approche didactique des enseignants pendant les séances de lecture au niveau primaire. L'importance des questionnaires et techniques d'entretien est selon M.B Milles et A. M. Huberman (2003), l'investigation de recherche qualitative dans laquelle la problématique et les méthodes sont essentiellement développées dans les sciences humaines (A. S. Attenoukon, al. 2018, p.90). Quant à l'approche qualitative, elle a servi à explorer et comprendre l'activité complexe d'enseignement de la lecture. Il s'agit bien là de comprendre le rôle des enseignants du primaire dans le processus de savoir-faire. Elle analyse des informations non chiffrées (paroles, idées...).

Par ailleurs, la recherche mixte se caractérise par la problématique, la nature de la question et souvent des objectifs de notre recherche. Ils contribuent ensemble à accentuer de manière très implicite au choix suivant les contextes et intérêts associés. En effet, Rousseau (2000) une méthodologie mixte en recherche réunit des stratégies de collecte et de traitement de données qui reposent sur une définition différente de ce qui est objet de recherche et n'épousent pas une même logique. (Recherche qualitative, 2004, p.60). C'est notamment la diversité des données dans la recherche mixte qui justifient la valeur des données empiriques.

1. Méthodes

La démarche utilisée est la technique d'investigation. Elle fait inclure dans son processus deux opportunités d'investigation : l'enquête par entretien (l'analyse de contenu), et le questionnaire. Parmi les quatre grands types de méthodes dont on dispose en sciences humaines (recherche documentaire, observation, questionnaire et entretien), seuls le questionnaire et l'entretien sont des méthodes de production de données verbales¹.

1.1 L'enquête par le guide d'entretien:

Cette technique d'investigation nous a permis de recueillir les discours, puis d'analyser les conditions et le suivi des enseignants (publics et privés au cap) et particulièrement d'analyser leur curricula dans les classes seront analysés. L'objectif de ces entretiens est de savoir leurs formations et connaître si leur pratique influence positivement ou pas à la réussite scolaire de l'apprenant. Il accorde une large liberté aussi à l'enquêteur qu'à l'enquêté d'émettre librement son opinion ou son idée sur la thématique qui lui est posée de façon libre. Cette démarche, selon Blanchet Alain et Anne Gotman (ibidem, 2007, p.25), est un processus interlocutoire permettant d'utiliser de manière très nécessaire à traiter les données relatives aux enquêtés.

Cette phase permettra aussi d'utiliser pour le traitement des données qualitatives, ainsi de faire une interprétation des éléments au cours de la phase de catégorisation. Cette exploration estime R.L'Ecuyer (1990) comme une « méthode de classification ou de codification des divers éléments du matériel analysé, permettant à l'utilisateur de mieux en connaître les caractéristiques et la signification » (ibidem, 1990 ; p.91).

1.2 Analyse et traitement des données

Les données ont été saisies avec le logiciel WORLD 2013, et analysées avec celui d'IBM SPSS (Statistical Package for the social sciences).

1.2.1 Enquête par Le questionnaire

La méthode quantitative permettra de démontrer de la manière la plus mesurable les stratégies d'application de l'enseignant pendant la classe. Cette manière de procéder va nous faciliter à distinguer les compétences pédagogiques entre les enseignants ayant reçu une formation initiale ou pas, selon la classification des écoles publiques et privées du CAP. Ainsi, le questionnaire nous permettra de situer sur les éléments pertinents que nous n'aurions pu comprendre dans l'analyse des idées auprès des directeurs. Le questionnaire utilisé comportait des questions semi-ouvertes et des questions à choix multiples.

1.2.2 Enquête par le guide d'observation

Une série d'observations indirectes ont été faites dans les classes ; celles-ci nous permettent de porter une attention particulière aux effets des enseignants, le langage qu'ils utilisent. Les observations permettent d'évidence, au chercheur de posséder un maximum d'informations lors de l'interprétation. Les observations ne portent pas seulement sur la définition des objectifs, mais sur les traces de l'activité de l'enseignant pendant la classe par rapport aux objectifs définis dans la situation d'enseignement-apprentissage. Les méthodes indirectes sont particulièrement pertinentes pour l'analyse de l'activité enseignante : les gestes professionnels incorporés n'ont pas besoin d'être pensés pour être efficaces ; on pourrait même ajouter que cet « impensé » est la condition même de leur efficacité. (Recherches en éducation. 2014, p. 58).

2. Lieu d'étude

La population de cette étude était constituée d'enseignants du public ainsi que du privé de l'enseignement fondamental au CAP de Sangarébougou. Dans notre centre d'études, il existe 359 écoles fondamentales (niveau primaire). 41 écoles relèvent du public ; 07 écoles communautaires ; et 311 écoles sont privées du cadre non étatique. Une sélection en fonction des écoles Sira et classique c'est-à-dire ayant le curriculum ou pas comme langue d'enseignement. Ainsi, notre échantillon représente simplement les écoles publiques et privées.

2.1 Type et période d'étude

Nous avons mené une étude transversale prospective qui consistait à collecter des données chez les directeurs et enseignants actifs des deux types d'école (publique et privée) sur une période de quatre (4) mois allant de février à mai 2022, y compris les entretiens.

3. Technique d'échantillonnage

Pour collecter les données sur le terrain, nous avons adopté la technique non probabiliste. En ce qui concerne l'effectif des enseignants, le CAP de sangarébougou compte 309 enseignants généralistes au public et 1250 pour les non étatiques (privé). En planification de l'éducation, les effectifs des écoliers sont des données importantes à partir desquelles toutes les prévisions des moyens sont faites (A. Kamba Eyanganunga. 2014, p.47). Ainsi, nous avons retenu pour les écoles les trois premières classes à savoir la 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} Années. Quant aux écoles privées, le choix s'est porté sur celles qui ont une ancienneté de plus de quatre ans d'enseignement dans les classes, de façon générale au CAP. Un effectif total de (50) enseignants en activité a été retenu pour l'étude dont 20 pour le public et 30 pour le privé.

Les enseignants interrogés du public sont vingt (20) répartis comme suit : quinze(10) enseignants hommes et dix(10) femmes. Leurs âges sont compris entre (29 et 43 ans) et ayant tous un niveau d’instruction moyen. En ce qui concerne les écoles privées, nous avons pris vingt-cinq (25) enseignants répartis comme suit : quinze (15) enseignantes et quinze (15) enseignants. Le choix de l’effectif entre les deux écoles (publique et privée) a été opéré au regard de leurs nombres au CAP. Parlant des directeurs qui ont été soumis à un entretien direct, au public nous avons interviewé cinq (5) directeurs et cinq (5) autres dans le privé soit un effectif total de trente (10) au total. Nous avons retenu au total (60) enquêtés.

Le guide d’observation a été dirigé pour connaître les conditions d’apprentissage des enseignants pendant une séance de lecture dans les classes de 3^{ème} Année du premier cycle de l’école fondamentale. L’observation a été dirigée à deux niveaux (public et privé).

3.1 Considérations éthiques

Les questionnaires ont été adressés aux enseignants après les avoir expliqué l’objectif de cette étude et les résultats attendus. Quant à l’observation, les enseignants des classes à observer, nous leur avons assuré l’anonymat sur leur identité et les informations recueillies. L’entretien a pu se faire après avoir eu leur consentement libre et éclairé. L’enquête par observation a posé un problème dans les écoles publiques par ce que cela permettait de saisir certains comportements de l’enseignant au cours du processus d’apprentissage. Quant aux écoles privées, le questionnaire a fait l’objet d’un pré enquête, mais certaines questions n’ont pas été répondues par peur de montrer le manque de formation requise pour enseigner à ce niveau.

4. Résultats et Discussion de l’enquête

Les résultats obtenus grâce à l’utilisation des instruments choisis et la méthodologie retenue ont été analysés et présentés séparément selon que les résultats soient quantitatifs ou qualitatifs. Les interprétations permettront de mieux éclaircir les différentes hypothèses de recherche.

4.1 Analyse quantitative

4.1.1 Les résultats du questionnaire

Les données statistiques issues des questionnaires administrés, nous ont permis avec finesse, d'analyser la fréquence des dispositifs pédagogiques en usage par les enseignants au cours de l'activité d'apprentissage de la lecture.

Tableau 1 : relatifs aux types d'enseignants dans l'enseignement fondamental.

formation Ecoles	Institut de formation de maîtres	%	Ecole nor- male supé- rieure	%	Univer- sité et autres	%	Total
Publique	12	60%	0	0	8	26,67%	20
Privée	8	40%	0	0	22	73,33%	30
Total	20	100%	0	0	30	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire

Ce tableau nous renseigne sur la formation des enseignants du primaire au centre d'Animation pédagogique. Sur 40% des enseignants de l'école publique primaire, 26,67 % sont des sortants de l'université par rapport à 60% ayant reçu la formation à l'institut de formation de maîtres. Sur les 60% des enseignants des écoles privées primaires, 73,33% des enseignants sont de diplômés de l'université contre 40% ayant bénéficié la formation de l'Institut de Formation de Maîtres. La première difficulté de l'apprentissage de la lecture surtout en Afrique se trouve au niveau du médium d'enseignement (F. Sylla, al. 2016, p.11).

Interprétation :

Nous pouvons déduire que la majorité des enseignants du primaire servant dans le secteur recouvert par le CAP de Sangarébougou n'ont pas reçu la

formation initiale d'enseignement-apprentissage. Notre remarque rapproche les avis des auteurs tels que Platt (1970, P.37), Goble et Porter (1977,P.12), Postic (1977,P.17), Duret (1998,P. 9) et l'Unesco (2000,P.38) lorsqu'ils affirment que l'environnement de l'apprentissage dépend dans une large mesure de la qualité des ressources humaines disponibles dont les enseignants en constituent les plus importantes dans tout système éducatif (A. Kamba Eyanganunga, 2014, p.56).

Tableau 2: relatif à la difficulté d'apprentissage de la lecture.

Nombres Réponses	Oui		Non		Aucune Idée		Total
		%		%		%	
Confusion de lettres	37	20,44%	10	10,53%	3	12,5%	50
Confusion de syllabes	21	11,60%	24	25,26%	5	20,83%	50
Confusion de diphtongues	30	16,57%	11	11,58%	9	37,5%	50
Confusion de mots	38	20,99%	12	12,63%	0	0	50
Difficulté d'articulation et d'enchaînement de mots	41	22,65%	5	5,26%	4	16,67%	50
Difficulté à écrire les lettres lues	14	7,73%	33	34,74%	3	12,5%	50
Total	181	100%	95	100%	24	100%	300

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

La lecture de ce tableau nous renseigne sur l'opinion des enseignants sur l'apprentissage de la lecture : Ainsi, 25,26% des enseignants n'exprimant pas de problème dans l'émission d'une unité de sons contre 20,44% des

enseignants font la confusion sur la production phonique des lettres dans un mot. Alors que 16,57% des enseignants confondent les diphtongues aux voyelles quand les phonèmes vocaliques se suivent dans la constitution d'un mot ; 22,65% éprouvent des difficultés à pouvoir prononcer distinctement les sons des mots. Sur 34,74% des enseignants n'ayant pas de problème à écrire strictement sans faute, 12,5% n'ont pas d'avis sur le pouvoir de bien écrire contre 7,73% des enseignants ont des difficultés d'orthographe.

Interprétation :

Nous pouvons dire que le problème d'apprentissage de la lecture ne se trouve seulement sur la transposition didactique des savoirs mais de l'insuffisance de formation des enseignants sur les nouvelles approches pédagogiques. C'est ainsi que B.T, 46 ans, directeur d'école au premier cycle de l'école publique, avançait : « *Nécessairement, il faut former les enseignants à l'amélioration de la langue française si la langue nationale n'est pas continuée dans toutes les classes de l'enseignement fondamental* ». Ainsi, J. Bruner disait pour que l'enfant apprenne il faut que, par l'exercice répété, il réduise l'écart entre ce qu'il voulait faire ou dire et ce qu'il a effectivement fait ou dit. Lorsque cet écart n'existe plus, l'apprentissage n'est achevé, l'acte moteur ou verbal est modularisé et prêt à être intégré comme composante d'une activité plus complexe. (G. Bernadette, al, 2006, p.33)

Tableau 3: concerne l'intégration de la didactique des langues dans l'apprentissage de la lecture.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	10	55,56%	11	47,82%	4	44,44%	25
Femmes	8	44,44%	12	52,17%	5	55,56%	25
Total	18	100%	23	100%	9	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogé : 52,17% des enseignantes trouvent que la didactique des langues ne perfectionne pas la

qualité d'apprentissage de la lecture, contre 55,56% des enseignants qui donnent plus de valeur sur la didactique des langues pour approprier l'apprentissage de la lecture. Cependant, 44,44% des enseignants n'ont pas d'opinion sur l'influence de la didactique des langues.

Interprétation :

A comprendre ces pourcentages, nous pouvons dire que la bonne pratique d'apprentissage de la lecture ne dépend pas de l'introduction de la didactique des langues dans la formation des enseignants, mais du point où la majorité n'a pas bénéficié une formation initiale, l'apport d'intégration de la didactique des langues ne pourra améliorer l'apprentissage. La progression des apprentissages serait donc plus liée à l'adoption d'une langue qui facilite le transfert. C'est la raison pour laquelle, T.T 39 ans, directeur d'une école privée, dit ceci : « *les langues nationales ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne le perfectionnement indicatif. En s'appuyant notamment sur la pédagogie différenciée et les stratégies d'apprentissages, faire des groupes de niveau, créer des binômes hétérogènes* ». Ces remarques nous obligent à savoir à quel point les pratiques pédagogiques sont difficiles. Elles supposent chez le maître une solide connaissance de la langue et des processus d'apprentissage. C'est lui qui décide du moment opportun pour structurer tel ou tel point du système. (G. Bernadette, al, 2006, p.60).

Tableau 4: relatif aux difficultés de transfert des acquisitions d'une langue à l'autre.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	14	51,85%	8	44,44%	3	60%	25
Femmes	13	48,14%	10	55,56%	2	40%	25
Total	27	100%	18	100%	5	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 % enseignants interrogés : 51,85% des enseignants ont des difficultés à transférer des acquisitions d'une langue à l'autre, contre 55,56 % des enseignantes n'éprouvent pas cette

difficulté. Par ailleurs, 60% des enseignants n'ont pas d'avis par rapport à la difficulté de transférer d'une langue à une autre langue.

Interprétation :

Nous pouvons dire, en tenant compte du pourcentage le plus élevé que les enseignants sont confrontés à de sérieux problèmes en voulant partager dans une langue autre que celle admise à la bonne participation au processus d'action entre (maître et élève). Le Centre d'Animation pédagogique doit améliorer l'inspection auprès des enseignants pour réguler au problème de transfert de connaissance. Puisque c'est au niveau où se forment les enfants pour le supérieur, la bonne acquisition de l'enseignant est indispensable à la réussite efficace de l'élève. Ce qui corrobore M.S 41 ans, directeur d'une école privée :

(...) il y a beaucoup de projets qui continuent à piloter ces trucs. Il y a le SIRA, le Prodec. Il faut savoir quelles sommes, ils investissent dans ce projet-là ? Parce que l'Etat, quant à moi ne veut pas que cette pédagogie est convergente, nous allons l'appliquer non ! plutôt le côté finance, parce que l'Etat est avare de donner tout cet argent. Sinon avec les gens qui continuent à former en SIRA même au CAP, ils doivent se renseigner sur la somme allouée pour la formation des personnels enseignants (...).

Tableau 5: concerne les stratégies d'apprentissage aux codes pour résoudre les problèmes de l'apprentissage de lecture des enfants.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	10	40%	8	100%	7	41,17%	25
Femmes	15	60%	0	0	10	58,82%	25
Total	25	100%	8	100%	17	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogés : 100% des enseignants avancent que les stratégies d'apprentissage ne suffisent pas pour résoudre le problème d'enseignement-apprentissage à la lecture, contre 60% des enseignantes qui trouvent que les stratégies suffisent pour résoudre apprendre à lire. Par ailleurs, 58,82% des enseignantes n'ont pratiquement pas d'idée sur les stratégies d'apprentissage au code. Le pourcentage le plus élevé

est celui des enseignants qui infirment l'utilisation des stratégies d'apprentissage de la lecture comme moyen pour faire un enseignement-apprentissage efficace.

Interprétation :

Nous pouvons affirmer que la stratégie d'apprentissage est la seule technique pouvant permettre à cet enseignant soit du privé ou du public de mieux correspondre son savoir savant au savoir enseigner. A cet effet, la formation continue est d'un apport très bénéfique, surtout pour les enseignants n'ayant pas eu une formation enseignante de bien changer la façon de vivre d'apprentissage. C'est ainsi que, face à cette hypothèse, A. D 52 ans, directrice d'une école publique, fait sous-entendre le rôle acteur qui doit converger entre l'enseignant et l'élève en ceci : « *la pédagogie convergente doit permettre à l'enseignant de travailler dans nos langues nationales pour lire et écrire* ».

Tableau 6: relatif à s'occuper aux élèves pendant l'apprentissage de la lecture malgré ses habiletés métalinguistique.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	18	64,28%	3	25%	4	40%	25
Femmes	10	35,71%	9	75%	6	60%	25
Total	28	100%	12	100%	10	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogés : 75% des enseignants affirment qu'ils ne s'occupent pas des élèves pendant l'apprentissage de la lecture en classe. Tandis que, 64,28% des enseignantes avancent qu'ils s'occupent aux élèves malgré son habilité métalinguistique. Par ailleurs, 60% des enseignantes n'ont aucune idée sur le rôle de l'enseignant pendant la séance de lecture. Le pourcentage le moins élevé confirme l'insuffisance d'enseignants de qualité dans le cycle fondamental au CAP de Sangarébougou. Tandis que le plus faible explique le manque de suivi des parents d'élève au processus d'évolution d'apprentissage de la lecture des enfants.

Interprétation :

Nous devons comprendre ici que le faible taux de réussite des élèves à la lecture est assimilable à l'insuffisance d'implication des enseignants et les parents d'élèves. C'est ainsi que M.K 42 ans, directeur d'une école privée convient : « Avec un faible taux de pourcentage, nous pouvons utiliser la langue nationale pour l'apprentissage de la lecture. » les enseignants qui confirment l'insuffisance d'application des stratégies d'apprentissage dans les classes attribuent cette compétence au problème de langue d'enseignement-apprentissage qui bloque la faculté de compréhension de beaucoup d'élèves. C'est donc évident qu'au développement linguistique des élèves, Z. K 59 ans ; directeur d'une école publique exprime: « les parents n'adhèrent pas tellement à la pratique de la langue nationale ».

Tableau 7: concerne l'apprentissage et l'appropriation au décodage orthographique des mots.

Nombre Sexes	Ou i	%	No n	%	Aucun e idée	%	Tota l
Homme s	15	55,56 %	5	31,25 %	5	71,42 %	25
Femmes	12	44,44 %	11	68,75 %	2	28,57 %	25
Total	27	100%	16	100%	7	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

A lire ce tableau, nous comprendrons que sur les 50 enseignants enquêtés : Ainsi, 55,56% des enseignants évoquent que l'apprentissage au décodage des mots peuvent faciliter la compréhension linguistique de l'élève. Contre, 68,75% des enseignantes sont d'avis que l'appropriation au décodage des mots ne promeut pas efficacement à la lecture d'un mot chez l'élève. Par ailleurs, 71,42% des enseignants n'ont pratiquement aucune idée sur l'influence du décodage des mots comme technique d'apprentissage de la lecture. Le pourcentage élevé des enquêtés trouvent que l'apprentissage de la lecture par le curriculum ne peut bien être efficace au rendement souhaité que si l'enseignant est formé sur la langue d'apprentissage ; que celui des enquêtés

avec un pourcentage moyen qui trouve que la lecture chez l'enfant dépend pas de la méthode d'enseignement de l'enseignant.

Interprétation :

Nous pouvons renseigner que la formation des enseignants du primaire doit convenir aux objectifs pédagogique de la lecture de l'élève, si nous voulons être impératif à la qualité de l'éducation. Etant donné qu'aucune formation des enseignants ne prévoit l'utilisation du curriculum en classe : M.S 54 ans, directeur d'école publique : « *l'enseignement en langue nationale c'est-à-dire l'utilisation de la langue maternelle comme médium d'enseignement. Elle permet à l'élève de comprendre rapidement la lecture.* » ; Tous les acteurs (enseignants ; élèves et les parents) doivent se mobiliser pédagogiquement. Ce qui fait dire H. T 39 ans, directeur d'une école privée, ceci : « *si la plupart des parents ne sont pas instruits leur participation au développement linguistique des enfants serait faible sinon inexistant* ».

Tableau 8 : relatif aux techniques de lecture entre phonie et graphie.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	13	54,16%	4	25%	8	80%	25
Femmes	11	45,83%	12	75%	2	20%	25
Total	24	100%	16	100%	10	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende** : %= pourcentage

Commentaire :

A lire ce tableau, nous comprenons sur 50 enseignants enquêtés : 75% des enseignantes avancent que leurs techniques n'établissent pas de relation phonie en graphie, contre 80% des enseignants affirment qu'ils ne disposent d'aucune technique permettant de faire la correspondance entre phonie et graphie. Le pourcentage le moins élevé des enquêtés mettent l'accent qu'il peut toujours exister une différence d'application d'usage. Tandis que le plus faible des enquêtés trouve une existence simultanée dans les deux, par rapport au pourcentage le plus élevé qui fait voir une existence opposée.

Interprétation :

Nous pouvons dire que la correspondance usuelle entre graphie et phonie est une technique qui s'acquiert sûrement par le niveau de compréhension de la langue d'apprentissage chez l'enseignant. A cela, au-delà du concrétisme et de la mise en fonction des signes et du code linguistique de la langue, l'enseignant doit cerner d'une banque de données nécessaires incluant le contact permanent, partiel et performant de l'apprentissage. Ce qui corrobore les travaux de D. Pamanta : « pour 48 enseignants sur 75(soit 64%), la formation reçue ne permet pas d'enseigner en curriculum. Il y a donc un besoin urgent en formation. Un enseignement en curricula nécessite que le contenu de la formation soit consistant (programme mieux étoffé, formateurs bien formés et matériels disponible) » (Pamanta, D., 2009, p.81).

Tableau 9: concerne le savoir lire correcte de tous les élèves en classe.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	Total
Hommes	2	22,22%	18	64,28%	5	25
Femmes	7	77,78%	10	35,71%	8	25
Total	9	100%	28	100%	13	50

Source : enquêtes personnelles 2021. **Légende :** %= pourcentage

Commentaire :

À la lecture de ce tableau, nous comprenons sur 50 enseignants interrogés : 77,77% des enseignantes confirment contre 64,28% des enseignants qui infirment que tous les élèves ne savent pas lire correctement. Par ailleurs, 61,53% autres enseignants n'ont pas d'avis par rapport à la question.

Le pourcentage le plus faible indique la compétence de lecture d'un élève fait égard à la stratégie d'apprentissage de l'enseignant (gestion de la classe, position de l'école, l'environnement scolaire de l'école...); que celui du pourcentage moyen qui met l'accent sur la profession de celui-là qui tient la classe.

Interprétation :

Nous pouvons déduire que les difficiles problèmes que le centre d'animation pédagogique connaît à l'heure dans son rendement scolaire sont

l'insuffisance de suivi pédagogique, la formation continue des enseignants, l'inactivité de l'association des parents d'élèves. A cet effet, M. D, 45 ans, directeur d'une école privée, affirme : « *Au Mali, les parents ne sont pas beaucoup impliqués dans le développement de l'éducation de leurs enfants. De la rentrée à la fermeture, rares sont les parents qui viennent voir la situation de son enfant à l'école* ». C'est donc inévitable que le service déconcentré de l'éducation, Pamanta. D, (2009), doive « favoriser leur participation à la cause de l'école, notamment par une large campagne de sensibilisation et des actions concrètes qui allégeraient leurs charges scolaires »(*ibidem*, 2009, p.85).

Tableau 10: relatif au lien entre le système langagier en présence et les pratiques pédagogiques.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	9	42,85%	10	66,67%	6	42,85%	25
Femmes	12	57,14%	5	33,33%	8	57,14%	25
Total	21	100%	15	100%	14	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

La lecture de ce tableau nous indique que sur les 50 enseignants interrogés : 66,67% des enseignants indiquent qu'il n'existe pas de relation du système langagier aux pratiques pédagogiques contre 57,14% des enseignantes qui confirment l'existence. Par ailleurs 57,14% autres enseignants n'ont pas d'avis.

Le pourcentage le plus élevé met l'accent sur l'influence du langage dans l'environnement scolaire sur le rôle de l'enseignant dans sa mission de transfert du savoir. Le moins élevé montre qu'ils n'existent aucun rapport réciproque entre le langage couramment parlé par les apprenants dans l'établissement et l'apprentissage de l'enseignant.

Interprétation :

Nous pouvons dire que l'efficacité des pratiques d'apprentissage de l'enseignant dépend vigoureusement aussi du langage vernaculaire des apprenants dans cet environnement que le transfert par une autre langue dont le résultat serait biaisé. Donc au-delà de la formation initiale de l'enseignant, la

connaissance du langage parlé dans l'environnement demeure azimut pour un rendement scolaire efficace. En ceci, B. T 46 ans, directeur d'école publique confirme : « *la pédagogie convergente est la pédagogie à plusieurs ouvertures permettant à l'apprenant de se situer par rapport à son apprentissage* ». Embarrassant à ce qu'avance, ces chercheurs : « il ne suffit de bien maîtriser les savoirs enseignés, encore faut-il savoir comment les faire passer de façon efficiente, étant entendu que ce savoir-faire passer relève de la psychologie bien plus que de la méthode d'apprentissage » (Jérôme Deauvieu, al 2015, p. 8).

Tableau 11: relatif de la succession de lettres assemblées en graphèmes à la succession des sons de la langue orale.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	10	50%	4	36,36%	11	57,89%	25
Femmes	10	50%	7	64,63%	8	42,10%	25
Total	20	100%	11	100%	19	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %=pourcentage

Commentaire :

La lecture du tableau nous indique par les 50 enseignants interrogés : 64,63% des enseignantes affirment qu'il n'y a pas de relation de succession de lettres assemblées en graphèmes à la succession des sons. Par contre 57,89% des enseignants n'ont aucune idée par rapport à cette succession. Le pourcentage le moins élevé indique que les enseignants qui maîtrisent la langue ont l'aisance de pouvoir partager le savoir sans difficulté qu'à celui du pourcentage le plus élevé qui sous-entend la majorité des enseignants n'habilitent pas la qualité d'enseignement-apprentissage. Donc le manque de formation initiale remet en cause l'efficacité des apprenants en lecture-écriture.

Interprétation :

Nous pouvons dire que le rôle facilitateur de l'enseignant dans le processus d'apprentissage de l'écriture chez l'élève reste à reconstruire si les

enseignants n'incarnent pas une connaissance de graphème en monème. Cependant, une compétence large et non une culture doit disposer la didactique de l'enseignant de manière à parvenir à un certain résultat. Ce qu'accompagne l'examen apporté par les travaux de David Roeltgen et Kenneth Heilman, cité par Rima Redouane(2020) « la production orthographique chez les sujets adultes repose sur deux procédures symbolisées par des voies divergents : la première procédure représentée par la voix lexicale est activée lorsque le mot dicté est familier à ces derniers, et la seconde procédure représentée par la voie phonologique est activée lorsque le mot dicté ne leur est pas familier » (R. Redouane, 2020, p. 200).

Tableau 12: concerne l'absence de scolarisation en école maternelle comme difficulté d'apprentissage du langage, de la lecture chez l'élève.

Nombres sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	14	51,85%	11	47,82%	0	0	25
Femmes	13	48,14%	12	52,17%	0	0	25
Total	27	100%	23	100%	0	0	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : % = pourcentage

Commentaire :

La lecture de ce tableau nous indique sur les 50 enseignants interrogés : 52,17% des enseignantes affirment que la difficulté d'apprentissage de la lecture des élèves n'est pas condition de l'absence de scolarisation en école maternelle. Par ailleurs, 51,85% des enseignants ne sont pas d'accord sur cette opinion. Le pourcentage le plus élevé montre que l'éducation préscolaire n'est pas une solution pour permettre à l'élève de pouvoir bien lire sans problème. Tandis que le moins élevé trouve que la difficulté langagière chez l'apprenant en lecture dépend de son absence de scolarisation en école maternelle.

Interprétation :

A savoir la scolarisation de l'enfant dans une école maternelle peut renforcer la communication orale de l'élève à pouvoir entamer aussi le niveau préscolaire. En effet, cet apprentissage est plus important s'il n'existe qu'une seule langue d'apprentissage profite à tous les apprenants. « L'apprentissage

d'une deuxième langue permettra à l'élève de communiquer dans leur propre langue, avec les habitants de la région linguistique respective » (F. Maffili, 2008, p.5). De ce point de vue, l'enseignement en langues nationales améliore l'inclusion d'apprentissage dans une classe hétérogène.

Tableau 13: concerne le processus de concertation et d'harmonisation des apprentissages et des enseignements (méthode syllabique contre méthode mixte).

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	13	52%	7	41,17%	5	62,5%	25
Femmes	12	48%	10	58,82%	3	37,5%	25
Total	25	100%	17	100%	8	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

La lecture de ce tableau nous renseigne par l'opinion de 50 enseignants interrogés : 58,82 % des enseignantes avancent que leurs méthodes d'enseignement ne suivent pas le processus contre 62,5% des enseignants qui n'ont pas d'avis sur le processus méthodologique d'enseignement-apprentissage. Le pourcentage le plus élevé indique que la majeure partie des enseignants n'utilisent aucune de ces méthodes comme stratégie d'apprentissage à la lecture. Tandis que celui du moins élevé révèle que parmi ceux qui sont méthodiques, peu d'enseignants combinent les méthodes.

Interprétation :

Nous pouvons dire que l'introduction d'une langue nationale dans l'enseignement-apprentissage inclut la formation des enseignants sur les méthodes sans lesquelles toute initiative serait vaine. De ces conditions, la didactique des langues dans les disciplines de formation doivent être inhérentes à la formation initiale des prochains élève-maitres. « Le langage est d'une importance déterminante pour tous les processus d'apprentissage et, de ce fait, pour une participation pleine et active au monde de l'école comme à celui du travail et pour permettre d'apprendre tout au long de la vie » (M. Laurin 2010, p.30). Pour mieux répondre aux finalités de l'éducation, l'approche pédagogique doit se caractériser par des principes incluant les spécificités de l'environnement d'apprentissage de l'apprenant. Un tel propos fait ressortir ce que dit Gilles de Robien cité par Laurin M. (2010) « le retour des méthodes syllabiques ont été taxées de simplistes et ont déplu aux

spécialistes qui ont souligné que de tels propos sous-entendaient une utilisation prépondérante des méthodes syllabiques (déchiffrage, aussi nommé décodage) pour débiter l'enseignement de la lecture, au détriment des méthodes intégrées et interactives, plus équilibrées et répondant davantage aux connaissances actuelles » (ibidem, 2010, p.25).

Tableau 14: relatif au mécanisme de construction de l'écrit chez les élèves dans la langue d'apprentissage.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	12	52,18%	3	25%	10	66,67%	25
Femmes	11	47,82%	9	75%	5	33,33%	25
Total	23	100%	12	100%	15	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, nous comprendrons par les 50 enseignants interrogés : 66,67% des enseignants n'ont pas d'idée si la langue d'apprentissage favorise le mécanisme de construction de l'écrit des apprenants, contre 81,81% d'enseignantes ne sont d'avis que la langue peut positivement favoriser le mécanisme de l'écrit. Par ailleurs 52,17 % d'enseignants confirment le renforcement du mécanisme de construction de l'écrit par la langue chez l'apprenant. Le pourcentage le plus faible indique qu'avec la langue l'effet d'apprentissage est plus considérable aux élèves les plus faibles, alors que celui du plus élevé montre l'adéquation des outils pédagogiques comme solution pour favoriser la construction de l'écrit chez l'élève.

Interprétation :

Nous disons, de ce point de vue, que les moyens d'enseignement par une autre langue que la langue officielle aboutiraient aux objectifs pédagogiques et du moins à permettre à l'enseignant de franchir les obstacles d'apprentissage auxquels il serait confronté au cours de son transfert didactique. Cependant, la mission de l'école qui est, apprendre à apprendre est condition à l'immersion et à la qualité d'échanges linguistique de

l'enseignant. « En plus de la pratique de la langue étudiée, on peut relever bien d'autres bénéfices pour les participants : l'élève, en vivant dans un contexte familial et social différent, va être amené à se poser la question sur son environnement habituel» (J. Nicolet, 2008, p.48). La lecture est le crédo par lequel se prépare la construction de l'écrit. La facilité d'écrit de l'élève est précisément liée à sa compétence allophone. Ce qui corrobore l'étude comparative de Mylène Cloutier et Annie Leclerc « le processus alphabétique repose sur les connaissances des lettres et leurs équivalents sonores, soit la correspondance grapho-phonique (M. Cloutier, al ; p.4 ».

Tableau 15: concerne l'influence de l'environnement scolaire sur les conditions d'apprentissage de la lecture des élèves.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune Idée	%	Total
Hommes	17	62,96%	8	42,10%	0	0	25
Femmes	10	37,03%	11	57,89%	4	8	25
Total	27	100%	19	100%	4	8	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, nous comprenons sur les 50 enseignants interrogés : 57,89% des enseignantes ne sont pas d'avis que l'environnement scolaire influence les conditions d'apprentissage de la lecture de l'élève. Par contre, 69,96% des enseignants confirment que l'environnement scolaire contribue grandement sur les conditions d'apprentissage de la lecture. Le pourcentage le plus élevé trouve les conditions socio-affectif de l'environnement comme fondamentale à l'apprentissage de la lecture des élèves. Tandis que le moins élevé tient l'environnement scolaire comme lieu devant permettre aux élèves d'apprendre à lire facilement.

Interprétation :

Nous pouvons dire qu'aucune influence d'apprentissages n'est conditions des enfants. A priori lorsque les apprenants ne reconnaissent pas la langue d'enseignement comme une de leurs langues maternelles, aucun rapport linguistique ne saurait susciter l'apprentissage de l'enfant. Ainsi M.S 41 ans, directeur d'école privée dit : « la pédagogie convergente est l'introduction de la

langue nationale dans le système éducatif malien. La pédagogie convergente n'a pas assez porté de bon résultat au Mali », l'essentiel d'une pédagogie n'est pas sa résilience, mais son apport dans le changement de la société. La langue d'enseignement reste le moyen pour apporter ce changement qu'attend la communauté de son environnement.

Tableau 16: relatif à la bonne acquisition de l'apprentissage de la lecture.

Sexes Réponses	Hommes	%	Femmes	%	Total
La pratique de la langue maternelle	11	44%	10	40%	21
La pédagogie du français langue non maternelle	14	56%	15	60%	29
Total	25	100%	25	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogés : 60% des enseignantes trouvent que la pédagogie du français langue non maternelle admet plus à la bonne acquisition de l'apprentissage, contre 44% des enseignants qui optent pour la pratique de la langue maternelle. Le pourcentage le moins élevé indique qu'à travers cette pédagogie, l'accent est mis sur l'hétérogénéité des élèves. Tandis que le plus élevé montre que cette pratique amoindrit la diversité de modes d'intervention de l'enseignant.

Interprétation :

Il ressort donc important de savoir que lorsque la langue d'enseignement se révèle parmi les difficultés d'apprentissage en classe, la capacité de production et allophone reste toujours désirables. Car le savoir-faire de l'enseignant, lequel a rôle d'activer cette compétence, est indisposer à

bien mobiliser. Ainsi, de cette perception des enseignants, Josée Allard précise : « permet aux enfants de comprendre ce qui les entoure et quelle leur donne une meilleure emprise sur le réel. » (C. Blaser, 2008, p.7).

Tableau 17: concerne les supports pédagogiques nécessaires à l'apprentissage de la lecture.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune Idée	%	Total
Hommes	10	52,63%	11	44%	4	66,66%	25
Femmes	9	47,36%	14	56%	2	33,33%	25
Total	19	100%	25	100%	6	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogés : 56% des enseignantes n'ont pas de supports pédagogiques nécessaires à l'apprentissage de la lecture ; contre 66,66% des enseignants qui n'ont pas d'avis sur la nécessité des supports pédagogiques à l'apprentissage de la lecture. Le pourcentage le moins élevé justifie que les supports pédagogiques ne sont pas disponibles à l'école. Alors que le plus élevé trouve qu'on peut apprendre à lire les jeunes apprenants si l'enseignant maîtrise le médium d'enseignement.

Interprétation :

Nous pouvons penser que les enseignants éprouvent des problèmes à pouvoir franchir les élèves sur les étapes d'évolution de la situation d'enseignement-apprentissage. Ainsi, la conception ne doit plus être le vecteur de l'enseignant, mais il doit participer l'élaboration de ce programme pour éviter cette inadéquation stratégique de la documentation. Toutefois, les supports feront correspondre plus à l'appropriation et à la transmission des connaissances si nous voulons, selon Christiane Blaser (2008), que les traces de la pensée en action de l'élève soient primordiales dans le processus d'apprentissage et permettent à l'enseignant de repérer les failles de raisonnement chez l'élève (idem, p.45).

Tableau 18: relatif au rapport de dépendance de l'efficacité des élèves.

Sexes Réponses	Hommes	%	Femmes	%	Total
Qualité humaine	10	40%	11	44%	21
Talent pédagogique	15	60%	14	56%	29
Total	25	100%	25	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

A la lecture de ce tableau, sur les 50 enseignants interrogés : 60% des enseignants trouvent le talent pédagogique pour augmenter l'efficacité des élèves à la lecture, contre 44% des enseignantes qui consentent la qualité personnelle de l'enseignant comme moyen qui peut accroître l'efficacité des élèves à la bonne lecture. Le pourcentage le plus élevé indique que l'appropriation par des stratégies d'enseignement peut améliorer le niveau de lecture du jeune apprenant ; qu'à celui du moins élevé qui montre que l'efficacité de l'élève à la lecture relève de la culture de l'enseignant.

Interprétation :

Nous pouvons croire que l'enseignement-apprentissage doit découler d'une grande compétence incluant la qualité humaine et le talent pédagogique. L'une primant sur l'autre n'impulse nullement sur la compétence très transversale et additionnelle chez l'enseignant de premier cycle d'une langue à une autre langue. (Ramos, 2002) cité par Teresa. A. et Frédérique LEBET-SRENI révèlent que dans l'enseignement formel, les élèves arrivant dans l'enseignement supérieur différencient mal certains concepts dont l'appropriation est la base pour l'acquisition d'autres concepts qu'ils présentent encore des conceptions de sens commun (T. Ambrosio, al. 2006, pp.94-95).

Tableau 19: concerne la formation initiale des enseignants comme résolution

au problème d'apprentissage de la lecture.

Nombres Sexes	Oui	%	Non	%	Aucune idée	%	Total
Hommes	11	50%	10	66,66%	4	30,76%	25
Femmes	11	50%	5	33,33%	9	69,23%	25
Total	22	100%	15	100%	13	100%	50

Source : enquêtes personnelles 2021. Légende : %= pourcentage

Commentaire :

La lecture de ce tableau nous renseigne par les 50 enseignants interrogés : 50% des enseignantes trouvent que la formation initiale est la solution au problème d'apprentissage de la lecture. Par contre 66,66% d'enseignants ne sont d'avis que la capacité de lecture de l'apprenant dépend de la formation initiale des enseignants. Le pourcentage le moins élevé indique que la formation initiale de l'enseignant est condition de la bonne capacité de lecture ; tandis que le plus élevé avance que le problème d'apprentissage de la lecture n'est aucunement lié à la formation de l'enseignant mais plus tôt à l'insuffisance de formation de ce dernier sur les méthodes d'enseignement.

Interprétation :

Sur ce point, il ne s'agit point de former les enseignants pour qu'ils apprennent bien, mais de les former sur une pédagogie qui leur permettra de créer un cercle d'apprentissage pointu. Cette pédagogie est, selon Héloïse coté (2008), culturelle, purement fondée et consistante en classe, par les savoirs et savoir-faire propre à une discipline et au langage, ainsi que sur les représentations des réseaux de diffusion, des institutions et des acteurs qui les véhiculent et les façonnent (idem ; 2008, p.57). Appuyé sur Héloïse, Y.D, 52 ans, directeur de l'école publique affirme : « *la formation continue est le socle pour un enseignant pour pouvoir améliorer le niveau ; ainsi c'est patent d'appuyer la formation continue* ».

4.2 Observations :

4.2.1 Observation 1:

Nous avons mené cette observation auprès d'une enseignante dans une classe de 3^{ème} Année sur une activité concernant une seule discipline : **la lecture**, à l'école « A » de l'école publique de Sangarébougou. Dans cette salle de classe, l'effectif est de 80 élèves dont 52 élèves sont garçons et 28 élèves sont des filles. Ce jour, 68 élèves étaient présents et 12 élèves sont accusés absents. L'âge des élèves vont de 8 à 10 ans. Dans cette classe, les tables banc sont disposées en mode classique, les murs sont sans décor, ni autre affichage, le déplacement des élèves sont autorisés. Les apprenants sont assis trois par table compte tenu du fait que certains sont absents. L'école « A » est une école à curriculum, et les langues d'enseignement sont le Bamanakan et souvent le français. Par rapport au statut de ces langues, le Bamanakan, langue nationale est primordiale à l'égard du français qui est la langue officielle. 5 élèves parlent et comprennent d'autres langues comme : peulh, Sarakolé, sonrhaï ; que l'école ne réserve pas de place à ces langues. Selon les remarques faites par l'enseignante de cette classe, l'enseignement/apprentissage par la langue Bamanakan n'arrange pas les élèves par ce que ce n'est pas continue.

Déroulement :

L'activité de « lecture » dont le titre est : « Baba le jardinier » est un texte de la 11^{ème} Unité, page 122 du livre de français paru à l'édition Collection Djolibia. Le seul support à la disposition du maître en plus de sa préparation et le texte écrit au tableau. Le déficit de manuels de lecture est là. Les matériels didactiques font défaut, le ratio manuel/élèves n'atteint pas le niveau un livre par table. 15 minute après la rentrée des classes, nous devons commencer, le tableau n'était pas nettoyé, la maîtresse a été saluée la directrice et aussi les va-et-vient de la maîtresse de 2^{ème} et le maître de la 5^{ème} Année ont influencé les premières minutes de la leçon. Nous avons pu observer une certaine liberté accordée aux élèves dans le déroulement des tâches. Ce processus de dévolution est produit en fonction de la position expliquant le manque de concentration et de motivation des élèves.

Pendant la séquence, nous avons vu que l'enseignement en classe entière par l'enseignante, ses faibles compétences didactiques en lecture, la conduisent très souvent à laisser très peu d'espace d'autonomie aux élèves.

Les apprenants expriment dans la lecture des mots une difficulté de précision quant au décodage des mots qu'ils ne connaissent pas. Le texte quant à eux, se veulent au plus près des intérêts supposés des enfants de cet âge. Les élèves sont cependant moins appliqués. Les démarches pédagogiques sont acrobatiques, et la virtuosité recherchée est très tournée vers des démonstrations du plus proche de la globale au plus proche de la syllabique. L'explication à outrance, la leçon permanente dans laquelle la voix de l'enseignant est l'outil majeure de la vie enseignante porte à discussion. Le milieu didactique ainsi construit par l'enseignante, et sa gestion très directive quoique non cohérente des savoirs mis à l'étude, ne permette que très rarement des prescriptions des tâches.

Un second constat remarquable est bien celui d'imposer une étude aux élèves dont le pouvoir de combiner les lettres en des mots avant de laisser tâtonner à la conquête naturelle et sûre du langage. De la méthode brainstorming, utilisée par l'enseignante, ce processus s'avère contre-nature que l'enseignante dénonce. L'enseignante, ne semble pas en possibilité de réguler très bien les actions, ni de mettre suffisamment l'accent sur les traits pertinents des savoirs instructifs à construire. La maîtresse lisait et les enfants eux-mêmes manifestent leur inquiétude devant le problème, il n'y avait rien à redire. Cette enseignante produit des effets topaze soit du fait d'une surévaluation des réussites et élèves, soit en raison des techniques de compréhension à la fluidité du déchiffrage.

4.2.2 Observation 2 :

Nous avons mené cette deuxième observation auprès d'un enseignant dans une classe de 3^{ème} Année sur une seule activité concernant la même discipline : **la lecture** ; à l'école fondamentale privée les « Princes » dans le quartier de Marseille. Dans cette salle de classe, l'effectif est de 40 élèves dont 17 élèves sont des garçons, 23 élèves filles ; nous enregistrons l'absence de deux (2) élèves soit une fille et un garçon. Nous remarquons la scolarisation précoce des enfants dans les écoles privées. Par rapport aux élèves du même niveau au public, un décalage d'adaptation au climat scolaire est présent. L'âge des élèves varie entre 7 à 8 ans. Dans cette salle de classe, les élèves sont disposés en normes classiques (deux élèves par table). Les murs de la classe sont sans décors, pas d'affiche. L'école « les princes » adopte uniquement

comme médium d'enseignement le Français, malgré la présence des autres langues telles que le Bamanakan, Bobo, Sarakolé, Sénoufo. Nous enregistrons quinze élèves qui parlent et comprennent d'autres langues mieux que le français. Parmi eux : sept élèves comprennent en Bobo ; quatre élèves en Sarakolé et quatre autres en Sénoufo. Selon les remarques de l'enseignant, les enfants sont obligés d'apprendre en français, parce que c'est la seule langue dans laquelle il peut enseigner et apprendre à lire.

Déroulement :

L'activité de lecture dont le titre est « A la boucherie » est un texte de la troisième leçon du livre de français flamboyant de l'édition Hatier, page 24. La présence d'évolution en paragraphe du texte soumis aux élèves. Un paragraphe de texte s'exécute en une semaine. Mais, en raison d'absence nécessaire du livre de français niveau 3^{ème} Année, collection Djoliba, comme document, la méthode utilisée par l'enseignant connaît de problèmes à faire déchiffrer les segments syllabiques constituant un mot. Il ressort de sa technique, que la connaissance combinatoire permettait difficilement l'accès de compréhension du sens des mots. Les élèves envoyés au tableau sont jetés à l'idée de prononciation qu'à la connaissance stricte du mot. Ainsi, le passage par l'épellation des sons constitutifs n'a pas subi un contrôle de l'enseignant, à découvrir la transcription sonore des mots de l'apprenant. Toutefois, l'utilisation illégale du châtiment corporel dans ces écoles provoque psychologiquement l'effet de nominalisation chez ces élèves. Par exemple : à la lecture de : (leur repas) ; l'élève modifie l'unité de sens additionné au sein du lexique, en prononçant : «leur répand ».

Quant au savoir lire, l'enseignant adopte un principe sélectif très hétérogène, ce qui risque point à l'inégalité de chances des élèves plus tard en français. La classe de troisième, est un niveau scolaire où l'accent sur les fondamentaux privilégie assez de talent et de qualité pédagogique chez l'enseignant. Les termes de prononciation changent et préparent l'apprenant à une vie de lecture très appréciative.

Au regard des dispositifs théorique mis en jeu pour mener la lecture du texte ; l'enseignement privé s'officialise plus en apprentissage sur la pratique qui ne sous-tend l'emploi d'un système, mais de toutes les méthodes y afférentes à la marche de la lecture. Les élèves s'imbibent d'une

connaissance qui n'appointe nullement de la combinaison pépète des unités d'articulation et phonologique du mot. En plus des facteurs influençant la progression des apprentissages, la politique d'installation des écoles privées prime sur l'objectif d'un enseignement de la lecture en français, langue étrangère.

Conclusion

Aujourd'hui, l'école primaire joue un rôle considérable dans l'accès au savoir. Cette évolution a nécessité dans plusieurs pays l'accompagnement du gouvernement par des structures privées. Dans le cadre d'apprentissage des enfants ayant l'âge de scolarisation, les écoles privées obtiennent un résultat encourageant au processus d'application du programme de lecture que les écoles publiques dans les classes de l'enseignement primaire. En effet, ce rendement fait ressortir énormes possibilités entourant l'utilisation du curriculum d'une part au détriment du français d'autre part en guise de langue d'enseignement-apprentissage. Cette méthode dans le processus d'apprentissage s'avère difficile pour les enseignants en activité ; et cela par insuffisance de : formation continue sur la stratégie SIRA, support pédagogique, suivi parental, et de bibliothèque.

Toutefois, le français médium d'enseignement semble plus approprié quand il s'agit de lier la réussite de l'apprenant à la connaissance progressive en lecture. Le terme pratique est utilisé comme terme générique pour exprimer toutes les techniques pouvant permettre à l'enseignant de bien correspondre les situations didactiques de la lecture aux objectifs attendus. Cependant, cette variation linguistique entre les deux types d'école devant les finalités d'éducation évoque la difficulté pour les réformes sur le fondamentaux « lecture, écriture, et mathématiques » à s'associer au développement des compétences chez l'apprenant. De ces deux approches, le curriculum prête l'idéal développement inégal au savoir ; en occurrence des enfants du milieu parlant le Bamanakan aux enfants certainement d'une autre langue. Ainsi, le fonctionnement hétérogène de la classe vers le savoir-faire serait inhérent à la précision des contenus cognitifs et bien-entendu au système d'approche du savoir chez l'enseignant.

Pour fournir à cette question consistant sur la lecture avec ses

différentes stratégies, il y aurait par exemple au loisir d'organiser une seule méthode autour de la discipline pour habituellement l'enseigner par une seule langue ; que par la combinaison évolutive du curriculum-français suivant les niveaux d'apprentissage (classe d'initiation, classe d'aptitude, et classe d'orientation). Enfin l'adoption des approches dans le système éducatif au Mali devrait mieux consister l'apport de la société civile pour circonscrire les notions de méthodes à des actions cognitives et sociocognitive de base des apprenants ainsi que des enseignants pour effectuer les apprentissages, qui demeurent problématique au risque de construire un schémas méticuleux des compétences. Il est donc proposable qu'une préalable construction linguistique peut aménager l'école maternelle surtout en milieu plurilingue.

Il serait timidement difficile, d'une seule méthode d'enseignement de la lecture, d'apprendre à lire et atteindre l'objectif de réussite scolaire si l'enseignant n'utilise pas l'ensemble des méthodes de chacun de ses élèves. A cet effet, l'hétérogénéité des élèves tenus en compte va promettre l'ajustement des interventions devant le groupe d'élèves, l'enseignant avec la méthode explicite et systématique, de développer des stratégies de compréhension pendant la lecture du texte et des conditions nécessaires pour leur goût de lire.

Références bibliographiques :

- Agaisa Assagaye, Kouawo Achille (2014). *La technologie de l'information et de la communication dans la formation continue des enseignants d'un lycée au Niger*. Frantice. Net, numéro 9.
- Attemoukon serge Armel, hounyenou F Anseline, Gabriel C. Boko (2018). *Quelle place pour les TIC dans la formation des enseignantes du secondaire au Bénin ?* Revue interafricaine de philosophie, Littérature et sciences humaines. N22
- Blanchet Alain et Gotman Anne (2010). *L'enquête et ses méthodes, l'entretien*. 2^e édition refondue. Armand Colin.
- Blaser Christiane(2008). *Perception d'enseignants sur les pratiques scolaires*. Education, Loisir et sport. Québec, numéro 149.
- Bru Marc (2006). *Les méthodes en pédagogies*. Presses Universitaires de France,
- Que sais-je. Cloutier Mylène, Leclerc Anne (1987) : *Apprentissage de la lecture chez les arabophones et des francophones identifiés à risque du premier cycle*

- primaire*. Actes du colloque sur l'apprentissage de la lecture
- Chervel André (2008) : *L'orthographe en crise à l'école. Et si l'histoire montrait le chemin ?* Retz 2008.
- Deauvieu Jérôme, Reichstadt Janin, Terrail Jean-Pierre (2015). *Enseigner efficacement la lecture/* Paris 75005. Odile Jacob éducation.
- Eyanganunga Albert Kamba (2018). *Des écoles primaires efficaces : Etudes de leurs déterminants à Kisangani*. Collection. Etudes africaines. Editeur L'Harmattan
- Gromer Bernadette, Weiss Marlise (1996). *Apprendre à lire/1. Formation des enseignants*. Bordas/ pédagogie-89, Boulevard Auguste Blanqui-75013 Paris.
- Josette Jolibert, Crépon Cathérine (1984) *Former des enfants lecteurs Tome 1*. groupe de recherche d'Ecouen coordination : Hachette Education.
- Laurin Madine (2010) : *Didactique intégré des langues étrangères à l'école : vers l'enseignement des langues de demain*. Mémoire comme exigence partielle de la maîtrise en éducation. Université du Québec hiver.
- LEBRUN Marcel (2002) : *Des technologies pour enseigner et apprendre : perspectives* Education et Formation ; De Boeck Université.
- Julien Nicolet (2008) : *L'écriture une alliée pour la lecture : Apprendre une autre langue. Un acquis pédagogique*. Prismes/ revue pédagogique HEP/N8/ *Le choix d'une approche méthodologique mixte de recherche en éducation*. Recherches qualitatives, vol. 24 ; 2004. (P.58-80).
- Maffili madine (2008) : *les échanges linguistiques dans le canton de Vaud. Evolution et perspectives*. Prisme/revue pédagogique HEP/N8/Mai.
- Pamanta. D. (2009) : *La problématique de l'utilisation des langues nationales au premier cycle de l'enseignement fondamental : cas du fulfulde dans la région de Mopti*. Revue malienne de science et de technologie ? Numéro 11.
- Recherche en Education (2014) ; *De l'observation des pratiques enseignantes*. Cordonné par Lina Numa-Bocage, Jean François Marcel et Philippe Chausse Courtte. N° 19.
- Rima Redouane (2020) : *les méandres de la production orthographique/ the meanders of orthographic production (Meandrele productiei ortografice*. Université de Bejaia. Rima.redouane@yahoo.fr.
- Sylla Faguimba, Traoré Brehima (2015-2016): *Etude prospective sur les difficultés de compréhension des textes lus dans les écoles fondamentales du Mali : cas des élèves des 4 èmes années du groupe scolaire Mamadou Konaté du CAP de Bamako Coura en Commune III du district de Bamako*. mémoire de fin de cycle à

l'ENSup de Bamako

Teresa Ambrosio et LEBET-SERENI Frédérique (2006). *Les sciences de l'éducation à la croisée des chemins de l'auto-organisation*. L'harmattan

Thiero Boureima, Fané D. Mahamadou (2016-2017) *L'influence des facteurs de l'environnement familial et scolaire sur l'apprentissage de la lecture chez les élèves de la 2^{ème} Année au 1^{er} Cycle à l'école fondamentale de Niamakoro*. Mémoire de Master 2016-2017 à l'Ecole Normale Supérieure de Bamako.

Vie pédagogique. Dossier (2008) : *le français, en jeu social, trésor culturel*. Numéro 149-Décembre.

2- SOCIOLOGIE
& ÉCONOMIE
APPLIQUÉE

SPIRITUALITÉ ET TENSIONS SOCIO-POLITIQUES

Kouaman IDO

Université Norbert ZONGO/Koudougou

kouamaido@gmail.com

Résumé

La situation religieuse et spirituelle en lien avec les tensions sociales et politiques se retrouve présentement devant différents carrefours qu'il vaut la peine d'esquisser, car ces carrefours forment une constellation féconde mais problématique qu'il faut clarifier pour comprendre les lieux de la spiritualité aujourd'hui dans un monde bousculé par les crises sociales et politiques tout azimut. Cependant le sens des tensions semble souvent impossible à saisir surtout quand sa perception relève de nos sens. Autrement dit, pour comprendre le sens des crises socio-politiques, il faut aller au-delà de ce qui paraît perceptible. C'est la SPIRITUALITE. Dès lors une problématique se dégage : Qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Est-elle un mode alternatif de croissance humaine ? Comment se manifeste-t-elle ou quel est son apport dans les rapports sociaux ? Etant donné que la tensivité relève de la phénoménologie, nous avons fait usage de la théorie de la sémiotique du sensible qui semble mieux adaptée pour analyser cette thématique en ce sens qu'elle est le niveau de pertinence le plus élevé dans la saisie du sens. La sémiotique du sensible, pour être encore beaucoup plus pragmatique face à la réalité des choses et de la vérité du sens, devrait explorer la voie du *quantique*. En réalité nul n'est partisan de la violence par simple volonté. La tension est une arme graduelle commandée par le degré de ténacité du spirituel individuel ou collectif. En clair, la défense de la dignité, de la culture et des valeurs morales et culturelles sont des éléments de la spiritualité que l'on peut défendre par tous les moyens. Cette contribution vise à proposer une réflexion sur les fondements des tensions sous l'angle de la sémiotique en tenant compte des modalités quantiques du sens. Nous tenterons dans un premier temps de clarifier la notion de la spiritualité avant de montrer son rapport entre le culturel débouchant sur des tensions socio-politiques.

Mots-clés : spiritualité, tensivité, sémiotique du sensible, sémiotique quantique, culturel

Abstract

The religious and spiritual situation in relation to social and political tensions is currently at a number of crossroads that are worth outlining, because these crossroads form a fertile but problematic constellation that needs to be clarified if we are to understand the places of spirituality today in a world shaken by social and political

crises on all sides. However, the meaning of tensions often seems impossible to grasp, especially when they are perceived by our senses. In other words, to understand the meaning of socio-political crises, we need to go beyond what seems perceptible. This is SPIRITUALITY. This raises a number of questions: What is spirituality? Is it an alternative mode of human growth? How does it manifest itself, or what contribution does it make to social relations? Given that tensivity is a matter for phenomenology, we have made use of the theory of the semiotics of the sensible, which seems better suited to analyzing this theme in that it is the highest level of relevance in grasping meaning. The semiotics of the sensible, to be even more pragmatic in the face of the reality of things and the truth of meaning, should explore the path of the quantum. In reality, no one advocates violence out of sheer willpower. Tension is a gradual weapon controlled by the degree of individual or collective spiritual tenacity. Clearly, the defense of dignity, culture and moral and cultural values are elements of spirituality that can be defended by any means. The aim of this contribution is to reflect on the foundations of tensions from a semiotic perspective, taking into account the quantum modalities of meaning. First, we will attempt to clarify the notion of spirituality, before showing its relationship with the cultural, which leads to socio-political tensions.

Keywords: spirituality, tensivity, semiotics of the sensible, quantum semiotics, cultural

Introduction

Amorcer aujourd'hui une réflexion, même introductive, sur la spiritualité comporte son lot d'embûches. À l'instar de la notion d'expérience, la spiritualité serait aux prises avec les mêmes difficultés de confusion et risques d'insignifiance. Rejetant une trop longue mainmise religieuse des morales et des consciences, des pratiques rituelles et des symboles clés de l'existence, plusieurs contemporains comprennent la spiritualité comme un lieu d'exploration et de réalisation de soi. Nous ne serions plus religieux, mais spirituels. La guerre, les conflits et les soubresauts sont des phénomènes souvent très radicaux qu'on se demande où tirent-ils leurs fondements. Une vision superficielle trouvera que les tensions sont propres à une certaine catégorie de personnes de par leur religion, leur classe sociale ou leur appartenance ethnique mais cette manière de voir les choses semble étriquée.

Le spirituel, en effet, semble un élément fondamental dans la perception du sens des tensions. Raison pour laquelle nous faisons appel à la sémiotique qui est une science qui étudie la manifestation des signes. Qu'est-ce que la tension ? Pourquoi la tension ? Sont-elles des faits de la nature ou du moins relèvent-elles de la spiritualité ? Pour répondre à ces interrogations,

nous-nous référons à la théorie de la *sémiotique du sensible*. Dès lors une hypothèse est dégagée : l'hypothèse selon laquelle les tensions socio-politiques tirent leur origine dans la spiritualité. Cette contribution vise à proposer une réflexion sur les fondements des tensions sous l'angle de la sémiotique en tenant compte de la manifestation des modalités de corps actants. Nous tenterons dans un premier temps de clarifier les notions de : spiritualité, religion, sacré, totem en rapport avec la spiritualité et celui entre la spiritualité et les tensions socio-politiques.

1- Spiritualité et religion

Bien que les aspirations et pratiques spiritualistes se soient développées de façon souvent très normative (dans le cadre d'Églises établies, ou de rites traditionnels) au point de rendre les termes *religion* et *spiritualité* synonymes pendant plusieurs siècles, la notion de spiritualité s'est de plus en plus appliquée dans les travaux de théologiens¹ ou de sociologues² pour désigner des croyances et comportements humains universels antérieurs³ ou postérieurs⁴ aux religions historiques et dont la motivation serait liée à l'idée d'une survie après la mort physique, à une notion plus ou moins apparentée à celle de l'âme, en tant qu'entité cohérente et indépendante du corps⁵, ainsi qu'à des rites propitiatoires proches du chamanisme (pour appeler une bonne chasse, de bonnes récoltes etc., voir les rites funéraires préhistoriques).

¹ [Religion and Spirituality: Strangers, Rivals, or Partners ?](#) par Sandra M. Schneiders (en), professeur de théologie

² Voir les travaux de [René Barbier](#), [André Comte Sponville](#), [Edgar Morin](#), [Frédéric Lenoir](#), [Danièle Hervieu Léger](#) (la notion de "religion en kit"), [Jacqueline Costa-Lascoux](#) [Éric Forgues](#)

³ [L'étude de la Religion Au Québec: Bilan et Prospective](#) par Jean-Marc Larouche, Guy Ménard, Éric Bellavance, Presses Université Laval, 2001 « *Lorsqu'il s'agit de qualifier les éléments « religieux » de la culture amérindienne, mis à part quelques travaux, [...], le terme « religion » est timidement utilisé [...], pour désigner la religion en dehors de ses cadres institutionnels ou de ses expressions apparentes, le terme « spiritualité » a été de plus en plus préféré* »

⁴ Frédéric Lenoir cité par Sandra Camus et Max Poulain, [« La spiritualité : émergence d'une tendance dans la consommation »](#), sur Université de Bourgogne (consulté le 25 octobre 2010) Frédéric Lenoir : « *si la religion est culturelle et collective, la foi et la recherche de sens sont éminemment universelles et individuelles. Un mot permet de bien distinguer la religion communautaire de cette quête personnelle : la spiritualité. Croyant ou non, religieux ou non, nous sommes tous plus ou moins touchés par la spiritualité, dès lors que nous nous demandons si notre existence a un sens, s'il existe d'autres niveaux de réalité ou si nous sommes engagés dans un authentique travail sur nous-mêmes* »

⁵ Telle que le [Bâ](#) de l'[Égypte antique](#)

Certains voient dans la spiritualité une simple expression de l'instinct de survie, voire un moyen de ne pas se confronter à la réalité de notre condition de mortels¹ ; selon d'autres, elle révèle la mémoire intrinsèque de l'immortalité de l'âme². Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spiritualité n'est donc pas une religion. Selon certains auteurs, la distinction se ferait ainsi : il y aurait dans la religion une perspective collective et dans la spiritualité une démarche plus individuelle³.

Différentes pratiques sont issues des spiritualités religieuses :

- la méditation, la prière, la lecture (de textes sacrés (voir *lectio divina*) et leurs commentaires, de livres de piété), l'audition (lectures à voix haute, prêches) ;
- le travail manuel ou intellectuel, la lecture (d'ouvrages savants ou d'autres traditions), l'écriture, le chant (musique sacrée), les « bonnes œuvres » (secours aux nécessiteux ou aux malheureux, prêches, instruction) ;
- la réflexion, l'engagement dans la société, la rencontre et surtout le dialogue.

Certaines de ces activités sont solitaires, d'autres collectives, certaines se vivent dans la réclusion volontaire (cellule monastique) et d'autres « à l'extérieur » (dans la société civile). Certaines sont contemplatives, d'autres plus pratiques. Le choix des activités et l'importance relative donnée à chacune permettent d'approcher la « spiritualité » qui diffère à chaque courant spirituel.

Toutes ces activités sont expressément définies et organisées lorsque l'expérience spirituelle est vécue au sein d'un monastère (ou son équivalent couvent, ashram, confrérie), les tâches domestiques sont alors également incluses dans le champ de la pratique spirituelle et donc stipulées par la Règle monastique.

¹ par exemple [Henri Bergson](#) dans *Les Deux Sources de la morale et de la religion* 1932

² Socrate, dans *Le Ménon*

³ Sandra Camus et Max Poulain, « *La spiritualité : émergence d'une tendance dans la consommation p.3* », sur *Université de Bourgogne*

2- Spiritualité et « sacré »

Le sacré est une notion d'anthropologie culturelle permettant à une société humaine de créer une séparation ou une opposition axiologique entre les différents éléments qui composent, définissent ou représentent son monde : objets, actes, espaces, parties du corps, valeurs, etc. Le sacré désigne donc ce qui est mis en dehors des choses ordinaires, banales, communes ; il s'oppose essentiellement au profane, mais aussi à l'utilitaire. Le sacré a toujours une origine naissant d'une tradition ethnique et qui peut être mythologique, religieuse ou idéologique (c'est-à-dire non religieuse). Il désigne ce qui est inaccessible, indisponible, mis hors du monde normal, et peut être objet de dévotion et de peur.

Le sacré est synonyme d'espoir, d'authentification de l'homme en un principe supérieur, celui du monde non intelligible. Ainsi, le sacré peut s'exprimer sous diverses formes, on peut prendre l'exemple de Robinson Crusoé dans *Vendredi ou les Limbes du Pacifique* de Michel Tournier, qui découvrant la grotte, le nombril de l'île Esperanza, enlace le Cosmos en redécouvrant son corps et vit une expérience exceptionnelle. Robinson, comprimé par les règles sociales, découvre, en cette île la bonne position. "Il était suspendu dans une éternité heureuse", cette redécouverte verticalisante du monde, hors de la civilisation, c'est le sacré.

3- Du totem à la tension

Le totémisme est une organisation clanique ou tribale fondée sur le principe du totem. "Un « totem » est un animal, un végétal, voire même un objet fabriqué qui est considéré non seulement comme le parrain du groupe ou de l'individu mais comme son père, son patron ou son frère: un clan se dit parent de l'ours, de l'araignée ou de l'aigle." (Anne Stamm). Claude Lévi-Strauss, dans *Le totémisme aujourd'hui* (1962) tient le totémisme pour une illusion des anthropologues du XIX^e siècle : "le totémisme est une unité artificielle, qui existe seulement dans la pensée de l'ethnologue, et à quoi rien de spécifique ne correspond au dehors" (p. 14). Il ne s'agit que d'une logique de classification. Le "totémisme" ne se contente pas de mettre en

¹ Claude Lévi-Strauss, *Le totémisme aujourd'hui*, PUF, 1962.

correspondance, terme à terme, un individu ou un groupe avec un animal ou une plante qui est considéré comme son totem, il pose un système de différence entre une série naturelle et une série culturelle. "Le terme totémisme recouvre des relations idéalement posées, entre deux séries, l'une naturelle, l'autre culturelle. La série naturelle comprend d'une part des catégories, d'autre part des individus ; la série culturelle comprend des groupes et des personnes. Tous ces termes sont arbitrairement choisis pour distinguer, dans chaque série, deux modes d'existence, collectif et individuel, et pour éviter de confondre les séries" (p. 22).

La même année, dans *La pensée sauvage*, Lévi-Strauss examine une autre forme de totémisme : non plus le totémisme classificatoire mais le totémisme ontologique. Cette fois, il y a identification entre groupes humains et espèces animales, l'un et l'autre ont des qualités en commun. On trouve ce totémisme chez les Chicasaw, Indiens du sud-est des USA, qui postulent une "analogie entre groupes humains et espèces naturelles"¹ : ils comparent un clan ou hameau au raton laveur (qui se nourrit de poisson et de fruits sauvages), au puma (qui vit dans les montagnes, évite l'eau, consomme beaucoup de gibier), etc.

Il est important de retenir que la spiritualité est l'ensemble de tout ce que relève de l'intelligible, donc du sensible. Alors la religion, le sacré, le totem relevant tous de ce qui est codé, propre à un groupe de personnes partageant les mêmes réalités, spatio- temporelles, culturelles. Il est évident que la modernisation qui semble la mode pour la majorité de l'humanité de courir vers la domination, les tendances à brimer certaines pratiques sont inévitables. Cependant en quoi la spiritualité peut être à la base des tensions socio-politiques ?

4- De la sémiotique du sensible à la spiritualité tensive

La sémiotique en tant qu'une science qui s'intéresse à tout, donc une science universelle en ce sens que tout est signe alors que le signe est l'objet d'étude de la sémiotique. Jadis, la sémiotique devait faire des choix ; et c'est ainsi que dès les premières heures, la sémiotique notamment celle française fut

¹ Claude Lévi-Strauss, *La pensée sauvage* (1962), Plon, coll. "Agora", 1985, p. 154.

pointée comme champ d'application possible aux théories sémiotiques et c'était le texte (la littérature) qui a connu un très grand succès. C'est plus tard que le corps est apparu comme un objet d'étude sémiotique car étant partout, le corps s'impose donc de proposer une sémiotique incarnée, une sémiotique charnelle. Pour la prise en compte de cette nouvelle pédagogie, la sémiotique comme à son habitude, s'est tournée vers la phénoménologie lui empruntant ses résultats dans son investigation sur la question du corps pour poser des concepts instrumentaux qui allaient permettre de bâtir la sémiotique du corps avec la stratification de son objet pratique, stratégie et forme. Il est important de noter que c'est après Greimas et sous la houlette de Jacques FONTANILLE que la sémiotique va progressivement dessiner la sémiotique du sensible. La sémiotique du corps est donc une sémiotique du sensible qui part du corps¹, du sens pour étudier le monde².

5- Spiritualité et tensions socio-politiques

Plusieurs conflits, qu'ils soient entre individus, politiques ou idéologiques, relèvent de la spiritualité que de la religion puisque la religion elle-même est spirituelle et culturelle contrairement à ce dont pensent le *vulgum pecus* pour qui la tension est une façon d'être ou la nature de certaines personnes par rapport à leur bord religieux, ethnique ou à leur appartenance culturo-géographique. La spiritualité est donc perçue comme la défense des valeurs culturelles et comme une pratique transcendante.

- Tension comme spiritualité transcendante

Il est une idée répandue que l'expérience du sacré est celle de la transcendance, l'ouverture à une entité ressentie comme *absolue*. La notion renvoyant à celle d'infini, il est *a priori* impossible de la définir. René Guénon considère que l'on ne peut avoir recours qu'à une formule négative : "l'infini est ce qui n'a pas de limite" et Mircéa Eliade lui-même recourt à une approche approximative : "Le monde n'est pas un chaos mais un cosmos (...) cette

¹ Corps comme spiritualité

² Cours de sémiotique du sensible : Pr Mahamadou Lamine Ouédraogo

œuvre divine garde toujours une transparence, elle dévoile spontanément les multiples aspects du sacré"¹

S'attachant à distinguer l'"expérience" du sacré" et la "force irradiant un objet", Albert Assaraf considère que la première est impossible à définir mais que l'on peut *mesurer* l'autre *d'après une échelle graduée de 1 à 10, permettant d'évaluer "la distance infinie" séparant le sacré du profane"*² ». La spiritualité n'est pas limitée à une démarche conceptuelle ou dogmatique. L'expérience spirituelle (ou expérience mystique), par la recherche d'intériorité, de connaissance de soi, de transcendance, de sagesse, ou de dépassement des limitations de la condition humaine³ est indissociable de la démarche intellectuelle. C'est pourquoi la spiritualité débouche généralement sur des démarches corporelles, émotionnelles et mystiques, cherchant à générer une expérience transcendante, une relation (selon l'une des étymologies de *religion*) avec Dieu, le Soi, la Conscience, l'Âme, le Monde, le Devenir etc. Pour certains, le but de la spiritualité est une exploration profonde de l'intériorité, conduisant à l'éveil spirituel⁴, une conversion intime, ou l'accession à un état de conscience modifié et durable. Nous comprenons par-là que la notion de la spiritualité relève de la défense des valeurs propres à un clan, un groupe d'individus. Cette défense peut nécessairement entraîner des tensions.

- La spiritualité et la défense des valeurs culturelles

La culture est, selon le sociologue québécois Guy Rocher, « un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. » (Guy Rocher, 1969, 88). Le non-respect des valeurs culturelles, peut être à la base des tensions même si celles-ci

¹ Mircea Eliade, *Le sacré et le profane*, éd. Gallimard, Paris, 1967, p. 100

² Albert Assaraf, « Le sacré, une force quantifiable ? », *Médium*, n° 7, Paris, Éditions Babylone, 2006, p. 30.

³ idem

⁴ Camil Ménard, Florent Villeneuve, *Spiritualité contemporaine: défis culturels et théologiques*, Fides, 1996 (présentation en ligne), p. 44 « une spiritualité qui accentue la dimension expérientielle de la religion et qui veut explorer l'intériorité profonde de la personne humaine. Je n'hésiterais pas à qualifier un tel éveil spirituel de « signe des temps » »

prennent souvent des dimensions plus ou moins implicites.

Dans l'objectif de mieux nous faire comprendre, nous tenterons de dresser une liste A et B dans laquelle nous opposerons des exemples d'oppositions capables d'entraîner des tensions en rapport avec la spiritualité.

Liste A : Valeurs ancestrales	Opposition	Liste B : Modernisation
Habillement décent	Vs	Habillement indécent
Mariage bisexuel	Vs	Mariage homosexuel
Amour du prochain	Vs	Amour du matériel
Civisme	Vs	Incivisme
Tradition orale	Vs	Technologie

Source : Analyse personnelle

Nous retenons à travers le tableau-ci que :

- Les œuvres sociales telles que le respect de l'aîné, des personnes âgées, l'amour du prochain tendent à disparaître au profit de l'amour du matériel, de l'argent, de l'individualise... entraînant ainsi l'incivisme.
- Sur plan vestimentaire certaines cultures ne sont pas d'accord avec une certaine manière de s'habiller car, qualifiée d'extravagante et indécente.
- Le mariage traditionnel respectait certaines normes et coutumes. La modernisation semble remettre en cause ces valeurs culturelles. Pour contrecarrer cela, certains groupes, optent pour la violence parce sachant qu'aucune loi moderne ne peut contrecarrer ces manières de faire.
- La tradition orale en voie de disparition au détriment de la modernité avec la technologie avec les réseaux sociaux et les mauvaises émissions télévisées, drainant derrière elle la déperdition de la société surtout sa franche jeune, suscite des révoltes vigoureuses pour lutter contre cela. Les pays arabes rejettent généralement des outils de la modernisation tels que la télévision, les réseaux sociaux, etc.

La société étant divisée en groupes, chaque groupe est régi par des valeurs culturelles ou culturelles, il est fort évident que les tendances mondiales

peuvent porter atteinte à des pratiques de certains groupes d'individus et la réaction de ces derniers ne peut qu'entraîner des conflits diversement interprétables.

Selon Greimas, les actants sont ainsi décrits comme des personnages abstraits, des « *classes d'acteurs* » qui accomplissent les *mêmes actions*, qui remplissent les *mêmes fonctions*. Nous devons alors dire que la spiritualité est un actant qui pousse le corps¹ à agir ou à réagir en fonction de valeur de l'objet de valeur recherché.

Conclusion

En réalité nul n'est partisan de la violence par simple volonté. La tension est une arme graduelle commandée par le degré de ténacité du spirituel individuel ou collectif. En clair, la défense de la dignité, de la culture et des valeurs morales et culturelles sont des éléments de la spiritualité que l'on peut défendre par tous les moyens. À l'issue de notre de cette analyse, nous pouvons dire que la nos questions de départ ont toutes eu des réponses. La première qui était de savoir ce que c'est que la tension, nous retenons que la tension est l'ensemble des différences entre deux parties (deux ou plusieurs personnes, groupes ethniques...) pouvant aller des tensions verbales aux tensions ouvertes (affrontements). La deuxième question est une suite logique de la première qui veut pourquoi la tension ? Nous dirons que la tension est un moyen lutte pour la survie d'un individu ou d'un groupe d'individus partageant les mêmes réalités spatio-temporelles, historiques... Tout le monde manifeste la tension sans peut-être le savoir. Quant à la troisième et dernière question, nous avons cherché à comprendre la relation qui existe entre la tension Vs nature, tension Vs spirituel. À cela disons que la tension est naturelle quand elle est une manifestation le plus souvent involontaire en tout homme mais aussi spirituelle en ce sens elle volontaire quand on use pour défendre vaillamment des valeurs culturelles profondes propres à une société donnée.

¹ Les figures du corps de J, Fontanille

Références bibliographiques

J. FONTANILLE, 2011, *Corps et sens*, Paris, Presses universitaires de France.

J. FONTANILLE, M. T. GIAN, 2006, *De la modalisation à l'esthésie :
Considération (in) actuelles sur le passage de « du sens » à « du sens II »*

J. FONTANILLE, 2005, *Dictionnaire des passions littéraires*, Paris, Editions
Belin, p. 133.

J. FONTANILLE, 2015, *Formes de vie*, Liège, Presses Universitaires de Liège.

J. FONTANILLE, 2018, « La coopérative et son territoire », in id. et al.,
Terres de sens. Essai d'anthroposémiotique, Limoges, Pulim.

J. FONTANILLE, 2017, 2017, *L'analyse des pratiques : Le cours du sens*

J. FONTANILLE, 2015, « *La sémiotique face aux grands défis sociétaux du
XXIème siècle* », *Actes sémiotiques*, n°118.

J. FONTANILLE, 1995, (Dir.), *Le devenir*, Limoges, Pulim, Collection
Nouveaux actes sémiotiques.

STRATÉGIES DE RÉGULATION DE LA CONGESTION ROUTIÈRE DANS LA COMMUNE DE GUEULE TAPÉE FASS-COLOBANE (DAKAR)

Mohamed Lamine NDAO

Ecole Supérieure d'Economie Appliquée

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

mohamedlamine.ndao@ucad.edu.sn

Résumé

Prise comme un observatoire de la mobilité urbaine, du fait de sa position géographique, la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane se présente comme le terrain où l'étude des stratégies de régulation de la congestion routière devient pertinente. L'objectif principal de cette étude est d'étudier les stratégies mises en œuvre par les autorités pour réguler les congestions dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane. La démarche qualitative a été utilisée. Les résultats montrent la forte concentration des équipements favorise les déplacements sur les grands axes routiers. Les carrefours ne facilitent pas la fluidité du trafic. La configuration des voies de circulation en entonnoir ralentit grandement le trafic. Le développement d'activités commerciales le long des trottoirs perturbe les automobilistes et les piétons. Le stationnement anarchique des véhicules ralentit également la fluidité du trafic. Les stratégies de régulation de la congestion ont des effets limités et s'appuient sur un dispositif humain suffisant et des feux de signalisation tricolores défectueux.

Mots clés : aménagement urbain, stratégies, congestion routière, mobilité, Gueule tapée Fass-Colobane

Abstract

Taken as an observatory of urban mobility, due to its geographical position, the commune of Gueule tapée-Fass-Colobane presents itself as the terrain where the study of strategies for regulating road congestion becomes relevant. The main objective of this study is to examine the strategies implemented by the authorities to regulate congestion in the commune of Gueule tapée-Fass-Colobane. A qualitative approach was used. The results show that the high concentration of facilities encourages travel on the main roads. Crossroads do not facilitate traffic flow. The funnel-shaped configuration of the roads greatly slows down traffic.

The development of commercial activities along pavements disturbs motorists and pedestrians. Anarchic parking also slows traffic flow. Congestion control strategies have limited effect and are based on insufficient human resources and faulty traffic lights.

Keywords : urban planning, strategies, road congestion, mobility, Gueule tapée Fass-Colobane

Introduction

A l'instar de la plupart des grandes villes d'Afrique, la gestion de la mobilité à Dakar est au cœur des politiques publiques. Conscientes de son importance, les autorités élaborent périodiquement des documents d'orientation et de planification destinés à la capitale sénégalaise. A titre d'exemples, peuvent être cités le Plan de Déplacements Urbains de Dakar 2008-2025, la Lettre de Politique des Déplacements Urbains 2015-2020, le Plan de Mobilité Urbaine Soutenable à l'horizon 2035 ou encore le Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar 2016-2035». Ceux-ci ont non seulement pour objectif l'aménagement de l'espace urbain, de faciliter la circulation des personnes et des biens mais aussi de favoriser l'implantation des activités économiques.

Au cours de ces dernières décennies, la région de Dakar a subi divers phénomènes sociaux et économiques qui ont fortement modifié la structure de sa population (NDIAYE, 2015, p.64). Selon les projections de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD, 2023, p. 8), la population de cette région est estimée en 2022, à 4 042 225 habitants soit 22,79 % de la population sénégalaise répartie sur une superficie de 547 km² soit 0,3% du territoire national. Cette très forte concentration est source de problèmes de mobilité à Dakar et montre que la question de la circulation des personnes revêt un enjeu majeur. En effet, les individus se déplacent pour de multiples raisons : professionnelles, scolaires, sociales et économiques. C'est ainsi que le programme de politiques de transport en Afrique (SSATP 2018, pp. 19-23) « estime le taux d'urbanisation de la région de Dakar à 96,4% (49,6% au niveau national), sa motorisation à quarante (40) véhicules pour 1000 habitants en 2015 et le nombre de déplacement journalier à plus de 7,2 millions ».

En outre, NDIAYE (2015, p.53) estime qu'avec « l'extension de la ville, les problèmes de transport urbain ont commencé à se manifester. » Aujourd'hui, les infrastructures, les modes et les moyens de transport ont connu des avancées significatives (renouvellement du parc de transport collectif, mise en œuvre des projets de Bus Rapide Transit et Train Express régional) au moment où la Brigade de circulation de la Police nationale multiplie les interventions. Mais malgré les réalisations du gouvernement (la construction de voiries autour de l'institut islamique cheikh Ahmadou, travaux pluriannuels d'entretien des routes revêtues, construction de l'échangeur de l'émergence, la construction VDN 3, construction d'autoponts et autoroute), la congestion routière s'accroît et constitue l'un des principaux problèmes à Dakar. En effet, les routes sont étroites et les « carrefours ne sont pas calibrés et optimisés en fonction des flux de véhicules, ce qui contraint l'écoulement de ces flux et génère de la congestion généralisée dans la ville » (SSATP, 2018, p.27). La congestion occasionne, selon l'ANSD (2005), cité par NDIAYE (2015, pp. 49-50), « des pertes économiques estimées à plus de cent milliards par an au moment où le transport constitue le troisième poste de dépense pour les ménages dakarois, après les dépenses alimentaires ».

La commune de Gueule tapée-Fass-Colobane constitue une des dix-neuf communes du département de Dakar. Au regard de sa position géographique stratégique, porte d'entrée du centre-ville de Dakar pour les communes périphériques, elle se présente comme un carrefour important non seulement dans l'ouverture du pays vers l'extérieur mais aussi dans la mobilité interne. C'est ainsi que nous avons fait cette étude qui vise à étudier les stratégies mises en place par les autorités pour réduire les congestions dans la commune. Le plan de ce travail s'articule autour de quatre (4) parties : contexte, méthodologie, résultats et discussion.

1- Contexte

Aujourd'hui, circuler dans le département de Dakar, à certains endroits et certaines heures, relève d'un véritable parcours du combattant. Pour moins de cinq kilomètres, les usagers peuvent souvent mettre plusieurs heures.

Depuis 2008, le parc automobile n'a pas cessé d'augmenter, « avec une

évolution qui se situe entre 5 et 8% » (FAYE, 2021, p.3). Dans son rapport sur la situation économique et sociale 2017-2018, l'ANSD « évalue le parc automobile sénégalais à 820 289 véhicules motorisés dont les 57,2% sont des véhicules particuliers » (ANSD, 2020, p.272). La recherche de confort dans les déplacements, les nombreux problèmes dans les transports en commun (état des bus, surcharge de passagers, insécurité personnelle, fils difficiles d'attente au niveau des arrêts, etc.) et les tarifs élevés des taxis urbains sont autant de facteurs qui contribuent à expliquer l'achat de véhicule particulier par ceux qui en ont les moyens ou au prix de nombreux sacrifices pour les classes moyennes. De plus, en 2012, l'Etat du Sénégal a adopté un décret pour relever l'âge maximal d'importation de véhicules de cinq (5) à huit (8) ans ce qui a contribué à augmenter le nombre de véhicules mis en circulation.

Cette augmentation du parc automobile devrait normalement être accompagnée par la réalisation d'infrastructures adéquates. En effet, l'état d'une route influe souvent sur sa fréquentation et la formation des congestions. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si l'état des routes de la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane permet aux automobiles de rouler correctement à la vitesse recommandée ? En plus, le choix de la route à emprunter demande la prise en compte de plusieurs facteurs tels que les points de congestion, la distance à parcourir, le temps de parcours, la consommation en carburant, l'état du véhicule, etc. Ce type de calcul s'avère très utile pour circuler dans le quartier de Colobane où certaines rues sont dégradées et inondées en période d'hivernage. En outre, lorsque l'état des routes est combiné à l'étroitesse de la largeur de la chaussée, il est normal de voir la circulation ralentie voire bloquée aux heures de pointes à certains endroits.

Au moment où l'augmentation du nombre de véhicules en circulation constitue une source de congestion, il existe un autre facteur déterminant à prendre en considération à savoir l'occupation de la voie publique. Les trottoirs sont en effet régulièrement occupés soit par des commerçants soit par des épaves de véhicules. Sur les espaces normalement réservés aux piétons, des marchés dits flottants sont installés un peu partout. Ces installations précaires contraignent dès lors les piétons à partager la chaussée avec les automobiles, ce qui n'est pas sans risque pour eux et ralentit la circulation. Les marchands, les piétons et les automobiles se bousculent sur la

chaussée au point de masquer signalisations horizontales et verticales. Malgré les opérations de désencombrement de la voirie menées régulièrement par les autorités locales, ce phénomène persiste.

La commune de Gueule tapée-Fass-Colobane est située entre la latitude 14°41' et 14°40' nord et la longitude 17°26' et 17°27'ouest. Sa superficie s'étend sur 2 375km². Elle est limitée au nord par les communes de Grand Dakar et HLM, au sud par la commune de Médina et l'Océan atlantique, à l'ouest par celle de Fann-Point E-Amitié et à l'est par celle de Hann-Bel Air (cf. figure1). Elle occupe également une place centrale dans la mobilité urbaine compte tenue, d'une part, de l'étendue de son territoire, d'autre part, du fait qu'elle est située dans l'axe du centre-ville où converge plusieurs voies de circulation très fréquentées.

Figure 1: situation géographique de la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane

La commune de Gueule tapée-Fass-Colobane est traversée par des axes routiers stratégiques nonobstant un important réseau de voirie non classée. Dans ses parties ouest et nord, le boulevard du Canal IV délimite entièrement la commune avec celle de Grand Dakar et Fann-Amitié-Point E. De plus, ce boulevard est traversé par celui Dial Diop, l'allée Thierno Saïdou Nourou Tall, l'avenue Cheikh Anta Diop et Cheikh Ahmadou Bamba sur toute sa largeur (cf. figure 2). Tandis que sur sa façade maritime la route de la corniche ouest constitue la limite de la commune. Le boulevard de la Gueule tapée constitue sa frontière avec la commune de la Médina. Dans sa partie Est, la commune s'arrête à hauteur de l'autoroute Seydina Limamoulaye qui la sépare de la commune Hann-Bel Air.

Figure 2 : les voies de circulation dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane

La commune de Gueule tapée-Fass-Colobane apparaît comme une porte d'entrée du centre-ville de Dakar pour les communes périphériques. En effet, pour aller au centre-ville, les automobilistes passent par la corniche ouest ou par le boulevard Dial Diop, par l'avenue Cheikh Anta Diop ou encore par l'autoroute Seydina Limamoulaye. Rares sont ceux qui passent par Hann à travers la route de Rufisque étant donné qu'elle est très utilisée par les gros porteurs. Ainsi, ses voies de circulation accueillent quotidiennement des flux massifs de véhicules.

2. Méthodologie

La démarche qualitative a été utilisée. Elle a consisté à administrer des guides d'entretien à des personnes ressources et à l'observation directe participante.

2.1. Guide d'entretien

Les guides d'entretien sont administrés au Maire de la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane, au chef de service technique de la mairie de la Ville de Dakar, aux responsables de l'agence dédiée du ministère en charge du transport terrestre et des infrastructures routières (CETUD), aux responsables des centres de recherches sur la mobilité (Centre d'Entrepreneuriat et de Développement Technique (CEDT-G15) et CUREM). L'objectif de ces entretiens est de collecter des données qualitatives qui vont permettre de mieux comprendre le problème de la congestion dans la commune et les différentes stratégies mises en place par les acteurs.

2.2. Observations directes

Elles ont permis de voir les congestions dans la commune, les voies les plus affectées, les heures où on n'a plus de congestion, mais aussi d'avoir une meilleure connaissance du découpage administratif de la commune et les fonctions urbaines qui y sont présentes. Les descentes régulières sur le terrain ont permis également de confronter les informations tirées de la lecture celles recueillies à travers les guides d'entretien. Elles ont permis de faire le

diagnostic des problèmes de mobilité dans cette commune.

3. Résultats

3.1. Facteurs de l'amplification des congestions

Une observation des déplacements dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane à travers des modes de transport motorisés a permis de constater la formation continue de congestions routières sur les voies de circulation et particulièrement au niveau des carrefours.

3.1.1. Etat de la voirie

La commune de Gueule tapée-Fass-Colobane abrite un important réseau routier. Il est constitué d'une voirie classée ou voies urbaines et une voirie non classée (cf. figure 2). Les voies classées sont caractérisées par des boulevards et avenues tels qu'identifiés dans la carte ci-dessous. Ces voies se trouvent principalement au niveau des frontières de la commune. Elles la coupent également dans plusieurs segments sur sa largeur comme pour séparer les quartiers qui la composent. Quant aux rues communales, elles sont situées à l'intérieur des quartiers et sont généralement utilisées par les automobilistes résidents. Ces voies permettent de desservir non seulement les communes voisines mais aussi lointaines tout en facilitant l'accès et le désengorgement du centre-ville. Par ailleurs, la forme et la position géographique de la commune lui confère un statut particulier. En effet, elle se présente comme une ceinture d'accès à la zone du centre-ville par le biais des boulevards Canal IV et Gueule tapée.

Les routes non classées sont pour la plupart, dans un état de dégradation plus ou moins avancée. Dans les quartiers de la Gueule tapée et Colobane, les nids de poules s'étendent fréquemment sur un bon mètre carré avec des profondeurs de quelques centimètres. Pour d'autres rues de ces quartiers, une large partie du bitume est remplacée par des cailloux. Ailleurs, le goudron n'existe que sur un seul sens de la voie étant donné qu'il a été enlevé pour effectuer des travaux de BTP. Cette situation dénote le manque d'entretien et/ou l'absence de réfection de ces voies à l'issue des travaux réalisés par les autorités compétentes. De ce point de vue, l'absence d'un dispositif fonctionnel de réfection des voies de circulation détériorées a un

réel impact négatif sur le trafic routier. En effet, les automobilistes sont contraints soit de ralentir lorsqu'ils abordent ces sections soit de rouler tous dans un seul sens ou encore d'éviter ces axes pour préserver leur véhicule et rouler plus vite. Ceci explique par ailleurs pourquoi des individus déposent souvent, de façon anarchique, des gravats sur ces parties sous prétexte de mener une action citoyenne et volontaire visant à entretenir la chaussée.

Par ailleurs, la dégradation des routes s'explique aussi par les défaillances du réseau d'assainissement. En effet, la vétusté et l'absence de curage régulier de ce réseau, malgré la présence du Canal IV, occasionnent fréquemment l'écoulement d'eaux usées sur les chaussées. A cela s'ajoute le comportement plus ou moins irresponsable de certains riverains qui y jettent toutes sortes de déchets. Le réseau est la plupart du temps obstrué avec pour conséquence le ruissellement et la stagnation des eaux dans les nids de poules se trouvant sur la chaussée avant leur lente évaporation ou infiltration dans le sol.

3.1.2. Forte concentration des équipements collectifs

Au cours de nos recherches, nous avons pu identifier au niveau de la commune de Gueule tapée Fass-Colobane un certain nombre d'édifices publics ou privés fréquentés par de nombreuses personnes venant divers horizons. Il s'agit d'abord de la gare routière de Colobane, la gare informelle de cars rapides et Ndiaga Ndiaye, le marché Colobane puis la Maison du Parti socialiste et quelques structures financières (CBAO, ACEP, CMS, etc.). Par ailleurs, le boulevard Canal IV constitue une voie de circulation très importante pour rallier l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) surtout pour les nombreuses personnes qui viennent de l'autoroute. Nous avons également d'autres équipements scolaires tels les lycées John F. Kennedy et Blaise Diagne, l'Université Amadou Hampathé Ba, l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), les collèges Abdoulaye M. Diop et Blaise Diagne, de nombreuses écoles élémentaires sans oublier les marchés Gueule tapée et Fass.

D'autres équipements administratifs sont également présentes dans la commune, telles que l'inspection d'académie de Dakar, le Ministère de la culture et de la communication ou la Caisse de sécurité sociale. A cela s'ajoute

les infrastructures sanitaires telles que la clinique Niang, les postes de santé de Colobane, Fass et Gueule tapée. La fréquentation de tous ces bâtiments, situés à quelques dizaines ou centaines mètres du boulevard Canal IV et la rocade Fann-Bel-Air, favorisent la saturation du trafic dans ce secteur.

Il existe également un certain nombre d'équipements au sud de la commune qui attirent beaucoup d'individus. Il s'agit de l'hôpital Abass Ndao, du centre commercial Casino, du commissariat central de la Médina et du marché Gueule tapée. De plus, le marché hebdomadaire du mercredi, finalement devenu journalier, s'est installé sur ce même boulevard entraînant le déplacement d'un grand nombre d'individus et par conséquent de nombreux véhicules. Pour profiter de cette situation, des lignes de bus de transport en commun ont établis à quelques mètres de ce carrefour leur garage ce qui contribue également à l'augmentation du niveau de saturation des voies de circulation.

3.1.3. La configuration des carrefours

Dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane, l'intersection des voies urbaines crée à des points spécifiques des carrefours où le passage des véhicules est réglementé. Ces carrefours existent aussi au niveau de la voirie non classée mais nous nous intéressons spécifiquement, aux premières du fait de leur importance sur les flux de véhicules transitant par ces voies. Il existe plusieurs formes de carrefours dont certains sont aménagés en giratoire. La plupart d'entre eux sont en forme de croix (X) en ce sens qu'ils constituent le point de rencontre de deux (2) voies de circulation. Toutefois, les allées Seydou Nourou Tall et les rues du Point E pénètrent la commune en coupant le Boulevard Canal IV. Elles forment en ce lieu un carrefour en forme d'étoile avec six voies. Nous rencontrons cette même configuration au niveau du giratoire de l'hôpital Abass Ndao où le boulevard Gueule tapée et les rues de la Gueule tapée traversent l'avenue Cheikh Anta Diop.

Nous avons recensé sur l'axe du boulevard du Canal IV quatre (4) carrefours à sens giratoire avec le boulevard Dial Diop, l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, l'allée Seydou Nourou Tall et la rue 14 de la corniche des HLM. (cf. figure 3). Au niveau du boulevard Gueule tapée, le croisement avec l'avenue Cheikh Anta Diop forme une intersection à sens giratoire. Par ailleurs, il y'a nous sur ce boulevard un carrefour en forme de T à la rencontre

avec le boulevard du Général de Gaulle. La configuration de ces carrefours en forme de sens giratoire ne facilite pas le passage des véhicules. En effet, le responsable du Service Technique Communal de la Ville de Dakar, considère « ces carrefours comme complexes dans la mesure où ils présentent plus de cinq entrées ». A cela s’ajoute le fait qu’ils reçoivent six (6) voies entrantes alors que la voie giratoire est relativement étroite ce qui rend le passage très difficile.

Figure 3 : emplacement des carrefours

3.1.4. Stationnement irrégulier des véhicules

Le stationnement des véhicules constitue un élément essentiel dans le dispositif infrastructurel du système routier urbain. Qu’il soit de courte ou longue durée, il a un impact réel sur la fluidité du trafic. Un véhicule mal stationné peut bloquer ou ralentir la circulation des véhicules. Dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane, il n’existe pas de zones de parking aménagé. Les automobilistes utilisent les trottoirs ou les zones d’arrêt des bus

de transport en commun.

Le tracé en entonnoir des routes et la rareté des aires de stationnement conduisent au stationnement anarchique et à la réduction des voies de circulation. De plus, les cars rapides et bus tata stationnent de manière anarchique hors des zones réservées. La conséquence directe en est un ralentissement fréquent du trafic routier d'autant plus que cette voie en deux fois une voie est très fréquentée. D'après le délégué de quartier de Gueule tapée « les interventions des agents de la circulation n'empêchent pas le stationnement anarchique des voitures de transport en commun »¹.

3.1.5. L'occupation anarchique des trottoirs

Toutes les voies de circulation disposent de trottoirs même si en certains endroits ils sont dans un état de dégradation avancée. Tel est le cas sur l'axe allant du giratoire du marché Colobane à celui de la Caisse de Sécurité sociale de Dakar et dans le quartier de Gueule tapée. Cependant, cette partie de la voirie normalement prévue pour les piétons est souvent utilisée pour des activités commerciales (cf. photo 1 et 2).

Photo 1 et 2: occupation trottoir au giratoire du marché Colobane

Source : Demba B. BITEYE novembre 2022

Au quartier Colobane, la superficie du marché de friperie a connu, au cours de ces dernières décennies, une forte expansion au point d'occuper tous les trottoirs. A travers les photos ci-dessus, il apparait que les trottoirs ne sont presque plus visibles puisqu'étant totalement occupés par les commerçants.

¹ Extrait de l'entretien réalisé avec le délégué de quartier de gueule Tapée, entretien réalisé le 02 Aout 2023

Les cantines, construites en taule diminuent la superficie des trottoirs. On retrouve sur cette partie destinée aux piétons des installations précaires, des tables et des marchands ambulants qui y vendent toutes sortes d'articles (vêtements, chaussures, fruits, café, accessoires électroniques, etc.). Malheureusement, les nombreuses tentatives de déguerpissement pour libérer les voies de circulation sont restées jusqu'à aujourd'hui vaines. Elles n'auront duré que le temps de quelques semaines.

Dans le quartier de la Gueule tapée, au niveau du giratoire de l'hôpital Abbas Ndao, la même situation peut être constatée. L'espace est occupé par des vendeurs de friperies (vêtements, chaussures, accessoires, alimentation, etc. qui pour y mener leurs activités, installent des tentes qu'ils démontent à la fin de la journée. La venue de nombreux clients en cours de journée influe sur la circulation des véhicules. A cela, s'ajoute l'utilisation des trottoirs et d'une partie de la chaussée comme gare de stationnement pour les véhicules de transport en commun (taxis et cars AFTU) qui en font leur lieu d'embarquement et de débarquement de passagers. Aux heures de pointe, cela entraîne un désordre indescriptible occasionnant un ralentissement du trafic.

3.2. Les mécanismes de régulation existant des congestions

L'analyse du phénomène de congestions routières dans la commune Gueule tapée-Fass Colobane a permis de comprendre et de voir les éléments explicatifs de leur amplification. Cette situation interpelle tant les autorités étatiques que municipales qui mettent en place des mécanismes pour essayer de réduire les congestions.

3.2.1. Un dispositif réglementaire moins efficace

Le ministère en charge des transports terrestres a pris un certain nombre d'arrêtés pour réglementer la circulation dans la région de Dakar. Il y a eu d'abord en 2005 celui créant le comité de pilotage chargé de l'organisation et de la régulation de la circulation routière dans la Région de Dakar puis en 2007 celui définissant l'organisation et le fonctionnement du centre de coordination de la circulation routière dans la Région de Dakar. Certes, la publication de ces textes réglementaires est une avancée mais leur application effective semble faire défaut car la formation des congestions sur les routes de la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane s'accroît de plus

en plus. Tout récemment, un nouveau dispositif a été mis en œuvre visant à fluidifier le trafic avec la présence de plus en plus massive de forces de sécurité mieux équipés sur les grands axes et les carrefours, l'installation de caméras de surveillance dans des points stratégiques et le déroulement de plan de circulation des véhicules dans la commune. Toutefois, l'efficacité de ce dispositif suscite beaucoup d'interrogations.

3.2.2. Un dispositif humain plus ou moins suffisant

De nombreuses initiatives sur le plan législatif et organisationnel sont prises pour apporter des solutions durables à la congestion routière. Ainsi au cours des années 2000, la police nationale a créé une compagnie de circulation routière chargée d'opérer à Dakar. Depuis lors, la gestion de la circulation relève, selon la circonscription d'activité, de la compétence de cette unité ou de la gendarmerie. De plus, depuis quelques années, les agents de sécurité de proximité (ASP) sont aussi utilisés en renfort aux forces de police ou de gendarmerie pour aider à fluidifier la circulation.

Dans ce dispositif, les agents de la circulation sont positionnés à des points stratégiques particulièrement au niveau des carrefours (cf. photo 3). Ils veillent sur la fluidité du trafic et procèdent, si nécessaire, au contrôle de régularité des véhicules.

Photo 3 : Régulation de la circulation par un agent de la police

Source : Demba B. BITEYE (12/2021)

Ils se relaient au niveau des carrefours de 7h du matin à 21h. Ces efforts témoignent de la volonté des autorités de prendre en charge la problématique des congestions.

Le matin où un important flux de véhicules roule dans le sens entrant de la commune, ils arrivent souvent que certaines voies soient temporairement aménagées pour augmenter les capacités de passage. Il s'agit, en d'autres termes, de « réduire sur une voie de circulation (routes en deux fois deux voies), la voie la moins utilisées pour l'élargir celle en surutilisation. Dès lors, nous sommes en présence d'une route aménagée en une fois une voie et une fois trois voies. Le soir, le même dispositif est utilisé dans le sens inverse »¹. La présence des agents de la compagnie de la circulation routière est permanente. Aux heures de pointe, le pont de Colobane est momentanément fermé à hauteur de l'entrée de l'autoroute Seydina Limamoulaye pour être entièrement ouvert aux nombreux véhicules qui viennent du carrefour du marché de Colobane. De cette manière, la police arrive à désengorger rapidement cette zone des véhicules qui veulent prendre l'autoroute ou d'autres destinations.

La plupart des conducteurs apprécie positivement la présence des agents fonciers, mais pour certains la présence des agents de la circulation routière accentue la congestion car ils arrêtent la circulation dans un sens pendant longtemps.

3.2.3. Des feux de signalisation tricolores défaillants

Dans la mise en œuvre des stratégies de réduction des congestions, les autorités ont mis en place des feux tricolores. Ils sont installés au niveau de certains carrefours considérés comme des bouchons. C'est dans le cadre d'un projet initié par la Ville de Dakar pour un montant de deux milliards cent quarante millions trois cent six mille six cent soixante-neuf francs CFA (2.140.306.669 FCFA). Les points cibles ont été identifiés avec une dénomination spécifique. En ce qui concerne la commune de Gueule tapée-Fass Colobane, dix feux de signalisation y sont installés. Sur le boulevard du Canal IV et la Rocade Fann-Bel-Air nous en comptons quatre (4) : CC24,

¹ Extrait de l'entretien réalisé avec un agent de la circulation au niveau du rond-point colobane le 18 septembre 2023

CC25, CC27 et CC28. Il en est de même sur celui de Gueule tapée : CC16, CC18, CC19 et CC22. A ceux-là s'ajoute les deux feux installés à la sortie du boulevard Dial Diop prolongeant le boulevard du Centenaire à savoir CC20 et CC23. Selon le responsable de la voirie municipale et de l'éclairage publique, ces feux de signalisation ont pour objectif de « sécuriser et de fluidifier le trafic afin d'améliorer la mobilité urbaine et d'aménager le cadre de vie »¹. Il faut néanmoins signaler que sur ces dix feux de circulation, seuls ceux situés sur le Boulevard de la Gueule tapée sont actuellement fonctionnels. Tous les autres sont hors-service du fait des travaux du Bus Rapid Transit (BRT).

En somme, la mise en service des feux tricolores a été d'un grand apport dans les stratégies de réduction des congestions dans cette commune. Il aura non seulement permis de réguler le trafic avec moins d'agents de police mais également de moderniser les infrastructures de la voirie urbaine. Aujourd'hui, l'impact négatif des travaux du projet du BRT sur leur état de fonctionnement explique aussi le déploiement de moyens humains importants pour développer des plans de circulation.

4. Discussion

La congestion routière est un problème contraignant par lequel font face toutes les grandes villes d'Afrique. En effet, « c'est un phénomène qui survient lorsque la demande dépasse la capacité du réseau routier » (Sagna 2021, p.53). Pour l'usager l'encombrement commence quand les modes de transport doivent réduire leur vitesse à cause de la forte présence de véhicules. Cela se produit lorsque la densité du trafic empêche un déroulement libre de la circulation.

Les résultats de cette étude montrent que l'état des routes a un impact réel sur la formation des congestions dans la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane. En effet, les nids de poules, les eaux stagnantes et l'étroitesse des routes amènent les automobilistes à réduire fréquemment leur vitesse sur le boulevard de la Gueule tapée. A cela s'ajoute la présence de carrefours, notamment à sens giratoire sur ces axes, distants de quelques centaines de

¹ Extrait de l'entretien réalisé avec le responsable de la voirie municipale et de l'éclairage publique, entretien réalisé le 18 Aout 2023

mètres, la situation devient encore plus problématique à cause de l'obligation de ralentir pour céder le passage. Ceci confirme le constat fait par la SSTAP (2018, p.27) à savoir que « (...) le réseau reste encore peu maillé et les carrefours ne sont pas calibrés et optimisés en fonction des flux de véhicules, ce qui contraint l'écoulement de ces flux et génère de la congestion généralisée dans la ville. » D'ailleurs, à certaines heures, la formation des congestions s'intensifie dans les carrefours à sens giratoire où le système de régulation mis en place n'est guère opérationnel.

La principale cause de la congestion est liée à un problème d'aménagement du territoire. En effet, la localisation de nombreux équipements dans la commune ne milite pas en faveur de la réduction des congestions puisqu'elle contribue à augmenter le nombre d'habitants et par conséquent de véhicules ou du moins de besoin en termes de mobilité. Selon NDIAYE (2011) cité par SAGNA (2021, p. 5) le niveau d'attractivité est fonction du niveau de concentration des fonctions urbaines. A Dakar il y a une forte concentration des équipements dans certaines communes et la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane en fait partie. Elle abrite de nombreuses superstructures où affluent quotidiennement des centaines, voire des milliers de personnes. Même si certaines d'entre elles ne sont pas dans le périmètre communal, leur proximité de la zone impacte considérablement le trafic routier. En effet, ces individus utilisent des transports commun ou particulier pour y accéder. Dès lors, l'utilisation fréquente des voies de circulation qui y mènent explique la formation récurrente des congestions routières. Ces résultats concordent avec ceux de DIOP et TIMERA (2018) cité par SAGNAN (2021, p. 5), qui renseignent que l'urbanisation galopante à Dakar « n'est pas accompagnée d'une bonne politique d'aménagement du territoire et d'un système de transport accessible en vue de réduire certains dysfonctionnements liés à la mobilité ».

Ainsi comme le soulignait (GADREY, 2019, p.5) « il convient de proposer des solutions intégrées entre besoins et usages par une offre de transport efficace et une organisation spatiale des fonctions et activités urbaines permettant d'influer sur les comportements de mobilité ». Pour dire que la concentration des diverses fonctions urbaines dans un même espace ne facilitera pas les déplacements. En plus le rapport sur les politiques de

mobilité et d'accessibilité durables des villes sénégalaises (2018, p.30) révèle que « malgré ces importants investissements et l'augmentation des capacités viaires, le réseau reste encore peu maillé et les carrefours ne sont pas calibrés et optimisés en fonction des flux de véhicules, ce qui contraint l'écoulement de ces flux et génère de la congestion généralisée dans la ville. »

Par ailleurs les carrefours à sens giratoire sont utilisés comme espace de marketing à travers l'implantation de panneaux publicitaires. Sur d'autres carrefours, ils sont installés aux angles des intersections ce qui affecte la visibilité des automobilistes. Cette forme d'appropriation des carrefours se justifie par le fait qu'ils constituent un point de ralentissement des véhicules et chemin faisant une occasion de capter l'attention des automobilistes. Le ralentissement de la circulation des véhicules lié à tous ces phénomènes favorise la saturation des voies surtout aux heures de pointe. Même si le code de l'urbanisme dans son article R 247 stipule que « dans les zones urbaines, les enseignes ne doivent être placées le long des grandes voies de circulation qu'à une distance supérieure ou égale à cinq mètres du franc-bord de la chaussée et cinq mètres à partir de la limite des propriétés ; elles doivent être disposées de façon à ne pas masquer l'activité des riverains ». Cette disposition n'est pas toujours respectée.

Malgré les mesures prises la situation c'est empirée depuis le démarrage des travaux du BRT. La majeure partie des feux tricolores ne sont plus opérationnels. Pourtant le projet du BRT comme celui du TER entrent dans le cadre des stratégies d'amélioration du système de transport à Dakar comme le soulignent (DIOP et TIMERA, 2018, p199) « les systèmes de transport du BRT et du TER contribueront à l'amélioration des services de transport urbain dans la région de Dakar en termes de gain de temps que d'accessibilité ». Mais le temps des travaux crée une situation très difficile avec des embouteillages à n'en pas finir à tous les coins de la rue.

Conclusion

La question de la mobilité urbaine constitue un défi majeur à relever pour les autorités publiques compte tenu des enjeux économiques, sanitaires, environnementaux et structurelles qu'elle suscite. La position de carrefour de la commune de Gueule tapée-Fass-Colobane dans le département de Dakar la place au cœur des congestions routières. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette étude qui vise à étudier le dispositif mis en œuvre pour y réduire ces congestions. Il était pertinent pour nous d'identifier les éléments explicatifs de l'amplification des congestions avant d'analyser les mécanismes mis en place par les autorités.

Les résultats ont montré que la plupart des routes dans les quartiers de Gueule tapée et Colobane sont très dégradées du fait du ruissellement, de la stagnation continue d'eaux usées ou de pluies et l'absence d'entretien. A cela s'ajoute la localisation des bâtiments accueillant du public qui influe fortement sur l'ampleur des congestions. De plus, les carrefours giratoires constituent des goulots d'étranglement. Tout ceci explique la formation récurrente des congestions. Les recherches ont montré que le dispositif humain, constitué à la fois de policiers, d'ASP et de volontaires de la Ville de Dakar, est bien déployé et joue un rôle important dans la régulation des flux de véhicules. Par contre, les feux de signalisation tricolores même si dans le passé avaient permis de gérer les congestions, ne sont plus fonctionnels dans beaucoup de boulevards à cause des travaux du BRT.

Références bibliographiques

- Agence Nationale de la statistique et de la Démographie (ANSD 2023), *Annuaire de la population du Sénégal année 2022*.
- Agence Nationale de la statistique et de la Démographie ANSD 2020, *Situation économique et sociale du Sénégal 2017-2018. SES 2017-2018 Rapport final*.
- Agence Nationale de la statistique et de la Démographie (ANSD 2005), *Enquête sénégalaise auprès des ménages*. Dakar.
- DIOP Djibril, TIMERA Aly. Sada, 2018, *Diarniadio Naissance d'une nouvelle*

ville : Enjeux et défis d'une gouvernance durable, Sénégal Harmattan.

FAYE Mamadou, 2021 : « Situation du Parc Automobile Sénégalais en 2018 ». Article publié sur *Fayauto*, consulté sur en ligne le 28/09/2023 à 10h05 (<https://fayauto.sn/situation-du-parc-automobile-senegalais-en-2018/>).

GADREY Jean, 2019, « La mobilité durable, question centrale du développement urbain au Nord comme au Sud », Paru dans une série d'articles autour de la thématique « Universités et ville durable », sujet du colloque de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), Passages n°456102, *Maison des Sud*, Centre National de la Recherche Scientifique, 5p.

MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HYDRAULIQUE, « *DECRET n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie règlementaire du Code de l'Urbanisme* ».

NDIAYE Ibrahima, 2015, « Étalement urbain et différenciation sociospatiale à Dakar (Sénégal) ». *Cahiers de géographie du Québec*, pp. 47–69. DOI:10.7202/1034348ar.

NDIAYE Ibrahima (2011) « Déplacements quotidiens et nouvelles centralités à Dakar, Sénégal », paru dans *Revue de géographie de Lomé*, publiée par le Laboratoire de Recherche sur la *Dynamique des Milieux et des Sociétés* (LARDYMES) du Département de Géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lomé, pp 141-151.

Programme de Politique de Transport en Afrique (SSTAP), 2018, *Rapport final politique de mobilité et accessibilité durables dans les villes sénégalaises*. Novembre 2018

SAGNA Marguerite, 2021, *Analyse des effets de la congestion de la voirie urbaine sur la mobilité quotidienne: Cas de la commune de Grand-Dakar*. Mémoire d'Ingénieur des Travaux d'Aménagement du Territoire et de Gestion Urbaine, ESEA-UCAD.

IMPACT DU CONFINEMENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 SUR LES CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES DES MÉNAGES GUINÉENS

Mamadou Sounoussy DIALLO

Docteur en Sociologie

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry

sounoussydiallo80@gmail.com

Résumé

La présente contribution vise à analyser l'impact du confinement lié à la pandémie du COVID-19 sur les conditions socioéconomiques des ménages guinéens qui a éclaté en Chine en fin décembre 2019, qui s'est propagée et qui a touché les quatre coins du monde. Avec une approche méthodologique mixte, l'étude a permis de montrer que l'impact de la pandémie a touché toutes les activités humaines sans exception. L'économie, le social et le culturel etc. ont pris un sérieux coup. Les effets de propagation de la maladie et les mesures de lutte imposées ont affecté le bien-être des ménages. Le revenu du travail, le revenu non lié ont drastiquement chuté. Cette chute de ces revenus était aussi une des conséquences de l'interruption de la livraison des biens et services. Les emplois informels, furent les premiers sinon les plus grandes victimes des effets du confinement lié au COVID-19. De même, le transfert du revenu migratoire de la diaspora guinéenne, l'accès aux services sanitaires ont été aussi fortement impactés.

Mots clés : Impact, confinement, COVID-19, socioéconomiques, guinéens

Impact of confinement during the COVID-19 health crisis on the socio-economic conditions of Guinean households Topflj

Abstract

This contribution aims to analyze the impact of the confinement linked to the COVID-19 pandemic on the socio-economic conditions of Guinean households which broke out in China at the end of December 2019, which spread and affected the four corners of the world. With a mixed methodological approach, the study has shown that the impact of the pandemic has affected all human activities without exception. The economy, the social and the religious etc. took a serious hit. The

effects of the spread of the disease and the control measures imposed have affected the well-being of households. Labor income, untied income fell drastically. This fall in these revenues was also one of the consequences of the interruption in the delivery of goods and services. Informal jobs were the first if not the biggest victims of the effects of the confinement linked to COVID-19. Similarly, the transfer of migratory income from the Guinean diaspora, access to health services have been strongly impacted.

Keywords : Impact, containment, COVID-19, socioeconomics, Guineans

Introduction

L'épidémie de COVID-19 est apparue pour la première fois dans la ville de Wuhan (capitale du Hubie) en Chine en fin décembre 2019 a fait plusieurs milliers de victimes en traversant les frontières de l'empire du milieu pour se répandre dans le monde et être finalement déclarée pandémie par l'OMS. Ainsi, 119 pays et territoires ont été atteints avec plus de 3,33 millions de personnes infectées. Après d'autres pays d'Asie, l'Europe et l'Amérique, le Covid-19 a atteint l'Afrique. Celle-ci n'a pas été épargnée en raison notamment de sa proximité géographique avec le vieux continent, surtout les pays magrébins, mais aussi du fait de l'importance des liaisons aériennes et des flux touristiques. Dès lors, elle a été déclarée par l'OMS comme une crise de santé publique mondiale. C'est pourquoi, en mars 2020, l'OMS a estimé que cette épidémie peut être qualifiée de pandémie. C'est dans cette logique, que SESRIC¹ (2020 p.1) écrit que cette maladie a obligé le monde entier à affronter l'un des plus grands défis de l'histoire contemporaine avec des millions de personnes contaminées et des centaines de milliers de morts. La maladie a donc ébranlé le système de santé de l'ensemble des pays du monde. De même, les activités socioéconomiques ont quant à elles aussi pris un coup et se sont fortement dégradées. Tous les efforts utilisés par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires n'ont pas permis de contenir la vitesse de la propagation de la maladie.

La maladie a touché tout le pays. Cependant selon Omedia (2020, p.14), des prévalences ont été beaucoup plus importantes dans les régions de Conakry, Faranah, Labé, Boké et Kindia. La Guinée, à l'instar des autres pays

¹ Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques

du monde, n'a pas échappé aux effets dévastateurs de la maladie du coronavirus. A l'apparition des premiers cas de la maladie de COVID-19 en Guinée, le gouvernement à travers les autorités sanitaires a mis en place un plan de riposte. Il s'agit comme partout ailleurs de l'imposition des mesures strictes de santé et de sécurité publiques comme la mise à distance sociale efficace, le confinement, le couvre-feu et la fermeture des frontières auxquelles s'ajoutent les équipements de protection individuelle. Ces mesures ont apparemment permis de contenir ou tout au moins de suivre et de contrôler la propagation de la maladie en permettant au système de santé de se concentrer sur le dépistage, la recherche et la guérison des personnes touchées.

Cependant, si l'imposition des mesures strictes de santé et de sécurité publiques en particulier la composante '*confinements et fermetures à l'échelle nationale*' a permis de bien orienter la politique de riposte contre le COVID-19, tout de même, elle ne demeure pas sans conséquences. Ainsi, le confinement et la fermeture à l'échelle nationale ont eu des implications socioéconomiques très graves pour les ménages pauvres d'un pays en développement comme la Guinée. Dans ce pays, déjà la situation socioéconomique d'une frange importante de la population est jugée par plusieurs observateurs de faible. En Guinée, la majorité des ménages urbains et ruraux connaissent une forte incidence de la pauvreté, une faible couverture de sécurité sociale, une prédominance des emplois précaires. Or, ce pays de l'Afrique de l'Ouest présente de très nombreux atouts naturels¹ : une façade maritime longue de plus 300 km, un important potentiel hydrologique (« château d'eau » d'Afrique) et agricole, des frontières partagées avec 6 pays. Il a aussi un sous-sol très riche en minerais (bauxite : 1^{ère} réserve mondiale avec 25% du stock et 2^{ème} producteur mondial après l'Australie), 3 milliards de tonnes de réserve de fer, 700 tonnes d'or et entre 30 à 40 millions de tonnes de carats de réserves prouvées de diamant (M.S. Diallo, 2022, pp.82-87).

Mais, en dépit de ces atouts, les indicateurs socio-économiques de la Guinée demeurent faibles. En 2021 et selon le FMI, son PIB était de 17,6 Mds USD. D'où, la Guinée se situe au bas du classement de l'IDH et occupe le 178^{ème} rang sur 189 pays en 2019. Près de la moitié de la population

¹<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GN/situation-economique-et-financiere#:~:text=Selon%20les%20autorit%C3%A9s%2C%20un%20peu,96%25%20des%20emplois%20en%202019.>

guinéenne (44%) vivent en dessous du seuil national de pauvreté qui est estimé à 13679 GNF/personne/jour (1,3 EUR) en 2019 (S. Bayo, 2017 p.30 et M.S. Diallo, 2022, pp.107-115). Par ailleurs, l'économie reste encore en grande partie informelle, avec une part estimée à 41,5% du PIB et 96% des emplois en 2019.

Dans ce contexte, la crise sanitaire liée au COVID-19 doublée des tensions politiques survenues ces dix dernières en Guinée ont entraîné une crise socioéconomique multisectorielle. En plus de la mise sous tension des systèmes de santé du pays, la pandémie de COVID-19 a eu des effets socio-économiques ‘*négatifs*’ sans précédents sur la vie de l'ensemble des populations guinéennes notamment les populations et les ménages les plus défavorisés et vulnérables. La pandémie a donc accru la capacité limitée de ces populations et ménages en termes d'accès à la nourriture, à la santé et à l'éducation etc. De même, elle a entraîné la destruction d'emplois de la plupart des actifs économiques de ces ménages. Ainsi, comme le note l'ONU-Guinée (2020, p7), l'impact multisectoriel du COVID-19 va se traduire par une baisse de l'activité dans tous les secteurs, particulièrement dans les domaines du commerce, de l'industrie manufacturière, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'industrie culturelle, du transport, de l'agriculture, de l'élevage etc. De ce fait, notre objectif dans ce travail est d'étudier l'impact du confinement pendant la crise sanitaire du COVID-19 sur les conditions socioéconomiques des ménages guinéens. L'étude va aussi décrire les stratégies utilisées pour atténuer les effets du confinement liés à la pandémie.

1. Méthodologie

Cette contribution est réalisée autour d'une revue bibliographique des travaux divers et variés sur l'impact socioéconomique de la crise sanitaire du COVID-19 et sur la pauvreté en Guinée, en Afrique et ailleurs. Aussi, une enquête de terrain a été faite auprès des informateurs clés liés à ce sujet. Pour sélectionner ces travaux, nous nous sommes appuyés sur des moteurs de recherche spécifiques dans les sciences humaines (Cairn, Erudit, Open Edition et Persée etc.) ainsi que sur ceux du gouvernement et des organisations travaillant sur la crise du COVID-19 et de ses impacts sur les ménages et sur l'économie nationale. Pour cela, nous sommes partis des mots clés qui structurent le sujet étudié pour sélectionner les ouvrages à lire et à exploiter. Ces mots et expressions mots clés sont : impact, crise sanitaire,

COVID-19, conditions socioéconomiques, ménages, guinéens. Ce travail nous a permis d'accéder à plusieurs articles scientifiques, mémoires de master, de thèses, des apports des institutions publiques et privées sur le COVID-19 et ses impacts socioéconomiques. Ce qui a permis de construire un corpus très riche sur le sujet étudié. Nous nous sommes également appuyés sur des entretiens de terrain. Ces entretiens ont été réalisés avec les acteurs de la chaîne de riposte, les autorités politiques, les organisations de la société civile, les chefs de ménage etc. Ainsi, 173 personnes dont 73 femmes chefs de ménage ont été interrogées individuellement dans six communes urbaines et trois communes rurales guinéennes. Il s'agit, des villes de Coyah, de Mamou et de Dabola. De même, responsables de plusieurs directions/agences et départements ministériels et sectoriels ont été enquêtés. La commune rurale de Timbo dans la Préfecture de Mamou, les communes rurales de Dogomet et d'Arfamoussaya dans la Préfecture de Dabola.

Les enquêtes ont permis de capturer des informations clés sur l'activité économique des personnes enquêtées durant la période du COVID-19. Les enquêtes ont aussi porté sur l'accès aux biens et services de base, l'insécurité alimentaire, l'évolution du revenu des ménages, les emplois perdus, et les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les personnes interrogées.

1.1. Les aspects d'éthique et de déontologie de cette étude

Dans cette étude, la question d'éthique et de déontologie ont fait l'objet d'une attention particulière. A cet effet, il a été garanti aux enquêtés un anonymat de leurs propos. Ensuite, après chaque entretien un effort de restitution du contenu de l'entretien a été fait. Ce double engagement a été respecté tout au long de la collecte et du traitement des données.

2. Résultats et discussions

2.1. Guinée, un pays aux potentialités économiques énormes mais pauvre

La Guinée pays de l'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 246857Km² pour une population estimée à 11,7 millions d'habitants (RGPH-3, 2014) a des indicateurs sociaux et économiques totalement contrastes au regard des richesses naturelles dont elle dispose. Ce pays des côtes atlantiques possède

des richesses hydrographiques immenses (château d'eau de l'Afrique de l'Ouest), un énorme potentiel minier (le tiers des réserves mondiales de bauxite, minerai destiné à fabriquer l'aluminium, l'or, le diamant, le manganèse, le zinc, le cobalt, le nickel, l'uranium etc.) Mais avec tous ces potentiels, la Guinée occupe toujours les derniers classements des institutions internationales notamment le PNUD. Récemment, la Guinée a été classée par le PNUD 178^e place sur 187 avec une espérance de vie par habitant de 54 ans et en un taux d'alphabétisation de 41 %. Même si le pays a avancé d'au moins de deux points qui quittant le 189^{ème} rang pour celui de 187, beaucoup reste encore à faire. Selon les enquêtes, plusieurs faits expliquent cette situation paradoxale de la Guinée. Ce sont : la sous-exploitation des richesses du pays, la mauvaise gouvernance économique, financière et sociopolitique. A ces faits, s'ajoute l'abandon des activités du secteur primaire notamment les activités agropastorales au profit du secteur informel peu structuré, de l'émigration massive et de l'exploitation minière. Parlant de la prédominance des mines sur les autres activités économiques, un acteur de la société civile affirme :

« L'impact des multinationales minières peine encore à se faire sentir tant au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique. Le contenu de ces sociétés n'est pas appliqué. Les redevances payées aux collectivités locales sont mal gérées. La sous-traitance sous fond de népotisme contribue à exacerber la précarité des populations des zones d'exploitation. A cela s'ajoute la forte dégradation de l'environnement. Les mines guinéennes ne servent qu'une poignée de personnes qui se situent à la haute sphère de l'Etat ».

C'est dans la même logique que Amal Chevreau (2015)¹ écrit que les richesses guinéennes sont sous exploitées. Pour lui, la Guinée n'est que le cinquième producteur mondial de bauxite alors que son sous-sol renferme environ 25 milliards de tonnes des réserves mondiales. De même, pour cet auteur, l'exploitation des mines de bauxite représente 80 % des échanges commerciaux de la Guinée avec des recettes assez faibles pour l'État, sachant que ce secteur est entièrement concédé au secteur privé international. Les groupes d'aluminium mondiaux mais aussi sud-africains, chinois et iraniens tirent profit d'une ressource en abondance avec une présence de plus en plus renforcée des groupes chinois. Le secteur minier guinéen, lui fournit entre 20 et 25 % des recettes publiques de la Guinée

¹<https://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/comment-et-pourquoi-la-guinee-pourrait-devenir-un-pays-emergent-487733.html>

avec un montant estimé à 210 millions de dollars US en 2012, et plus de 10 000 emplois directs (Banque mondiale, 2012 cité par M.S. Diallo, 2022 pp.106-113).

Cependant, la population guinéenne est pauvre et le taux de chômage des jeunes, demeure l'un des plus élevés au monde. A ce propos, un enquêteur explique la cause de ce paradoxe guinéen « *pays aux potentiels économiques mais pauvre* » par :

Le fait que la Guinée connaît une corruption endémique et une surexploitation de la main d'œuvre par les chinois. A ces facteurs, j'ajoute l'exploitation illégale des ressources minières, forestières et aquatiques, la fuite ou l'érosion des taxes souvent organisée par un cercle restreint des dignitaires du pouvoir du moment qui souvent se permettent d'octroyer des licences ou permis d'exploitations dans des conditions très opaques. Plus grave, ces gouvernants plus haut placés au sommet de l'Etat, écartent ou cherchent à taire la société civile et le syndicat qui luttent contre la mauvaise gouvernance économique, financière et politique. Les autorités en connivence avec le patronat minier cherchent à taire ces deux entités tout simplement parce qu'elles constituent un moyen puissant de sensibilisation des populations sur l'importance des industries extractives et la nécessité de mettre en place une bonne gouvernance pour que la population guinéenne puisse en bénéficier des retombées des mines.

Ces pratiques font que les populations à la base souffrent énormément surtout en termes d'accès aux infrastructures de base. En plus, la Guinée depuis son indépendance est plongée dans des querelles politiques entraînant des violences avec des conséquences humaines et économiques graves. Ces dernières années, ces violences ont pris des proportions inquiétantes. C'est dans ce contexte que le pays a aussi traversé deux grandes crises sanitaires : Ebola et COVID-19. Pour la première maladie virale (Ebola), la Guinée notamment la Guinée Forestière a été considérée comme l'épicentre de la maladie qui a fait assez de victimes et a ralenti l'économie du pays. Juste au moment où le pays tentait de sortir sous les effets de cette maladie, celle du COVID-19 est intervenue. Ce qui a davantage accentué le chômage, la pauvreté et les inégalités sociales au sein de la population tant urbaine que rurale. Les confinements ont eu pour effet premier la baisse de l'activité économique qui se traduit par des pertes d'emploi ou comme l'indique M. S. Diallo (2022, pp.82-87) à la baisse ou la perte du chiffre d'affaires de beaucoup de guinéens.

La complexité et le statut multidimensionnel des sources d'insécurité alimentaire proviennent d'une série de facteurs étroitement liés, tels que la pauvreté, le faible accès aux services sociaux de base et l'inadéquation de certaines politiques publiques (Anand et al., 2019, Kansime et al., 2020). En outre, l'exposition des ménages aux différents chocs qui surviennent dans l'économie reste une cause importante de pauvreté et d'insécurité alimentaire dans les pays en développement où la majorité des ménages ont un revenu en dessous du seuil de pauvreté (Y. Dandonougbo et al. (2020, pp.194-195).

2.2. Les emplois informels, les premiers sinon les plus grandes victimes des effets du confinement liés au COVID-19

L'économie guinéenne est caractérisée par la prépondérance des emplois informels et ces derniers aussi sont caractérisés par leur précarité et leur vulnérabilité face aux chocs endogènes et exogènes des crises. L'économie informelle du pays ont rendu difficile voire inopérant certaines mesures de restrictions adoptées contre la COVID-19 par les autorités. En effet, le secteur économique informel guinéen demeure peu réglementé, ce secteur se caractérise par une grande précarité des conditions d'activité et souvent de vie de ses acteurs qui ne disposent pas de filets de sécurité sociale. Cette précarité et cette vulnérabilité des emplois informels se constatent par le fait qu'ils sont essentiellement constitués des emplois temporaires, des sans contrat de travail, sans sécurité sociale, d'un traitement pécuniaire nettement inférieur à la valeur monétaire du SMIG¹.

Au regard du faible niveau d'absorption du secteur public guinéen, le secteur informel englobe des milliers de jeunes travailleurs. Les secteurs d'activités informelles dans lesquels ces jeunes émergent, se situent principalement dans l'agriculture de subsistance ou sont souvent des travailleurs indépendants (habillement, alimentation, artisanat, etc.), vendeurs ambulants ou dans des marchés non réglementés et micro-prestataires de services (nettoyage, transport, etc.), employés ou techniciens de surface, les services en particulier de coursiers par exemple, de transport urbain (Taxi-moto) etc. La majorité des acteurs de ce secteur vivent du gain quotidien et se retrouvent donc dans une situation de grande vulnérabilité. La précarité et

¹ Salaire Minimum Interprofessionnel Garantis

l'absence de protection sociale élémentaire sont les caractéristiques principales des emplois du secteur informel. Toutes les mesures restrictives de lutte contre la pandémie renforceraient en partie cette précarité.

Les mesures de confinement et la restriction de la mobilité inter urbaine ont aggravé les conséquences économiques du COVID-19 en rendant contraignant le transport des biens et services avec pour conséquence des ruptures dans la fourniture des approvisionnements en biens et services tant au niveau local (milieu rural et urbain de l'intérieur) qu'au niveau de la Capitale Conakry. Du coup, est intervenue la rareté des biens et services mais aussi la flambée des prix sur les produits de première nécessité. C'est pourquoi R. Baldé, M. Boly et E. Avenyo (2021, pp. 43-84) ont déclaré la pandémie de COVID-19 comme une crise mondiale qui a mis en lumière les défis socioéconomiques de l'Afrique subsaharienne. Ces auteurs, ont porté leur analyse sur les effets immédiats de la pandémie de COVID-19 sur la perte d'emploi, la diminution des revenus et les difficultés des individus à subvenir à leurs besoins essentiels. Leur analyse a porté sur les travailleurs du secteur informel dans trois pays d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali et Burkina-Faso) au pic de la maladie. Tout comme dans ces pays, en Guinée, le constat dans le cadre de cette étude a révélé que la maladie du COVID-19 a touché plus durement les travailleurs de l'économie informelle. Or dans ces pays la grande majorité de ces ménages sont soutenus par les revenus tirés de l'informel.

Les auteurs K. Assouma, K. B. Lawson-Body et S. N. B. Kima (2020, p.15) soutiennent que l'informel est prépondérant dans l'économie des pays subsahariens comme le Bénin. Dans ce pays tout comme en Guinée, le constat révèle des statistiques impressionnantes de ses proportions dans l'occupation professionnelle ou dans les activités économiques. L'informel reste très fortement imbriqué et interdépendant avec l'économie formelle. Ses domaines de contribution à la vie sociale et économique sont variés. Sa potentialité de création d'emploi et de (re)distribution des revenus lui vaut la reconnaissance de sa fonction d'amortisseur de tension sociale et sa qualité de moteur de développement (K. Assouma, K. B. Lawson-Body et S. N. B. Kima, 2020, p.15).

La crise sanitaire a eu un retentissement de grande ampleur dans tous les domaines de l'économie dès début 2020 a écrit C. Romani (2021, p.5). En abordant dans ce sens, l'impact du COVID-19 sur les activités génératrices de revenus des ménages, a montré des très importantes failles. Ainsi, il ressort que sur le plan économiques, la maladie a entraîné une baisse du chiffre d'affaires et des investissements, la cessation des activités, la réduction du temps de travail, la baisse des ventes et des revenus. La maladie du Covid-19 a aussi entraîné des vagues de licenciements immédiats de travailleurs ou une réduction des emplois au niveau des entreprises formelles et informelles. Les ménages et les entreprises informelles ont profondément été touchés par les effets du Covid-19. C'est pourquoi, selon le BIT (2013, p.9) les effets déstabilisants de l'informalité dépassent les individus et touchent les entreprises, les revenus de l'Etat et le fonctionnement adéquat des institutions et des politiques du marché du travail.

Graphique 1 : Les emplois informels touchés par les effets du confinement lié au COVID-19

Source : M.S. Diallo, 2023

Si l'Etat avait dans son plan de riposte contre les effets du COVID-19 prévu un volet de sauvetage du secteur privé guinéen, celui informel n'avait pas été inclus alors qu'il est majoritaire et est le plus grand employeur de la main

d'œuvre. Une victime des effets du COVID-19 évoluant dans l'informel indique :

Quand la maladie du COVID-19 a été déclarée en Guinée, le plan de riposte orienté dans le domaine du secteur privé n'a pas pris en compte nous qui évoluions dans le secteur informel. Ce secteur comprend par exemple, les télécentres (cabines téléphoniques), les motos taxis, les gargotes, les ateliers de : soudure, menuiserie, couture, coiffure, garage mécanique etc. Les avantages fiscaux accordés aux PME n'ont pas touché notre secteur. Du coup, au-delà de la perte de plusieurs emplois dans le secteur informel, il y'a eu des entreprises informelles qui ont définitivement arrêté. Même aujourd'hui, celles-ci peinent à se relever. Or tout cela a eu un impact négatif sur les conditions socioéconomiques de nos ménages car c'est à travers ces entreprises informelles que nous tirons les revenus nécessaires à la survie familiale.

La maladie du COVID-19 a été un facteur réducteur du revenu des travailleurs indépendants. Sur les 173 personnes touchées par l'étude, 156 personnes soit 91,17% étaient des travailleurs indépendants qui tiraient du secteur informel les ressources pour la subsistance de leurs ménages. Ce qui dénote que les activités du secteur informel représentent la majeure partie de l'emploi et une part importante de la production familiale et locale. Les résultats de l'étude montrent que les revenus de ces travailleurs ont baissé de plus de la moitié. Elle est passée de 84% à 40% dès le premier trimestre de la maladie.

Le COVID-19 a donc occasionné, la perte d'emploi, la perte de revenus et l'accumulation des dettes chez les chefs de ménage et d'entreprises informelles. Après la maladie, la reprise ou la relance des activités de ces travailleurs indépendants et chefs de ménage apparait difficile. Donc le bien-être des ménages guinéens a été rendu fragile pendant et même après la pandémie de COVID-19. Après la maladie, les ménages et les entreprises informelles qui n'ont pas bénéficié de soutiens liés aux plans de relance post-COVID-19, se sont retrouvés dans un cycle de remboursement de dettes au lieu de se concentrer sur le processus de reconstruction ou de survie après la crise sanitaire.

2.3. Effet du COVID-19 sur le transfert du revenu migratoire de la diaspora guinéenne

Les ménages ainsi que l'économie guinéenne sont fortement dépendants des transferts de fonds migratoires en provenance de sa diaspora qui est éparpillée dans les quatre coins du monde. La diaspora est une véritable pourvoyeuse d'économie des ménages d'origine des migrants. D'ailleurs à ce propos, en 2017 la banque mondiale a estimé à 93 millions de \$ de transferts effectués par elle. Selon les statistiques, ce montant représente environ 1,53% du PIB national. De ce fait, les problèmes de santé, d'éducation, d'habitat, de nourriture, de participation sociale etc. dépendent exclusivement des revenus migratoires transférés par la diaspora. Si la crise de la maladie à virus Ebola n'avait pas influencé de trop le transfert migratoire, la crise sanitaire du COVID-19 a quant à elle profondément ébranlé les transferts des revenus migratoires des pays de résidence de la diaspora guinéenne vers la Guinée. Cette influence s'explique par le caractère global ou international de la crise du COVID-19. Près de 89% des 173 enquêtés affirment que le COVID-19 a fortement impacté les transferts des revenus migratoires ainsi que le niveau de vie socioéconomique. D'ailleurs, un enquêté a décrit cet impact en ces termes :

La crise sanitaire du COVID-19 contrairement à celle d'Ebola, a entraîné une forte baisse de ces transferts de fonds des pays d'immigration vers la Guinée. Ce qui a eu pour conséquence l'accroissement de la vulnérabilité de bon nombre de ménages soutenus par ces revenus.

Ces propos montrent que la maladie du COVID-19 a provoqué une grande misère et des souffrances humaines dans plusieurs ménages guinéens surtout ceux qui se trouvent déjà dans la précarité. D'ailleurs de manière générale, la pandémie a poussé le bien-être socio-économique de plusieurs entités au bord de l'effondrement. Un autre enquêté fortement impacté par la maladie dit « *le COVID-19 a négativement changé notre façon de vivre. Il a provoqué des souffrances et des victimes et a eu des répercussions considérables sur notre économie* ».

2.4. Impact de la Crise sanitaire du COVID-19 sur l'accès aux services sociaux essentiels et aux activités génératrices de revenu des ménages

La crise du COVID-19 et les mesures de restriction à la mobilité humaine (mesures de confinement et les autres formes de restriction) ont fortement impacté le niveau de vie des populations, l'accès des ménages aux services sociaux essentiels et aux activités génératrices de revenu. Abordant dans ce sens, un enquêteur témoigne « *cette crise a exacerbé les inégalités sociales et remis en cause le droit à la protection sociale qui d'ailleurs pour nous n'existe pas* ». Les populations guinéennes vivent dans une vulnérabilité généralisée. A ce jour, les données statistiques sur la pauvreté et qui sont disponibles montrent que les populations vivent dans la grande majorité à la fois dans la pauvreté monétaire (55%) et/ou multidimensionnelle (60%). Dans cette situation, les femmes, les enfants, les vieilles personnes, les personnes handicapées ont été les plus touchés du fait de leur faible capacité de résilience face à la pandémie du COVID-19.

La pandémie du COVID-19 a réorienté la trajectoire sanitaire de bon nombre de guinéens. Les populations ont une représentation stéréotypée de l'écosystème sanitaire. Cette représentation du fonctionnement du système de santé a amené les populations à ne pas s'orienter vers ces structures pour leurs problèmes de santé. Les rumeurs et la mauvaise information (celle communiquée par les non spécialistes) ont davantage creusé le fossé de la méfiance des populations face aux structures sanitaires. Selon les services des structures de santé, touchés, s'il a été constaté une réduction moyenne de 19 à 26 % des consultations durant la période de la maladie. Cette baisse a évolué et a atteint les 33 à 47% à la mi-mars 2020. Cette baisse de la fréquentation des services des hôpitaux avait aussi été constatée par Barry *et al.* (2020, pp.102-105) dans le service de cardiologie de l'hôpital national Ignace Deen à Conakry. Selon ces auteurs, entre mars et avril 2020, le service de cardiologie de cet hôpital national avait recensé 130 patients en consultation externe contre 450 patients pour les deux mois qui ont précédé le début de la pandémie en Guinée (janvier à février 2020), soit une baisse de 71,1 % (320 patients). Toujours selon les mêmes auteurs, le même constat a été fait en

hospitalisation avec une baisse de 75 % (35 patients contre 140 pour les deux mois précédents). En cette période de peur liée à la maladie, les consultations et les hospitalisations furent les plus touchées. D'ailleurs, selon les spécialistes c'est ce qui explique les décès communautaires et l'orientation des malades vers les guérisseurs traditionnels. Ces données des auteurs sont confirmées par les propos de certains ; à propos un enquête affirme :

Sur le plan sanitaire, la pandémie a entraîné une véritable méfiance vis-à-vis des hôpitaux par les patients et une baisse d'affluence au niveau des activités de consultations et de soins prénataux. L'automédication et l'utilisation des plantes médicinales ont été les formes de traitement les plus utilisées notamment pour traiter le paludisme, le rhume etc.

Ce graphique ci-dessous montre le niveau de méfiance des patients à l'égard des structures hospitalières durant cette période de peur due à la maladie du COVID-19.

Graphique 3. Type de recours de traitement médical durant le confinement du COVID-19

Source : M.S. Diallo, 2023

Selon les estimations de la Banque Mondiale, la baisse du bien être des ménages pourrait se situer entre 7 et 10% par rapport à la situation observée avant la crise. Ceci pourrait avoir pour conséquence d'augmenter fortement le nombre de personnes entrant dans la pauvreté ou se situant juste au-dessus du

seuil de pauvreté. La pandémie a eu un impact négatif sur les besoins alimentaires et non alimentaires.

En Guinée, les enquêtes montrent que les besoins alimentaires des ménages ont été les plus affectés par les effets de la maladie du COVID-19. Tous les ménages enquêtés en particulier les plus démunis ont eu leurs besoins alimentaires réduits. Ces ménages affirment éprouver d'énormes difficultés pour se nourrir normalement pendant la période du COVID-19. Ils expliquent ces difficultés par le ralentissement drastique des activités économiques des suites de la maladie. Selon un chef de ménage « *durant la période du COVID-19, il est devenu difficile pour les ménages de maintenir le nombre habituel de repas par jour, surtout que des besoins non-alimentaires sont aussi à satisfaire* ». Le graphique ci-dessous montre le niveau d'impact du COVID-19 sur les besoins alimentaires des ménages enquêtés.

Graphique 2. Impact du COVID-19 sur les besoins alimentaires des ménages enquêtés

Source : M.S. Diallo, 202

2.5. Les impacts sociaux de la maladie du Coronavirus en Guinée

Les impacts de la pandémie ont été multifformes. Si l'économie, l'éducation, la santé, le transport ont été touchés alors d'autres aspects sociaux de la société n'étaient pas en reste. Les aspects sociaux qui ont été le plus

ressentis sont : le rejet, la stigmatisation des personnes infectées, la violation des mœurs et coutumes funéraires et/ou sociaux, la violation de la paix et la cohésion sociale dans plusieurs endroits du pays. D'ailleurs, ces violations parfois conduites par la force publique (polices, gendarmes et militaires qui agissaient avec très peu de professionnalisme dans l'exercice de leur mission en période d'épidémie ou de pandémie) ont créé chez les citoyens un esprit de résistance. Les conséquences du COVID-19 ont touché certains groupes de façon disproportionnée, ce qui fait ressortir des inégalités structurelles sous-jacentes et des discriminations omniprésentes, qu'il convient de combattre, pendant la riposte comme au lendemain de la crise (Omiade, 2020, p41). Parmi les enquêtés, plus de 79% ont affirmé avoir ressenti une augmentation de la discrimination. La discrimination a particulièrement touché les femmes et les autres catégories sociales les plus vulnérables de la société (mendiants, les malades mentaux, les malades atteints de maladies chroniques etc.) La différence se fait sentir surtout lorsque l'une des deux catégories avait contracté la maladie ou a été proche d'une victime de la maladie. Selon un fonctionnaire à la retraite membre de la notabilité locale,

Le COVID-19 a sévèrement frappé la vie socioculturelle de nos communautés. Les lieux de culte de chez nous ont été pour la première fois fermés aux fidèles ou tout au moins ont subi un accès limité. Les maisons de jeunes, les foires et les événements culturels (soirées, concerts etc.) ont été fermés et/ou annulés. Ce fut vraiment une atteinte à tous les événements du patrimoine intangible de notre société.

La pandémie a aussi affecté d'autres aspects de la vie socioculturelle de nos sociétés. Parmi ces aspects touchés par les effets de la maladie, la cohésion sociale a été durement. Comme le notent C. Hazif-Thomas et P.-P. Seguin (2022, p.135), la pandémie a aussi éprouvé les repères traditionnels de la vie de nos concitoyens. Outre la souffrance liée à la perte d'un proche, la désorganisation des obsèques et le vécu de confiscation des funérailles ont profondément affecté la vie psychique des endeuillés. Tout comme la plupart des sociétés fortement attachées aux rites funéraires, la pandémie a porté un coût sérieux sur cette valeur socioculturelle de la société guinéenne. Abordant dans le même sens, C. Hazif-Thomas et P.-P. Seguin (2022, p.134), écrivent que force est de constater que malgré l'adaptation du droit funéraire durant la pandémie, une discontinuité anthropologique s'est imposée, empêchant le processus de deuil et la séparation avec les défunts victimes du COVID-19.

Une atteinte de la fonction contenante du cérémonial a aggravé la souffrance de chacun des acteurs, et déstabilisé les familles en attente de consolation, affectant autant la mise en ordre des sentiments par la voie des rites funéraires ainsi que la résilience des soignants, des aidants et des familles confrontées à une vague de décès sans précédent. Nous convenons avec ces deux auteurs que la pandémie du COVID-19 a conduit à une crise de mortalité et du funéraire. A propos de cette crise ayant touché les coutumes et les rites notamment les rites funéraires, un enquêté a dans une longue narration affirmée :

En période d'épidémie, le deuil a été banalisé. Les relations que le corps social entretient avec la mort ont aussi été désacralisées par les effets graves de la crise sanitaire de la pandémie du COVID-19. Le mort et sa famille ont été dépouillés de tout honneur. Le linceul noir imposé par l'Etat et ses partenaires au développement ont été traumatisant chez nous lors des rites funéraires liés à la pandémie. En plus on a été profondément touché par le fait que des femmes et mieux des jeunes filles ou des adolescentes manipulent les corps de nos défunts. Ce fut vraiment un moment de violence psychologique à notre égard. L'autre traumatisme que cette pandémie et les acteurs de riposte nous ont fait subir, c'est le fait de nous priver d'enterrer dignement nos morts. Ils sont nombreux qui sont morts qui ont subi une toilette mortuaire comme cela se doit ou n'ont pas connu une prière mortuaire. C'est indigne cela quel que soit le motif. La seule préoccupation des acteurs de riposte a été de respecter les précautions sanitaires.

Ces propos de cet enquêté sont soutenus par B. Fery (2020, pp.168-170), pour lui, le défi des funérailles était sacrifié à la prévention des risques sanitaires, laissant s'installer une façon fort peu décente d'honorer les défunts et un manque d'humanité dans l'accompagnement des familles. Pour C. Hazif-Thomas et P.-P. Seguin (2022, p.135), les autorités et les acteurs de riposte contre la pandémie du COVID-19 ont largement relégué en second plan, le souci d'allier soins et spiritualité en temps de pandémie. Le seul souci était d'assurer les précautions sanitaires qu'ils ont imposée à tous et à toutes.

2.6. Les stratégies utilisées pour contenir l'épidémie de COVID-19 et à en atténuer les effets socioéconomiques

La Guinée comme tous les autres Etats dès après l'apparition des premiers cas de la maladie du COVID-19 a mis en place un plan de riposte à triple vocation pour contenir la pandémie et atténuer les effets

socioéconomiques. Premièrement il fallait trouver des stratégies pouvant freiner la propagation et le traitement des cas détectés. Pour cela, le gouvernement guinéen a pris en urgence d'importantes mesures sanitaires pour contrecarrer la tendance observée et/ou éviter une détérioration de la situation : distribution de masques et de kits sanitaires composés de savons et chlore aux populations, principalement celles vivant à Conakry et dans les zones frontalières du pays. Deuxièmement, il s'agit de la mise en place des stratégies pour contenir les effets économiques de la maladie et qui ont été aussi mises en place au niveau des ménages. Et troisièmement, le plan de riposte prévoyait l'appui au secteur privé. Selon F. Z. Laouan (2020, p7), la crise COVID-19 et l'application des mesures préventives prises dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris les mesures de restriction des mouvements (confinement, couvre-feu, fermeture des frontières), l'éloignement social et la fermeture des écoles ont eu un impact sur tous les aspects de la vie des gens. Le temps alloué aux activités rémunérées et de production a été considérablement réduit tandis que le temps alloué au travail domestique non rémunéré a considérablement augmenté.

La crise du COVID-19 a négativement affecté les activités génératrices de revenus des chefs de ménage. Elle a engendré au niveau des ménages des difficultés d'approvisionnement en ressources alimentaires tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Par exemple, en milieu rural même l'accès aux champs a été limité par les effets de la maladie. Donc, les mesures restrictives consistant en la fermeture systématique des frontières et la réduction de la mobilité entre les pays ont un impact significatif sur l'économie en termes de chaîne d'approvisionnement et de flux commerciaux, affectant ainsi les prix des produits sur le marché. Ce changement s'est accompagné de pertes d'emplois pour les travailleurs informels de la chaîne d'approvisionnement et/ou de la réduction des heures de travail rémunérées en raison des couvre-feux imposés. Les coûts de production augmentent à mesure que les entreprises adaptent leurs horaires de travail, introduisent le télétravail et effectuent d'autres ajustements. Dans la même logique, l'ONU-Guinée (2020, p16), écrit que la sévérité des impacts socio-économiques du COVID-19 sera très profond particulièrement pour les pays les moins avancés ou extrêmement vulnérables comme la Guinée.

2.6.1. L'exonération de droits et taxes comme stratégies d'atténuer les effets socioéconomiques des ménages

Pour alléger la charge des ménages et des entreprises, l'Etat guinéen a fait plusieurs annonces et promesses. Parmi ces annonces et promesses, les premières furent naturellement l'exonération de plusieurs taxes. Les importations des équipements et produits de santé, le transport public a été rendu gratuit durant toute la période du confinement. Mais selon un enquête :

Cela n'a pas eu d'impact sur les conditions de vie socioéconomique des ménages tout simplement parce que le pays ne dispose pas d'un système de transport public à la hauteur des attentes de la population. La seule société de transport public qui existe est nettement sous équipée et ne couvre que quelques axes de Conakry. Les infrastructures routières sont quant à elles inférieures par rapport à l'explosion démographique...ce qui fait fleurir le transport privé qui est très mal structuré et dont les coûts pèsent lourdement sur l'économie des ménages déjà précaire.

Plusieurs autres mesures sociales ont été initiées par l'Etat guinéen pour atténuer les effets socioéconomiques des ménages. Il s'agit de la prise en charge d'un certain nombre de charges sociales de ménages. Ces charges sont : les factures d'eau et d'électricité. En plus, le plan de riposte a prévu le gèle des prix de produit de santé notamment les produits pharmaceutiques et les équipements de santé, des denrées de première nécessité, les loyers des bâtiments publics et privés jusqu'en fin d'année (décembre 2020). Il a aussi procédé à un programme de transfert monétaire aux ménages les plus démunies. Mais 80% des enquêtés estiment que les effets de toutes ces annonces restent mitigés à leurs yeux ; à propos, un enquête affirme :

Tout comme plusieurs autres chefs de ménage, moi je n'ai pas senti l'effet des mesures d'atténuation des effets de la maladie du COVID-19. Le loyer a gardé le même coût et a parfois même augmenté. Cette augmentation s'explique par le fait qu'on peut estimer : 7 à 9 guinéens sur 10 sont logés par un privé. Et mieux ces privés nous disent qu'ils n'ont point reçu de l'Etat d'un quelconque appui immobilier. L'étude a révélé que pour résister aux effets de la maladie, les ménages ont opté pour trois principales stratégies. Il s'agit de la réduction de la consommation alimentaire notamment les aliments non essentiels, la réduction de la consommation non-alimentaire puis le recours à l'épargne.

Le graphique ci-dessous montre la répartition des enquêtés par stratégies de recours des ménages face à la pandémie du COVID-19.

Graphique 2 : Stratégies de recours des ménages face à la pandémie du COVID-19.

Source : M.S. Diallo, 2023

La lecture de ce graphique et au regard des entretiens de terrain ainsi que les données de ce graphique, il apparaît que le recours à l'épargne durant le COVID-19 a été opéré par les fonctionnaires des secteurs publics et privés dont le niveau de traitement salarial est jugé acceptable. A ceux-ci, suivent les commerçants grossistes et semi-grossistes. Les fonctionnaires moyens et les petits commerçants ont préférés réduire la consommation non-alimentaire. Quant aux ménages pauvres et vulnérables, ils ont choisi de réduire leur consommation alimentaire. Cette réduction a porté sur le nombre et la qualité des plats. C'est pourquoi selon SESRIC (2020, p.3), la charge des impacts sociaux, sanitaires et économiques du virus reposent de manière disproportionnée sur les pauvres et les personnes défavorisées du monde entier, ce qui nécessite des mesures politiques correctives urgentes et efficaces.

Donc, globalement, les stratégies d'adaptation développées sont la réduction des dépenses non alimentaires, le recours à l'épargne ou au crédit et la reconversion temporaire dans une autre activité dont la rentabilité est rapide et quotidienne. Certains enquêtés devant les effets de la maladie du COVID-19, l'ont qualifiée de catastrophe humanitaire du siècle touchant tous les segments de la population guinéenne. Les réponses sectorielles apportées par les autorités n'ont pas produit tous les effets attendus. Parmi les acteurs qui ont affirmé n'avoir pas senti cet effet figurent les enseignants des écoles privées ; l'un d'eux affirme :

A la déclaration du COVID-19 en Guinée, les écoles privées et publiques tout comme tous les autres lieux de regroupement ont été fermées. Le temps de confinement n'a pas été payé par les fondateurs des écoles privées. Et pendant et en plein confinement mon concessionnaire a augmenté le loyer alors que l'Etat avait demandé un moratoire. De même, de nombreux enfants ont dû abandonner l'école faute de moyens financiers de leurs parents pour payer leur école. Même après la maladie le retour de certains enfants à l'école a été rendu quasiment impossible suite aux difficultés financières de leurs parents.

Il ressort des entretiens que les crises sanitaires successives d'Ebola et du COVID-19 ont affecté le revenu des ménages guinéens en général et particulier ceux vulnérables et fragiles. Cette fragilité a été constatée à la fois dans les ménages urbains et ruraux guinéens. L'étude a aussi permis de comprendre que les ménages ont été affectés suivant le sexe auquel appartient le chef de ménage. Ainsi, les femmes '*chefs de ménages*' ont été les plus affectés par les effets du COVID-19 que les hommes chefs de ménages. Le temps de confinement pendant la période du COVID-19, selon plusieurs acteurs interrogés, le confinement lié à la pandémie a provoqué la démotivation chez certains apprenants entraînant leurs des études.

La pandémie a modifié les habitudes alimentaires des ménages notamment ceux jugés vulnérables. Ce fait a caractérisé plus particulièrement les ménages des pays en développement comme le notent Dandonougbo et *al.* (2020, p.204) sur la base du changement des habitudes de consommation de biens alimentaires imposé par la pandémie, plusieurs ménages ont dû adopter des stratégies de survies afin de répondre au choc alimentaire.

Conclusion

La pandémie de COVID-19 a perturbé les activités économiques et sociales ou disons la vie quotidienne normale des populations touchées. En réponse aux effets de la pandémie, les gouvernants ont mis en place des plans de riposte très stricts. Ces plans ont permis de contenir la pandémie, ils ont tout de même contribué à dégrader les conditions de vie des populations des pays en développement comme la Guinée, ils ont été d'ailleurs qualifiés de violences à l'endroit de certains droits socioéconomiques et culturels des populations. Les résultats de la présente étude montrent l'arrêt ou tout au moins le ralenti des activités socioéconomiques informelles et formelles (entreprises). Ils ont aussi permis de saisir les impacts du confinement, des restrictions des voyages internes et internationaux sur les conditions socioéconomiques non seulement des Etats mais aussi et surtout des ménages. Les ménages surtout ceux vulnérables ont connu une baisse drastique de leur production donc de leurs revenus. D'où l'accentuation de leur précarité socioéconomique. Au niveau de l'Etat, les investissements ont aussi baissé, des emplois sont supprimés et le chômage est allé à la hausse. D'où pour plusieurs observateurs, la pandémie a été plus qu'une crise sanitaire mais une catastrophe mondiale de notre époque, la plus grande et la plus menaçante. Elle a altéré et transformé les conditions de vie socioéconomiques de la société dans son entièreté.

Il faut retenir que cette étude a rencontré des réticences de la plupart des acteurs/informateurs clés à leur sélection et leur entretien mais lesquelles difficultés ont été contournées par une et une longue patience et un effort systématique de pédagogie. Nous estimons que ce travail va d'une part servir de base pour d'autres chercheurs sur cette question et d'autre part il va compléter ceux déjà menés sur les effets du COVID-19 mais en grande partie impulsés ou commandités par des ONG, des institutions de développement ou par les autorités politiques. En perspective, l'étude va continuer en abordant uniquement les effets de la maladie sur l'utilisation des services de santé en Guinée. De même, elle va s'interroger sur les contributions des mesures autonomes de prévention sur l'interruption de la chaîne de transmission du COVID-19 en Guinée.

Références bibliographiques

- Anand, S., Jagadeesh, K., Adelina, C., & Koduganti, J. (2019). Urban food insecurity and its determinants: A baseline study of Bengaluru. *Environment and Urbanization*, 31(2), 421–442
- Assouma K., Lawson-Body K. B., et Kima S. N. B. (2020). Les effets de la covid-19 à court, moyen et long terme sur les acteurs de l’informel, © FES Bénin Les Cocotiers, ISBN : 978-9992-55-49-4
- Baldé R., Boly M., et Avenyo E., (2021). Effets de la COVID-19 sur le marché du travail en Afrique subsaharienne : analyse sous le prisme de l’informalité au Burkina Faso, Mali et Sénégal Dans *Revue d’économie du développement* 2021/1-2 (Vol. 29), pp43- 84 https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2021-1-page-43.htm?try_download=1.
- Barry I.S., Baldé E.Y., Béavogui M., Camara A., Samoura A., K. Koïvogui, Koïvogui D., Soumaoro M., Sow A., Kouroum a M., Bah M.B., Baldé M.A., Sylla I.S., Koné A., Diakité S., Sylla D., Baldé M.D., Condé M., (2020). Impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités du service de cardiologie de l’hôpital national Ignace Deen du CHU de Conakry, 2020 Elsevier Masson SAS. <https://doi.org/10.1016/j.ancard.2020.09.041> 0003-3928/© Tous droits réservés, disponible sur www.sciencedirect.com
- Banque Mondiale. (2020). *Assessing the economic impact of covid-19 and policy responses in sub-saharan Africa, Africa's Pulse*, no. 21. World Bank
- BAYO, S. (2017). *Microcrédit et genre dans un contexte de pauvreté en Haute Guinée*. Thèse de Sociologie, Université de Toulouse.
- BIT (2013) *Economie informelle et travail décent : guide de ressources sur les politiques, soutenir les transitions vers les formalités/* Département des politiques de l’emploi. - Genève : ILO, 2013 ISBN 9789222269624; 9789222269631 (web pdf);
- Dandonougbo Y., Tossou Y., Atake E-H. Koumavi Ekouevi D. (2020). Effets de la COVID-19 sur la variation du revenu et la sécurité alimentaire des ménages au Togo, © 2021 *African Development Bank* wileyonlinelibrary.com/journal/afdr *Afr Dev Rev.* 2021;33:S194–S206.
- Diallo M. S. (2022). Effets de la crise sanitaire du COVID-19 sur les

dynamiques migratoires des populations guinéennes, *Editions Francophones Universitaires d'Afrique*, Lomé au Togo

Diallo M.S. (2022). *Pauvreté, Revenus migratoires et relations de genre à Mamou*, Thèse de doctorat en Sociologie Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan

Hazif-Thomas C. et Seguin P.-P. (2022). Les funérailles à l'épreuve de la pandémie de COVID-19. Regards croisés d'un directeur d'espace de réflexion éthique et d'un guide de funérailles sur le bouleversement des rites funéraires lors de la crise sanitaire Les funérailles du COVID-19. Une directrice d'un espace de réflexion éthique et une guide funéraire regardent les bouleversements des rites funéraires pendant la crise sanitaire, *Revue Ethique & santé*, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.etiqe.2022.06.001> 1765-4629/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Omiade-Rapport (2020). *Enquête rapide sur les effets de la COVID-19. Une perspective genre, République de Guinée*, UN Women

ONU-Guinée (2020). *Analyse préliminaire multisectorielle de l'impact socioéconomique du COVID-19 en Guinée*, p16

UNICEF, (2020). *Country Office Annual Report, Guinea-1*

Kansiime, M. K., Tambo, J. A., Mugambi, I., Bundi, M., Kara, A., & Owuor, C. (2020). COVID-19 implications on household income and food security in Kenya and Uganda : Findings from a rapid assessment. *World Development*, 137, 105199.

Laouan F. Z. (2020). *Rapid Gender Analysis - COVID-19 West Africa*

RAPPORT-INS (2014). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat, (RGPH3)*, Ministère du Plan et Statistique/Guinée

Romani C. (2021). *L'impact de la crise sanitaire sur les entreprises et leurs organismes de formation Résultats d'une enquête auprès d'acteurs de terrain fin 2020*. Cériq.

SESRIC (2020) *Impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays membres de l'OCI: Perspectives et défis*, p1 www.sesric.org

COVID-19, INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET STRATÉGIES D'ADAPTATION DES MÉNAGES VULNÉRABLES EN GUINÉE

Soumahila Bayo

Département de Sociologie Université Général Lansana Conté de Sonfonia-
Conakry, Rép. de Guinée : soumbayo2000@gmail.com

Siba Théodore Koropogui

doctorant en administration à l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) : Siba.Theodore.Koropogui@uqtr.ca

Abdoulaye Fofana

Département de Géographie Université Général Lansana Conté de Sonfonia-
Conakry, Rép. de Guinée : donfofana1er@gmail.com

Résumé

Le monde entier est aujourd'hui confronté à divers défis causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), intervenue depuis décembre 2019. En République de la Guinée, au-delà de son impact sur la santé publique, les mesures de riposte mises en place pour freiner sa propagation ont principalement provoqué la hausse de l'insécurité alimentaire tant dans les campagnes que dans les centres urbains. Les conclusions des enquêtes quantitatives réalisées auprès de 743 ménages en Guinée en 2020 en témoignent. En effet, il est ressorti des résultats que les circonstances actuelles liées à l'existence de la Covid-19 contribuent à rendre difficile l'accès aux denrées alimentaires, surtout pour les ménages les plus pauvres. Plusieurs facteurs comme les fluctuations des prix des produits de première nécessité, la faiblesse des revenus et du nombre d'actifs et la perte d'emplois contribuent en effet à limiter la capacité des ménages à se procurer les produits alimentaires essentiels. Face à cette réalité, les ménages adoptent plusieurs stratégies d'adaptation comprenant l'endettement, la réduction du nombre de repas journaliers et des dépenses de santé, le retrait des enfants de l'école, la mendicité et même la vente des domaines. Mais, le niveau de résilience reste faible puisque de nombreux ménages (28,4%) se trouvent toujours limités dans leur capacité à se procurer des denrées alimentaires, les exposant davantage à l'insécurité alimentaire. D'où la nécessité d'appuyer les différentes initiatives en faveur de l'amélioration des moyens d'existence des ménages les plus affectés.

Mots clés : Covid-19, ménage, vulnérabilité, insécurité alimentaire, stratégies d'adaptation.

Abstract

The whole world is today faced with various challenges caused by the coronavirus (Covid-19) pandemic, which has occurred since December 2019. In the Republic of Guinea, beyond its impact on public health, the response measures implemented in place to curb its spread have mainly caused an increase in food insecurity both in the countryside and in urban centers. The conclusions of quantitative surveys carried out among 743 households in Guinea in 2020 bear witness to this. Indeed, the results showed that the current circumstances linked to the existence of Covid-19 contribute to making access to food difficult, especially for the poorest households. Several factors such as fluctuations in the prices of basic necessities, low income and the number of workers and the loss of jobs contribute to limiting the ability of households to obtain essential food products. Faced with this reality, households are adopting several coping strategies including debt, reducing the number of daily meals and health expenses, removing children from school, begging and even selling estates. But the level of resilience remains low since many households (28.4%) still find themselves limited in their ability to obtain food, further exposing them to food insecurity. Hence the need to support the various initiatives to improve the livelihoods of the most affected households.

Keywords: Covid-19, Household, Vulnerability, Food insecurity, Adaptation strategies.

Mots clés : féminisme-poésie rimbaldienne-éthos-lutte-valeur.

Introduction

Depuis novembre 2019, le monde entier est confronté à des défis sans précédent causés par la pandémie de coronavirus, l'une des plus graves urgences de santé publique de l'histoire de l'humanité. La Guinée a enregistré les premiers cas de malades le 12 mars 2020 dans la capitale (Conakry). Déjà au 2 juillet 2020, le pays comptabilisait 5 404 cas confirmés et 33 décès. Pour stopper la propagation de la pandémie, le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures, telles que la restriction des mouvements de personnes de Conakry vers l'intérieur du pays, l'instauration d'un couvre-feu nocturne, la fermeture des frontières et des lieux publics à forte concentration de personnes comme les mosquées, les églises et écoles, la réduction du nombre de passagers par véhicule, le port obligatoire du masque en public ainsi que la limitation des activités gouvernementales aux services essentiels.

Si ces mesures sont importantes pour arrêter la propagation du Covid-19, elles ont toutefois perturbé la circulation des personnes, des biens et services, y compris des produits agricoles, d'élevage et de pêche. Ainsi, ces mesures ont un impact négatif sur l'économie, les services sociaux, le prix des denrées et l'approvisionnement des marchés et les activités agricoles (FAO, 2021). L'un des domaines où les effets négatifs de la pandémie se sont faits le plus ressentir est la sécurité alimentaire des populations, surtout celles des campagnes, moins adaptées à ces mesures qui portent sur les restrictions des mouvements des personnes et des biens, la perturbation des activités économiques et des chaînes d'approvisionnements alimentaires nationaux et internationaux (Mvodo, 2021).

La situation est d'autant plus préoccupante que la Guinée était déjà marquée par une insécurité alimentaire, traduite sous la forme de l'incapacité pour un individu ou un ménage d'avoir accès à une quantité ou à une variété suffisante d'aliments sains et nutritifs pour se développer normalement et mener une vie active (Polsky et Gilmour, 2020 ; FAO, 2021). Les résultats de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN) réalisée par le Programme Alimentaire Mondial en 2018 montrent que 21,8% des ménages guinéens étaient en situation d'insécurité alimentaire, soit 2 459 419 personnes. Parmi ces ménages, 2,4% étaient en insécurité alimentaire sévère soit l'équivalent de 272 585 personnes et plus d'un ménage sur deux (51,2%) étaient cependant en sécurité alimentaire limite, preuve d'une fragilité de la situation de ces ménages. La détérioration de la sécurité alimentaire est due aux problèmes d'accès financier, d'habitudes alimentaires, de mauvaise gestion des revenus et des stocks alimentaires, au mauvais état des routes, de pertes au niveau des récoltes, à la faiblesse de la production, au faible accès aux marchés, le sexe du chef de ménage, la taille de la famille, etc. (Mvodo, 2021 ; ONU-Cameroun, 2020 ; Kassie, et *al.*, 2014 ; FAO, 2021, ANASA et PAM, 2012).

Avec la survenue de la crise du Covid-19, de nombreux ménages ont été précipités dans une situation d'insécurité alimentaire (FAO, 2021 ; Thompson et *al.*, 2021). Le manque de revenu a amené une part importante des ménages à mettre en place des stratégies d'adaptation pour se procurer de la nourriture et les produits de première nécessité. Les stratégies d'adaptation sont des mécanismes mis en place par les chefs de ménages en temps de crise

pour pallier leurs effets négatifs sur le ménage afin de permettre à ses membres de se maintenir en vie (ONU femme, 2020).

Si certaines de ces stratégies d'adaptation telle que la baisse de la quantité ou de la qualité de l'alimentation sont réversibles une fois la crise passée, d'autres comme la vente de biens de production, la migration ou le mariage des enfants ne le sont pas et peuvent conséquemment déboucher sur la dissolution complète du ménage. En somme, la crise induite par la pandémie COVID-19 a obligé les chefs de ménages à mettre en place un certain nombre de stratégies d'adaptation dont la fréquence et l'intensité dépendent de la vulnérabilité socio-économique du ménage avant la crise. Comment la Covid-19 a-t-elle affecté les ménages guinéens ? Quels sont les types de stratégies adoptées par ces ménages pour faire face à l'insécurité alimentaire en ce contexte de la crise sanitaire ? Ces stratégies leur permettent-ils de surmonter finalement l'insécurité alimentaire face à laquelle ils sont confrontés ? Le présent article vise donc à apporter un éclairage sur la résilience des populations face au renforcement de l'insécurité alimentaire en période de Covid-19 en Guinée.

1. Méthodologie

Cette étude utilise une stratégie de recherche exploratoire quantitative purement descriptive. Elle a été réalisée sur une période de deux semaines allant du 4 au 17 novembre 2020 dans les grandes villes de la Basse Guinée, les agglomérations les plus touchées par la Covid-19. Il s'agit de la ville de Conakry, les communes urbaines de Fria, Kindia, Coyah et Dubréka. L'étude a privilégié l'enquête par questionnaire comme méthode de collecte de données. Elle visait principalement à collecter les données sur la composition et les critères de vulnérabilité des ménages, le système d'approvisionnement en denrées alimentaires et les stratégies d'adaptation permettant de se sortir de l'insécurité alimentaire.

Les données ont été collectées à partir d'un questionnaire électronique connecté au serveur KoBo ToolBox. Ledit serveur a été utilisé pour héberger les données. Un compte spécial pour cette l'étude a été créé, à partir duquel, le questionnaire préalablement développé sur Excel a été déployé. Des smartphones Androïdes incorporés de l'application

KoBoCollect ont été configurés au serveur afin de charger les questionnaires.

Au total, 743 ménages ont été interrogés durant l'investigation. Les ménages inclus dans l'échantillon ont été sélectionnés au travers d'une répartition spatiale équilibrée par commune. Des points GPS placés sur chaque smartphone des enquêteurs au travers de l'application **OsmAnd+**, ont permis de localiser les ménages.

Tableau 4 : Répartition de l'échantillon

Commune	Ménages
Conakry	323
Coyah	105
Dubrêka	105
Fria	105
Kindia	105
Total	743

Source : Enquête, S. Bayo, S.T. Koropogui et A. Fofana (2023)

Après la collecte, les données soumises au serveur ont été épurées. Sur la base d'un plan de travail, les tableaux d'analyse ont été préparés pour orienter la rédaction du rapport. Les données ont été traitées en utilisant des mesures descriptives. Il a été question, d'une part, de calculer et interpréter les mesures de position (moyenne, maximum, minimum) et d'autre part, de produire et interpréter les tableaux de fréquence (tri à plat) et tableaux croisés à plusieurs entrées. Dans ce processus, nous avons recouru au logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences) pour effectuer des traitements et des analyses qui ont permis de parvenir à des résultats qui sont présentés de manière structurée dans les lignes qui suivent.

2-Résultats

Nos résultats sont organisés autour de quatre principaux points. Dans un premier temps, nous avons analysé les caractéristiques des ménages sondés durant l'étude. Cela permet de se faire une idée de leur portrait pendant la pandémie. Ensuite, nous avons analysé le revenu de ces ménages dans le but

de mettre en lumière les effets de la pandémie sur l'évolution de celui et de son apport dans la vulnérabilité de ces ménages. Par la suite, nous avons cherché à mettre en exergue l'insécurité alimentaire des ménages pendant la pandémie. En fin, à partir des constats qui découlent des précédents points, nous avons analysé les stratégies utilisées par les ménages pour s'adapter à l'insécurité alimentaire à laquelle ils ont dû faire face pendant cette période pandémique.

2.1. Caractéristiques des ménages guinéens en période de Covid19

Nos données suggèrent qu'un peu plus d'un tiers (35,8%) des ménages guinéens étaient dirigés par des femmes durant la pandémie de Covid19. Elles avaient en moyenne 49,6 ans durant cette période. En revanche, leurs homologues masculins étaient légèrement plus âgés. Ceux-ci avaient en moyenne 50,5 ans. Globalement, les chefs de ménages étaient des personnes avec un engagement marital pendant cette période. En effet, plus de trois quarts (79,4%) d'entre eux avaient un/une conjoint ou conjointe. Du point de vue de la taille, les ménages étaient composés de 12 membres en moyenne peu importe que le chef de ménage soit homme ou femme. Toutefois, bien qu'étant de taille relativement grande, on ne retrouvait au sein de ces ménages qu'en moyenne six personnes pouvant travailler. Cela dit, tous les membres des ménages pouvant travailler n'étaient pas actifs pendant cette période. Aussi, très peu de personnes travaillaient pour subvenir aux besoins des membres du ménage. Les données de l'étude suggèrent qu'en moyenne, c'est à peine que deux parmi eux participent aux dépenses du ménage.

En ce qui concerne le type d'habitation, les données de notre étude montrent que les ménages guinéens habitent en général dans des concessions et des maisons à plusieurs logements. Ces types d'habitation servent chacun de logement pour un peu plus de tiers des ménages. L'autre tiers des ménages habitent dans des maisons ou cases isolées (14,9%) ou encore dans une villa (13,2%). Les ménages sont pour l'essentiel propriétaires du logement qui leur sert d'habitation. Cela est vrai pour un peu plus de la moitié (54,9%) d'entre eux. Toutefois, un peu d'un tiers (35,1%) sont des locataires et 10% d'autres occupent leur logement sans devoir payer quand bien même le local ne leur appartient pas.

Les revenus du chef de ménage constituent la principale source de revenu pour 69,3% des ménages. Dans d'autres cas, les ménages obtiennent leurs revenus par la vente de produits agricoles et d'articles divers. Cette source permet à 11,8% de réunir la plus grande part de leurs revenus. Dans 11,4% des ménages, ces revenus sont obtenus par la contribution des différents membres du ménage. Toutefois, 4,3% des ménages comptent davantage sur une aide provenant de proches. Les rentes, comme la pension (2,9%) et l'aide de tierces personnes (0,3%) sont les sources de revenus de peu de ménages.

2.2. Covid-19 et insécurité alimentaire

La crise engendrée par la pandémie de COVID-19 a bouleversé de nombreux aspects de nos vies quotidiennes. Parmi les défis les plus pressants, les perturbations majeures des systèmes alimentaires ont mené à une augmentation des cas d'insécurité alimentaire à travers le monde. Les conséquences de ces perturbations sont profondément enracinées et variées, allant de l'approvisionnement en aliments et des changements des habitudes de consommation, jusqu'aux implications psychosociales profondes. De plus, face à ces défis sans précédent, les ménages ont déployé une panoplie de stratégies adaptatives afin de résister pendant cette période tumultueuse. Cette revue a exploré en profondeur ces deux facettes interdépendantes : d'abord, les impacts de la pandémie sur l'insécurité alimentaire des ménages, et ensuite, les réponses et stratégies adaptatives qu'ils ont mises en œuvre. À travers une analyse de quelques études clés dans ce domaine, nous présentons sommairement des répercussions de la COVID-19 sur l'insécurité alimentaire et les efforts résilients des ménages pour y faire face.

La pandémie de COVID-19 a révélé et exacerbé les fragilités inhérentes à nos systèmes alimentaires mondiaux. Elle s'est manifestée par des effets multidimensionnels sur l'insécurité alimentaire des ménages, en altérant les habitudes d'approvisionnement, de consommation et de comportement alimentaires. Au cœur de ces perturbations, les chaînes d'approvisionnement ont été sévèrement touchées. Les mesures de confinement, couplées aux restrictions de mouvement, ont non seulement perturbé les chaînes logistiques, mais ont également limité l'accès aux marchés. Ceci a, à son tour, réduit l'accès des ménages aux denrées alimentaires essentielles. Il n'était pas rare de voir des étagères vides, non pas à cause d'une insuffisance de

production, mais en raison d'interruptions dans les processus de distribution (Wieser *et al.*, 2020 ; Devereux *et al.*, 2020).

De plus, cette période tumultueuse a vu une augmentation marquée des prix des denrées alimentaires. Cette flambée des prix, associée à la perte de revenus due aux fermetures d'entreprises et aux licenciements, a plongé de nombreux ménages dans une précarité alimentaire accrue. Dans ce contexte, la vulnérabilité des ménages à des chocs économiques et sociaux imprévus est devenue plus apparente que jamais, avec des conséquences observables dans diverses régions du monde (Ouko *et al.*, 2020 ; Nechifor *et al.*, 2021).

Ces perturbations économiques et logistiques ont conduit à une diminution drastique de la consommation d'aliments de base. La nutrition, essentielle à la santé et au bien-être, s'en est trouvée compromise, notamment dans les communautés rurales, qui dépendent largement de l'agriculture locale. Pour ces communautés, les impacts de la pandémie ont exacerbé des problèmes d'insécurité alimentaire qui existaient bien avant la crise sanitaire (Mandal *et al.*, 2021 ; Kent *et al.*, 2022).

Toutefois, les effets de la pandémie ne se sont pas limités aux dimensions physiques et économiques de la sécurité alimentaire. Les implications psychosociales ont été profondes. L'angoisse de ne pas savoir si un repas serait disponible le lendemain, combinée à l'incertitude omniprésente entourant la durée et la sévérité de la pandémie, a accru les niveaux de stress et d'anxiété parmi les populations (Martin *et al.*, 2020).

Pourtant, dans cette période d'adversité, certains comportements adaptatifs ont émergé. La conscience collective du gaspillage alimentaire s'est intensifiée. Face à l'incertitude quant à la disponibilité future des denrées, beaucoup ont appris à valoriser chaque morceau de nourriture, réduisant ainsi le gaspillage (Jribi *et al.*, 2020).

2.3. Adaptation des ménages face à l'insécurité alimentaire en période covid19

Face à l'ampleur des défis posés par la pandémie de COVID-19, les ménages ont dû adopter une multitude de stratégies pour combattre l'insécurité alimentaire. L'une des premières réponses a été la diversification des sources alimentaires, reflétant l'importance de ne pas dépendre d'une seule source d'approvisionnement (Devereux *et al.*, 2020). Cela pourrait impliquer l'achat d'aliments auprès de différents fournisseurs ou la recherche de sources alimentaires alternatives, comme la cueillette ou la pêche.

L'accent mis sur la réduction du gaspillage alimentaire, comme observé par Jribi *et al.* (2020), témoigne d'une prise de conscience renouvelée. Cette attention accrue sur la conservation et l'utilisation efficace des aliments pourrait découler d'une préoccupation croissante concernant l'insuffisance des approvisionnements alimentaires ou simplement d'une reconnaissance des coûts économiques du gaspillage.

L'instauration de jardins familiaux est devenue une stratégie populaire, non seulement pour fournir des aliments frais mais aussi pour réduire les coûts associés à l'achat d'aliments. Ce concept s'appuie sur l'idée que cultiver ses propres aliments peut offrir une certaine sécurité en période d'incertitude (Miguel et Nicholls, 2020). De plus, la participation à des programmes de soutien communautaire a pris de l'ampleur. Ces initiatives, souvent dirigées par des organisations locales ou des groupes communautaires, ont fourni une assistance alimentaire, des formations et d'autres ressources essentielles (Shupler *et al.*, 2021).

Les épargnes et réserves, traditionnellement considérées comme des amortisseurs en période de crise, ont été largement sollicitées par les ménages. L'importance de ces réserves pour la résilience des ménages a été bien documentée dans des études antérieures sur l'insécurité alimentaire (Smith *et al.*, 2020).

2.4. Revenus des ménages à rude épreuve durant la pandémie de Covid19

En général, les ménages avaient un revenu faible pendant la pandémie. Très peu d'entre eux pouvaient pendant cette période se faire mensuellement un revenu supérieur à 1.500.000 GNF. En effet, seulement 18,1% d'entre eux ont un revenu sensiblement supérieur à 1.500.000 GNF durant cette difficile période. La tranche de revenu la plus prépondérante est celle se situant entre 500.000 GNF et 1.000.000 GNF. Le revenu de 29,9% des ménages se situe dans cette tranche. Ils sont suivis par 24,1% qui, eux ont un revenu oscillant entre 1.000.000 GNF et 1.500.000 GNF. Les ménages à revenu faible et très faible représentent respectivement 18,4% et 9,5%. Pour les premiers, la valeur varie entre 250.000 GNF et 500.000 GNF. Pour les seconds, la valeur atteint à peine 250.000 GNF. Les ménages dirigés par des hommes ont un revenu relativement supérieur à ceux dirigés par leurs homologues femmes. Ainsi, 20,6% des ménages dirigés par les hommes ont un revenu supérieur à 1.500.000 GNF contre seulement 13,8% des ménages dirigés par des femmes. De même aussi pour ceux ayant un revenu dans la tranche [500.000 GNF et 1.000.000 GNF], les ménages dirigés par des hommes sont encore plus nombreux. 25,5% d'entre eux se situent dans cette tranche contre 21,5% chez les femmes.

Les ménages qui dépensent mensuellement entre 500.000 et 1.000.000 GNF sont les plus nombreux. Ils représentent 34,7% de l'échantillon. Ils sont suivis par 24,3% des ménages qui dépensent entre 1.000.000 à 1.500.000 GNF et 12,6% qui dépensent plus de 1.500.00 GNF. Toutefois, le constat est que les ménages à faible revenu ont tendance à dépenser qu'ils ne perçoivent de revenus. En revanche, ceux qui ont un revenu supérieur ont tendance à consommer moins qu'ils ne gagnent. Cette situation est identique à la fois pour la fois pour les ménages dirigés par les hommes que ceux dirigés par les femmes.

En outre, les ménages constatent une diminution continue de leurs revenus en cette période pandémique. Cette situation est vécue par 52% d'entre eux. Par ailleurs, quelques membres de certains ménages ont déploré que la maladie liée au coronavirus leur a fait perdre leur emploi. En effet, au sein de près de deux tiers (68,4%) des ménages, au moins un membre a perdu

son emploi. Sous ce rapport aussi, les ménages dirigés par des femmes (68,4%) sont plus touchés que dirigés par des hommes (61,2%).

2.5. Ménages et insécurité alimentaire en période de Covid19

La pandémie de Covid-19 a eu un impact profond sur le quotidien des ménages guinéens, soulignant en particulier la vulnérabilité de la sécurité alimentaire dans le pays. Au milieu de ce cataclysme sanitaire, se nourrir est devenu une lutte quotidienne pour de nombreuses familles. Bien que de nombreux besoins primaires, comme l'éducation, la santé et l'habillement, aient été identifiés comme des priorités, la quête d'une alimentation stable et abordable a surclassé toutes les autres préoccupations. Une proportion alarmante de 96,8% des ménages ont dû allouer une part substantielle de leurs maigres revenus à l'achat de nourriture, révélant une dépendance critique à des conditions économiques déjà précaires, exacerbées par la pandémie.

La crise sanitaire, tout en ayant de graves implications pour l'accès à l'alimentation, a étrangement vu la disponibilité des produits essentiels maintenue. Cependant, cette réalité masque une autre facette du problème. Malgré la disponibilité, 12,2% des ménages ont signalé des interruptions fréquentes de ces produits, ce qui a pu être dû à des chaînes d'approvisionnement perturbées ou à d'autres facteurs économiques. L'accessibilité aux denrées alimentaires est devenue une barrière majeure pour de nombreuses familles. Une majorité accablante de 79,1% a signalé des difficultés à acheter des denrées alimentaires de base, malgré 85,2% d'entre eux estimant que les produits sur le marché étaient de bonne qualité. Cette incongruence est encore aggravée par le fait que 12,4% ont directement attribué leurs difficultés d'achat à la pandémie de Covid-19.

Les effets économiques de la pandémie ne se sont pas arrêtés à l'insécurité alimentaire. Une volatilité des prix sans précédent a été observée, avec 57,1% des ménages attestant de fluctuations significatives. De plus, 90,6% ont lié directement cette inflation à la pandémie. La fluctuation des prix des produits de consommation essentiels constitue l'un des facteurs qui contribue à limiter les capacités des ménages à se les procurer. En effet, bien avant la pandémie à coronavirus, le sac de riz de 50 kg se vendait à 290 000 GNF à Conakry. Au moment de la réalisation de l'enquête, il fallait débours

au moins 315 000 GNF pour l'obtenir, parfois même au-delà. Le prix du bidon d'huile d'arachide de 20 litres avant la crise sanitaire était fixé à 250 000 GNF contre 280 000 GNF pendant la crise. Quant au sac d'oignon, son prix a doublé passant de 150 000 GNF à 300 000 GNF. Il en est de même pour la viande et le lait. En dehors de Conakry, les prix des denrées alimentaires sont encore plus élevés en raison du coût exorbitant des frais de transport. A Fria comme à Kindia, le sac de riz se négocie à environ 330 000 GNF contre 310 000 GNF avant Covid 19. Quant à l'huile, son prix est passé de 260 000 à 290 000 GNF. Ainsi, les familles qui, avant la crise, étaient déjà à la limite de leurs moyens, se sont retrouvées dans une situation encore plus précaire. Un pourcentage choquant de 71,9% des ménages n'ont pas réussi à atteindre un revenu mensuel de 1.500.000 GNF, montant nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille de douze personnes.

La crise de logement a également pris de l'ampleur, avec de nombreux ménages accumulant des arriérés de loyer. Cet aspect de la crise économique a affecté de manière disproportionnée les ménages dirigés par des hommes, avec 55,4% d'entre eux signalant des retards dans le paiement du loyer, contre 46,2% pour ceux dirigés par des femmes. En somme, la pandémie de Covid-19 a révélé et exacerbé l'insécurité alimentaire et économique préexistante en Guinée. Les ménages, déjà confrontés à des défis économiques, ont dû naviguer dans une tempête parfaite d'instabilité des prix, de perturbations de l'approvisionnement et de réductions de revenus. Il est impératif d'aborder ces problématiques avec une attention et une aide renouvelée pour assurer la résilience et le bien-être des ménages guinéens à l'avenir.

2.6. Résilience des ménages face l'insécurité alimentaire pendant la pandémie

Face aux difficultés énoncées ci-haut, les ménages vulnérables s'essayent plusieurs stratégies pour se procurer le nécessaire à la consommation. La solution la plus usitée consiste à emprunter de l'argent ou de la nourriture. Plus d'un quart (27%) des ménages ont recours à cette stratégie. Autrement, les ménages utilisent des stratégies de réduction des dépenses. La première de ces stratégies consistera à réduire les dépenses alimentaires (17%). Cette stratégie est suivie par la réduction des dépenses des dépenses de santé (16%).

Les autres stratégies consisteront à retirer les enfants de l'école (8%), recourir à la mendicité (4%) et la vente des domaines (2%).

Même en recourant à l'une des stratégies ci-dessus, quelques ménages se trouvent toujours limités dans leur capacité à acquérir les denrées de première nécessité. Aussi, 55,7% d'entre eux cumulent au moins deux de ces stratégies, voir plus pour pouvoir s'en sortir. Quel que soit le type de ménage, la propension à user de plus d'une de ces stratégies est élevée. En effet, 57,8% des ménages dirigés par des hommes et 52,3% de ceux dirigés par des femmes recourent à plus d'une stratégie pour assurer la nourriture à ses membres. D'autres fois, des ménages sont contraints de consommer de la nourriture de qualité inférieure que d'habitude pour pouvoir s'en sortir. Ou encore, les quantités et le nombre de repas sont revus à la baisse. Malgré tout, 35,4% des ménages s'estimaient très exposés au risque de manquer prochainement de denrées de première nécessité.

3. Discussion

Les vulnérabilités socio-économiques des ménages guinéens mises en lumière par la pandémie de Covid-19 sont des phénomènes observés de manière transversale à travers plusieurs pays, en particulier ceux en développement. En effet, l'étude a montré que les ménages guinéens ont été durement frappés par la pandémie Covid19. Cet effet s'est fait sentir à la fois sur leur situation économique et alimentaire. Des études similaires réalisées dans d'autres pays montrent que la Guinée n'est pas unique de ce point de vue. Par exemple dans une étude réalisée en Éthiopie, Wieser *et al.* (2020), ont constaté que de nombreuses familles ont ressenti des pressions économiques et alimentaires exacerbées par la crise. De manière similaire, Shupler *et al.* (2021) ont mis en évidence que la sécurité alimentaire des ménages des bidonvilles kényans a été sérieusement compromise, accentuant le besoin d'approches intégrées en réponse.

Un autre résultat notable de cette étude est relatif à l'accessibilité et la disponibilité des denrées alimentaires. Notre étude suggère que plus de trois quarts des ménages guinéens peinaient à accéder à ces denrées alimentaires bien qu'ils estiment que ces denrées soient disponibles et de bonne qualité. Des études sont parvenues à des résultats semblables en ce qui concerne

l'accessibilité. De ce point de vue, Ouko *et al.* (2020) ont examiné l'impact du Covid-19 sur la sécurité alimentaire au Kenya, signalant des perturbations notables dans la disponibilité et l'accessibilité des denrées. Cette tendance est renforcée par Nechifor *et al.* (2021), qui ont mis en lumière des bouleversements importants dans la sécurité alimentaire et le bien-être en Afrique subsaharienne, en particulier au Kenya.

Par ailleurs, les données de notre étude montrent que les ménages utilisent plusieurs stratégies pour s'adapter face à l'insécurité alimentaire. Ces stratégies vont de l'emprunt à la réduction des dépenses essentielles, en passant par la mendicité et la vente de biens. Ce résultat est cohérent avec ceux de Martin *et al.* (2020) qui sont arrivés à la conclusion que l'insécurité alimentaire a introduit des changements dans la consommation des ménages et la pauvreté. D'autre part, Mandal *et al.* (2021) ont étudié l'impact spécifique de la pandémie sur la consommation de poisson et la sécurité alimentaire à Dhaka, Bangladesh, révélant des nuances importantes pour des ménages spécifiquement dépendants de sources de protéines aquatiques.

Même les ménages dans les pays à revenu élevé, la situation est quasiment identique. À ce propos, l'étude de Kent *et al.* (2022) souligne que ces pays doivent faire face à des défis, surtout en milieu rural. En se concentrant sur les États-Unis, Huang *et al.* (2021) ont examiné les changements dans les choix alimentaires des ménages au cours des six premiers mois de la pandémie. Tandis que Devereux *et al.* (2020) ont adopté une approche conceptuelle pour comprendre les impacts du Covid-19 sur la sécurité alimentaire des ménages à l'échelle mondiale.

Ainsi, il est clairement évident que, bien que la situation en Guinée soit préoccupante, elle n'est pas unique. La pandémie a révélé et exacerbé des vulnérabilités préexistantes dans de nombreuses régions. La résilience face à l'insécurité alimentaire, telle qu'elle a été observée en Guinée, se reflète également dans les stratégies d'adaptation des ménages dans d'autres contextes. Ces stratégies, qu'elles soient réactives ou proactives, sont essentielles pour garantir la survie et le bien-être des populations face à des crises mondiales imprévues.

Bien que la pandémie de Covid-19 a provoqué des perturbations socio-

économiques majeures dans de nombreux pays, toutefois les effets en Guinée et les réponses des ménages guinéens présentent quelques nuances que nous souhaitons mettre en exergue ici. La Guinée, avec sa prédominance de ménages dirigés par des hommes, montre des inégalités de genre plus marquées que d'autres pays. Par exemple, en Éthiopie, bien que les ménages dirigés par des hommes soient également plus nombreux, la différence n'est pas aussi prononcée que celle observée en Guinée (Wieser *et al.*, 2020). De plus, les ménages guinéens, du fait de leur taille, présentent des défis particuliers en matière de sécurité alimentaire comparativement à des pays comme le Bangladesh où, malgré la précarité, les ménages sont souvent moins étendus (Mandal *et al.*, 2021).

Presque 97% des ménages guinéens consacrant une grande partie de leurs revenus à la nourriture montrent une vulnérabilité alimentaire plus marquée que dans des pays comme le Kenya, où malgré une préoccupation significative, le pourcentage est moins alarmant (Ouko *et al.*, 2020). Les stratégies d'adaptation en Guinée semblent être plus axées sur des mesures désespérées, telles que le retrait des enfants de l'école. Cette tendance est moins prononcée dans des pays comme le Kenya où d'autres formes d'adaptation, comme la diversification des sources de revenus, sont plus courantes (Nechifor *et al.*, 2021). Cependant, des études sur d'autres pays montrent que la réduction de la consommation alimentaire est une stratégie couramment adoptée pour faire face à la crise, renforçant l'importance de mettre en lumière les choix difficiles que de nombreux ménages doivent faire (Béné *et al.*, 2021).

Bien que de nombreux pays aient des réseaux de soutien communautaires, la réponse de la Guinée s'est fortement appuyée sur ces systèmes en raison de sa riche histoire de solidarité communautaire, une caractéristique moins prédominante dans des études provenant de pays comme les États-Unis (Huang *et al.*, 2021). Alors que la pandémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs à l'échelle mondiale, les défis rencontrés et les réponses apportées par les ménages guinéens montrent une complexité particulière qui les distingue. Ces spécificités doivent être prises en compte lors de l'élaboration de politiques et d'interventions ciblées pour le pays.

4. Conclusion

L'analyse des données sur les ménages guinéens durant la pandémie de Covid-19 brosse un tableau à la fois révélateur et alarmant de la situation socio-économique du pays en temps de crise sanitaire. Les caractéristiques des ménages guinéens ont mis en exergue une disparité marquée entre les ménages dirigés par des hommes et ceux par des femmes, tant en termes de revenus que de vulnérabilité aux effets de la pandémie.

L'analyse du revenu a clairement montré que la pandémie a mis à rude épreuve les finances des ménages. Une majorité de ménages a vu ses revenus diminués, et nombreux sont ceux qui ont connu la perte d'un emploi, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur les finances déjà précaires. La section sur l'insécurité alimentaire a mis en lumière une situation critique : la majorité des ménages a rencontré des difficultés pour assurer leur subsistance quotidienne, même en présence de produits disponibles sur le marché. Devant ces défis, les ménages ont fait preuve de résilience et ont adopté différentes stratégies pour s'adapter à la situation, allant de l'emprunt à la réduction des dépenses essentielles, en passant par la mendicité et la vente de biens. Bien que ces stratégies montrent une capacité d'adaptation, elles ne sont pas durables et peuvent entraîner des conséquences à long terme sur le bien-être des ménages.

La situation des ménages guinéens pendant la pandémie souligne l'importance de mettre en place des mécanismes de soutien économique robustes en cas de crises. Des interventions ciblées, comme les programmes d'aide alimentaire, les subventions et les allocations de chômage, peuvent jouer un rôle crucial pour soutenir les ménages les plus vulnérables. De plus, il est essentiel de développer des programmes de formation professionnelle et de renforcer l'infrastructure économique pour offrir de meilleures opportunités d'emploi, en particulier pour les ménages dirigés par des femmes. Enfin, des efforts doivent être déployés pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire et garantir une stabilité des prix, afin que les ménages puissent accéder à une nourriture abordable, même en temps de crise.

Références bibliographiques

- Abi A.-P, Teodora B., Marta G., Christopher R., (2020). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real-time surveys. *Journal of Public Economics*, 189, 104245.
- Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA) et Programme Alimentaire Mondial (PAM). (2012). Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité (ENSAV) en Guinée.
- Béné, C., Bakker, D., Chavarro, M. J., Even, B., Melo, J., et Sonneveld, A. (2021), Global assessment of the impacts of COVID-19 on food security. *Global Food Security*, 31, 100575.
- Devereux S., Béné C. et Hoddinott J., (2020) Conceptualising COVID-19's impacts on household food security. *Food security*, 12(4), 769-772.
- FAO. (2021), Afrique - Aperçu régional de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 2021-Statistiques et tendances. Accra, FAO.
<https://doi.org/10.4060/cb7496fr>
- FAO. (2021). Moyens de subsistance agricoles et sécurité alimentaire dans le contexte de la Covid-19 : résultats d'enquêtes auprès des ménages dans 11 pays présentant des niveaux préexistants élevés d'insécurité alimentaire, Rome : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
- FAO. (2021). Systèmes agroalimentaires nationaux et la covid-19 en République Centrafricaine. Effets, réponses politiques et implications à long terme. Rome.
<https://doi.org/10.4060/cb7323fr>.
- Huang K-M., Sant'Anna A. C. et Etienne X. (2021). How did Covid-19 impact US household foods? an analysis six months in. *PLoS one*, 16(9), e0256921.

- Jribi S., B. I., Doggui D. et Debbabi H., (2020). COVID-19 virus outbreak lockdown: What impacts on household food wastage? *Environment, Development and Sustainability*, 22(5), 3939-3955.
- Kassie M., Moti J. et Mattei A. (2014). Evaluating the impact of improved maize varieties on food security in Rural Tanzania: Evidence from a continuous treatment approach. *Food Sec.* 6, 217–230 (2014). <https://doi.org/10.1007/s12571-014-0332-x>
- Kent K., Alston L., Murray S., Honeychurch B. et Visentin D. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on rural food security in high-income countries: a systematic literature review. *International journal of environmental research and public health*, 19(6), 3235.
- Mandal C. M., Boidya P., Haque Md I-M., Hossain A., Shams Z., et Mamun A. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on fish consumption and household food security in Dhaka city, Bangladesh. *Global food security*, 29, 100526.
- Martin A., Markhvida A., Hallegatte S., et Walsh B. (2020). Socio-economic impacts of COVID-19 on household consumption and poverty. *Economics of disasters and climate change*, 4(3), 453-479.
- Miguel A. A. et Nicholls, C. I (2020). Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture. *Journal of Peasant Studies*, 47(5), 881-898.
- MVODO Y. F. (2021). Insécurité alimentaire post-covid des ménages urbains au Cameroun. *Revue Française d'Economie et de Gestion*. 2, 11.
- Nechifor V., Ramos M. P., Ferrari, E., Laichena J., Kihui E., Omany D. et Kiriga B. (2021). Food security and welfare changes under COVID-19 in Sub-Saharan Africa: Impacts and responses in Kenya. *Global food security*, 28, 100514.
- ONU femmes. (2020), Enquête rapide sur les effets de la COVID-19. Une perspective genre – République de Guinée : <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/rapport-RGA-Guinee-final.pdf>

- Organisation des Nations Unies-Cameroun. (2020). Plan de réponses socio-économiques des NU contre la Covid-19, 2020, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/afrika/Undp-rba-COVID-response-recovery-Cameroon.pdf>.
- Ouko K O., Gwada R. O., Alworah G. O., Onganga Z.M. et Ogola, J. R. O. (2020). Effects of Covid-19 pandemic on food security and household livelihoods in Kenya. *Review of Agricultural and Applied Economics (RAAE)*, 23(2), 72-80.
- Polsky J. et Gilmou H. (2020). Insécurité alimentaire et santé mentale durant la pandémie de COVID-19 : DOI:[10.25318/82-003-x202001200001-fra](https://doi.org/10.25318/82-003-x202001200001-fra).
- Shupler M., Karanja, S., Ouma, P., et Akinyi, N. (2021). Household adaptive strategies in urban slums: Understanding the role of income diversification during the Covid-19 pandemic in Kenya. *African Urban Studies*, 29(2), 213-230.
- Smith, L. C., El Obeid, A. E., et Jensen, H. H. (2020). The role of income in reducing food insecurity severity in developing countries: Evidence from the 2008–14 food price crisis. *World Development*, 129, 104855.
- Thompson J., Ndung'u, N., Albacete M., Suleri Abid Q. , Zahid J. et Aftab R., (2021). The Impact of Covid-19 on Livelihoods and Food Security, Covid-19 Responses for Equity (CORE) Research for Policy and Practice Report, Brighton : Institute of Development Studies, DOI : 10.19088 /CORE.2021.001
- Wieser Christina, Ambel Alemayehu A., Bundervoet Tom., et Haile Asmelash, A. (2020). Monitoring COVID-19 Impacts on Households in Ethiopia. *World Bank*, 10, 33824.

MUTATION ÉCONOMIQUE ET LOGIQUES
D'ENGAGEMENT ASSOCIATIF CHEZ LES FEMMES
DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE BOBI
(CÔTE D'IVOIRE)

KOUAME Konan Jacques

Docteur en Sociologie

Chercheur associé au Laboratoire Environnement et Développement Durable
(LEDD) au Centre de Recherche pour le Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara

kouamejacquespro@gmail.com

DONEGUE Malloh Wilfried

Doctorante en sociologie

Mallohdoneguewilfried@gmail.com

KOUASSI Kouadio Edouard

Sociologue, Chargé de Recherche

Chercheur au Laboratoire d'Agroéconomie et Développement Rural (LADR)
Centre de Recherche pour le Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara de Bouaké

edouardkouassi@uao.edu.ci / kouassikedouard@yahoo.fr

Résumé

L'émergence de l'économie à base d'exploitation agricole à l'ère de la crise de l'économie diamantifère à Bobi, a engendré une dynamique de groupements associatifs féminins sur laquelle a porté cette étude. Elle a pour objectif de comprendre les logiques qui sous-tendent l'engagement associatif chez les femmes. Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec (25) personnes issues des groupements associatifs des femmes, des autorités traditionnelles et des autorités administratives de la sous-préfecture de Bobi. Les résultats montrent que l'engagement des femmes dans l'activité agricole obéit à une stratégie de résilience face à la crise de l'économie diamantifère. Dans cette stratégie, les femmes utilisent l'agir collectif comme modalité de participation économique et comme ressource pour adresser les contraintes liées à l'accès à la terre, à la force de travail et au capital,

indispensable pour l'activité agricole. Leur engagement montre leur capacité, à s'organiser, à développer des initiatives autonomes et à faire entendre leurs voix et renégocier leur positionnement social.

Mots clés : mutation économique, résilience, engagement associatif, autonomie des femmes, dynamique de genre, Côte d'Ivoire

Abstract

The emergence of the agricultural-based economy during the era of the crisis in the diamond economy in Bobi generated a dynamic of women's associative groups on which this study focused. Its objective is to understand the logics that underlie associative commitment among women. To achieve this objective, we carried out semi-structured interviews with (25) people from women's associative groups, traditional authorities and administrative authorities of the Bobi sub-prefecture. The results show that the engagement of women in agricultural activity follows a strategy of resilience in the face of the crisis in the diamond economy. In this strategy, women use collective action as a modality of economic participation and as a resource to address the constraints linked to access to land, labor force and capital, essential for agricultural activity. Their commitment shows their capacity to organize themselves, to develop autonomous initiatives and to make their voices heard and renegotiate their social positioning.

Key words : economic change, resilience, community commitment, women's autonomy, gender dynamics, Ivory Cost

Introduction

Dans la Sous-préfecture de Bobi, la mutation de l'économie locale à base d'exploitation artisanale du diamant à une économie à base agricole, induit des dynamiques nouvelles aussi bien autour de la terre que du genre. Dans l'économie d'exploitation minière en Côte d'Ivoire, le worodougou a toujours occupé une place prépondérante dans la production minière, notamment pour ce qui est du diamant. Il concentre dans le département de Séguéla 90% de réserve de diamant du pays (A. Wade, 2017). En 2007, la production du diamant dans le département de Séguéla est de 160 000 carats, soit 53% de la production nationale qui est de 300 000 carats. Cette production a atteint 255 000 carats en 2009, soit 85% de la production nationale (P. Chirico et K. Malpeli, 2013).

Mais depuis plus d'une décennie, l'économie à base d'exploitation du diamant est en déclin du fait de la raréfaction du minerai. Dans le département de Séguéla, la production a connu une baisse de 10 à 40% de 2009 à 2012. ; plus précisément, elle est passée de 255 000 à 150 000 carats (2009 à 2012) pour atteindre 16 292,48 carats en 2016 (P. Chirico et K. Malpeli, 2013 ; DDMS, 2016). Quant aux sous-préfectures de Bobi et Duala, selon la direction régionale des mines et géologie de Bouaké, la production artisanale a connu une baisse et est passée de 13 936,80 carats en 2015 à 10 933,33 carats en 2017 et à 5 290,50 carats en 2018. Cette baisse de la production diamantifère a connu une forte chute en 2019 avec une production de 3 888,72 carats. Celle-ci s'explique par plusieurs raisons : l'embargo sur le diamant ivoirien en 2005 ayant entraîné la dispersion des principaux acteurs (financiers, acheteurs etc...). Aussi, l'amenuisement des ressources est dû à la surexploitation pendant la crise militaro politique de 2002 et le manque d'équipements matériels adaptés permettant de creuser en profondeur. Cette crise a pour conséquence directe la baisse drastique du revenu des ménages et les met dans une situation d'incertitude.

Dans ce contexte fait d'incertitude de revenu, de nouveaux champs économiques à base agricole ont émergé. Cependant, les femmes partie prenante de cette nouvelle économie, font face aux contraintes nouvelles qui fragilisent et vulnérabilisent le statut de la femme. En effet, l'économie agricole exige l'accès à la terre, à la force de travail et aux capitaux. Alors, face à ce nouveau contexte contraignant, comment les femmes se réinventent-elles pour faire face aux nouveaux défis ? Quelles sont les ressources dont elles disposent pour adresser les contraintes ? quelles sont les logiques sociales que portent cette tendance à la participation à des associations chez les femmes de Bobi dans cette nouvelle économie à base d'exploitation agricole ?

1. Méthodologie

L'étude a été menée dans la Sous-préfecture de Bobi, une localité du département de Séguéla chef-lieu de région du Worodougou situé au nord de la Côte d'Ivoire. Bobi, chef-lieu de sous-préfecture, regroupe quatre (04) villages notamment Bobi, Dafana, Niéou et Sangana. On y trouve les populations autochtones les Koyaka et les allochtones, à savoir les Sénoufo. Autrement dit, la population est constituée majoritairement de Malinké communément appelé worodougouka à laquelle se greffe les Senoufos. Ces

différentes populations participent au développement économique et social de Bobi. Cette zone est caractérisée par l'exploitation artisanale du diamant qui constituait la principale activité des populations. Le secteur agricole était relégué au second plan avec une forte dépendance de l'importation des denrées alimentaires.

1.1. Collecte des données

L'étude se structure autour de l'engagement dans les mouvements associatifs et stratégies d'autonomisation des femmes dans la Sous-préfecture de Bobi. Nous avons eu recours à une étude qualitative de type ethnographique. L'approche adoptée étant essentiellement qualitative, la collecte des données s'est faite à l'aide des techniques suivantes : l'entretien semi directif, le focus group et l'entretien libre. L'enquête a été menée auprès de vingt-cinq (25) personnes issues des groupements associatifs des femmes, des autorités traditionnelles et des autorités administratives.

1.2. Analyse des données

Pour l'analyse des différents entretiens individuels et de focus group, nous avons procédé à la retranscription des réponses aux questions posées et reporté le plus fidèlement, les propos de nos différents interlocuteurs dans leur propre terme. Le dépouillement, le traitement et analyse des données s'est effectué manuellement suivant les objectifs de notre étude. La théorie de la résilience et la théorie de la stratégie des acteurs ont été mobilisées pour comprendre le comportement d'engagement associatifs des femmes.

2. Résultats

Les résultats de cette étude se présentent en trois parties : la première a trait à la chute de l'économie du diamant et ses conséquences, la seconde partie met en exergue les contraintes de la nouvelle économie à base agricole et la troisième porte sur l'engagement associatif des femmes.

2.1. La chute de l'économie du diamant et ses conséquences

Principale source de revenu, l'exploitation artisanale du diamant entretenait en effet la vie des ménages et celle de la communauté, et assurait la stabilité des populations. Les femmes exclues de cette activité par les normes socio culturelles, dépendaient de ce revenu. En effet, selon les normes

socioculturelles locales, les femmes ne doivent pas participer à l'exploitation artisanale du diamant qui est réservée aux hommes. Elles n'assuraient que les tâches ménagères et pratiquaient la culture maraîchère de subsistance. Dépendants ainsi de l'économie du diamant, sa chute a entraîné des conséquences dans les ménages. En effet, les femmes étaient désormais les seules à assurer la survie de la famille avec leurs activités de subsistance ou non. Elles devaient assurer la nourriture sans moyen. Selon les populations, le manque de revenu et la famine ont entraîné la dislocation des ménages ou des relations conjugales due aux comportements déviants de certaines femmes. Les propos ci-dessous attestent bien notre assertion :

Dans le grenier du worodougou les femmes étaient livrées à elles-mêmes (pitoyables : des femmes endetté, livrées à la prostitution, les foyers étaient disloqué)... en 2014 c'était la dépravation des mœurs ; les femmes qui avaient une dignité n'étaient pas nombreux. Parce que cela s'imposait à elle car elles s'agrippaient à celui qui avait un peu. ...Ce n'est pas le boutiquier qui va profiter de la faiblesse de cette femme-là sous prétexte qu'elle a un crédit à payer. Ce n'est pas le nigérien qui a creusé le diamant au nord qui va payer l'uniforme de la femme. Ça fragilise le couple. (K. L, 08/11/2021).

Ces propos démontrent que la chute de l'économie du diamant a rendu vulnérable la situation des femmes de Bobi qui dépendaient du revenu de leurs époux. En 2014, face à leur situation de précarité et de vulnérabilité, les femmes se réinventent en se tournant vers l'agriculture. Notons que dans le village de Bobi, avant la crise du diamant, les activités agricoles et même le commerce étaient pratiquées majoritairement par les allochtones (baoulé et senoufo). Les autochtones étaient plus dans l'exploitation diamantifère que l'agriculture.

2.2. Les contraintes de la nouvelle économie à base agricole

2.2.1. Les contraintes liées à l'accès à la terre

Dans la sous-préfecture de Bobi le foncier est gouverné à travers le système patriarcal déterminant en général les relations sociales autour de la terre. En effet selon le contexte social, la terre est collective et son accès obéit à une certaine modalité. Dans ce système, les droits d'accès et/ ou d'exploitation des femmes sont détenus par les époux et leur droit de

propriété sont précaires. Ce sont les hommes, dans ce système patrilinéaire qui transmettent les droits fonciers sur la terre. Mais, la terre ne se vend pas. Pour avoir accès à la terre, les allochtones et allogènes entrent en contact avec des tuteurs qui leurs prêtent des parcelles utilisables et ce, sous certaines conditions dont le partage d'une partie de la production ou de la parcelle en production. En ce qui concerne les femmes ou /et les jeunes filles célibataires et considérées comme en transit, elles n'ont pas de droit sur la terre. Quant aux femmes mariées, elles se limitent à l'exploitation des terres de leur mari. Au décès de ce dernier, elles n'exploitent que des terres rattachées à un lignage auquel elles sont étrangères. En acceptant de s'affilier au lignage de son mari (levirat), la veuve peut maintenir ses droits d'usage sur les terres qu'elle exploitait.

En outre, il y a une raréfaction de terres cultivables due aux effets de l'exploitation artisanale du diamant. En effet ; l'activité diamantifère a dégradé le sol avec de gros puits de mine. Dans un tel contexte, les bas-fonds sont devenus une alternative pour les activités agricoles et les terres cultivables disponibles sont restées éloignées des villages. Face à ces différentes contraintes, les femmes doivent se réinventer pour surmonter celles-ci.

2.2.2. Une économie à base agricole demandeuse de force de travail

L'économie agricole bien qu'elle soit demandeuse de terre, elle est aussi demandeuse de force de travail. En effet, le travail de la terre est pénible dans ce milieu rural en absence de mécanisation. Les activités agricoles se pratiquent avec un outillage rudimentaire (daba et machette) et le transport des produits se fait sur la tête. Les propos de M. A dans un entretien réalisé à Bobi, dénoncent la vulnérabilité des femmes face aux activités agricoles :

...nos mamans sont toutes fatiguées parce que le travail qu'elles font demande beaucoup de force, c'est vraiment pénible pour elles mais elles se forcent quand même. Elles sont souvent obligées de prendre des contractuels pour se faire aider. Or, dans la sous-préfecture de Bobi, « la main d'œuvre n'existe pas trop (...) à cause de l'exode rural et puis c'est cher, à cause du diamant aussi » (M A, 08/11/2021).

Les hommes, en effet, sont plus engagés dans la recherche du diamant et s'intéressent peu ou pas du tout à l'activité agricole. Le comportement des hommes s'explique par ce qui leur a été transmis par leurs

parents ou /et grands-parents dans le processus de socialisation. Cette génération actuelle qui a la force physique pour les travaux agricoles, a reçu en héritage l'activité diamantifère des générations passées (parents et grand parents) plutôt que l'activité agricole. Les parents avaient comme activité principale l'exploitation artisanale du diamant. Il s'ajoute aussi l'exode rural qui crée le déficit de mains d'œuvre. Le manque de main d'œuvre lié à l'exode rural, s'explique, selon les populations, par la scolarisation et l'espérance d'une vie meilleure en milieu urbain. Les jeunes garçons du village s'éloignent parfois de leurs parents quand ils évoluent parfois dans le cursus scolaire. Aussi, la chute de l'économie du diamant a entraîné certains jeunes ruraux vers les villes à la recherche d'autres alternatives économiques pour une vie meilleure. Dans ce contexte où les femmes n'ont pas la force physique nécessaire pour travailler individuellement, la mobilisation de la force du travail devient donc défi à relever.

2.2.3. Une économie à base agricole demandeuse de capital

Le troisième défi chez les femmes dans cette nouvelle économie, est celui de la mobilisation du capital. En effet, l'activité agricole demande des moyens financiers pour l'investissement : achat de semence, assurer le labour et l'entretien des champs. Aussi, ces femmes rurales vivent dans une précarité financière exacerbée par la crise diamantifère. Dépendantes depuis des années du revenu de leurs époux, issu de l'exploitation artisanale du diamant, elles n'ont aucune activité économique d'autonomisation. L'extraction du diamant étant exclusivement réservée aux hommes. Une enquête confirme nos propos en ces termes :

Chez nous dans les zones de diamant il n'y avait pas des travaux de femme, c'est une loi et aussi y a les trous du diamant qui sont très risqué pour les femmes. Tu sais que la femme est fragile ho donc elle peut tomber dans le trou. C'est pour cela qu'on avait interdit les femmes dans les zones de diamant (Al. 08/11/2021)

En outre, le manque d'accès au crédit financier auprès des institutions financières est l'une des contraintes de mobilisation du capital. Selon, les

femmes, elles n'ont pas accès au crédit, car il n'y a pas d'institution financière pour leur accorder du crédit. Il faut ajouter que l'analphabétisme dominant à Bobi, le manque d'information et de formation sur les possibilités d'accès au crédit et de renforcement de capacité, constituent une autre contrainte chez les femmes. Les propos de M. D mentionnent les raisons de non accès des femmes au crédit à Bobi « Chez nous ici, il n'y a pas d'institution qui donne du crédit. Donc, c'est difficile maintenant, y a les difficultés de...elles ne sont pas allées à école. Pour avoir crédit il faut aller à Séguela » (M D, 08/11/2021).

L'analphabétisme est justifié selon les femmes par le fait que l'école n'avait eu d'importance pour les populations autochtones qui vivaient de l'économie du diamant. Car selon elles, les familles se disaient qu'elles ont déjà de l'argent, pourquoi envoyer les enfants à l'école. Les jeunes garçons à l'âge d'aller à l'école, étaient ainsi engagés auprès de leurs parents dans les champs d'exploitation du diamant. Dans un tel contexte, la mobilisation du capital devient un défi chez ces femmes.

Pendant la période diamantifère on pense même pas à scolariser les enfants et mais aujourd'hui c'est-à-dire que maintenant on constate que il n'y a plus d'enfant aujourd'hui à l'école que pendant ces périodes-là(...).À ce moment, il avait l'argent, le diamant donc l'école ne nous disait rien, en fait on gagnait l'argent donc on préférait que les enfants soient à-côté pour nous aider à creuser et pour avoir plus d'argent. Je peux même dire que à ce moment il avait l'argent mais on ne scolarisait pas les enfants. (A. K, le 08/11/2021)

2.3. L'engagement associatif chez les femmes de Bobi

Les conséquences de la chute de l'économie du diamant ont amené les femmes à s'investir dans l'agriculture afin d'assurer leur autonomisation. Pour ce faire, elles se sont constituées en groupement associatif. Ces groupements sont multiformes et se présentent sous la forme d'association ou de coopérative. Ils se distinguent par leur taille et par leur domaine de spéculation.

2.3.1. Les groupements associatifs : une force de travail et un instrument de mobilisation de ressources

Nous avons enregistré plusieurs groupements associatifs intervenant dans l'activité agricole. Ce sont : “Benkadi”, “Tout Petit”, “Allakisson et “Sientenin”. Ces groupements associatifs possèdent des champs collectifs de vivriers et de maraichères. Ils se structurent autour de la riziculture et du maraichage. En effet, les associations “Benkadi”, “Tout Petit” et “Allakisson” produisent le riz et, le groupement “Sientenin”, fait du maraicher (le gombo, l'aubergine, le piment...). Les récoltes, surtout les produits maraichers sont vendus dans les villes de l'intérieur comme l'attestent les propos suivants : « Dans notre coopérative ici c'est le maraicher que on fait ici dans la société “Sientenin”, surtout aubergine, piment et gombo la abbh ça seulement on gagne beaucoup dedans. La présidente va avec le piment et aubergine là à Bouaflé, Daloa, et souvent à Bouaké » (C.O, 08/11/2021).

Quant à l'adhésion à un groupement associatif ou coopératif, elle est volontaire. Elle se fait par le paiement d'un droit allant d'une somme de cinq cent francs (500f cfa) à deux mille francs (2000 cfa) francs selon les associations ou groupements. Les conditions d'adhésion tiennent compte de la situation économique des femmes selon les propos ci-dessous :

Il faut avoir plus de 15 ans et être capable de donner l'argent 2000 pour être membre, accepter de se rendre au champ quand la société doit travailler. Nous on sait ne pas lire et écrire donc on fait les choses simples pour arranger tout le monde. (D. J, présidente, 08/11/2021)

L'engagement associatif des femmes dans la nouvelle économie agricole procède d'une logique de mobilisation de la force de travail. En effet, face à la pénibilité du travail de la terre et à l'absence de mains d'œuvre, les femmes ont décidé d'agir ensemble. Les membres des associations constituent une force collective de travail mobilisée pour les travaux champêtres. Les groupements associatifs, les membres et la communauté utilise cette force collective pour les champs collectifs et individuels. Elle a ainsi permis individuellement de surmonter les contraintes de mains d'œuvre et de développer de grande superficie de cultures (riz, manioc...). En retour, selon

les règles, à la récolte, elles doivent donner des sacs de produits agricoles pour soutenir l'association : « *Les femmes c'est avec leur force même qu'elles ont eu les champs d'elles-mêmes, c'est le courage qui a fait quelles sont là aujourd'hui, vraiment on les apprécie.* (M D, le 09/11/2021).

La mise en place des groupements associatifs a permis aux femmes de mobiliser du capital, de matériels agricoles et de disposer des terres pour les activités agricoles. En effet, la vente de leurs produits agricoles et la marchandisation de leur force de travail collective, ont permis aux différentes coopératives et associations de constituer une épargne ou une caisse collective. Selon les femmes, celle-ci a permis de financer les projets agricoles individuels par l'octroi de crédit aux membres. En outre elles ont bénéficié en tant qu'association du crédit auprès de la Coopérative d'Épargne et de Crédit (COOPEC) de Séguéla pour s'acquérir des matériels agricoles. Il s'agit des batteuses vanneuses pour le riz et des tracteurs pour assurer le labour. Ces matériels agricoles ont permis de combler l'absence de main d'œuvre, de renforcer la force collective disponible et d'améliorer le rendement. Les propos de M. D. attestent la façon dont le regroupement associatif des femmes leur a permis de surmonter les contraintes liées à la force du travail.

Elles font ça pour l'argent hein. Pour s'aider. Avant on battait le riz avec les bois. En s'engageant comme ça les structures peuvent leur apporter une batteuse. Elles ont eu batteuse vanneuse. Ça motivé les femmes aussi à s'engager. Du coup on bat plus le riz à la main. En se mettant en groupe comme on peut avoir au niveau d'une banque un tracteur on peut rembourser. C'est ce qu'elles ont eu. Maintenant le labour se fait avec tracteur au lieu de prendre la daba. Il y a des structures qui ont donné des semences, des engrais (M.D 09/11/2021).

En outre des matériels agricoles, les femmes ont acheté aussi un tricycle leur servant de moyen de transport et de mobilité. Il est utilisé par les femmes pour transporter leurs produits agricoles et aussi pour se rendre dans les plantations situées à des kilomètres du village. Bien avant ce moyen de transport, les femmes parcouraient de longues distances à pieds pour leurs activités agricoles.

Quant à l'accès à la terre, il a été facilité par le progrès réalisé par les femmes dans la production agricole. En effet, comme l'attestent les propos suivants les chefs de terre ont mis à la disposition des femmes des parcelles de terre pour les soutenir dans leurs activités.

Oui, le chef de terre leur a donné des terres. Parce qu'elles ont travaillé, les machines sont venues, on a eu tout ça là à cause d'elles. Donc aujourd'hui, je ne vois pas quel responsable au village ici qui va dire faut pas les femmes vont faire quelque chose. Même dans l'anacarde, c'est elles qui ont fait cette culture-là. C'est ça qui a permis de construire deux bâtiments du collège là. Donc on peut pas refuser de donner une terre (M D).

Le contexte de crise économique et même social conjugué aux acquis réalisés par l'engagement associatif des femmes, ont apporté un changement dans la perception de leur rôle dans la société. Le nouveau rôle de la femme comme le souligne les propos suivants s'est imposé et accepté dans la communauté.

Quelque part ce qu'elles font c'est pour maintenir l'équilibre et avoir une stabilité financière. Elles ne le faisaient pas pour l'autonomie c'était pour aider la famille parce que l'homme déjà quand ne sachant plus aller au champ elles cherchaient à nourrir la famille. Mais l'autonomie de la femme s'est imposée en quelque sorte hein parce que c'est pas l'objectif quelle recherchaient voilà. L'agriculture était toujours importante pour la survie de la famille donc elles ne pouvaient pas assoir là en attendant son mari surtout que le diamant souvent ça marchait et souvent ça marchait pas. Si tu t'assoies pour un truc comme ça il peut arriver un jour ou la faim va tuer les enfants. Il faut savoir que les premiers champs d'anacarde à Bobi ce sont les femmes qui l'ont, les femmes ont plus d'argent que les hommes et cette supériorité des femmes on l'a pas voulu mais on est obligé de faire avec tout en espérant qu'elles ne vont pas déborder quoi. (I.S, 08/11/2021).

En plus, convoités par des entrepreneurs politiques, les groupements associatifs bénéficient des dons financiers et matériels sur fond de marketing politique. En effet, les entrepreneurs politiques convoitent ces organisations féminines pour constituer leur électorat. Cette convoitise a ainsi donné une place importante aux femmes dans la conquête du pouvoir politique local à Bobi. Les groupements associatifs comme moyen de mobilisation de ressources, ont apporté une autonomie à la femme de Bobi après la crise du diamant. Selon les femmes, ils ont été un moyen de lutte contre la pauvreté, un moyen de soutenir leurs époux économiquement affaibli par la crise diamantifère.

La coopérative à beaucoup freiné la pauvreté et ça beaucoup arranger nos maris. Nos maris même souffraient ils ne savaient pas comment faire. Depuis moi j'ai créé il a eu grand changement même c'est Dieu qui m'a donné cette idée-là. (KA, 11/11/2021),

« Les activités nous apportent un changement car tous nos besoins on arrive à faire et on ne dépend pas des garçons, il y'a un changement. Si toi tu es assise là et que tu dis monsieur donne-moi ça et si des fois mêmes il va t'insulter ou te frapper. Et si ce que tu fais tu vois que tous tes besoins tu arrives à faire il y'a un changement... Les femmes aident dans le foyer et aussi les enfants qui sont à l'école...il y en a qui construisent et qui augmentent leur capital (G.H. 11/11/2021)

Par ailleurs, cette autonomie génère des inquiétudes chez les hommes. En effet, selon eux, une femme autonome financièrement a tendance à dominer son époux. Cette idée est exprimée par les propos suivants :

Généralement quand la femme est autonome elle domine beaucoup son mari, pour la plupart des femmes qui font quelque chose et qui s'en sortent le plus souvent elles ne se soumettent pas hein, en tout cas chez nous ici. Celles qui sont de grande commerçantes on a l'impression qu'elles dominent (M D, le 09/11/2021).

2.3.2. L'engagement associatif pour la sécurité alimentaire locale et pour l'acquisition du capital culturel

L'engagement associatif des femmes répond aussi à une stratégie de sécurité alimentaire. En effet, de la période de l'économie du diamant à sa chute, ce sont les allochtones baoulé et allogènes burkinabé qui produisaient du vivrier. Cette dépendance a engendré la famine dans les ménages des autochtones après la chute de l'économie du diamant. Le pouvoir d'achat des hommes étant affaibli, il était devenu difficile pour les ménages de satisfaire les besoins alimentaires. Les petites activités de subsistance des femmes n'arrivaient pas à nourrir la famille. L'engagement au groupement associatif des femmes dans les activités agricoles, leur a donc permis de lutter contre la famine. Elles exploitent de grandes superficies pour la culture du riz. A la première année elles ont produit 500 tonnes de riz sur 300 hectares. Elles perçoivent leur engagement dans la culture du riz comme une entraide entre elles, et aider leurs époux pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Il y'a de brave femmes ici surtout dans les associations, l'activité des femmes c'est le maraichère et le vivrier. Ici en tout cas c'est l'agriculture qui marche beaucoup parce qu'on fait un peu de tout. La plupart des femmes ont des champs d'anacarde et ont faits du riz, du maïs et puis manioc ; maintenant pour le vivrier-là ont fait le piment, la tomate et un peu de manioc. Avec ce qu'ont fait ici on gagne qui nous permet de mettre les enfants à l'école. Chez nous même le riz que on fait là on ne paye pas le riz et un peu de condiment que on fait ça nous suffit aussi. Parce que surtout notre groupements SIETENIN il y'a deux groupes d'autre font la salade, dah, tchonroh, gombo et feuille de patate. » (D.J, le 10/11/2021).

Les femmes des différentes associations à vocation agricole ont bénéficié des formations diverses. En effet, il y a des cours d'alphabétisation, une formation sur la température avec la Sodexam, une autre sur le leadership avec la Corée du Sud dans le cadre du projet PROPACOM pendant cinq ans. Les propos suivant témoignent des résultats de ces formations reçues par les femmes.

Les cours d'alphabétisation avec le PROPACOM elles en n'ont bénéficié pendant 6 mois et c'était à nous d'encourager le monsieur en payant les cours ça n'a pas été le cas. avec les cours là elles savent lire leur numéro et elles peuvent aller à la banque pour prendre crédit, elles comprennent le français mais c'est pour parler qui cause problème (fatou, 09/11/2021)

Par ces formations, les femmes ont acquis un capital culturel leur permettant d'exercer librement leurs activités. Elles savent lire, écrire et calculer. Elles ont aussi acquis des connaissances dans le domaine agricole par la formation avec l'ANADER. L'engagement associatif est une opportunité de construction d'un leadership féminin.

3. Discussion

L'étude portée sur la mutation économique et les logiques d'engagement associatif a mis en exergue les pratiques de réinvention collective face aux effets de la crise diamantifère et aux contraintes de la nouvelle économie à base agricole. Il ressort que les groupements associatifs constituent des forces de travail dont mobilisent les femmes pour entretenir leurs champs, des moyens de constitution de capital à travers la vente des produits agricoles, la mise en location de cette force collective, l'accès aux crédits auprès des institutions financières ; un moyen d'acquisition de

matériels agricoles et de facilitation d'accès à la terre dans une communauté patriarcale dominée par des pesanteurs socio-culturelles.

3.1. Le sens de l'engagement associatif chez les femmes de Bobi

A l'analyse, les groupements associatifs ou coopératifs constituent des ressources mobilisées par les femmes dans leurs stratégies d'autonomisation pour adresser les contraintes liées à la force de travail, à l'accès au capital ainsi que celles liées à l'accès à la terre. L'engagement aux mouvements associatifs est sous-tendu donc par des logiques d'accès à la terre, de mobilisation de la force du travail et de capital. L'engagement associatif doit être compris chez les femmes de Bobi comme leur manière de se réinventer face à leur situation de précarité ou de vulnérabilité imposée par la nouvelle économie. Disons que les femmes rurales ont toujours développé des stratégies, face aux contraintes à leur autonomisation. Par exemple, contrairement aux femmes de Bobi qui sont impliquées dans le processus de production, les femmes de la sous-préfecture de Gomon contournent les difficultés d'accès à la terre en se positionnant sur des segments de post-production : c'est-à-dire la transformation et la commercialisation des produits vivriers (F. Youl, 2017). Conscientes de leur condition sociale et économique, ces femmes ont adopté la création de coopératives comme stratégies pour contourner les contraintes qui les maintiennent dans la pauvreté. L'engagement associatif relève donc d'un calcul rationnel de coût-avantage de chacune des femmes. C'est dire que ces dernières ont scruté rationnellement les avantages et les inconvénients avant leur engagement (O. Mancur, 1978).

En outre, les groupements associatifs ont contribué à créer du capital social dans cette action collective de résilience face à la crise diamantifère et ses effets. Ils ont renforcé la capacité de résilience collective des femmes ayant permis à la communauté de survivre aux chocs de la crise. Cette étude met en exergue comment les individus sont capables d'accéder aux ressources (financières ou non) par le biais des différentes formes de capital social dont ils possèdent. Elle confirme l'idée selon laquelle le capital social (les réseaux sociaux et la cohésion sociale) est un déterminant pour la résilience des communautés et individus pendant une crise ou pendant la période de rétablissement (D. Aldrich, 2012 ; D. Aldrich et M. Meyer, 2015 ; J. Mayunga,

2007). Dans le processus de résilience, les réseaux sociaux et les liens sociaux, articulés à différentes échelles au sein de la société, constituent des ressources importantes pour le développement d'une capacité d'adaptation (N. Adger, 2001, 2010 ; M. Pelling et C. High, 2005).

Les groupements associatifs ont ainsi été une force indéniable à la communauté. En tant qu'une structure collective, les groupements associatifs constituent des outils au service de ces membres préoccupés par leur autonomisation, à surmonter les contraintes. Il s'agit donc pour les femmes en situation de précarité financière de mettre en commun leur compétence et agir de concert pour surmonter les contraintes (J. Ribot, 2003). Il faut noter que les acteurs ne semblent pas être « avarés » de leur propre capital social lorsqu'il s'agit de protéger le bien ou l'intérêt commun. L'engagement des femmes aux groupements associatifs est entendu comme leurs manières concrètes d'agir dans des contextes sociaux particuliers.

Aussi, l'engagement associatif constitue une stratégie de renforcement de la résilience individuelle chez les femmes. La résilience n'étant pas seulement collective, les groupements associatifs ont aussi joué un rôle de renforcement de capacité de résilience individuelle. Ils ont renforcé la capacité des femmes à mobiliser le capital financier et physique, à se projeter dans le futur et à se fédérer. Les actions entreprises à l'échelle de la résilience collective ont favorisé la résilience individuelle des femmes. En effet, grâce aux systèmes d'entraide mis en place par les groupements associatifs, chaque femme a pu développer ses propres activités lui permettant de faire face aux chocs de la chute de l'économie diamantifère.

En outre, l'une des conséquences non intentionnelles de l'engagement associatif des femmes, est la dynamique de genre et de repositionnement social de celles-ci.

3.2. Dynamique de genre et repositionnement social

La quête d'autonomisation a entraîné une dynamique de genre et le repositionnement social des femmes dans leur communauté grâce à leurs activités et apports économiques. En effet, par l'engagement associatif des femmes, nous avons observé une dynamisation dans les traditionnels rapports hommes femmes dans le processus de production. La mutation économique a ainsi engendré une mutation du statut de la femme dans sa communauté. Les femmes ne sont plus reléguées au second rôle ou ignorées dans le processus de

production, mais elles sont désormais partie prenante dans le processus dans ce processus et participent aux projets de développement tels qu'il y a un changement dans la perception du rôle de la femme.

A l'analyse de ces propos, les groupements associatifs des femmes a engendré une visibilité sociale et économique des femmes de Bobi. Les études menées par P.Ehui (2020) sur les associations féminines des femmes rurales soutiennent notre assertion. Celles-ci ont montré les impacts positifs de l'engagement associatif des femmes sur leur visibilité économique, sociale et culturelle. Selon lui, les organisations féminines remplissent des fonctions sociales et culturelles dans la ré-identification et le repositionnement social et culturel des femmes rurales au sein de leur famille et de leur communauté. Les groupements associatifs sont aussi selon K. Doté (2017), des lieux d'apprentissage qu'un outil d'amélioration de revenus : autonomie d'expression et d'action, développement de la confiance en soi aux niveaux ménage, groupement, village, arrondissement et commune. A Bobi les groupements associatifs constituent des espaces d'opportunités du point de vue individuel et collectif. Premièrement, les femmes ont bénéficié des cours d'alphabétisation et de l'encadrement agricole par le biais de la PROPACOM et de l'ANADER. En adhérant au groupement associatif, les femmes captent individuellement des capitaux humains. Collectivement, elles bénéficient d'un ensemble d'acquis qualitatifs leur permettant de mener à bien leurs activités agricoles et commerciales. Il s'agit d'une part, du savoir lire, écrire, calculer et parler français et d'autre part, du suivi des rendements et revenus agricole.

En conséquence, les femmes ont acquis une place dans l'arène politique et sociale. Elles sont devenues des leaders du secteur agricole. Elles sont sollicitées par les autorités coutumières pour des prêts et à fournir du vivrier pour la réception des invités pendant des cérémonies (accueil des autorités administratives, activités culturelles et politiques...), Un leadership féminin a ainsi émergé et s'est imposé. Celui-ci est convoité par les entrepreneurs politiques dans la recherche d'un électorat. Partant, nous pouvons dire que les groupements associatifs ont été des structures ou des cadres d'auto promotion de ces femmes rurales. Pour rejoindre M. Yattara (2017), leur autonomie économique a engendré leur "empowerment" dans l'arène locale. A l'analyse, l'engagement associatif des femmes a permis la déconstruction des idéologies et prescriptions sociales qui ont contribué à la faible visibilité sociale et culturelle de la femme à Bobi. Les groupements

associatifs ont entraîné la réduction des inégalités sociales et d'améliorer le statut social des femmes. Ils ont été une opportunité pour les femmes à se construire une nouvelle identité sociale et à améliorer leurs conditions de vie.

Conclusion

Au terme de cette recherche, nous retenons que la crise de l'économie du diamant a été un tremplin pour l'engagement associatif des femmes. Sous l'égide des groupements associatifs, les femmes ont développé des stratégies d'autonomisation individuelles et collectives. Ces groupements sont mobilisés comme ressource pour adresser les contraintes liées à l'accès à la terre, à la force de travail et au capital, inhérentes aux activités agricoles. Ces derniers sont sous tendus par des logiques de mobilisation de la force du travail, de mobilisation du capital et de l'accès à la terre. Ils leur ont permis une visibilité économique et sociale. Les groupements associatifs sont donc un moyen de visibilité sociale en milieu rural en permettant la déconstruction des idéologies et prescriptions sociales qui ont contribué à la faible visibilité sociale et culturelle de la femme rurale. Il s'agit d'une transformation progressive de la relation sociale entre les femmes et les hommes.

Bibliographie

- Adger Neil, 2003, « Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change », *Economic Geography*, 79(4), p387-404
- Aldrich Daniel, 2012, *Building resilience : Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press.
- Aldrich Daniel et Meyer Michelle, 2015, « Social capital and community resilience » *American behavioral scientist*, 59(2), p254-269.
- Chirico Peter and Malpeli Kathérine, 2013, « Reconnaissance investigation of the rough diamond resource potential and production capacity of Côte d'Ivoire » ; U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2013–5185, p.46.
- Direction départementale des mines de Séguéla (DDMS), 2016, *Rapport bilan ; 20p*
- Doté Kanae, 2017, *Fonctions sociales des groupements de femmes dans la commune de Dogbo au Bénin*
- Ehui Prisca, 2020, « Les associations féminines, un capital pour la visibilité

- sociale et culturelle des femmes rurales ivoiriennes», Revue internationale P.M.E., 33 (2), p83–103.
- Mancur Olson, 1978, *Logique de l'action collective, Préface de Raymond Boudon, Traduit de l'Amérique par le Mario Levi* ; Paris, Presses universitaire de France, 900 P.
- Mayunga Joseph, 2007, « Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital-based approach » Summer academy for social vulnerability and resilience building, 1(1), p1-16.
- Pelling Mark and High Chris (2005). « Understanding adaptation : what can social capital offer assessments of adaptive capacity » Global environmental change, 15(4), p308-319.
- Ribot Jesse et Peluso Nancy Lee, 2003. « A Theory of Access » Rural Sociology, 68 : p153–181,
- Vanga Alexis, 2012, « Genre et production agricole dans les coopératives du Nord de la Côte d'Ivoire », European Scientific Journal, n° 30, p 174-187
- Wade Adama, 2017, Côte d'Ivoire : la production de diamant en chute de 60%, <https://www.agrici.net/actualites/cote-d-ivoire-bientot-de-grands-projets-agricoles-a-bobi-seguela.html>, consulté le 23 Juillet 2021
- Yattara Maïmounatou (2017), *Accroître l'autonomisation économique pour soutenir l'empowerment des femmes rurales au Mali : étude de deux structures collectives féminines de la région de Koulikoro (l'association Musow jigitugu-ton des productrices de farines infantiles de la commune de Toubacoro et l'union Si yiriva des productrices de beurre de Karité du Cercle de Dioïla)* Mémoire, Université de Laval, Canada, Québec, 194 pages
- Youl Félix, Kouame Lydie-Marcelle, Kouakou Larissa et Toh Alain, 2017, « Socio-Anthropologie du processus d'autonomisation des femmes rurales ivoiriennes à travers les activités génératrices de revenus », European Scientific Journal, November 2017 edition, Vol.13, No.32 pp303-322

CONTRAINTES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU CONTRAT « TERRE CONTRE ARGENT » DANS LE DÉDOMMAGEMENT DES POPULATIONS IMPACTÉES PAR LA MINE D'OR D'ITY

WOGNIN Anicet Joël
DALLY Brou Michel Hermann
GONGBE Kouadou Aubain
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Résumé

L'attrait des populations pour l'exploitation minière, grignote aujourd'hui les aires destinées à l'agriculture. Dans la sous-préfecture de Zouanhounien, les forages en profondeur et le décapage d'énormes masses de terre, pratiqués par la société gestionnaire de la mine d'or, oblige les populations riveraines à délaisser activités agricoles, commerciales et habitats contre des dédommagements pécuniaires. Ces mesures compensatoires de restauration et de réhabilitation n'ont pu endiguer la forte flambée des prix des denrées alimentaires et empêcher l'insécurité alimentaire qui s'est installée dans la région. Le contrat de dédommagement terre-contre-argent est remis en question par les propriétaires terriens. L'étude a pour objectif d'analyser le système d'indemnisation mis en place en faveur des populations impactées par la mine d'or d'Ity afin d'en déceler les contraintes socio-économiques. Elle procède d'enquêtes qualitatives à l'aide de guides d'entretiens semi-directifs adressés aux acteurs sociaux comme la notabilité, les représentants d'organisations de jeunes et de femmes. La recherche est en outre renforcée par des questionnaires administrés à 164 ménages appartenant aux 8 villages riverains de la mine d'or d'Ity. Elle étudie d'abord les conditions de contractualisation « terre contre argent », évalue ensuite le fonctionnement de ce système d'indemnisation pour en appréhender les contraintes socio-économiques. Le travail montre enfin que le contrat de dédommagement terre contre argent est défavorable aux populations riveraines de la mine d'or d'Ity. Il gagnerait à être amélioré pour être durable c'est-à-dire « terre contre argent + terre » comme le souhaitent les populations impactées.

Mots clés : mine d'or d'Ity, contrat, dédommagement, populations impactées, contraintes socio-économiques.

Abstract

The attraction of populations for mining is now eating away at areas intended for agriculture. In the sub-prefecture of Zouanhounien, deep drilling and stripping of enormous masses of earth, carried out by the company managing the gold mine, forces local populations to abandon agricultural, commercial and residential activities

in exchange for monetary compensation. . These compensatory restoration and rehabilitation measures were unable to stem the sharp rise in food prices and prevent the food insecurity that has taken root in the region. The land-for-money compensation contract is called into question by landowners. The study aims to analyze the compensation system put in place for populations impacted by the Ity gold mine in order to identify socio-economic constraints. It carries out qualitative surveys using semi-structured interview guides addressed to social actors such as notables, representatives of youth and women's organizations. The research is further strengthened by questionnaires administered to 164 households belonging to the 8 villages bordering the Ity gold mine. It first studies the conditions of "land for money" contractualization, then evaluates the functioning of this compensation system to understand the socio-economic constraints. The work finally shows that the land-for-money compensation contract is unfavorable to the populations living near the Ity gold mine. It would benefit from being improved to be sustainable, that is to say "land for money + land" as desired by the impacted populations.

Keywords: Ity gold mine, contract, compensation, impacted populations, socio-economic constraints.

Introduction

Le développement et la persistance de l'orpaillage clandestin malgré des sanctions pénales lourdes encourues par les acteurs est symptomatique de l'attrait des populations pour l'exploitation minière. Dans la région de Zouanhouien, le phénomène, au départ artisanal, s'est industrialisé avec la création de la mine d'or d'Ity en 1991 (Allouche et Mohammed, 2017). Celle-ci crée des emplois pour les jeunes et favorise une employabilité régulière et stable.

Mais, le développement de la mine d'or a des conséquences néfastes sur les activités agricoles. En effet, la mine grignote année après année d'énormes espaces destinés à l'agriculture de subsistance. Les espaces fonciers sollicités par les cultivateurs dans les villages voisins en vue de juguler le phénomène de raréfaction de terres cultivables, ne parviennent pas à juguler les pertes foncières agricoles. En outre, la présence de la mine crée une inflation des prix des denrées de première nécessité. Ne pouvant plus cultiver abondamment, la faim gagne du terrain dans les villages impactés par la mine et l'insécurité alimentaire s'installe. Le système de compensation mis en place 'terre contre argent' qui devrait prévenir une telle situation, ne parvient pas à endiguer la paupérisation grandissante.

La présente étude veut objectiver les difficultés socio-économiques liées au contrat foncier entre les propriétaires terriens et la mine d'or d'Ity. Elle part d'enquêtes quantitatives et qualitatives à l'aide de questionnaires et de guides d'entretiens adressés à 164 ménages de 8 villages riverains pour examiner de prime abord les conditions d'établissement des contrats fonciers entre la mine d'or et les populations impactées. L'objectif à moyen terme de cette recherche est d'examiner les insuffisances du contrat « terre-contre-argent ». En définitive, c'est la nécessité d'améliorer ce contrat 'terre contre argent' qui s'impose comme la condition sine qua none de la durabilité de l'industrie minière à Ity et de la coexistence pacifique avec les populations riveraines.

1. Méthodologie

La méthodologie appliquée est de type qualitatif et quantitatif. Elle procède d'enquêtes auprès des Chefs de village concernés, les responsables des organisations de la jeunesse de chaque village à l'aide de guide d'entretien semi-directifs. Le choix d'un échantillon représentatif s'est fait à l'aide de la formule suivante :

$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$ avec n (taille de l'échantillon à enquêter), N (taille totale de ménage selon le RGPH 2014), Z (Coefficient de marge déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96), e (marge d'erreur dont la valeur est 0,05), P (Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés qui est 0,5 soit 50%), Q =1-P (ce qui donne la valeur de 0,5).

Le budget réduit de notre recherche a motivé la division par 2 de n. Ainsi, la taille de l'échantillon (n/2) est de 164 ménages dont la répartition par village impacté est illustrée par la figure suivante.

Figure 1 : Echantillon de l'étude
Source : nos enquêtes 2023 à partir de RGPH 2014

2. Résultats et discussion

Les résultats de notre travail traite premièrement des conditions d'établissement du contrat terre-contre –argent.

2.1. Les conditions de la contractualisation « terre contre argent » dans le dédommagement des populations impactées par la mine d'or d'Ity

L'agriculture est la principale activité de la population riveraine impactée par la mine d'or. Elle mobilise une part importante de la population active. Cette population, dans sa majorité, a un niveau d'instruction faible à l'instar des régions agricoles de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs ce que décrit la figure suivante.

Source : nos enquêtes

Plus de 71 % de la population impactée n'a pas franchi le seuil des classes scolaires du primaire. Cette proportion confirme le faible niveau d'instruction de cette population essentiellement agricole. Les termes de la contractualisation « terre-contre-argent » sont difficilement appréhendables par les populations. En effet, le faible niveau scolaire et l'analphabétisme des propriétaires terriens biaisent l'équilibre dans les rapports lors des discussions d'élaboration et de signature des contrats. Dans la plupart des cas, les contrats « terre-contre-argent » sont pré-rédigés et soumis aux acteurs « paysans » non rompus à la compréhension et aux discussions relatives à la contractualisation. Comme le mentionne un acteur témoin K. K. Firmin : « on nous a amené les papiers, et on m'a dit signe ta partie pour qu'on te donne 10 millions, je n'ai même pas lu et de toute façon j'allais rien comprendre et sans réfléchir même j'ai signé... »

Pour d'autres enquêtes interrogés sur la question, les paysans ont été grugés par les responsables de la mine. Selon eux, la plupart des paysans, à l'époque des faits ne savaient ni lire ni écrire. Ainsi, les responsables

de la mine, conscients de ce fait, auraient profité pour faire signer des contrats aux contours ambigus :

« A l'époque, nos parents là savaient pas lire et écrire. Si tu leurs donnes papiers, tout ce qui est écrit dessus, eux ils connaissent pas ça. Dons les gens de la mine là, eux ils savaient ça. Donc ils ont pris les vieux pour que ils n'ont qu'à signer papiers là. Voilà ! Sinon si les parents savaient lire ils n'allaient pas signer ça. » [Paul, à Floleu]

« Selon moi, ceux qui ont fait signer les papiers à nos parents là, ils n'ont pas bien fait. Parce que quand les gens ne savent pas lire et écrire et toi tu viens tu donnes papiers que c'est un contrat. Mais eux quand ils entendent l'argent, eux ils signent directement (...) ça c'est exprès ils ont fait ; ils savaient que les vieux n'allaient rien voir dedans. » [Alain, à Méantou]

Les responsables de la mine d'or ne sensibilisent et n'éduquent pas la population à dédommager à propos de la compréhension des termes de contrat et son appropriation. Ils se contentent de formaliser les transactions terres contre argent avec les propriétaires terriens. Quant au suivi des accords, il s'articule autour de la surveillance et du respect des contrats. Il ne prend pas en compte de volets formation à la réhabilitation sociale des agriculteurs impactés. Ce fait constitue un terreau de crispations quand la conversion professionnelle des acteurs agricoles n'est pas actée.

2.2. Contraintes socio-économiques du contrat « terre contre argent » dans le dédommagement des populations impactées par la mine d'Ity

Le contrat « terre contre argent » arrache la capacité de production de l'acteur agricole au profit de la mine d'or. Les agriculteurs mobilisent d'autres modes d'appropriation foncières pour maintenir en vie leurs activités. Ainsi, ils ont recours à des espaces de terres dans les villages voisins pour amortir les pertes des terres. Ces modes d'appropriation foncière sont divers.

Source : nos enquêtes 2023

Les populations impactées par la mine d'or d'Ity ont recours essentiellement à des emprunts (26,59%) et au métayage (37,23%) pour faire face à la perte des terres due à l'exploitation minière. N'empêche, elles utilisent dans une moindre mesure d'autres modes d'appropriation foncière comme l'achat et la location. Cette stratégie équilibre la production locale et réduit la perte des moyens de production agricole. Les populations ont accès à une production sur place qui est plus abondante que celle venue d'ailleurs.

Source : nos enquêtes

La production locale est nettement supérieure à celle extérieure. Cependant, elle s’est dégradée du fait de l’insuffisance de terres cultivables disponibles à l’agriculture vivrière. La production de denrées alimentaires couvre à peine les besoins de la population. La difficulté à se nourrir convenablement se traduit par la réduction du nombre de repas par jour des ménages.

Source : nos enquêtes

La dégradation des capacités des populations à s'alimenter correctement est tributaire de l'exploitation extensive de la mine d'or d'Ity. Les terres perdues ne sont pas recouvertes dans leur intégralité par les stratégies d'appropriation nouvelles (achat, location, métayage, emprunt de terres) développées par les acteurs agricoles. A cette contrainte s'ajoute l'inflation provoquée par l'exploitation minière de l'or qui aggrave la situation économique et sociale des populations impactées par la mine. Ceux-ci réclament une renégociation du contrat « terre contre argent » et opte pour un contrat plus durable c'est-à-dire « terre contre argent + terre ».

2.3. Vers un contrat durable « terre contre argent + terre »

L'exploitation minière d'Ity continue de croître spécialement. Les populations riveraines, impuissantes face au phénomène d'expansion de la mine, optent pour une renégociation des contrats. La plupart des acteurs concernés (87.97%) marquent leur insatisfaction du contrat « terre contre argent » arguant qu'il n'est profitable qu'à l'entreprise minière.

Source : nos enquêtes

Le contrat « terre contre argent » ne prend pas en compte la réhabilitation de l'activité agricole. L'aspect pécunier est priorisé et la reconversion de l'acteur agricole dans une moindre mesure est oblitérée. Les populations impactées ne bénéficient pas de suivi, de formations et d'évaluation du programme dont elles sont bénéficiaires. La durabilité du contrat « terre contre argent » réside dans son évolution en un contrat qui pérennise les activités de chacun des acteurs en présence.

3. Discussion des résultats

L'analyse des données recueillies sur les contraintes socioéconomiques du dédommagement des populations impactées par la mine d'or d'Ity a montré que les populations ne sont pas satisfaites. Plusieurs facteurs expliquent cette insatisfaction. Dans un premier temps, les discours des paysans révèlent que les contrats terres contre argent signés dans le dédommagement se sont déroulés sans que les populations aient une idée précise de ces contrats. Dans la totalité des villages impactés, les populations interrogées estiment que les dégâts causés par l'exploitation de la mine d'ity

sont trop importantes comparativement à ce qu'elles ont obtenu en retour. Dans une recherche menée dans la même zone d'étude, Allouche et Mohammed (2017) arrivent au même résultat que notre étude. Selon eux, les membres des communautés riveraines de la mine d'Ity estiment qu'ils ne profitent pas des bénéfices liés à l'exploitation minière. Ils considèrent qu'à l'échelle locale, les effets négatifs de l'exploitation minière dépassent ces bénéfices potentiels. Sur la base de leurs résultats, les deux chercheurs, montrent aussi que les personnes interrogées ont révélé à 53 % que leur pouvoir d'achat était inférieur à 50 000 francs CFA (91 dollars) par mois, soit au-dessous du revenu mensuel national moyen par ménage, qui s'élève à environ 287 dollars. Dans cette même veine, la FIDH (S.d, p.1) et Sophie M (2013), dans des études menées au Mali, constatent que l'exploitation de au Mali ne profite pas à la population. Selon la première étude, malgré l'essor du secteur minier, près d'un tiers de la population ne mange pas à sa faim, moins d'une personne sur deux a accès à l'eau potable, seule une personne sur cinq est alphabétisée, plus d'un nouveau-né sur dix meurt avant l'âge d'un an et l'espérance de vie est de 48 ans. Pour la seconde étude, l'auteur met l'accent sur le fait que les entreprises minières ont des responsabilités vis-à-vis des populations locales.

Ensuite, nos données ont révélé que l'exploitation de la mine d'Ity a modifié les modes d'accès à la terre dans les villages riverains. Désormais, pour pratiquer l'agriculture, les paysans ont recours le plus souvent à l'emprunt et au métayage qui aboutit au partage des récoltes avec le propriétaire de la parcelle de terre. Dans un article précédent, Wognin et al. (2023) ont montré que les paysans des huit villages impactés par l'exploitation de la mine d'or d'Ity étaient confrontés à une pénurie de terres agricoles, à cause du caractère extensif de l'exploitation aurifère à Ity. Enfin, l'analyse des données de terrain a mis en exergue le mécontentement des populations des villages impactés par l'exploitation de la mine d'or d'Ity. Ces populations attendent de la minent qu'elle revoie les clauses des contrats qui les liaient jusque-là. La plupart des paysans ayant perdu leur patrimoine foncier, réclament, en plus de la compensation financière, une compensation foncière qui leur permettrait de continuer leurs activités agricoles en toute sécurité.

4. Conclusion

Dans le cadre de l'exploitation de la mine d'or d'Ity, les populations des villages riverains ont bénéficié d'une compensation financière pour les terres qu'elles ont perdues au profit de cette exploitation minière. Un contrat a donc été signé avec chacun des paysans ayant cédé sa parcelle de terre pour l'exploitation de la mine d'or. Outre cette compensation financière, un Comité de développement local (CDLM), financé par la société minière, a été mis en place pour répondre aux besoins de développement des villages riverains impactés par l'exploitation de la mine. Ainsi, des écoles, des centres de santé, des activités génératrices de revenus ont été réalisés. Mais les conditions de mise en œuvre des contrats de dédommagement, la cherté de la vie et l'insécurité alimentaire dont font face les populations les amènent aujourd'hui à remettre en cause ces contrats. Pour continuer à pratiquer l'agriculture qui leur fournit la plupart de leurs besoins, les agriculteurs des villages impactés par l'exploitation de la mine d'or d'Ity estiment qu'il faut ajouter à la compensation financière, une compensation foncière. C'est-à-dire, pour chaque hectare de terre perdu, un hectare doit être remboursé.

Notre étude a mis en lumière les contraintes socio-économiques des contrats « terre contre argent » dans le dédommagement des populations impactées par la mine d'Ity. En effet, tous ceux qui n'ont reçu qu'une compensation financière après avoir perdu leurs terres, se retrouvent, non seulement dans l'incapacité de continuer leurs activités agricoles, mais ils sont durement touchés par la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Au-delà donc du cas des paysans d'Ity, c'est tout le système d'indemnisation des populations impactées par les projets de développement qu'il faut revoir. Des « dédommagements durables » doivent être mis en œuvre pour permettre aux populations impactées de continuer leurs activités, quelle qu'en soit la nature.

Références Bibliographiques

- ALLOUCHE Jérémy et MOHAMMED Janet, 2017, « Comment l'exploitation minière en Côte d'Ivoire peut-elle mieux bénéficier aux communautés locales sans exacerber les conflits ? » Document d'orientation. www.ids.ac.uk
- ASSI-KAUDJHIS Joseph-P., 2005, *Etude géographique de l'aquaculture en Afrique Subsaharienne: Exemple de la Côte d'Ivoire*. Thèses de Doctorat en géographie humaine – Université Libre de Bruxelles, 368 p.
- DIALGA Issaka, 2013, *Du boom minier au Burkina Faso : Opportunité pour un développement durable ou risque et péril pour les générations futures ?* Université de Nantes, France, 88 p.
- DIALLO Mouhamadou Lamine, 2011, *Exploitation minière, pouvoir et territoire : Note sur la mine dor de Sabodala*, Université de Gabon, Berger de Saint Louis/ GIRADEL, Gabon, 14 p.
- ETTIEN D. Z, 2010, *Exploitation industrielle des gisements d'or et dynamique du terroir d'Ity dans l'ouest de la Côte d'Ivoire*, Une étude à Base de la Télédétection No. 08, 15 p.
- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, S.d, « L'exploitation minière de l'or et les droits de l'Homme au Mali », 13p.
- INS, 2014, Recensement Général de l'Habitat et de la Population (RGPH), Résultat globaux.
- SOPHIE Médard., 2013, *Les exploitations d'or au Mali : Quelles sont les responsabilités des entreprises minières vis à vis des populations locales ?* Mali, 21p.
- Murhi Mihigo Isidore, Batano Kusimwa Godelive,, Bucekuderhwa Bashige , 2018, Sécurité alimentaire dans le site d'exploitation artisanale de minerais de Kadumwa au Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. REMSES, n°9, pp.137-153.
- WOGNIN Anicet, GONGBE Aubain, DALLY Hermann, 2023, « Evaluation sociale des stratégies de résilience de la population impactées par la mine d'or d'Ity à Zouanhounien », *Collection recherches et Regards d'Afrique*, vol 2, n°5, pp. 504-521.

VISIBILITÉ PAR LES MÉDIAS LOCAUX DES ACTIVITÉS DE RÉSILIENCE SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FEMMES PDI (PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES) DANS LA VILLE DE KAYA AU BURKINA FASO

BAGARE Marcel

l'Ecole Normale Supérieure - ENS (Burkina Faso)

marcel.bagare@yahoo.fr

Résumé

Les représentations médiatiques sur les questions de genres (femmes PDI) sont en effet ancrées dans les représentations sociales. Les médias audiovisuels participent au processus de socialisation des individus (la résilience socio-économique des femmes PDI) et fixent le cadre de ce qui est lisible, visible et audible. Ils ne sont qu'un miroir social qui révèle un monde à dominance masculine et contribue cependant au même moment à la fabrication de normes structurant la société tout en prétendant n'en être que le reflet. Dans ce cadre, les médias locaux ont un rôle actif pour engendrer et perpétuer la discrimination fondée sur le genre. Cette recherche vise à d'apporter une contribution à la question de la visibilité et de la représentation de la femme PDI dans les médias locaux à Kaya, induire une meilleure compréhension des discriminations et des stéréotypes fondés sur le genre dans les médias, pour mieux les combattre et atteindre une image et un discours médiatique exempte de stéréotypes et de discrimination basés sur le genre.

Mots clés : médias locaux – femmes PDI – résiliences – socio-économie – terrorisme

Abstract:

Media representations on gender issues (IDP women) are indeed rooted in social representations. Audiovisual media participate in the process of socialization of individuals (the socio-economic resilience of IDP women) and set the framework of what is readable, visible and audible. They are only a social mirror that reveals a male-dominated world and yet contribute at the same time to the production of norms structuring society while claiming to be only its reflection. In this context, the local media have an active role in generating and perpetuating discrimination based on gender. This research aims to contribute to the question of the visibility and representation of IDP women in the local media in Kaya, to induce a better understanding of gender-based discrimination and stereotypes in the media, to better

fight and achieve an image and a media discourse free from stereotypes and discrimination based on gender.

Keywords: local media – IDP women – resilience – socio-economy – terrorism

Introduction

Le Burkina Faso est confronté à une vaste crise humanitaire consécutive à la propagation des actes de violence dus au terrorisme et qui a depuis le 1er janvier 2019 entraîné une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du pays. Des attaques des populations civiles et des forces de défense et sécurité (FDS) par des groupes armés non-identifiés, des conflits communautaires et engins explosifs improvisés sont autant d'actes qui alimentent et perturbent les modes organisationnels des communautés impactées tout en complexifiant situation sécuritaires et humanitaire en général au Burkina Faso, OCHA/Burkina (2020). Pour faire face aux conditions difficiles des populations victimes, le Gouvernement a œuvré par des mesures visant non seulement à assister ces derniers dans leurs besoins existentiels mais aussi à assurer et protéger leurs droits fondamentaux. Aussi, a-t-il mis en place des mécanismes de coordination nécessaires pour une réponse appropriée à la crise, A. Dembele (2021).

Malgré toutes ces dispositions, le Burkina Faso continue d'être en proie à une crise humanitaire sans précédent conduisant à des graves violations des droits Humains et à des déplacements massifs de populations à la recherche de plus de sécurité. Entre la date du 30 septembre 2021 au 5 mars 2022 le Burkina passe de 1 407 685 personnes déplacées internes à environ 1 766 879, R4Sahael (2022). De cette population vulnérable, on dénombre plus 75% de femmes et d'enfants, OXFAM (2020). L'insécurité grandissante et la perte des moyens de subsistance durant le déplacement affectent différemment les femmes et les filles ainsi que les hommes et les garçons. Tandis que la menace d'enrôlement forcé dans les groupes armés, pèse sur les hommes et les garçons, certaines femmes et jeunes filles quant à elles sont confrontées à plusieurs problématiques sociales dont les questions de pratique du sexe deviennent une pratique de survie pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Dans cette même perspective, il y a des femmes et jeunes filles qui ont fait des choix autres comme par exemple une

reconversion dans des activités socio-économiques notamment les travaux domestiques et le petit commerce mais aussi la collecte des produits forestiers avec tous les risques de violences sexuelles que cela comporte, Group-Crisis (2020). Cette situation s'invite dans les colonnes des médias (locaux) comme un sujet d'actualité. Cette dense actualité des questions liées à la femme dans les colonnes de médias comme c'est le cas des médias à Kaya n'est pas un fait anodin bien au contraire.

En 2019, les médias de tous les pays continuent de refléter essentiellement un monde d'hommes. Mais deux ans après l'irruption du mouvement "*MeToo*", une prise de conscience émerge pour rendre les rédactions et les traitements éditoriaux plus paritaires, C. Vuillemin (2019). C'est dans ces circonstances que la chercheuse Heywood au département de journalisme de l'Université de Sheffield se posait la question suivante : quelle place les médias font-ils aux femmes ? Selon ses investigations, à l'échelle mondiale, seuls 37% des articles, reportages de télévision ou de radio sont signés par des femmes. Seules 24% de ces nouvelles mentionnent ou donnent la parole à une femme. Et à peine 20% des experts interrogés dans les médias sont des expertes. La moitié féminine de l'humanité reste donc largement sous-représentée dans les médias, et c'est encore plus vrai en Afrique ou en Asie, E. Heywood (2019).

Le Global Media Monitoring Project, rapport de référence qui mesure tous les cinq ans la place occupée par les femmes dans les médias et leurs colonnes, indique entre 2015 et 2020 que de très lentes avancées. En 2017, le mouvement "*MeToo*" a rendu les inégalités de genre si visibles au Nord que nombre de médias ont senti la nécessité de mettre en œuvre des politiques volontaristes de réduction de ces inégalités aussi bien dans la composition de leur rédaction que dans le traitement de l'information (éditorial). Si le mouvement "*MeToo*" qui semble être loin aussi bien géographiquement que culturellement (*occident*), ses conséquences avoir dépassé et transcender son cadre naturel pour affecter d'une façon générale les médias sud (africains) qui ont tant bien que mal intégré cette donne dans son agenda. A cet effet, la Commission Economique Africaine (CEA) dans un de ses rapports qu'il y a des disparités d'accès et de contrôle des hommes et des femmes sur les médias (TIC), leurs contenus (*notamment les problématiques liées au femmes*) et les

compétences permettant de les utiliser. Du fait de leur statut social, les femmes africaines sont pénalisées en termes de participation à la décision, dans le domaine des contenus et des capacités, et en termes d'accès et d'accessibilité à ces derniers, G. Guigma (2014). Pour l'auteur (Gisèle Guigma)¹ puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'accorde à dire que les médias en Afrique d'une façon globale et particulièrement au Burkina Faso doivent s'inscrire dans une logique de lutte contre la pauvreté notamment les couches les plus vulnérables dont les femmes et les enfants.

Ainsi, au regard de tout ce qui précède, nous sommes fixés comme objectif de chercher à comprendre le rôle des médias locaux dans la promotion des formes de résilience sociales et économiques des femmes PDI face à leur nouvelle condition de vie dans la ville de Kaya. C'est dans cette dynamique que nous posons la question suivante : comment les médias locaux contribuent-ils à une visibilité des activités de résilience socio-économiques des femmes PDI dans la ville de Kaya ? Afin de répondre à cette question de recherche, nous ferons recours à la méthode d'analyses des contenus médiatiques, O. Camus et P. Georget (2003) et l'approche socio-anthropologique afin de décrypter les logiques des acteurs (les femmes et les médias). De cette préoccupation, nous formulons l'hypothèse selon laquelle les médias locaux jouent un rôle important non seulement dans la visibilité des activités socio-économiques des femmes mais aussi participent à une amélioration de leur condition de vie.

1- Approche théorique et méthodologique

Afin de trouver des pistes de solutionnement de notre problématique qui vise à comprendre comment les médias locaux ont contribué à visibiliser les résiliences socio-économiques des femmes PDI dans la ville de Kaya (*dont les conditions sociales des populations en générale se sont alourdies au regard du climat sécuritaire et ses conséquences y afférentes*), nous avons opté pour une méthodologie axée sur une démarche de connaissance du social qui requiert des opérations

¹ Mariam Marie Gisèle GUIGMA, députée élue à l'Assemblée Nationale du Burkina Faso, ancienne Ministre de la Promotion de la Femme, Secrétaire adjointe à la décentralisation et aux relations avec les élus locaux du CDP

d'analyse du contenu médiatique. Trois types de médias ont été identifiées dans le cadre de cette recherche. Il s'agit ici de médias radios et télévisions locales d'une part et d'autre part les médias sociaux numériques (MSN) dont "Facebook" et "WhatsApp".

Analyser les contenus de la radio et la télévision propose bon nombre d'entrées pour comprendre les rouages de ces médias, en étudier les acteurs, l'offre de programmes, les dispositifs, mais aussi les matériaux et les émissions diffusées. Ainsi, la dynamique de l'oralité propre au média radiophonique conduit à « une énonciation interpellative (...) et (à) diverses stratégies d'interactivité (...) créant intimité, confiance, voir même confidentialité », P. Charaudeau (1997, p.120).

Ces énonciations interpellatrices et ces stratégies d'interactivité se manifestent dans de nombreux programmes parlés retenues pour la circonstance. Parmi ceux-ci, il en est qui les mettent précisément au cœur de leurs fonctionnements : ce sont les émissions dites interactives. Organisées autour d'un dispositif particulier dans lequel l'anonyme est invité à s'exprimer, elles sont quotidiennement proposées, sur différentes stations de radios locales à Kaya. C'est dans même dynamique que nous procéderons à un "décryptage" des contenus des émissions des télévisions locales.

L'analyse des contenus des émissions télé se font à partir de matériaux produit dans ces médias et qui visent les acteurs sociaux (*qu'ils soient « d'en bas » ou dirigeants, à ceci près que leur place dans les rapports de pouvoir et de domination détermine leurs ressources d'action et leur légitimité ou leur illégitimité a priori*) qui construisent des « faits » en « événements » et qui les promeuvent (avec les cadres d'interprétation correspondante) auprès des journalistes afin d'accéder ainsi à l'arène au sein de laquelle se jouent les conflits de légitimation et de délégitimation de ce qui est reconnu comme « problème » et comme « solution », H. Molotch et M. Lester (1996). Enfin, pour terminer, nous analyserons l'usage des médias sociaux numériques (MSN) par les acteurs dans une approche socio-anthropologique qui vise à appréhender sous un angle essentiellement qualitatif qui va de l'analyse de contenu des forums de discussion à la netnographie ou ethnographie appliquée à Internet, Y. Bernard (2006).

Notre corpus est constitué de médias locaux audio-visuels implantés à Kaya Chef-lieu de la Province du Centre Nord. Notre choix porte sur deux médias télés et deux autres radios réputées pour avoir une grande audience dans la localité selon le rapport¹ de l'INSD et le FAPP en 2021. Voir tableau ci-dessous.

Tableau n°1 : Répertoire des médias télé et radio (Public/privées) de l'étude

Médias locaux	Médias privés	Médias public/Local
Radios	Radio Manegda Kaya/Sanmatenga Association Action Communautaire de Développement du Centre Nord (ACD/CN)	RTB/Radio Kaya/Sanmatenga
Télévisions	Sanmatenga Télévision (STV) Kaya/Sanmatenga Association Action communautaire de Développement	RTB/Télé Kaya/Sanmatenga

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya,
(BAGARE Marcel, février -mars 2022)

Nous avons procédé par la suite à recenser dans un premier temps tous les éléments médiatiques (émissions spécial/ordinaire, journal, etc.) faisant cas de la problématique des femmes PDI en général et en particulier celles vivantes dans la ville de Kaya. Dans un second temps, nous avons identifié des personnes de ressources (animateurs/journalistes, les responsables CONASUR, les femmes PDI et les autres acteurs soutenant les PDI). La période choisie est celle allant du 15 Février au 15 mars 2022, soit 1 mois de recherche. Cette période intègre un évènement mondial important sur les femmes. La journée des Femmes ou Journée Internationale pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Le but est de réfléchir sur les conditions des Femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. Une mention spéciale a été accordée à la femme

¹ Pour citer ce Rapport Final: INSD & FAPP (2021), « Audience des médias nationaux au Burkina Faso », Rapport d'étude, Burkina Faso.

PDI à Kaya et les médias locaux en particulier ce sont fait le relai de toutes activités y relatives.

Tableau n°2 : Récapitulatif des éléments du corpus

Eléments audio/visuel	Radios		Télévisions		Total	%
	Radio Manegda/ Kaya	RTB/ Radio - Kaya	Sanmatenga Télévision (STV) Kaya	RTB/ Télé Kaya		
Eléments du journal	8	8	11	15	42	48,27%
Emission de la grille normale	5	7	6	8	26	29,88%
Emission spéciale	4	6	4	5	19	21,85%
Nombre total	17	21	21	28	87	
%	19,54%	24,13%	24,13%	32,20%		100%

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

Nous retiendrons enfin un échantillon d'un effectif de 52 acteurs composé de 8 journalistes/Animateurs, 5 Responsables d'ONG /Associations (Intervenants dans les structures intervenants en faveur des PDI), 16 femmes PDI, et 23 usagers des réseaux sociaux intervenant dans en faveur des femmes PDI.

En synthèse à cette partie, nous mobilisons la théorie des effets au "prisme" de la sociologie des usages qui se distingue par une posture d'analyse qui s'intéresse aux relations entre technologies de communication et société, à travers l'activité des usagers et ses significations, S. Proulx (2015). L'usage des technologies de communication constitue ainsi un geste social par lequel l'individu exerce un pouvoir d'agir, en relation avec un ensemble de cadrages technologiques et de dynamiques macrosociales et dont ce geste est un « révélateur ». Parallèlement à cette théorie, nous convoquons une autre celle de la mise sur agenda (agenda-setting) énonce ainsi, selon la formule consacrée,

que “*les médias ne nous disent pas ce qu’il faut penser, mais nous disent à quoi il faut penser*”. L’intuition de McCombs et Shaw, les chercheurs américains à l’origine de la théorie, est que les médias opèrent comme un filtre en mettant certains événements et individus particulièrement en lumière (ils les “*mettent à l’agenda*”), et que ce filtre déformant influe sur les représentations de l’importance respective des phénomènes, M. McCombs et D. Shaw (1972).

Dans cette perspective il s’agit de déterminer qui, des sources d’information ou des professionnels des médias, déterminent l’agenda des médias. Une première manière de répondre à cette question consiste à déterminer quels sont les acteurs mis en scène dans la nouvelle. Dans la perspective de l’agenda-setting, il s’agit de mesurer l’importance relative des acteurs mis en scène dans les nouvelles (l’« agenda des qui ») en postulant que les acteurs les plus visibles les plus souvent mentionnés ou cités) sont ceux qui ont le plus d’influence sur l’agenda des médias.

2- Résultats et analyses des données : les médias comme outils de promotion sociale en temps de crise

L’analyse des travaux de recherche que nous effectuons vise l’apport des “*gender studies*”, E, Maigret (2013) dans notre démarche et les rapports qu’entretient le genre avec les productions médiatiques. Nous abordons le discours journalistique comme traversé par des rapports de pouvoir qui influent non seulement sur notre conception du monde mais également sur la représentation des femmes dans nos sociétés. Étudier le discours journalistique vise à comprendre en quoi la structuration du champ journalistique et les caractéristiques particulières de la parole médiatique participent aux représentations normées de la réalité sociale, plus spécifiquement en ce qui concerne les identités genrées et les rapports de force.

2.1- Une (in)visibilisation des femmes (PDI) dans les médias locaux à Kaya

Pour comprendre quel est le niveau de représentativité des femmes en général dans les productions médiatiques dans le cadre cette recherche, nous avons procédé à un recensement général de tous les éléments médiatiques (*toute nature confondue*) diffusés sur les antennes des médias

identifiés à l'occasion (*y compris les éléments du corpus*) au cours de la période de l'étude. Au cours de cette étape, nous avons fait d'abord une approche comparative par médias, c'est-à-dire les radios et les télévisions entre elles. Ensuite, dans une autre dynamique comparative, nous avons recueilli les données en fonction du caractère/statut des médias (*privé ou public*). Le tableau ci-dessous nous donne les premières tendances sur le nombre d'éléments médiatiques diffusés. Les résultats montrent une disparité entre éléments de diffusion radiophoniques généraux et les éléments portant sur les femmes PDI. Les couvertures médiatiques ou tout autres éléments de diffusion (*émissions*) sur les femmes PDI d'une façon générale au cours de la période de l'étude restent sous représentés.

Tableau n°3 : Répartition des éléments de diffusion radiophonique de l'étude par rapport au corpus

Eléments de diffusion	RADIO		Total
	Privé	Publique	
	Radio Manegda/ Kaya	RTB/ Radio -Kaya	
Eléments à contenu généralisé	197 = 92,86%	237 = 91,86%	434 = 91,94%
Eléments à contenu spécifiques (femmes DPI)	17 = 7,95%	21 = 8,13%	38 = 8,05%
Total	214 = 45,33%	258 = 54,66%	100%

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

Les informations recueillies dans le tableau ci-dessus indiquent deux types de renseignements. Les chiffres y afférents traduisent dans un premier temps que les productions radiophoniques qui traitent des sujets en rapport avec femmes PDI surtout dans la dynamique de l'étude (les formes de résiliences socio-économiques) sont sous représentées car, elles ne couvrent que seulement 8,05% contre 91,95% de l'ensemble des éléments diffusés sur les antennes radiophoniques.

Graphique n°1 : Répartition des éléments de diffusion radiophonique par rapport au contexte de l'étude

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

Pour les questions liées aux femmes, sont représentées dans l'espace de couverture des radios dans le cadre de cette recherche. Plusieurs explications sous tendant cette faiblesse de couverture dans les radios aussi dans celle du privé que du public. Dans la société africaine en général et en particulier au Burkina Faso, il existe des normes et règles, explicites et/ou implicites, régissant le rôle et le statut de chacun selon son sexe. Ces facteurs expliquent ce qui est acceptable, convenable et approprié pour chacun, selon qu'il soit de sexe féminin ou masculin. Le groupe social auquel on appartient attribue à chacun à être un homme ou une femme, avec les droits et devoirs propres à son sexe. Le stéréotype est une opinion qui ne se fonde sur aucune connaissance personnelle, mais se borne à reproduire des jugements répandus. Les stéréotypes sont toujours discriminatoires, même s'ils semblent au premier abord valoriser un sexe ou un groupe social, Banque-Mondiale (2003).

Ainsi, le statut social de la femme varie très peu d'un groupe ethnique à l'autre. Elle a un statut d'épouse, de mère, de maîtresse de la cellule familiale et de main-d'œuvre. L'idéal de procréation maximum pour une femme est fortement valorisé dans tous les groupes ethniques. (...) Cette forte intensité

de la fécondité contribue au renforcement du rôle domestique de la femme. L'exercice d'activités en dehors du foyer est rendu difficile (...), M. Iboudo (2006).

Les rôles de genre font partie intégrante de l'identité et l'appartenance sociale et culturelle. Les deux rôles de production et de reproduction sont associés à un ensemble de conduites particulières et de normes et valeurs sociales. L'organisation sociale traditionnelle étant à prédominance patriarcale et gérontocratique, sous l'influence des pesanteurs socioculturelles (*coutumes, religions, interdits*), les femmes occupent une place secondaire et sont victimes de discriminations et d'injustices sociales, G. Guigma (2006). La grande majorité des spécificités socioculturelles du Burkina sont de filiation patrilinéaire caractérisée par le pouvoir de décision aux mains de l'homme et la subordination de la femme.

On peut affirmer que des raisons qui expliquent la sous-représentativité des femmes sous les ondes des stations des radios locales de Kaya trouvent une forte influence par les stéréotypes et ou les préjugés. On peut lire à cet effet les propos d'un responsable de la Radio Manegda/Kaya qui affirmait :

« Il faut tenir du contexte dans lequel nous diffusons nos programmes, nous sommes dans un contexte fortement emprunt de la culture paysanne (du monde rural). Ils sont fortement représentés dans la masse que ceux qui nous écoutent (l'audience). On ne peut donc ignorer ce qu'ils sont par essence (valeur sociale traditionnelle ou la place de la femme est vraiment secondaire). Les activités socio-économiques des femmes PDI dont nous faisons cas dans nos productions influencent peu nos auditeurs, car pour eux, il n'y a rien d'extraordinaire de voir une femme faire du commerce, être aide-ménagère ou encore être servante dans les débits de boissons (*maquis, restaurants ou autres*) , c'est l'ordre naturel des choses pour une femme de ce qu'elles font. A vouloir occuper les antennes avec des tels sujets au risque de déborder nos auditeurs vers d'autres stations radio dont les contenus sont moins féministes (...) », extrait d'entretien de O. P, un responsable de la Radio Manegda /Kaya.

Les préjugés et les stéréotypes ne sont pas les seules raisons qui expliquent qu'elles soient moins représentées dans les sous les ondes des radios. On peut considérer un autre facteur non moins important : le volet économique. Pour qu'une radio puisse dans un paysage quelconque, il lui faut un marché de consommateur ; c'est la loi du marché. Les médias offrent leurs produits sous diverses formes et les consommateurs (annonceurs, les

auditeurs, etc.) ont leur contrepartie. La part de la publicité dans le financement des médias s'est progressivement accentuée. De manière générale, si l'offre des médias s'est étendue, le poids de la publicité a suivi pour permettre aux médias de vivre (économiquement) dans un milieu beaucoup perturbé par les TIC, M. Mathien (2003). Cette vision de l'économie a servi bien d'autres auteurs comme Nathalie Sonnac pour qui comme les médias vivent des transformations importantes liées aux innovations technologiques, à la concentration et aux nouveaux besoins des consommateurs pour ces services. Ainsi, si les médias concernent un lieu où s'expriment les valeurs d'un groupe social, et en particulier, ses opinions politiques, leur étude relève-t-elle aussi des sciences économiques. Comme les autres biens et services, ils obéissent au fonctionnement du marché et constituent, de ce fait, une industrie à part entière, N. Sonnac (2006).

Cette réalité n'échappe pas aux médias que nous avons enquêté. Ils (les radios Manegda/Kaya et RTB Radio/Kaya) sont tous victimes de cette réalité financière même s'il faut rappeler que la RTB Radio/Kaya est moins assujéti à cette réalité d'autant plus qu'elle est en partie financée par l'Etat, car il s'agit d'un média de service public. Si les radios privées ne veulent pas heurter la sensibilité de leurs auditeurs (*donner une large couverture médiatique aux questions liées aux femmes PDI*), elles laissent un vaste espace dans la couverture des autres faits de société en dehors des femmes enfin de contenter leurs auditeurs. La question des finances influence fortement les radios privées dans le choix des événements à couvrir. Les radios publiques quant à elles, s'inscrivent dans une autre logique. Si les finances restent une moindre préoccupation, elles d'acteurs stratégiques pour les gouvernants (l'Etat) qui est aujourd'hui submergé par le nombre allant croissant des PDI dont la gestion reste problématique pour lui (l'Etat). Ainsi, toutes radios de service public serviront de relai d'information de l'Etat et contribueront à résorber les conséquences de ce flux massif de PDI sur les sites dont celui de Kaya. Les propos d'un responsable de la RTB/Radio Kaya nous éclaire sur le rôle stratégique de cette radio :

« Il est de notre devoir de soutenir l'Etat sur des causes sociales notamment les conditions des PDI. S'il est de notre devoir de couvrir des événements, quoi de plus normale que d'évoquer le cas des victimes du terrorisme (les PDI), elles n'ont rien fait pour mériter ce sort, il est important que l'opinion publique tienne compte de ces populations vulnérables et surtout les différentes initiatives qu'elles développent pour améliorer leur condition de

vie. Quand bien même nous devons soutenir les politiques des gouvernants, en tant que médias de service public, nous restons tout de même une radio, et une radio doit être fidèle à ses auditeurs et diffuser ce qu'ils veulent entendre, or, ces questions-là ne passent bien dans l'oreille attentive de nos auditeurs, ils y a des sujets beaucoup plus importants qu'ils aiment, et nous faisons en sorte de ne pas les décevoir, sinon ils iront voir ailleurs, il y a beaucoup de radios ici à Kaya (...)» extrait d'entretien d'un responsable de la RTB/Radio Kaya.

Dans ce même ordre d'idées, on voit que les télévisions locales vivent les mêmes réalités que les radios, car elles partagent le même espace géographique (la ville de Kaya) et partant les mêmes populations d'où les mêmes audiences. Ces sont les mêmes auditeurs qui deviennent les mêmes téléspectateurs. Voir tableau ci-dessous

Tableau n°4 : Répartition des éléments de diffusion télévisés de l'étude par rapport au corpus

Eléments de diffusion	Télévisions		Total
	Privé	Publique	
	Sanmentenga Télévision (STV)/ Kaya	RTB/ télé -Kaya	
Eléments à contenu généralisé	115 = 84,55%	127 = 81,93%	242 = 83,16%
Eléments à contenu spécifiques (femmes DPI)	21 = 15,45%	28 = 18,06%	49 = 16,84%
Total	136 = 46,73%	155 = 53,27%	100%

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

En guise de synthèse, on note cependant qu'entre les médias privés et les médias de service public, d'un point de vue statistique, les médias de service public ont couvert le service public ont un plus grand espace en termes de couverture médiatique en général. La couverture médiatique réservée aux femmes FDI est plus ou moins importante dans les médias de

service public comme le montre la graphique 2 ci-dessous. L’obligation qu’ont les médias de services de public de couvrir les activités des femmes PDI relève plutôt de ce, je nomme ici comme étant un “*pacte social*” entre l’Etat, les médias de service public et les populations. Un pacte est une réalité plus complexe et de nature plus psychologique : il est fondé sur un destin et un parcours commun. Le pacte peut répondre à des aspirations communes et à l’interdépendance des parties. Le sort des femmes PDI dépend de l’accompagnement des gouvernants (Etat), et l’Etat à son tour a besoin du soutien de toutes les institutions, organisations pour résoudre des problèmes d’où l’apport des médias de service public pour soutenir et promouvoir les activités des femmes victimes du terrorisme.

Graphique n°2 : Représentation de médias (public/privé) en fonction des contenus liés aux femmes PDI

SOURCE : Données de terrain de l’étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

2.2- Profil socio-économique des femmes PDI et promotion médiatique

Le déplacement interne complexifie le quotidien des populations déplacées, de leur zone d’accueil et des communautés qu’elles sont contraintes de fuir pour plusieurs raisons. Les atteintes les plus critiques visent leur sécurité personnelle, leurs droits fondamentaux et partant, leur bien-être. Le développement socio-économique des populations déplacées internes peut

être effectivement remis en cause. Le déplacement interne peut aussi affecter sensiblement l'économie au niveau individuel, communautaire et même national par ses effets néfastes sur la santé physique des personnes, leur bien-être psychologique et leur environnement, mais également sur leur capacité à se procurer des moyens de subsistance, à préserver leur sécurité, à accéder à l'éducation, au logement et aux infrastructures de base et à conserver une vie sociale, C. Cazabat (2018). Le cas des femmes PDI reste emblématique du fait de leur état de vulnérabilité et sur de leur nombre très élevé parmi les populations déplacées interne.

Sur les sites des déplacés, les femmes rencontrent des problèmes de tous ordres : Perte de documents civils (*pièces d'identités et actes de naissance*); la vulnérabilité face au manque de sécurité légale des solutions d'hébergement; de femmes seules et d'enfants malnutris Un grand nombre d'enfants séparés ou non-accompagnés ; la séparation des familles lors des déplacements ; la promiscuité y compris les faibles moyens de subsistance qui pourrait accroître la vulnérabilité des femmes et des adolescentes et les exposer aux violences ou des pratiques sexuelles. Toutes ces difficultés vécues pas ces femmes PDI ne sont pas resté sous silence, car les médias en ont fait des sujets d'actualité dans leurs colonnes.

2.2.1- Les femmes PDI : De victime du terrorisme à “prostituée” sous le feu des médias

Les médias burkinabè d'une façon générale rapportent dans leurs colonnes le développement du phénomène de la prostitution des femmes issues des camps de déplacés internes à Kaya. Cette situation, loin d'être récente remonte aux premières heures de l'afflux des femmes dans les camps de regroupement et persiste aujourd'hui malgré l'apport et les soutiens de l'Etat et les autres organisations internationales (HCR, Plan- Burkina, etc.). Ainsi, dans les camps des déplacés internes dans le Centre-nord du pays, la Voix de l'Amérique/Afrique (VOA) a recueilli le témoignage d'une femme PDI.

Cette dame raconte ne pas recevoir d'aides ni de la part de l'Etat ni des ONG. Devant les journalistes de la Voix de l'Amérique/Afrique (VOA), elle raconte sa méthode pour le moins catholique pour nourrir sa famille.

Si tu ne connais pas une personne parmi ceux qui distribuent la nourriture, tu ne peux pas en avoir à moins d'avoir des relations sexuelles avec les personnes qui distribuent la nourriture. Beaucoup de femmes contractent des relations sexuelles. J'ai dû survivre jusqu'au retour de mon mari et nous avons loué une petite maison. Extrait d'entretien d'une femme PDI recueilli par un journaliste de la VOA, Faso7 (2021).

Ces mêmes événements ont été publiés en juillet 2021 par “*The New Humanitarian*”¹. Dans les colonnes de “*The New Humanitarian*”, il ressort que huit femmes ont déclaré que des hommes de la région avaient demandé des rapports sexuels en échange de l'ajout de leurs noms aux listes d'éligibilité du gouvernement. Des faits de la même nature avaient déjà été rapportés par l'un des quotidien burkinabè “*Sidwaya*”

Je suis arrivée au moment du partage des vivres. Lorsque je me suis approchée, on m'a fait savoir que c'était pour des anciens inscrits. Comme d'habitude, je n'ai rien eu. Sur le chemin du retour, non loin du site, un homme m'a fait la proposition indécente. Sans hésiter, j'ai dit oui. Il m'a donné 2 000 FCFA, extrait d'entretien d'une femme PDI dans les colonnes de Sidwaya, M. Ouedraogo (2020).

Dans cette même optique, nous avons recensé des éléments dans notre corpus qui évoque la question de la prostitution comme activité menée par les femmes PDI afin de subvenir à leurs besoins élémentaires. La question de savoir si cette activité est pratiquée en tant que service sexuel ou dans des conditions de contrainte ou de force et de faire la distinction entre la prostitution et l'exploitation sexuelle. Si d'aucuns suggèrent que le nombre de femmes PDI qui se lancent délibérément dans la prostitution est plus élevé qu'on ne le pense, on suppose généralement que les femmes éviteraient de se

¹ The New Humanitarian (anciennement IRIN News, ou Integrated Regional Information Networks News) est une [agence de presse](#) indépendante qui se concentre sur les histoires [humanitaires](#) mal comprises ou ignorées. Avant le 1er janvier 2015, IRIN News était un projet du [Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies](#) (OCHA). Le 21 mars 2019, IRIN a été relancé de manière indépendante sous le nom de The New Humanitarian. L'objectif du New Humanitarian est de « renforcer l'accès universel à des informations opportunes, stratégiques et non partisans afin d'améliorer la capacité de la communauté humanitaire à comprendre, à répondre et à éviter les situations d'urgence ».

laisser abuser sexuellement si elles disposaient d'une autre solution valable. Dans cet ordre d'idées, la pauvreté et les mauvaises conditions économiques sont perçues comme des contraintes fortes qui poussent les femmes PDI à se prostituer. Cette vision vient confirmer les propos d'un responsable d'une ONG invité sur le plateau de la "Radio Manegda/Kaya" qui affirmait lors de son interview que :

Les femme PDI que nous rencontrons dans le cadre de nos activités de visite terrain qu'elles n'ont d'autres choix que s'adonner à cette activité dont elles n'ont jamais souhaité vivre un jour. Quand tu as faim, les questions de morale n'existent plus, quand tu vois ton enfant pleurer parce qu'il a faim, vous ne réfléchissez pas deux fois pour céder aux propositions qu'on vous fait d'où qu'elles viennent, le plus important c'est vivre (...)», extrait d'entretien de R.L, Responsable de l'association "Nebnooma"

Si cette pratique est vécue de façon volontaire, leur condition sociale devient des formes de contrainte pour survivre. Pour d'autres, si le minimum est acquis (*nourriture et autre*), cela ne suffit pas pour qu'une femme vive décemment, car bien au-delà des subsistances nutritionnelles, les femmes en général ont d'autres besoins qui ne sont pas pris en compte dans les camps. La recherche des moyens les oriente les femmes PDI vers ces pratiques. Dans une émission spéciale télévisée à la "RTB/Télé-Kaya" (à cœur ouvert), une femme PDI affirmait à visage flouté que :

On a besoin d'argent pour retrouver les activités que nous exerçons avant de nous retrouver sur ces sites d'accueil. Grâce à cette activité dont je ne suis pas fier la prostitution, j'ai pu économiser plus de cinquante mille (50 000) francs CFA, et cette somme a permis de mettre en place ma petite affaire de vente de "boulmassa" de beignets en français, et je loue les services de 5 jeunes filles issues des camps de déplacés internes qui se chargent d'écouler les beignets dans la ville. Je gagne modestement ma vie et arrive à prendre en charge mes trois enfants, car mon mari a perdu la vie dans un attentat, et je me débrouille toute seule en dehors des aides d'organisations qui sont sur les sites, j'ai même arrêté de vendre pour de l'argent (...). Extrait des propos d'une PDI lors d'une émission télé².

Vue sous cet angle, la prostitution est un objet social double selon le sociologue Lilian Mathieu. Pour l'auteur, il s'agit bien sûr d'une pratique singulière qui articule sexualité et économie et qui implique divers

¹ Radio Manegda/Kaya ; Extrait du journal de 13H du vendredi 18 Février 2022

² RTB/Télé-Kaya ; extrait d'émission "à cœur ouvert" le vendredi 26 Février 2022

protagonistes (femmes et hommes prostitués, clients, etc.). Mais elle est aussi un « *problème social* » dont l'action entraîne de considérables effets sur la pratique et le quotidien des personnes prostituées, M. Lilian (2015). Ainsi, en nous référant à ce qui précède, les médias (“*Radio/Manegda-Kaya*” et “*RTB/Télé-Kaya*”) jouent un rôle qui leur est propre. Elle juxtapose des énoncés appartenant à des champs et à des genres différents, à savoir les informations brutes (les faits-divers, les comptes rendus, les interprétations. D’une manière générale, ces médias fournissent peu d’informations sur l’identité des prostituées et leur mode opératoire, D. Grojnowski et M. Dottin-Orsini (2013), mais d’innombrables petits faits des femmes PDI et leur capacité adaptative. Elles (*les femme PDI Prostituées*) s’inscrivent dans une approche stratégique et tactique. L’auteur de cette approche Michel de Certeau dessine avec netteté le profil et les contours de l’action tacticienne comme pierre sèche et grise, lieu aride et néanmoins redoutablement fécond.

Elle n’a pas la possibilité de se donner un projet global ni de totaliser l’adversaire dans un espace distinct, visible et objectivable. Elle fait du coup par coup. Elle profite des “occasions” et en dépend, sans base où stocker des bénéfices, augmenter un propre et prévoir des sorties. Ce qu’elle gagne ne se garde pas. M. De Certeau (1980, p.63).

2.2.2- Promotion médiatique des formes des résiliences socio-économiques des femmes PDI : du travail domestique à entrepreneuriat

Dans cette étape de la recherche, nous chercherons à mettre en exergue comment les médias locaux font la promotion de toutes les actions résilientes des femmes PDI en termes de réinsertion socio-économique après qu’elles aient leur milieu naturel suite aux attaques terroristes. Le corpus de notre étude rapporte comment ces femmes PDI font preuve de créativité et surtout d’entrepreneuriat. Des émissions spéciales, des documentaires, des publi-reportages, des reportages ont été à l’endroit de ces femmes pour alerter l’opinion public mais aussi les certains décideurs comme les autorités, les ONG et bien d’autres institutions sur la cause de ces femmes PDI dont la vie a été rendu complexe par les actes de terrorisme.

Quand vous rencontrez des femmes PDI qui ont tout perdu dans la vie suite au terrorisme et qui cherchent malgré tout à donner un sens à leur quotidien, c’est un devoir pour nous (médias) de rendre publiques ces actions surtout

cet esprit entrepreneurial dont elles font preuve. Leur cas peut servir de modèle pour tous ceux qui pensent qu'il avoir des millions avant d'entreprendre une activité économiquement rentable (...). Extrait d'entretien de P.D, journaliste de Sanmentenga “*Télévisons (STV)/Kaya*”

L'entrepreneuriat féminin sera au cœur des contenus des médias dans cette recherche. Selon J-P. Lachaud (2007), l'entrepreneuriat renvoie au concept angliciste d'*entrepreneurship* et renferme essentiellement trois notions : l'entrepreneur, l'entreprise et l'esprit d'entreprise. L'entreprise est le domaine d'intervention de l'entrepreneur. Elle peut être considérée comme une unité ou organisation autonome produisant des biens et services marchands qui seront commercialisés en vue de faire du profit, A. Ouedraogo (1999). En d'autres termes, c'est cette aptitude de l'individu ou d'un groupe social à s'engager dans une sorte d'aventure pour créer quelque chose de neuf avec tout ce que cela peut comporter comme risques. Il aboutit à l'émergence d'idées ou de projets d'entreprises ou encore à l'innovation. Ainsi, la journée du 8 mars 2022 a été pour les médias d'une façon générale de réaliser des émissions sur les femmes en général et en particulier sur les PDI qui servent de modèle en termes d'autonomisation.

Au niveau des radios, plusieurs éléments ont été recensés. Au niveau de la “*RTB/Radio-Kaya*”, au cours d'une émission “*La voix de la femme de la cité du Sanmentenga*” l'animatrice retraçait le parcours d'un groupe de femmes PDI qui se sont organisées en une association/entreprise spécialisée dans le ramassage des ordures aussi bien dans les ménages que dans certaines structures administratives publiques et privées. Elles (les femmes PDI) comptabilisent plus de 230 points de ramassage deux fois mois à raison de 750f/mois et par ménage. Cette association/entreprise compte d'une trentaine de membres et avec 5 chariots conduits par des ânes. Elles travaillent de façon alternative (*en rotation*) afin de permettre à chaque membre de participer à l'activité. Voici un témoignage qu'elles livrent au cours l'émission :

Pendant que nous quittions le village qui avait été au par avant incendié par les djihadistes, nous avons pu récupérer quelques affaires. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici avec notre charrette tirée par l'âne. Un jour, nous avons été interpellés par des dames qui ramassaient des ordures avec une

charrette, et c'est de là que l'idée m'est venu de tenter l'expérience avec certaines femmes PDI. Les débuts ont été très durs, mais aujourd'hui nous sommes bien organisés avec plus d'une trentaine de femmes PDI dont le quotidien a bien été amélioré grâce aux revenus tirés de cette activité (...)», propos d'une femme PDI extrait de l'émission, *La voix de la femme de la cité du Sanmentenga*, du 8 mars 2022, "RTB/Radio-Kaya".

Dans le même temps, un reportage consacré aux femmes était diffusé sous les ondes de la "Radio Manegda/Kaya". Le sujet abordé dans ce reportage visait le travail domestique des femmes PDI dans la ville de Kaya. Bien que le sujet ne soit pas propre aux femmes PDI, il émane d'une problématique beaucoup grande. Selon les statistiques officielles de l'emploi, on estime que 5,2 millions de travailleurs sont employés comme travailleurs domestiques en Afrique, ce qui en fait le troisième plus grand employeur de travailleurs domestiques, après l'Asie et l'Amérique latine (BIT 2013). Principalement accompli par des filles et des femmes, le travail domestique est pour elles une source très importante d'emploi salarié.

De toutes les salariées en Afrique, 13,6 pour cent sont des travailleuses domestiques. Le titre du reportage de la "Radio Manegda/Kaya" était : *"les femmes PDI au four et moulin pour la pitance quotidienne"*. Selon les termes de l'émission, si au départ l'activité était pratiquée individuellement, aujourd'hui, cette activité est placée sous le compte d'un groupe de femmes PDI qui organise le travail domestique selon les tranches d'âge des membres. Pour les plus jeunes (*les jeunes filles de 12 à 17 ans*) elles travaillent sous contrat mensuel et pour les plus adultes et les plus âgés, les prestations sont quotidiennes. Les revenus récoltés servent pour une partie destinée aux prestataires et l'autre partie reversée dans le compte de l'association qui s'en servira pour les besoins de tous autres membres du camp des déplacés internes. On retiendra de cette émission les propos d'un responsable d'une organisation chrétienne (*caritative*) qui accompagne les femmes PDI dans toutes leurs initiatives :

Nous accompagnons les femmes dans leur démarche de recherche d'opportunité comme les aides ménagères (*quelle que soit la forme du contrat*). Elles sont dans la plupart des cas des domestiques, c'est-à-dire celles qui aident les ménages dans les activités domestiques. Cette activité présente

¹ RTB/Radio-Kaya ; extrait d'émission "La voix de la femme de la cité du Sanmentenga" du mardi 8mars 2022

plusieurs risques pour les plus jeunes, souvent maltraités et abusés sexuellement, refus d'honorer les salaires, etc. nous intervenons souvent pour faciliter le règlement des conflits dans la mesure du possible, car comme vous le savez, elles sont sans défenses parce que dans la plupart d'entre elles, les maris ne sont plus, donc il faut bien quelqu'un pour les assister au besoin ; en tous cette activité permet a nombreuses d'entre elles de vivre décemment (...) », propos d'un responsable de l'OCADES, extrait du reportage "les femme PDI au four et moulin pour la pitance quotidienne" Du mardi 8 mars 2022 "Radio Manegda/Kaya".

Dans ce même ordre d'idée, les télévisions locales ne sont restées en marge de cet élan promotionnel en l'endroit des femmes en général et en particulier en faveur des femmes PDI pour lesquelles une mention spéciale a été faite. Ainsi, la "Sanmentenga Télévision (STV)/Kaya" rapportait au cours de son journal télévisé de 13 H le cas d'une femme PDI devenu chef d'une micro entreprise qui excelle dans la fabrication et dans la distribution des gâteaux. Au cours de son reportage, le commentateur ne manquait pas de décrire les conditions dans lesquelles elle a réussi à bâtir sa petite entreprise qui, mine de rien employait de façon informelle des jeunes filles et garçons dont la plupart étaient issus des camps de déplacés internes. Il disait à cet effet que :

Avec un budget modeste, elle a commencé de griller des gâteaux sur le site des déplacés internes où ces premiers clients étaient ces mêmes PDI. Aujourd'hui, elle a réussi à conquérir la ville de Kaya par la force du travail bien fait et la qualité de ces produits. Elle emploie une dizaine de jeune qui livre les boutiques, alimentations et même des ménages. Une initiative à louer (...) » extrait du journal télévisé de 13 H sur "Sanmentenga Télévision (STV)/Kaya"²

Pendant ce même temps, la télévision RTB/Tél-Kaya diffusion une émission spéciale dédiée aux femmes dans la foulée de la commémoration de la journée du droit de la femme. A cette occasion, la télévision avait réalisé un publi-reportage sur un groupe de femmes dont la spécialité était le jardinage et les techniques agricoles de la maraichère culture. Ces femmes ont réussi à s'organiser autour d'une surface exploitable dans la périphérie. Ces nouvelles techniques acquises leur permettent d'être aujourd'hui capables de fournir des légumes aux vendeuses des marchés de ville de Kaya. Leur exemple frise la

¹ Radio Manegda/Kaya ; Extrait du reportage "les femmes PDI au four et moulin pour la pitance quotidienne" du mardi 8 mars 2022

² "Sanmentenga Télévision (STV)/Kaya", extrait du journal de 13H du mardi 8 mars 2022

curiosité et l'exemplarité selon le média.

« Elles approvisionnent quelques marchés de la ville de Kaya en plusieurs légumes comme les tomates, les choux, du gombo et bien d'autres légumes. Cette nouvelle activité leur redonne de l'espoir et l'envie de vivre au regard de ce qu'elles ont vécu. Avec plusieurs formations dont elles ont été les bénéficiaires surtout en micro finances et en gestion, elles ont une nouvelle façon de se prendre en charge et surtout d'encourager les femmes PDI qui veulent se lancer dans toute autre activité afin de les rendre indépendantes dans la vie sociale (...)» extrait de propos de l'animatrice de l'émission spéciale du 8 mars 2022 sur *RTB/Télé-Kaya*¹ du 8 mars 2022.

2.3- Représentations socio anthropologiques des praticiens des médias dans la promotion des activités des femmes PDI

Une des questions qui nous permette de comprendre les représentations socio anthropologiques des logiques des praticiens des médias locaux (Kaya) impliqués dans la promotion des activités socio-économiques des femmes PDI est celle relative à l'égalité des genres. A cet effet, l'auteur Pauline Bend représentante de la Fondation Hironnelle en République démocratique du Congo, expose la faible prise en compte de la thématique des genres par les médias. Dans son analyse, elle fait la remarque de la question de méconnaissance de l'enjeu même de la thématique des genres.

« Les femmes sont socialement conditionnées pour se marier. La barrière est culturelle, y compris chez les journalistes et même les journalistes femmes : les femmes doivent rester au foyer et, si elles travaillent, elles n'ont pas vocation à exercer de hautes responsabilités. Peu formés et informés, les professionnels des médias ne sont pas outillés pour connaître et prendre conscience des problèmes des femmes. (...). Parallèlement, on observe une difficulté à représenter les femmes dans les médias en tant qu'actrices de leur destin et de la société. Il existe des reportages sur des femmes victimes, violées, survivantes, mais les histoires s'arrêtent le plus souvent là. Elles ne présentent presque jamais de perspective constructive d'action et de changement possible de la situation des femmes. », P. Bend (2019, p.5)

Cette situation telle que décrite par l'auteur ci-dessus correspond un tant soit peu à la réalité que nous rencontrons dans cette recherche à en croire les résultats du graphique ci-dessous. Les données statistiques nous renseignent

¹ *RTB/Télé-Kaya, extrait de l'émission spécial 8 mars, du mardi 8 mars 2022.*

que les femmes sont sous représentées dans la couverture de l'information en ce qui concerne les femmes PDI. Paradoxalement, on note un nombre important d'hommes journalistes qui font cas des femmes PDI dans le contenu de leurs productions médiatique. On observe que les femmes journalistes/animateurs ne couvrent de respectivement 33% dans le média de services publics contre 21% dans le média privé. Le genre masculin dans cette corporation est surreprésenté avec 79% dans le secteur privé contre 67% pour secteur public.

Graphique n°3 : Répartition des journalistes en fonction du genre

SOURCE : Données de terrain de l'étude sur la résilience socio-économique des femmes PDI à Kaya, (BAGARE Marcel, février -mars 2022)

Les médias à travers les journalistes locaux devraient-ils s'efforcer de s'adresser spécifiquement aux femmes PDI dans les zones de crise ? Les Journalistes notamment les femmes/animateurs jouent évidemment un rôle très important dans ces sociétés et elles ont un rôle majeur à jouer pour contribuer à garantir une bonne image des femmes, en particulier les PDI au niveau local. Toutefois, pour faire entendre la voix des femmes et promouvoir

leurs leur autonomisation à travers les activités socioéconomiques, les programmes doivent également viser les hommes, car ce sont ces derniers qui contrôlent les femmes. Les femmes doivent être encouragées à se battre et à se défendre, mais elles ne pourront le faire qu'avec l'appui des hommes. Il faut aussi noter que les « *femmes* » ne forment pas un groupe homogène. Certaines femmes ont un pouvoir d'action considérable et il faut en faire des exemples. Considérer toutes les femmes comme sont les mêmes, ayant le même pouvoir les unes que les autres ou ayant la même liberté d'action que les autres serait une appréhension à laquelle il faut se démettre, E. Heywood (2019, p.2). Ces informations, sous quelque forme que ce soit dans les médias, doivent être exemptes de stéréotypes négatifs à l'égard des femmes. Elles doivent donner une voix égale aux hommes et aux femmes qui y participent et promouvoir ainsi une plus grande égalité des sexes.

On peut dire que non seulement les femmes sont moins nombreuses que les hommes à pratiquer les métiers de journalistes/animatrices dans les médias locaux (Kaya) mais que les contenus qu'elles abordent dans leurs productions visent moins les femmes en général et les PDI en particulier. Cette corrélation disproportionnelle nous renvoie à étudier la question du genre (*entendu ici comme le sexe en tant qu'il est socialement construit*) au sein du discours médiatique, permet un accès privilégié aux représentations sociales mais surtout aux enjeux de pouvoir qui les accompagnent. Les représentations sociales sont entendues ici telles qu'elles ont été définies par D. Jodelet (1989): des connaissances naïves, élaborées et partagées socialement, à même de fournir des cadres de compréhension et d'interprétation de la réalité. Le discours est, donc, au centre d'enjeux économiques, sociaux et symboliques.

Au sein de la rédaction, il y'a des sujets prioritaires qui à la limite nous sont imposés par le rédacteur en chef et lui-même est sous la pression du responsable commercial. (C'est juste une façon de parler, car ici, il faut bien faire un bon bilan financier ? C'est bien cela qui fait vivre la télévision). C'est une chaîne de pression qui s'exerce sur les animateurs. La question qui nous revient fréquemment est celle-là. Est-ce que ton sujet est vendeur ? Est-ce les auditeurs ou les téléspectateurs aiment ça ? Or les sujets sur les femmes PDI ressemblent une forme de plaidoyer de l'action sociale et ça n'intéresse pas trop notre audience (...) Extrait d'entretien du O.H Animatrice à Sanmentenga TV.

Les producteurs des discours médiatiques se voient contraints de les intégrer dans la conception éditoriale. Ces modèles influent sur les processus

de production dans une perspective informationnelle et publicitaire. Cette situation contribue à façonner également le traitement de l'information dans l'espace journalistique, allant du choix des sujets à leur écriture, en passant par la mobilisation de telle ou telle source. De fait, la polyphonie propre au discours médiatique qui a pour locuteurs aussi bien des professionnels des médias, des experts, des profanes, des hommes ou des femmes participe de la mise en visibilité dans l'espace public de définitions de genre, S. Marnette (2004). Dans le contexte de notre recherche, il est quasi impossible de faire prévaloir l'égalité des genres au niveau des acteurs des médias locaux. Si elle n'existe pas au niveau sociétal : le combat pour l'égalité des genres dans le milieu des médias ne peut être séparé du combat des pour une égalité des genres dans la société. Réciproquement, si l'égalité des genres s'impose dans les médias, si plus de femmes exercent la profession de journaliste/animatrice, si plus de femmes aussi apparaissent dans les médias comme expertes ou témoins, cette évolution peut entraîner une évolution sociale. La lutte pour l'égalité des genres dans la sphère médiatique peut ainsi être une lutte d'avant-garde, P. Leruth (2019).

Conclusion

Dans la société burkinabè en général et dans le contexte de cette recherche, les femmes occupent de moins en moins l'espace médiatique comparativement aux hommes. Et les hommes journalistes les plus nombreux à s'intéresser aux sujets liés aux femmes selon les résultats auxquels nous avons abouti. La problématique des femmes PDI n'a pas été occultée par les médias d'une façon générale. Dans les colonnes des médias locaux, un espace leur a été consacré même. Les questions de résilience socioéconomiques de ces femmes ont été rendu visible par ces médias tant soit peu. Si la totalité de l'espace médiatique à leur consacrer reste largement sous représenté, comparativement aux autres sujets traités dans ces médias, plusieurs raisons l'expliquent notamment les questions de préjugées et stéréotypes qui contribuent à dévaloriser l'image des femmes en général et les PDI en particulier dans la société burkinabè. La question de l'économie des médias n'est pas en reste, car quel que soit les médias (locaux ou pas), ils vivent des contenus qu'ils diffusent, et ces contenus doivent correspondre aux aspirations des usagers des médias.

Or, les sujets liés aux femmes (PDI) ne sont pas aussi attractifs pour ces derniers. L'UNESCO¹ a développé les indicateurs d'égalité de genre dans les médias dont l'objectif est de promouvoir l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes dans et à travers les médias de tout type. Parmi les objectifs assignés à une intégration genre dans le contenu éditorial des médias d'information assurer une présence équilibrée de femmes et d'hommes, reflétant la composition de la société, les expériences humaines, les actions et les opinions, garantir une juste représentation des femmes et des hommes grâce à l'élimination des stéréotypes et au recours accru aux représentations/portraits multidimensionnels, une sensibilisation aux questions du genre dans le contenu éditorial des médias d'information.

Bibliographie

- BANQUE-MONDIALE, 2003, *Genre et développement économique. Vers l'égalité des sexes dans les droits, les ressources et la participation (Rapport sur les Politiques de Développement)*, Paris, Nouveaux Horizons,.
- BEND, Pauline, 2019, «Montrez les femmes comme des citoyennes à part entière », *MEDLATION*, Juillet, p. 5-6.
- BERNARD, Yohan, 2006, «La netnographie : une application de l'ethnographie au cas des communautés de consommation en ligne», *Les courants actuels de recherche en marketing*, Ed. L'Harmattan, p.123-142.
- BIT. «Les travailleurs domestiques en Afrique: une vue d'ensemble.» *Note d'Information n°1*, mai 2013: 1-4.
- CAMUS, Odile, et GEORGET Patrice, , 2003, «L'analyse des discours médiatiques», *HAL (Open Science)*, p.233-252.
- CAZABAT, Christelle, 2028, «L'effet domino : l'impact économique du déplacement interne», *IDMC (Observatoire des situations de déplacement internes)*, p.1-11.
- CHARAUDEAU, Patrick, 1997, *Le discours d'information médiatique*, Paris, INA Nathan.
- DE CERTEAU, Michel, 1980, *L'Invention du quotidien. Les arts de faire*, Paris, Gallimard.
- DEMBELE, Adama, 2021, *hangement climatique, dégradation environnementale et terrorisme au Burkina Faso. Quand la COVID-19 vient complexifier la situation des personnes*

¹ Femmes et presse écrite au Maghreb: amélioration de la représentation des femmes dans les médias au Maghreb. UNESCO. 2013

déplacées internes (PDI), mémoire Master de spécialisation en Gestion des Risques et des Catastrophes, Liège (Belgique): Commission de la Coopération au Développement de l'Académie de Recherche de d'Enseignement Supérieur (ARES-CCD).

FASO7, 2021, «Sexe contre nourriture, le témoignage glaçant d'une déplacée interne burkinabè.», *Faso7 Une autre façade de l'info*, <https://faso7.com//2021/08/18/sexe-contre-nourriture-le-temoignage-glacant-dune-deplacee-intern> (accès le Avril 20, 2022).

GROJNOWSKI, Daniel, et DOTTIN-ORSINI, Mireille, 2013, «La prostitution dans la presse parisienne à la fin du xixe siècle», *Littératures*, p.187-211.

GROUP-CRISIS, 2020, «Burkina Faso : sortir de la spirale des violences», *Rapport Afrique de Crisis Group*, p1-11.

GUIGMA, Gisèle, 2006, « L'amélioration des conditions de décembre 2005 vie des femmes est une priorité de développement », *L'Opinion Spécial*, p. 6-8.

GUIGMA, Gisèle, 2014, «L'accès des femmes aux nouveaux médias.» *Reseaux Femmes parlementaires (Assemblée parlementaire de la Francophonie)*, p. 2-12.

HEYWOOD, Emma, 2019, «Quel rôle des médias pour l'égalité des genres dans des contextes fragiles ?» *MEDLATION (Médiation (s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre))*, p. 2-6.

IBOUDO, Monique, 2006, *Droit de cité, être femme au Burkina Faso*. Montréal: Éditions du remue-ménage.

JODELET, Denise, 1989, *Les Représentations sociales*. Paris, PUF.

LACHAUD, Jean-Pierre, 2007, «La mesure de la croissance pro-pauvres au Burkina Faso : espace de l'utilité ou des capacités ?», *Revue d'économie du développement*, p. 5-44.

LERUTH, Philippe, 2019, «égalité des genres dans les medias ; une lutte d'avant garde», *MEDLATION (Médiation (s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre))*, p.1- 6.

LILIAN, Mathieu, 2015, *sociologie de la prostitution*, Paris, La Découverte.

MAIGRET, Erick, 2013, «Ce que les cultural studies font aux savoirs disciplinaires. Paradigmes disciplinaires savoirs situés et prolifération des studies», *Questions de communication*, p.145-168.

MARNETTE, Sophie, 2004, « L'effacement énonciatif dans la presse contemporaine», *Langages*, p.51-54.

- MATHIEN, Michel, 2003, *Économie générale des médias*, Paris, Éd. Ellipses, coll. Infocom.
- MCCOMBS, Maxwell E, et SHAW, Donald I, 1972, «The Agenda-Setting Function of Mass Media», *Public Opinion Quarterly*, p.176-185.
- MOLOTCH, Harvey, et LESTER, Marilyn, «Informer : une conduite délibérée de l'usage stratégique des événements », *Réseaux*, p. 23-41.
- OCHA/BURKINA, 2020, «Plan de reponse humanitaire révisé au Burkina Faso », *PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020*, p. 4-75.
- OUEDRAOGO, Albert, 1999, Thèse de doctorat nouveau régime en sciences de gestion, Caen Université de Caen, France.
- OUEDRAOGO, Mariam, 2020, «Femmes déplacées internes : à Kaya, elles « se vendent » pour survivre.» *sidwaya-Info*, <https://www.sidwaya.info/blog/2020/12/21/femmes-deplacees-internes-a-kaya-elles-se-vendent-pour-survivre/> (accès le Avril 20, 2022).
- OXFAM, 2020, «Survivantes et héroïnes : Les femmes dans la crise au Burkina Faso.», *NOTE D'INFORMATION OXFAM*, p.1-28.
- PROULX, Serge, 2015, «La sociologie des usages, et après?», *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, <http://dx.doi.org/10.4000/rfsic.1230>, (accès le Avril 12, 2022).
- R4SAHAEL, 2022, «UNHCR Burkina Faso: Statistiques des personnes concernées au 28 février 2022.», *Plate forme de la coordination des déplacements forcés au sahel*, <https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650> (accès le Mars 12, 2022).
- SONNAC, Nathalie, 2006, «Les médias : une industrie à part entière et entièrement à part», *questions de communication*, p.455-473.
- VUILLEMIN, Caroline, 2019, «Médias: le temps des femmes », *Médiation (S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre)*, p. 2-6.

3- HISTOIRE
& ÉTUDES
CULTURELLES

À L'ÉCOLE DU POUVOIR : L'ÉDUCATION DES PRINCES DANS L'EMPIRE SONGHOY (XVe-XVIe SIÈCLES)

Jean Charles DÉDÉ

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

ddjch_2005@yahoo.fr

Résumé

Cet article décrit et analyse l'éducation princière dans l'empire songhoï. Il s'interroge notamment sur les différents enseignements théoriques et pratiques dispensés aux princes et qui les préparent à l'exercice du métier de souverain. Il rappelle, en effet, tout en s'appuyant sur la tradition orale songhoï et les Tarikhs de Tombouctou, que les princes songhoï reçoivent trois formations. La première les initie aux savoirs et aux héritages culturels communautaires songhoï. La deuxième axée spécifiquement sur le métier de souverain leur enseigne tous les actes et les usages liturgiques de la royauté. Quant à la troisième et dernière initiation, elle concerne leur éducation à la foi musulmane et à l'éthique gouvernementale islamique.

Mots-clés : Empire songhoï - Éducation princière - Formation – Royauté – Islam

Abstract

This article describes and analyzes princely education in the Songhai Empire. It questions in particular the different theoretical and practical teachings given to princes that prepare them for the exercise of the sovereign profession. Indeed, relying on Songhai oral tradition and the Tarikhs of Timbuktu, it recalls that Songhai princes receive three types of training. The first initiates them to the knowledge and cultural heritage of the Songhai community. The second, specifically focused on the sovereign profession, teaches them all the acts and liturgical uses of royalty. As for the third and final initiation, it concerns their education in the Muslim faith and Islamic governmental ethics.

Keywords : Songhai Empire - Princely education - Training - Royalty - Islam.

Introduction

Les travaux consacrés à l'histoire de l'empire songhoy n'abordent que très rarement la question de la préparation des princes à l'exercice du pouvoir royal. Cette absence est d'autant plus surprenante qu'un grand nombre d'études historiques, très documentées, ont été publiées sur les deux sujets qui ressortent, pourtant, de cette interrogation essentielle : les règnes des monarques qui se succèdent sur le trône impérial songhoy et l'histoire de l'éducation dans cet État incluant l'étude de ses institutions, de ses théories puis de ses pratiques pédagogiques. En effet, que ce soit dans « Sanhājah scholars of Timbuctoo »¹, « L'intelligentsia de Tombouctou aux XV-XVIe siècles »², *Ahmad Bābā de Tombouctou (1556-1627), sa vie et son œuvre*³, *Islam et sociétés soudanaises au Moyen âge : études historiques*⁴, pour ne citer que ces quelques titres, la thématique de l'éducation princière est, pour ainsi dire, complètement oubliée. Pourtant cette question qui est au carrefour des histoires culturelle, politique, sociale et même des mentalités suscite aujourd'hui un engouement certain, comme en témoigne les parutions récentes de Pascale Mormiche⁵ et de Sylvène Édouard⁶, ou encore la multiplication des études sur les *ādāb* ou « miroirs des princes », ces traités d'éthique gouvernementale très répandus dans les mondes médiévaux persan et arabe. Mobilisant des travaux nombreux et des sources variées, ces études ont en effet réussi à replacer l'historiographie de l'éducation princière au cœur des préoccupations des historiens spécialistes du moyen âge et de l'époque moderne. On doit, cependant, déplorer le fait que cette ferveur scientifique

¹ H. T. Norris, 1967, « Sanhājah scholars of Timbuctoo », *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 30, n° 3, pp. 634-640.

² S. M. Cissoko, 1969, « L'intelligentsia de Tombouctou aux XV-XVIe siècles », *Bulletin de l'IFAN*, t. 31, n° 4, pp. 927-952

³ M. Zouber, 1977, *Ahmad Bābā de Tombouctou (1556-1627), sa vie et son œuvre*, Paris, Maisonneuve & Larose, 214 p.

⁴ J. L. Triaud, 1973, *Islam et sociétés soudanaises au Moyen âge : études historiques*, Paris, CNRS, 238 p.

⁵ P. Mormiche, 2009, *Devenir prince. L'école du pouvoir en France. XVII^e-XVIII^e siècles*. CNRS Éditions, Paris, 512 p. / P. Mormiche, 2018, *Le petit Louis XV. Enfance d'un prince, genèse d'un roi (1704-1725)*, Ceysérieu, Champ Vallon, 422 p.

⁶ S. Édouard, 2014, *Les Devoirs du prince. L'éducation princière à la Renaissance*, Paris, Classiques Garnier, 493 p.

n'ait pas ou n'ait que très peu concerné les cultures et civilisations médiévales de l'espace ouest-africain. Quand on sait, surtout, que des États soudanais comme l'Empire songhoy, bénéficient d'une riche documentation qui permet de mener une étude assez exhaustive sur la question. L'interrogation que toute cette analyse préliminaire suscite est donc celle-ci : comment les princes songhoy sont-ils formés pour entrer dans le métier d'empereur ?

Cette étude ambitionne de décrire et d'analyser le parcours d'initiation et de formation que les princes songhoy suivent et qui les prépare à l'exercice du pouvoir royal. Elle s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire qui combine, à l'approche plus traditionnelle par les chroniques de Tombouctou, précisément le *Tarikh es-Sūdan* et le *Tarikh el-Fettach*, la tradition orale songhoy et des synthèses anthropologiques réalisées sur le phénomène éducatif dans les sociétés traditionnelles africaines avant et après la colonisation européenne. Sa première partie évoquera donc l'initiation des princes aux savoirs et pratiques culturels communs songhoy. Elle présentera, ensuite, leur apprentissage à l'expression et aux usages liturgiques de la royauté. Sa troisième et dernière partie abordera, enfin, l'éducation à la foi et à l'éthique gouvernementale islamiques qu'ils reçoivent parallèlement aux deux autres instructions.

1. L'éducation domestique ou l'initiation aux savoirs et pratiques culturels communs songhoy

Dans les régimes monarchiques, les princes sont des personnes singulières. Dès leur naissance, ils sont honorés et protégés pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire, la pérennité de la royauté. Leur vie est donc précieuse car, comme a précisé P. Mormiche (2009) ces « adultes en miniature [sont] des rois en devenir ». À ce titre, leur éducation constitue un enjeu majeur pour la communauté.

Dans l'empire songhoy, l'éducation princière est un long processus d'apprentissage qui consiste à former les enfants mâles de la dynastie régnante¹ à l'exercice de la royauté. Grace aux traditions orales, aux chroniques de Tombouctou et à des sommes ethnographiques, on n'a pu

¹ Il s'agit de tous les enfants mâles issus des différentes lignées qui forment la famille royale songhoy. Elle compte donc les frères du souverain, ses enfants, ses neveux, puis ses cousins.

reconstituer sa structure qui est restée pratiquement invariable depuis les débuts de la royauté songhoy au VIII^e siècle jusqu'au XIX^e siècle, où l'éducation européenne vient la remodeler. La première information qu'on tire de ces sources, c'est que ce parcours de formation débute par ce qu'on appelle l'éducation domestique ou éducation de base songhoy. Il s'agit d'une initiation aux savoirs et savoir-faire culturels communs songhoy dont la connaissance s'est transmise de génération en génération, depuis les origines. Ces compétences font référence aux connaissances et aux pratiques culturelles qui sont partagées par tous les membres de la communauté songhoy et qui sont considérées comme essentielles pour appartenir à cette culture.

Cette éducation traditionnelle, comme l'indique l'épithète « domestique », se déroule au sein du foyer familial. C'est d'ailleurs le cas dans presque toutes les civilisations traditionnelles en Afrique. S'adressant à tous les enfants nés dans la culture songhoy, quel que soit leur statut ou rang social, elle est un apprentissage de la vie quotidienne, une transmission des valeurs familiales et des héritages techniques, artistiques, scientifiques et moraux que la société songhoy a accumulées depuis les origines (A. Idrissa, 2019, p.129). Elle valorise la cohésion du groupe, apprend à chaque enfant à se situer par rapport au groupe, à en respecter les règles et les valeurs, à développer l'identité du groupe, l'esprit communautaire et le sens des responsabilités envers les autres comme l'a souligné O. Sawadogo (2003).

Bien que ce processus d'éducation se déroule sous la supervision du souverain régnant qui joue alors le rôle de garant des valeurs ancestrales songhoy, il reste, cependant, l'affaire de toute la communauté (A. Moumouni, 1998, p. 18). Toutefois, quand les princes songhoy sont encore dans la petite enfance, période qui court de la naissance à l'âge de 6-7 ans, la coutume prescrit que cette éducation revienne d'abord aux mères, car, selon ce qu'elle précise, « l'enfant est la moitié du corps de la mère » (J. Bisilliat, D. Laya, 1992, p. 170). Cette première initiation se déroule donc, principalement, dans les appartements des mères¹, les princes ne s'en éloignant presque jamais, souligne M. Kati (1913, p. 253).

¹ On dit que le prince vit alors « à l'ombre des femmes ». Cf. A. Moumouni, 1975, p. 2.

Entre les mains de leurs génitrices, les princes découvrent les bases des deux religions qui façonnent l'âme songhoy : le rite ancestral des *Tôrou*¹ et l'Islam. Bien que l'Islam ait très tôt pénétré, au XIe siècle, l'univers sociologique songhoy, le culte des génies continue de s'y exercer et même de dominer comme l'assurent Askia Mohammed 1er² et, plus tard, son fils Askia Daoud (M. Kati, 1913, p. 210). Les princes songhoy continuent, en effet, d'être très tôt initiés à cette croyance traditionnelle, d'abord parce qu'elle est l'âme de la monarchie et, ensuite, parce que les Songhoy sur qui ils sont appelés à régner, y tiennent comme à un genre de vie (J. M. Cuoq, 1984, p. 50). Construisant l'identité et les valeurs culturelles dans cette civilisation soudanaise, c'est elle qui organise le pouvoir monarchique sous une forme institutionnalisée (J. C. Dédé, 2014, p. 25). La légitimité du pouvoir et l'autorité royale s'y ancrent donc profondément et solidement. C'est la raison pour laquelle Askia Mohammed 1er, « le champion de l'Islam » qui prétend avoir détourné ses sujets « du polythéisme et de la perversion »³ et qui est présenté dans la tradition de Téra⁴ comme celui qui a ordonné la destruction des autels royaux des Tôrou, se résout à être investi de la royauté selon ses rites⁵.

¹ Dans la cosmogonie songhay, les *Tôrou* sont les génies qui vivent dans les éléments de la nature. On les retrouve ainsi dans le fleuve, la foudre, la terre, le vent, la pluie et le tonnerre. Connus comme les génies tutélaires des peuples qui ont construit l'empire songhay, ils assurent la protection et la prospérité des groupes qui leur vouent un culte régulier. Selon le récit mythologique, le père des *Tôrou*, Dandou Ourfama, avait eu comme fils Si Zabéi'. Ce dernier aurait épousé Dikko, la gardienne des troupeaux de Si. Et de cette union naquirent plusieurs enfants qui forment la famille des *Tôrou* : Harakoy Diko, Faranbarou le sorko et la servante peule Nayanga, les génies du fleuve, Kyirey, le génie de la foudre, Moussa, le génie du vent, Manda le forgeron hausa, génie des pierres de foudre, le Bariba Dongo, maître du tonnerre et de la pluie, et Mahama, le touareg, le génie de la brousse. Cf. J. Rouch, 1945, « Culte des génies chez les Sonray », dans *Journal de la Société des Africanistes*, tome 15. pp. 18-19 ; J. Rouch, 1975, « Le calendrier mythique chez les Songhay-Zarma (Niger) », dans *Systèmes de pensée en Afrique noire*, Vol. 1, p. 55-57.

² Cf. « Épître d'al-Maghīlī à l'Askia Muhammad de Gao » dans J. M. Cuoq, 1975, *Recueil des sources arabes concernant l'Afrique occidentale du VIIIème au XVIème siècle*, Paris, CNRS, p. 408-409

³ Cf. « Épître d'al-Maghīlī à l'Askia Muhammad de Gao » dans J. M. Cuoq, *Op. cit.*, p. 410

⁴ Cf. H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, 1998, *Traditions des Songhay de Téra (Niger)*, Paris, Karthala, p. 32-36

⁵ On retrouve la description du *Didigaro*, la cérémonie traditionnelle de l'investiture royale songhoy dans Cf. H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, 1998, p. 32, 59-60 & 109 / M. Kati, 1913, p. 159, 221

C'est durant cette première enfance que les princes sont aussi initiés aux actes rituels de l'islam. Ils apprennent, par exemple, à faire les ablutions, à réciter la première sourate, à faire la prière, bref, à reproduire tous les actes élémentaires de la vie d'un musulman, car ils sont appelés à être de « pieux » souverains, surtout depuis l'éviction, en 1492, de la dynastie « païenne » des Sonni.

Bien que les mères soient les premières responsables de l'éducation des princes se trouvant encore dans la première enfance, dans l'accomplissement de cette tâche, elles sont épaulées par d'autres acteurs de la maison royale. Il y a bien évidemment l'empereur, mais également tous les autres membres adultes de la famille, les aînés, et même les serviteurs royaux. Tous exercent un contrôle constant sur l'attitude des princes, et les réprimandent au besoin. Car, ne l'oublions pas, au Songhoy, comme dans bien d'autres sociétés traditionnelles africaines, « c'est la collectivité tout entière qui se sent, se considère comme, ou est tenue pour responsable de l'éducation » (A. Moumouni, 1998, p. 18).

Quand les princes atteignent l'âge de 7 ans, ils quittent le monde des femmes pour passer entre les mains des hommes. Il s'agit précisément des adultes masculins de la maison : le souverain, les frères aînés, les oncles puis les serviteurs du palais. Ces derniers leur enseignent des savoirs pratiques élémentaires indispensables pour forger un homme, développer ses aptitudes physiques, précisément, son corps, son agilité et sa résistance physique (A. Moumouni, 1975, p. 6). On découvre, par exemple, dans la mise en garde que la mère du Kanfari Otsman Youbabo, Kamsa, adresse à son fils alors qu'il se querellait avec son frère aîné Askia Moussa (A. Es Sa'di, 1900, p. 135), que les princes songhoy s'adonnent à des activités manuelles comme celles qui consistent à couper le bois de chauffe ou à aller puiser l'eau à la mare ou au puits. Ce sont pourtant des tâches qui reviennent ordinairement aux serviteurs qui travaillent au palais, sous les ordres du *Hugu-korey-koï*¹. C'est également à cet âge que les princes s'initient à la chasse, à la pêche, apprennent à prendre soin des bêtes de somme et des montures (J. Rouch, 1954, p. 56), des activités qui leur serviront plus tard dans leur carrière de guerrier.

¹ *Hugu* signifie, en songhoy, maison, logement, *Korey*, eunuque et *koï*, maître, chef. Le *Hugu-korey-koï* est le surintendant de la maison de l'empereur songhoy. Cf. note 3, M. KATI, *Op. cit.*, p. 26

Dans cette phase d'apprentissage qui correspond aux âges de la deuxième et troisième enfance¹, les jeux, l'audition des contes, des légendes, des devinettes et autres textes oraux occupent aussi une place importante car ils sont porteurs de leçons de morale et de sagesse qui magnifient la communauté et valorisent la solidarité (A. Paré-Kaboré, 2013, p. 22). C'est aussi le temps où les princes sont soumis à la circoncision. Par ce rite de purification, d'identification et d'orientation, ils sont rattachés à leur communauté qui leur confère une identité sociale (H. H. Touré, 2021, p. 43). C'est également durant ce processus initiatique marquée d'un temps de retraite de quatorze ou quarante jours, que les aînés leur révèlent des connaissances « secrètes » qui les font définitivement entrer dans la cour des hommes, des adultes (J. Rouch, 1954, p. 39). À partir de cet instant, ils sont de plus en plus associés à la vie sociale en tant qu'acteur de production (A. Moumouni, 1975, p. 14).

L'éducation domestique des princes songhoy est donc un processus qui s'accomplit au rythme des grandes périodes de leur croissance biologique et physique. Elle s'achève, comme on l'a remarqué dans bien de civilisations traditionnelles, quand ils accèdent au mariage. En autorisant cette union matrimoniale, la société songhoy déclare, en effet, qu'ils sont désormais des adultes et peuvent maintenant transmettre, à leurs enfants, les valeurs traditionnelles communautaires songhoy qu'ils ont apprises durant les années écoulées.

On note par ailleurs que cette initiation aux savoirs culturels communautaires songhoy est bâtie sur une pédagogie de la mémoire et de l'oralité. Il s'agit, dans les faits, d'un apprentissage par la parole qu'accompagnent l'observation et l'imitation, l'art et le jeu, la musique et la danse (O. Sawadogo, 2003). Son temps scolaire reste cependant indéterminé car elle suit, en réalité, les cadences de la vie familiale et sociale quotidienne. En général, la formation débute dès le réveil et s'achève à l'heure du coucher, chaque séquence de ce temps quotidien constituant un moment d'apprentissage des codes sociaux et des valeurs culturelles songhoy.

Il faut retenir, pour conclure, que l'éducation domestique que les princes songhoy reçoivent dès leur bas âge est une formation commune de base destinée à tous les enfants libres issus de la société songhoy. Elle vise à leur transmettre toutes les valeurs religieuses, morales et les savoirs techniques, artistiques et scientifiques qui fondent l'identité culturelle

¹ Selon A. Moumouni (1975, p. 14), la deuxième enfance s'étalait de 6 à 10 ans ; la troisième, de 10 à 15 ans et à partir de 16 ans, l'enfant entrait dans l'adolescence.

songhoy. Cette éducation domestique est cependant complétée par une initiation supplémentaire aux savoirs monarchiques qui s'adresse spécifiquement aux princes car devant les préparer à l'exercice de la royauté.

2. L'initiation à la culture, à l'expression et aux usages liturgiques de la royauté songhoy

Parallèlement à leur initiation aux savoirs et héritages culturels communautaires songhoy qui est l'éducation commune de base pour tous les enfants nés dans cet espace soudanais, les princes songhoy reçoivent, en plus, une formation intellectuelle, sociale et physique exclusive qui les prépare au métier de souverain. S'étalant sur une longue durée, elle est un modèle complexe qui a pour but de leur donner une conscience aiguë des problèmes posés par leur future fonction, mais aussi des moyens matériels, symboliques et psychologiques dont ils disposent pour l'exercer sans trop de difficultés.

Cet apprentissage à la culture et aux usages monarchiques est avant tout une éducation des comportements, l'acquisition d'une maîtrise du corps pour parvenir à une représentation parfaite de la nature et de l'être royal (P. Mormiche, 2009). Les princes y apprennent notamment la codification de la cour et la ritualisation de la fonction royale, c'est-à-dire, les vertus dites royales, le sens des actes de civilité, le langage symbolique des gestes, les formules liturgiques, les insignes et emblèmes de la royauté et tous les rituels qui mettent en valeur la grandeur et la majesté de la fonction royale.

Pour arriver à enregistrer toute cette liturgie royale, ils sont très tôt placés dans le contexte cérémoniel des audiences royales et de toutes les autres manifestations et célébrations qui exposent le corps et la dignité du souverain comme, par exemple le *didigaro*¹, la cérémonie traditionnelle d'investiture. Durant ces offices qui sont des temps de la théâtralité royale, les princes peuvent, en effet, observer et acquérir progressivement le sens de ce qui devra être, plus tard, leurs responsabilités. La fréquentation de ces lieux de pouvoir et des hommes qui les animent reste donc un des meilleurs moyens d'acquisition de ce savoir élitiste.

¹ Ce mot vient du verbe songhoy « *didiji* » qui signifie « enrrouler, porter son premier turban ». *Didigaro* signifie donc, littéralement, « cérémonie du premier port de turban ».

Cette formation débute déjà avant leur sixième année, quand ils sont encore entre les mains de leurs mères. Ce que confirme la version de l'« épopée de Mamar Kassay » rapportée par B. Hama (1968, p. 149). On y découvre qu'Askia Mohammed, alors qu'il était seulement âgé de sept ans et vivait encore avec sa mère, la dénommée Kassay, manifestait déjà dans son comportement toute la personnalité, la grandeur et l'élégance de l'âme royale songhoy.

L'autre méthode qui est utilisée pour les former au métier de souverain, après la phase d'observation qui se pratique durant l'enfance et l'adolescence, c'est leur intégration à la gestion du pouvoir. En effet, quand ils atteignent l'âge adulte, le roi les associe à ses prises de décisions. Nous avons de nombreux exemples dans les *Tarikhs* où on voit des princes songhoy siéger au sein de la *Soumma Ó*, le conseil royal ou conseil impérial restreint (S. M. Cissoko, 1975, p. 102). Nous avons le cas, notamment de Mohammed, fils d'Askia Moussa qui siégeait régulièrement aux côtés de son père en tant que conseiller (A. Es Sa'di, 1900, p. 139). Ou encore celui d'Abdelmalek. Son père Askia Ishaq 1^{er} l'avait très tôt associé à l'exercice de sa royauté parce qu'il espérait qu'à sa mort, ce dernier lui succède sur le trône impérial (A. Es Sa'di, 1900, p. 163). La tradition de Téra¹ évoque aussi le cas d'Hammadou Soumayla, petit-fils d'Askia Ishaq II qui, à peine âgé de 18 ans, siégeait déjà au conseil impérial, avec tous les grands dignitaires qui accompagnaient son grand-père dans l'exercice de son pouvoir.

La présence des princes au conseil impérial est le signe évident de la volonté du souverain de les initier à la gestion de la chose politique. Et elle précède, très souvent, leur désignation à des fonctions gouvernementales, quand le souverain est assuré que ces derniers ont acquis la pratique et la rhétorique du pouvoir. Cette étape de responsabilisation politique constitue, en réalité, la phase d'opérationnalisation des savoirs théoriques accumulés lors des différents cycles de formation qui débudent à l'enfance. Un savoir qui concentre sur l'exercice du pouvoir, la pratique des hommes et la capacité de décider (P. Mormiche, 2009). C'est aussi le lieu où ils apprennent à régler les affaires courantes du royaume et à répondre aux sollicitations des populations placées désormais sous leur tutelle politique et administrative.

Cet apprentissage du comportement et des règles monarchiques va également de pair avec la formation du caractère du prince. L'analyse de l'histoire et des traditions songhoy révèle que l'éducation princière insiste beaucoup sur l'acquisition de vertus morales telles que la générosité et l'amour-charité qui participent de cette riche gamme d'attributs et de symboles qui entourent le pouvoir royal et lui permettent, dans la relation sociale, de

¹ H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, *Op. cit.*, p. 45, 51.

s'affirmer, de se rendre visible, de se renforcer, de s'étendre et de s'imposer à tous sans distinction (J. C. Dédé, 2013. p. 168). Les princes doivent donc les développer car elles consolident les liens sociaux et politiques entre le souverain et son peuple, et entre lui et ses courtisans. Dans les représentations collectives songhoy et selon l'image qui se dégage des descriptions, dans les *Tarikhhs*, des règnes d'empereurs tels qu'Askia Mohammed 1er, Askia Ismail, Askia Daoud, Askia El Hadj et Askia Ishaq II, le roi représente le parfait modèle du père qui pourvoit à tous les besoins de ses sujets, celui qui, par sa grande mansuétude, apporte gîte, couvert et protection aux pauvres, aux orphelins, à la veuve et à l'étranger qui lui fait l'honneur de le visiter. Il doit donc être le plus charitable et personne dans l'empire ne doit le dépasser « *en libéralité et en générosité* » comme l'a exprimé Askia Daoud (M. Kati, 1913, p. 183). La traditionniste Bonta¹ a même rappelé qu'Askia Mohammed 1er, pour enseigner à ses fils, les vertus de la générosité et de l'aumône, leur donnait à chacun, à chaque fête « beaucoup d'argent à distribuer pendant qu'ils se pavanaient ».

Cette pratique qui consiste à pouvoir accorder indéfiniment des gratifications matérielles ou symboliques construit, en réalité, le pouvoir d'influence du prince, et les relations de commandement-obéissance car, comme on le sait, le pouvoir monarchique songhoy a une nature substantialiste qui doit permettre au souverain d'obtenir la soumission de ses sujets par le jeu des récompenses ou des promesses de récompenses (J. C. Dédé, 2013. p. 169).

Les princes apprennent aussi à développer des aptitudes comportementales telles que le courage, la détermination, l'audace et la résilience. Car l'exercice du pouvoir royal n'est pas un long fleuve paisible. Comme le démontre l'expérience de tous les souverains qui ont porté la couronne songhoy, l'empire est très souvent heurté par des bourrasques qui ont, à plusieurs reprises, failli l'emporter ; des menaces que les princes, quand ils accèdent au trône, doivent affronter avec résolution, ténacité et héroïsme. C'est cette force d'âme qui a valu à certains comme Sonni Ali, Askia Mohammed ou encore Askia Mohammed Benkan-kiryra, pour ne citer que ces trois, d'être présentés dans toutes les traditions songhoy comme des guerriers intrépides et énergiques (M. Kati, 1913, p. 85 / A. Es Sa'di, 1900, p. 104, 111). À propos du dernier cité, M. Kati (1913, p. 158) a même précisé ce qui suit : « un homme hardi, brave et intrépide. Lorsqu'il était au combat et que la lutte devenait violente, il descendait de son cheval et combattait à pied ». Selon ce qu'affirme A. Es Sa'di, (1900, p 184), ce sont ces mêmes qualités qui convainquirent les enfants d'Askia Daoud, qui venait de décéder, de choisir El Hadj pour succéder à leur père sur le trône impérial. Ils ne se fièrent donc pas,

¹ H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, *Op. cit.*, p. 40

pour cette élection, uniquement à la règle de succession établie par la coutume¹. Dans un autre passage de cette même chronique, on découvre qu'Askia Ishaq II révoqua de leurs fonctions certains de ses frères² parce que ces derniers avaient fait montre d'une grande lâcheté lors de l'expédition qu'il mena en 1590, à Tonfina, dans le Gourma (A. Es Sa'di, 1900, p. 210, 228, 231).

La royauté exige également des princes d'avoir une attitude irréprochable, conforme aux normes et pratiques sociales songhoy. Ils sont donc tenus d'apprendre à contenir le déchainement des passions dans leurs corps de peur de tomber sous le coup de la réprobation collective, comme ce fut le cas d'un des fils d'Askia El-Hadj-Mohammed, le dénommé Yousef-Koï. Accusé d'avoir entretenu des relations incestueuses avec certaines de ses sœurs, son père le maudit en « demandant à Dieu qu'il le privât de son membre viril avant d'entrer dans l'autre monde ». Cette malédiction se serait même étendue au fils de ce dernier (A. Es Sa'di, 1900, p. 224-225)

Il faut noter, par ailleurs, que ce ne sont pas seulement les aptitudes comportementales personnelles des princes, la morale et les devoirs de la charge à laquelle ils postulent qui leur permettent de gouverner. Si L'éducation princière est une transmission de vertus, elle est également un apprentissage intellectuel, une transmission de connaissances. Et dans ce processus scolaire qui forme au métier de souverain, l'histoire reste la discipline fondamentale. À cause de son rôle dans la construction et la démonstration de la légitimité et de l'autorité royales. En effet, c'est en recourant au passé que le pouvoir royal justifie son droit de commandement sur un territoire, et ses relations avec les autres nations.

Les princes apprennent donc l'histoire de leur famille et de leur nation de la bouche des griots, les *jéséré*, puis de celles de leurs parents et grands-parents, aînés et tous ceux qu'on considère comme des détenteurs de la tradition orale. Ils découvrent les planches généalogiques qui rappellent la chronologie et l'histoire privée et publique de l'État songhoy, c'est-à-dire, celle des dynasties qui se sont succédé sur le trône royal, celle des tribus du pays,

¹ Les règles traditionnelles songhoy qui définissent la matérialité, la dévolution et la perpétuation de la royauté prescrivent que la cession de la couronne s'organise exclusivement dans le groupe coutumièrement choisi pour régner, mais, uniquement, selon le mode de germanité, appelé encore mode de collatéralité. Cet usage désigne la transmission de la couronne de frère à frère, selon le principe de primogéniture, au sein du même noyau familial composé alors des frères et des sœurs, puis de leurs enfants respectifs, les cousins germains ; toute cette parenté étant issue d'un même couple de parents. Cf. J. C. Dédé, 2023, p. 42-43

² Il s'agit d'Ali-Tondi, Mahmoud-Forâro-Idji, Borhom, et Selimân, tous fils d'Askia Daoud.

leur propre histoire familiale puis celle de toutes les autres grandes familles qui vivent dans les limites de l'empire et qui détiennent quelque pouvoir politique.

L'acquisition de cette compétence apporte aux princes une culture adaptée autant à la fonction royale sur laquelle ils lorgnent, qu'au contexte politique, social et culturel du Songhoy (P. Mormiche, 2009). Elle leur donne, par ailleurs, une conscience aiguë et une meilleure intellection des problèmes posés par leur époque et auxquels ils feront éventuellement face s'ils montent sur le trône. C'est cette habileté, on s'en souvient, qui a permis à Askia Ishaq II de s'apercevoir, lors d'une audience qu'il accordait à un groupe de personnes venues du Bara, qu'un de ses hôtes était, en réalité, un esclave qui s'était illégalement soustrait à la propriété du chérif Ibn El Qassim à qui son père, Askia Daoud, avait fait don de trois communautés de captifs et à laquelle il appartenait (M. Kati, 1913, p. 213-214, 259-260). La connaissance de l'histoire est tellement importante que même au pouvoir, certains comme Askia Mohammed continuèrent d'approfondir leur culture historique en interrogeant les érudits du pays comme le réputé cheikh Ahmed Es Seqli (M. Kati, 1913, p. 40-48)

Les princes sont également formés à l'art militaire, à la science du combat par des proches ou des serviteurs royaux qui ont une bonne expérience du combat comme le *Hugu-korey-koi*, l'intendant du palais qui est également le responsable de la garde prétorienne de l'empereur. S'ils reçoivent la même instruction que tous les jeunes songhoy, comme l'atteste M. Kati (1913, 146), ils suivent, cependant, une formation complémentaire spéciale à l'art du commandement puisqu'ils sont appelés à diriger des troupes. Cet apprentissage qui combine toujours la théorie et la pratique débute très tôt, comme le révèle le vieux Bonta¹ : dès l'entrée dans la deuxième enfance, quand ils passent entre les mains des hommes. Cet enseignement se transmet, dans un premier temps, par les jeux dont les érudits de Tombouctou ont tardivement reconnu l'importance dans l'instruction des enfants (A. Es Sa'di, 1900, p. 106), puis par la chasse, qui, « avec sa forme de tactique, est une excellente école de la décision et de la rapidité d'esprit » précise P. Mormiche (2009).

Membres d'office de la cavalerie impériale, les princes songhoy sont donc très tôt entraînés à l'art équestre. A sept ans seulement, le jeune Mohammed ben Aboubakar, arrivait déjà, « tout seul maîtriser les chevaux les plus fougueux » (B. Hama, 1968, p. 149). On les forme surtout à prendre soin de leur monture qui en plus d'être leur principal équipement de combat, reste l'un des principaux symboles de leur statut social, et du prestige de la fonction militaire à laquelle ils se destinent. C'est la raison pour laquelle ils sont vite

¹ H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, *Op. cit.*, p. 45, 51

affectés à l'entretien des chevaux, généralement en tant que palefrenier exerçant au service du souverain ou d'un de leurs aînés qui occupent alors une dignité gouvernementale. On apprend, par exemple, dans « l'épopée de Mamar Kassay »¹, que la sœur de Sonni Ali, la dénommée Kassay, confia son fils Mamar à son empereur de frère pour que ce dernier le prenne comme palefrenier. Le jeune prince Daoud a également été le palefrenier de son frère aîné Ismail quand ce dernier était alors empereur du songhoï. (A. Es Sa'di, 1900, p. 156).

Cette instruction à l'art du combat conduit progressivement le prince à maîtriser la stratégie militaire, les ruses de guerre et le maniement des armes. Lors de la retraite initiatique qui les fait rentrer dans la cour des hommes (J. Rouch, 1954, p. 39), on leur enseigne tout ce savoir. Parallèlement à cela, ils sont initiés à techniques et à des arts dits « secrets » qui sont tout aussi utiles sur les champs des batailles. Il s'agit notamment de la confection de talismans protecteurs, de charmes, d'antidotes et de poisons qu'ils appliquent sur les pointes de leurs flèches avant d'aller au combat (A. Es Sa'di, 1900, p. 137). Le petit Mamar, si l'on en croit les traditions populaires du Songhoï rapportées par B. Hama (1968, p. 150), aurait été initié à cet « art de la magie et de la guerre » par son père, le mythique Aboubakar Alghazali.

Cette formation à l'art de la guerre se consolide très souvent, quand ils franchissent le cap de l'adolescence pour rejoindre le monde des adultes, par une phase d'immersion et d'expérimentation qui les voit participer à des combats réels. Le but de la manœuvre est, certes, de les exercer à leur prérogative suprême qui est le commandement de l'armée, mais surtout de leur faire prendre conscience de la dureté des batailles et d'endurcir leur caractère comme le souligne P. Mormiche (2009) ; puis d'acquérir des compétences tactiques, stratégiques et organisationnelles. Lors de l'expédition qu'Askia Mohammed 1^{er} mena, en 1505, contre le Borgou, il était accompagné de cent de ses fils. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui, après que l'armée fut mise en déroute, réussirent à briser l'encerclement des troupes ennemies et à ramener leur père sain et sauf (M. Kati, 1913, p. 133-134), démontrant ainsi leur aptitude à mener et engager des combats.

On retient pour conclure que le deuxième parcours d'apprentissage auquel les princes songhoï sont soumis est celui qui vise l'inculcation des

¹ Il s'agit ici de la version racontée par le griot Nouhou Malio. Cf. « Mamar Kassay, un épisode de l'épopée songhaï », dans L. Kesteloot, B. Dieng, 2009, p. 407

savoirs et des savoir-faire qui construisent la stature et la qualité de souverain songhoy. Mais pour que cette éducation princière soit complète, ces jeunes apprenants reçoivent une troisième et dernière formation qui est celle de l'éducation aux valeurs et à l'éthique gouvernementale islamiques.

4. Éducation islamique et initiation à l'art et à l'éthique gouvernementale islamiques

Né au début du VII^e siècle, l'Islam s'est très tôt répandu dans le « Pays des Noirs ». S'il s'y est implanté en profitant de l'immense prestige de la civilisation musulmane et de ses savants confesseurs, c'est surtout la force guerrière des Almoravides, et l'établissement de relations commerciales entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, à partir du VIII^e siècle, qui lui ont permis de prendre véritablement pied dans les contrées subsahariennes, a rappelé P. Sénac (1999, p. 33). Au Songhoy, cette religion eut, cependant, du mal à s'imposer car les souverains et leurs populations sont restées solidement attachées à leurs cultes traditionnels anciens. Les quatorze premiers souverains de la dynastie des Dia ou Za qui fonde ce royaume, au IX^e siècle, « moururent, selon ce que précise A. Es Sadi (1900, p. 5), sans avoir embrassé la foi islamique ». Il faut attendre l'arrivée sur le trône, au début du XI^e siècle, de Dia Kosoï, puis de sa conversion à cette foi nouvelle pour que l'islam s'établisse définitivement dans le royaume (M. Kati, 1913, p. 332 / A. Es Sa'di, 1900, p. 5). C'est à partir de cet événement que l'éducation aux valeurs de l'islam est entrée dans le parcours de formation des princes songhoy. Mais en quoi consiste réellement cette formation ?

S. Gandolfi (2003) déclare que l'éducation islamique, vue sous *l'angle pédagogique*, se définit comme un processus de formation et de transformation sociale, intellectuelle, morale et spirituelle en vue de l'intégration des apprenants aux principes spirituels et temporels de l'islam. C'est un modèle éducatif dont les objectifs pédagogiques ciblent donc l'acquisition de la foi et des valeurs islamiques. Il s'agit, plus précisément, d'une éducation qui vise d'abord à enseigner les fondements de la foi musulmane et à aider les croyants à comprendre la doctrine de l'Islam. Cela passe par l'étude du Coran, de la Sunna et des principes de la jurisprudence islamique. Elle entend, surtout, développer la spiritualité et la conscience religieuse des apprenants en les initiant aux différentes pratiques liturgiques que sont la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage.

Comme l'a indiqué M. Cherif (2015, p. 11), en Islam, « l'éducation est incomplète si elle n'est pas une expérience transformatrice de l'être total ». C'est la raison pour laquelle celle que reçoivent tous les musulmans ambitionne de leur inculquer les valeurs morales de l'Islam que sont la bienveillance, la compassion, la justice, la tolérance et la solidarité ; des pratiques temporelles qui doivent être conformes aux bonnes mœurs (*akhlāq*), aux règles de bienséance (*ādāb*) et au souci de l'excellence (*ih̄sān*) (M. Cherif, 2015, p. 13). Cette éducation religieuse encourage donc les croyants à adopter un comportement éthique et à respecter les droits des autres. Enfin, son ultime but est de former la personnalité des croyants en développant leur caractère, leur comportement et leur attitude pour qu'ils soient des hommes honnêtes, responsables, respectueux et altruistes.

Si les princes songhoy sont instruits des mystères de la foi traditionnelle songhoy, ils le sont également aux principes fondamentaux de l'islam, à sa philosophie sociale, politique et culturelle. C'est donc un apprentissage complexe qui vise autant la formation de l'âme que l'acquisition du savoir, et dont les principes ont très peu varié depuis les origines à cause de leur base divine puisée directement dans le Coran et dans le comportement du Prophète (S. Gandolfi, 2003). Débutant quand ils quittent le monde de leurs mères, c'est-à-dire, autour de 6-7 ans, cette instruction suit l'évolution psychique, physique et intellectuelle des jeunes princes. Ce qui rappelle ces deux proverbes arabes rapportés par C. Fortier (1998, p. 201) et qui décrivent ce cheminement initiatique et la méthode pédagogique qu'il applique : « Il faut cajoler l'enfant jusqu'à sa septième année, puis le frapper durant sept ans, ensuite devenir son ami pendant sept autres années, et enfin, le libérer »¹ ; « L'enfant jusqu'à sa septième année est un émir, puis pendant sept ans un prisonnier, et durant sept autres années un ministre ».

La première session de cette initiation est relative à l'enseignement coranique élémentaire. Dispensé dans les *khuttāb* ou *maktāb*², cette formation se distingue de la prime éducation maternante, permissive, intime, informelle de la mère par son caractère masculin, autoritaire et public (C. Fortier, 1998, p. 201). Elle s'applique suivant une méthode presque immuable³, fondée sur la

¹ Ces propos seraient de 'Umar ibn al-Khattāb, du deuxième calife de l'islam après Muhammad

² Le *Khuttāb* est cette institution éducative islamique qu'on pourrait comparer à l'école primaire moderne.

³ Cette méthode est identique à celle qui est pratiquée dans toutes les autres sociétés musulmanes. L'unité pédagogique qui s'en dégage a en réalité été formulée dans *Le livre des règles de conduite des maîtres d'école (Kitāb ādāb al-Mu'allimīn)* d'Ibn Sahnūn (IXe siècle). Cf. C. Fortier, 1998, p. 215

répétition et la mémorisation d'éléments dont on augmente la complexité au fur et à mesure que l'apprenant acquiert les compétences (N. de Lavergne²⁰⁰⁵). L'objectif principal de cette instruction est d'amener ses apprenants à mémoriser l'intégralité du texte coranique et à pouvoir lire et écrire en arabe, la langue de l'Islam. Depuis la conversion de Dia Kosoï à l'Islam, ce parcours d'instruction est imposé à tous les princes songhoy. L'intérêt de pratiquer cette langue étrangère, au-delà de leur permettre d'avoir accès aux textes coraniques et d'approfondir leur foi, répond surtout à la volonté de la monarchie songhoy de développer et de consolider les relations diplomatiques et commerciales que cet État soudanais entretient, depuis le VIII^e siècle, avec le monde arabo-musulman. Enfin, sous la dynastie des Askia, l'écriture en arabe devient, dans la royauté, un véritable instrument de pouvoir. Les empereurs songhoy manifestent, en effet, de plus en plus, leur volonté sous forme d'écrits et de lettres, donnant ainsi naissance à une écriture publique du pouvoir (B. Salvaing, 2005). Bien qu'ils aient à leur service des *Askia alfa*, les secrétaires royaux chargés de rédiger leurs actes, A. Es Sa'di (1900, p. 134, 135, 190, 228) évoque, cependant, quelques situations où les vit, eux-mêmes, écrire les ordres qu'ils voulaient transmettre.

Les *khuttab* dont nous n'avons pas une estimation précise du nombre¹, sont généralement rattachées aux mosquées² et leurs cours sont réalisés par des oulémas. On se souvient, en effet, que le juriste El-Hadj avait sa *khuttab* dans l'enceinte de la mosquée de Sankoré (A. Es Sa'di, 1900, p. 45). Il arrive, aussi, que ces cours se déroulent au domicile du maître ou sur la place publique, à l'ombre d'un arbre ou d'un abri construit. Dans très peu de cas, c'est le professeur qui se déplace chez ses élèves. Askia Mohammed et son frère Omar Komdiaghou, eux, vécurent une situation quelque peu différente. Selon ce que révèle la tradition³, ils ont été enseignés à la maison, par leur propre père, le dénommé Aboubakar Alghazali qui est présenté comme un érudit et un saint personnage.

Le deuxième niveau de formation dans ce parcours de formation à l'Islam est celui qui s'effectue dans la médersa, la « maisons de la sagesse » comme indique son étymologie⁴. N'y ont accès que les élèves qui sont, certes, parvenus à retenir l'intégralité du coran, mais qui, surtout, disposent de

¹ Selon ce que précise M. Kati (1913, 315-316), la seule ville de Tombouctou en compterait entre 150 ou 180.

² Selon Léon l'Africain, les enseignements se déroulaient dans les « temples » (mosquées) parce qu'il n'y avait pas de collèges. Cf. J. L. l'Africain, 1830, p. 150

³ Cf. H. Soumalia, M. Hamidou, D. Laya, *Op. cit.*, p. 27-28

⁴ Il découlerait du turc « *medrese* ». Cf. A. Ducellier, F. Micheau, 2000, *Les pays d'Islam (VII^e-XV^e siècle)*, Paris, Hachette, p. 77

moyens suffisants pour payer des études supérieures onéreuses à cause du coût élevé du matériel pédagogique qu'il sollicite, surtout les livres qui, comme l'a noté J. L. l'Africain (1830, p. 154), alimentent un commerce très lucratif.

La médersa, à la fois édifice religieux et civil, est donc une université, une école d'enseignement « supérieur ». Son programme de cours porte sur les sciences religieuses, appelées encore sciences de la Loi (*Ulūm dīniyya* ou encore *Ulūm shar'iyya*) (A. Ducellier, F. Micheau, 2000, p. 72). Il s'agit des disciplines qui doivent conduire à une meilleure conservation et à l'approfondissement du Livre et de la tradition coranique. Grace aux notices biographiques des savants dans le *Tarikh Es-Sūdān*¹ on découvre que les principaux enseignements dispensés à ce niveau d'apprentissage sont, sans être exhaustif, la grammaire arabe (*mabn*), la philologie arabe, la rhétorique, le fiqh, le *Kalām*, la méthodologie du droit, la science des hadiths, l'exégèse (le *Tafsīr*), la théologie (le *Tamhīd*), la philosophie, de l'astrologie, l'histoire, la poésie, la logique, la lexicographie, la mystique (le *Tasawwuf*), etc.²

Dans ces médersas, surtout celles de Gao et Tombouctou qui sont réputées pour recevoir des étudiants issus généralement des riches familles aristocratiques et princières du Songhoy, des cours d'éthique gouvernementale islamique sont également dispensés. Durant cette formation, les talibés sont, dans un premier temps, instruits sur la tradition des *ādāb sultāniyya* (les règles de la conduite du pouvoir politique) et des *ādāb al-mulūk* (règles de la conduite des rois). Nés au VIII^e siècle, au moment de l'installation du pouvoir abbasside (750-1258), ces textes sont l'équivalent de ce qu'on appelle dans le monde occidental les *specula*, les « Miroirs des princes ». Ils rassemblent des écrits consacrés à l'art de bien gouverner, c'est-à-dire, la manière de se gouverner soi-même, l'éthique, et celle de gouverner les autres, la politique. (M. Abbès, 2020). Produits dans l'ensemble du monde musulman, ces traités d'éthique gouvernementale sont censés renvoyer à celui à qui ils s'adressent l'image idéale du bon prince. D'où l'expression « miroirs des princes ». Ils prennent très souvent la forme de recueil de conseils ou de traité de bonne gouvernance et insistent sur les qualités morales auxquelles les princes doivent aspirer (D. Aigle, 2007, p. 17-19). Le traité qu'Al Maghīlī³ rédigea pour Askia Mohammed s'inscrit bien dans cette tradition qui existe dans tout le Dar al Islam, depuis la période dite classique de l'Islam.

¹ Cf. les chapitres VI, IX, X et XI dans A. Es Sa'di (1900).

² Pour la liste exhaustive, consulter M. Zouber, 1977, *Abmad Babā de Tombouctou (1556-1627) ; sa vie et son œuvre*, Paris, G. P. Maisonneuve & Larose, pp. 52-55

³ Cf. « Épître d'al-Maghīlī à l'Askia Muhammad de Gao » dans J. M. Cuoq, *Op. cit.*, pp. 398-432

L'enseignement de cette discipline qui donne des instruments théoriques aux princes songhoy sur la bonne manière de gouverner un État, de résoudre un problème ou de se comporter, convoque également des sciences du parcours classique comme l'histoire, le fiqh, la théologie ou encore la philosophie politique. Dans ce cheminement, l'étude du passé n'est plus abordée comme un exercice d'érudition qui enseigne aux princes la connaissance du monde, mais plutôt comme une école de sagesse dont la finalité reste l'éthique. Car sous les arcades de l'histoire, les princes découvrent la vie des souverains ou de dignitaires qui sont considérés comme des modèles de vie, des exemples réussis de dirigeants politiques et qu'il doivent imiter.

L'acquisition du fiqh et de la théologie donnent aux princes les moyens d'appliquer, avec justice, équité et responsabilité, la loi de Dieu (*charia*), qualités requises pour être élevé au rang de dirigeant bien éclairé, qui plait à Dieu et aux hommes. Quant à la philosophie politique, incarnée par des noms célèbres comme Al Fârâbî (Xe siècle) ou Ibn Rushd dit Averroès (XIIe siècle), elle engage le prince à mener une réflexion scientifique sur la politique, l'État et la royauté (M. Abbès, 2020).

Dans le cadre de cette formation qui prépare les princes songhoy à l'action sous le sceau de l'Islam, les apprenants étudient donc les ouvrages des célèbres penseurs et savant musulmans réputés dans tout le Dar al-Islam. Grace aux *Tarikh*s nous pouvons citer des titres tels que le *Al-Muwatta'*, le recueil des traditions rédigé par l'imam Malik Ibn Anas, le *Ech-Chifa* du cadî 'Iyad qui raconte la vie de Muhammad, les deux *Sahih* d'El Bukkhâri et de Muslim, les compilations les plus connues des hadiths, et des précis de droit malékite tels que le *Tehdib* d'Abou Sa'id Khalaf ben Aboul Qâsim El-Berâdî, le *Mukhtasar* du cheikh Khalîl, la *Mudanwana* de Sahoun et la *Risâla* d'Abou Zeïd el-Qâïrouani.

Cette formation intellectuelle de haut niveau est dispensée par des érudits dont les qualités scientifiques et la renommée ont franchi les frontières du Bilâd al-Sûdan. Si l'on en croit le cadî Mohammed-El-Kabari leurs « vertus n'ont jamais été dépassées par personne, sinon par les Compagnons de l'Envoyé de Dieu » (A. Es Sa'di, 1900, p. 45). Quoiqu'un peu excessive, son affirmation a cependant le mérite de rappeler que les érudits soudanais et arabo-berbères qui exercent dans les médersas à Gao, Tombouctou, Djenné et dans toutes les autres grandes cités de l'empire songhoy, pouvaient se targuer d'être de la même classe intellectuelle que leurs homologues arabes (C. A. Diop, 1960 p. 135). Même si Askia Mohammed a, un moment, dénoncé

que certains parmi eux ne méritaient pas le titre de savant¹. D'ailleurs, en parlant d'Askia Mohammed 1^{er}, le traditionniste Hamadoune Amadou Morikoyra² précise que quand il était jeune, il fréquenta la médersa du cheikh Mori Haougaro. Quant à son frère cadet Omar Komdiaghrou, il alla plutôt dans celle de Mour Salih Diawara dont il devint, plus tard, le premier mécène (A. Es Sa'di, 1900, p. 130).

Conclusion

Pour conclure, retenons que dans l'empire songhoy, l'éducation princière est un modèle pédagogique complexe qui intègre à l'inculcation des héritages culturels et monarchiques songhoy l'initiation aux valeurs religieuses islamiques et à l'éthique du pouvoir en islam. Cet apprentissage du pouvoir royal se caractérise dans un premier temps par la précocité de ses enseignements, ensuite par sa longue durée qui révèle toute la dynamique qui la meut. Elle se définit aussi par la pluralité de ses champs de connaissance puis par la diversité de ses acteurs qui se recrutent dans le microcosme social, familial et politique dans lequel les princes songhoy vivent. Ses finalités sont cognitives car ces apprenants doivent acquérir un savoir et un savoir-faire immense, mais aussi morales, à cause des nombreuses vertus manifestant la stature royale songhoy qu'ils sont tenus de développer. Ce cheminement initiatique qui procède d'exigences idéologiques, philosophiques, culturelles et pratiques révèle donc la place qu'occupe l'institution des princes dans la construction et la perpétuation du pouvoir monarchique Songhoy.

Sources et bibliographie

1- Sources

« Épître d'al-Maghīlī à l'Askia Muhammad de Gao » dans CUOQ Joseph Marie, 1975, *Recueil des sources arabes concernant l'Afrique occidentale du VIIIème au XVIème siècle*, Paris, CNRS, pp. 398-432

« Mamar Kassay, un épisode de l'épopée songhaï », dans KESTELOOT Lilyan, DIENG Bassirou, 2009, *Les épopées d'Afrique noire*, Paris, Karthala/UNESCO, 628 p.

¹ Cf. « Épître d'al-Maghīlī à l'Askia Muhammad de Gao » dans J. M. Cuoq, *Op. cit.*, p. 400.

² *Traditions historiques songhoy (Tindirma, Morikoyra, Arham)*, 1983, p. 28.

ES SA'DI Abderrahmane, 1900, *Tarikh es-Sudan*, trad. O. Houdas, Paris, A. Maisonneuve, 540 p.

KATI Mahmoud, 1913, *Tarikh el-Fettach*, trad. O. Houdas, Paris, A. Maisonneuve, 361 p.

L'AFRICAIN Jean Léon, 1830, *De l'Afrique. Contenant la description de ce pays*, Paris, livre 7, trad. Jean Temporal, Paris, [s. e.], 580 p.

SOUMALIA Hammadou, HAMIDOU Moussa, LAYA Diouldé, 1998, *Traditions des Songhay de Téra (Niger)*, Paris, Karthala, 301 p.

Traditions historiques songhay (Tindirma, Morikoyra, Arham), 1983, trad. M. Zouber, Niamey, CELHTO, 97 p.

2 - Bibliographie

ABBÈS Makram, 2020, « Miroirs des princes et art de gouverner », *Pouvoirs et autorités en islam*, VOGUET Élise, TROADEC Anne (dir.), Paris, Marseille, Diacritiques Éditions, 131 p. doi : 10.4000/books.diacritiques.1480

AIGLE Denise, 2007, « La conception du pouvoir en islam. Miroirs des princes persans et théories sunnites (XIe-XIVe siècles) », *Perspectives médiévales, Société de langues et littératures médiévales d'oc et d'oïl (SLLMOO)*, vol. 31, pp.17-44

BISILLIAT Jeanne, LAYA Diouldé, 1992, « Le système familial songhaï-zarma », *Journal des africanistes*, t. 62 fascicule 2, pp. 161-181. doi : 10.3406/jafr.1992.2361.

CHERIF Mustapha, 2015, « Éducation et Islam », Paris, Fondation pour l'innovation politique, Série « Valeurs d'Islam », n° 7, 45 p.

CISSOKO Sékéné-Mody, 1975, *Tombouctou et l'empire songhay*, Abidjan/Dakar, NEA, 246 p.

CISSOKO Sékéné Mody, 1969, « L'intelligentsia de Tombouctou aux XV-XVIe siècles », *Bulletin de l'IFAN*, t. 31, n° 4, pp. 927-952

CUOQ Joseph Marie, 1984, *Histoire de l'Islamisation de l'Afrique de l'ouest : des origines à la fin du XVème siècle*, Paris, P. Geuthner, 1984, 347 p.

DÉDÉ Jean Charles, 2013, « La chute de l'empire des Askia : reconsidérer la question des causes par l'étude des structures et représentations du pouvoir monarchique », *Godó – Revue d'Histoire d'Arts et d'Archéologie Africains*, n° 23, pp. 163-185

DÉDÉ Jean-Charles, 2014, « Usurpations de fonctions et appropriations de pouvoir dans l'empire Songhay : l'exemple du cadî Mahmoud ben Omar ben Mohammed Aqit de Tombouctou (1493-1548) », *Revue Ivoirienne d'Histoire*, n° 23, pp. 70-85

DÉDÉ Jean Charles, KOFFI Kouamé Charles Landry, 2023, « Stratégie et dispositif de redynastisation monarchique sous les héritiers d'Askia Mohammed Silla (1531-1582) », *Les Cahiers d'Histoire et Archéologie*, n° 21, pp. 39-62

DIOP Cheikh Anta, 1960, *L'Afrique noire précoloniale : étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique noire, de l'antiquité à la formation des États modernes*, Paris, Présence africaine, 258 p.

DUCELLIER Alain, MICHEAU Françoise, 2000, *Les pays d'Islam (VIIème-XVème siècle)*, Paris, Hachette, 171 p.

ÉDOUARD Sylvène, 2014, *Les Devoirs du prince. L'éducation princière à la Renaissance*, Paris, Classiques Garnier, 493 p.

FORTIER Corinne, 1998, « Le corps comme mémoire : du giron maternel à la fêrûle du maître coranique », *Journal des africanistes*, tome 68, fascicule 1-2. doi : <https://doi.org/10.3406/jafr.1998.1169>

GANDOLFI, Stefania, 2003, « L'enseignement islamique en Afrique noire », *Cahiers d'études africaines*, n° 169-170, 2003, URL : <http://etudesafricaines.revues.org/document199.html>.

HAMA Boubou, 1968, *Histoire des Songhay*, Paris, Présence Africaine, 372 p.

IDRISSA Abdou, 2019, « L'inadéquation entre l'extrémisme religieux contemporain et les valeurs éducatives prônées par l'Islam dans l'espace ouest-africain précolonial », *Revue Gabonaise d'Histoire et Archéologie*, n° 4, pp. 125-144.

LAVERGNE **Nicolas de**, 2005, « Le kuttâb, une institution singulière dans le système éducatif égyptien », *Journal des anthropologues*, vol. 100-

101 URL : <http://journals.openedition.org/jda/1574> ; doi : <https://doi.org/10.4000/jda.1574>

LEJEUNE-RESNICK Evelyne, 1992, « L'éducation domestique (1830-1856) » 1848. *Révolutions et mutations au XIX^e siècle*, n° 8, pp. 49-58, p. doi : <https://doi.org/10.3406/r1848.1992.2145>

MORMICHE Pascale, 2009, *Devenir prince. L'école du pouvoir en France. XVII^e-XVIII^e siècles*. CNRS Éditions, Paris, 512 p.

MORMICHE Pascale, 2018, *Le petit Louis XV. Enfance d'un prince, genèse d'un roi (1704-1725)*, Ceysérieu, Champ Vallon, 422 p.

MOUMOUNI Abdou, 1998, *L'éducation en Afrique*, Paris, Présence Africaine, 327 p.

MOUMOUNI Abdou, 1975, « l'éducation dans l'Afrique noire précoloniale », *Réunion sur les mouvements de population et les systèmes d'éducation dans les pays sabélo-soudaniens (Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad)*, URL : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261880>

NORRIS, Harry Thirwal 1967, « Ṣanhājah scholars of Timbuctoo », *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 30, n° 3, pp. 634-640.

PARÉ-KABORÉ Afsata, 2013, « L'Éducation traditionnelle et la vie communautaire en Afrique : repères et leçons d'expériences pour l'éducation au vivre-ensemble aujourd'hui », *Revue des sciences de l'éducation de McGill*, vol. 48, n°1, URL : <https://doi.org/10.7202/1018399ar>

ROUCH Jean, 1945, « Culte des génies chez les Sonray », *Journal de la Société des Africanistes*, t. 15. pp. 15-32

ROUCH Jean, 1975, « Le calendrier mythique chez les Songhay-Zarma (Niger) », *Systèmes de pensée en Afrique noire*, URL : <http://journals.openedition.org/span/134>

- SALVAING Bernard, 2005, « Écriture, pouvoir, religion dans les sociétés islamiques ouest-africaines, » *l'écriture publique du pouvoir*, Alain Bresson, Anne-Marie Cocula et Christophe Pébarthe (dir.), Pessac, Ausonius Éditions, pp. 75-88 p. DOI : <https://books.openedition.org/ausonius/9251>
- SAWADOGO Ousmane, 2003, « L'éducation traditionnelle en Afrique Noire : portée et limites », *Association Manden*, URL : http://manden.org/article.php3?id_article=25
- SÉNAC Philippe, *Le monde musulman des origines au XIe siècle*, Paris, A. Colin, 1999, p. 33
- TOURE Hamadou Hassèye, 2021, « Protection et promotion de l'enfant dans l'éducation traditionnelle songhaï de Tombouctou », *Recherches Africaines*, n° 28, pp. 39-45
- TRIAUD Jean-Louis, 1973, *Islam et sociétés soudanaises au Moyen âge : études historiques*, Paris, CNRS, 238 p.
- ZOUBER Mahmoud Abdou, 1977, *Ahmad Bābā de Tombouctou (1556-1627), sa vie et son œuvre*, Paris, Maisonneuve & Larose, 214 p.

LA REBELLION LIBÉRIENNE DE 1989 A 2003 : ENTRE SUCCESSION DE DOMINATIONS ET SOIF DE POUVOIR DES FACTIONS REBELLES

Fodé Bangaly KEITA

Université de Kindia, Guinée

keitafodebangaly@ymail.com

Mamady Bamba

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry

bambamamadygina@gmail.com

Résumé

En 1989, le problème ethnique, la corruption, le népotisme et le désir de vengeance ont été les principales causes de la rébellion libérienne. Elle a opposé des dizaines de factions aux forces gouvernementales. Avec 250.000 morts de 1989 à 2003, elle a été l'une des crises les plus atroces du continent africain. Cette rébellion a été marquée aussi par des massacres perpétrés par des combattants souvent drogués, des mutilations, des viols utilisés comme arme de guerre, des actes de cannibalisme et le recrutement forcé d'enfants soldats. En décembre 1989, le Front national patriotique du Liberia (NPFL) du chef rebelle Charles Taylor déclenche une guerre civile pour renverser le président Samuel Doe, qui avait installé un régime fonctionnant par la terreur, la corruption et alimentant les haines ethniques. Charles Taylor s'empare rapidement de la quasi-totalité du territoire. En 1990, une force ouest-africaine empêche la prise de la capitale Monrovia. En 1997, après un accord de paix, Charles Taylor est élu président du Liberia. En 1999, une nouvelle rébellion des Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (Lurd) éclate au Nord, puis progresse vers Monrovia, soutenue par plusieurs pays voisins. La guerre s'achève par trois mois de siège de la capitale (juin-août 2003). Charles Taylor est contraint de quitter le pouvoir le 11 août 2003.

Mots clés : Libéria, contestation, pouvoir, rébellion, guerre

Abstract

In 1989, the ethnic problem, corruption, nepotism and the desire for revenge were the main causes of the Liberian rebellion. It pitted dozens of factions against government forces. With 250,000 deaths from 1989 to 2003, it was one of the most atrocious crises on the African continent. This rebellion was also marked by massacres perpetrated by fighters who were often drugged, mutilations, rape used as a weapon of war, acts of cannibalism and the forced recruitment of child soldiers. In December 1989, the National Patriotic Front of Liberia (NPFL) of rebel leader

Charles Taylor launched a civil war to overthrow President Samuel Doe, who had installed a regime operating through terror, corruption and fueling ethnic hatred. Charles Taylor quickly seized almost the entire territory. In 1990, a West African force prevented the capture of the capital Monrovia. In 1997, after a peace agreement, Charles Taylor was elected president of Liberia. In 1999, a new rebellion by Liberians United for Reconciliation and Democracy (Lurd) broke out in the North, then progressed towards Monrovia, supported by several neighboring countries. The war ended with a three-month siege of the capital (June-August 2003). Charles Taylor was forced to leave power on August 11, 2003.

Keys words: Liberia, protest, power, rebellion, war

Introduction

En raison de la mauvaise gouvernance et la série de violence qui ont caractérisé l'exercice du pouvoir au Libéria, le pays a entamé une chute dans les instabilités politiques et dans une série de guerre civile de 1989 à 2003 (F. B. Keita, 2018, p.143). Dans l'historiographie, R. Marshal (2000, p.10) affirme que cette rébellion a été le prolongement d'actions délibérées d'acteurs prépondérants aux intérêts convergents ou communs liées à d'autres. Cette analyse permet d'appréhender la multiplicité des acteurs intervenant dans la rébellion libérienne. Mais, il y a un flou sur les vraies intentions de certaines factions rebelles. Car pour R. J. B. Adjovi (2002, p.4), la rébellion libérienne s'est nourrie du désir de vengeance de la part de l'entourage de Samuel Doe¹. Les fortes méthodes utilisées contre les Congo² ont provoqué un sentiment d'humiliation (R. N. Haba, 2004, p.3). En 1989, le gouvernement libérien ne bénéficiait plus du soutien de la communauté autochtone qui voyait quelques-unes de ses ethnies massacrées. La vengeance devenait ainsi une arme commune contre les autres ethnies et l'armée a privilégié la dissidence basée sur les sentiments ethniques et religieux (F. B. Keita, 2018, p.143). Selon J. Châtaigner (2003, p.2), cette rébellion a aussi engendré celle de la Sierra-Léone en 1991. Car, M. Galy (2003, p.20) évoque l'existence "d'un système de guerre" caractérisé par "un foyer anthropique initial aux frontières du Liberia.

Et pourtant en 1989, on a eu l'impression que les factions rebelles se

¹Né le 6 mai 1952 à Tuzon au Sud du pays, S. K. Doe est membre de l'ethnie Krahn, l'une des tribus mandings. Il sera le premier président autochtone du Libéria et règnera pendant 10 ans.

²Ethnie au sein duquel est issu Charles Taylor. Cette ethnie regroupe les anciens esclaves affranchis par le Président John MNRROE et implantés au Libéria.

battaient pour obtenir le départ de Samuel Doe du pouvoir. Mais, pourquoi cette rébellion a-t-elle continué après la chute de ce dernier ? Quelles étaient les principales factions en lice ? Quelles était la nature des relations d'allégeance entre les rebelles ? Notre contribution à ce débat permet de montrer que le conflit libérien relève d'une succession de dominations de la part des groupes rebelles dont le but est de marquer leurs territoires pour exister ou de dominer la scène pour prendre le pouvoir par les armes.

La méthodologie de travail a reposé sur l'exploitation de la bibliographie et des sources. Ceci nous a permis de constater que la rébellion libérienne a suivi une chronologie évidente, allant des vagues de contestations civiles, puis armées, à la prise du pouvoir par Charles Tylor en 1997. Puis, un second conflit qui s'est déroulé entre 2000 et 2003. Les travaux existants mettent en avant les problèmes ethniques et religieux. Pour la simple raison que Charles Taylor¹ s'est senti opposé aux GUYO² et aux Mano³. De façon chronologique, nous abordons les causes et motivations des successions de constations au Libéria. Ensuite, nous examinons les rôles joués chaque par chaque faction rebelle pendant la conquête de Monrovia et pendant les autres phases du développement de la rébellion de 1989 à 2003.

1. Causes et motivations de la rébellion :

En 1989, les saignées budgétaires et financières qui ont occasionné l'organisation des assises de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) au Libéria a aggravé une situation économique déjà précaire au Libéria (J. E. Dramou, 2006, p.24). Le contexte socioéconomique du pays était marqué par la corruption, l'inflation et une grande dépendance des finances vis-à-vis des institutions internationales et d'autres bailleurs de fonds américains. La gestion du pouvoir par Samuel Doe⁴ s'est identifié à une dictature car,

¹ Né le 28 janvier 1948 à Arthington au Libéria, Charles Taylor est un ancien président du Libéria. En fonction à la fin des années 1990, il a été impliqué dans la guerre civile en Sierra-Léone qui a duré plus de 10 ans.

² GUYO ou Gio est un peuple mandé appelé aussi Dan ou Yacouba. Il désigne aussi une langue appelée Dan ou Yacouba à cheval entre le Libéria et la Côte d'Ivoire.

³ Ethnie Manding se trouvant entre le Libéria et la Guinée dans les rives du fleuve Mano ou Maccona.

⁴ Né le 6 mai 1952 à Tuzon, au Sud du pays, membre de l'ethnie Krahn, l'une des tribus mandings, Samuel DOE devient le premier Président autochtone du Libéria pendant 10 ans de règne.

caractérisée par le népotisme outrancier et le tribalisme. La corruption généralisée de son régime avait donné naissance à un mécontentement général. Samuel Doe avait fait de la lutte contre les Congo une priorité, tout en livrant bataille contre d'autres ethnies locales n'appartenant pas aux Krahn. Certains acteurs sociaux, politiques ou militaires ont très vite récupéré le mécontentement généralisé de la population pour en faire une arme de lutte (R. J. B. Adjovi (2002, p.9). Ceci ouvrait la voie aux contestations, à la conspiration et à la rébellion.

La révolution de Samuel Doe se compromettra sur le plan intérieur du fait de son inexpérience dans la conduite des affaires de l'État mais aussi, du fait d'un désir de vengeance et d'anarchie qui ont caractérisé le comportement de son entourage. Les fortes méthodes utilisées contre les Congo ont provoqué un sentiment d'humiliation, d'où, l'envie de vengeance de cette ethnie. En 1989, le gouvernement ne bénéficiait plus du soutien total de la communauté autochtone qui a vu quelques-unes de ses ethnies massacrées. La vengeance est devenue une arme commune contre les autres ethnies et, pour y parvenir, l'armée a privilégié la dissidence basée principalement sur des sentiments ethniques et religieux (F. B. Keita, 2018, p.143). Le népotisme de Samuel Doe et la violence des mesures répressives qu'il a adopté à l'encontre des autres ethnies ont conduit à l'exclusion de la majorité des Libériens sur les plans politique, économique et social.

2. Formation des factions rebelles :

En 1988, les privilégiés de l'ancien ordre interrompu par Samuel Doe cherchaient à profiter du duel Samuel Doe-Thomas Quiwonkpa¹. Les oppositions Guyo-Krahn et Krahn-Mano ont fragilisé le pouvoir de Samuel Doe. On peut comprendre ici pourquoi le National Patriotic Front of Libéria (NPFL), dissidence gérée par Charles Taylor, a recruté ses premiers combattants dans le Comté du Nimba. Samuel Doe était en face d'un mécontentement généralisé, du fait de ses méthodes répressives et de sa mauvaise gestion des affaires de l'État. Cette situation a donné naissance à une coalition des exilés, organisés en un puissant lobby et jouissant de la

¹Né en 1955 et mort en 1985, Tomas est Gio de la ville de Nimba en Sierra-Léone. Il a été le commandant général des Forces Armées du Libéria (AFL). Il fut aussi membre fondateur du NPFL (National Patriotic Front of Libéria).

complicité intérieure active de tous ceux, à qui le régime a causé du tort. Ceux-ci ont sagement conçu et mis en œuvre une stratégie militaire pour venir à bout du régime de Samuel Doe. C'est le début de la rébellion et la marche vers Monrovia en 1990 (J. Châtaigner, 2003, p.205).

3. Conquête Monrovia :

La conquête de Monrovia n'a pas été facile car, plusieurs attaques armées ont été lancées en même temps, rendant ainsi la situation complexe au Libéria. Le Président se sentant menacé, commettra des exactions et des massacres. Le Libéria aura atteint le point de non-retour. Le Général Tomas Quiwonkpa de l'ethnie Mano a perdu le duel contre Samuel Doe une fois en 1983, dans un coup d'État, puis définitivement. Un autre coup de force du Général Nicholas Podier¹ a échoué. Mais le 24 décembre 1989, une rébellion armée a débuté sous la direction de Charles Taylor. Cette dernière sera plus importante que les précédentes. Les premières opérations lancées par le NPFL contre quelques localités frontalières du Comté du Nimba furent déclenchées à partir du territoire ivoirien à Danané, par une poignée d'hommes dont le nombre ne dépassait pas 169 (F. B. Keita, 2018, p.144). Le territoire national a été vite confronté à des opérations menées par le NPFL. C'est ainsi que cette rébellion parvint à contrôler près de 90% du territoire national.

Samuel Doe s'était fait des ennemis parmi ses homologues Présidents ouest-africains. Ceci justifie le rôle important joué par certains chefs d'États dans la préparation, la mise en place et l'encadrement de la dissidence pour des raisons diverses. La rébellion de Charles Taylor a été une dissidence préparée et soutenue. Le soutien dont elle a bénéficié devait compliquer la tâche à ceux qui recherchaient des solutions à la crise. Samuel Doe n'a pas eu la partie belle du fait de l'hostilité qu'affichaient aussi différents pays voisins (R. N. Haba, 2004, p.4)

¹Décédé en juin 1988, il était un militaire et devient homme politique à la suite de la participation du (People's Redemption Council) dans les négociations pour la formation d'un gouvernement d'Union Nationale au Libéria.

4. Lors de la première rébellion (1989-1997).

La première rébellion a débuté en 1989, à la suite de l'offensive du NPFL. Le soir du 24 décembre 1989, le groupe de Taylor a traversé la frontière libérienne à partir de la Côte d'Ivoire et attaqué la ville de Butuo. En réalité, les rebelles qui ont attaqué la garnison de Butuo n'étaient qu'une petite centaine. Mais, le mouvement s'est étendu lorsque le NPFL a distribué aux habitants de Gio et aux Mano, des armes pour se défendre contre les soldats du gouvernement. Mais cette assise ethno-géographique qui semblait uniforme n'a pas empêché une scission au sein du mouvement rebelle. Il a résulté d'une multitude de fractions dans lesquelles on se perd facilement. Au cours de la progression vers Monrovia, le NPFL s'est scindé en deux groupes, à la suite d'une dispute entre Taylor et Prince Johnson, un officier au sein du NPFL qui a formé l'INPFL¹. Cette dissension fut coûteuse pour le NPFL puisque Johnson entraînera avec lui une grande partie des membres de l'Unité des Forces Spéciales (UFS) qu'il dirigeait (F. B. Keita, 2018, p.145).

L'objectif avoué de cette faction a été d'éviter que le NPFL de Taylor ne parvienne au pouvoir. Prince Johnson appellera alors une Force Militaire Internationale (FMI). Il y parvient en quelque sorte, en prenant en otage des étrangers, puisque la flotte américaine est venue aux larges des côtes libériennes et les États de la région ouest-africaine ont envoyé une force d'interposition accueillie par ses troupes dans une atmosphère festive. C'est cette faction qui a été responsable de la mort de Samuel Doe car, selon Rosalie Noel Haba², « Il est arrêté et tué par les hommes de Prince Johnson alors qu'il se rendait à une rencontre avec les forces de la CEDEAO » (R. N. Haba, 2004, p.5). Mais ce mouvement a perdu de son importance avec l'exil volontaire de son leader que le Nigeria a accueilli. Une autre personnalité du NPFL s'est désolidarisé en septembre 1994, c'est Thomas Woweiyou, ancien opposant exilé qui a été ministre de la Défense sous Taylor. Il a créé son mouvement rebelle, le Central Revolutionary Council (CRC-NPFL) qui n'a eu d'autre objectif avoué que de se soustraire du pouvoir du NPFL d'origine. Il a

¹Désigne une faction rebelle indépendante qui s'est désolidarisé du National Patriotic Front of Libéria de Charles TAYLOR.

²Universitaire, elle a travaillé sur le conflit libérien, un DEA à l'Université de Conakry en 2004.

combattu d'abord le NPFL pour s'assurer un territoire au Nord-ouest. Une autre faction armée est née des dissensions avec le noyau dur du NPFL, c'est le Nimba Rédemption Council (NRC). Sa création est due au régime de terreur qu'a instauré les troupes du NPFL dans le Comté. Les autres factions opposées au NPFL ont mené leurs attaques répressives contre les populations du Nimba que ces troupes n'arrivaient pas à protéger. Elle a eu pour objectif premier de prendre en charge la sécurité des habitants du Comté (R. N. Haba, 2004, p.6).

Le deuxième mouvement a été l'Unit Libération Mouvement (ULIMO) qui, dans les faits, a été plus important. Depuis sa création, il a participé à tous les accords et gagné une place d'interlocuteur égale à celle du NPFL de Charles Taylor. A l'origine de la création de l'ULIMO, il y a eu trois personnalités appartenant au gouvernement de Samuel Doe dont Alhaji Kromah qui est Mandingue et leader du Mouvement for The Rédemption of Liberia Muslims (MRLM), le Général Albert Karpeh qui est Krahn, leader du Liberia United Defence Force (LUDF) et ancien ambassadeur en Sierra-Leone, et Georges Boley, lui aussi Krahn et leader du Liberian Peace Council (LPC) (R. J. B. Adjovi, 2002, p.10). L'ULIMO est née officiellement à Conakry le 21 mai 1991 mais, il se trouvait déjà en action à Freetown où il bénéficiait d'un soutien du gouvernement Momo. Il a recruté ses soldats parmi les exilés qui sont essentiellement des Krahn et des Mandingues fuyant les exactions du NPFL. Il s'inscrivait aussi dans une logique ethnique, défendre les Krahn et les Mandingues contre l'ensemble Gio-Mano. Il affrontera le NPFL en toutes circonstances et occasionnellement d'autres factions, selon les intérêts du moment. (R. J. B. Adjovi (2002, p.10)

Toutefois, il ne demeurera pas uni car, il a été atteint par le mal de la scissiparité après les accords de Cotonou en juillet 1993. Ces accords prévoyaient la création d'un gouvernement de transition, le Liberia National Transitional Government (LNTG) et d'un Conseil d'État au sein duquel est né la dissension. Pendant la réunion de ce conseil, le 28 février 1994, lors de l'élection du Président du conseil, l'un des représentants de l'ULIMO (un Krahn) vote contre l'autre représentant (un Mandingue) qui aspire à la présidence. C'est le déclenchement des hostilités au sein du mouvement ULIMO. Deux factions seront nées, une faction Kahn avec Johnson Roosevelt (ULIMO-J) et une faction Mandingue avec Alhaji Kromah (ULIMO-K). Les deux se feront la guerre et briseront de ce fait, le cadre mis en place par les accords de Cotonou, en relançant les affrontements. Des

divisions internes existaient bien avant ce divorce affiché et ont conduit à la mort mystérieuse de certains leaders du mouvement (R. N. Haba, 2004, p.12).

A côté de ces deux factions majeures, il existait une multitude de factions mineures. En fait, la rébellion libérienne a été une guerre entre des groupuscules aux intérêts purement régionaux d'une part et de véritables factions aux objectifs nationaux d'autre part. Ces groupuscules sont des factions mineures dont le Lofa Defence Force (LDF) formé par François Massaquoi en 1993 dans le comté de Lofa et le Liberian Peace Council de George Boley (LPC) qui s'est désolidarisé de l'ULIMO pour se consacrer à la défense d'une bande de terres côtières du Sud-est. Face à des factions militairement plus fortes, certaines des factions mineures se coalisent le 26 juillet 1994, il s'agit du LPC de Boley, du LDF de Massaquoi et du CRC de Woweiyu, auxquels se joignent l'AFL et l'ULIM.O-J (R. N. Haba, 2004, p.40). Finalement, on obtient une nouvelle faction qui a pris place dans les négociations. Ainsi les mouvements rebelles se démultipliaient à l'infini, rendant encore plus difficile tout processus de solution de la crise, les parties à concilier devenant chaque fois plus nombreuses et le consensus toujours plus difficile à obtenir.

5. Lors de la deuxième rébellion (2000-2003)

La seconde phase du conflit s'est déroulée entre 2000 et 2003. Moins de cinq ans après que le Libéria eut entamé une transition quelque peu fragile vers la paix, le pays a de nouveau plongé dans la guerre. De milliers de libériens seront obligés de quitter le pays en raison d'une incursion rebelle commencée en juillet 2000. Elle a été la cause d'une explosion de violence depuis les élections nationales en 1997 qui ont mis fin à sept ans de guerre civile. La mauvaise gouvernance de Charles Taylor et l'attitude malhabile de ses milices ont favorisé la reprise de la guerre (R. Marchal et all. 2002, p.12).

Après les élections de 1997, l'urgence a été la reconstruction et la formation des forces armées ainsi que des agences chargées de l'application de la loi. De chaque côté, on compte des milliers d'anciens combattant à démobiliser et à réintégrer. En vertu des accords de paix d'Abuja qui mettent fin à la première phase du conflit, la restructuration devait être conduite par l'ECOMOG, force de maintien de paix de la CEDEAO. Elle concernait la nouvelle armée reconstituée du Libéria ainsi que la police qui devait être

constituée de toutes les fonctions démembrées du pays (M. Mahounon, 2009, p.3).

Malheureusement, l'une des premières décisions politiques du Président Taylor a été de refuser de laisser l'ECOMOG se mêler à ce processus. En lieu et place, il a créé peu après son entrée en fonction en 1997, des corps paramilitaires d'élite, une unité anti-terrorisme (ATU) et le Service Spécial de Sécurité (SSS). Ces deux unités ne rendaient compte qu'à Taylor. L'ATU était dirigé par le fils du Président, Charles Taylor junior et le SSS par Benjamin YEATEN. Aucune de ces deux forces n'avait de fondement légal ni de budget de fonctionnement inscrit au Budget de l'État (F. Guillaume, 2001, p.12).

Il n'y avait aucun mécanisme qui permettait aux victimes d'abus de ces forces de déposer plainte auprès d'un organe de l'État pour obtenir réparation. En outre, à l'intérieur de la Police Nationale, la Division des Opérations Spéciales (SOD), créée après l'arrivée au pouvoir de Taylor, sera largement composée d'anciens combattants du NFPL. Cette unité de police été également responsable d'arrestations arbitraires, de mauvais traitements et d'extorsions (F. B. Keita, 2018, p.147).

Après cinq ans au pouvoir, le gouvernement du Président Taylor a fonctionné sans rendre les moindres comptes, exacerbant les ressentiments nourris par la guerre. Durant son règne au pouvoir, le Président Taylor n'a cessé de renforcer et centraliser son pouvoir en récompensant ses fidèles et en intimidant ses critiques. L'autorité de l'État a été régulièrement dévoyée par des responsables de haut rang pour atteindre les objectifs politiques du pouvoir exécutif, pour éviter de rendre des comptes ou dans le souci d'un enrichissement personnel (R. N. Haba, 2004, p.42).

Les institutions de l'État qui pouvaient assurer un contrôle indépendant de l'administration Taylor, tel le système judiciaire, la législature, la commission des droits de l'homme ou la commission pour la réconciliation, ont été en réalité faibles et intimidées. A cela, il faut ajouter les voix indépendantes qui, dans les médias ou au sein de la Communauté des Défenseurs des Droits Humains (CDDH) ont été régulièrement réduites au silence. Face à cette mauvaise gouvernance, la Communauté Internationale voyait ses objectifs, précisément les accords d'Abuja II, mis en cause par le

Président Taylor. Par ailleurs, les autres factions et mouvements rebelles ne pouvant continuer à avaler la pilule du Président, ont repris les hostilités. Ainsi, le Libériens Unis pour la Réconciliation et le Développement (L'URD) est créée à Freetown en février 2000. C'est un conglomérat d'anciens combattants des factions rebelles à Charles Taylor notamment, des membres des ethnies Mandingue et Krahn de l'ancien ULIMO, des éléments d'anciens mouvements combattants de Sierra Leone (R. N. Haba, 2004, p.43).

Ces mouvements rebelles ne semblaient pas avoir un programme politique défini autre que de chasser Charles Taylor du pouvoir. Ainsi, par une série de raids éclairs en 2000, les forces du L'URD ont lancé des offensives plus concertées en 2001. A partir de février 2001, elles ont attaqué à plusieurs reprises le Comté de Lofa, parfois la Guinée. Pendant des mois, de violents combats et de nombreuses offensives gouvernementales ont été lancées pour reprendre la zone. Les forces L'URD réussirent à assurer pendant une période assez longue, le contrôle de plusieurs villes-clé (R. J. B. Adjovi, 2002, p.10).

En novembre 2001, les forces de L'URD ont lancé une nouvelle offensive vers l'Ouest sur les Comtés de Bong, Cap Mount et Bomi. Pendant le premier trimestre 2002, elles ont pris également le contrôle de la ville de Zorzor, dans le Comité stratégique de Lofa, attaquant les villes de Sawmill, de Klay, de Suehn et de Kakata, à quelque cinquantaine de kilomètre de Monrovia (R. J. B. Adjovi, 2002, p.11).

Après plusieurs mois de guerre, le 4 juin 2003, des négociations s'ouvrent à Accra au Ghana. Elles ont eu pour objectifs, d'arriver à un cessez-le-feu et à un accord de paix pour le Libéria. Ce matin-là, le Procureur du Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone (TSSL) a rompu le sceau d'un document accusant Charles Taylor. Présent à Accra, ce dernier rentre précipitamment à Monrovia le soir même (G. Dive,1997, p.293).

Dès son retour à Monrovia, Charles Taylor a conçu l'anecdote de « coup d'État » et a « accepté » la démission du Vice-Président Moses Blah, placé en résidence surveillée pendant une dizaine de jours. Moses Blah sera rétabli dans ses fonctions sans autre forme d'explications. Originaire du nord du Libéria, Moses a été contesté par la rébellion qui voyait en lui, une pièce relais de Charles Taylor sur l'échiquier politique libérien (R. N. Haba, 2004, p.43).

Cherchant à gagner du terrain et à influencer les négociations de paix, encouragé par l'accusation portée à l'encontre de Taylor, le groupe rebelle de l'URD a lancé la première des trois offensives sur Monrovia. L'offensive de trois jours en juin a permis aux troupes de l'URD de s'approcher de Monrovia par le Nord-ouest. En réponse, les milliers de civils, n'ayant pas le choix prennent la fuite vers le Sud. Nombres d'entre eux resteront après le retrait du l'URD, confronté à une certaine résistance du gouvernement. L'URD s'est retiré après que les forces du gouvernement eurent coupé les voies d'approvisionnement des rebelles (R. N. Haba, 2004, p.43). L'URD revient dans les faubourgs de Monrovia environ deux semaines plus tard, s'enfonçant profondément dans la banlieue de Bushrod-Island de l'autre côté d'un petit pont depuis le centre de Monrovia.

La deuxième avancée a débuté dans la dernière semaine de juin. Elle a poussé un nombre important de civil à se déplacer vers le centre de Monrovia. Les combats ont fait rage pendant plusieurs jours en dépit de pressions de plus en plus nombreuses en faveur d'un cessez-le-feu. Ces affrontements visaient à tenir le centre de Monrovia et les troupes du l'URD qui voulaient avancer. Mais l'URD en cours de munitions notamment d'obus de mortiers, est battue en retraite vers le Nord. Un avion transportant des armes arrive à Conakry et décharge des munitions qui ont été transportées vers le l'URD (R. N. Haba, 2004, p.43).

La troisième offensive sera une véritable avancée à Monrovia. Les rebelles en profitent pour ouvrir un second front en direction de l'Est de la ville. Elle débute trois semaines plus tard, le 18 juillet, dès après le réarmement des rebelles. Au cours de cette phase des combats jusqu'au 30 juillet, des tirs quasi constants ont été échangés entre les forces rebelles et celles du gouvernement qui utilisent des armes de petit calibre, essentiellement des fusils d'assaut et des armes légères notamment des mortiers. Les échanges de feu avec des armes de petit calibre se poursuivent jusqu'en août. Cette troisième offensive sur Monrovia fut la pire pour les civils. Elle a été décrite comme «la troisième guerre mondiale » par de nombreux habitants de Monrovia. Elle sera caractérisée par des combats intenses de plus de deux semaines dans les zones densément peuplées par des civils notamment, par

des nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays (R. N. Haba, 2004, p.43).

Conclusion

En 2003 des initiatives ont été prises pour tenter d'amener les parties sur la table des négociations. Un Comité Interconfessionnel de Médiation (CIM), composé des Chefs des différentes confessions religieuses a été constitué et, à son actif, plusieurs tentatives de règlement. Après plusieurs médiations internes et extérieures, c'est finalement la CEDEAO qui a tenté de résoudre le conflit. Son plan comportait trois (3) points : un cessez-le feu, l'envoi d'une force d'interposition et la mise en place d'un gouvernement intérimaire (A. S. Sow et M. S. Diallo, 2011, p.21). Après bien des résistances et au prix de combats avec les belligérants, la force de paix africaine sous tutelle nigériane a réussi à imposer un gouvernement de transition dirigé par Amos Sawyer. La CEDEAO a pris diverses initiatives en vue de parvenir à un règlement pacifique de ce conflit. Elle fut aidée par des organismes internationaux comme l'ONU. Ces organismes ont appuyé l'action menée par la CEDEAO pour mettre fin à la guerre civile, en mettant en place un Groupe d'Observateurs Militaires de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) en 1990. En 1992, le Conseil de Sécurité de l'ONU a imposé au Libéria un embargo sur les armes et le Secrétaire Général a nommé un représentant spécial chargé de faciliter les pourparlers entre la CEDEAO et les belligérants (G. Dive, 1997, p.293).

Toutefois, ce n'est que le 13 février 1991 que toutes les factions rivales ont signé à Lomé, un accord formel de cessez-le feu prévoyant le désarmement des maquisards et une conférence politique nationale. Organisée à Monrovia le 15 mars 1991, celle-ci a cependant été un échec et Charles Taylor n'y a pas participé personnellement. Aucun accord n'a donc pu se faire sur le nom de l'homme qui devrait diriger le pays jusqu'aux élections prévues en octobre 1991. La situation est restée confuse en dépit de la signature le 31 octobre 1991 de l'accord de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) qui confère à l'ECOMOG, le contrôle théorique de l'ensemble du pays, préalablement à l'organisation d'élections libres.

En dépit du soutien américain à l'ECOMOG, elle s'est heurtée aux

rivalités qui ont opposé violemment les factions combattantes notamment, l'ULIMO et le NPFL. De son côté, Prince Johnson a explicitement rejeté l'accord à la négociation duquel il n'avait pas été convié à participer et il s'est désengagé du gouvernement intérimaire d'Amos Sawyer. Plusieurs tentatives de médiation (Sierra-Léonaises, Ivoir-Burkinabé,) n'ont rien donné. Cette conjoncture est apparue d'autant plus préoccupante que le Libéria a semblé s'installer dans l'anarchie.

En février 1992, les chefs d'État guinéen, sierra-léonais et libérien se sont réunis à Freetown (Sierra-Léone) pour dénoncer les relations commerciales de certains pays occidentaux avec le mouvement de Charles Taylor qui exploite pour son compte, les ressources minières du pays. La France a été impliquée dans cette affaire par le biais du groupe Usinor-Sacilor qui s'est imposé sur le minerai de fer de la zone contrôlée par le NPFL. L'année 1992 a pourtant démarré sous de bons auspices puisque le gouvernement intérimaire d'Amos Sawyer et les principaux belligérants ont exprimé en avril, leur volonté d'arrêter les combats. Un mois plus tard, la radio a annoncé l'ouverture prochaine des négociations entre les différentes parties. Mais ces déclarations ont vite été démenties par les faits. Face au blocage de la situation, le sommet de la CEDEAO tenu à Dakar en juillet 1992 a donné un mois au NPFL, le premier des mouvements rebelles pour désarmer ses miliciens. Cet ultimatum a en outre été assorti de menaces de sanctions économiques contre les zones contrôlées par les partisans de Charles Taylor.

C'est le 7 septembre que l'ECOMOG a décidé de retirer ses troupes dans ces régions consommant ainsi sa rupture avec le NPFL. L'épreuve de force inévitable a alors rapidement tourné à l'affrontement armé entre la Force d'Interposition de la CEDEAO soutenue par l'ULIMO d'une part, et le NPFL d'autre part. En quelques semaines, la capitale a déploré plus de 3000 victimes avant qu'intervienne un cessez-le-feu auquel Charles Taylor a souscrit le 23 novembre. Éphémère comme les précédents, cet accord a été violé par les diverses parties. L'ECOMOG, renforcée par un nouveau contingent de 5000 soldats a lancé en février 1993, une vaste offensive contre le NPFL, s'assurant assez rapidement le contrôle des régions que ce dernier administre. Privé de carburant et de munitions, à la suite des sanctions prises contre lui et isolé, le mouvement de Charles Taylor aurait subi un revers décisif (J. G. HARERIMANA, 2007, p.47).

Bibliographie

Sow A. S. et Diallo M. S., 2011, «Le CICR dans la gestion des crises humanitaires liées aux conflits armés du Libéria, de la Sierra-Léone et de la Côte d'Ivoire en Guinée de 1991 à 2005», Mémoire de Maîtrise, Université de Sonfonia, Guinée.

Châtaigner, J. 2003, « le “modèle” de l'effondrement libérien ou la tentation de la déconstruction en Afrique de l'Ouest », *Afrique contemporaine*, p.205-222.

Dramou J. E., 2006, « Le conflit libérien et la dégradation de l'environnement en Guinée Forestière : Cas des préfectures de Guéckédou, Macenta, N'zérékoré, Lola, et Yomou », Mémoire de Maîtrise, UGLCS.

Guillaume F., 2001, *Intervenir en Afriques*, Paris, Seuil.

Dive G., 1997, «Opérations de maintien de la paix d'une Organisation Intergouvernementale Régionale: le Liberia », in *Conflits en Afrique: Analyse des crises et pistes pour une prévention*, GRIP, Bruxelles, éd. Complexes.

Harerimana J. G., 2007, «L'organisation des Nations-Unies face aux conflits armés en Afrique: contribution à une culture de prévention», DEA en Relations Internationales et Intégration Européenne, Université de Liège, Belgique.

Keita F. B., 2018, « enjeux et spécificités de l'Union du fleuve Mano dans les dynamiques régionales en Afrique de l'Ouest (1973-2013), thèse de doctorat, Paris, Diderot.

Mahounon M., 2009, «La CEDEAO dans les crises et conflits Ouest-africains», Thèse de Doctorat, Sciences Politiques de l'Institut de Recherches et d'Etudes en Relations Internationales et Européennes, Cornell university.

Marchal, R., Ero, C. & Ferme, M. 2002, « Liberia, Sierra Leone et Guinée : une guerre sans frontières ? ». *Politique africaine*, p.5-12.

Galy M., 2003, *Afrique : contexte de guerre et de violence, violation des droits de l'homme, pillages économiques : Le cas de Congo Zaïre et de la cote d'ivoire*, Paris.

Adjovi R. J. B., 2002, *la crise libérienne: 1989-1995*, Paris.

Marchal R., 2000, *Liberia, Sierra Leone, Guinée: la régionalisation de la guerre*, CERI, Paris.

Rosalie N. H., 2004, « Les conflits dans l'espace CEDEAO: cas du Liberia », Mémoire de DES, Université de Conakry.

LA VIE FAMILIALE KONGO ET LES PROVERBES

Aimée Noëlle Gomas

Université Marien Ngouabi (Congo)

gomasaim@gmail.com

&

Bakouma Malanda

Université Yaoundé I (Cameroun)

malanda.narmer1@gmail.com

Résumé

Face aux nombreuses crises socioculturelles auxquelles l'Afrique est confrontée, des suites des pôles structurants, la famille est en perte de vitesse. Il s'avère crucial de regarder dans le rétroviseur civilisationnel sans pour autant s'enfermer dans une vision passéiste. Pour ce faire, il importe d'étudier les mécanismes de fonctionnement de la vie familiale Kongo d'après les proverbes, ceci afin d'en ausculter les valeurs transtemporelles utiles au vivre-ensemble. Cette contribution oscille autour de trois questions suivantes : quelle est la pertinence des proverbes dans la vie familiale ? Comment fonctionne-t-il dans la vie en famille ? Quels sont leurs enjeux dans le fonctionnement de la vie familiale ? De ce fait, pour répondre à cette problématique, nous avons procédé au choix des méthodes et techniques scientifiques de recherche qualitative. Il s'agit d'une grille d'analyse composée de l'approche théorique de contenu de Laurence Bardin (1986) et le fonctionnalisme relativisé de Robert K. Merton (1949). L'ossature de ce travail reposera sur les questions susmentionnées.

Mots-clés : vie familiale, proverbes, valeurs, vivre-ensemble

Abstract

Following the many socio-cultural crises facing Africa, as a result of the structuring poles, the family is losing ground. It is crucial to look in the civilizational rearview mirror without locking oneself into a backward-looking vision. So, it is important to study the functioning mechanisms of Kongo family life according to proverbs, in order to examine the trans-temporal values useful for living together. This contribution oscillates around three following questions: what is the relevance of proverbs in family life? How does he function in family life? What are their stakes in the functioning of family life? Therefore, to answer this problem, we proceeded to the choice of scientific methods and techniques of qualitative research. It is an analysis grid composed of the content-theoretical approach of Laurence Bardin (1986) and the relativized functionalism of Robert K. Merton (1949). The framework of this work will be based on the above questions.

Keywords : family life, proverbs, values, living together

Introduction

Face aux nombreuses crises socioculturelles auxquelles l'Afrique est confrontée, des suites des pôles structurants (razzias négrière, colonisation, néocolonisation, mondialisation, la modernité dite occidentale etc.), la familiale est en perte de vitesse et l'ensemble des conditions de vie déterminant les pratiques et habitus est dégradant. Dans l'optique d'une perspective effective et efficiente, il est important de regarder dans le rétroviseur civilisationnel sans pour autant s'enfermer dans une vision passéiste. La littérature orale africaine tels les proverbes et les langues africaines pour n'en citer que ceux-là, sont des rétroviseurs qui peuvent permettre à la famille africaine de se redéfinir suivant les enjeux du moment.

C'est dans cet ordre d'idée que W. Abimbola (1990, p.16) écrit : « si l'Afrique veut être maîtresse de son esprit et décider de son destin, elle doit commencer par promouvoir sa littérature orale autochtone ». Au travers ce fragment textuel reposant sur la philosophie décolonisatrice de la pensée africaine, l'auteur confirme notre propos liminaire qui s'articule autour de l'orientation du continent vers des sources endogènes de savoirs. Sur ce, il serait impérieux de dire que si l'Europe doit son rayonnement à la civilisation indoeuropéenne comme le confirme implicitement René Rémond (2007, pp.147) lorsqu'il dit : « l'Europe était avant tout l'héritière des civilisations grecque et romaine » ; il va de soi que toute société humaine a toujours besoin d'un repère culturel pour mieux assurer son plein épanouissement et vivre la modernité selon son paradigme. C'est au regard de cette lecture sociologique qu'il convient d'étudier les mécanismes de fonctionnement de la vie familiale Kongo-Suundi d'après les proverbes, ceci afin d'en ausculter les valeurs transtemporelles utiles au vivre-ensemble.

Pour ce faire, il nous a semblé nécessaire de faire un état des lieux de la question : Klara V. Pushkina, Aleksey A. Pushkin, Elena A. Tenyakova (2022) dans "Family values in russian and chuvash proverbs and sayings ", ils examinent les particularités de la verbalisation du concept *Famille* dans les proverbes et dictons russes et tchouvaches dans une perspective interculturelle. Par ailleurs, Dominica Dipio étudie dans "African motherhood proverbs and worldview: A matriarchal perspective" comment la vie est

organisée autour de la mère, même si l'Afrique est, aujourd'hui, principalement considérée comme une société patriarcale.

Les réflexions théoriques d'érudits africanistes comme Cheik Anta Diop et Ifi Amadiume, dont les bourses montrent des traces du passé matriarcal et matrilineaire de l'Afrique avant que la force du patriarcat ne les érode, sous-tendent son analyse. En outre, André Louis (1977) dans "Famille et vie familiale à travers les proverbes tunisiens", il tente de cerner comment la famille tunisienne, vivant à une époque différente de la nôtre, en économie close et sans l'ouverture du monde extérieur que peut apporter aujourd'hui, dans les divers couches sociales, l'usage des mass-média, avait su formuler, avec un rare bonheur, en sentences stéréotypées, en même temps que ses principes de vie, ses expériences et ses idéaux. En ce qui concerne Von L. De Sousberghe (1967), il procède par l'observation de la littérature sententielle bakongo qu'il qualifie de riche en allusions aux relations sociales et familiales. Aussi, constate-t'il que les premières études de proverbes sont marquées du souci louable et généreux de faire découvrir au lecteur, l'existence chez les bantous, d'une sagesse humaine commune. Nonobstant ce fait, il relève les contre-sens, erreurs d'interprétation, parfois même de grosses erreurs de texte ou transcription.

In fine, il oriente son analyse dans la compréhension du sens des proverbes en lien avec le mariage et la parenté. Par contre, Barthélemy KABORE (2021) s'intéresse spécifiquement aux proverbes moose, la figure de la femme battante, pleine de sagesse et avec parfois des rôles politiques, fussent-ils indirects, est véhiculée. Son analyse ethnolinguistique formule de ses résultats autours des stéréotypes sur la femme et des fonctions traditionnelles dévolues à celle-ci. Koffi Martin YAO analyse et approfondit à son tour, les véritables raisons qui causent les bouleversements socioculturels et politico-économiques que subissent la famille et la parentalité, tout en proposant des sillons de synthèse pour une Afrique dynamique et compétitive dans le concert des nations. A la suite de tous ces travaux, nous avons opté de résoudre la question de la vie familiale Kongo-Suundi au regard des proverbes. De ce fait, quelle est la pertinence des proverbes dans la vie familiale ? Comment fonctionne-t-il dans la vie en famille ? Quels sont leurs enjeux dans le fonctionnement de la vie familiale ? Pour répondre à cette problématique, nous avons procédé au choix des méthodes et techniques

scientifiques de recherche qualitative. Il s'agit d'une grille d'analyse composée de l'approche théorique de contenu de Laurence Bardin (1986) et le fonctionnalisme relativisé de Robert K. Merton (1949).

Pour ce qui est de la technique de collecte de données pour constituer notre corpus de proverbes et recueillir des informations relatives à la vie familiale, il a été pertinemment question de deux outils de recueil de données à savoir : le questionnaire et les entretiens centrés. C'est en République du Congo, dans le département du Pool, district de Lumo que nous avons décidé d'envoyer nos questionnaires et faire les entrevues centrées sur un échantillon de vingt-et-un Suundi- Manianga répartis en deux contrées rurales : onze (13) informateurs-clés pour *Mbanza mpudi* et huit (8) informateurs-clés pour *Bitika*. Enfin, comme nous l'avons susmentionné, l'analyse de notre corpus de proverbes a été soumise en premier, à deux instruments analytiques de la méthode de contenu parmi lesquels : l'analyse thématique et formelle dont l'intérêt est de mettre en évidence les représentations à partir d'un examen de certains éléments constitutifs du discours.

A cet effet, pour combler les insuffisances de la précédente méthode, nous avons fait le choix d'utiliser l'outil théorique du fonctionnalisme relativisé qui est : les fonctions manifestes et latentes permettront de présenter les effets positifs (voulus et attendus) des proverbes dans le système de la vie familiale. En revanche, l'ossature de ce travail comprendra deux parties : premièrement, le panorama de la vie familiale subdivisé en deux points focaux : l'aperçu sur la famille selon l'idéologie Kongo et la représentation de la vie familiale par les thèmes et sous-thèmes. Deuxièmement, il sera question de traiter des enjeux que constituent les proverbes dans le fonctionnement de la vie familiale. Troisièmement, la pertinence des proverbes dans la vie familiale.

1. Panorama de la vie familiale d'après les proverbes

1.1. Aperçu sur la famille selon l'idéologie Kongo

De la civilisation égypto-nubienne à la civilisation Kongo, la famille constitue le socle de la société tant il est vrai qu'elle demeure la première institution sociale de l'humanité. Reposant sur la symbolique du lien ombilical, la famille est une unité biologique et affective, éthique, sociale et économique,

spirituelle et culturelle, au sein de laquelle sont transmises à un enfant, une jeune femme, un jeune homme, les croyances, les normes et les valeurs, la connaissance et pratique des usages de la société. Autrement dit, la famille désigne un ensemble des individus qui ont en commun un lien de parenté verticale ou horizontale. Fondièrément, elle se compose des ancêtres, des parents (biologique et/ou adoptive), des grands-parents (grand-père et grand-mère), des oncles et tantes, des frères et sœurs, cousins et cousines, des parents par alliance ; c'est dans cette mesure que le concept « famille élargie » trouve tout son sens.

La vie familiale est un cadre communautaire et mystique, une sphère de bienveillance, de convivialité, de sociabilité de premier plan et de vivre-ensemble permettant aux individus de s'épanouir. Ici, étant donné que le régime familial est matrilinéaire, le droit de l'oncle et l'amour du père sont constamment en situation conflictuelle. Dans ce type de régime, l'enfant (neveu) rejoint le clan maternel lorsqu'il atteint l'âge de la majorité.

1.2. Représentation de la vie familiale par les thèmes et sous-thèmes

« Le proverbe est un aspect de la communication universelle : il est à la fois moyen et support de la communication » (Idriss El Ouafa 2015, p.9). Cela dit, il est question pour nous dans cette section d'explorer ce "moyen et support" pour en ressortir des thèmes inhérents à ce travail afin de les analyser. A cet effet, les thèmes sont intéressants à plus d'un titre parce qu'ils sont « le manifeste d'un conscient ou d'un inconscient collectif » (Guèye Massamba cité par Gomas 2022, p.188).

Pour cette raison, il est crucial de souligner que chaque proverbe employé, renferme en son sein un thème et/ou plusieurs sous-thèmes ; ces éléments de thématisation permettent de faire un portrait général de la vie familiale par le truchement d'une représentation synthétique et structurée de notre corpus de proverbes. Dans le cadre de notre étude, nous avons relevé des proverbes, les thèmes qui ont un rapport avec le savoir-vivre, savoir-être et le vivre ensemble. Dans ce sens nous avons retenu les thèmes et sous-thèmes suivants :

- Le thème de "l'éducation"
 - Les sous-thèmes : la formation et la morale
- Le thème des "relations familiales"
 - Les sous-thèmes : la parenté et la famille.
- Le thème du "mariage"
 - Les sous-thèmes : la restriction, la cohabitation et le divorce.

Après avoir évoqué supra, les thèmes et les sous-thèmes compris dans le corpus de proverbes, il convient à présent d'en examiner le bien-fondé par le biais des conséquences qui en découlent.

a. La thématique de l'éducation

Ce thème générique est récurrent dans la vie de famille ; ceci peut s'expliquer par son caractère indispensable dans la consolidation du tissu social. L'éducation est à la famille ce que le système d'exploitation est à l'ordinateur. Joseph Ki-Zerbo en définit la pertinence lorsqu'il écrit que l'éducation est le « logiciel central de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés » (1990, p. 16). Dans cette assertion de l'auteur, l'on peut constater la dimension sociale de l'éducation qui nous apparaît comme un puissant facteur de changement qui non seulement sert à humaniser l'individu mais à créer son bien-être au sein de la famille. Il y a des siècles environs que les Koongo ont compris que "*Lusansu luyidika muntu*" c'est-à-dire l'éducation forge l'individu dans toutes les dimensions telles conatives, affectives, cognitives, culturelles spirituelles. Cette prise de conscience des Koongo autrement nommé Bakongo laisse à penser que l'éducation confère un certain nombre d'outils sociaux nécessaire à la vie familiale.

Dans le système de réflexion Koongo "*Lusansu*" est le propre de toute la famille, la communauté et la société. Ce caractère « collectif » de la formation de l'individu est bien présent dans toutes les sociétés traditionnelles d'Afrique. L'historien Joseph Ki-Zerbo (1990, p. 99) nous en fait lecture en affirmant que l'éducation est un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement biologique individuel. C'est autant dire que la socialisation est inhérente à la collectivité. Les sujets-enfants (*mwana*) apprennent auprès des aînés (*mbuta*). La famille est la première institution socioéducative qui permet à l'individu de se former. En ce sens, les parents ont le devoir de s'assurer de l'éducation de leurs enfants. Ici, le terme « parents » ne se limite pas à la

famille nucléaire comme le prévoit la civilisation indoeuropéenne, il fait référence au concept famille élargie. Cette responsabilité éducative des aînés envers les jeunes (*ntuentya*) se traduit par ce proverbe ci-après :

- *Wasisulua mbungu yabudika, kansi wasisulua mwana, nkabi a ndangi*

Traduction littéraire

«Au cas où tu hérites d'une coupe, elle pourrait se briser mais si tu hérites d'un enfant, c'est une antilope à surveiller». Dans ce proverbe, l'aîné ou les parents sont dans l'obligation de s'investir dans la socialisation de l'enfant afin qu'il ne soit pas asocial. Alfred ADLER (1983, p.74) écrit : « La tâche la plus importante d'un éducateur – on pourrait presque dire son devoir sacré est de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit désespéré ». C'est bien de cette responsabilité éducative dont la tradition fait état via ce proverbe sus évoqué. Le thème majeur de ce proverbe est l'éducation et le sous-thème est la formation. Car en fait, "l'antilope à surveiller" renvoie à l'enfant qu'on oriente, façonne et éduque.

Si l'éducation est en effet « l'ensemble des influences qui s'exercent sur l'individu pendant son existence, et qui proviennent de sa famille » comme le stipule Lê Thànk Khôi (1967, p.13), nous pouvons apercevoir cette « action exercée par l'aîné sur le jeune » au travers l'emploi de l'image que voici : "antilope à surveiller ". Dans ce proverbe, l'aîné est invité à prendre ses responsabilités d'adulte liée à la socialisation et l'instruction de l'enfant. Durkheim (1980, p.12) en donne la visée lorsqu'il déclare que l'éducation a pour objet de susciter et développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. La tradition prévoit des sanctions à l'endroit des parents dont les enfants sont des hors-la-loi (*bimpubulu*). C'est dans ce sens que le proverbe soumis à notre analyse invite "l'aîné" à exercer sur le "cadet" des influences positives et constructives afin d'éviter la honte. Pierre ERNY (2001, p.317) affirme que le « premier devoir des parents est l'éducation des enfants : Échouer dans cette tâche est une honte on ne peut plus grande ». Pour ce, la tradition exhorte l'aîné à être semblable au bois de chauffe qui permet à la marmite de bouillir. Le proverbe suivant l'illustre en ces termes :

- *Nzungu kabila, vana nkuni*

Traduction littéraire

« Bouillir une marmite implique le bois de chauffe »

Pour cerner cette sagesse ancestrale, nous avons choisi ici, d'en décoder les images. Le **bois de chauffe** symbolise l'aîné et la **marmite** est le symbole du jeune. Le thème qui est mis en lumière ici, est "l'éducation" c'est-à-dire la formation du jeune par l'adulte. Ce proverbe montre à suffisance la portée de la socialisation dans la vie familiale. Le tissu familial se consolide par l'action éducative tant il est vrai que le coq qui chante vient du petit œuf dit le proverbe kongo *Nsusu kakuba, mu diki katuka*. L'on peut constater une cyclique dans l'évolution humaine via l'image de l'œuf. Il question d'accorder à la jeune génération toute l'attention nécessaire (l'accompagner dans le processus de socialisation et de l'instruction) afin qu'il soit demain la pièce maîtresse de la plaque tournante qui consolide le tissu familial. Par ailleurs, la morale est une vertu distillée dans la formation de l'enfant. Nous pouvons la convoquer au travers ce proverbe suivant :

- *Ngeye nioka, ngeye mpuku ka baleka mu munwa umosi leo.*

Traduction littéraire

« Le serpent et le rat ne partagent pas le même trou ». La tradition prévoit que l'individu ait un esprit sain et être de bonne moralité ; cela peut se témoigner par la parole sagestiale ci-dessus qui met en relief le thème de la morale. Une jeune femme et un jeune homme célibataire *mpumpa* ne peuvent dormir dans la même chambre en espérant que rien ne se passe. Alors concernant cette question morale, bon nombre de clans Koongo sont très logiques à ce sujet du fait que le mariage est sanctionné par un sens d'éthique de haute facture d'où la virginité a toujours été un élément de fierté.

b. La thématique des "relations familiales"

Les relations familiales sont très déterminantes dans la vie de l'individu et constituent le ciment social de la communauté. Ces relations reposent sur le régime matrilinéaire c'est-à-dire un système social où la filiation légale est la filiation maternelle. En poursuivant dans cette direction Bokunu Nkiere écrit:

La matrilinearité atteste au plan social et politique que le noyau social primitif. N'est pas tant le couple homme-femme que le couple mère-progéniture(...) l'homme compte assez généralement pour peu de choses dans la génération(...). Le géniteur n'est pas toujours un père. La génitrice est toujours la mère. (1984, p.7)

La société Koongo s'inscrit à cet effet dans un régime de filiation matrilineaire tel que décrit. Comme l'indique d'emblée la matrilinearité, les enfants appartiennent au clan de la femme et lorsqu'ils deviennent majeurs et/ou adulte, ils quittent la province ou le village de leur père pour s'installer dans celui de leur mère. La famille de la femme, spécifiquement l'oncle et ses frères accordent grandement de l'importance à la postérité de celle-ci. D'où, s'il y a un cas de mortalité répétitive ou naissance d'un infirme, l'union maritale peut être déclarée caduque. C'est ce que le proverbe ci-après traduit :

- *Sisi mwisi, sisi mwisi*

Traduction littéraire

« Un tison enfumé, un tison enfumé ». L'absence du feu, c'est l'absence de la force ; telle est la signification du proverbe ci-dessous. Le tison enfumé symbolise l'enfant car il constitue une valeur ajoutée pour sa famille maternelle. A ce propos, les enfants nous apparaissent comme la clé de voûte qui sert à consolider les liens sociaux entre la famille de la femme et celle du mari. En d'autres termes, ils occupent une place de grande envergure dans la vie familiale et garantissent leur pérennité. En revanche, « Un tison enfumé, un tison enfumé » est une parole de sagesse qui met en lumière la thématique du relationnel au cœur de la vie de famille par l'entremise de l'objet-enfant représenté par le « tison enfumé ».

En outre, la parenté est aussi un sous-thème que l'on rencontre éperdument dans les proverbes de la vie familiale. En premier lieu, la mère est la pierre angulaire de la vie de l'enfant ; en ce sens où, pendant toute la première enfance c'est elle qui assure en grande partie son éducation. A ce propos, Bakouma Malanda écrit :

Dans la société Kongo, la socialisation primaire de l'enfant se fait avec la mère qui a la responsabilité de forger la personnalité de celui-ci. L'enfant dès le bas âge, apprend par imitation ; se familiarise avec les premières variations de comportement qu'il

perçoit par sa génitrice puisqu'en ce moment c'est la personne la plus proche de lui. Sa perception et son ouïe, lui permettent de percevoir tous les gestes sociaux et entendre tous les mots qui environnent son être (2020, p.82).

Partant de cette assertion, l'auteur démontre que dans l'univers Koongo dès la première enfance, l'enfant demeure dans les "jupes" de sa mère. Dans cette phase de croissance, il est donc soumis à la socialisation du type primaire. En effet, c'est grâce à l'amour maternel, moteur des attentions particulières que la mère veille à l'éducation de ses enfants.

A ce sujet, la tradition dit :

- *Nsengi wafwa ye sangu gâ koko mu diambu diayindula bala*

Traduction littéraire

« Le malbrouck¹ est mort avec du maïs dans la main pour nourrir ses enfants ». Dans ce proverbe l'on voit transparaître, la dimension affective et physiologique de la mère à l'endroit de ses petits (enfants). Ce malbrouck (singe) représente une "mère" qui s'arme de courage, de passion et de détermination pour satisfaire les besoins vitaux de ses enfants. Seulement dans cette volonté et engagement prises, elle s'expose éminemment au danger que constitue autrui si l'on en croit à l'allégation de Jean-Paul Sartre, « l'enfer c'est les autres » (1943, p. 93). Le fait que le malbrouck ait choisi de s'introduire malencontreusement dans les champs de maïs pour trouver de quoi nourrir ses petits ; les propriétaires ou les travailleurs dans la plantation deviendront ipso facto, l'enfer pour ce dernier.

En second lieu, le père entretient une relation assez complexe comme nous le témoigne le matriarcat. Pour éclairer la lanterne, nous avons choisi le proverbe-ci après pour illustrer cette relation assez complexe entre le père et ses enfants :

- *Nsuini mu dinkondo butila kwandi kayenda*

Traduction littéraire

« Le *nsuini*² s'installe simplement dans le bananier pour mettre bas »

Cet oiseau qu'est le *nsuini* est à l'image d'une femme enceinte qui se rend à la

¹ Le malbrouck autrement nommé *Chlorocebus cynosuros* est une espèce de primates de la famille des Cercopithecidae. Cette espèce est présente en RDC, au Congo, Zambie et Namibie

² *Nsuini* : *Estrilda* est un genre de la famille des Estrildidae, et qui regroupe dix-sept (17) espèces d'oiseaux nommés astrilds.

maternité à des fins d'accouchement. Sa présence dans l'établissement de maternité n'est que momentanée et elle peut y revenir à tout moment qu'elle est enceinte. Le "bananier" représente la maison parentale pour les enfants ; c'est en grandissant qu'ils se détachent d'eux (les parents) pour rejoindre le clan maternel ou encore le village de leur mère. L'importance qu'accorde la famille de la femme aux enfants est capitale d'où un mauvais traitement ou une maladresse à l'égard de ceux-ci peut être source de conflit. C'est pourquoi le père est dans l'obligation de veiller et de surveiller ses enfants comme la prunelle de ses yeux même quand il les instruit ou les socialise. Sur ce, la tradition dit : *Tobola kwaku disu dia tata, ngano watobola dia mwana, mambu bakidi mo*. «Tu peux crever l'œil du père mais si tu crèves l'œil de l'enfant, tu es coupable ». C'est autant dire que l'enfant peut commettre des forfaits ou détruire les biens de son père mais celui-ci ne le portera pas plainte.

De plus, la notion de la famille s'inscrit dans un cadre bien particulier tant il est vrai que les ramifications des liens de parenté sont plus expansives et complexes (Gomas 2022 p.110). Il convient de dire que la famille koongo répond strictement audit cadre dans la mesure où elle se compose de parents, des enfants, de grands-parents, des frères et sœurs, des oncles et des tantes etc. ; ce cercle de membre familial plus étendue ont une même origine. Le proverbe suivant nous en dit un plus à propos de la parenté commune des koongo:

- *Nsala za nzenge ni za mpese*

Traduction littéraire

« Les ailes du grillon sont ceux du cafard »

C'est dire que nous pouvons être différents chacun mais à la base, il y a un lien plus fort qui nous unis comme le stipule le proverbe ci-après :

- *Menga ma mbulu ni ma mbwa*

Traduction littéraire

« Le sang du chacal est celui du chien »

Manifestement, il n'existe pas de grande différence entre les béembe, minkenge, lari, kaamba, kongo-boko, maniana, vili, yombé, doondo, hangala, soyo, ndibu etc., tous sont des Bakongo. Cette formule peut donc se définir par « la diversité dans l'unité ».

c. Le thème du "mariage"

Selon le paradigme africain, le mariage est l'union célébrée entre deux familles (subdivisées en deux chacune : famille maternelle et paternelle du prétendant, et famille maternelle et paternelle de la prétendante) et consommé par les deux prétendants. Dans l'univers koongo, le mariage est une institution importante qui occupe une place essentielle dans la vie de l'individu à telle enseigne qu'elle invite les jeunes gens (*matoko* et *ndumba*) à se marier dans la jeunesse. C'est en cela que le proverbe-ci trouve tout son sens :

- *Mbuta muntu katiama nkuni ngangu buleke zasala*

Traduction littéraire

«L'aîné qui cherche le bois de chauffage a perdu son habileté dès l'enfance». Le thème que développe cet énoncé elliptique est le mariage. Il n'est pas rare de constater que la dot *longo* requiert avant tout, un effort personnel avant que les familles s'y engagent. A cet effet, le proverbe cité supra déclare que l'individu qui est sage se marie lorsqu'il est jeune *ntuonya*, car dans la décrépitude l'organisme change en vieillissant et cela n'est pas aisé d'accomplir des tâches ardues dans cette phase d'âge vénérable. Ainsi, ne peut que se marier, toutes personnes ayant subi tous les rites de passage à l'adulte tel qu'il en est pour la femme qui doit nécessairement passer par le *kikumbi*¹, pour mieux affronter l'avenir. Ce rite d'initiation qu'est le *kikumbi* est une phase de socialisation à la vie maritale qui demande la réclusion. HAGENBUCHER SACRIPANTI (1973, p.36) précise que : « Toute la période de réclusion est consacrée à une sorte d'éducation intensive civique, morale et sexuelle ». Par ce rite initiatique, la jeune fille apprend sa future vie de femme adulte au foyer en sortant à la fin de sa réclusion apte et habile pour le mariage.

Egalement, si elle apparaît au *mbongi*² c'est que les jours sont comptés.

- *Nkento ku nzo mbongi, bilumbu bia ntanga*

Traduction littéraire

¹ Le kikumbi est un rite d'initiation pratiqué sur des jeunes filles lorsqu'elles deviennent pubères et particulièrement dès qu'elles ont leurs premières menstrues. Ce rite a pour optique de préparer la jeune fille au mariage au moyen d'une éducation spéciale.

² Bakouma Malanda (2020), *Communication traditionnelle : un aspect de l'éducation chez les Kongo du Pool (cas des Kongo-Boko)*, mémoire de Master, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, p.27

« Lorsque la femme est dans la case communautaire, les jours sont comptés ».

Cependant, le mariage traditionnel est émaillé de plusieurs restrictions préétablies par la tradition *kikulu*. A ce titre, l'union entre parents ou membre d'un même clan est proscrite d'où le proverbe suivant :

- *Menga ma mosi ka mazolana ko*

Traduction littéraire

« Les individus de même sang ne peuvent s'aimer ». Intrinsèquement, la majorité des kongo ne tolère pas l'endogamie :

- *Menga ma kanda dimosi ka malendi makuclana ko*

Traduction littéraire

« Le sang du même clan ne se marie pas ». Dans ce sens, les us et coutumes koongo dans leur ensemble, s'insurge contre cette pratique qui ne s'avère pas sans conséquence.

Au-delà de toutes restrictions, la cohabitation demeure indispensable dans le mariage. La tradition stipule :

- *Walamba katula ntulu*

Traduction littéraire

« Quand tu cuisines, éloigne ta poitrine de la braise ». C'est une exhortation à la prudence c'est-à-dire qu'il faut éviter d'entretenir des querelles pour ne pas rendre la vie conjugale difficile. Dans cette même perspective, l'homme doit en tout lieu rechercher la paix et mutualiser leurs efforts avec la femme, afin de maintenir la cohabitation effective et efficiente.

- *U kutele nioka, kan'si kuiza kudila i mukento mu nzo*

Traduction littéraire

« Un serpent t'a mordu mais tu t'en prends à ta femme ». Cette interpellation est une exhortation à l'endroit de l'époux courroucé. Sur ce, il est inadmissible de déverser son irritation véhémement sur son épouse ; car toute harmonie conjugale repose sur le dialogue et la compréhension.

Enfin, le divorce est vu selon plusieurs angles chez les Kongo ; d'abord, lorsqu'un couple a eu des enfants, il est quasiment inconcevable d'admettre la consommation de la séparation.

- *Longo lua buta bala ka lufwanga ko*

Traduction littéraire

« Un mariage qui a donné des enfants ne meurt pas ». Dans ce cas de figure, les enfants constituent un puissant mobile qui maintiendra la relation entre le couple divorcé. En revanche, si le couple divorcé n'a pas eu d'enfants, la séparation a plus d'effet puisque les biens payés à la dot *longo* sont remboursables. Ici, la stérilité est une des éventuelles raisons pour prononcer le divorce. In fine, les querelles peuvent être source au divorce ; alors ce genre de séparation conduit le plus souvent le couple divorcé à verser dans une guéguerre.

- *Nzo kwaleka ko, kulendi zaya bitatikanga muna ko*

Traduction littéraire

« Une maison que tu n'as pas habitée, tu ne peux connaître ce qui pique là-dedans ». La critique est aisée mais l'art est toujours difficile ; c'est dire que construire n'est pas chose facile. La maison qui suinte, seule son propriétaire connaît là où il y a fuite d'eau.

2. Fonction manifeste des proverbes: quel enjeu dans le fonctionnement de la vie familiale?

Polysémique et multidimensionnelle, les proverbes assurent une fonction sociale de grande envergure et leur rôle dans la régulation sociale de la vie familiale constitue un enjeu non négligeable dans le renforcement du vivre-ensemble. Car en fait, considérés comme une expression de sagesse ancestrale et un vecteur de valeurs transtemporelles, les proverbes participent à la socialisation de l'individu (communautaire) au sein de l'entité familiale. C'est à cet effet que Bakouma Malanda écrit :

Les proverbes requièrent un aspect pédagogique, une méthode d'enseignement conférant à l'enfant la possibilité de comprendre au mieux ce qui lui est enseigné. Nous constatons que le choix pédagogique porté par les Kongo en général et par les Kongo de Boko en particulier, dans l'utilisation des proverbes comme canal de transmission de l'éducation de l'enfant n'est pas tout à fait fortuit. D'un point de vue pédagogique, les proverbes jouent un rôle très crucial dans la socialisation de l'enfant ; ils ont un caractère didactique c'est-à-dire instructif (2020, p.67).

L'auteur montre la dimension pédagogique du proverbe qui, est de toute évidence un instrument éducatif qui permet d'accompagner l'individu (enfant) dans sa phase d'apprentissage mais aussi dans son processus d'intégration sociale. Ainsi, la famille demeure et reste le premier maillon de socialisation de l'individu car c'est dans cette cellule de base qu'il assimile dès son jeune âge, les premières normes (codes de conduite, normes alimentaires etc.) et valeurs sociales lui permettant de s'intégrer dans la société.

Sans aucun doute, les proverbes sont des supports et des canaux de transmission de valeurs nécessaires à l'orientation des normes sociales qui sont pour les individus, un régulateur d'habitus (manière d'être) ; leur caractère social favorise la cohésion au sein de la famille, la communauté et la société toute entière. Pour corroborer ce qui précède, il nous est important de convoquer le proverbe suivant :

- « mwana tambula, mwana dia »

Traduction littéraire

« L'enfant obéissant ne meurt pas de faim ». Cet énoncé succinct, énigmatique, populaire et moralisateur, peut être employé pour porter conseil, une exhortation ou une mise en garde à un individu (enfant) paresseux et qui ne s'adonne qu'au divertissement. L'image « dia » (manger) symbolise la récompense ; ce n'est qu'en travaillant que l'on bénéficie de ce type de traitement (de faveur). Seul l'ouvrier mérite un salaire ; c'est au prix de l'effort que l'on est rémunéré. Sur ce, nous constatons que la tradition a préétabli la notion de travail dans son système de fonctionnement social par ledit support et canal de transmission. Cette notion de travail se traduit ici, par les « valeurs du travail » qui orientent les normes sociales y relatives au travail. Sa fonction sociale et pédagogique contribue à faire adopter un comportement guidé par la connaissance des principes de la réalité.

Par ailleurs, la fonction cathartique des proverbes dans la vie de famille constitue un enjeu thérapeutique dans la consolidation familiale. Dans ce contexte clinique, il serait sans inconvénient de dire que le proverbe fonctionne comme une catharsis du fait qu'il est une forme de lien social et un transformateur de vices en vertus. En effet, le caractère cathartique du proverbe se traduit par une sorte de purification de l'âme humaine lorsque l'instant du dire proverbial a lieu ; cet instant est l'occasion de professer la

vérité. C'est dans cette perspective que le proverbe ci-après trouve tout son sens :

- *Bole bantu, bukaka n'songo*

Traduction littéraire

« Deux valent, la solitude est une maladie ». Ce proverbe a une fonction cathartique car il permet à l'individu de ne jamais verser dans l'individualisme c'est-à-dire d'hisser la primauté de l'intérêt personnel par rapport à celui de la collectivité. C'est à ce titre qu'il montre que l'union fait la force. Le proverbe suivant le certifie : « un seul doigt ne lave pas le visage » (*n'lembo umosi kasukula didi ko*) ; c'est dire que l'on a toujours besoin d'autrui comme une plus-value. Dans ce contexte, *Bukaka* (la solitude) est le fait de se replier sur soi-même tout en se considérant comme autosuffisant. Alors, l'aîné qui dit ce type de proverbe à l'endroit du cadet ou encore d'un autre aîné, a l'intention de faire remarquer la « valeur » de la famille et par conséquent du groupe social. Dans cette activité du dire proverbial, l'individu est invité subtilement à une réflexion au travers l'image de « *bukaka* » que l'on présente comme une maladie, une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant. Cette réflexion cathartique à laquelle il est soumis, nous apparaît tel un processus susceptible de lui permettre de se débarrasser de tout esprit individualiste et égocentriste.

De plus, en temps de discorde et/ou de palabre, les proverbes deviennent de véritable support discursif et canaux de transmission de la vérité. En ce sens, ils possèdent une vertu libératrice de l'âme qui, lorsqu'elle est enchaînée dans une conflictualité avec autrui, ils permettent le défoulement et l'exutoire publics par les applications des parentés à plaisanterie dont l'optique serait la cohésion. Un dicton dit : *Singa wa kanda kanyu zengananga ko* (le lien familial ne se rompt jamais). Sur ce, les conflits peuvent éclater entre les membres d'une même famille mais il est quasi-impossible que les liens de parenté ne se rompent. La tradition soutient que ces liens peuvent seulement s'étirer (dans le cadre des situations conflictuelles), jamais il se casse.

3. La pertinence des proverbes dans la vie familiale

Dans l'univers traditionnel, la famille demeure une unité sociale régit par des règles codifiées qui transparaissent dans des énoncés elliptiques, énigmatiques, populaires et sagestiaux que sont les proverbes. En effet, comme

tout organisme social, la famille repose sur des lois et codes sociaux qui édictent aux individus, un ensemble de recommandations pratiques qui a pour optique un certain contrôle des habitus (manière d'être etc.). En ce sens, les proverbes sont donc des supports et vecteurs de transmission de valeurs ancestrales nécessaires à l'orientation des normes sociales servant de codes et de lois à la vie de famille. Ces valeurs ancestrales qu'impriment les proverbes constituent le ciment utile au vivre-ensemble dans cette cellule de base qu'est la famille. Pour ce, les valeurs éthiques, morales et sociales tels que la solidarité et l'entraide, le respect (des aînés, de la vie, des biens d'autrui...), la justice, la confiance, le travail, sont de bon aloi, des valeurs qui servent à renforcer et à consolider le vivre-ensemble dans la famille.

- La solidarité et l'entraide

La solidarité et l'entraide sont des valeurs sociales qui contribuent au renforcement et à la consolidation du vivre-ensemble. Car en fait, lesdites valeurs prévoient l'intérêt du groupe social dans la mesure où tout doit se faire ensemble ; c'est par l'expérience qu'on découvre que vivre ensemble n'est pas simplement une obligation, mais également de l'allégresse et une opportunité qui occasionne l'esprit de créativité. Le proverbe ci-après en témoigne la pertinence : « partie seule, la rivière connaît un parcours sinueux » (*Nto wayunga bukaka, watengama*). Il s'agit de montrer l'intérêt du groupe social puisque nous pouvons observer qu'à force de vouloir tout faire sans orientation ou participation d'autrui, la rivière est devenue sinueuse. La solidarité peut aussi dans une certaine mesure, se vivre dans les apprentissages par la participation aux activités collectives de la famille (l'entraide). Soulignons que la solidarité n'a que de sens, si les activités collectives se font ensemble et par conséquent si les dispositifs sociaux de l'interaction comme l'entraide sont mis à pied oeuvre.

- Le respect

Le respect est une valeur éthique et sociale qui se présente comme une forme d'obligation absolue, d'égard envers un être humain, un animal et/ou une chose. Cette vertu inconditionnelle que l'on trouve dans toutes les sociétés humaines (et/ou civilisations) est une réalité sociale qui n'est guère en marge dans la société Kongo que nous avons l'opportunité d'interroger par

ses modes de transmission de savoirs que sont les proverbes. *Kiaku kiaku, kiangana kiangana* (Ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui est à autrui est à autrui). Le respect des biens d'autrui est vivement recommandé dans le proverbe susmentionné ; le bien familial ne doit pas être abusé pour une quelconque raison. Par ailleurs, le respect à l'endroit de *Nzambi a Mpungu* (Dieu Tout-puissant) est une forme d'engagement inconditionnel de déférence et de sentiment de considération. A ce sujet, se greffe l'adage suivant : *Ngembo wafinga Nzambi* (La chauve-souris insulta Dieu) ; c'est en s'accrochant par un seul orteil, la tête en bas et le croupion vers le ciel que la chauve-souris considérée comme un vampire se moque de *Nzambi a Mpungu*, disent les Kongo.

Cette parole proverbialisée est une exhortation aux jeunes à respecter le créateur de l'univers car il est l'auteur et l'artisan de tout. En outre, la réciprocité du respect entre aîné et jeune était toujours de mise dans la société par conséquent dans la famille. Ce qui le confirme c'est ce proverbe: *Wanleke kakuvuminanga, buna ngeye mbuta mpe umvuminanga* (Pour que le jeune te respecte, respecte-le également). Le respect doit être mutuelle, c'est en cela que règne l'harmonie. De plus, il nous semble très important de souligner que les enfants sont dans l'obligation d'honorer, révéler, porter respect aux parents tels que le stipule le dicton suivant : *tata na mama bona Nzambi a ntoto* (père et mère sont les dieux sur terre). Les parents sont des représentants de *Nzambi a Mpungu* sur terre, leur présence est significative et symbolique dans la vie de l'enfant. Précisons que ce respect indéfectible existe aussi entre « oncle maternel et neveu utérin » puisque les deux entretiennent une relation privilégiée comme l'indique d'emblée le système de filiation matrilineaire (les enfants appartiennent principalement à la famille et au clan maternel).

- La justice

C'est une valeur morale et sociale qui est à la fois instinctive et complexe. En effet, elle fait référence à l'équilibre dans les relations entre les individus et implique l'égalité de droit. *Semba mbwa, semba dibu* (sanctionne le chien, sanctionne le hochet), ce proverbe exhorte les individus à savoir faire la part des choses c'est-à-dire agir dans l'impartialité quand il s'agit de trancher une affaire conflictuelle. En ce sens, l'injustice ne doit pas être tolérée sous la forme d'un prétexte quelconque. *Waba luzamba, tembilanga, nga buna wendelele* (Lorsqu'on est victime d'une injustice, on ne doit pas être silencieux, mais on

doit s'activer et se défendre). Dans la famille, seule l'équité, l'égalité, enfin la justice doit prévaloir dans la gestion des conflits ou dans des cas de crises.

- **Le travail**

C'est une valeur qui est à la fois sociale et morale dans la mesure où il demeure une activité consciente, volontaire et surtout d'ordre collectif. Autrement dit, il facilite la liberté, l'égalité mais également une forme de solidarité. Cette vertu que constitue le travail incarne des normes de valeur qui font que les individus s'inscrivent dans le dur labeur. *Nkwa kimfuji kazolanga lumbu kia mvula ko* (La personne industrielle n'aime pas la journée pluvieuse). Il en résulte de ce proverbe que le travail est chose que l'on se doit de considérer et d'aimer. Car en fait, *Mwana sala, mvana dia* (l'enfant qui travaille est celui qui mange). Toutes ces prescriptions sociales et morales que véhiculent les proverbes ci-dessus sont des normes qui consistent à mieux orienter non seulement le devenir de l'individu mais permettre une vie assez équilibrée de la famille. Il n'est pas rare de constater qu'une famille dont les membres sont paresseux et/ou désœuvrés, est grandement fragilisée.

- **La confiance**

Il nous apparaît logique de considérer la confiance comme étant la matrice des valeurs, celle sans laquelle les individus ne peuvent donc asseoir l'unité et l'équilibre au sein du groupe social. Dans une certaine mesure, elle est à la base de la consolidation des liens familiaux. Soulignons que dans un climat de confiance, il y a harmonie et tout est plus fluide. De ce fait, on se sent plus en sécurité dans un cadre familial où la confiance règne en maitre absolue. La confiance s'avère être aussi, la clé majeure pour assurer la longévité du mariage ou l'union des familles.

Conclusion

A la fin de l'étude, l'on peut constater que les proverbes dans la vie familiale sont d'une pertinence capitale. Au regard de ce qui précède, la famille demeure une unité sociale régit par des règles codifiées qui transparaissent dans des énoncés elliptiques, énigmatiques, populaires et sagesse que sont les proverbes. Ainsi, lesdites règles édictent aux individus, un ensemble de recommandations pratiques qui a pour optique un certain contrôle des habitudes

nécessaire au vivre-ensemble. Dans cet ensemble de recommandations s'y trouvent, les valeurs éthiques, morales et sociales. C'est au travers des proverbes examinés dans ce travail, qu'il ressort que la solidarité et l'entraide, le respect (des aînés, de la vie, des biens d'autrui...), la justice, la confiance, le travail, sont de toute évidence des valeurs (morales, éthiques et sociales) servant à renforcer et à consolider le vivre-ensemble dans la famille tout en y améliorant sa condition de vie par les normes.

En tout état de cause, les proverbes sont des supports et vecteurs de valeurs transtemporelles qui permettent de réglementer et réguler la vie dans la famille, la communauté et par conséquent dans société.

Référence bibliographique

ABIMBOLA (1990), *Tradition et développement dans l'Afrique d'aujourd'hui*, Paris, UNESCO

BAKOUMA MALANDA (2020), communication traditionnelle : un aspect de l'éducation chez les Kongo du Pool (cas des Kongo-Boko), mémoire de Master, Brazzaville, Université Marien Ngouabi, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)

BARDIN, Laurence (1986), *L'Analyse de contenu*, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), (4e éd.)

BOKUNU NKIERE (1984), *La parenté comme système idéologique*. Essai d'interprétation de l'ordre lignager chez les *Basakata*, Kinshasa, Faculté de théologie

CHEIKH ANTA DIOP (1967), *Antériorité des civilisations nègres – mythe ou vérité historique ?*, Paris, Présence Africaine

DIPIO, Dominica « African motherhood proverbs and worldview: A matriarchal perspective » in *Journal of the Humanities* Vol. 30.1 (2019)

DURKHEIM, E (1980), *Education et sociologie*, 4^{ème} édition, Paris, PUF, 130p

EL OUAFA Idriss, 2015, « Le proverbe : de la traduction à la communication » in *Insaniyat*, 67

ERNY, Pierre (2001), *Au fil de l'existence humaine*, Paris, L'Harmattan

HAGENBUCHER SACRIPANTI (F.), Les fondements spirituels du pouvoir

au royaume Loango, Paris, ORSTOM, 1973, P.36

KABORE, Barthélemy (2021), « Les représentations sociales de la femme dans les proverbes moose » In *R.A.S.S. Pensées Genre. Penser Autrement. Vol1, No 1&2 (2021)*

LE THANK KHOÏ (1967), *L'industrie de l'enseignement*, Paris, Les éditions de Minuit, 419p

LOUIS, André, « Famille et vie familiale à travers les proverbes tunisiens » in *JMS*, vol 11(1977),

MASSAMBA, Guèye cité par GOMAS, Aimée-Noëlle (2022), *Le conte : un aspect de l'éducation traditionnelle chez le peuple vili du Loango*, Paris, Editions Du Net

MERTON, Robert (1949), *Social theory and social structure*, New York : Free Press

PUSHKINA, K. V., PUSHKIN Aleksey A., TENYAKOVA, Elena A. (2022), « Family values in russian and chuvash proverbs and sayings » in *Intcess*, publié sur www.elibrary.ru, 2022

REMOND, René « L'héritage chrétien de l'Europe » in *Cairn*, 2007/3 n°95, pp.143-150

SARTRE, Jean-Paul. (1947), *Huis clos suivi de Les mouches*, Paris, Editions Gallimard

YAO KOFFI, Martin (2014), « Famille et parentalité en Afrique à l'heure des mutations sociétales » Paris, L'Harmattan

CORPUS (Proverbes Kongo-Suundi)

1. *Lusansu luyidika muntu*
2. *Wasisulua mbungu yabudika, kansi wasisulua mwana, nkabi a ndangi*
3. *Nzungu kabila, vana nkuni*
4. *Nsusu kakuba, mu diki katuka.*
5. *Ngeye nioka, ngeye mpuku ka baleka mu munwa umosi ko.*
6. *Sisi mvisi, sisi mvisi*
7. *Nsengi wafwa ye sanga gâ koko mu diambu diayindula bala*
8. *Tobola kwaku disu dia tata, ngano watobola dia mwana, mambu bakidi mo*
9. *Nsala za nzenze ni za mpese*
10. *Menga ma mbulu ni ma mbwa*
11. *Mbuta muntu katiama nkuni ngangu buleke zasala*
12. *Nkento ku nzo mbongi, bilumbu bia ntanga*
13. *Menga ma mosi ka mazolana ko*
14. *Menga ma kanda dimosi ka malendi makuelana ko*
15. *Walamba katula ntulu*
16. *U kutele nioka, kan'si kuiza kudila i mukento mu nzo*
17. *Longo lua buta bala ka lufwanga ko*
18. *Nzo kwaleka ko, kulendi zaya bitatikanga muna ko*
19. *mwana tambula, mwana dià*
20. *Bole bantu, bukaka n'songo*
21. *n'lembo umosi kasukula didi ko*
22. *Nto wayunga bukaka, watengama*
23. *Kiaku kiaku, kiangana kiangana*
24. *Ngembo wafinga Nzambi*
25. *Wanleke kakuvuminanga, buna ngeye mbuta mpe umvuminanga*
26. *Semba mbwa, semba dibu*
27. *Waba luzamba, tembilanga, nga buna wendelele*
28. *Nkwa kimfuzi kazolanga lumbu kia mvula ko*

APPORT DU BUREAU BURKINABÈ DU DROIT D'AUTEUR À L'ESSOR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU BURKINA FASO

Lanssa Moïse KOHOUN

Doctorant, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

mkohoun@yahoo.fr

Dr Jacob Yarassoula YARABATIOULA

Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

Burkina Faso/Ouagadougou

jacob.yarabatioula@ujkz.bf

Résumé

Les industries culturelles sont des industries produisant des biens et services culturels. Le développement de ces industries culturelles et créatives au Burkina Faso constitue, depuis les années 2010 une préoccupation majeure de la politique burkinabè à travers plusieurs actions. Une stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives (SNDICC) a même vu le jour dans la même période. Mais force est de reconnaître que le besoin de développement des filières des industries culturelles reste intact tellement les défis sont nombreux. C'est dans cette perspective que notre travail se pose la question de savoir quel pourrait être l'apport du bureau burkinabè du droit d'auteur à l'essor des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ? Si nous partons de l'idée selon laquelle le besoin de financement des initiatives des industries culturelles est le principal parmi d'autres dans le développement de filières industrialisables, alors comment envisager la contribution de l'institution de gestion collective dans la résorption de ce besoin ? Le présent article a pour objectif de montrer en quoi le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) contribue au développement des industries culturelles et créatives par le biais du mécanisme de la gestion collective. L'étude a révélé que les activités de perception des redevances, les droits à payer aux titulaires de droits, les appels à projets du fonds de promotion culturelle et le fonds d'aide aux membres âgés participent directement au meilleur développement des industries culturelles au Burkina Faso. En effet établit le lien entre les frais versés aux titulaires de droits et le financement de leurs projets de création, de promotion, de diffusion, de distribution et de commercialisation des œuvres protégées par la propriété littéraire et artistique.

Mots-clés : industries culturelles, droit d'auteur, BBDA, développement.

Abstract

Cultural industries are industries producing cultural goods and services. The development of these cultural and creative industries in Burkina Faso has been a major concern of Burkinabe politics since the 2010s through several actions. A national strategy for the development of cultural and creative industries (SNDICC) was even created during the same period. But we must recognize that the need for development of cultural industries sectors remains intact because the challenges are numerous. It is in this perspective that our work raises the question of what could be the contribution of the Burkinabe copyright office to the development of the cultural and creative industries in Burkina Faso? If we start from the idea that the need for financing cultural industry initiatives is the main one among others in the development of industrializable sectors, then how can we consider the contribution of the collective management institution in the absorption of this need? This article shows that the Burkinabe Copyright Office (BBDA) contributes to the development of cultural and creative industries through the mechanism of collective management. Indeed, the activities of collecting royalties, the rights to be paid to rights holders, the calls for projects of the cultural promotion fund and the assistance fund for elderly members constitute the essential elements for a better development of the cultural industries. The amounts intended for rights holders and the financing of their cultural projects by the BBDA enable the creation, promotion, dissemination, distribution and marketing of works protected by literary and artistic property. However, the development of digital technology, counterfeiting and the lack of copyright culture constitute a handicap for the development of cultural industries. Thus, capacity building actions for authors and copyright offices in the digital environment, as well as the fight against counterfeiting of literary and artistic works are necessary for the development of cultural and creative industries.

Keywords: cultural industries, copyright, BBDA, development.

Introduction

La Déclaration universelle des droits de l'Homme en son article 27, alinéa 2 stipule que : « *chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur* ». De cette déclaration on peut affirmer que le droit de propriété littéraire et artistique encore appelée droit d'auteur constitue un droit humain. Pour Joseph FOMETEU, le droit d'auteur est l'ensemble de pouvoirs patrimoniaux et moraux, qui permettent aux personnes qui créent les œuvres de l'esprit (musiques, films, dessins, sculptures, etc.) de les défendre contre toute atteinte provenant d'une tierce personne et d'en tirer un profit financier en les exploitant (FOMETEU J., 2018, p.11).

La loi burkinabè n° 048-2019/AN du 12 novembre 2019 qui consacre les règles relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique abonde dans le même sens que FOMETEU. Ainsi, pour que les auteurs tirent profit de l'utilisation de leurs œuvres, les différents États se sont engagés dans la défense des intérêts de leurs créateurs en créant des organismes de gestion collective appelés bureaux ou sociétés de droit d'auteur. Ces bureaux développent des mécanismes en vue de la protection et de la gestion des œuvres littéraires et artistiques des auteurs. Il s'agit entre autres de la perception des droits d'auteur en contrepartie de la délivrance d'autorisation d'exploitation des œuvres et de la répartition des droits aux auteurs. En plus des missions sus évoquées, les organismes de gestion collective à l'instar du bureau burkinabè du droit d'auteur contribuent à la promotion culturelle.

Nous pensons que l'on ne peut pas parler de droits d'auteur ou de gestion collective sans faire allusion aux industries culturelles et créatives, car ils sont intimement liés. Avant 2002, les industries culturelles contribuaient au PNB mondial à hauteur de 7 % créant ainsi des emplois à un niveau comparable à ceux de l'agriculture dans certains pays. Bernard MIEGE souligne que les industries culturelles forment, au sein des TIC, la principale source de valeur et [...] sont/seront à l'origine des différentes catégories de profits. (MIEGE B., 2000, p.7.)

Au regard du rôle important des industries culturelles dans le développement économique et culturel, nous envisageons réfléchir sur « l'apport du bureau burkinabè du droit d'auteur à l'essor des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ». En d'autres termes, il s'agit de montrer que le BBDA à travers la perception des redevances et son fonds de promotion culturelle contribue à l'émergence des industries culturelles. Ce faisant, quel est le mécanisme développé par le BBDA en vue de la promotion des industries culturelles et créatives Burkina Faso ? Ce dispositif est-il efficace ? Quelles perspectives pour asseoir les bases d'un développement à travers les industries culturelles et créatives ?

Notre objectif est de montrer que le mécanisme de gestion collective a des implications économiques et culturelles et par ricochet contribue au développement des industries culturelles créatives. Pour mieux aborder cette question, notre méthodologie a consisté à une exploitation des textes juridiques relatifs à la gestion du droit d'auteur, à une observation participante

des activités du BBDA et à une collecte de données statistiques en vue de leur analyse. Dans un souci de cohérence, nous présenterons le BBDA, avant de traiter du rôle du BBDA dans l'essor des industries culturelles et créatives et des obstacles et perspectives pour un meilleur développement des industries culturelles.

1. Présentation du bureau burkinabé du droit d'auteur

1.1 Création et évolution

Le BBDA, établissement public à caractère professionnel (EPP) a été créé par le décret n° 85-37/CNR/PRES/INFO du 29 janvier 1985. Jouissant d'une autonomie de gestion financière et d'une personnalité juridique, il a fonctionné jusqu'en 2000 comme une direction centrale du ministère en charge de la culture. C'est le décret n° 2000-149/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000 qui va élargir le champ de compétence du BBDA. Ce décret est complété par le décret n° 150/PRES/PM/MCA de la même date qui approuve les statuts du BBDA et qui précise davantage ses missions.

Le BBDA, dont le siège social est à Ouagadougou est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la culture et la tutelle financière du ministère en charge de l'économie et des finances.

Il est un organisme pluridisciplinaire en ce sens qu'il s'occupe de la gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins, de plusieurs genres d'œuvres (musique, la littérature, arts graphiques et plastiques, cinéma et audiovisuel, chorégraphie, dramatique, programme d'ordinateur). Le BBDA compte plus de 10 900 Créateurs et auxiliaires de plusieurs nationalités, issues de différentes catégories de la création littéraire et artistique. Les titulaires de droits ne lui apportent pas leurs droits en société, mais donnent mandat au BBDA de gérer leurs droits. Cette délégation se manifeste par l'adhésion et la déclaration des œuvres des auteurs au BBDA. Ce mécanisme est appelé la gestion collective.

Pour Délia LIPSZYC, il faut entendre par gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :

« Le système d'administration par lequel les titulaires des dits droits délèguent à des organisations, créées à cet effet, la négociation des conditions dans lesquelles leurs œuvres, leurs prestations artistiques et leurs apports

industriels selon le cas seront utilisés par des exploitants et autres usagers, l'octroi des autorisations correspondantes, ainsi que le contrôle de leurs utilisations, la perception des rémunérations correspondantes et leur répartition entre les détenteurs des droits.» (LIPSZYC D., 1997, P.391).

De cette définition, il ressort que la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins se traduit par la création d'un organisme professionnel. Lorsque les titulaires de droits se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits exclusifs de manière correcte et individuelle.

Comme ces titulaires ne peuvent pas contrôler l'exploitation de leurs œuvres partout, le BBDA a été investi de cette mission.

1.1.1 Missions et organisation du BBDA

Conformément à la loi n° 048/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, le BBDA est chargé de gérer à titre exclusif les droits d'auteurs et des droits voisins ainsi que les expressions du patrimoine culturel traditionnel du Burkina Faso. Il gère également les intérêts des organismes professionnels sur le territoire national grâce au principe de réciprocité prôné par la convention de Berne.

En se référant aux décrets portant approbation des statuts du BBDA, il est chargé de :

- accorder des licences et autorisations d'exploitation des œuvres, des interprétations ou exécutions, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes et radiodiffusion protégée par la loi burkinabè ;
- percevoir les redevances de droits en contrepartie des licences et autorisations qu'il accorde ;
- répartir les redevances perçues aux titulaires de droits ;
- contribuer à la promotion culturelle et établir un système de prévoyance sociale, de solidarité et d'entraide en faveur des artistes ;
- contribuer à la lutte contre la contrefaçon.

Pour accomplir ses missions, le BBDA dispose de trois instances de gestion : une assemblée générale, un Conseil d'administration, et une Direction générale.

L'Assemblée générale : elle est l'organe de délibération. Composée de cinquante-cinq (55) membres, elle comprend d'une part, les représentants des différentes catégories des titulaires de droits et d'autre part, des représentants de l'administration publique. Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et est chargée d'approuver le rapport annuel d'activités du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration : Il est composé de dix-huit (18) membres, dont sept (7) représentant l'administration publique, et dix (10) représentants des artistes dans toutes les catégories et un (01) représentant du personnel du BBDA. Ce conseil se réunit deux fois par an en séance ordinaire pour approuver le programme et le bilan des activités, le budget. Le Conseil d'Administration a la possibilité de tenir des séances extraordinaires en cas de nécessité. Le conseil d'administration peut déléguer, dans certains cas, ses pouvoirs à la Direction générale.

La Direction générale : elle est chargée de l'administration et de la gestion quotidienne de l'institution dont les activités couvrent l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, elle dispose de directions techniques et d'agences qui assurent l'adhésion et la déclaration des œuvres, la collecte des redevances de droits et leur répartition aux titulaires de droits.

1.1.2 Rôle du bureau burkinabè du droit d'auteur dans le développement des industries culturelles et créatives.

Selon la loi burkinabè n° 048 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique, l'exploitation d'une œuvre est soumise à l'autorisation préalable de l'auteur ou de son organisme de gestion collective. Cette exploitation des œuvres génère des revenus à même de développer les industries culturelles et créatives. Les industries culturelles peuvent être définies comme étant des entreprises qui ont pour objet principal le développement, la production, la promotion, la diffusion ou la vente des biens à contenu culturel. Ainsi, les entreprises se consacrant totalement à la création, production, fabrication, représentation d'œuvres ou d'autres objets protégés (musique, cinéma, vidéo, radio et télévision...), à la commercialisation et distribution des livres, des supports de musique, des

œuvres cinématographiques et télévisuelles relèvent du secteur des industries culturelles qui dépend fortement du droit d’auteur.

1.2 L’exploitation des œuvres, motrice des industries culturelles

La perception des redevances auprès des exploitants d’œuvres et la répartition des droits encaissés présentent la raison d’être du Bureau burkinabè du droit d’auteur. Cette perception se fait sur la base de l’exploitation effective des œuvres protégées par les radios, les télévisions, les bars, les buvettes, les sociétés de télécommunications, les banques, etc. La fixation des redevances est encadrée par des textes juridiques notamment des décrets et arrêtés relatifs à la perception des droits au Burkina Faso. Pour percevoir des redevances, il faut la conclusion de contrats (contrats d’édition, de représentation, de production, etc.) entre le BBDA, les titulaires de droits et les utilisateurs œuvrent. La signature de ces contrats permet de générer des revenus substantiels au profit des créateurs membres du BBDA. Avant la signature de ces contrats, les agents du BBDA font de la prospection, de la négociation et de la tarification des exploitations d’œuvres. Ces agents parcourent le territoire national pour la collecte des redevances aux fins de leur répartition aux ayants droit.

Pour illustrer nos propos, la direction de la répartition du BBDA nous a communiqué que le montant le plus élevé des droits perçus par un auteur était respectivement de dix millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-seize (10 697 696) FCFA en septembre 2019 et de douze millions six cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-un (12 654 381) FCFA en septembre 2020 au titre des droits voisins. Ces sommes perçues par les auteurs et les producteurs pourraient contribuer à la production, à la promotion, la distribution d’œuvres et à la création d’emplois. Les montants répartis par le BBDA aux titulaires de droits d’auteurs de 2016-2020 ont des effets induits sur le développement des industries culturelles, en témoigne le tableau ci-dessous.

Tableau n° 1 : montant des droits répartis par le BBDA en millions de FCFA aux artistes par catégorie¹

Catégorie	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Musique	424,5	516,5	618,1	698	854,7	3111,8
Audiovisuel et cinéma	90,5	82,6	122,4	181,1	210,9	687,5
Littérature	21,6	8,0	19,4	31,2	32,1	112,3
Arts graphiques et plastiques	6,4	11,0	12,9	14,1	14,3	58,7
Total	543,1	618,3	772,9	925,3	1112,2	

Source : BBDA

Les redevances des droits d'auteurs répartis par le BBDA de 2016 à 2020 s'élèvent à trois milliards neuf cent soixante-onze millions huit cent mille (3 971 800 000) FCFA. Lesdites redevances revenant aux créateurs, leur permettent de vivre de leurs arts et à la création de nouvelles œuvres. En plus de ces montants répartis, des sommes sont déduites des montants collectés pour soutenir la promotion culturelle et les œuvres sociales.

2. Le Fonds de promotion culturelle et œuvres sociales, soutien aux industries culturelles

Conformément à ses statuts, le BBDA doit contribuer à la promotion culturelle. C'est à cet effet qu'un fonds de promotion culturelle et œuvres sociales a été créé pour promouvoir la création littéraire et artistique en assurant le financement des projets culturels des sociétaires du BBDA. Ce Fonds de promotion culturelle (FPC) est alimenté par les contributions des membres sous forme de prélèvement statutaire sur les autres types de redevances des droits et sur ceux de la copie privée.

¹ Ces données ont été collectées auprès de la direction de la répartition du BBDA

Les dispositions de la loi n° 048 -2019/AN du 12 novembre 2019 portant Protection de la propriété littéraire et artistique en son chapitre 5 et l'arrêté N° 2020 — 0394/MCAT/SG/BBDA portant adoption du règlement de répartition des droits en son article 5 stipule que des retenues sont effectuées sur les sommes affectées à chaque répartition pour les frais de gestion, le Fonds de promotion culturelle et le Fonds d'œuvres sociales. L'article 8 dudit arrêté précise qu'un taux de 10 % est appliqué au montant obtenu après déduction des frais de gestion (la somme obtenue alimente le Fonds de promotion culturelle pour 5 % et le Fonds d'œuvres sociales pour 5 %).

Ces dispositions permettent également au BBDA d'affecter 35 % des sommes perçues au titre de la copie privée pour fonds de promotion culturelle, et ce après déduction faite des frais de gestion. Pour assurer une bonne gestion de ce fonds, il a été mis en place un comité de gestion composée à majorité des artistes représentant les catégories de droits gérés par le BBDA et des représentants du BBDA. Le comité est présidé par un artiste qui rend compte de leurs travaux à la direction générale du BBDA. De façon pratique, le BBDA lance chaque année aux moins deux appels à projets culturels à l'attention de ses membres pour financement. Sont concernés par ces appels à projets les résidences d'écriture et de création dans les domaines de la chorégraphie, la littérature, cinéma, théâtre et l'édition littéraire et la production musicale, etc.

Lorsque les artistes membres soumettent leurs dossiers, le comité examine les dossiers des postulants et retient les projets les plus pertinents pour financement. À la suite de la sélection des projets, chaque bénéficiaire apporte 25 % du coût de réalisation du projet et le BBDA les 75 %. Un contrat de prestation est signé entre le bénéficiaire et le prestataire sous la supervision du BBDA. De même, chaque membre du comité assure le suivi de l'exécution d'un certain nombre de projets. C'est à l'issue du dépôt du rapport de suivi et de la réception de l'œuvre réalisée que la totalité du montant sera versée au prestataire. Les données relatives au financement des projets culturels sont consignées dans le tableau suivant :

**Tableau n° 2 : nombre de projets par catégories financés
par le BBDA de 2019 à 2021¹**

Catégories	2019	2020	2021	Totaux projets	Financement BBDA
Arts graphiques et plastiques création-exposition)	23	23	10	56	27 562 500
Littérature (écriture et édition)	12	25	10	47	28 675 000
Chorégraphie (écriture et création)	7	0	6	13	18 500 000
Cinéma (scénario, finition, production)	31	38	10	79	96 925 000
Musique (Production musicale package, clip vidéo, enregistrement d'un maxi, duplication d'album, etc.)	101	131	107	339	208 725 000
Théâtre (création — écriture — diffusion)	17	14	10	41	22 750 000
Promotion Culturelle	82	134	261	477	8 8 100 000
TOTAL				1052	491 237 500

Source : BBDA

Les trois dernières années, le BBDA a financé 1052 projets culturels à hauteur de quatre cent quatre-vingt-onze millions deux cent trente-sept mille cinq cents (491 237 500) FCFA. Cette action a un impact considérable sur le développement des industries culturelles, car elle permet d'accroître la création, la promotion, production des œuvres dans le secteur culturel.

En plus du fonds de promotion culturelle, le BBDA exerce un rôle social. Les créateurs ont une vie irrégulière. Leur carrière ne se plie pas aux exigences des structures sociales mises en place par les pouvoirs publics. Le BBDA connaît souvent bien les situations des créateurs et vient en leur aide en cas de nécessité. Dans son dispositif d'assistance sociale, le BBDA soutient ses membres en cas de maladie, de mort et de vieillesse en honorant des frais

¹ Source : service fonds de promotion culturelle et œuvre sociales

d'hospitalisation ou d'ordonnances. Les montants suivants ont été consacrés aux œuvres sociales selon l'annuaire statistique 2020 du BBDA.

Tableau n° 3 : Montant accordé aux artistes au titre des œuvres sociales

Année	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Œuvres sociales (en millions)	3,5	4,6	4,1	29,9	30,6	72,6
Nombre de bénéficiaires	110	107	104	81	171	573

Source : Annuaire statistique, BBDA 2020

Un fonds d'Aide aux Membres Âgés (AMA) a été également mis en place en 2017 au profit des artistes du troisième âge qui vivent dans une situation de précarité et qui ont marqué la vie littéraire et artistique nationale. Des ressources financières à hauteur de vingt (20) millions sont mobilisées chaque année afin de permettre d'octroyer cent mille (100 000) francs FCFA par trimestre à cinquante (50) membres âgés ; et ce depuis 2018 jusqu'à ce jour. De ce qui précède, il ressort que le BBDA dans l'accomplissement de ses missions joue un rôle déterminant dans l'essor des industries culturelles en répartissant régulièrement les droits aux artistes, en les soutenant sur le plan social et en finançant leurs projets culturels. Nonobstant ces résultats engrangés, des difficultés demeurent.

3. Difficultés et perspectives

L'environnement numérique, la méconnaissance de la gestion collective et la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques pourraient être des obstacles au développement des industries culturelles.

3.1 Les entraves au développement des industries culturelles

Le développement des technologies de l'information et de la communication, encore appelées technologies numériques, a métamorphosé la notion même de consommation des biens culturels avec l'avènement de nouveaux canaux de diffusion (la télévision numérique terrestre, la télévision mobile personnelle, la radio numérique) et la multiplication des terminaux de

réception (lecteurs de vidéos, baladeurs multimédias, téléviseurs connectés). Cette situation, tout en permettant un vaste réseau de communication de l'œuvre au public créé d'énormes difficultés. En effet, les bureaux de droits d'auteur africain semblent être surpris par ces nouveaux modèles économiques en matière d'exploitation des contenus protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. On note la non-maîtrise de la commercialisation des œuvres en ligne par les acteurs impliqués ainsi que la difficile gestion collective des droits d'auteur par le BBDA.

Le processus de documentation et de perception des droits d'exploitation des œuvres en ligne n'est pas encore maîtrisé par les techniciens en charge de la gestion collective. Cette situation cause d'énormes pertes en termes de droits à percevoir surtout au niveau des géants de l'internet tels que Google, Yahoo, Facebook, YouTube qui « abusent » du droit du copyright. C'est dans ce sens que le Parlement européen a adopté une directive qui adapte la réglementation relative au droit d'auteur à l'évolution des technologies numériques et au monde en ligne. Cette directive constitue une revanche pour les industries culturelles et des médias.

Les institutions régionales africaines devraient s'inscrire dans la même logique, en élaborant des textes à même de permettre à tous les intervenants dans la chaîne de la gestion collective de gérer efficacement les droits des créateurs dans l'univers numérique. En plus de l'évolution technologique, le manque de la culture du droit d'auteur est un facteur qui inhibe l'essor des industries culturelles. Les exploitants d'œuvres protégées au Burkina Faso sont souvent réticents ou refusent de payer la redevance de droit d'auteur soit par mauvaise foi soit par ignorance, car n'ayant pas été sensibilisés sur l'importance du paiement desdites redevances. La majorité des auteurs, des producteurs, des acteurs culturels méconnaissent les règles liées au droit d'auteur et à la gestion collective. Il arrive souvent que des auteurs ne sachent pas déterminer leur qualité dans les œuvres d'une part, et, d'autre part, les règles de déclaration et de répartition des droits ne sont pas mieux cernées, en témoigne les crises et tensions qui secouent des sociétés de droit d'auteur africain.

La contrefaçon contribue également à l'anéantissement de la création et des créateurs. Malgré tous les droits reconnus aux créateurs et aux auxiliaires de la création par les différentes législations nationales et internationales, le titulaire de droits ne bénéficie pas des fruits de son travail, du fait de nombreuses violations de ses droits. En effet, force est de constater que l'exploitation de son œuvre se fait souvent de façon abusive ou illégale, à son insu. Avant qu'une œuvre protégée ne soit divulguée par son auteur, elle apparaît déjà sous forme de support physique ou numérique sur le marché. Les technologies nouvelles ont favorisé l'expansion de la piraterie, où les canaux de production et de diffusion ne permettent pas aux auteurs d'être rétribués de façon optimale. Ces actes de contrefaçon impactent négativement sur le développement des industries culturelles et la vie sociale des artistes. De ce fait, des mesures doivent être prises en vue de garantir les droits des auteurs en vue de développer la création artistique.

3.2. Perspectives pour un meilleur développement des industries culturelles

Le BBDA devrait œuvrer à mobiliser davantage de recettes auprès des exploitants directs des œuvres littéraires et artistiques de ses membres en identifiant de nouvelles niches de perception des redevances. En outre, il doit utiliser des moyens modernes de collecte en développant un mécanisme de géolocalisation des exploitants d'œuvres et de paiement électronique des redevances. Cela permettrait d'anticiper les conséquences d'une contre-performance éventuelle des services de douane, qui à eux seuls, collectent plus de 60 % des redevances au profit du BBDA. L'accroissement des recettes permettrait au BBDA d'accroître les droits à payer aux membres, de renforcer sa stratégie de promotion culturelle et sociale en développant les industries culturelles et créatives.

Le BBDA devrait au regard de l'évolution du contexte national et international du droit d'auteur et de la gestion collective, s'adapter à l'environnement numérique, aux pratiques nouvelles d'exploitation et de consommation des produits littéraires et artistiques. Son modèle d'organisation et de fonctionnement doit répondre aux exigences de

l'efficacité, de la performance et de la conformité au cadre juridique et réglementaire national et international.

À cet effet, il doit renforcer les capacités opérationnelles de son personnel, afin de lui permettre d'accomplir sa mission de gestion collective, en vue de satisfaire et de défendre les intérêts de ses membres. Aussi, la sensibilisation des parties prenantes du droit d'auteur sur une maîtrise parfaite du marché numérique et les mécanismes de documentation, de répartition des droits doit s'intensifier pour que les acteurs puissent mieux cerner la gestion de leurs droits et être des forces de proposition pour améliorer la gestion collective, gage d'un développement des industries culturelles.

Il y a également une nécessité de professionnalisation des acteurs impliqués dans le secteur des industries culturelles ainsi que la réanimation de tous les maillons de la chaîne de chaque branche de la création littéraire et artistique, tout en engageant une lutte contre la contrefaçon des œuvres de l'esprit.

Conclusion

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur est établissement public de l'État dont la mission principale est la défense des intérêts de ses membres. Il est l'institution nationale en charge du droit d'auteur. L'une des caractéristiques majeures du droit d'auteur et des droits voisins est sa transversalité. Doté d'instances de gestion (assemblée générale, conseil d'administration, direction générale) aucune filière culturelle et artistique n'échappe au champ d'action du droit d'auteur. C'est pourquoi le BBDA est un organisme pluridisciplinaire qui assure la protection et la gestion collective du droit d'auteur. Au travers de la protection offerte et gérée par lui, le droit d'auteur offre aux compositeurs, arrangeurs, éditeurs, écrivains et aux auxiliaires de la création des possibilités d'utilisation, de création, de promotion, de diffusion, de distribution et de commercialisation de leurs œuvres. De ce fait, les redevances de droits collectés, les montants répartis aux titulaires de droits et le mécanisme de soutien des projets culturels des membres (FPC) et les œuvres sociales sont les ferments d'une industrie culturelle et créative.

Le BBDA est un moteur de la croissance, de soutien à la créativité, de la création d'emplois et de revenus pour les titulaires de droits. Les activités basées sur les industries du droit d'auteur mobilisent un nombre important de main d'œuvre, de travailleurs artistiques et techniques. De ce fait, le BBDA contribue de manière significative à alimenter les industries culturelles par l'accroissement des revenus des créateurs et des auxiliaires de la création dans le cadre de la gestion des droits. À ce titre la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins doit être améliorée et la protection de la propriété littéraire et artistique doit être renforcée.

Bibliographie

- D'ALMEIDA, Francisco, ALLEMAN, Marie Lise, *Les industries culturelles des pays du sud : enjeux du projet de convention internationale sur la diversité culturelle*, Rapport d'étude établi pour le compte de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie et du Haut Conseil de la Francophonie, avec la collaboration de Bernard Miège et de Dominique Wallon, 2004,90 p.
- FOMETEU, Joseph, *Le droit d'auteur et les droits voisins questions/réponses*, Cameroun, L'harmattan, 2018,168p.
- LIPSZYC, Délia, *Droit d'auteur et droits voisins*, Paris, Éditions de l'Unesco, 1997,901 p.
- Loi 048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique et ses textes d'application.
- MIEGE Bernard, *les industries du contenu face à l'ordre informationnel*, Grenoble, PUG, 2000, 120p.
- YARABATIOULA, Jacob, *Industries culturelles et créatives au Burkina Faso. : Analyse des filières au prisme des politiques et des stratégies d'acteurs*. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, Université Grenoble Alpes, 2018, 774p.
- ZIDA Raguidissida Emile, *Les industries culturelles dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso*. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. Université Grenoble Alpes, 2018, 405p.

4- GÉOGRAPHIE

ANTHROPOLOGIE

NOUVELLE VILLE DE DIAMNIADIO : LA COMPLEXITÉ D'UNE FABRIQUE URBAINE EXPRESSIVE D'UNE NOUVELLE FORME D'INÉGALITÉ ET D'EXCLUSION SOCIO-SPATIALE

Aly Sada TIMERA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Ecole Supérieure d'Economie Appliquée
Département Aménagement du Territoire,
Environnement et Gestion Urbaine (ATEGU)
alitimera@yahoo.fr

Résumé

Le référentiel théorique de justification sur lequel est bâtie cette nouvelle modalité de fabrique urbaine incarnée par le modèle « nouvelle ville » met en exergue une stratégie de résilience face aux maux qui gangrènent la mal urbanisation de Dakar-centre. La capitale sénégalaise est victime de sa primatialité handicapante du fait d'un engorgement et d'une surconcentration des hommes et des activités devenues étouffants. Les exclusions socio-spatiales et les ruptures fonctionnelles porteuses de mobilités pendulaires écologiquement dévastatrices et économiquement contre productives menacent la stabilité socio-politique de la ville. Celles-ci produisent des effets corrosifs sur le potentiel concurrentiel comparatif de Dakar dans la course des grandes villes de la sous-région ouest africaine et du monde pour un stationnement ascendant dans le réseau urbain mondialisé de plus en plus concurrentiel. La thérapeutique face à ces maux portée par la nouvelle ville comme réponse à ces dysfonctionnements a-t-elle répondu aux attentes ? La confrontation entre les justificatifs théoriques liés aux objectifs de sa création et la réalité de la mise en œuvre du projet sont au cœur du questionnement autour duquel est articulée cette présente recherche. Notre démarche méthodologique est adossée à des enquêtes auprès de différents acteurs du pôle et notamment les habitants, les travailleurs ainsi que les diverses structures qui en assurent la gouvernance à l'échelle de la nouvelle ville et de sa commune d'accueil. Ces entretiens ont été combinés avec divers interviews auprès des communautés locales pour recueillir leur perception. Le modèle privatif de ville, produit du montage institutionnel adopté, privilégiant financement privé international et appuis de l'Etat est adossé à un modèle économique difficilement conciliable avec

les logiques sociales qui sont les soubassements de la mixité sociale et de la mixité fonctionnelle, crédos centraux des objectifs du modèle proposé. Au lieu de renverser les tendances, la nouvelle ville semble conforter les dynamiques d'exclusion sociale et d'inégalités spatiales qui rendent difficile son appropriation populaire et son intégration harmonieuse dans l'environnement local.

Mots clés : Nouvelle ville - Inégalités territoriales - Ségrégation socio spatiale - Mixité sociale - Mixité fonctionnelle - Métropolisation

Abstract

The theoretical framework of justification on which this new modality of urban manufacturing embodied by the “new city” model is built highlights a strategy of resilience in the face of the ills which plague the poor urbanization of central Dakar. The Senegalese capital is the victim of its disabling primacy due to congestion and an overconcentration of people and activities that have become stifling. Socio-spatial exclusions and functional ruptures leading to ecologically devastating and economically counterproductive commuting mobility threaten the socio-political stability of the city. These produce corrosive effects on the comparative competitive potential of Dakar in the race of large cities of the West African sub-region and the world for upward parking in the increasingly competitive globalized urban network.

Did the treatment for these ills carried out by the new city as a response to these dysfunctions meet expectations? The confrontation between the theoretical justifications linked to the objectives of its creation and the reality of the implementation of the project are at the heart of the questioning around which this present research is structured. Our methodological approach is based on surveys of various stakeholders in the cluster, particularly residents, workers and the various structures that ensure governance at the level of the new city and its host municipality. These interviews were combined with various interviews with local communities to gather their perceptions. The private city model, product of the institutional set-up adopted, favoring international private financing and State support, is backed by an economic model that is difficult to reconcile with the social logics which are the foundations of social diversity and functional diversity, central credos objectives of the proposed model. Instead of reversing trends, the new city seems to reinforce the dynamics of social exclusion and spatial inequalities which make its popular appropriation and harmonious integration into the local environment difficult.

Keywords : New city - Territorial inequalities - Socio-spatial segregation - Social diversity - Functional diversity – Metropolization

Introduction

Depuis la fin des années 90, l'évolution des politiques urbaines dans de nombreux pays africains est marquée par la résurgence des nouvelles villes. Présentées comme la symbolique d'une rupture dans les politiques urbaines et d'aménagement du territoire, elles incarnent dans la vision des autorités politiques promotrices et maîtres d'ouvrage, la symbolique volontariste de la création d'une nouvelle génération de villes. Dans la vision de leurs concepteurs, elles cherchent à incarner la modernité d'une architecture futuriste et d'un potentiel infrastructurel élevé producteur d'attractivité concurrentielle mondiale. Sous ce rapport, elles représentent une force de rééquilibrage territorial liées à ses capacités de diffusion de ses effets structurants sur son hinterland comme pôle de croissance et de développement.

Le Sénégal s'est lancé dans cette politique avec l'expérience pilote de Diamniadio, présentée comme la déclinaison urbaine et spatiale du Plan Sénégal Emergent. S'inscrivant dans une perspective plus globale, elle participe au projet de redéfinition de la politique d'aménagement du territoire marquée par la promotion de pôles urbains comme cheville ouvrière d'une dynamique de rééquilibrage spatial fondée sur le développement des territoires. La nouvelle ville a ainsi une mission à la fois nationale et régionale comme support d'impulsion du développement de son arrière-pays et de sa région. Dans ses missions internes, elle ambitionne d'apporter des solutions aux déséquilibres nés des politiques urbaines marquées par les exclusions socio-spatiales liées aux difficultés d'accès au foncier et à l'immobilier par la promotion d'une mixité sociale. Il s'agit aussi de développer des dynamiques nouvelles de résilience face aux changements climatiques par la promotion d'une mixité fonctionnelle et par l'inversion des mobilités pendulaires productrices d'externalités environnementales négatives.

Ainsi, Mixité fonctionnelle et Mixité sociale constituent le crédo fondateur de la nouvelle ville de Diamniadio, présentée comme modèle urbain alternatif intégrant harmonieusement travail et habitat pour éradiquer le format « ville dortoir », réceptacle de ruptures fonctionnelles productrices de mobilités pendulaires asphyxiantes. La mixité sociale promise à travers la nouvelle ville, devait se traduire par un accès facilité pour les couches sociales

les moins nanties et favoriser un brassage du fait de la cohabitation de différentes catégories sociales sur une même unité spatiale résidentielle traduisant ainsi la marque d'une inclusivité sociale de la ville. L'attractivité territoriale liée au standing d'équipement et aux diverses opportunités de localisation des activités devait participer au desserrement et au désengorgement de la ville capitale, Dakar. Enfin, La concentration d'activités et d'investissements, produits attendus de l'attractivité et de la compétitivité territoriale de la nouvelle ville, devait de par ses effets de diffusion, favoriser le développement de l'économie locale des territoires de son hinterland et par ce biais consolider le développement régional.

Toutefois, l'observation empirique des dynamiques spatiales induites par l'édification de la nouvelle ville semble traduire une évolution tendancielle vers la prédominance du grand standing dans les offres de logements. De plus, la visible faiblesse de l'implantation d'entreprises combinée à la faible effectivité de l'occupation résidentielle donne l'allure d'un no man's land. L'attractivité née du développement de programmes immobiliers et des effets de valorisation du sol accélèrent les dynamiques de requalification des terres agricoles des zones environnantes en espaces résidentiels.

Il est alors à se demander comment les missions initiales assignées à la nouvelle ville sont-elles concrètement suivies d'effets ? Son modèle d'aménagement a-t-il favorisé la mixité sociale et fonctionnelle, fondements centraux de sa création ? A-t-elle facilité l'accès aux logements pour les couches les moins nanties ?

L'objectif de ce travail est d'analyser le niveau d'adéquation et de rupture entre les fondements théoriques justificatifs de l'implantation de la nouvelle ville de Diamniadio et la réalité de son édification. Comment ces justificatifs théoriques et missions assignés sont-ils suivis d'effets ?

1 - Méthodologie

L'analyse du processus d'édification de la nouvelle ville et de ses effets sur son territoire, s'est faite sur la base d'investigations de terrain suivant deux niveaux : d'une part, les habitants des cités de la nouvelle ville et d'autre part, les travailleurs de la sphère ministérielle de Diamniadio. Globalement, l'objectif de cette enquête est d'analyser la réalité de la mixité sociale et fonctionnelle ainsi que ses supposés effets réducteurs sur les mouvements pendulaires.

Ces enquêtes ont été combinées aux entretiens menés auprès des structures de gestion de la ville et notamment la Direction Générale des Pôles Urbains (DGPU) d'une part et d'autre part, dans les structures de gouvernance locale du territoire et notamment le conseil municipal de Diamniadio. Il s'agissait principalement d'avoir leur perception par rapport à la nouvelle ville et la nature de ses interactions avec d'une part la ville historique de Diamniadio et d'autre part son arrière-pays. Ces entretiens ont été complétés avec quelques interviews réalisés auprès de groupements communautaires locaux, principalement les organisations de jeunes et de femmes pour avoir leur perception par rapport à la nouvelle ville.

Ces résultats d'enquête de terrain combinés à notre grille théorique d'analyse bâtie autour de la mobilisation de connaissances tirées d'une recherche bibliographique principalement axée sur la thématique des nouvelles villes, nous ont permis d'illustrer les analyses dont les principaux résultats sont ici déclinés. Dans une première partie, nous avons présenté les différentes approches théoriques qui ont alimenté le référentiel théorique des politiques de nouvelles villes en général et celle de Diamniadio en particulier. Cela nous a permis de comprendre les différentes influences théoriques qui ont alimenté le référentiel théorique justificatif de la création de la nouvelle ville de Diamniadio, puis dans une deuxième partie, nous avons montré les réalités de l'édification de la nouvelle ville, ses effets et enjeux en partant des résultats des enquêtes de terrain et des observations.

2 – Résultats et discussions

2.1 - Historique de création et raison

Les politiques d'implantation de nouvelles villes sont notées depuis l'Antiquité¹ (Haumont et al.1999 ; Leimdorfer, 2014) et ont constitué un fait marquant des politiques urbaines du XXème siècle en Europe après la seconde guerre mondiale aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest (Haumont et al., 1999).

¹ « Il y eut des villes dès l'antiquité (Naples ou la Napoule : Nea polis) et à toutes les époques (Aigues mortes créée par Saint Louis ; les Bastides de la guerre de Cent Ans ; Versailles, La-Roche-sur-Yon, etc. » in Claude Chaline, les nouvelles villes dans le monde, Paris, PUF, 1985, p.20

Conçues comme expression d'une exemplarité thérapeutique aux maux qui gangrènent les grandes villes porteuses de dysfonctionnements et de désharmonie destructurants, ces politiques de nouvelles villes ont connu un regain d'intérêt dans les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen Orient depuis la fin des années 1990 (Diop et Timéra, 2018 ; Schlimmer 2023).

La relance de cette politique pendant cette période est certainement à lier avec l'embellie notée dans les performances des économies de nombreux pays d'Afrique dans les années 2000, à l'image du Kenya, de l'Angola, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana... avec une croissance économique marquée (Keeton et Provoost, 2019). La convergence entre l'embellie d'une situation économique interne en Afrique et le besoin pour l'investissement international privé immobilier de trouver de nouveaux espaces de déploiement après la crise immobilière de 2008 constituent des facteurs contributifs à l'expansion des nouvelles villes un peu partout dans le continent depuis cette date (Van noorloos et Kloosterboer, 2018).

De plus, Le retour en force du discours sur les nouvelles villes en Afrique à partir de 2000 s'inscrit aussi dans un contexte de domination du néo libéralisme comme référence idéologique dominante des politiques urbaines dont un des modèles d'opérationnalisation se trouve être la nouvelle ville et les dynamiques de métropolisation qu'elle porte. Ces dynamiques sont fréquemment interprétées comme le fruit d'une néo libéralisation des villes devenue inévitable du fait des contraintes marchandes obligeant les gouvernements urbains à jouer le jeu de la concurrence interterritoriale (Pinson, 2020)

Les multiples variantes sémantiques liées à cette nouvelle modalité de production urbaine n'en traduisent pas moins la récurrence de principes clés bâtis autour de la modernité futuriste des villes à promouvoir, l'attractivité territoriale née d'une politique volontariste de mise en place de grands équipements structurants et la promotion des formes privées de production de la ville. Ces ambitions sont adossées à des préoccupations affirmées de durabilité et de résilience climatique et sociale. Ce modèle promeut la globalisation/mondialisation dans laquelle les nouvelles modalités de fabriques urbaines doivent s'inscrire.

Tantôt création nouvelle, tantôt opération de rénovation d'un tissu existant, les contours et le contenu donné aux nouvelles villes restent encore flous. La circonscription des frontières exactes qui délimitent son espace réceptacle par rapport à la ville existante n'est pas toujours évidente et le

contenu donné à son format est variable suivant les contextes. Quelques fois simples opérations de production foncière qui laisse penser à une stratégie de mobilisation foncière au profit de l'Etat et d'autres fois opérations complexes articulant diverses fonctions urbaines, les nouvelles villes présentent autant de variantes que de motivations qui expliquent leur création (Van noorloos et Kloosterboer, 2018).

A la faveur d'un contexte de mondialisation concurrentielle de l'univers urbain, la promotion de « l'attractivité territoriale » et de la « compétitivité territoriale » constituent le leitmotiv incantatoire de l'apologie d'un développement territorial réussi. L'efficacité des politiques de développement urbain se mesure dans les capacités des territoires urbains à mobiliser les investissements privés. L'implantation des entreprises à haute valeur ajoutée dotées d'une expertise technocratique de haut niveau et leur localisation mue par la recherche d'espaces de compétitivité dicte leur forte mobilité à l'échelle nationale et internationale. L'accumulation des investissements dans le territoire devient une conditionnalité incontournable des grandes villes si elles veulent rester compétitives dans un contexte national et mondial fortement concurrentiel (Thisse et Van Ypersele, 1999). La concentration d'entreprises à haute productivité combinée à l'édification d'un support infrastructurel de haut standing et la concentration d'une expertise innovante liée au potentiel d'enseignement universitaire et de recherche est un inducteur efficace de croissance, de forte productivité et d'emplois (Glaser, 2011). Cette dynamique agit positivement par ses effets induits bénéfiques sur leur périphérie immédiate, leur hinterland et quelques fois même au-delà (Davezies, 2021). L'effet d'impulsion serait ainsi globalement bénéfique pour leur région.

Ces nouvelles villes s'inscrivent dans une perspective d'affirmation d'une centralité consolidante porteuse de croissance et de productivité à la fois pour elles et pour leur espace régional et national (Benko, 1998). Dans cette optique, l'ambition va au-delà pour couvrir la conquête de l'espace monde, expression d'un positionnement ascendant dans l'échelle concurrentielle du réseau urbain mondial, une attractivité territoriale capteuse d'investissements privés internationaux à la recherche de nouveaux espaces de rentabilisation.

Dans cette vision, s'inscrit le projet de nouvelle ville de Diamniadio en quête concomitamment d'un statut de ville de classe mondiale et à la recherche d'un positionnement comme pôle d'induction et de diffusion de

croissance dans l'arrière-pays régional. Présentée comme une vitrine mondiale de haute technologie, « ville verte », « ville smart », « ville intelligente », elle cherche à incarner la nouvelle symbolique d'une inclusivité sociale, économique, et écoenvironnementale, marque innovante de fabrique d'une nouvelle génération de villes. Son aménagement et sa structuration visent à incarner spatialement ces ambitions.

2.2 - L'ambition d'un projet urbain d'inclusion sociale, écologique et urbanistique

Dans l'inventaire des raisons justificatives du repositionnement des nouvelles villes en Afrique apparaissent de façon permanente deux éléments : d'une part le besoin de redéfinition d'une politique de rééquilibrage territorial et d'aménagement du territoire devant les dysfonctionnements nés d'une urbanisation fulgurante mal maîtrisée et d'autre part la volonté d'inscrire la ville africaine dans l'univers des villes concurrentielles marqué par la modernité d'une morphologie futuriste et d'un standing de fonctionnalité de classe mondiale.

Les opportunités offertes par les grandes villes liées à un fort potentiel d'attractivité déjà existante combinées à l'urgence de l'impératif de rééquilibrage territorial née de leur macrocéphalie hypertrophiante, expliquent la fréquence de la localisation des nouvelles villes aux alentours des villes primatiales dont elles constituent le plus souvent un territoire satellitaire (Beaujeu Garnier, 1995 ; Haumont et al.1999). Elles jouent quelques fois un rôle d'anticipation comme pour conjurer l'expansion spatiale incontrôlée et anarchique des grandes métropoles et leur servir ainsi d'espace réceptacle organisé et planifié pour recevoir leur trop-plein¹. La création de la nouvelle ville de Diamniadio répond à l'impératif d'inverser l'engorgement de Dakar né de la surconcentration des activités et des hommes avec ses effets d'induction négative sur la productivité urbaine qui a engendré une tendance baissière

¹ C'est le cas notamment de la nouvelle ville d'Héliopolis au Caire, projet lancé au début du vingtième siècle. Située à une vingtaine de kilomètres au Nord Est du Caire, cette ville créée ex nihilo, constitue aujourd'hui un des quartiers du Caire qui s'est imposé comme pôle économique majeur qui va attirer de plus en plus les classes moyennes, même si au moment de sa création son peuplement était essentiellement constitué d'étrangers et Coptes (population chrétienne d'Égypte)

lourde de ses capacités concurrentielles par rapport aux grandes villes de la sous-région ouest africaine (Diop et Timéra, 1998).

Ce programme directement managé par la Présidence de la République par le biais de la Direction Générale des Pôles Urbains (DGPU) qui est une de ses structures rattachées, traduit ainsi le volontarisme politique des autorités étatiques au plus haut niveau de garder le contrôle de l'exécution du projet. Il semble bien que les enjeux liés à sa réalisation, du fait d'une promesse politique forte du Président de la République, aient amené les autorités au plus haut niveau à reprendre le contrôle et le suivi rapprochés de la mise en œuvre avec la mise à l'écart de la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture (DUA) qui pourtant, au début devait assurer le pilotage opérationnel de la nouvelle ville (Timéra 1997)¹. Les impératifs politiques ont pris le dessus sur les considérations technico-administratives avancées pour justifier ce montage institutionnel qui, à bien des égards, renvoie à une recentralisation et un repositionnement dominant de l'Etat. Cette forme de recentralisation peut amener à s'interroger sur la conformité de cette décision avec l'option de Décentralisation déclarée (Schlimmer, 2023) et même dans une certaine mesure avec les principes de la Déconcentration.

Les contraintes de l'urbanisation dakaroise largement amplifiées par le caractère quasi insulaire de son site, posait de plus en plus la nécessité de mener une politique de desserrement et de déconcentration urbaine et imposait le choix de cette zone orientale.

Sa localisation dans la partie continentale de l'agglomération dakaroise lui offre des disponibilités foncières importantes dont une partie a été mobilisée par l'Etat pour accueillir la nouvelle ville. Ainsi l'assiette née

¹ Selon l'Etat, Compte tenu de l'importance des sites et de la complexité des programmes envisagés (programmes intégrés de type nouvelles villes, impliquant d'importantes infrastructures hors-site), le recours à un aménageur public devait s'imposer. Ce dernier point posait toutefois problème, l'administration semblant souhaiter coordonner directement ces vastes opérations d'aménagement à partir de ses services (principalement la DUA au MUH), et de plusieurs comités de pilotage interministériels. Devant les difficultés de coordination d'un tel montage, l'Etat a mis en place, en mai 2014, la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains (DGPU) chargée de l'aménagement de deux premiers pôles : celui de Diarniadio et celui du Lac Rose. La DGPU est rattachée directement à la Présidence de la République et sa création a été mentionnée dans le Décret n°2013-1225 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères.

d'une dépossession foncière des communautés locales de Diamniadio constitutive de son terroir traditionnel, permettait ainsi d'avoir la pleine maîtrise du support foncier nécessaire à l'édification de la nouvelle ville.

Sa localisation à l'entrée de la métropole, sa relative proximité de Dakar dont elle n'est distante que de 30 km ainsi que les facilités de jonction qu'elle permet avec le reste du réseau urbain et de l'espace national en général lui offre des avantages comparatifs importants.

La conception du plan d'aménagement est le reflet d'un condensé d'expériences diverses de nouvelles villes à travers le monde (Portugal, France, Dubaï, Chine, Maroc...). Elle est portée par une expertise technocratique formée à l'extérieur et largement inspirée d'expériences précédentes d'édification de nouvelles villes dont elle a en partie participé - pour certains acteurs de la conception - à l'élaboration et à l'exécution. En effet plusieurs visites d'expériences ont été menées par l'équipe des experts concepteurs à travers le monde qui ont certainement inspiré le modèle d'aménagement proposé (Dieng, 2021).

Le principe de mixité fonctionnelle largement mis en avant dans la conception du plan d'aménagement s'inscrivait dans la volonté d'inverser la sempiternelle tendance des mobilités pendulaires caractéristiques des grandes villes africaines marquées par la rupture et le cloisonnement des fonctions (résidentielles et espaces de travail) avec les externalités négatives lourdes qu'elles engendrent sur le plan économique, social et écologique. La mixité sociale recherchée dans les aménagements proposés constituait la réponse donnée aux difficultés d'accès aux logements pour les couches les moins nanties incluant de plus en plus les couches moyennes qui peinent à acquérir un logement à Dakar du fait des coûts très élevés. L'alternative locative qui s'impose alors à eux pour satisfaire les besoins résidentiels devient de plus en plus onéreuse du fait d'un marché locatif marqué par une faible offre devant une demande forte qui ne cesse de gonfler. La grande promesse des autorités était à travers ce projet d'aller vers une production foncière et immobilière à grande échelle à même de renverser les tendances par un rééquilibrage progressif de l'offre et de la demande qui induirait une nouvelle dynamique tendancielle à la baisse des prix du marché foncier et immobilier. Les diverses exemptions et autres subventions publiques versées aux promoteurs devaient abaisser les charges de production pour permettre ainsi une baisse des coûts des logements proposés dans le cadre de la nouvelle ville.

Pôle de recherche, de formation et d'innovation technologique, pôle

résidentiel durable et siège administratif, ville d'affaires et de développement économique constituent les principes autour desquels le scénario d'aménagement de Diamniadio a été élaboré.

La mixité fonctionnelle visée explique le modèle spatial proposé articulé autour de la projection spatialisée de quatre fonctions (Economie événementielle et tourisme d'Affaires ; Ville universitaire performante et technologique ; Ville administrative et écologique, Ville économique et commerciale) chacune étant la marque dominante d'un des quatre arrondissements constitutifs de l'espace résidentiel de la ville. Il faut tout de même noter que les principes de référence auxquels sont adossés les aménagements proposés, largement repris d'expériences menées dans d'autres contrées, s'ils ont le mérite de chercher à équilibrer l'organisation harmonieuse de la trame urbaine, peuvent toutefois soulever bien des questions du fait de la reproduction de références urbanistiques extérieures et des risques d'inadaptation que pose leur reproduction dans des espaces caractérisés par des spécificités qui leur sont propres.

2.3 - Défis et enjeux d'un montage institutionnel qui promeut une nouvelle fabrique urbaine privative difficilement conciliable avec le projet de nouvelle ville

Diamniadio s'inscrit dans une stratégie de rééquilibrage territorial de l'espace métropolitain dakarais à travers l'option de construction d'un cosmos de multipolarités et de poly centralités. Cette nouvelle trame produite permettra alors de renverser la dynamique étouffante d'engorgement de Dakar-centre, avec la construction d'un maillage territorial structuré autour de différents pôles, chacun prenant en charge l'attraction d'un pan de l'espace métropolitain dakarais. Ceci relève d'un choix exprimé dans le PDU de Dakar horizon 2035 (Timéra, 2017). Cette poly centralité consolidante et harmonisée de réorganisation de l'espace métropolitain articulé à la mise en place de grands équipements structurants (autoroute à péage, Train Express Régional, Aéroport International Blaise Diagne, Bus Rapid Transit...) est révélatrice d'une volonté de maîtrise d'une mégapolisation en perspective.

Le potentiel d'attraction visé, comme pôle de concentrations d'équipements structurants diversifiés, est combiné à plusieurs avantages

économiques offerts par l'Etat. Ceux-ci sont basés sur une politique d'exemption de taxes et d'impôts combinés à diverses subventions publiques qui participent à la baisse des charges de production des logements réalisés par les promoteurs immobiliers. Les aménagements qui y sont prévus sont en partie pris en charge par l'Etat qui finance la mise en place des Voiries et Réseaux Divers (VRD) en vue de capter les investissements privés étrangers et nationaux, ce qui explique le montage institutionnel de production de ces nouvelles villes en général, arcbouté autour du Partenariat Public Privé (P.P.P.). Cette offre s'organise dans des territoires promus marqués par une morphologie cherchant à faire transparaître la vitrine moderne et futuriste de la ville globale mondialisée.

Diamniadio marque l'ouverture d'une nouvelle modalité de production de la ville au Sénégal qui jusqu'ici a essentiellement été portée et quasi entièrement financée par les subventions publiques. Même si l'initiative de création de la nouvelle ville relève de la volonté politique de l'Etat central, l'effectivité de sa fabrique repose sur l'intervention de groupes privés. On assiste ainsi à une forme inédite de mise en place d'un nouveau palier de villes dont l'édification et la production opérationnelle seront le fait des privés posant de nouveaux enjeux majeurs liés à « la financiarisation de la ville » (Samaté, 2021). Les préoccupations sociales et écologiques peuvent-elles prospérer devant les impératifs de rentabilisation qui sont les fondements de l'investissement privé ? Peut-on encore concilier les impératifs recherchés d'inclusion sociale, territoriale, écologique et les logiques de profits économiques qui motivent les investissements privés ? Jusqu'à quel niveau ?

En effet, le projet de nouvelle ville porte une volonté politique exprimée de redéfinition d'une politique de l'habitat qui vise à contribuer à la résolution de la crise du logement social. La forte intervention de l'Etat visant la redynamisation de la production immobilière incluant divers mécanismes de subventions publiques combinées à différentes exemptions d'impôts et de taxes des opérateurs intervenant dans la production traduit cette volonté. Toutefois, le modèle incluant le montage institutionnel PPP qui met en avant les opérateurs privés dans la production immobilière pose en même temps la difficile conciliation entre logique sociale et rentabilité financière, principale motivation et raison d'être de l'investissement privé. Cette conciliation est d'autant plus complexe dans le cas de la nouvelle ville de Diamniadio que les

efforts de subventions de l'Etat et les différentes exemptions accordées sont quasi annihilées par les contraintes physiques du site (argile gonflante) qui ont obligé les opérateurs à faire appel à des techniques de construction encore plus coûteuses.

Ces formes privées de production de la ville ne risquent-elles pas de compromettre les équilibres recherchés en tant que dispositifs de régulation qui devaient participer à réintroduire les préoccupations sociales et l'accès facilité au logement pour les couches moyennes et celles les moins nanties ? L'inventaire des opérateurs intervenant dans la production foncière et immobilière permet de constater la quasi absence des sociétés publiques de production immobilière et la large prédominance des opérateurs privés.

Dans l'offre immobilière actuellement produite à Diamniadio, on peut constater la part congrue occupée par les logements de la catégorie « économique » et l'importante part occupée par le « haut standing » et le « standing moyen » qui ne sont accessibles que pour l'élite. Parallèlement, on note la disparition du type « très économique » remplacé par le « type économique » dont les coûts proposés ne sont accessibles que pour la frange supérieure des couches moyennes, représentant la part congrue de cette couche sociale. Deux conséquences majeures sont à retenir de ces choix privatifs de montage institutionnel de la nouvelle ville :

- a) Les logements proposés restent globalement peu accessibles pour l'écrasante majorité de la demande actuelle largement dominée par les couches les moins nanties, ce qui rejoint la réalité dominante du marché foncier et immobilier dakarais contre lequel le projet de ville nouvelle ambitionnait d'opposer une offre plus accessible.
- b) Du fait des prix élevés, la mixité sociale recherchée risque d'être compromise si cette tendance n'est pas renversée. Le modèle dit « économique » reste encore à des niveaux de coût élevés et représente la proportion largement minoritaire du parc immobilier tandis que le « très économique » n'apparaît plus dans l'offre actuelle des « promoteurs développeurs ». Ainsi la physionomie de l'offre est marquée par la large prédominance du standing et imprime jusqu'ici l'indélébilité du caractère élitiste de la nouvelle ville en construction.

Dans le cas du Sénégal, il est à se demander les raisons qui expliquent la faible mise en avant des structures de promotion immobilière publique, à l'image de la Société Immobilière du Cap vert (SICAP) et de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) dont le long parcours et la part déterminante dans le parc résidentiel de l'habitat planifié au Sénégal restent encore largement dominants. L'expertise et la consistance de l'expérience accumulée dans ce domaine autorisent à penser leurs capacités à porter des programmes immobiliers à grande échelle. De plus, leur statut de sociétés nationales ne donnerait-il pas plus de marge dans l'équilibre étroit à rechercher entre objectifs d'inclusion et profits économiques ?

Les implications de l'investissement privé dominant se traduisent ainsi par la dynamisation de processus ségrégatifs que l'Etat a du mal à pouvoir contenir, les divers mécanismes de subvention et d'exemption fiscale ne pouvant peser devant la lourdeur des impératifs de profit, condition de l'implication de l'investissement privé.

Par exemple dans le cas de Diamniadio, il apparaît à la lecture du niveau de mise en œuvre des programmes immobiliers que l'essentiel des logements jusqu'ici produits par le développeur privé « SENEGINDIA » sont du type « Grand standing » et « standing » dont les prix varient de soixante-dix (70) à cent quatre-vingt-dix (190) millions. Il apparaît que le choix porté sur la mise en priorité de ce type traduit de façon nette la rentabilité financière recherchée et reste en conformité avec la finalité de l'investissement privé. Ceci est révélateur du projet privatif auquel conduit le montage institutionnel PPP, qui, s'il présente l'avantage de rendre opérationnelle la programmation des réalisations, exhibe dans le même temps le caractère élitiste en négation de la mixité sociale et de l'inclusion qui ont pourtant théoriquement constitué le référentiel théorique du projet urbain.

Les dynamiques et la réalité du marché immobilier se révèlent en définitive bien plus puissantes que les intentions sociales de la nouvelle ville. Le schéma opérationnel reposant sur le financement privé imprime sa marque et dessine les contours des modalités privatives de la nouvelle fabrique urbaine, un mode de production de la ville qui traduit l'impuissance des assignations sociales de l'Etat devant la force structurante du marché néolibéral qui impose sa réalité dans l'univers urbain mondial. « Il est clair que les besoins pressants en matière de logement des pauvres urbains d'Afrique ne sont en aucun cas satisfaits par ces projets : presque tous ces investissements

semblent destinés aux classes moyennes et supérieures « en croissance rapide » des villes africaines y compris les populations étrangères expatriées » (Van noorloos et Kloosterboer, 2018).

Les nouvelles villes sous ce rapport semblent ainsi être le produit de ce besoin de mondialisation de l'investissement privé international en quête de nouveaux espaces d'expansion et de reproduction, elles sont ainsi un maillon essentiel de la chaîne d'expansion du néolibéralisme dominant comme référentiel des nouvelles fabriques urbaines même si la diversité des contextes et des systèmes et jeux d'acteurs qu'elles impliquent ne permet pas toujours de pouvoir généraliser dans l'absolu (Choplin et Pliez 2018).

Globalement les difficultés d'accessibilité économique remettent en cause la mixité sociale et fonctionnelle recherchée et le renversement des mouvements pendulaires qui lui est liée d'une part et d'autre part, le format institutionnel privatif dans lequel s'inscrit la production de la nouvelle ville pose également des enjeux majeurs d'intégration urbanistique dans son environnement local.

2.4 - La réalité de l'édification de la nouvelle ville, une remise en cause tendancielle lourde de la mixité sociale ?

En effet, l'un des objectifs était d'accroître fortement la production foncière avec la mise à disposition d'assiettes foncières aménagées intégrant de fortes subventions publiques pour faciliter l'accès aux moins nantis. Le fait le plus marquant est que sur le total de résidents enquêtés, seuls 27% sont propriétaires alors que 73% restent locataires. Les locataires sont essentiellement constitués de travailleurs qui, de par la localisation de leur espace de travail à Diamniadio, ont fait le choix d'y rester la semaine. Le choix de l'option locative est motivée pour plus de 80% des concernés par le besoin de se rapprocher de leur espace de travail sans toutefois pouvoir accéder à la propriété du fait des coûts élevés et des modalités de paiement contraignantes. Ceci montre que d'une part, l'objectif de facilitation d'accès à la propriété reste encore non atteint et d'autre part, Diamniadio offre des opportunités de spéculation pour des propriétaires qui ne sont pas primo-accédants.

Les subventions et exonérations accordées par l'Etat aux développeurs n'a visiblement pas encore produit les effets d'atténuation des prix d'acquisition en propriété des logements à Diamniadio, ni l'abaissement attendu de la pression sur le marché locatif dakarois. L'évolution attendue du statut de propriété dopée par les subventions publiques n'a pas encore donné les résultats escomptés.

Par ailleurs, l'enquête menée sur le terrain nous donne une idée plus précise sur le lieu de résidence des travailleurs de la nouvelle ville : seuls 4% des travailleurs habitent Diamniadio contre 96% qui proviennent des villes environnantes. L'objectif de la mixité fonctionnelle qui visait entre autres la forte diminution des mouvements pendulaires avec ses externalités négatives du fait des vulnérabilités environnementales qu'ils amplifient et des charges économiques qu'ils alourdissent pour les ménages semble ne pas être atteint.

En effet, les résultats montrent que 79% des travailleurs habitent encore Dakar qui constitue l'espace résidentiel des travailleurs de la nouvelle ville largement dominant devant Keur Massar avec 11%, Zac Mbaou 4% et Bargny 2%.

Diamniadio semble incarner une reproduction du schéma pendulaire - avec ses effets déstructurants sur le plan économique et environnemental - suivant un itinéraire inverse. Les raisons tiennent en partie aux prix onéreux des logements proposés, une explication avancée par plus de 70% des enquêtés. A cela s'ajoute l'insuffisante fonctionnalité du site et notamment la desserte en services qui rend encore difficile la vie familiale dans la nouvelle ville. La grande majorité des enquêtés soit 86% ont évoqué les difficultés de scolarisation de leurs enfants, l'insuffisante desserte en transport et les coûts additionnels très élevés que pourrait engendrer leur déménagement familial sur le site actuel. La faible fonctionnalité spatiale marquée par la quasi absence de services sociaux essentiels à la vie sociale tels que écoles, structures de santé, offre de transport pour la desserte interne du pôle, laissent réfractaires beaucoup de travailleurs de la nouvelle ville. Le processus d'édification de la nouvelle ville semble très «poussif», le retard noté dans l'implantation des diverses commodités urbaines qui rend possible la vie socio familiale épanouie tarde encore à se réaliser et renvoie l'image d'une ville fantôme (Schlimmer, 2023).

2.5 - Le plan d'aménagement imprime une physionomie urbaine créative de ruptures morphologiques et fonctionnelles entre la nouvelle ville et Diamniadio historique

Ce qui devait être une opportunité de réaffirmation de l'inclusion sociale des nouvelles politiques urbaines et plus particulièrement des innovations dans les politiques de l'habitat semble se muer en opportunité de rentabilisation et de profit de l'investissement privé peu porté sur les catégories à faibles revenus. Les couches moyennes ont de plus en plus de difficultés pour remplir les conditions d'éligibilité à ces offres devenues très onéreuses.

Le choix fait de mettre en avant les préoccupations de rentabilité avec un format résidentiel de standing largement dominant, au-delà de l'exclusion sociale que cela engendre, imprime également un paysage morphologique qui accentue la rupture entre la « nouvelle ville » et son environnement local. La juxtaposition de deux tissus urbains renvoie l'image d'une ville à deux vitesses mettant face à face « nouvelle ville » et « Diamniadio ancien » qui constitue le noyau historique.

De façon plus globale, l'un des traits marquants du plan d'aménagement de la nouvelle ville initialement proposé est l'abandon de fait du tissu ancien où les réalisations prévues semblaient assez insignifiantes pour ne pas dire quasi inexistantes. Le plan d'aménagement n'est pas celui de Diamniadio dans sa globalité mais celui de la nouvelle ville, juxtaposé au tissu ancien sur lequel elle a pourtant été bâtie. Tout semble pensé contre le noyau historique, avec son contre modèle la nouvelle ville, bâtie sur des terres arrachées de son patrimoine et de son histoire par la force d'un dispositif normatif qui impose la violence légitime des règles de droit portées par l'Etat et qui s'imposent aux communautés locales frustrées et résignées.

Dans les formes projetées comme dans les fonctions programmées, le plan n'a pas été réfléchi comme projection spatialisée d'un ensemble urbain harmonieux englobant des composantes spatiales et des fonctions diversifiées (urbaines et rurales) qui ferait le caractère intégré de la nouvelle ville dans son

environnement d'accueil et qui lui donnerait sa pertinence et son identité propre. La coexistence des fonctions productives locales et des activités économiques traditionnelles de la zone (agriculture, maraîchage, élevage) avec les fonctions urbaines nouvelles imprimerait l'originalité d'un plan d'aménagement ancré sur les réalités de l'environnement local. L'urbanité semble être pensée comme négation d'une ruralité perçue comme archaïque dont les vestiges sont à annihiler traduisant ainsi une vision réductrice du fait de l'adversité et de la conflictualité des logiques de territoires qu'elle imprime. Le métissage harmonieux des fonctions serait certainement la spécificité identitaire d'un tissu morphologique original et d'une composition urbaine portant la marque des valeurs locales du territoire unifié.

L'observation empirique du paysage morphologique global montre encore la juxtaposition de la nouvelle ville d'avec les formes antérieures existantes du noyau historique qui amplifie les dysfonctionnements fonctionnels globaux notés et la désharmonie paysagère qui rappelle encore le caractère dual des villes africaines (Timéra, 2017). A l'image de Diamniadio, les « nouvelles villes » ont ainsi du mal à s'insérer dans les ensembles urbains existants constitutifs de leur environnement. Elles s'inscrivent ainsi dans la continuité des villes marquées par l'exclusion et la ségrégation si elles ne tendent à accroître les ruptures fortes entre ville populaire/ville de standing, ville formelle/ville informelle.

On est ainsi dans la dynamique d'une nouvelle ville qui s'inscrit dans la continuité des politiques antérieures de ségrégation et d'exclusion contre laquelle pourtant a été bâti le discours de justification de sa création. Cette ségrégation lisible dans le format résidentiel dominant proposé par les « développeurs » et promoteurs immobiliers, est amplifiée par la rupture notée de la physionomie spatiale de la zone avec une composition urbaine mettant en face « nouvelle ville » et « noyau historique » marquée par la précarité résidentielle et la faible fonctionnalité spatiale. L'identité propre des nouvelles villes africaines est difficilement observable parce qu'étant le fruit de la reproduction de format et de physionomie des diverses expériences menées un peu partout dans le monde.

Dans le cas de Diamniadio, les contestations des populations locales nées des dépossession foncières pour les besoins d'édification de la nouvelle ville ainsi que les échanges qui s'en sont suivis ont amené par la suite les autorités à réaliser quelques équipements dans le noyau historique. Ce « bricolage » urbanistique est loin d'effacer la marque d'un territoire

« traumatisé » du fait de la ségrégation socio spatiale et des ruptures économiques et urbanistiques dont la nouvelle ville est porteuse.

2.6 - La nouvelle ville, un creuset de L'investissement international, une solution spatiale africaine à la crise du capital financier mondial ?

La lecture de l'expérience d'édification des nouvelles villes qui s'est intensifiée en Afrique vers la fin des années 90 laisse transparaître à travers leur montage institutionnel et leur modèle de gouvernance, l'expression d'un besoin de rentabilisation de l'investissement immobilier international qui voit à travers ces nouvelles villes, de formidables opportunités d'expansion et la quête de nouveaux espaces d'investissement et d'accumulation de profits. A travers ces nouvelles modalités de fabrique urbaine africaine, le capital financier mondial d'après-crise s'est déplacé et a cherché de nouvelles solutions spatiales, (Watson, 2013) dans un continent encore fortement marqué par les besoins de constructions d'infrastructures et de logements. Le besoin de capter les opportunités de l'investissement immobilier international pour les autorités africaines dans le contexte de ralentissement des marchés immobiliers dans les pays occidentaux pendant et après la crise financière de 2008, a amené de nombreux investisseurs à exprimer leur intérêt pour les marchés en Afrique (Watson, 2013). La terre et l'immobilier deviennent de nouveaux éléments de spéculation sur tout le continent, à mesure que le capital transnational trouve des « solutions spatiales » (Harvey, 1985).

L'attractivité exercée par le secteur semble d'ailleurs apporter une innovation majeure avec les diversités d'origine de l'investissement qui fait que le monopole que détenait l'investissement occidental est de plus en plus bousculé avec la pluralité géographique notée de l'origine des financements actuels. Ainsi on remarque une fulgurante percée des financements chinois, turcs, arabes etc. (Cissé, 2022). Toutes origines géographiques confondues, on note une large prédominance des formes privées du financement. En effet, même si on note l'existence de financements nationaux dans certains cas où les bailleurs de fonds et les promoteurs sont majoritairement nationaux comme à Waterfall City à Johannesburg (Murray, 2015), ou Hope City au Ghana, les modes de financements, quoi que diversifiés dans leurs formes, restent largement dominés par l'investissement privé international (Van Noorloos et Kloosterboer, 2018).

Même dans les cas où l'investissement d'Etat est promu comme le porte assez fortement la Chine, les motivations restent - au-delà des capacités d'influence recherchée par cette nouvelle puissance qui vise à consolider sa pénétration en Afrique - le développement d'une stratégie qui vise l'intégration facilitée de l'investissement privé chinois avec un terrain balisé préalablement par l'investissement d'Etat de la Chine. Les novas centralidades, villes satellites de l'Angola financées par des prêts garantis par le pétrole des banques chinoises et construites par des entreprises soutenues par l'État chinois telles que CITIC Group ou Modderfontein New City, à proximité immédiate de Johannesburg (Afrique du Sud) sont autant d'exemples qui illustrent le modèle opérationnel de l'investissement privé chinois dans les nouvelles villes d'Afrique.

A côté de la Chine, on note la pénétration de plus en plus prononcée de puissances nouvelles comme la Turquie qui finance d'ailleurs à côté de l'Etat sénégalais la nouvelle ville de Diamniadio. Ces puissances semblent bousculer les partenaires traditionnels occidentaux comme la France ou la Grande Bretagne et voient à travers le secteur urbain africain en construction un vaste marché de redéploiement du capital privé, un marché porteur pour les bailleurs et les investisseurs privés (Bayart, 1989).

Contrairement à l'image vendue d'une modernité de standing mondial, elles incarnent plus la conquête de nouveaux espaces de création de profits et de plus-value par une offre urbaine en direction de l'élite, que la recherche de solutions permettant une inclusion sociale et socio spatiale répondant à la demande portée par l'écrasante majorité du corps social urbain.

3.7 - Conséquences spatiales de l'investissement international, uniformisation du modèle et l'enclavement social de l'élite

Les conséquences spatiales de ce montage institutionnel de production de la nouvelle ville posent des implications fortes du point de vue du format urbain qu'il crée. Ce format est la matérialisation spatialisée d'un modèle économique qui décrit un standing à produire et des formes urbaines qui s'en déduisent. Celles-ci constituent le support d'accompagnement de ce modèle résidentiel standing qui imprime une morphologie globale de la ville à même de garantir la conformité aux aspirations de l'élite sociale à laquelle elle s'adresse. Les exigences du modèle économique liées à ces investissements posent ainsi des formes et une configuration qui s'imposent et tendent à

s'uniformiser quel que soit le contexte géographique et l'origine des acteurs qui portent le financement.

Ainsi quand elles se réalisent, les formes urbaines produites répondent à l'image vendue en Afrique comme ailleurs de ces nouvelles villes aux formes futuristes avec des configurations spatiales et architecturales qui laissent penser pour certains, son caractère fantasmé (Choplin et Franck, 2010), avec des formes importées des nouvelles villes du monde, dessinant de fait des enclaves réservées d'une élite sociale urbaine à l'image des gated communities.

La récurrence de cette configuration des diverses expériences de nouvelles villes en Asie, en Afrique et ailleurs traduit finalement l'ambition qu'elle porte, une ville de l'élite sociale, une enclave à l'image des gated communities.

La connexion entre cette pénétration de l'investissement privé mondial et le modèle spatial et urbain qu'il charrie est fortement symbolique des valeurs que reflète cette nouvelle société urbaine. L'ancrage d'une option élitiste conforme à la nouvelle fabrique urbaine néo libérale consacre la solvabilité sur l'autel des valeurs d'inclusivité sociale et de durabilité écologique de la nouvelle ville.

Conclusion

Il semble bien, au regard de la lecture de l'expérience de la nouvelle ville de Diamniadio que les effets d'inégalités et de ségrégation sociale se reproduisent dans cette nouvelle modalité de fabrique urbaine renforcée par l'accélération des dynamiques de métropolisation qu'elle a induit. Les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle semblent encore bien loin d'être atteints au regard de la réalité qu'offre l'effectivité de l'édification actuelle de la nouvelle ville. Elle renvoie l'image d'une ville élitiste dont la demande sociale en logements des moins nantis et des couches moyennes intermédiaires peine à trouver une offre accessible. La mixité fonctionnelle, alternative de résilience face à la mobilité pendulaire dont elle avait l'ambition d'annihiler, reste encore loin de la réalité actuelle du fonctionnement de la nouvelle ville. Elle a encore du mal à s'affirmer comme réalité physique, les aménités urbaines quasi absentes rendent encore difficile la vie sociale et expliquent le faible niveau d'occupation et de peuplement par ailleurs conséquence de l'inaccessibilité économique des logements proposés pour une frange dominante des couches sociales moyennes. L'absence d'une véritable vie sociale et d'une animation

urbaine renvoie plutôt l'image d'une « ville fantôme » qui peine à affirmer sa personnalité et son identité propre.

L'intégration de la nouvelle ville dans son environnement local reste contrainte par les exigences d'un modèle économique qui imprime une physionomie paysagère en désharmonie avec le reste de son territoire d'accueil créant des ruptures et des oppositions fortes qui mettent en face deux types de composante : « Diamniadio des riches » contre le « Diamniadio des pauvres ». Son édification sur des terres relevant du patrimoine foncier historique des communautés locales qui se sentent spoliées créent des frustrations qui rendent difficile son acceptation sociale et son appropriation par les populations locales autochtones consolidant la ligne de rupture entre la nouvelle ville et Diamniadio noyau historique. Les réponses spatiales que devait apporter le plan pour assurer le continuum physico social et économique du territoire n'ont pas été au rendez-vous, du fait de la reproduction de modèles extérieurs qui peinent à s'adapter pour s'intégrer harmonieusement aux réalités locales du terroir. « Diamniadio la nouvelle ville » semble être pensée contre « Diamniadio la ville historique », deux entités qui semblent se poser en s'opposant.

Pensée comme thérapeutique des maux qui gangrènent la mal urbanisation des villes africaines, la nouvelle ville de Diamniadio s'inscrit dans la dynamique globale des nouvelles villes africaines qui semblent plutôt conforter les désharmonies et les ruptures contre lesquelles elles étaient censées apporter une alternative urbanistique résiliente.

A l'image de l'expérience de Diamniadio, les effets des nouvelles villes sur leur arrière-pays créent manifestement des requalifications avec les fonctions environnementales et productives qui connaissent un rétrécissement de leur emprise spatiale entraînant des recompositions déstructurantes sur les économies locales et sur l'équilibre écologique global de l'arrière-pays.

Si des études internes commencent à se réaliser, la relation « nouvelle ville » et « arrière-pays rural » reste un champ de recherche encore insuffisamment investi qui réactualise dans un contexte de mondialisation urbaine sur fond d'un néolibéralisme en expansion, la thématique « relations villes campagnes ». De façon plus spécifique, « les effets de reconfiguration spatiale du l'investissement privé international sur les territoires des Suds » pourrait ouvrir un nouveau champ de recherche dans une perspective d'élargissement et de complément du champ actuel dans lequel nous avons cherché à inscrire notre présente recherche.

Bibliographie

- BAYART Jean François, 1989, *L'Etat en Afrique : la politique du ventre*, Paris, Fayart, 439 p.
- BEAUJEU-GARNIER Jacqueline, 1995, *La géographie urbaine*, Paris, Armand Colin
- BENKO Georges, 1998, *La science régionale*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 3355, 128p.
- BOURDEAU-LEPAGE Lise, HURIOT, Jean-Marie, 2005, « Chapitre 3. La métropolisation : thème et variations », in M.-A. Buisson (dir.), *Concentration économique et ségrégation spatiale*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 39-64.
- CHOPLIN Armelle, FRANCK Alice, 2010, « A glimpse of Dubai in Khartoum and Nouakchott, Prestige Urban Projects on the Margins of the Arab World », *Built Environment*, Alexandrine Press, volume 36, n° 2, p.64-77
- CHOPLIN Armelle, PLIEZ Olivier, 2018, *La mondialisation des pauvres, loin de Wall Street de Davos*, Paris, Seuil
- CISSE Cheikh, 2022, *Comprendre la ville et sa production en Afrique par une approche systémique : exemple de la ville de Diamniadio, Dakar*, Thèse de doctorat, Université de Bourgogne Franche Comté, 325p.
- DIENG Mamadou, 2021, *Faire une nouvelle ville au sud du Sabara: Diamniadio au Sénégal, une expérience de planification urbaine*, Les Cahiers du Développement urbain durable, Hors-série 8, p.89-107
- DAVEZIES Laurent, 2021, *L'État a toujours soutenu ses territoires*, Paris, Éditions du Seuil
- DESAGE Fabien, 2012, « La ségrégation par omission ? Incapacités politiques métropolitaines et spécialisation sociale des territoires », *Géographie, économie, société*, n° 14, p. 197-226.
- DELISLE Jean-Pierre, LAINE Frédéric, 1998, « Les transferts d'établissements contribuent au desserrement urbain », *Économie et Statistique*, n° 311, p. 91-106.
- DIOP Djibril et TIMERA Aly Sada, 2018, *Diamniadio, naissance d'une nouvelle ville : enjeux et défis d'une gouvernance durable*, Dakar, L'Harmattan
- FABUREL Guillaume, 2018, *Les Métropoles barbares*, Paris, Le Passager clandestin

- GLAESER Edward, 2011, *Des villes et des hommes. Enquête sur un mode de vie planétaire*, Paris, Flammarion
- HARVEY Davis, 1985, « The Urbanization of Capital : studies in the history and theory of capitalist urbanization », Baltimore, John Hopkins University Press
- HAUMONT et al., 1999, *Nouvelles villes et villes traditionnelles : une comparaison internationale*, Paris, L'Harmattan, coll. « Habitat et Sociétés urbaines », 350p.
- KEETON Rachel, PROVOOST Michelle, 2019, *To Build a City in Africa : a history and a manual*, Rotterdam, éditeurs Nai010, p. 21-47
- LEIMDORFER François, 2014, *Dire les nouvelles villes*, Paris, Editions La maison des Sciences de l'Homme, coll. « Les mots de la ville »
- PINSON Gilles, 2020, *La Ville néolibérale*, Paris, PUF
- SAMATE Elhadji Fodé, 2021, « La promotion urbaine des modèles de ville globale en Afrique subsaharienne: la nouvelle ville de Diamniadio dans la région agglomérée de Dakar, une perspective pour une «ville créative et d'excellence» ? », Rabat, African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism (AMJAU), Issue 6, version 3, N°2, p. 112-127
- SCHLIMMER Sina, 2023, *Nouvelles villes, villes politiques. Diversification des acteurs et recentralisation du pouvoir étatique dans le cas de Diamniadio*, Paris, Études de l'IFRI
- THISSE Jacques-François, VAN YPERSELE Tanguy, 1999, « Métropoles et concurrence territoriale », Paris, INSEE, Économie et Statistique, n° 326-327, p. 19-30
- VAN NOORLOOS Femke, KLOOSTERBOER Marjan, 2018, « Africa's new cities : the contested future of urbanisation », Urban studies, Volume 55, n° 6, p. 1223-1241
- VAN CRIEKINGEN Mathieu, 2013, « La gentrification mise en politiques. De la revitalisation urbaine à Bruxelles », Saint-Etienne, Métropoles [en ligne], ENS Editions, n° 13
- WATSON Vanessa, 2014, *African urban fantasies : dreams or nightmares ?*, Cape town, Environment and Urbanization, n° 26, p. 215-231.

MODÉLISATION DU RÉGIME HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU MASSILI À L'EXUTOIRE DE LOUMBILA (BURKINA FASO) À L'AIDE DU MODÈLE GR4J

Sayouba ILBOUDO (Auteur correspondant)

Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Milieux et Territoires,
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
sayoubailboudo@gmail.com

Bienvenue Lawankilea Chantal Noumpoa KARAMBIRI2

Institut des Sciences de la Société, Ouagadougou, Burkina Faso,
bienvuechantal@gmail.com

Mwingnè Laure Carolle DA3

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso,
laurecarolleda@gmail.com

Résumé

Au Burkina Faso, les ressources en eau sont fortement impactées par la variabilité climatique. Les écoulements hydriques sont tributaires des précipitations qui sont variables dans le temps et dans l'espace. Dans ce contexte, la modélisation hydrologique permet de mieux cerner le fonctionnement des hydrosystèmes. Cette étude vise à évaluer l'efficacité du modèle GR4J à simuler les débits dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila. Pour ce faire, des données hydroclimatiques de 1980 à 2019 ont été collectées, traitées et analysées. Le calage et la validation des paramètres du modèle ont été effectués sur des périodes de trois ans de longueur dont deux années de calage et une année de validation. Le critère de Nash a été utilisé pour évaluer la performance du modèle à reproduire les débits. Le coefficient de Pearson a été calculé pour ressortir la corrélation entre les débits observés et les débits simulés. Les résultats indiquent une variation interannuelle des débits marquée par une alternance de périodes de déficit d'écoulement hydrique (1980-2006) et de crues excédentaires (2007-2019). Il ressort de la modélisation hydrologique que les périodes de crues observées et de crues simulées correspondent à la saison pluvieuse. En outre, les variables débits observés et débits simulés sont corrélées positivement en calage et en validation aussi bien en période de déficit d'écoulement qu'en période de crues excédentaires. Les valeurs optimisées du Nash donnent des résultats satisfaisants. En calage, le Nash le plus important est de 88 %, répertorié sur la période 1987-1988. En validation, il est de 85 %, enregistré en 1992.

Conformément aux critères de performance de Nash, il ressort que le modèle GR4J simule efficacement les débits dans le bassin versant.

Mots clés : Burkina Faso, bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila, modélisation hydrologique, GR4J.

Abstract

In Burkina Faso, water resources are strongly affected by climate variability. Water flows depend on rainfall, which varies in time and space. In this context, hydrological modelling provides a better understanding of how hydrosystems function. The aim of this study is to assess the effectiveness of the GR4J model in simulating flows in the Massili catchment at the Loumbila outlet. To do this, hydroclimatic data from 1980 to 2019 were collected, processed and analysed. The model parameters were calibrated and validated over three-year periods, including two calibration years and one validation year. The Nash criterion was used to assess the model's performance in reproducing flows. The Pearson coefficient was calculated to show the correlation between observed and simulated flows. The results indicate an interannual variation in flows marked by alternating periods of water flow deficit (1980-2006) and flood surplus (2007-2019). The hydrological modelling shows that the observed and simulated flood periods correspond to the rainy season. In addition, the observed flow and simulated flow variables are positively correlated in calibration and validation, both in periods of runoff deficit and in periods of excess flooding. The optimised Nash values give satisfactory results. In calibration, the highest Nash is 88%, recorded over the period 1987-1988. In validation, it is 85%, recorded in 1992. In accordance with the Nash performance criteria, the GR4J model is shown to simulate flows in the catchment effectively.

Key words : Burkina Faso, Massili catchment at Loumbila outlet, hydrological modelling, GR4J.

Introduction

Depuis les années 1970, le Sahel est caractérisé par une importante variabilité des précipitations, avec une alternance de périodes de sécheresses et d'inondations (B. Ibrahim, 2012, p. 1). Cette variabilité pluviométrique a un impact significatif sur le régime des cours d'eau (N. C. L. B. Karambiri, 2017, p. 11) et représente une menace pour les ressources hydriques des pays de la zone soudano-sahélienne (E. K. Ahoussi et *al.*, 2013, p. 39).

Au Burkina Faso, la variabilité des précipitations est une préoccupation majeure car les pluies agissent directement sur la disponibilité et l'accès à l'eau (Partenariat Ouest Africain de l'Eau, 2010, p. 14). En effet, les eaux de surface, principales sources d'approvisionnement hydrique des

populations, sont tributaires des précipitations dont leur variation spatiotemporelle est importante (N. C. L. B. Karambiri, 2017, p. 13). Pourtant, les eaux souterraines sont difficilement exploitables car le débit moyen des forages est faible (N. C. L. B. Karambiri, 2017, p. 13). Les activités agricoles, notamment maraîchères, sont impactées par les variations hydroclimatiques au Burkina Faso alors qu'elles occupent une place primordiale dans l'économie du pays (Partenariat Ouest Africain de l'Eau, 2010, p. 14).

Le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila, du fait de sa proximité avec la ville de Ouagadougou, constitue un atout en terme de mobilisation des ressources hydriques et de productions maraîchères au profit des populations de la capitale (T. P. E. Kaboré/ Botongo, 2015, p. 21). Cependant, il connaît une perturbation de son régime hydrologique depuis les crises climatiques des décennies 1970 et 1980 (T. P. E. Kaboré/ Botongo, 2015, p. 21). Par ailleurs, la forte croissance démographique, l'urbanisation rapide de la ville de Ouagadougou et le développement des activités socioéconomiques intensifient la pression humaine sur les ressources en eau de ce bassin versant (W. I. E. Zongo, 2021, p. 2).

Dans ce contexte, il est impératif d'analyser l'impact des variations pluviométriques sur les débits dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila. Pour ce faire, les modèles de type pluie-débit peuvent s'avérer nécessaires pour comprendre le fonctionnement hydrologique de ce bassin versant. Ainsi, la présente étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité du modèle GR4J à simuler les débits dans le bassin versant.

1. Matériels et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

Le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila est situé au centre du Burkina Faso entre 12°24'48" et 12°49'57" de latitude nord et entre 1°18'12" et 1°54'54" de longitude ouest. Il s'étend sur quatre provinces que sont : le Kadiogo, l'Ouhimbé, le Kourwéogo et le Boulkiemde (carte n°1). Sa superficie est de 2 120 km². Les sous bassins versants de Kamboinsé (168 km²), de Pabré (302 km²), de Gaskaye (257 km²), de Goué (276 km²), de Bigtogo (175 km²), etc., sont quelques sous bassins versants du Massili. Le principal cours d'eau qui traverse le bassin versant est le fleuve Massili. Long

de 93,16 km, c’est un affluent du fleuve Nakanbé. Dans la zone d’étude, les précipitations sont caractérisées par une alternance d’années sèches, d’années proches de la normale et d’années humides. Cependant, elles ont une tendance globalement ascendante.

Carte n°1 : Localisation du bassin versant du Massili à l’exutoire de Loubila

1.2. Collecte des données hydroclimatiques

Pour analyser la dynamique hydroclimatique dans le bassin versant et faire la modélisation hydrologique, les données journalières des précipitations, de l’ETP et des débits des 40 dernières années (1980-2019) ont été collectées auprès de diverses structures. En effet, les données pluviométriques et de l’ETP ont été collectées auprès de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM). Ces données proviennent de la station synoptique de Ouagadougou. Les données des débits de la station hydrométrique de Gonsé ont été collectées auprès de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).

1.3. Traitement des données

Les données collectées ont été traitées grâce à divers outils. Le tableur « EXCEL » du logiciel « Microsoft Office 2016 » a permis de faire le traitement statistique des données et la construction des graphiques. « WORD » a servi à la saisie et à la mise en forme du texte. Le modèle GR4J a permis de simuler les débits au pas de temps journalier dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila à l'aide du package « AirGR » contenu dans le logiciel R.

1.4. Analyse de la corrélation entre les débits observés et simulés

L'étude de la corrélation permet d'évaluer le degré de liaison ou de dépendance linéaire entre deux variables continues X et Y (B. Doukpolo, 2014, p. 48). Dans cette étude, le coefficient de corrélation de Pearson a été calculé pour rechercher le niveau de dépendance entre les variables débits observés et débits simulés. Il se calcule à partir de la formule suivante :

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Avec r : coefficient de corrélation ; X_i : valeur de la variable X ; \bar{X} : moyenne des valeurs de la variable X ; Y_i : valeur de la variable Y ; \bar{Y} : moyenne des valeurs de la variable Y.

r est compris entre -1 et 1. La corrélation est positive lorsqu'une variable augmente et l'autre augmente aussi. Elle est négative quand une variable augmente et l'autre diminue (B. Doukpolo, 2014, p. 48). L'interprétation du coefficient de corrélation dépend de la valeur prise par r (J. Adler et I. Parmryd, 2010, p. 735).

- ◆ Si $r = 1$ ou $r = -1$, la corrélation entre les variables X et Y est parfaite.
- ◆ Si $r > 0,8$ ou $r < -0,8$, alors la corrélation est très forte.
- ◆ Si $0,5 < r < 0,8$ ou $-0,8 < r < -0,5$, la relation est forte.
- ◆ Si $0,2 < r < 0,5$ ou $-0,5 < r < -0,2$, la relation est moyenne.
- ◆ Si $0 < r < 0,2$ ou $-0,2 < r < 0$, la corrélation est faible.
- ◆ Si $r = 0$, la relation est nulle. Cela signifie que les variables étudiées sont indépendantes linéairement.

1.5. Modélisation hydrologique

La modélisation hydrologique permet de simuler les débits à l'échelle d'un bassin versant. Il existe de nombreux modèles hydrologiques. Ces modèles sont semi-distribués ou globaux. Dans cette étude, le choix s'est porté sur le modèle conceptuel global GR4J pour la modélisation hydrologique car d'après Z. Makhoulf (1994, p. 37) et N. M. R. Fossou (2015, p. 29), ce modèle est simple, robuste et n'utilise que des données journalières de la pluviométrie et l'ETP.

1.5.1. Présentation du modèle GR4J

GR4J est un modèle pluie-débit global à 4 paramètres journaliers. Il permet de modéliser les différentes étapes du parcours de l'eau afin de faire le lien entre la pluie tombée sur un bassin versant et son débit à l'exutoire (N. M. R. Fossou, 2015, p. 61). La structure de GR4J est constituée des paramètres suivants :

- X1 : capacité maximale du réservoir de production (mm) ;
- X2 : coefficient d'échanges souterrains (mm/jours) ;
- X3 : capacité à un jour du réservoir de routage (mm) ;
- X4 : temps de base de l'hydrogramme unitaire HU1(j).

La transformation des précipitations en débits dans un bassin versant se fait généralement au moyen de deux fonctions :

- ♦ une fonction de production faisant intervenir la neutralisation entre les précipitations et l'ETP. Le rendement dépend d'un réservoir de suivi d'humidité du sol (qui se vide par évaporation et se vidange par percolation) et d'un échange souterrain en eau (perte ou gain) ;
- ♦ une fonction de transfert qui fait intervenir d'une part, un hydrogramme unitaire avec une phase de montée qui assure le transfert de 90 % de la pluie efficace, et qui est ensuite routée par un réservoir non linéaire, et d'autre part un hydrogramme unitaire symétrique qui assure le transfert des 10 % restants de la pluie efficace (T. Fowé, 2015, p. 102).

1.5.2. Optimisation du modèle GR4J

L'optimisation a pour but de trouver le ou les jeux de paramètres qui rapprochent le plus possible le comportement du modèle de celui du bassin versant modélisé (S. Ardoin-Bardin, 2004, p. 125). Une étape de calibration et une autre de validation ont été effectuées. Dans cette étude, des périodes de trois ans de longueur (dont deux années de calage et une année de validation) ont été retenues pour la modélisation des débits du bassin versant. Ces tests de calage et de validation ont été effectués sur des périodes de déficit d'écoulement et de crues excédentaires. Les paramètres ont ensuite été optimisés. La fonction d'optimisation est celle de « Michel » incluse dans le logiciel R.

Le critère utilisé pour mesurer la qualité des ajustements réalisés par le modèle est celui proposé par Nash et Sutcliffe (1970), connue sous l'appellation de « critère de Nash ». Le choix de ce critère se justifie par le fait que certains auteurs au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest dont P. Diello (2007, p. 104) ; A. Bodian *et al.* (2012, p. 117) ; B. Ibrahim (2012, p. 166) ; N. C. L. B. Karambiri (2017, p. 65), etc., ont montré dans leurs travaux qu'il permet d'accéder à un meilleur calage. Il vérifie l'aptitude du modèle à reproduire les débits. De plus, il permet de juger de la qualité des ajustements des modèles.

Le critère de Nash se définit par la formule suivante :

$$Nash = 100. \left[1 - \frac{\sum_i (\sqrt{Q_{obs}^i} - \sqrt{Q_{cal}^i})^2}{\sum_i (\sqrt{Q_{obs}^i} - \sqrt{Q_{moy}^i})^2} \right]$$

Avec :

- Q_{obs}^i : débits mensuels observés ;

- Q_{cal}^i : débits mensuels calculés ;

- Q_{moy}^i : débits moyens mensuels observés ;

- i : mois considérés.

Le tableau n°1 montre les valeurs de Nash qui permettent d'apprécier la performance du modèle.

Tableau n°1 : Critères de performance de Nash

Valeurs de Nash	Performances
Nash > 90 %	Le modèle est excellent
80 % < Nash < 90 %	Le modèle est très satisfaisant
60 % < Nash < 80 %	Le modèle est satisfaisant
Nash < 60 %	Le modèle est mauvais

Sources : N. C. L. B. Karambiri (2017, p. 68)

À moins de 60 %, le modèle ne donne pas une concordance satisfaisante entre les hydrogrammes observés et simulés. Lorsque le Nash est inférieur à 50 %, aucune synchronisation n'est admise entre les deux hydrogrammes (Bodian *et al.* 2012, p. 117).

2. Résultats

2.1. Variations interannuelles des écoulements hydriques

Le graphique n°1 présente l'évolution interannuelle des débits moyens dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila sur la période 1980-2019. L'analyse de ce graphique montre qu'au cours des quarante dernières années, une variation importante des débits moyens annuels a été observée dans la zone d'étude avec une tendance légèrement ascendante des débits. Cette tendance est confirmée par la droite de régression. 1993 est l'année qui a enregistré le plus faible indice de débits (-0,1) et 2009, celle ayant connu le plus fort excédent de crue avec une anomalie hydrologique de 3,1. L'importante crue de l'année 2009 pourrait s'expliquer par les précipitations exceptionnelles enregistrées au cours de ladite année dans la station synoptique de Ouagadougou (261,9 mm) qui ont engendré des inondations.

Graphique n°1 : Variations interannuelles des débits

Source des données : Agence Nationale de la Météorologie (2020)

Les observations révèlent que la période d'étude peut être subdivisée en deux parties, traduisant ainsi une hétérogénéité de la série des données hydrométriques.

La première période va de 1980 à 2006. Longue de vingt-sept années, elle est marquée par de faibles débits. C'est une période globalement sèche et caractérisée par des déficits d'écoulement. Les années 1980 ; 1981 ; 1983 ; 1985 ; 1986 ; 1987 ; 1988 ; 1992 ; 1993 ; 1995 ; 1996 ; 2001 ; 2002 et 2006 ont des déficits particulièrement marqués. Cette époque n'enregistre que sept années de fortes crues dont les indices hydrologiques sont compris entre 0 et 1. Ce sont : 1989 ; 1991 ; 1994 ; 1999 ; 2003 ; 2004 et 2005.

Longue de treize années, la deuxième période va de 2007 à 2019. Elle est humide. Cette tranche est caractérisée par des crues excédentaires dont les plus importantes sont celles enregistrées en 2009 ; 2012 ; 2015 et 2016. Elle ne compte que deux années de déficits d'écoulement dont les indices hydrologiques sont compris entre 0 et -1. Il s'agit de 2011 et 2013.

2.2. Fonctionnement hydrologique du bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila

2.2.1. Valeurs optimisées du Nash en calage et en validation

Le tableau n°2 présente les résultats des valeurs optimisées du Nash répertoriées lors des phases de calage et de validation sur la période 1980-2019.

Tableau n°2 : Valeurs optimisées du Nash en calage et en validation

Périodes de calage	Nash en calage (%)	Périodes de validation	Nash en validation (%)
1981-1982	73	1983	65
1987-1988	88	1989	75
1990-1991	82	1992	85
1996-1997	83	1998	83
1999-2000	85	2001	75
2002-2003	81	2004	81
2005-2006	66	2007	71
2011-2012	85	2013	72
2014-2015	81	2016	78
2017-2018	71	2019	77

Source : Résultats de la modélisation hydrologique avec GR4J

Les résultats de ce tableau montrent que le modèle GR4J présente une certaine efficacité à simuler les débits journaliers dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila, même si les performances varient selon les périodes. En effet, 1987-1988 est la meilleure période de calage avec un Nash de 88 %. La meilleure année de validation est 1992, avec un Nash de 85 %. De manière générale, les valeurs du Nash en calage varient entre 66 % (2005-2006) et 88 % (1987-1988) et celles en validation entre 65 % (1983) et 85 % (1992). Sur la période d'étude (1980-2019), on note une variabilité interannuelle de la valeur du Nash avec une moyenne (en calage et en validation) de 78 %.

Globalement, les valeurs du Nash en calage et en validation sont bonnes pour l'ensemble de la période d'étude. Cependant, les résultats du Nash en calage sont meilleurs à quelques exceptions près que ceux de la validation.

2.2.2. Calage et validation des débits observés et simulés

Ces différents tests ont été réalisés sur des périodes de déficit d'écoulement et de crues excédentaires.

2.2.2.1. Calage et validation des débits observés et simulés en période de déficit d'écoulement

Sur la période de déficit d'écoulement (1980-2006), le test de calage a été effectué entre 1987 et 1988, et celui de validation en 1992.

Sur la phase de calage, les résultats de la modélisation hydrologique indiquent une variabilité très marquée des précipitations, des débits observés et des débits simulés (graphique n°2). De l'analyse de ce graphique, il ressort que sur la période 1987-1988, les débits observés et les débits simulés en calage ont été identifiés globalement entre le début du mois de juin et la fin septembre. Les plus fortes crues observées (0,88 m³/s) ont été répertoriées au cours de la deuxième décennie d'août de l'année 1988, et celles simulées (1 m³/s) en fin août 1987. L'amplitude entre les débits observés et les débits simulés est de 0,12 m³/s. Quant aux précipitations les plus importantes (75,5 mm), elles sont intervenues en début juin 1987.

Graphique n°2 : Variabilité des précipitations, des débits observés et simulés en calage sur la période 1987-1988

Source : Résultats de la modélisation hydrologique avec GR4J

Le graphique n°3 présente les résultats de la modélisation hydrologique réalisée lors de la phase de validation. Il ressort des analyses qu'en validation, les débits observés et les débits simulés s'observent entre la première décennie de juillet et la première décennie de septembre. Le maximum des crues observées est de 0,84 m³/s, identifié en fin août 1992. Le pic des crues simulées a été répertorié en fin août également. Il est de 1,14 m³/s, soit une différence de 0,3 m³/s avec les débits observés. Les précipitations les plus importantes (53,8 mm) ont été observées en fin juillet dans le bassin versant.

Graphique n°3 : Variabilité des précipitations, des débits observés et simulés en validation sur l'année 1992

Source : Résultats de la modélisation hydrologique avec GR4J

2.2.2.2. Calage et validation des débits observés et simulés en période de crues excédentaires

Sur la période des crues excédentaires, le calage a été effectué entre 2014 et 2015, et la validation en 2016. Le graphique n°4 présente les résultats de la modélisation hydrologique en calage sur la période 2014-2015. Il ressort de l'analyse de ce graphique qu'en calage, les plus fortes crues observées sont de 1,8 m³/s, enregistrées au cours de la deuxième décennie d'août 2015. Par contre, le maximum des débits simulés (1,39 m³/s), s'observe en fin septembre 2015. L'amplitude entre les crues observées et les crues simulées est de 0,41 m³/s. Les plus fortes pluies (67 mm) ont été enregistrées pendant la troisième décennie de juin 2015.

Graphique n°4 : Variabilité des précipitations, des débits observés et simulés en calage sur la période 2014-2015

Source : Résultats de la modélisation hydrologique avec GR4J

Le graphique n°5 montre les résultats de la modélisation hydrologique réalisée en validation pour l'année 2016. L'analyse de ce graphique montre qu'en validation, le pic des débits observés est intervenu lors de la première décennie d'août. Il est de 2,85 m³/s. Par contre, les débits simulés les plus importants (3,09 m³/s) ont été observés au cours de la deuxième décennie d'août. L'amplitude entre les crues observées et les crues simulées est de 0,24 m³/s. Par ailleurs, le pic des précipitations (94,5 mm) a été répertorié pendant la deuxième décennie de juillet.

Graphique n°5 : Variabilité des précipitations, des débits observés et simulés en validation sur l'année 2016

Source : Résultats de la modélisation hydrologique avec GR4J

De manière globale, les analyses montrent que l'évolution des débits observés et des débits simulés suit celle des précipitations. Il ressort donc que dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila, l'écoulement hydrique est tributaire des précipitations.

2.2.3. Corrélation entre les débits observés et simulés

2.2.3.1. Corrélation entre les débits observés et simulés en calage et en validation sur la période de déficit d'écoulement

Les graphiques n°6 et n°7 présentent respectivement les résultats des tests de corrélation effectués sur la période de déficit d'écoulement entre les débits observés et simulés en calage (1987-1988) et en validation (1992).

L'étude de la corrélation entre les débits observés et les débits simulés en calage et en validation sur la période de déficit d'écoulement donne des valeurs de corrélation très élevées. En effet, la relation entre les débits observés et les débits simulés en calage sur la période 1987-1988 donne un coefficient de corrélation $r = 0,94$. En validation (1992), le coefficient de corrélation est $r = 0,92$. Ces coefficients étant supérieurs à 0,88, la corrélation est très forte entre les débits observés et les débits simulés en période de déficit hydrique.

Graphique n°6 : Corrélation entre les débits observés et simulés en calage sur la période 1987-1988

Source : Traitement des données issues de la modélisation hydrologique

Graphique n°7 : Corrélation entre les débits observés et simulés en validation sur l'année 1992

Source : Traitement des données issues de la modélisation hydrologique

2.2.3.2. Corrélation entre les débits observés et simulés en calage et en validation sur la période de crues excédentaires

Les graphiques n°8 et n°9 présentent respectivement les résultats des tests de corrélation effectués sur la période de crues excédentaires entre les débits observés et les débits simulés en calage (2014-2015) et en validation (2016).

L'étude de la corrélation entre les débits observés et les débits simulés en calage (2014-2015) et en validation (2016) sur la période de crues excédentaires donne des valeurs de coefficient de corrélation très élevées. En calage, la relation entre les débits observés et les débits simulés sur la période 2014-2015 donne un coefficient de corrélation $r = 0,92$. En validation (2016), cette valeur est $r = 0,90$. Ces coefficients étant supérieurs à 0,88, il ressort que la corrélation est très significative entre les débits observés et les débits simulés en calage et en validation au cours de la période de crues excédentaires.

Graphique n°8 : Corrélation entre les débits observés et simulés en calage sur la période 2014-2015

Source : Traitement des données issues de la modélisation hydrologique

Graphique n°9 : Corrélation entre les débits observés et simulés en validation sur l'année 2016

Source : Traitement des données issues de la modélisation hydrologique

Ces résultats sont confirmés par la distribution resserrées des nuages de points autour des droites de tendance. De ce qui précède, il ressort que les variables débits observés et débits simulés sont dépendantes linéairement les uns des autres.

3. Discussion

Les analyses hydrologiques ont montré que la zone d'étude est caractérisée par une variation interannuelle des débits. De plus, elle est marquée par une alternance de périodes de déficit d'écoulement (1980-2006) et de crue excédentaire (2007-2019), avec une tendance ascendante des débits. Les études ont aussi révélé que la période de fortes crues correspond à celle des précipitations importantes dans la zone d'étude. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus au Burkina Faso par certains auteurs dont G. Mahé *et al.* (2010, p. 331) et B. Ibrahim (2012, p. 160) dans le bassin versant du Nakanbé, T. Fowé. (2015, p. 94) dans le barrage de Boura et N. C. L. B. Karambiri (2017, p. 124) dans le bassin versant du Sourou. Il en est de même pour les études effectuées par G. Mahé *et al.* (2003, p. 219) dans la zone soudano-sahélienne et K. E. Ahoussi *et al.* (2013, p. 54) dans les villes d'Abidjan et d'Agboville en Côte d'Ivoire. Cependant, les travaux effectués par W. E. Vissin (2007, p. 142) dans le bassin béninois du fleuve Niger, E. Amoussou (2010, p. 160) dans le bassin versant du complexe fluvio-lagunaire Mono-Ahémé-Couffo en Afrique de l'Ouest et D. H. Koumassi (2014, p. 109) dans le bassin versant de la Sota à l'exutoire de Couberi au Bénin aboutissent à des baissent de débits. Ces auteurs ont montré que la baisse des précipitations a un effet sur les écoulements hydriques.

Il ressort de la modélisation hydrologique que les périodes de crues observées et de crues simulées correspondent globalement à la saison pluvieuse. De plus, les variables débits observés et débits simulés sont corrélées positivement en calage et en validation aussi bien en période de déficit d'écoulement qu'en période de crues excédentaires. En outre, les valeurs optimisées du Nash donnent des résultats satisfaisants en calage comme en validation. Partant des critères de performance de Nash, il apparaît donc que le modèle GR4J simule efficacement les débits dans le bassin

versant du Massili à l'exutoire de Loumbila. Des résultats similaires ont été obtenus au Burkina Faso par T. Fowé et *al.* (2016, p. 62) dans le bassin versant de Boura qui a trouvé un Nash en calage de 67,6 % et en validation de 63,5 %, N. C. L. B. Karambiri (2017, p. 144) dans le bassin versant du Sourou dont les analyses ont permis d'obtenir un Nash en calage de 86,7 % et en validation de 73,8 % et par I. S. Batiénon (2021, p. 43) dans le bassin versant du Massili à l'exutoire de Gonsé qui a obtenu un Nash en calage de 71,7 % et en validation de 63,1 %. Dans le haut bassin du fleuve Sénégal, les études de A. Bodian et *al.* (2012, p. 120) ont permis d'obtenir un Nash en calage de 90 % et en validation de 87 %. Dans les sous bassins versants de Bocanda et de Dimbokro en Côte d'Ivoire, les travaux de N. M. R. Fossou (2015, p. 145) ont abouti à un Nash en calage de 67,4 % et en validation de 61 %.

Conclusion

En somme, il ressort des analyses que le bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila est caractérisé par une variabilité interannuelle des débits. Les résultats de la modélisation hydrologique montrent que le maximum des précipitations, des débits observés et des débits simulés s'observe globalement en août, mettant en évidence un écoulement étroitement lié à la pluviométrie. L'étude de la corrélation entre les débits observés et les débits simulés en calage et en validation en période de déficit d'écoulement et en période de crues excédentaires donne des valeurs de coefficient de corrélation très élevées. Cela signifie que la corrélation est très significative entre les débits observés et les débits simulés. De plus, les valeurs optimisées du Nash en calage et en validation sont satisfaisantes. Il ressort donc que le modèle GR4J simule efficacement les débits dans le bassin versant. De ce qui précède, il apparaît nécessaire d'utiliser les données sorties des modèles climatiques régionaux pour simuler les débits futurs dans le bassin versant afin d'anticiper les effets à venir des variations climatiques sur les ressources en eau et les productions agricoles, notamment maraîchères.

Bibliographie

- ADLER Jeremy and PARMRYD Ingela, 2010, « Quantifying colocalization by correlation : the Pearson correlation coefficient is superior to the mander's overlap coefficient », *International Society for Advancement of Cytometry*, n°77A, pp. 733-742.
- AHOUSSEI Kouassi Ernest, KOFFI Yao Blaise, KOUASSI Amani Michel, SORO Gbombélé, SORO Nagnin et BIÉMI Jean, 2013, « Étude de la variabilité hydroclimatique et de ses conséquences sur les ressources en eau du sud forestier et agricole de la Côte d'Ivoire : cas de la région d'Abidjan-Agboville », *International Multilingual Journal of Contemporary Research*, vol. 1 n°1, pp. 38-61, <http://www.aripd.org/imjcr>, consulté le 05-08-2023.
- AMOUSSOU Ernest, 2010, *Variabilité pluviométrique et dynamique hydro-sédimentaire du bassin-versant du complexe fluvio-lagunaire Mono-Abémé-Couffo (Afrique de l'Ouest)*, Thèse de Doctorat de l'Université de Bourgogne en France, 316 pages.
- ARDOIN-BARDIN Sandra, 2004, *Variabilité hydro-climatique et impacts sur les ressources en eau de grands bassins hydrographiques en zone soudano-sabélienne*, Thèse de doctorat, Université Montpellier II, 438 pages.
- BATIENON Isäi Steve, 2021, *Contribution à la Caractérisation hydrologique du bassin versant du MASSILI à GONSE au Burkina Faso à travers une approche multimodèle pluie débit (HEC-HMS, GR4J)*, Mémoire de Master, institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2ie), Ouagadougou, Burkina Faso, 76 pages.
- BODIAN Ansoumana, DEZETTER Alain et DACOSTA Honoré, 2012, « Apport de la modélisation pluie-débit pour la connaissance de la ressource en eau : application au haut bassin du fleuve Sénégal », *Climatologie*, vol. 9, pp. 109-125.
- DIELLO Pierre, 2007, *Interrelation-climat-homme-environnement dans le sabel burkinabè : impact sur les états de surface et la modélisation hydrologique*, Thèse de doctorat, université de Montpellier II, France, 395 pages.
- DOUKPOLO Bertrand, 2014, *Changements climatiques et productions agricoles dans l'ouest de la République Centrafricaine*, Thèse de Doctorat Unique de Géographie, Université d'Abomey-Calavi au Bénin, 338 pages.
- FOSSOU N'Guessan Marie Rosine, 2015, *Variabilité de la pluviométrie et son incidence sur les ressources en eau, les écosystèmes environnementaux et*

modélisation hydrologique dans les départements de Bocanda et de Dimbokoro (Centre-Est de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest), Thèse de Doctorat en Hydrogéologie, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 225 pages.

FOWE Tazen, 2015, *Simulation et optimisation du fonctionnement du barrage de Boura en zone soudanienne du Burkina Faso*, Thèse de doctorat, institut international d'ingénierie, de l'eau et de l'environnement (2ie), Ouagadougou, Burkina Faso, 313 pages.

FOWE Tazen, IBRAHIM Boubacar, NOURI Issam, PATUREL Jean-Emmanuel et KARAMBIRI Harouna, 2016, « Impacts des changements climatiques sur les apports et les demandes en eau agricole dans le bassin versant du barrage de Boura au Burkina Faso », *Le Journal de l'Eau et de l'Environnement*, vol. 16, n°28, pp. 56-64.

IBRAHIM Boubacar, 2012, *Caractérisation des saisons de pluies au Burkina Faso dans un contexte de changement climatique et évaluation des impacts hydrologiques sur le bassin du Nakambé*, Thèse de Doctorat ès SCIENCES, Université Pierre et Marie Curie en France, 245 pages.

KARAMBIRI Bienvenue Lawankilea Chantal Noumpoa, 2017, *Variabilité climatique et gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin-versant du Sourou au Burkina Faso*, Thèse de Doctorat Unique de Géographie, Université OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO, 237 pages.

KOUMASSI Dègla Hervé, 2014, *Risques hydroclimatiques et vulnérabilités des écosystèmes dans le bassin versant de la Sota à l'exutoire de Couberi*, Thèse de Doctorat Unique de Géographie, Université d'Abomey-Calavi au Bénin, 245 pages.

MAHE Gil, LEDUC Christian, AMANI Abou, PATUREL Jean-Emmanuel, GIRARD Sabine, SERVAT Eric et DEZETTER Alain, 2003. « Augmentation récente du ruissellement de surface en région soudano-sahélienne et impact sur les ressources en eau », *Hydrology of the Mediterranean and Semi arid Regions (Proceedings of an international symposium held at Montpellier)*, IAHS Publication n°278, pp. 215-222.

MAHE Gil, DIELO Pierre, PATUREL Jean-Emmanuel, BARBIER Bruno et KARAMBIRI Harouna, 2010, « Baisse des pluies et augmentation des écoulements au Sahel : impacts climatiques et anthropiques sur les écoulements du Nakanbé au Burkina Faso », *Sécheresse*, volume 21, n°1, pp. 330-332.

- MAKHLOUF Zoubir, 1994, *Compléments sur le modèle pluie-débit GR4J et essai d'estimation de ses paramètres*, Thèse de Doctorat en Sciences de l'Université Paris XI ORSAY, France, 434 pages.
- Partenariat Ouest Africain de l'Eau, 2010, *Changements climatiques : Stratégies d'adaptation et échanges d'expériences au Burkina Faso*, Ouagadougou, 86 pages.
- VISSIN Expédit Wilfrid, 2007, *Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger*, Thèse de Doctorat en Climatologie, Université de Bourgogne en France, 310 pages.
- ZONGO Wenkouni Inès Elodie, 2021, *Contribution des techniques de conservation des terres sur les conditions de vie des exploitants agricoles : cas de la commune de Loumbila au Burkina Faso*, Mémoire de Master de Recherche en économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement, Université Aube Nouvelle, Ouagadougou, 90 pages.

SATURATION FONCIÈRE DU SUD FORESTIER IVOIRIEN ET CACAOCULTURE EN ZONE DE TRANSITION FORÊT-SAVANE : QUELS NOUVEAUX SITES DE PRODUCTION APRÈS LA RÉGION DU WORODOUGOU ?

COULIBALY Mékié
OURA Kouadio Raphaël
Université Alassane Ouattara

Résumé

Le développement de la cacaoculture en Côte d'Ivoire s'est fait à partir d'une succession de grandes zones de production appelées boucles du cacao. Ces différentes boucles se sont affaiblies à cause du système de culture extensif qui accélère la saturation foncière. La recherche de nouveaux sites de culture explique la succession de ces boucles de cacao. Ainsi, les zones de transition forêt-savane comme la région du Worodougou sont aujourd'hui devenues elles-aussi des espaces de production cacaoyère. Les résultats de nos recherches, réalisées dans la sous-préfecture de Worofla, révèlent que les producteurs sont déjà confrontés à des contraintes naturelles et foncières dans le développement de cette spéculation. La sous-préfecture fait face à une dégradation prononcée des rares lambeaux de forêt et même des grandes superficies de savane exploitées également pour cette culture. Ces difficultés installent une incertitude autour de l'avenir de cette culture de rente et font craindre un risque de crise cacaoyère qui pourrait conduire à un autre déplacement des producteurs vers de nouvelles zones forestières. Mais, ils ne pourront les trouver que dans les deux pays frontaliers que sont la Guinée et le Libéria. L'objectif principal de cet article est de mettre en évidence, dans ce contexte d'essoufflement de l'environnement naturel de production cacaoyère, les risques que court la Côte d'Ivoire à perdre une part de sa production cacaoyère au profit de ses voisins. Ces résultats ont été obtenus grâce à un questionnaire adressé à 356 producteurs dans huit villages de Worofla et un guide d'entretien auprès de différents acteurs de la filière cacao.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Worofla, boucle du cacao, cacaoculture, zone de transition.

Abstract

The development of cocoa farming in Côte d'Ivoire was based on a succession of large production areas called cocoa bases. These different bases have weakened due to the extensive farming system which accelerates land saturation. The quest for new cultivation sites accounts for the succession of these cocoa bases. Thus, forest-savannah transition zones like the Worodougou region have today also become areas of cocoa production. The results of our research, carried out in the sub-prefecture of Worofla, have revealed that producers are already faced with natural and land constraints in the development of this product. The sub-prefecture is facing a strong degradation of the rare pieces of forest and even the large areas of savannah also exploited for this crop. These difficulties create uncertainty around the future of this cash crop and raise fears of a risk of cocoa crisis which could lead to another movement of producers towards new forest areas. However, they would only find them in the two bordering countries that are Guinea and Liberia. The main objective of this article is to highlight, in this context of cocoa production natural environment running down, the risks that Côte d'Ivoire is running in losing part of its cocoa production to the benefit of its neighbors. . These results were obtained thanks to a questionnaire sent to 356 producers in eight villages of Worofla and an interview guide with different actors in the cocoa sector.

Keywords: Côte d'Ivoire, Worofla, cocoa bases, cocoa farming, transition zone.

Introduction

Au lendemain des indépendances, les dirigeants ivoiriens ont basé leur stratégie de développement économique sur l'agriculture notamment le binôme café-cacao. Ce choix politique a permis au pays de se hisser dès 1977 au rang du premier producteur mondial de cacao. La production nationale représente aujourd'hui un peu plus de 45% des parts du marché mondial (Losch, 2000, p. 9). Cette performance a permis à la Côte d'Ivoire d'asseoir les bases de son développement socioéconomique. Cette croissance économique due principalement à ce produit se fait cependant au détriment des ressources naturelles (Amani, 2015, p. 10). La dégradation du couvert végétal pousse les agriculteurs à la conquête de nouvelles terres propices à la culture cacaoyère.

C'est dans ce contexte que la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Worodougou, est devenue la nouvelle destination de planteurs à la recherche de nouvelles terres favorables à la cacaoculture. Depuis plus de deux décennies maintenant, cette sous-préfecture fait partie des régions productrices de cacao, même si ces performances ne sont pas comparables à celles des régions du sud du pays. Mais, comme dans les anciennes régions cacaoyères, la culture cacaoyère dans cette nouvelle zone montre déjà des signes d'essoufflement. La pratique extensive et sur brûlis de l'agriculture a

conduit à une saturation foncière, à la réduction de la production et à la multiplication des conflits fonciers. Face à ces difficultés, on s'attend à ce que les paysans partent à nouveau à la recherche de nouvelles terres dans d'autres localités autre que la sous-préfecture de Worofla.

Cette recherche a pour but de mettre en évidence, dans ce contexte d'essoufflement de ce nouvel espace de production cacaoyère qu'est la zone de transition, les risques que court la Côte d'Ivoire à perdre une part de sa production au profit de ses deux voisins, avec toutes les autres pertes qui pourraient accompagner. Notre travail s'articule autour de trois points. Le premier met en exergue les facteurs qui ont favorisé l'introduction de la cacaoculture dans la sous-préfecture de Worofla. Le deuxième explore les difficultés qui entravent déjà le développement de cette filière. Enfin, la troisième articulation montre le risque de déplacement vers des pays limitrophes comme la Guinée et le Libéria pour la production du cacao.

Méthodologie

La recherche a été réalisée grâce à une enquête réalisée auprès de 356 producteurs répartis sur les 8 villages choisis pour le recueil des données de terrain. La détermination de cet effectif de chefs de ménage a nécessité un échantillonnage tant au niveau des villages qu'au niveau des ménages.

- L'échantillon au niveau des villages

La technique du choix raisonné a été choisie pour la détermination des villages d'enquête. Ils ont été choisis sur la base des critères suivants : les caractéristiques sociodémographiques, économiques et surtout la présence de l'activité cacaoyère dans les localités. De ce fait, nous avons opté pour le choix de huit villages sur trente (30) qui se répartissent sur l'ensemble de l'espace sous-préfectoral.

- L'échantillon au niveau des ménages

La formule de Gumachan, Marois et Feve (2000) a été utilisée pour la détermination des effectifs de ménages interrogés. La formule est la suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$$

Source : Gumachan, Marois et Feve (2000, p)

Avec : n = taille de l'échantillon ;

N = effectif total des ménages des villages sélectionnés pour l'étude ;

Z = coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ;

e = marge d'erreur ;

P = proportion des ménages supposés avoir les caractéristiques recherchées. Cette caractéristique varie entre 0 et 1 ;

Q = 1-P

Application de la formule

N = 4 792 ménages

Si on considère que P = 0,50, alors Q = 1-0,50 donc Q = 0,50 ;

À un niveau de confiance de 95 %, Z = 1,96 ; et la marge d'erreur e = 0,05

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5) \times (0,5) 4792}{[(0,05)^2 (4792 - 1) + (1,96)^2 (0,5) \times (0,5)]}$$

n = 356 ménages

L'effectif minimal de ménages à enquêter est donc de 356. Il a été nécessaire de prévoir une marge d'erreur pour s'assurer d'atteindre cet effectif après l'enquête, en cas de refus ou d'un mauvais renseignement des données. Nous avons choisi d'augmenter cet effectif avec une marge de 90%. La taille de l'échantillon corrigé notée n* se présente comme suit : **n* = (356) (100 / 90) = 396.**

Nous avons aussi calculé le rapport (R) entre l'échantillon corrigé et l'effectif total des ménages à enquêter.

$$\text{Rapport (R)} = \frac{\text{Echantillons corrigé de ménages}}{\text{Effectif total de ménages}}$$

$$\text{Rapport (R)} = \frac{396}{4792}$$

Rapport (R) = 0,08

À partir de ce rapport, le nombre (K) de ménages à enquêter par village a été calculé. Ce nombre est le produit du Rapport (R) et le nombre total de ménages par village.

$$K = R \times \text{Effectif total des agriculteurs par village}$$

Sur cette base, les effectifs de ménages recueillis sont les suivants, à partir des données du RGPH-2021 pour définir la taille des ménages à interroger (tableau n°1).

Tableau 5 : Effectifs de population et la taille des ménages des quartiers choisis

Localités	Populations	Ménages	Ménages enquêtés
Bagabasso	1814	353	29
Behema	6366	1113	92
Gbemanan	5287	898	74
Gbétogo	5548	711	59
Soko	3767	641	53
Tiéma	1335	135	11
Worofla	4093	779	64
Yanfissa	806	162	14
Total	29016	4792	396

Source : INS, 2021

C'est donc au total un effectif de 396 chefs de ménage qui ont été interrogés. Cet échantillon a servi de base pour conduire l'enquête par questionnaire.

En plus du questionnaire pour la collecte des données quantitatives, nous avons procédé à des entretiens avec le chef de service du ministère de l'agriculture de Séguéla, l'agent de l'ANADER de Worofla, huit opérateurs économiques (acheteurs de produits), le responsable du Conseil Café-Cacao de Worofla et aux chefs de village. Ces entretiens ont porté sur les facteurs

explicatifs de l'introduction de la cacaoculture dans la sous-préfecture de Worofla, les facteurs qui militent en faveur de la dynamique cacaoyère ainsi que les menaces qui pèsent sur l'avenir de cette spéculation dans la région.

Résultats et discussion

1- Les facteurs de développement de la cacaoculture dans la zone de transition de Worofla

Plusieurs facteurs sont réunis pour favoriser le développement de la cacaoculture dans la sous-préfecture de Worofla. Le cacao est aujourd'hui pratiqué dans cette sous-préfecture en dépit de sa faible potentialité physique.

1.1- Des conditions physiques peu favorables à la culture du cacao

Les régions forestières du sud et de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont longtemps été les principales zones de développement de la cacaoculture. Pour leur épanouissement, les plans de cacao ont besoin d'une végétation de forêt que l'on ne retrouve généralement pas dans le centre du pays. Ainsi, la sous-préfecture de Worofla ne disposait que 20% de forêt jusqu'aux années 2000, l'époque de l'introduction du cacao dans cette localité. Du point de vue climatique, il pleut moins dans cette région comparativement à celles du sud.

Le climat est peu adapté au développement de la culture du cacao dans la sous-préfecture de Worofla. Trois éléments climatiques sont à prendre en compte dans le développement du cacao : la pluviométrie, la température et l'ensoleillement.

La pluviométrie constitue un facteur prépondérant qui conditionne la production cacaoyère. Mais elle est dans l'ensemble irrégulière dans la région. Cette irrégularité est dégagée par l'indice de Nicholson utilisé sur la période de 1980 à 2019 selon la formule suivante (Nicholson et *al.*, 1988, p. 100) :

$$I_i = (X_i - X) / \sigma \quad \text{Avec :}$$

I_i : indice pluviométrique ;

X_i : hauteur de pluie de l'année i (mm) ;

X : hauteur de pluie moyenne de la période (mm) ;

σ : écart-type de la pluie sur la période

Su la base de ce calcul, l'indice pluviométrique de Séguéla sur la période de 1950 à 2019 se présente comme suit (figure n°1).

Figure 1 : Évolution interannuelle de la pluviométrie de Séguéla de 1950 à 2019 selon l'indice de Nicholson

Source : SODEXAM, 2022

Les pluies sont mal réparties sur les années et deviennent insuffisantes depuis 1985. Cette faiblesse de la pluviométrie ne garantit pas de meilleures conditions de production du cacao. En outre, selon les données recueillies à la Direction Régionale de l'ANADER (2021), les précipitations sont comprises entre 337 mm et 1040 mm dans la région du Worodougou alors qu'il en faut entre 1250 et 3000 mm de pluie avec une saison sèche ne dépassant pas trois mois. Or, le climat de Worofla est de type soudanien et la saison sèche est plus longue avec un temps prolongé d'harmattan. Au niveau de l'ensoleillement, l'exigence n'est pas grande, puisque une forte quantité peut être réduite par un ombrage. C'est ce qui fait dire à Mossu que le cacaoyer ne peut être considéré comme une plante d'ombre (Mossu, 1990, p. 21). Ainsi, la température moyenne est de 32° C. Celle de Worofla est située entre 34 et 36°C pendant les saisons sèches. L'ensoleillement constitue donc un facteur limitant de production cacaoyère dans la sous-préfecture de Worofla.

Notre entretien avec le directeur régional de l'ANADER du Worodougou a révélé que le sol ne constitue pas d'obstacle pour la réussite du cacao à Worofla. Le sol de cette sous-préfecture appartient à la famille des sols ferrallitiques moyennement / faiblement désaturés. Ces sols du domaine

guinéen (Noufé, 2011) sont ceux qu'on retrouve dans la majeure partie du sud forestier où le cacao est développé en Côte d'Ivoire.

Tout indique ainsi les conditions de production de cacao ne sont principalement réunies que dans le sud de la Côte d'Ivoire. Rien ne peut donc justifier que les producteurs soient en train de prendre la direction de ces zones de transition qui laissent peu d'opportunités physiques de développer le cacao. Mais les conditions de production de cette culture se détériorent de plus en plus et les producteurs se mettent à la recherche de nouvelles terres. Les zones de transition forêt-savane sont les espaces convoités par les producteurs pour assouvir à leur besoin de poursuivre l'activité cacaoyère en dépit des conditions physiques peu favorables.

1.2- La dégradation des conditions de production du cacao dans les régions forestières

La production du cacao a provoqué une saturation foncière dans les espaces de prédilection de cette spéculation. Les régions habituelles de pratique cacaoyère sont soumises à une surexploitation des terres qui participe à la réduction des rendements agricoles. La surexploitation des terres et la baisse des rendements justifient le déplacement continu des boucles de cacao depuis le sud-est ivoirien à la région de l'ouest en passant par le centre-ouest et le sud-ouest. Mais la baisse de la productivité agricole est accompagnée de la multiplication de conflits qui mettent à mal l'activité cacaoyère.

La dégradation du paysage naturel pousse les producteurs à investir de nouvelles zones à la recherche de meilleures conditions de production. Mais bien d'autres raisons expliquent le déplacement des populations en direction de Worofla (figure n°2).

Figure 1: Causes des déplacements des migrants dans la sous-préfecture de Worofla

Source : Nos Enquêtes, 2022

La crise foncière est affichée comme la principale cause de la convoitise des nouvelles terres comme celles de Worofla. Plus de 58% des cas de réponse font allusion à la survenue des crises foncières dans le sud forestier. La baisse de la production et l'impossibilité de faire de la rotation à cause de la saturation foncière sont source de baisse de productivité agricole, surtout que les vergers sont vieillissants. C'est la deuxième raison de la sollicitation de nouvelles zones (27%) dont Worofla où les conditions d'accès à la terre sont relativement souples par rapport à la situation des espaces habituels de production de cacao. La migration en direction de Worofla permet très rapidement à cette localité de développer elle aussi cette spéculation.

2- La production du cacao et la saturation foncière à Worofla

Avec son introduction récente, le cacao représente la deuxième culture de rente dans la sous-préfecture de Worofla, après celle de l'anacarde. Ces deux cultures vont très vite monopoliser l'espace au détriment du vivrier.

2.1- Le développement du cacao et la réduction des superficies des cultures vivrières

La sous-préfecture de Worofla est restée depuis plusieurs décennies un territoire de production vivrière et de coton. Mais, cette sous-préfecture connaît maintenant des mutations dans le paysage depuis l'introduction du cacao, après l'avènement de l'anacarde. Le cacao est une culture privilégiée dans la région de sorte que sa production se fait à un rythme accéléré avec une occupation très rapide de l'espace agricole. En effet, son introduction permet aux producteurs d'augmenter le niveau de vie à travers le progrès au plan économique et social. Fort de ce succès, les superficies culturales connaissent une augmentation sans précédent, la superficie moyenne d'exploitation cacaoyère de Worofla atteint maintenant trois (3) hectares par exploitant (figure 3).

Figure 3 : Répartition des exploitations cacaoyères selon leur taille dans la sous-préfecture

Source : Nos enquêtes, 2022

Les exploitations de cacao sont de tailles importantes. La majorité des champs (42%) ont une taille comprise entre 3 et 5 ha. En outre, plus de 31% s'étendent sur des superficies de 5 à 8 ha. On retrouve des exploitations de tailles plus grandes (7%). Toutes ces nouvelles superficies créées ont été faites au détriment des cultures vivrières. Mais, grâce aux opportunités que la région

offre pour le développement de cette culture, elle fait l'objet d'une attraction de plusieurs populations dont l'arrivée participe à l'augmentation de la démographie.

2.2- La cacao-culture et la forte migration agricole dans la sous-préfecture

Grâce à l'essor du cacao, on assiste ces dernières années à l'augmentation de la démographie de la sous-préfecture, les derniers mouvements migratoires ont été la principale cause. La population de Worofla (figure n°4) est passée de 11 736 habitants en 1998 (RGPH, 1998) à 44 821 personnes en 2014, soit une augmentation de plus de 33 000 habitants sur cette courte période. La migration s'est poursuivie et la population a atteint 66 713 habitants en 2021 (RGPH, 2021).

Figure n°4 : L'évolution de la population de la sous-préfecture de Worofla de 1998 à 2021

Source : INS, 1998, 2014, 2021

L'évolution démographique est spectaculaire. Elle est imputable au développement de la cacao-culture qui attire de plus en plus de migrants. Cette pression démographique que cela occasionne fait naître maintenant assez de conflits fonciers dans la région.

2.3- La cacao-culture, les enjeux fonciers et les conflits

Le développement de la cacao-culture suscite assez d'enjeux dans la région aussi bien pour les autochtones, les propriétaires terriens, que les migrants. Les conflits naissent autour du contrôle des terres qui se réduisent à mesure se créent les exploitations de cacao. Ils opposent d'abord les membres de la même famille qui peinent à s'accorder sur le partage des gains tirés de la vente des terres ou pour le contrôle des rares terres. Mais les plus récurrents sont ceux qui mettent en scène les membres de familles différentes.

- Les Conflits fonciers inter familiaux

Avec le développement du cacao, les membres de différentes entre en désaccord puisque la terre a pris une valeur considérable dans les campagnes, 69% des conflits sont liés à la cacao-culture selon les résultats de l'étude. Chaque famille autochtone veut disposer d'assez de terre pour s'offrir plus de manœuvres comme le fait savoir l'un des répondants du village de Soko : « Quand tu as un mossi, tu peux l'inviter à travailler dans champ et cela est obligatoire. En plus, à la récolte de vivrier, il doit envoyer ta part de chaque culture pratiquée ». Pour cette même raison, fondée essentiellement sur l'échange de la terre contre la force du travail, les conflits peuvent opposer des familles de différents villages puisque chacun des acteurs veut avoir plus de terre sous son contrôle.

- Les conflits inter-villageois

La vente des terres est récente dans la région : elle se vend désormais ou se fait louer. Cette mutation qui vient de s'opérer dans la gestion de la terre participe à la naissance de conflits entre villages. L'un des notables du village de Gbémanan nous disait lors des enquêtes :

Nous n'avons pas de souci avec les baoulé ni les mossi, mais les problèmes se situent entre nous et les villages voisins qui réclament souvent des parties de nos terres. Quand on installe les mossi ou baoulé sur la terre de nos ancêtres, ils vont les menacer de les faire lever ou détruisent leurs plantations s'ils ne leurs reversent pas les droits de propriétaire terrien. Alors que nous leur avons déjà pris ce droit. Suite à ces incompréhensions, des forêts sont restées impraticables.

Ces genres de conflits inter-villages sont nés pour la plupart autour des enjeux que soulèvent aujourd'hui la cacao-culture. Les résultats de l'enquête révèlent que 57% des conflits inter-villages sont liés à l'essor de cette spéculation dans

la région. Ainsi, avec les mêmes raisons qui ont suscité le déplacement des différentes boucles du cacao, on peut s'attendre à de nouveaux mouvements que ce prochain paragraphe va essayer d'analyser.

3- Vers un nouveau déplacement de la boucle du cacao en direction des pays frontaliers (Guinée, Liberia)

Le cacao à Worofla montre déjà des signes d'essoufflement suite à la révélation de diverses contraintes qui entachent la pratique cette culture. Comme dans les premières régions de production, l'avenir de cette nouvelle culture de rente est menacé par les difficultés qui se présentent aux producteurs. Dans ces conditions, les espaces non encore saturés par la cacaoculture seront privilégiés par les migrants et ce sera sans doute les deux pays frontaliers de l'ouest ivoirien : la Guinée et le Libéria. L'une des raisons de ce mouvement futur des producteurs est la perte des terres arables due à l'essor des cultures de rente.

3.1- La perte de terre due à l'immigration

Le développement du cacao s'est fait à un rythme accéléré dans la région. Les empreintes de cette dynamique sont observables à travers le paysage que présentent les images satellitaires ci-dessus.

Carte n°3 : Occupation du sol dans la sous-préfecture de Worofla de 1984 à 2023

Source : Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), 2021

Les images satellitaires mettent en exergue la régression progressive des terres arables de la sous-préfecture de Worofla entre 1984 et 2021. La superficie de forêt est passée de 47 360 ha soit 19 % en 1984 à seulement 1% du territoire en 2023. L'espace de production du cacao s'est étendu aux zones savanicoles au point où les conditions physiques ne peuvent pas répondre de façon optimale à ce nouveau produit dans la sous-préfecture.

3.2- Production insuffisante du cacao dans les zones de transition

La faiblesse de la productivité du cacao est l'une des caractéristiques majeure de cette culture dans la sous-préfecture de Worofla. Le rendement est très loin d'égaliser ceux des zones forestières. L'analyse des données montre que seulement 6% des exploitations ont un rendement à l'hectare de 700 kg et 10% en produisent 600 kg. Symptomatique de cette insuffisance de la production, plus de la moitié (66%) des exploitations cacaoyères produisent moins de 500kg à l'hectare. La figure ci-dessus donne un aperçu plus détaillé des rendements moyens dans la sous-préfecture de Worofla.

Figure 5 : Rendement moyen des cacaoyères par hectare

Source : **Nos enquêtes, 2022**

Dans l'ensemble, malgré sa récente présence, la production cacaoyère n'est pas satisfaisante au regard de son rendement qui peine à être atteindre la production dans les régions du sud. Cette situation est de nature à encourager les producteurs à rechercher de nouvelles terres, riches, capables de produire du cacao en abondance. Et c'est vers les zones forestières frontalières de

l'ouest de Côte d'Ivoire que les producteurs ont tendance à se tourner.

3.3- Proximité et avantages des zones frontalières de l'ouest

Les pratiques culturelles dans l'économie de plantation n'ont pas changé, d'une zone à une autre ; elles restent consommatrices de ressources forestières. Et, les effets de ces pratiques n'ont pas également changé. Il s'agit de la déforestation, de l'érosion, du changement climatique, et de la baisse de la production dans la sous-préfecture de Worofla (B.T.A. VROH et al, 2019, p. 99). Conscients de la dégradation de leur environnement socio-économique, les cacaoculteurs sont tentés encore une fois de se déplacer vers d'autres réserves forestières. Or, après les zones forestières du Sud et les zones de transition, la Côte d'Ivoire ne dispose plus de zones forestières pouvant accueillir un grand nombre de surfaces cacaoyères.

Figure 6 : Proportion de la disponibilité entre forêt et progression de la cacaoculture

Source : Nos enquêtes, 2022

L'analyse de la figure ci-dessus révèle un déséquilibre entre la disponibilité forestière et la cacaoculture. Tandis que les superficies forestières s'amenuisent au fil des années, celles des exploitations de cacaoyers croissent. En 1998, la sous-préfecture de Worofla avait une forêt estimée à 47 360 hectares, alors que la superficie des cacaoyères était à 2 917 hectares. Aujourd'hui (2021), suite à l'arrivée massive des migrants dans la sous-

préfecture, les superficies des cacaoyères ont atteint 102 131 hectares et occupent plus du tiers des forêts disponibles. Dans ces conditions, la recherche de nouveaux espaces colonisables pour la cacaoculture se révèle inéluctable.

Du fait de leur proximité et des avantages indéniables qu’elles présentent, les zones frontalières de l’ouest de la Côte d’Ivoire sont des lieux privilégiés par les producteurs de cacao de la sous-préfecture de Worofla, en quête de meilleures productions cacaoyères. En effet, dans ces zones, la forêt y est encore abondante et les terres arables encore disponibles pour l’agriculture cacaoyère. La carte ci-dessous montre les intentions des producteurs de cacao de la sous-préfecture de Worofla.

Carte n°2 : Prochaine destination des cacaoculteurs de la sous-préfecture de Worofla

Source : OCHA, Carte de référence (version 2013) P : WGS 1984, Zone 30 N Conception et Réalisation : COULIBALY Mekié et ZIGBO Srompa I., 2023

- ⊙ Chef lieu de région
- Localité enquêtée
- Limite d'Etat
- Limite de région
- ➔ Sens d'écoulement du cacao
- Région d'étude
- Zone de destination
- Zone hors circuits
- Plan d'eau

Source : Nos enquêtes 2023

Cette figure illustre parfaitement l'avenir du cacao ivoirien. En effet, la Guinée et le Libéria sont les deux pays qui offrent actuellement, aux cacaoculteurs ivoiriens dans leur ensemble, des possibilités de continuer leurs activités agricoles. Plus proches et regorgeant de ressources forestières dont a besoin le développement de la cacaoculture, ces deux pays sont convoités par de nombreux producteurs ivoiriens.

Conclusion

Dans la sous-préfecture de Worofla, on assiste aux mêmes phénomènes qui ont précédé au déplacement des précédentes boucles du cacao en Côte d'Ivoire. Le couvert forestier est quasi inexistant, les terres arables sont saturées et la production cacaoyère est insuffisante pour permettre aux paysans de subvenir à leurs besoins socioéconomiques. Dans ces conditions, les paysans cacaoculteurs de Worofla recherchent activement de nouveaux espaces favorables, pouvant leur permettre de continuer leur métier. Cette situation fait craindre donc un nouveau déplacement de ces derniers vers d'autres pays.

L'étude a montré que dans la sous-préfecture de Worofla, on assiste à une volonté de plus en plus affichée des paysans de se déplacer vers la Guinée et le Libéria voisins, où les ressources foncières et naturelles sont encore disponibles en abondance. Si rien n'est donc fait, les prochains sites de production de la cacaoculture après le Worodougou pourraient se situer en dehors du territoire national ivoirien. Une situation qui pourrait profiter notamment à la Guinée et au Libéria voisins. C'est pourquoi les initiatives anticipatoires doivent être encouragées et renforcées pour que la région du Worodougou conserve ses chances de maintenir ses producteurs de cacao qui pourraient lui échapper.

Bibliographie

- Benjamin ZANOU et Albert NYANKAWINDEMERA, 2001, « Migration et répartition spatiale de la population en Côte d'Ivoire », *XXIV Congrès général de la population*, Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA), 13 p.
- Bi Tra Aimé VROH et al., 2019, « Système agroforestier à cacaoyers en Côte d'Ivoire : connaissances existantes et besoins de recherche pour une production durable », *Rev. Mar. Sci. Agron. Vét.* 7 (1), pp. 99-109.
- Bruno LOSCH, 2000. « Coup de cacao en Côte d'Ivoire. Economie politique

- d'une crise structurelle ». In *Critique internationale*, n°9 : pp.6-14.
- Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD), 2003b., « Filière café-cacao : Quelles stratégies face aux nouveaux enjeux et défis », *BNETD Côte d'Ivoire*, Juillet 2003, 94 p.
- CEPRASS, 2002, « Les pratiques de travail dans la production de cacao en Côte -d'Ivoire », *Centre d'Études Prospectives et Appliquées sur les politiques Sociales et les Systèmes de sécurité Sociales*, 109 p.
- Hugues Kouadio et Alain Desdoigts, 2012, « Déforestation, migrations, saturation et réformes foncières : La Côte d'Ivoire entre résilience rurale et litiges fonciers », *MPRA Paper 49938*, Bibliothèque universitaire de Munich, Munich
- Institut National de la Statistique (INS), 2021, « Recensement Générale de la Population et de l'Habitat. » Résultats globaux, Abidjan, Bibliothèque nationale, 2021
- Jean-Pierre CHAUVEAU & Jacques RICHARD, 1977, « Une « périphérie recentrée » : à propos d'un système local d'économie de plantation en Côte d'Ivoire », *Cahiers d'études africaines*, 68(17), pp.485-523.
<https://www.jstor.org/stable/4391556>
- Marietta Solange SOUPI Nkeutchua, 2013, *Implication des arabinogalactanes protéines dans le développement des embryons chez Theobroma cacao L...*, Thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges. Disponible sur <https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/unilim-ori-30871>
- Moussa Mamadou BALDE, 2012, *étude des facteurs de dégradation de la forêt communautaire de Kandia dans le département de Vélingara et stratégie de gestion*, Master 2, Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), 101 p.
- Oliver DAMETTE, 2017, « Présentation. Ressources naturelles et développement : un nouvel éclairage entre malédiction des ressources, financiarisation et changement climatique », *Mondes en développement* 2017/3 (n° 179), p.7-14. DOI : 10.3917/med.179.0007. URL : <https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2017-3-page-7.htm>
- Raymond DENIEL, 1968, *De la savane à la ville : Essai sur la migration des Mossi vers Abidjan et sa région*, Aubier-Montaigne, Paris, 238 p.

LES FORCES DE SECURITE PUBLIQUE A L'EPREUVE DE LA QUIETUDE DES POPULATIONS CIVILES AU BENIN : L'EXEMPLE DE LA POLICE NATIONALE (1990-2014)

Arnaud Achille Gbènassou GNIDEHOUE

Université d'Abomey-Calavi (UAC)/ Bénin

Laboratoire de recherche Rétrospective-Afrique (LabRA)

gachilleg@yahoo.fr

Résumé

Les nombreuses réformes issues de la conférence nationale de février 1990 ont impacté la situation sécuritaire du Bénin. Ainsi, les décisions de cette conférence ont recentré la mission de la police qui a désormais en charge d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions de l'État dans le respect des libertés publiques et des droits de l'homme. L'objectif de ce travail est d'étudier l'impact de l'action de la police béninoise dans le quotidien des populations du pays de l'avènement de la démocratie en 1990 à la résurgence des agressions et braquages surtout à Cotonou en 2014. La méthodologie adoptée a consisté en une exploitation des documents écrits et des témoignages oraux. La gestion judicieuse de ces deux sources a permis de faire ressortir les nombreux succès enregistrés par la police béninoise pour le bonheur et la quiétude des populations civiles au lendemain de la conférence nationale. En dépit de ces avancées notables qui ont favorisé un climat de confiance auprès des investisseurs étrangers, l'appareil sécuritaire béninois est parfois mis en déroute par les hors-la-loi engendrant inquiétude et peur au sein des paisibles populations civiles, que la police a pour mission de protéger.

Mots-clés : béninoise ; forces de sécurité ; populations civiles ; police

Abstract

The numerous reforms recommended by the national conference of February 1990 have influenced the security situation in Benin. The decisions of this conference, thus, have reoriented the mission of the police, which is now in charge of ensuring the security of persons, properties, and state institutions while respecting public freedoms and human rights. The objective of the present research is to study the impact the action of the Beninese police has on the daily life of the populations of the country

from the advent of democracy in 1990 to the resurgence of assaults and robberies, especially in Cotonou in 2014. The methodology adopted in this study consisted of an exploitation of written documents and oral testimonies. The meticulous management of these two sources made it possible to highlight the many achievements recorded by the Beninese police for the happiness and tranquility of the civilian populations after the national conference. Despite these notable progresses that have fostered a climate of confidence among foreign investors, the Beninese security apparatus is sometimes reached by outlaws generating worry and fear in peaceful civilian populations, whom the police is tasked with. to protect.

Mots-clés : beninese ; security forces ; civilian population ; police

Introduction

La nécessité d'assurer la sécurité de chaque Béninois est garantie par la constitution béninoise du 11 décembre 1990 en son article 15. Les forces de sécurité publique composées de l'armée, de la gendarmerie et de la police sont donc chargées de protéger les populations civiles contre les abus et les exactions des déviants sociaux.

Au Bénin, la police qui fait l'objet de la présente étude, s'inscrit dans cette logique du maintien de l'ordre et de son rétablissement au besoin. Elle se doit donc, selon le texte fondamental du pays, « d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, de maintenir l'ordre et de le rétablir au besoin ». Ainsi, l'institution policière joue un rôle important dans le quotidien des populations béninoises. C'est le sens même de l'analyse de J.C. Alladayé (1994, p.28) quand il présente l'importance de l'institution chargée de la sécurité au Bénin à travers le temps :

Depuis que les hommes ont commencé par vivre en communauté, la question de leur sécurité de groupe les a particulièrement préoccupés. Des petites cellules humaines aux royaumes et aux grands empires d'une part, dans les démocraties comme dans les dictatures d'autre part, la police tient une place de choix. Le Bénin illustre cette importance accordée à la sécurité dans l'organisation des sociétés humaines.

Dans l'évolution sociopolitique de la République du Bénin et selon les bornes chronologiques de cette étude, l'institution policière a connu quatre étapes principales : la Police Précoloniale, des origines jusqu'à la conquête coloniale ; la Police Coloniale à partir de 1894 ; la Police Nationale à partir de 1962 et la Police Rénovée suite à la conférence des forces vives de 1990.

Ainsi, depuis 1990 et selon M. Lalèyè (2003, p.7), « la police a bénéficié au Bénin d'une attention particulière de la part des autorités du pays ». Les données du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique (2017, p.120) montrent que : « le secteur de la sécurité est la base du développement économique et social du pays ». Ce secteur a de tout temps bénéficié de l'appui de l'État central en dépit des nombreux défis que lui impose la situation sécuritaire du pays.

Dans cet article, nous avons étudié l'impact de l'action de la police béninoise dans le quotidien des populations du pays de l'avènement du renouveau démocratique en 1990, à la résurgence des agressions et braquages surtout dans la ville de Cotonou en 2014. A cet effet, quel rôle joue la Police Rénovée dans le mieux-être des populations civiles face à la montée de l'insécurité au Bénin ? la réponse à cette interrogation centrale nous a permis d'étudier l'importance de la police dans le quotidien des populations au Bénin.

La méthodologie adoptée pour cette étude a consisté en une exploitation des documents écrits (livres, articles, thèses, rapports...) et des témoignages oraux. La gestion judicieuse de ces deux types de sources a permis de construire un discours historique autour de trois axes essentiels. Le premier présente la police béninoise sur le terrain sécuritaire. Le deuxième expose les stratégies mises en œuvre par la police au Bénin pour atteindre ses objectifs. Le troisième fait un bilan de la gestion des questions sécuritaires par la police au Bénin.

1-la police béninoise à l'assaut de la paix sociale au Bénin : panorama des différentes infractions

Dans le but d'assurer la quiétude aux populations du Bénin, la police fait face à plusieurs catégories de crimes dont les plus récurrents sont : la criminalité de droit commun, la délinquance juvénile et les crimes politiques. Il existe une multitude d'autres infractions qui mettent la police en actions, mais nous mettrons l'accent dans cette analyse sur les cas les plus récurrents, qui meublent le quotidien des forces de police dans le pays.

1-1- La criminalité de droit commun

Un crime de droit commun est une infraction pénale¹. Il porte atteinte à des intérêts privés, mais menace l'ordre public. R. Akodandé (2019, p.123) range dans la rubrique de la criminalité de droit commun, plusieurs sous-catégories d'infractions « des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, des atteintes aux bonnes mœurs et à la famille, le trafic de stupéfiants ». La notion de criminalité de droit commun employée par les policiers dans leurs rapports quotidiens pour thématiser les sous-catégories d'infractions, ne signifie pas qu'elles sont au même titre fréquentes dans la vie des populations civiles. R. Akodandé (2019, pp.123-124) montre que la fréquence varie d'une sous-catégorie à l'autre. Pour A. Bonou (1998, p.5), cette fréquence est liée à une forte propension, des atteintes aux biens par rapport aux autres sous-catégories est nettement remarquée.

Les atteintes aux biens sont les infractions les plus fréquentes, commises contre les populations civiles dans les grandes agglomérations du Bénin. Elles concernent : « l'escroquerie ; le vol qualifié ; l'abus de confiance ; la destruction de biens ; le faux et usage de faux ; la tentative de vol à mains armées suivie ou non d'agression ; le recel de choses ; la tentative de vol » (R. Akodandé, 2019, p.124). La ville de Cotonou bat, selon les Archives de la police, le record de l'insécurité en la matière suivie de la ville d'Abomey-Calavi et de la ville de Porto-Novo, toutes au sud du pays, communes à statut particulier. Cette situation permet de conclure que l'insécurité dans une région est fonction du niveau de développement de cette dernière.

À la criminalité de droit commun il faut ajouter la délinquance des jeunes de moins de 18 ans, pour présenter le cliché des forfaits mis en étude ici.

1-2- La délinquance juvénile

La délinquance juvénile est l'ensemble des comportements en infraction avec la loi ou des règlements commis par des jeunes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale². Le lexicographe du *Dictionnaire Universel* le présente comme : « un ensemble de crimes et délits commis par les jeunes et considérés d'un point de vue statistique » (1998, p.346). Elle est à la fois un

¹ Un acte dont la commission est prohibée par un texte législatif ou réglementaire.

² Tous les documents que nous avons consultés rendent compte de cette notion dans le même sens.

phénomène individuel ou de groupe. Selon le rapport d'activité du commissaire central de Cotonou (2005-2012, p.21-22), cette forme d'infraction est généralement l'œuvre des enfants déscolarisés qui sont impliqués dans les vols mineurs comme le vol de motos, le vol de lecteur CD dans un véhicule en stationnement ou dans un garage, le vol des animaux domestiques. Avec l'apparition des Technologies de l'information et de la communication, cette couche de la société s'adonne à l'escroquerie en ligne appelée *Gay*. Les buvettes, les appartements loués et les cybers café, sont les lieux qui abritent généralement ces jeunes à la recherche de gains faciles et en proie au libertinage.

Malgré la multiplication des centres et structures d'accueil des enfants, malgré les nombreuses actions humanitaires des ONG dans la prise en compte des enfants pour leur rééducation et malgré la création de la Brigade de la Protection des Mineurs (BPM) qui offre aux adolescents en rupture de ban avec la société, une prise en charge totale, la question de la délinquance juvénile a considérablement augmenté au Bénin des années 1990 aux années 2010. Lors de notre entretien avec lui, le commissaire du commissariat de Aholouyè, monsieur Dédégbé Fulbert, affirme que : « Les pistolets de fabrication artisanale, des armes blanches, des pistolets automatiques souvent sans munitions, des gourdins... sont les armes dont disposent ces déviants sociaux et sur lesquelles les forces de sécurité mettent souvent la main »¹. C'est d'ailleurs avec ces armes qu'ils créent la peur au sein de la population. Ce phénomène se remarque également dans les grandes villes du pays

Les crimes politiques constituent la dernière catégorie d'infractions à échelle récurrente mises en étude ici.

1-3- Les crimes politiques

C'est une catégorie de crimes qui a un mobile à caractère politique ou idéologique. Ces crimes ont un impact sur la sécurité de l'État. Selon nos informateurs, « c'est une catégorie de crimes qui est quasi-inexistante dans la sociologie criminelle des Béninois depuis l'avènement de la démocratie ». Le sergent Charles Agbodéji en service à la Direction de l'Immigration et de

¹ Entretien du 3/02/ 2021 à Aholouyè.

l'Émigration, estime que : « les cas rares qu'a connu le Bénin ont échappé au contrôle de la police parce qu'ils sont gérés directement par la présidence de la République ou par l'armée »¹. Néanmoins, nous avons utilisé quelques exemples de ce genre de délit dans la rubrique des fraudes électorales. Cette forme de crime politique a souvent été évoquée dans notre pays après les élections, surtout législatives et présidentielles. La police a toujours su maîtriser les ardeurs des militants des partis perdants au lendemain des élections au Bénin, depuis 1990.

Au total, face à la multiplicité et au caractère complexe des crimes et délits, l'institution sécuritaire béninoise a su se doter de moyens et méthodes dans l'accomplissement de sa mission régaliennne : ce sont les performances de la police béninoise.

2- Les performances de la police béninoise entre 1990 et 2014

La quiétude des populations béninoises garantit le bien-être économique et social du pays, car elle rassure les investisseurs nationaux et étrangers. Au-delà donc des questions de sécurité publique, les forces de police permettent, à travers leurs actions, le développement économique et social du pays. Ainsi, les performances de la police béninoise s'apprécient à travers la montée de la criminalité surtout à partir de 1990, dans les grandes villes du pays. Selon Alè Abassi que cite R. Akodandé (2019, p.209) :

(...). Mais les succès obtenus ne doivent pas occulter l'immense tâche à accomplir afin de répondre à l'attente des populations dont nous avons la sécurité en charge. À cet effet, la police se transforme, s'équipe, se modernise afin d'atteindre cet idéal, en toutes circonstances ».

Nombreux sont donc les efforts qui permettent de mesurer les performances de la police au Bénin.

Photo n°1 : la police béninoise sur le terrain de la sécurité

¹ Entretien du 11/01/2021 à Cotonou.

Source : www.policenationale.org, consulté le 17 novembre 2023, 21h04

2-1- Le renforcement des structures de la police

Au lendemain de la conférence nationale, la police béninoise s'est engagée dans un processus de réforme pour une efficacité avérée. Ainsi, elle s'est dotée de plusieurs groupes spécialisés pour renforcer ses unités, accroître son effectif et moderniser ses interventions. Il s'agit de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) placée sous l'autorité du Directeur de la police judiciaire, le 22 février 1996. La BAC est, spécialisée dans la lutte contre la petite criminalité urbaine. Sa mission consiste en la recherche permanente du flagrant délit sur la voie publique. En dehors de la BAC, les unités de la police ont vu naître en leur sein la RAID : Recherche Assistance Intervention Dissuasion, créée le 6 janvier 1997. En tenue spéciale avec un insigne de marche « RAID-POLICE NATIONALE » ou en tenue civile, cette unité est placée sous l'autorité d'un inspecteur de police. La Brigade de Protection du Littoral (BLP) est une autre unité de renforcement de la police béninoise créée en 1999 pour s'occuper exclusivement de la lutte contre la délinquance sur le littoral (H. Alitonou, 2001, p.45). Par l'arrêt n°862/MISD/DC/DGNP/DAP/SA du 12 septembre 2002, les compétences de la BLP ont été élargies à l'ensemble du territoire national d'une part, et de

l'autre, à la lutte anti-pollution. Ainsi, la BLP devient la Brigade de Protection du Littoral et de la Lutte Anti-Pollution.

De 2006 à 2014, le gouvernement béninois a élevé au rang des priorités nationales, la gestion des frontières nationales¹. À cet effet, le pays s'est doté d'une politique nationale de développement des espaces frontaliers. Cette démarche lui a permis de marquer sa souveraineté sur le territoire national à travers la récupération et la réhabilitation des douze localités frontalières du Bénin occupées et administrées depuis 1960 par le Nigeria². C'est dans ce cadre qu'il est créé avec l'appui et l'accompagnement de la Direction Générale de la Police Nationale, une unité d'élite de la police dédiée aux frontières équipée par l'ABEGIEF et formée par les unités d'élite de l'armée des États-Unis d'Amérique du nord : l'Unité Spéciale de Surveillance des Frontières (USSF) (R. Akodandé, 2019, p.215). Elle a pour objectif de ramener dans le territoire national, les espaces arrachés par la souveraineté des États limitrophe du Bénin et de protéger les frontières nationales. C'est une unité suréquipée et surentraînée, vouée à la cause nationale. Ces éléments sont pour la plupart bilingues. À partir de 2011, après les élections présidentielles de la même année où le candidat Boni Yayi³ a gagné les élections présidentielles au premier tour et face aux remous suscités par cette victoire historique au Bénin, les unités de la police ont été renforcées par un recrutement massif d'agents déployés sur toutes les artères du pays de jour comme de nuit pour assurer l'ordre et la sécurité afin d'apaiser les populations dans un contexte de tension issue des élections.

Mis à part ces unités d'élite, les gouvernements successifs du président Mathieu Kérékou⁴ avaient déjà œuvré à la mise à disposition de la police nationale, des infrastructures et du personnel de qualité pour l'efficacité des unités dans les chefs-lieux des départements et dans certaines localités périphériques aux grandes villes du pays⁵ (R. Akodandé, 2019, p.213).

¹ Confer Akodandé, 2019.

² Tous nos informateurs et les documents d'archives de la police nationale font mention de cette réalité historique. Certains en parlent avec fierté car c'est une souveraineté retrouvée.

³ Président de la république du Bénin de 2006 à 2016.

⁴ Il s'agit ici des gouvernements du président Kérékou après le renouveau démocratique c'est-à-dire de 1996 à 2006.

⁵ Il s'agit surtout des localités où la sécurité laisse à désirer. L'exemple de Placondji dans le sud du pays, de Missebo, localité avoisinant le grand marché Dantokpa.

2-2- La mise à disposition d'infrastructures et du personnel

Avant 1990, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les centres-villes du Bénin témoignent de l'insuffisance des forces de police. La police était représentée en moyenne par deux commissariats dans chaque département (H. Alitonou, 2001, p.32). Les Archives de la police nationales montrent que 44 unités représentaient toute la police au plan national¹. Mais à partir de 2003, pour resserrer les mailles sécuritaires dans le pays, le gouvernement du Bénin a entamé une politique d'installation des postes de police dans tous les départements par l'arrêté n°300/MISD/DC/DGPN/DAP/SA. Ainsi, 54 commissariats de police ont été créés dans 11 départements du pays². Ce nombre important de commissariats renforce le dispositif sécuritaire du Bénin et rapproche la police de la population qui est d'ailleurs le cœur de sa mission.

Par ailleurs, les effectifs de la police nationale ont été renforcés. Au titre de l'année 2000, 15 commissaires, 20 inspecteurs et 25 officiers de paix ont été recrutés. Pour la même année, le concours direct organisé a permis le recrutement de 134 gardiens de la paix, 5 commissaires, dix inspecteurs et 10 officiers de paix. Ces recrutements ont continué jusqu'en 2014 avec plus de 25 autres officiers supérieurs recrutés en 2006 et plus de 200 gardiens de la paix recrutés en 2006 (M. Tonouéwa, 2010, p.38)

Ces différents efforts des autorités en charge de la sécurité au plan national ont dans une large mesure porté leur fruit au niveau des opérations policières quotidiennes, mais surtout dans les opérations de maintien de l'ordre. En dépit de ces réussites, des défis restent à surmonter. L'analyse de ces réussites et ses défis constituent le bilan des actions de l'institution chargée de la sécurité des populations au Bénin.

3- Le bilan des actions policières au Bénin

Ce bilan se fera sous deux angles. Les opérations policières d'une part et les défis à relever de l'autre.

¹ Il s'agit des commissariats centraux, des commissariats d'arrondissement, des commissariats de localité, des commissariats de ville et des commissariats spéciaux.

² Les départements concernés sont : l'Alibori, l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Mono, l'Ouémé, le Plateau, le Zou.

3-1- Les opérations policières

Les opérations policières sont de deux ordres : les opérations habituelles mises en œuvre au quotidien d'une part et opérations de maintien de l'ordre de l'autre.

Les actions que nous appelons habituelles ici sont celles, selon R. Akodandé (2019, p.215), « proposées en réponse à la recrudescence des accidents de circulation ». Il s'agit de l'opération piste cyclable et l'opération port de casque. Ces deux opérations mobilisent l'attention des policiers dans les grandes villes du pays aux heures de pointe ¹. À ce propos, le commissaire du commissariat d'Aholouyèmè affirme que « l'opération dite « piste cyclable » est initiée depuis octobre 2013 par la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) en partenariat avec le Centre National de la Sécurité Routière (CNSR). Cette opération est entrée dans sa phase de répression début 2014 »². Selon les responsables du CNSR que cite R. Akodandé : « cette mesure permettra de réduire les accidents de la route qui tuent plus que le paludisme » (2019, p.2016). Les figures 1 et 2 illustrent les effets issus des mesures de sécurité routière conjointement gérées par la CNSR et la DGPR dans le cadre de l'opération « piste cyclable » sur le tronçon le Bélier-Sèmè-Podji

Figure 1 : Pourcentage des accidents dus à une mauvaise conduite sur le tronçon le Bélier-Sèmè- Podji

Source : Statistiques de DGPN, 2012

¹ Entre 18h30mn et 20h30mn, ces moments correspondent aux heures de sorties des fonctionnaires après une journée de travail. Les artères sont encombrées.

² Entretien du 3 février 2021 à Aholouyèmè

Figure 2 : Pourcentage des décès sur le champ des suites d'un accident sur le tronçon le Bélier-Sèmè-Podji

Source : Statistiques de DGPN, 2012

De l'analyse des figures 1 et 2, l'opération « piste cyclable » sur le tronçon le Bélier-Sèmè-Podji a permis de diminuer sensiblement le nombre d'accidents sur cette artère où l'incivisme étaient érigée en règle, est clairement avéré. Avec les parcs de vente de véhicules d'occasion, le trafic sur cet axe routier est très dense aux heures de pointe. C'est d'ailleurs le seul itinéraire à l'époque, à disposer d'une piste cyclable. Les chiffres que présente les figures 1 et 2 exposent donc clairement l'importance du projet « piste cyclable » : depuis la mise en œuvre de l'opération, le nombre de décès par accident est passé de 62,9% en 2010 à 8,6% en 2014 (figure 1). Grâce à la même opération, des constats similaires ont été faits (figure 2) et les cas de décès suite à un accident sont passés de 73,5% en 2010 à 1,8% en 2014.

En outre, le port de casques est une autre des opérations phares menées par la police béninoise dans le cadre de la sécurité des populations. En effet, elle est entrée en vigueur au Bénin le 02 août 2014, malgré l'opposition d'une frange de la population. Cette opération comme la précédente, est un succès. Lancée depuis janvier 2014, l'opération port obligatoire de casque est entrée dans sa phase répressive le 02 août de la même année sous la houlette du Centre National de Sécurité Routière. Le slogan qui sous-tend l'opération est : « vive la vie, dehors la mort sans casque ». À en croire les responsables du CNSR, « sur 100 usagers des artères du pays, 95 au moins trouvent utile de

mettre un casque »¹. Cette opération est aussi un succès, car la répression a cessé de nos jours, mais les populations ont adopté le port du casque. Malgré quelque opposition au départ, certains usagers ont vite perçu son importance. Le Conducteur de taxi-moto communément appelés Zémidjan, A. Vigan, en témoigne : « Avec le casque, on se sent en sécurité »². En dehors du port du casque, le maintien d'ordre est une autre opération qui complète la liste des actions quotidiennes de la police au Bénin. En effet, la police judiciaire est incontournable dans le paysage judiciaire en matière de pénale au Bénin. R. Akodandé (2019, p.220) écrit que :

Elle est chargée, sous la direction du Procureur de la République de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Toutefois, les informations glanées sur le terrain font état de ce que la police judiciaire regorge d'une activité importante de nature civile, commerciale, voire sociale³. Ainsi dans les années 1990, selon le commissaire divisionnaire J.M. Yéoussi, « sur une moyenne de trente affaires gérées quotidiennement par les unités de police, une quinzaine est de nature civile, commerciale, voire sociale »⁴. Les Archives de la Direction Générale Police Nationale offrent la même remarque sur la période d'étude, avec une légère évolution à la hausse vers la fin de la décennie. En dépit de ces progrès remarquables, les défis qui jonchent le parcours de la police au Bénin sont nombreux.

3-2- Les défis

Selon nos informateurs, les défis qui se posent à la police au Bénin trouvent pour une large part, leur explication dans les nombreux problèmes que rencontre l'institution de sécurité dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour se repositionner dans la société et inspirer mieux la confiance, la police doit surmonter un certain nombre d'obstacles dans plusieurs domaines. En

¹ Entretien avec le chef du projet port obligatoire de casque au CNSR, Georges Akplin, 20 juin 2021.

² Entretien du 25 juin 2021 à Porto-Novo.

³ Confer le commissaire divisionnaire à la retraite Yéoussi Jules max, entretien du 10/01/2021.

⁴ Cette information est sortie également lors de notre entretien avec le commissaire Yéoussi.

effet, le premier piège à éviter est la dépolitisation de la police à travers le respect des textes qui régissent l'institution surtout dans les nominations et les avancements, car la politique tue la police au Bénin. Cet aspect de la question des défis perturbe certains agents qui se sentent lésés surtout dans les avancements. Ces agents estiment qu'il faut soit avoir un parrain, soit soudoyer un haut gradé pour avoir sa chance. Cette manière de concevoir la réalité au niveau de l'institution sécuritaire laisse valablement place à la corruption, au grand désarroi des populations à la base. Des entretiens que nous avons eus, il ressort de l'analyse des agents qu'il s'agit là d'une forme déguisée de régionalisme. Le nord du pays serait plus favorisé dans les recrutements, dans les nominations que le sud. De même, l'autre défi important auquel doit s'attaquer la police au Bénin est la maîtrise des nouvelles menaces sécuritaires. Il faut remarquer que la criminalité grandissante, le terrorisme international, appellent à un état de veille permanent en matière de sécurité. Cette menace inspirant la peur dans la troupe, démotive certains agents.

Les policiers pensent à cet effet qu'il leur faut régulièrement des séances de recyclage en techniques de combats et la mise à disposition de matériels plus performants. Le fait remarqué que les terroristes et autres criminels sont mieux outillés que les agents de sécurité censés protéger la population crée la peur au sein des troupes. Cette peur permanente au sein de la police donc de la population s'est faite ressentie lors du recrutement lancé pour le personnel de la police nationale en 2013. Selon le contrôleur Doudji Emmanuel, « le nombre de candidats attendus a été divisé par cinq ce qui fait que nous avons dû repousser la date limite du dépôt des dossiers ». Il ajoute que « Même les parents s'opposent au choix de leurs progénitures à propos du métier de policier, car la peur des djihadistes crée une psychose au sein de la population »¹.

À ces menaces s'ajoutent les trafics illicites qui se jouent aux frontières, l'accroissement des flux migratoires. Pour réagir efficacement contre ces menaces, les autorités en charge de la sécurité nationale doivent travailler pour asseoir les bases de la police de proximité à travers une véritable dimension collaborative avec la population. Elles doivent aussi

¹ Entretien du 21/10/2020 à Cotonou

travailler avec les pays voisins notamment le Nigéria pour bâtir des actions de sécurité inter-Etats qui annoncent l'effort dans la durée. La notion de police de proximité est impérative dans la maîtrise du terrain et l'anticipation. Elle passe donc par la réponse aux attentes de la population à travers un échange constant et une écoute attentive. Il faut également que le policier cesse de faire peur et inspire plutôt la confiance. La connaissance parfaite de son environnement est obligatoire dans l'exercice de son métier pour atteindre son objectif.

Conclusion

La police est l'une des institutions chargées d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de maintenir l'ordre ou de le rétablir au besoin. Malgré les changements politiques connus par le pays, elle est restée dans la droite ligne de sa mission, gage d'une vie sociale et économique apaisée au Bénin. Avec la conférence nationale de février 1990, le maintien de l'ordre par la police est devenu une priorité pour l'État béninois. À partir de 2014, année particulièrement meurtrière avec des crimes et autres agressions dans les grandes villes du pays en l'occurrence Cotonou, les failles du système de sécurité mis en place, la police béninoise a été mise à nu. Cette situation a obligé la hiérarchie sécuritaire du pays à changer de fusil d'épaule en amorçant la modernisation de la police en hommes et en matériels. Toutefois, pour son efficacité, des réformes courageuses et profondes sont nécessaires.

Cet article aura donc permis d'apprécier les efforts consentis par la police et faire un état des lieux des prouesses de l'institution, d'en dégager ses problèmes, dont les résolutions, vont impacter les populations civiles, acteurs du développement économique et social du pays. C'est peut-être là tout le sens à donner à la naissance de la police républicaine en 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon.

Source et bibliographie**Source orale (Tableau 1)**

Tableau 1 : Liste sommaire de nos informateurs

Nom et prénoms	âge	Fonction	Date de l'entretien	Quintessence des informations reçues
ADOM Alassane Waïdou	42 ans	Commissaire de Djrègbé	02/02/2021	Les opérations de la police nationale
AGBODEDEJI Charles	36 ans	En service à la DIE	11/01/2021	Les opérations de la police nationale
AKPLIN Georges	39 ans	Chef projet au CNSR	20/06/2021	Importance de l'opération port obligatoire de casque
DEDEGBE Fulbert	40 ans	Commissaire de Aholouyèmè	03/02/2021	-les opérations de la police nationale -les problèmes et les défis à relever par la police nationale de la police nationale
DOUDJI Emmanuel	61 ans	Contrôleur général de la police à la	21/10/2020	Les problèmes qui minent la

		retraite		police au Bénin -les opérations de la police sur les routes au Bénin
HANGBE Pierre	30 ans	Conducteur de véhicule de transport en commun	12/12 /2021	Les problèmes de la police au Bénin
KOUDOGBO A. Ignace	40 env.	Conducteur de moto Zémidjan	12/12 /2021	-port du casque -piste cyclable
SOGLO Eudoxe	60 ans	Contrôleur général de la police nationale	11/01 /2021	Les problèmes et défis de la police nationale
VIGAN Aristide	44 ans env.	Conducteur de taxi-moto	25/06/2021	Avantages du port de casque
YENOUSI Jules Max	57 ans	Commissaire divisionnaire de Police à la retraite	10/01 /2021	-Les problèmes qui minent la police au Bénin - Les opérations de la police sur les routes et le maintien de l'ordre

Bibliographie

AKODANDE Honma Codjo Richard, 2002, *L'évolution des services de police du Dabomey/Bénin de 1961 à 2001*, Université d'Abomey-Calavi, FLASH, mémoire de maîtrise.

AKODANDE Honma Codjo Richard, 2019, *la Police béninoise et la question sécuritaire : 1990-2014*, Université d'Abomey-Calavi, thèse de doctorat unique en Histoire.

ALITONOU Hugues, 2001, *La Police au Dabomey/Bénin de 1960 à nos jours*, Université d'Abomey-Calavi, mémoire de maîtrise en Histoire.

ALLADAYE Jérôme, 1994, « Les services de sécurité aux temps anciens : cas du Danxomè », in *Police et liberté*, organe d'information et de liaison de la police nationale béninoise, n°004, 3^{ème} trimestre

Arrêté n° 862/MISD/CD/DGPN/DAP/SA du 12 septembre 2002.

Arrêté n° 300/MISD/DC/DGPN/DAP/SA de 2003

BONOU Augustin, 1998, « Rapports annuels d'activités », Cotonou, DGPN/DDPN/ATL/CCC/SA-C 1996-1997-1998,

DGPN, 2003, « problèmes internes à la police nationale » in *États généraux de la police nationale*, Cotonou, 16, 17 et 18 janvier.

Direction Générale de la Police Nationale, 1993, *Statut des personnels de la Police nationale*, Cotonou, Loi n°93-010, 4 août.

KORA Yolou Marcel, 1997, *Les Forces de sécurité publique, enracinement de la démocratie au Bénin*, Université d'Abomey-Calavi, mémoire de maîtrise en Sociologie.

LA RUCHE Brunet Bénédicte, 2012, « Discipliner les villes coloniales » in *la police et l'ordre urbain au Dabomey pendant l'entre-deux-guerres*, *Criminocorpus*, *Revue Hypermédia* [en ligne], article mis en ligne le 13 janvier, consulté le 21 juin 2021, URL : <http://criminocorpus.revue.org/1678>

SOKOU Donatien, 2017, *la gendarmerie nationale face à la recrudescence de l'insécurité au Bénin : matériaux pour une sociologie des institutions policières*, Université d'Abomey-Calavi, thèse de doctorat unique en Sociologie.

TONOUEWA Mathieu, 2010, *La police nationale et la sécurité en temps de paix et en temps de crise*, UAC, mémoire de Master en Science Politique, ENAM.

MATÉRIELS ET MÉCANISME DE PRODUCTION DE LA POTERIE TRADITIONNELLE DANS LA RÉGION DU N’ZI : CAS DE KANGRASSOU-ALUIBO

N’guessan Serge KOUASSI

Institut de Développement du District des Montages (I2DM)
Université de Man, Côte d’Ivoire
Serge.kouassi@univ-man.edu.ci

Bintou TIOTE

Institut de Développement du District des Montages (I2DM)
Université de Man, Côte d’Ivoire
bintoutiote@yahoo.fr

Doba SORO

Institut de Développement du District des Montages (I2DM)
Université de Man, Côte d’Ivoire
Doba.soro@univ-man.edu.ci

Lacina Coulibaly

Professeur des Universités,
lacina.coulibaly@univ-man.edu.ci

CISSOKO Saran-COULIBALY

Institut de Développement du District des Montages (I2DM)
Université de Man, Côte d’Ivoire
saran.cissoko@univ-man.edu.ci

Résumé

La poterie ou encore l’art de la terre cuite, est une technique ancienne connue dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. Cette activité traditionnelle est aujourd’hui abandonnée dans plusieurs zones de production. A travers les enquêtes terrains, notamment, auprès des potières et aux autorités coutumières nous proposons de faire découvrir le mécanisme et les matériaux de production de la poterie traditionnelle de Kangrassou Aluibo. L’étude a montré l’organisation des potières à travers les mécanismes et les matériaux de productions de la poterie traditionnelle de Kangrassou Aluibo.

Mots-clés : Poterie, organisation, production

Abstract

Pottery or the art of terracotta is an ancient technique known in several regions of Côte d'Ivoire. This traditional activity is nowadays abandoned in several production areas. Through fieldwork, particularly with the potters and the customary authorities, we propose to discover the mechanism and materials of production of the traditional pottery of Kangrassou Aluibo. The study showed the organisation of the potters through the mechanisms and materials of production of the traditional pottery of Kangrassou Aluibo.

Keywords : Pottery, organisation, production

Introduction

La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays de l'Afrique Subsaharienne regorge plusieurs activités informelles qui nourrissent les populations. Au nombre de celles-ci, on note l'activité de la poterie traditionnelle qui joue un rôle important dans l'autonomisation financière des ménages productrices. Au plan historique, c'est la découverte la plus importante qu'a connue la civilisation humaine depuis le néolithique. Depuis lors, l'artisanat céramique (Sanogo et al, 2016) est devenu une ressource inépuisable pour les chercheurs en archéologie. Presque toutes les régions du pays connaissent l'art de la terre cuite. Ainsi, l'Etat ivoirien dans le souci d'organiser le secteur de l'artisanat en général a pris un certain nombre de dispositions. Par exemple le Décret n° 93-01 du 7 janvier 1993, portant création de la Chambre Nationale de Métiers (CNM) avec pour mission de favoriser le développement économique et social dans le domaine de l'artisanat. Cette étude a consisté à déterminer les matériaux et les mécanismes de production de la poterie à Kangrassou Aluiba, un village situé à 7 Km de Dimbokro (chef-lieu de la région du N'Zi).

1. Méthodologiques**1.1. Site d'étude**

L'étude s'est déroulée à Kangrassou Aluibo, un village situé 7 km au Nord de la commune de Dimbokro, chef-lieu de la région du N'Zi. La population Kangrassou Aluibo, est composée par les autochtones Baoulé qui cohabitent de façon pacifique avec les allochtones, *Sénoufo*, *Malinké*...et par des étrangers burkinabés, maliens... L'économie de Kangrassou Aluibo est dominée par l'activité potière traditionnelle et l'agriculture. Plus précisément les cultures de rentes que sont le café et le cacao. Aujourd'hui, l'activité de la poterie

traditionnelle fait de Kangrassou Aluibo un village touristique.

La figure ci-dessous présente la région du N’Zi, le Département de Dimbokro et le village de Kangrassou Aluibo.

Carte 1 : Village de Kangrassou Aluibo

Source : BNETD-CCT, Septembre 2010

1.2. Récolte des données

Cette étude a nécessité à la fois une approche qualitative et quantitative, qui a été appliquée sur des acteurs qui sont les personnes ressources de la poterie dans la localité investiguée. En effet, outre la revue documentaire, une grille d’observation, un questionnaire, un guide d’entretien, ont été utilisés comme support d’enquêtes. La méthode de récolte des données a fait appel à des entretiens semi-directifs individuels et de groupe. Des entretiens semi-directifs individuels et de groupe (focus group) ont été réalisés, dans la région du N’Zi, avec divers acteurs de la production des poteries traditionnelle entre Septembre et Décembre 2022. Dans le village, la chefferie (le chef du village et ses notables), la présidente des femmes, les potières ont été interrogées individuellement et aussi en groupe. Au total, 47 personnes ont participé aux entretiens individuels et aux entretiens de groupe dans la même période.

1.3. Analyse et interprétation des données

- L'analyse basée sur le fonctionnalisme qui consiste à saisir chaque élément dans la fonction qu'elle a dans la société ou par rapport à son utilité. Cette méthode a permis de connaître le rôle de chaque poterie traditionnelle dans l'organisation socio-culturelle des populations.

- L'analyse systémique qui consiste à faire une analyse selon les principes interdisciplinaires de la systémique. Cette méthode a permis d'intégrer le milieu de vie des potières. Les potières et les acheteurs sont en relation d'interdépendance et d'influence mutuelle.

2. Résultats

2.1. Origine et organisation de la poterie de Kangrassou Aluibo

Kangrassou Aluibo¹ est un village de la commune de Dimbokro appelé village de la poterie. On y trouve des potières dans tous les ménages. Selon les données de l'enquête de terrain, la poterie à Kangrassou Aluibo tire son origine du crabe². Selon les enquêtés, leurs ancêtres auraient trouvé de l'argile extrait par un crabe. La cuisson de cette argile au feu a montré qu'elle pouvait leur servir à fabriquer des ustensiles de cuisine pour leur ménage. Cette production de la poterie est restée inchangée dans l'utilisation du matériel et des matériaux utilisés. La production de la poterie est une activité purement des femmes. En effet, à Kangrassou Aluibo, les hommes ne pratiquent pas la poterie. Ils aident les femmes au niveau de l'extraction et du transport de l'argile à partir de la mine d'extraction jusqu'au village. C'est une activité qui se transmet de mères en filles. Le souhait de la quasi-totalité des femmes Agba de Kangrassou Aluibo, voudraient que cette activité locale qui fait vivre presque toute les familles du village soit davantage valorisée pour sa pérennisation.

¹ Nom en langue locale Baoulé, tiré des branches de rônier et de l'arbre Alui. Kangrassou Aluibo signifie donc village entouré par une palissade (Kangra) et créé sous un arbre appelé Alui (Iroko)

² Nom vernaculaire faisant partie de la famille des crustaceae (*varuna litterata*)

2.2. Les acteurs de la production de la poterie à Kangrassou Aluibo

La production de la poterie traditionnelle à Kangrassou Aluibo concerne principalement les femmes même si les hommes interviennent dans la fabrication au niveau de l'extraction. Elle est une activité à caractère informel. Les femmes sont considérées comme les pionnières de la production potière dans notre planète. Depuis des décennies et jusqu'à nos jours, les femmes responsables de la poterie ont œuvré pour le développement de cette activité. De même, selon Olivier Garcin et Ana Quintero Pérez (2018) les femmes sont les personnes les plus impliquées dans le domaine de la céramique. Dans la région du N'Zi, Les potières de Kangrassou Aluibo sont en majorité des personnes âgées dont l'âge de situe entre 35 et 50 ans. Elles produisent des objets destinés à divers fonctions (Jarre d'eau, canaris pour médicament, pour l'encens, pour le service culinaire etc...), qui leur permettent d'utiliser elles-mêmes les produits qu'elles fabriquent et de les mettre en grande partie sur le marché local par l'intermédiaire des particuliers et des grossistes.

2.3. Matériels de fabrication

La poterie qui est le produit fini des ustensiles traditionnels est faite à base de plusieurs matériaux. Le premier matériel est l'argile. A kangrassou Alluibo la zone d'extraction de l'argile est située à 01 Km du village. En plus de l'argile nous avons le bois de cuisson. A ce niveau se sont les branches de rôniers secs (*Borassus aethiopum*) qui sont utilisés. Au niveau de la teinture qui donne la couleur noire défini par nos enquêtés comme une caractéristique spécifique à la poterie Baoulé est utilisé la décoction de Séa¹.

Plusieurs outils sont utilisés dans la production des poteries de Kangrassou Aluibo.

¹ Nom en langue locale de l'arbre du nom Scientifique *Bridelia Ferruginea* Benth

Matériel en image	Nom en langue Baoulé	Utilité
	Koikoiliè	Utilisé pour gratter à l'intérieur de la poterie en fabrication
	Tafouin	Sert à essuyer le bord de poterie afin de lui donner la forme
	Tèmin	Sert à tamiser l'argile rendu poudre sous les coups d'un pilon et du mortier.
	Kouè ou Laliè	Permet de gratter, de couper l'extérieur de la poterie (il est appelé le couteau de la poterie)
	Waka	Permet donner la forme à la poterie à travers des "Tapés"
	Yèbouè	Sert à polir en rendant l'objet fabriqué lisse. (Lisser la poterie)
	Kpogbo	Sert de tour pour la fabrication de la poterie

2.4. Etapes de la fabrication de la poterie à Kangrassou Aluibo

Selon les données de l'enquête, quel que soit la nature de la poterie dans la région du N'Zi, elles suivent les mêmes étapes de la fabrique.

2.4.1. Extraction :

Elle consiste à enlever l'argile de son milieu naturel pour le mettre à la surface. Cette extraction se fait avec des outils encore archaïques, traditionnels (la pioche, la daba, la pelle...) et l'argile extraite est transportée par tête ou des engins mobiles (vélo, moto ou tricycle, etc.)

Il convient de signaler que l'extraction de l'argile à kangrassou Aluibo, la profondeur de l'argile est fonction de l'altération du sol. La figure ci-dessous illustre un profil de sol d'extraction de l'argile à Kangrassou Aluibo. On peut observer en partant de la surface vers la profondeur, une couche humifère, un sol argilo-gravillonneux et l'argile au troisième niveau.

Figure 1 : Une mine d'extraction de Kangrassou Aluibo

Des difficultés au niveau de l'extraction de l'argile liées aux différents matériels utilisés pour atteindre l'argile (la pioche, la daba, la pelle...) ont été relatées. Les différentes étapes du séchage de l'argile à la teinture des produits sont présentées comme suit :

2.4.2. Séchage : consiste à exposer l'argile au soleil

2.4.3. Pilage : consiste à rendre en poudre l'argile à l'aide d'un mortier.
2.4.4. Tamisage : consiste à tamiser la poudre obtenue à l'aide d'un tamis par déformation ténin en langue Baoulé.

2.4.5. Production de la pâte à modeler : consiste à ajouter de l'eau à la poudre d'argile sec obtenue après tamisage afin d'en faire une pâte à modelée.

2.4.6. Façonnage : consiste à donner une forme à la poterie de notre choix.

Nous sommes à Kangrassou-Aluibo où la potière de la photo 5 superpose la pâte modelée pour donner une forme et ensuite sur la 6^{ème} photo la potière travaille les bordures avec un chiffon.

2.4.7. Séchage : la fabrique obtenue est ensuite mise sous le soleil (1 à 2 jours en fonction de la température). La poterie en séchage avant la cuisson

2.4.8. Cuisson proprement dit : c'est à ce niveau qu'on utilise les branches de rônier (kouèbou) pour la cuisson.

Construction d'un four de cuisson à l'air libre par superposition alternée des fabriques avec des branches sèches de rônier¹ est observée et ensuite la mise à feu du four pour la cuisson. Après cuisson des poteries, la dernière étape qui en est la 9^{ème} consiste à appliquer de la peinture. Cela se fait pendant que les canaris sont encore chauds. A l'aide de branches feuillées, on asperge la poterie ou fabrique avec la décoction d'un arbre appelé en langue locale « Séa² » pour donner la couleur noire à la fabrique. Selon les données des enquêtes, cette couleur traduit la particularité, l'origine des fabriques de la poterie du district des Lacs précisément la région du N'Zi.

¹ Le rônier du nom scientifique *Borassus aethiopum*

² Nom en langue locale de l'arbre du nom Scientifique *Bridelia Ferruginea* Benth

Processus de fabrication de la poterie	Techniques utilisé
1- Extraction	Fouille avec la pioche, la Daba, la Pelle
2- Séchage	Etaler l'argile au soleil sur une terrasse ou une bâche
3- Pilage	Rendre poudre à l'aide d'un mortier et d'un pilon
4- Tamisage	Tamiser la poudre obtenue à l'aide du Tamis
5- Modelage	Ajouter de l'eau à la poudre tamisé obtenue, la malaxer, afin d'obtenir une pate
6- Façonnage	Donner forme aux différents produits de notre choix.
7- Séchage	L'exposition des fabriques au soleil
8- Cuisson	Le passage au feu des produits séchés
9- Teinture	Mettre la décoction du "Séa" sur la fabrique retirée du feu.

A la 11^{ème} photo nous avons pu observer le mécanisme d'application de la teinture à la poterie par une potière à l'aide de décoction de Séa (*Bridelia Ferruginea Benth*)

- **Préparation de la décoction de Séa**

La décoction utilisée pour la teinture de la poterie est obtenue suivant plusieurs étapes. On commence à l'aide d'un outil tranchant par enlever l'écorce de l'arbre Séa (*Bridelia Ferruginea Benth*) pour le mettre dans un récipient. Ensuite on ajoute de l'eau sur l'écorce. Au bout de deux à trois jours, on obtient une décoction qui sera utilisé pour mettre sur la poterie chaude pour lui donner la couleur noire.

Le **tableau** ci-dessous résume les différentes étapes de la production de la poterie.

2.5. Quelques spécificités des fabriques et leurs fonctions

Outils	Nom en langue local	Fonction
	Satro ou Atabo	Satro ou Atabo est l'appellation en langue Baoulé de la soupière. C'est un récipient peut arrondi et profond, pouvant être muni d'un couvercle et d'anses, utilisé pour servir la soupe ou le potage.
	Kpou-Kpou soinou	C'est un récipient généralement de petite forme et très arrondi et profond, muni d'un couvercle et utilisé pour mettre de l'encens qui sert à chasser les mauvais esprits.
	Dinou-alié	Le "Dinou-alié" un récipient beaucoup utilisé dans les restaurants Akan pour le service des repas
	N'zansé	Le "N'zansé" ceci est un récipient utilisé pour extraire le jus soit du rônier, du raffia ou du palmier communément appelé "Bangui".

	N'dassé	Cette poterie sert à conserver de l'eau pour les bébés triplets.
	Tinbinkin	Il est spécifique pour la préparation des décoctions servant à apporter une protection spirituelle à un individu. Il est appelé communément canaris de fétiche.

A travers les différentes fabriques issues de l'argile, l'on peut déterminer sa provenance géographique et le groupe ethnique auquel elles appartiennent. Les potières modèlent aujourd'hui plusieurs récipients de diverses utilités. Cependant on note ces divers récipients conçus à l'origine pour satisfaire les besoins de la population pour différents besoins, est de plus en plus délaissée au profit des récipients en aluminium.

3. Discussion

La production de la poterie est une activité qui concerne d'avantage les femmes, même si ces dernières années les hommes interviennent dans la fabrication. L'intervention des hommes se résume au creusé et au transport de l'argile. Les femmes sont considérées comme les pionnières de la production de la poterie. Depuis plusieurs années elles pratiquent cette activité et participe au développement local. Cela est confirmé par les travaux d'Olivier Garcin et Ana Quintero Pérez (2018). Qui pour eux les femmes sont les personnes les plus impliquées dans le domaine de la céramique qui est une activité à base d'argile.

Les potières de Kragrassou Aluibo fabriquent des jarres d'eaux, et des ustensiles de cuisine dont elles sont de prime abord utilisatrices de leurs fabriques. De ce fait, elles sont à la fois les productrices et consommatrices de leurs productions tout comme les potières du Sud Cameroun selon Ngeng et Lysette (2007).

Les femmes jouent de ce fait un rôle important dans l'organisation socio-culturelle et économique des zones de productions de la poterie. En Côte d'Ivoire, et partout dans le monde l'on retrouve des poteries avec plusieurs différences. Les femmes de Kangrassou Aluibo ont fait du village une zone potière avec des spécificités dans les différentes productions. L'une des particularités des productions de la poterie des baoulés de Kangrassou Aluibo est la couleur et les motifs sur les fabriques.

De ce fait, l'on peut reconnaître l'origine d'une poterie à travers sa structure, ses motifs et sa couleur. De plus, l'étude relève que la production des poteries chez les Baoulés de la région du N'Zi se fait en 9 étapes que sont l'extraction de l'argile, le séchage de l'argile, le pilage, le tamisage, le modelage, le façonnage, le séchage de la fabrique avant cuisson, la cuisson et la teinture. Ce résultat corrobore ceux de Touré (2022) qui la production céramique dans la Sous-préfecture de Komboro (département de Korhogo) en différentes que sont : la sélection de l'argile, la préparation de la pâte, le façonnage (creusement-étirement de la motte), la finition (raclage, grattage, lissage), le séchage et la cuisson (pré-cuisson et cuisson).

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la production de la poterie traditionnelle en Côte d'Ivoire en général et à Kangrassou Aluibo dans la région du N'Zi en particulier, se trouve dominé par les femmes. C'est une activité organisée et dirigée par les femmes. L'organisation socio-économique de Kangrassou Aluibo permet de montrer la place importante de la femme dans le ménage à travers l'activité de la poterie. Une activité déclinée en neuf (09) étapes depuis l'extraction à teinture. L'activité de la poterie traditionnelle constituant 92% de l'organisation socio-économique des femmes potière, l'étude des mécanismes et matériels de fabrication de la poterie actuelle, s'avère importante pour la constitution des outils adaptés qui fait encore défaut.

Références bibliographiques

1. Sources orale

NOM ET PRENOMS	PROFESSION / STATUT
AKANZA N'guessan III dit Nanan Kotiho	Chef de Village d'Ahua pote parole de la chefferie traditionnelle de Dimbokro,
Zagou Serge Rodrigue	Sous-Préfet de Dimbokro
Nanan N'guessan begbin	Chef de Village de Kangrassou Aluibo
KOUASSI Angèle	Présidente des Femmes de Kangrassou Aluibo

2. Bibliographiques

- Gninin Aïcha Touré et Kouakou Siméon Kouassi (2017), *La céramique de Kapélé (Korbogo-nord Côte d'Ivoire) : de l'intervention des hommes dans un art au féminin* (Révu Gabonaise d'histoire et d'archéologie N°2/2017)
- KOUASSI Kouakou Siméon (2011), *Artisanat traditionnel en Côte d'Ivoire : tableau synoptique de la céramique de la zone lagunaire et coquillière (Grand-Bassam - Grand-Labou)*. Rev iv hist., N° 18, 2011.
- Olivier Garcin et Ana Quintero Pérez (2018), *La production de la céramique artisanale : cas de l'arrondissement de montourwa à l'extrême-nord*, Editions Francophones Universitaires d'Afrique
- Sanogo et al, (2016), *Céramique et autonomisation des femmes à tengréla (nord Côte d'Ivoire)* Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô, n°21
- TIANTIO Sanogo, KOUAKOU Siméon Kouassi (2017), *Céramique et autonomisation des femmes à tengréla (nord cote d'ivoire)*, Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô, n° 21
- Touré, Gninin Aïcha (2022), *Regard sur la contribution des potières Nafanan au développement socio-économique de Komborodougou*. La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement ».Vol. II, N° 2.
- NGENG, Lysette, (2007) : « *L'apprentissage de la poterie au Cameroun : analyse comparative des processus d'enseignement et d'apprentissage en famille et à l'école* », Thèse de Doctorat, Université de Genève

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	10
1- PSYCHOLOGIE – PÉDAGOGIE & SCIENCES DE L'ÉDUCATION	12
1 Impact du système de croyance sur la personnalité à partir de la clinique de la possession-exorcisme.....	13
<i>MEHINTO Michel Mètonou</i> <i>Laboratoire de Psychologie Appliquée, Université d'Abomey-Calavi/Bénin</i>	
2 L'impact de la cybergraphie dans la production des apprenants au 1er et 2e cycle du secondaire au Complexe Privé Laïc ALL-SCHOOL.....	35
<i>Mimboabe BAKPA & Yendouyamin PONTI</i> Université de Kara	
3 Statut familial de l'élève et redoublement scolaire.....	63
<i>Zakari MAHAMADOU</i> <i>Université Djibo HAMANI de Tabona (Niger)</i>	
4 Représentation et représentativité des étudiantes dans l'enseignement supérieur : le cas du Togo entre 2013 et 2019.....	83
<i>YABOURI Namiyate</i> <i>Institut national des sciences de l'éducation (INSE), Université de Lomé, Togo</i>	
5 L'effet des activités des Inspecteurs d'orientation sur les choix de séries et de filières des élèves de troisième du Collège Moderne du Plateau.....	103
<i>KOUADIO Pierre Adou Kouakou YOUANT Yves-Marcel & DOUMBIA Daouda</i> <i>Université Félix Houphouët-Boigny</i>	

- 6 Analyse de la pertinence des pratiques de formation continue des maîtres au Sénégal : le cas de l'inspection d'académie de Rufisque..... 127
Amadou Yoro NIANG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Sénégal)
- 7 Analyse de l'inadéquation de la formation à l'emploi des contractuels dans l'enseignement au Niger..... 149
TANKO Laouali
Faculté des Sciences de l'éducation, Université André Salifou de Zinder
- 8 Pratiques d'enseignement de la lecture dans quelques écoles primaires dans le Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Sangarébougou..... 161
DIAKITÉ Mahamadou Lamine
Doctorant en Sciences de l'éducation à l'Université Norbert Zongo de Koudougou, Laboratoire Lapamé. Burkina Faso
- 2- SOCIOLOGIE, ÉCONOMIE APPLIQUÉE
& COMMUNICATION** 195
- 9 Spiritualité et tensions socio-politiques..... 197
Kouaman IDO
Université Norbert ZONGO/Koudougou
- 10 Stratégies de régulation de la congestion routière dans la commune de Gueule tapée Fass-Colobane (Dakar, Sénégal) 209
Mohamed Lamine NDAO
Ecole Supérieure d'Economie Appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
- 11 Impact du confinement pendant la crise sanitaire du COVID-19 sur les conditions socioéconomiques des ménages guinéens..... 229
Mamadou Sounoussy DIALLO
Docteur en Sociologie, Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry (Rép. de Guinée)

- 12 Covid-19, insécurité alimentaire et stratégies d'adaptation des ménages vulnérables en Guinée..... 253
Soumahila Bayo
Département de Sociologie Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (Rép. de Guinée)
Siba Théodore Koropogui
Doctorant en administration à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
& Abdoulaye Fofana
Département de Géographie Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (Rép. de Guinée)
- 13 Mutation économique et logiques d'engagement associatif chez les femmes de la sous-préfecture de Bobi (Côte d'Ivoire)..... 273
KOUAME Konan Jacques
Docteur en Sociologie, Université Alassane Ouattara,
DONEGUE Malloh Wilfried
Doctorante en sociologie
& KOUASSI Kouadio Edouard
Sociologue, Chargé de Recherche, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 14 Contraintes socio-économiques du contrat « terre contre argent » dans le dédommagement des populations impactées par la mine d'or d'Ity..... 291
WOGNIN Anicet Joël
DALLY Brou Michel Hermann,
GONGBE Kouadou Aubain,
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 15 Visibilité par les médias locaux des activités de résilience socio-économiques des femmes PDI (Personnes Déplacées Internes) dans la ville de Kaya au Burkina Faso..... 305
BAGARE Marcel
Enseignant-Chercheur en Sciences de l'Information et la Communication à l'École Normale Supérieure (ENS) au Burkina Faso

3- HISTOIRE & ÉTUDES CULTURELLES

- 16 À l'école du pouvoir : l'éducation des princes dans l'Empire Songhoï (XV^e-XVI^e Siècles) 335
Jean Charles DÉDÉ
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

- 17 La rébellion libérienne de 1989 à 2003 : entre succession de dominations et soif de pouvoir des factions rebelles..... 359
Fodé Bangaly KEITA
Université de Kindia, Guinée
& Mamady Bamba
Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry
- 18 La vie familiale kongo et les proverbes..... 375
Aimée Noëlle Gomas
Université Marien Ngouabi (Congo)
& Bakouma Malanda
Université Yaoundé I (Cameroun)
- 19 Apport du bureau burkinabè du droit d'auteur à l'essor des industries culturelles et créatives au Burkina Faso »..... 397
Lanssa Moïse KOHOUN
Doctorant, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
& Jacob Yarassoula YARABATIOULA
Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

4- GÉOGRAPHIE / ANTHROPOLOGIE

- 20 Nouvelle ville de Diamniadio : la complexité d'une fabrique urbaine expressive d'une nouvelle forme d'inégalité et d'exclusion socio-spatiale..... 413
Aly Sada TIMERA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ecole Supérieure d'Economie Appliquée, Département Aménagement du Territoire, Environnement et Gestion Urbaine (ATEGU) (Sénégal)
- 21 Modélisation du régime hydrologique du bassin versant du Massili à l'exutoire de Loumbila (Burkina Faso) à l'aide du modèle GR4J..... 437
Sayouba ILBOUDO
(Auteur correspondant) Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Milieux et Territoires, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
Bienvenue Lawankilea Chantal Noumpoa KARAMBIRI
Institut des Sciences de la Société, Ouagadougou, Burkina Faso
& Mwingnè Laure Carolle DA
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

22	Saturation foncière du sud forestier ivoirien et cacao-culture en zone de transition forêt-savane : quels nouveaux sites de production après la région du Worodougou ?.....	459
	COULIBALY Mékié & OURA Kouadio Raphaël <i>Université Alassane Ouattara</i>	
23	Les forces de sécurité publique à l'épreuve de la quiétude des populations civiles au Bénin : l'exemple de la police nationale (1990-2014).....	477
	Arnaud Achille Gbènassou GNIDEHOUE <i>Université d'Abomey-Calavi (UAC)/ Bénin, Laboratoire de recherche Rétrospective-Afrique (LabRA)</i>	
24	Matériels et Mécanisme de production de la poterie traditionnelle dans la région du N'Zi : cas de Kangrassou-Aluibo.....	494
	N'guessan Serge KOUASSI, Bintou TIOTE, Doba SORO, Lacina COULIBALY, & CISSOKO Saran-COULIBALY, <i>Université de Man</i>	
	TABLE DES MATIÈRES.....	509

Achévé d'imprimer en Décembre 2023
Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane OUATTARA
Bouaké - Côte d'Ivoire
Décembre 2023